

PRESENTATION DE LA COLLECTION

PLURAXES/MONDE est une collection évaluée par des pairs (blind peer review) en libre accès "Open access" et inscrite dans des bases d'indexation qui lui assurent une visibilité internationale de grande portée. L'initiative relève d'un groupe de chercheurs français et francophones basés en France. Cette collection se veut un lieu de croisement des disciplines scientifiques au sens pluridisciplinaire du terme. Elle s'inscrit dans les axes fondamentaux de la réflexion en matière de recherches dans toutes les disciplines : Sciences Humaines et Sociales - Sciences de Gestion- Sciences Economiques - Sciences Exactes et Sciences de l'Ingénieur - Sciences Juridiques- Lettres et Arts - Sciences du Langage et de la Communication. PLURAXES/MONDE est destinée particulièrement aux chercheurs désireux de publier leurs réflexions et leurs recherches afin de booster leur visibilité.

La Collection peut consacrer certains de ses numéros à une zone géographique du monde (Afrique, Europe, Amériques, Asie) ou à un axe particulier de recherche en fonction des demandes des contributeurs ou des intérêts scientifiques des sujets abordés.

La collection PLURAXES/MONDE est d'une périodicité de parution semestrielle (Juin & Novembre). La publication des numéros spéciaux n'est pas exclue.

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Adresse : 247, Grande Rue, 69600 Oullins (Lyon), France.
E-mail : pluraxes.revuelurielle@gmail.com

COLLECTION PLURAXES Janvier - 2024

COLLECTION PLURAXES/MONDE

Sous la Direction de François DAYO
Université Lyon 1, France

- Europe
- Afrique
- Amériques
- Asie

DOSSIER I: Afrique / Lettres - Langues - Arts

En Open Access dans des bases d'indexation internationales

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Vol.2 No 4
Janvier 2024

Collection PLURAXES/MONDE

Vol 2 N° 4/ Janvier 2024

ISSN Print : 2960-0715

ISSN Online : 2960-0723

Dossier 1 : Afrique/ Lettres- Langues- Arts

Sous la Direction de : François DAYO, Université Lyon 1, France

Avec l'accompagnement scientifique du comité éditorial de EFUA
(Editions Francophones Universitaires d'Afrique) et en partenariat
avec l'ACAREF, Bureau Afrique.

C
O
L
L
E
C
T
I
O
N

P
L
U
R
X
E
S
/
M
O
N
D
E

Equipe technique

Mise en page : A. D. KPATI

Marquette et illustration : Honorine KELEBOU

Comité scientifique restreint de la collection PLURAXES/MONDE

Dossier : Afrique

- AGUESSY Yélian Constant, Université Parakou, Bénin
- AGOINON Norbert, Université Parakou, Bénin
- DAO Yao, Université de Lyon 1, France
- DEVRIESERE Viviane, Isfec Aquitaine, Bordeaux France
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FORNERO Sylvie, Université Lyon 2, France
- DIALLO Badara, Université Lyon 3, France
- DIONE Bernard, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- REGNIER Jean-Claude, Université Lyon 1, France
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- VAHOU, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- VODOUNOU K. Jean Bosco, Université de Parakou, Bénin

Relecture finale : Marie-Pierre Douillet-Romand, Oullins (Lyon), France

Règles générales de présentation des articles à soumettre à la Collection PLURAXES/MONDE

Introduction

La problématique : l'auteur expose clairement la question abordée tout au long de l'article et justifie son intérêt. Il formule des hypothèses qui sont des réponses provisoires à la question.

La méthodologie et les principaux résultats : l'auteur précise la raison du choix d'une méthode particulière et les outils utilisés de collecte de l'information, si nécessaire. Il cite ses principaux résultats. Il annonce son plan.

Développements

Le contexte : l'auteur situe la question posée dans son environnement théorique en donnant des références bibliographiques et en évoquant les apports d'autres chercheurs.

La méthode : l'auteur explique en détails comment il a mené son étude et quel est l'intérêt d'utiliser ses outils de collecte de données par rapport aux hypothèses formulées.

Les résultats (si le papier n'est pas uniquement conceptuel) : l'auteur présente un résumé des données collectées et les résultats statistiques qu'elles ont permis d'obtenir.

La discussion : l'auteur évalue les résultats qu'il obtient. Il montre en quoi ses résultats répondent à la question initiale et sont en accord avec les hypothèses initiales. Il compare ses résultats avec les données obtenues par d'autres chercheurs. Il mentionne certaines des faiblesses de l'étude et ce qu'il faudrait améliorer en termes de perspectives pour sa recherche.

Conclusion

L'auteur résume en quelques paragraphes l'ensemble de son travail. Il souligne les résultats qui donnent lieu à de nouvelles interrogations et tente de suggérer des pistes de recherche susceptibles d'y apporter réponse.

Bibliographie

Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

SOMMAIRE

<i>Liste des auteurs</i> -----	VI
<i>Les préfixes vocaliques en ifè, frontière entre dérivatifs lexicaux et thématiques</i> _ Yawa ABALO YOKOU -----	8
<i>Du jeu des unités minimales non segmentales aux faits humoristiques dans les (multi)médias marocains</i> _ Abdelhakim AMMADI -----	25
<i>Influence du rapport à l'école des élèves de l'enseignement secondaire sur leurs performances scolaires</i> _ Ardiouma OUATTARA -----	49
<i>L'image de la femme sous le regard de l'humoriste Adele BADOLO</i> _ Babou DAILA -----	71
<i>Problématique de la cohérence et cohésion textuelles dans sous fer de Fatoumata Keïta</i> _ Bernadin KOUMA & Parfait BABINE -----	92
<i>Manque d'éducation et défaillance de la communication : deux obstacles dans la poursuite du Rêve américain des personnages dans The Jungle (1906) de Sinclair; The Pearl (1945) de Steinbeck et Money (1984) d'Amis</i> _ Bineta, SARR -----	106
<i>L'histoire du système éducatif malien</i> _ Cheick Omar DIALLO -----	132
<i>Etude des difficultés d'emploi des homographes par les étudiants de FLE à « University of Media, Arts and Communication Institute of Languages », Accra</i> _ Comfort Sefakor GAMEDA -----	153
<i>La RTI à l'ère du numérique</i> _ Gilbert TOPPE -----	173
<i>La sagesse des anciens à l'épreuve des nouveaux médias : quand le détournement proverbial se nourrit du contexte multi médiatique</i> _ Hassan CHBANI -----	187
<i>Evaluation des préconceptions liées à l'éducation à l'environnement et à la gestion des déchets comme prérequis à la formation des enseignants</i> _ Issa ZONGO et Al. -----	208
<i>Le spectacle vivant dans les industries culturelles et créatives au Burkina Faso. Logique d'intégration des secteurs non marchands dans le processus d'industrialisation de la culture</i> _ Jacob Y. YARABATIOULA & Kiswendsida Paul Ismaël NANA -----	227
<i>La transculturalité dans debout-payé d'Armand Gauz</i> _ Kodjo TETEKPOR & Emmanuel Kofi-Botsoe NKONU -----	245

<i>La pratique réflexive en classe de géographie à l'aune de l'approche par compétence (APC) et de l'EDD : quel intérêt au secondaire général ivoirien ?</i> _ Kouadio Jean-Pierre OUSSOU -----	262
<i>Méthodes d'apprentissage, de motivation et de performance scolaire chez les élèves des classes de 3^{ème} dans les matières d'orientation_</i> Kouakou Mathias AGOSSOU -----	282
<i>Le paterfamilias dans les romans de rétif de la bretonne_</i> Mamadou SIDIBE -----	318
<i>Pour une (re)connaissance du genre autobiographique sénégalais à l'exemple de Fatou Diome dans le ventre de l'atlantique_</i> Mbagnick SENE -----	341
<i>Rousseau et l'art militaire : entre géopolitique et droit humanitaire_</i> Touré Bienvenu METAN -----	365
<i>De l'esthétique négative de la notion de "Négre" : Substantialité et épuisement_</i> Mouhamadou HALIDOU ZAKARI -----	386
<i>Affectivité des élèves bénéficiaires du passage automatique (PA)_</i> Abdoul Aziz NABI -----	412
<i>De la guerre à l'ébranlement des certitudes identitaires dans Sang de Kola de Noel Netonon Ndjekery_</i> Samedi KOYE -----	441
<i>Analyse des Pratiques d'Interprétation Anglais-Twi dans les Églises au Ghana : État des Lieux et Perspectives_</i> Sampson AWAFU et Al. -----	458
<i>Constitution du passe et mémoire collective chez Paul Ricoeur_</i> Sena AVONYO -----	481
<i>Main auxiliaries in English and Laali : A Contrastive Analysis_</i> Robson Perrin MBERI NGAKALA -----	505

Liste des auteurs

Yawa ABALO YOKOU, *Université de Lomé/ Togo*_
dokyyok@yahoo.com

Abdelhakim AMMADI, *Université Hassan 1^{er} de Settat/ Maroc*_
hakimoabdou@gmail.com

Ardiouma OUATTARA, *Université Norbert ZONGO, Koudougou/ Burkina Faso*_ peni2000@yahoo.fr

Babou DAILA, *Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou/ Burkina Faso*_ baboudaila51@gmail.com

Bernadin KOUMA & Parfait BABINE, *Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou/ Burkina Faso*_ koumabernadin71@gmail.com & babineparfait@gmail.com

Bineta, SARR, *Université Cheikh Anta Diop de Dakar/ Sénégal*_
b.sardiop09@gmail.com

Cheick Omar DIALLO, *Université de Limoges / France*_
Cheickdiallo09@gmail.com

Comfort Sefakor GAMEDA, *University of Media, Arts and Communication, Accra/ Ghana*

Gilbert TOPPE, *Université de Bouaké / Côte d'Ivoire*_
toppe_gilbert@yahoo.fr

Hassan CHBANI, *SLLACH, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Dhar El Mahraz- USMBA/ Maroc*_ chbani.ha@gmail.com

Issa ZONGO, Cécile MOUCHERON & Moussa BOUGOUMA, *Ecole Normale Supérieure/ Burkina Faso & Université Libre de Bruxelles /Belgique*_ aliszongo@yahoo.fr

Jacob Y. YARABATIOULA & Kiswendsida Paul Ismaël NANA, *Université Joseph Ki-Zerbo/ Burkina Faso*_ jacob.yarabatioula@ujkz.bf; jacob@yarabatioula.net & nkpinana@gmail.com, +226 70 32 11 50 & + 226 72 51 29 38

Kodjo TETEKPOR & Emmanuel Kofi-Botsoe NKONU, *University of Health and Allied Sciences & University of Ghana, Legon/ Ghana*_ ktetekpor@uhas.edu.gh & eknkonu@ug.edu.gh

Kouadio Jean-Pierre OUSSOU, *Ecole Normale Supérieure d'Abidjan / Côte d'Ivoire*_ oussoujeanvarold@gmail.com

Kouakou Mathias AGOSSOU, *Université de Man /Côte d'Ivoire_*
agossouakm@yahoo.fr

Mamadou SIDIBE, *Université des Lettres et des Sciences Humaines de*
Bamako/ Mali, mamadousid2@gmail.com

Mbagnick SENE, *Université Cheikh Anta Diop de Dakar/ Sénégal*
jeanmbagnick@gmail.com

Touré Bienvenu METAN, *Université Alassane Ouattara de Bouaké / Côte*
d'Ivoire_ bienvenumetan@uao.edu.ci & metanbienvenu@yahoo.fr

Mouhamadou HALIDOU ZAKARI, *Doctorant, Université Abdou*
Moumouni de Niamey /Niger_ Mouhamadouhalidou@gmail.com

Abdoul Aziz NABI, *Université Norbert ZONGO, Koudougou/ Burkina*
Faso_ abdoulaziznabi@gmail.com

Samedi KOYE & Yambaïdjé MADJINDAYE, *Université de Moundou &*
Université de N'Djaména/ Tchad_ samedikoye@gmail.com &
madji_genial@yahoo.fr

Sampson AWAFO, Élie YOUANÉ, Tahiru DJATO, Richard Baffour
OKYERE & Theophile Kwame ATONON, *University of Energy and*
Natural Resources/ Ghana; École Normale Supérieure/ Burkina Faso &
University of Education Winneba /Ghana_ sampson.awafo@uenr.edu.gh
& awafosampson@gmail.com

Sena AVONYO, *Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest, Unité*
Universitaire à Abidjan /Côte d'Ivoire_ enestamail@yahoo.fr

Robson Perrin MBERI NGAKALA, *Université Marien NGOUABI/ Congo*
Brazzaville_ robsonngakala@gmail.com

Les préfixes vocaliques en ifè, frontière entre dérivatifs lexicaux et thématiques

ABALO YOKOU Yawa

Université de Lomé

dokyyok@yahoo.com

Résumé

Les préfixes vocaliques alimentent des controverses dans les travaux sur les langues africaines. La présente contribution analyse les préfixes vocaliques qui peuvent fonctionner aussi bien comme des morphèmes dérivatifs que comme des dérivatifs thématiques en ifè. Dans cette langue, la structure canonique du verbe est /CV/ ou /CVCV/, alors que celle du nom est /VCV/ ou /VCVCV/, car le nom commence par une voyelle initiale, qui peut être l'une des six voyelles orales suivantes : /i/, /e/, /ɛ/, /o/, /ɔ/ et /a/. Pendant que certains noms sont issus d'un morphème dérivatif /V-/ et d'une base verbale /CV/ ou /CVCV/; d'autres noms, en revanche, ne sont pas formés à partir d'une base verbale; mais constituent plutôt des thèmes nominaux. L'objectif de cette étude est de distinguer clairement les dérivatifs lexicaux des dérivatifs thématiques en ifè. L'étude s'inscrit dans une approche descriptiviste en s'inspirant des travaux de Houïs (1977), d'Afeli (1978 et 1990), de Bole –Richard (1983) et de Brousseau (1990). Les données analysées sont issues du terrain, du lexique ifè –français et du nouveau testament ifè. Les résultats ont mis en exergue les traits communs et divergents entre les dérivatifs lexicaux et thématiques en ifè.

Mots clés : préfixe vocalique, morphème dérivatif, dérivatif thématique, ifè.

Abstract

Vowel prefixes fuel controversies in work on African languages. This contribution analyzes the vowel prefixes which can function both as derivational morphemes and as thematic derivatives in ifè. In this language, the canonical structure of the verb is /CV/ or /CVCV/, while that of the noun is /VCV/ or /VCVCV/, because the noun begins with an initial vowel, which can be one of the six vowels following oral forms : /i/, /e/, /ɛ/, /o/, /ɔ/ and /a/. While some nouns come from a derivational morpheme /V-/ and a verbal base /CV/ or /CVCV/; other nouns, on the other hand, are not formed from a verbal base; but rather constitute nominal themes. The objective of this study is to clearly distinguish lexical derivatives from thematic derivatives in ifè. The study takes a descriptivist approach, drawing inspiration from the work of Houïs (1977), Afeli (1978 and 1990), Bole-Richard (1983) and Brousseau (1990). The data analyzed comes from the field, the ifè –French lexicon and the new ifè testament. The results highlighted the common and divergent features between lexical and thematic derivatives in ifè.

Keywords: vowel prefix, derivative morpheme, thematic derivative, ifè.

Introduction

La question des préfixes vocaliques a suscité diverses analyses dans les langues africaines. Brousseau (1990: 31) soutient l'existence de "vrais" et de "faux" préfixes. Selon lui, les vrais préfixes sont des morphèmes dérivatifs qui dérivent des noms à partir d'une base verbale /CV/, alors que les faux préfixes sont de simples voyelles initiales des nominaux. Cependant, la nature de ces faux préfixes a alimenté beaucoup de controverses dans les recherches sur les langues africaines. Ainsi, en gbe la voyelle initiale des nominaux a fait l'objet d'une multitude d'hypothèses à savoir : l'hypothèse du dérivatif thématique, l'hypothèse de marque résiduelle de classe, l'hypothèse de genre et l'hypothèse de la voyelle épenthétique (Séverin – Marie Kinhou : 2004). Toutefois, l'hypothèse du dérivatif thématique a été vérifiée et soutenue par beaucoup d'auteurs tels que Houis (1977), Afeli (1978 et 1990), Bole-Richard (1983) Tchitchi (1984), etc.

Que pouvons – nous retenir quant à la nature de la voyelle initiale des nominaux en ifè ?

En ifè, on peut identifier les vrais et les faux préfixes vocaliques. Les vrais préfixes fonctionneraient comme les morphèmes dérivatifs et les faux préfixes comme les dérivatifs thématiques. C'est la raison pour laquelle cette étude souhaiterait établir les frontières pouvant exister entre les deux types de préfixes vocaliques en ifè. A cet effet, notre travail essaie de répondre aux principales questions suivantes :

- ✓ Quels sont les caractéristiques des morphèmes dérivatifs en ifè ?
- ✓ Quels sont les caractéristiques des dérivatifs thématiques en ifè ?
- ✓ Qu'est-ce qui distingue les morphèmes dérivatifs des dérivatifs thématiques en ifè ?

L'objectif général de cette étude est de ressortir les congruences et les divergences entre les morphèmes dérivatifs et les dérivatifs thématiques en ifè. De façon spécifique, l'étude cherche à :

- ✓ Identifier les préfixes vocaliques qui fonctionnent comme des morphèmes dérivatifs en ifè;

- ✓ Décrire les préfixes vocaliques qui constituent des dérivatifs thématiques en ifè ;
- ✓ Relever les traits communs et divergents entre les deux types de préfixes vocaliques en ifè.

La question des préfixes vocaliques a été traitée dans une diversité d'approches théoriques. Notre étude s'inscrit dans une perspective descriptiviste en s'inspirant des travaux de Houis (1977), d' Afeli (1978 et 1990) et de Bole –Richard (1983) sur les caractéristiques des dérivatifs thématiques dans les langues gbe où le dérivatif thématique s'affixe sous forme de préfixe vocalique au lexème nominal conjoint pour constituer un thème nominal. Nous nous sommes également référée à Brousseau (1990) pour l'identification des deux types de préfixes vocaliques. Ces travaux nous permettent de distinguer clairement les préfixes vocaliques qui servent de dérivatifs thématiques de ceux qui jouent le rôle de morphèmes dérivatifs en ifè.

En vue de répondre aux questions posées ci-dessus et d'atteindre les objectifs de notre étude, nous avons mené une enquête de terrain à Akpare afin de collecter les données nécessaires à l'analyse. Nous avons complété la collecte des données en consultant le nouveau testament ifè et le dictionnaire ifè –français. Les données ont été transcrites suivant les principes de l'Alphabet phonétique international. L'ifè dispose de trois tonèmes (haut, bas et moyen), mais nous marquerons uniquement les tonèmes haut et bas. Les syllabes ne portant pas de tons, sont à considérer comme portant un ton moyen.

L'ifè est une langue du sous groupe benue-congo parlée au Sud du Togo (préfectures de l'Ogou, d'Anié et de l'Est-Mono) et du Benin.

Les résultats du travail sont organisés en trois sections. La première décrit les dérivatifs thématiques en ifè, la deuxième présente les préfixes vocaliques qui servent à créer de nouveaux mots en ifè. Enfin, la troisième relève les points convergents et divergents entre les dérivatifs thématiques et les morphèmes dérivatifs en ifè.

1. Les préfixes vocaliques fonctionnant comme les dérivatifs thématiques

En ifè, la structure canonique du nom est /VCV/, et celle du verbe est /CV/. Cependant, tous les noms ne sont pas formés à partir d'une base verbale. Ainsi, le préfixe /V-/ qui ne dérive pas de nom à partir d'une base verbale /CV/ est considéré comme un «faux préfixe» (Brousseau 1990 : 31). Par ailleurs, ce faux préfixe peut fonctionner comme un dérivatif thématique; car selon Afeli (1990 : 13- 15) « *l'emploi d'un dérivatif thématique dans une base ne forme pas un nouveau mot, mais il s'agit toujours du même mot qui se manifeste tantôt sous forme lexématique, tantôt sous forme de thème*».

Dans ce cas, nous pouvons considérer les six voyelles initiales / **i, e, ε, o, ɔ, a**/ des nominaux en ifè, qui ne forment pas un nouveau signifié, mais dont la présence est nécessaire dans certains contextes, facultative ou non nécessaire dans d'autres comme des dérivatifs thématiques (Abalo Yokou, 2016 : 148 - 150); puisque d'après Afeli (idem) :

la base lexicale nominale en éwé n'est pas une base simple ou lexématique comme la base verbale, mais elle est formée d'un lexème conjoint et d'un dérivatif préfixé. Ce dernier est de structure /V-/ à ton non-haut, matérialisé par /à-/ et /è-/. Le dérivatif thématique est nécessairement exprimé lorsqu'il est /à-/ et qu'il est préfixé à un lexème nominal en fonction de sujet, d'objet ou de complément dans un syntagme complétif." "Le dérivatif thématique est facultativement exprimé lorsqu'il est représenté par /è-/ et qu'il est préfixé à un lexème nominal en fonction de sujet ou de complétant dans un syntagme complétif.

Nous sommes d'avis avec Afeli pour noter qu'en ifè, la base lexicale nominale n'est pas une base lexématique, mais représente une base complexe formée d'un lexème conjoint et d'un dérivatif thématique préfixé.

En ifè, le dérivatif thématique est préfixé à un radical nominal /CV/ ou /CVCV/ et porte généralement un ton non haut (bas ou moyen). Certes, nous notons quelques rares cas où le dérivatif thématique porte un ton haut lorsque le mot est hors contexte ou isolé; mais ce ton haut se réalise bas, lorsque le mot se retrouve dans un syntagme ou un

énoncé. On peut identifier six dérivatifs thématiques (/i-/ ,/e-/ ,/ε-/ ,/o-/ ,/ɔ-/ et /a-/) en ifè.

1.1. Le dérivatif thématique /i-/

Le dérivatif thématique /i-/ précède un radical nominal /CV/ ou /CVCV/ et porte l'un des trois tons ponctuels attestés en ifè.

Exemples (1) :

í-nà “mère”
ì-fó “frère aîné”
ì-gbe “cri”
ì-dàkó “nuque”

Lorsqu'on isole le préfixe de la base des exemples ci-dessus, on obtient soit un verbe (/gbe/ “prendre de l'eau qui tombe d'en haut” ou /nà/ “étaler”) qui n'entretient aucun lien sémantique avec le nom formé; ou bien un lexème nominal conjoint (-fó, -dàkó) qui n'est pas autonome ou n'est pas attesté dans cette langue.

Le dérivatif thématique /i-/ est préfixé aux lexèmes nominaux conjoints comportant aussi bien les voyelles hautes que les voyelles basses.

Le dérivatif thématique /i-/ est nécessairement exprimé si le lexème nominal auquel il est préfixé assume la fonction sujet dans une phrase, ou s'il est préfixé à un lexème nominal en fonction de complété dans un syntagme complétif.

Exemples (2)

ì-dàkó-è gù
/dér.th.nuque/adj. Poss. 3s/ être long/
“sa nuque est longue”
ì-lé + ε-yε
/dér.th.maison/dér.th.oiseau/
“nid”

Le dérivatif thématique /i-/ s'élide lorsqu'il est préfixé à un lexème nominal en fonction de complétant dans un syntagme complétif.

Exemples (3)

ɔ-kò + ì-gbèrí → ɔ-kò-gbèrí
 /dér.th.voiture/dér.th.ciel/
 “avion”

ì-lé + ì-wé → ì-léwé
 /dér.th.maison/dér.th.papier/
 “école”

Le dérivatif thématique /i-/ est facultatif lorsqu’il est préfixé à un lexème nominal en tête d’un énoncé congloméré. Cet énoncé constitue un prénom et s’écrit en un mot.

Exemples (4)

ì-lé + sà → (ì-)lésà
 /dér.th.maison/être bon/
 “La maison est une bonne chose”

í-nà+bí + dḡ → ìnàbí+ dḡ → (ì-)nàbíḡḡ
 /dér.th.mère/enfanter/être agréable/ /frère/être agréable/
 “C’est agréable d’avoir un frère”

N.B : ce dérivatif thématique s’adjoit quelque fois aux noms empruntés à l’éwé

Exemple (5):

kɔpe (ewe) → ì-kófé (ifè)
 “petit village”

gbómá (ewe) → ì-gbómá (ifè)
 “feuille comestible”

sóbó (ewe) → ì-sóbó (ifè)
 “mollet”

1.2. Le dérivatif thématique /e-/

Le dérivatif thématique /e-/ précède un radical nominal conjoint /CV/ ou /CVCV/ et porte l’un des trois tons ponctuels attestés en ifè.

Exemples (6) :

é-wo “tête”
e-gi “arbre”
è-kpè “injurer”
e-kūkū “os”

Lorsqu'on isole le préfixe /e-/ de la base, on obtient soit un verbe qui n'entretient aucun lien sémantique avec le nom formé, c'est le cas du verbe /kpè/ “appeler” et du nom /èkpè/ “injurer”; ou bien un radical nominal (par exemple -wo et -gi) qui n'est pas autonome ou n'est pas attesté dans cette langue.

Le préfixe /e-/ précède un radical nominal dont la voyelle est une voyelle haute. Sa présence est toujours nécessaire.

1.3. Le dérivatif thématique /ε-/

Le dérivatif thématique /ε-/ précède un radical nominal /CV/ ou /CVCV/ et porte l'un des trois tons ponctuels attestés en ife.

Exemple (7) :

é-kɔ “nom”
ε-ye “oiseau”
è-kpà “voandzou”
è-kɔ̀rɔ̀ “noyau de noix de palme”

A partir des exemples ci-dessus, lorsqu'on isole le préfixe /ε-/ de la base, on obtient d'une part un verbe qui n'entretient aucun lien sémantique avec le nom (le cas du verbe /kɔ/ “écrire” et du nom ékɔ “nom”), d'autre part un lexème nominal conjoint (-ye, -kpà et -kɔ̀rɔ̀).

Le préfixe /ε-/ s'adjoint à une base contenant une voyelle basse. Sa présence est toujours nécessaire.

1.4. Le dérivatif thématique /o-/

Le dérivatif thématique /o-/ précède un radical nominal /CV/ ou /CVCV/ et porte l'un des trois tons ponctuels attestés en ife.

Exemple (8) :

o-juju	“plaie”
ò-góqó	“culotte”
ó-lú	“chef”
o-dj	“mur de clôture”

Lorsqu'on sépare le préfixe /o-/ de la base, dans les exemples précédents, on obtient soit un verbe n'ayant aucun lien sémantique avec le nom (il s'agit du verbe /lú/ “diluer” et le nom /ólú/ “chef” et du verbe /dj/ “fermer” et le nom **odj**.) ou bien un lexème nominal conjoint non autonome (-juju et -góqó).

Le préfixe /o-/ précède une base qui comporte une voyelle haute. Sa présence est toujours nécessaire.

1.5. Le dérivatif thématique /ɔ-/

Le dérivatif thématique /ɔ-/ précède un radical nominal /CV/ ou /CVCV/ et porte un ton non haut (bas ou moyen).

Exemples (9) :

ɔ-yé	“harmattan”
ɔ-rěě	“terreur paralysante”
ɔ-wó	“main”
ɔ-kpòlò	“crapaud”

En isolant le préfixe /ɔ-/ des noms sus mentionnés, on obtient, parfois un verbe (par exemple le verbe /wó/ “racler”) qui n'entretient pas de lien sémantique avec le nom (/ɔwó/ “main”); d'autre fois, on retrouve un lexème nominal conjoint (-yé, -rěě, -kpòlò, etc).

Le préfixe /ɔ-/ s'adjoint à une base nominale liée contenant une voyelle base. Sa présence est toujours nécessaire.

1.6. Le dérivatif thématique /a-/

Le dérivatif thématique /a-/ précède un radical nominal /CV/ ou /CVCV/ et porte un ton non haut (bas ou moyen).

Exemples (10) :

à-bàlà	“gifle”
à-bo	“lamentation”
a-jà	“marché”
a-féfé	“air”

Lorsqu'on isole le préfixe /a-/ de la base, on obtient soit un verbe (/jà/ “se battre”) qui n'entretient aucun lien sémantique avec le nom formé; ou bien un lexème nominal lié (-bo, -féfé et -bàlà) qui n'est pas autonome ou n'est pas attesté dans cette langue.

Le dérivatif thématique /a-/ se combine avec les lexèmes nominaux conjoints comportant aussi bien les voyelles hautes que les voyelles basses tout comme le dérivatif thématique /i-/. Toutefois, le dérivatif thématique /a-/ est nécessairement exprimé.

Par ailleurs, les dérivatifs thématiques /e-/, /o-/, /ɛ-/ et /ɔ-/ respectent une harmonie vocalique partielle gouvernée par les voyelles du radical nominal et sont mutuellement exclusifs, alors que les dérivatifs thématiques /i-/ et /a-/ se comportent comme des voyelles neutres qui peuvent être préfixées aux radicaux nominaux comportant toutes sortes de voyelles.

2. Les préfixes vocaliques servant de morphèmes dérivatifs

Pour Brousseau (1990, idem), les vrais préfixes vocaliques dérivent des noms à partir d'une base verbale. Or en ifè, beaucoup de noms sont créés à partir d'une base verbale /CV/ ou /CVCV/ et d'un préfixe vocalique. Par ailleurs, selon Bole Richard (1984), “*la dérivation permet de former un nouveau signifié à partir d'un lexème affecté d'un morphème marqueur appelé dérivatif*”. Le morphème marqueur ou le morphème dérivatif représente les affixes (préfixes, suffixes ou infixes) qui s'ajoutent à une base pour créer de nouveaux mots. Ainsi, en ifè, les préfixes vocaliques peuvent dériver un nom à partir d'une base verbale. Comme pour les dérivatifs thématiques, les morphèmes dérivatifs se comportent de la même manière en s'harmonisant avec les voyelles du radical. Sauf que ces deux réalités diffèrent, car les morphèmes dérivatifs relève de la morphologie lexicale et permettent de créer des noms exocentriques. A partir des six préfixes vocaliques

existants en ifè nous pouvons avoir quatre morphèmes dérivatifs ci – après : /î-/ , /È-/ , /Ò-/ et /à-/ (Abalo Yokou, 2016 , P143-147).

2.1. Le morphème dérivatif /î-/

Ce morphème dérivatif sert à former des noms à partir d'une base verbale dissyllabique ou d'un verbe composé.

Exemples (11):

/î-/	+ verbe	→ nom dérivé	
gbàgbé	“oublier”	ì-gbàgbé	“oubli”
réré	“souffrir”	ì-réré	“souffrance”
gbàgbó	“croire”	ì-gbàgbó	“croyance”
kpalèwò	“visiter”	ì-kpalèwò	“visite”

Le préfixe /î-/ est un morphème dérivatif qui sert à former des noms abstraits.

Quelque fois, ce dérivatif peut créer des noms à partir d'une base verbale CV. Ces noms dérivés expriment le résultat d'une action.

Exemples (12) :

dzà	“se battre”	ì-dzà	“bagarre”
só	“péter	ì-só	“pet”
wè	“se laver”	ì-wè	“action de se laver”
dzó	“danser”	ì-dzó	“danse”

Dans la formation des noms dérivés à partir du base verbale /CV/, le ton bas du morphème dérivatif /î-/ se transforme en ton moyen, lorsque la voyelle de la base verbale porte un ton haut.

2.2. Le morphème dérivatif /È-/

Le morphème dérivatif /È-/ dérive des noms à partir d'une base verbale monosyllabique /CV/. Ce morphème dérivatif est réalisé par deux allomorphes phonologiquement conditionnés :

{è-} et {ê-}.

Exemples (13):

rì	“enterrer”	é-rì	“lieu d’enterrement”
bù	“enlever un morceau”	è-bù	“tranche d’igname à planter”
tò	“ranger”	è-tò	“organisation”
ré	“maudire”	è-ré	“malédiction”
kó	“enseigner”	è-kó	“enseignement”
rá	“gâter”	è-rá	“perte”
cɛ	“être béni”	è-cɛ	“bénédiction”

Les allomorphes du morphème dérivatif /È-/ se réalisent selon les contextes suivants:

- ✓ {è-} lorsqu’il est préfixé à une base verbale terminée par une voyelle haute (/i/, /u/, /e/ et /o/).
- ✓ {è-} lorsqu’il est préfixé à une base verbale terminée par une voyelle basse (/ɔ/, /ɛ/ et /a/).

Ce préfixe sert à former aussi bien les noms inanimés (**éri**, **èbù**) que des noms abstraits (**èré**, **èrá** et **ècɛ**).

2.3. Le morphème dérivatif /Ò-/

Le morphème dérivatif /Ò-/ dérive un nom à partir d’une base verbale monosyllabique /CV/. Il se réalise par deux allomorphes phonologiquement conditionnés {ò-} et {ǒ-}.

Exemples (14):

gá	“être grand”	ǒ- gá	“patron”
ré	“s’entendre”	ǒ- ré	“ami”
gbó	“vieillir”	ò- gbó	“vieillesse”
kú	“mourir”	ò- kú	“cadavre”

Les deux allomorphes du morphème dérivatif /Ò-/ se réalisent dans les contextes suivants:

- ✓ /Ò-/ se réalise {ǒ-} lorsqu’il est préfixé à une base verbale terminée par une voyelle basse /-ɛ/ et /-a/.
- ✓ /Ò-/ se réalise {ò-} lorsqu’il est préfixé à une base verbale terminée par est une voyelle haute /u/ et /o/.

Le morphème dérivatif /Ò-/ sert à former des noms exprimant l'état dans lequel se trouve une personne, une chose, une affaire.

2.4. Le morphème dérivatif /à-/

Le morphème dérivatif /à-/ dérive généralement des noms d'agent à partir des verbes transitifs.

Exemples (15):

kó ε-ne “enseigner quelqu'un”	à- kónε “enseignant”
kɔ o-rì “chanter”	à- kɔrì “chanteur”
ce o-ko “cultiver”	à- koko “cultivateur”
gbá i-lè “balayer”	à-gbálè “balayeur”

Ce morphème dérivatif sert à former aussi d'autres noms à partir des verbes intransitifs et des verbes composés.

Exemples (16) : noms dérivés à partir des verbes intransitifs

yo “se rassasier” à-yo “le fait d'être rassasié”

Exemples (17) : noms dérivés à partir des verbes composés

rí + sá	à-rísá
/voir/fuir/ “respecter”	“respect”

Ces noms dérivés ont le sens d'une action ou d'un fait exprimé par les verbes de base.

3. Convergence et divergence entre les morphèmes dérivatifs et les dérivatifs thématiques

Les morphèmes dérivatifs et les dérivatifs thématiques étant représentés par les mêmes voyelles en ifè, prêtent toujours à confusion. Que pouvons-nous retenir comme points convergents et divergents de ces préfixes vocaliques en ifè ?

3.1. Convergence entre les morphèmes dérivatifs et les dérivatifs thématiques

Certes, les dérivatifs thématiques et les morphèmes dérivatifs ne jouent pas les mêmes fonctions en ifè, mais ils partagent quelques

caractéristiques en commun. Il s’agit entre autres des traits phoniques, de la structure syllabique des radicaux et de l’harmonie vocalique pouvant exister entre les préfixes vocaliques et la première voyelle du radical.

3.1.1. Les traits phoniques des dérivatifs thématiques et lexicaux

En ifè, il existe douze phonèmes vocaliques dont sept oraux et cinq nasals. Cependant, seules les voyelles orales à l’exception de la voyelle postérieure haute /u/ peuvent servir de préfixes vocaliques aussi bien comme dérivatif thématique que comme dérivatif lexical ou morphème dérivatif.

Exemples (18)

Dérivatifs thématiques	Dérivatifs lexicaux
<p>ì-dàkó “nuque”, e-gi “arbre”, ε-kpà “voandzou”, ò-góqó “culotte”, ɔ-wó “main”, à-bo “lamentation”.</p>	<p>ì-rèrè “souffrance”, è-ré “malédiction”, è-kó “enseignement”, ò-kú “cadavre”, ò-gá “patron”, à-gbálè “balayeur”.</p>

Les voyelles des morphèmes dérivatifs et des dérivatifs thématiques sont identiques.

3.1.2. La structure syllabique de la base

Les préfixes vocaliques qui servent de dérivatifs thématiques ou de dérivatifs lexicaux précèdent une base ayant une structure syllabique /CV/ ou /CVCV/ en ifè.

Exemples (19) :

Préfixes vocaliques en ifè	Radicaux à structure /CV/	Radicaux à structure /CVCV/
Dérivatifs thématiques	à-bo, ε-yε, i-gbe, e-gi, etc.	ì-dàkó, à-bàlà, ò-kpóló, etc.
Dérivatifs lexicaux	ì-wò, à-yo, ɔ- gá, ò-kú, etc.	à-rísá, ì-réré

Tous les dérivatifs thématiques peuvent être préfixés à une base lexicale nominale mono syllabique /CV/ ou dissyllabique /CVCV/, alors que seuls les morphèmes dérivatifs /i-/ et /à-/ peuvent être préfixés à une base lexicale verbale mono ou dissyllabique à

l'exclusion des autres (e-, o-, ε- et ɔ-) qui ne s'affixent qu'à une base lexicale verbale monosyllabique.

3.1.3. L'harmonie vocalique

Nous notons une harmonie vocalique de degré d'aperture entre quatre préfixes vocaliques (/e-/ , /ε-/ et /o-/ et /ɔ-/) (fonctionnant comme dérivatifs thématiques ou lexicaux) et la première voyelle du radical auquel ils sont affixés. Ainsi les préfixes /e-/ et /o-/ sont attestés devant un radical ayant une voyelle haute, alors que les préfixes /ε-/ et /ɔ-/ s'affixent aux radicaux ayant une voyelle basse.

Exemples (20) :

Préfixes vocaliques en ifè	Radicaux à voyelles hautes	Radicaux à voyelles basses
Dérivatifs thématiques	ó-lú, o-dì, e-gi, è-kpè, é-wo.	ɔ-yé, ɔ-wó, ε-yε, è-kpà.
Dérivatifs lexicaux	ò-kú, ò-gbó, è-ré, è-tò.	ɔ- gá, ɔ-ré è-kó, ε-cε.

Il ressort de ce tableau que les préfixes /e-/ et /ε-/ marchent ensemble et les préfixes /o-/ et /ɔ-/ aussi.

Cette harmonie vocalique étriquée peut être représentée par les deux règles suivantes :

3.2. Divergence entre les dérivatifs thématiques et les morphèmes dérivatifs

Même si les dérivatifs thématiques et les morphèmes dérivatifs ont plusieurs traits en commun, l’existence de chacun se fonde sur quelques traits divergents tels que : le ton, les contextes d’apparition des préfixes vocaliques et la nature de la base à laquelle ils s’affixent.

3.2.1. La nature de la base à laquelle s’adjoignent les dérivatifs thématiques et lexicaux

Le nom simple n’existe pas à l’état lexématique en ifè. Il est nécessairement accompagné d’un dérivatif thématique et forme avec sa base nominal un thème nominal ; alors que les dérivatifs lexicaux ou morphèmes dérivatifs peuvent être préfixés à une base lexicale verbale en ifè.

Exemples (21):

è-kpà	b. è- +	kó
/dér.th./rad.nom. conj./	/dér.lex./	/enseigner/
“voandzou”	“enseignement”	

Dans ces exemples, nous remarquons que la base nominale à laquelle le dérivatif thématique s’adjoit est liée et doit toujours admettre le dérivatif thématique pour fonctionner comme un thème nominal; puisque le nom simple est morphologiquement complexe. Quant à la base à laquelle est préfixé le dérivatif lexical, elle représente un lexème verbal dans cette langue.

3.2.2. Le ton des préfixes vocaliques en ifè

Le dérivatif lexical porte un ton bas, alors que le dérivatif thématique peut porter les trois tons (haut, moyen et bas) attestés en ifè.

Exemples (22) :

Les tons du dérivatif thématique	Les tons du dérivatif lexical
í-nà “mère”	ì-dzà “bagarre”
ì-fó “frère aîné”	ì-gbàgbó “croyance”
ì-gbe “cri”	

Même si le dérivatif thématique peut porter les trois tons ponctuels, il n’ya que quelques cas isolés, où le dérivatif thématique porte le ton haut.

3.2.3. Réalisation nécessaire ou facultative des préfixes vocaliques

Même si les dérivatifs thématiques et les dérivatifs lexicaux sont formellement identiques; ils n’ont pas les mêmes distributions en ifè. Ainsi, pendant que la réalisation de chaque morphème dérivatif est nécessaire dans tous les contextes, nous notons l’élision ou la réalisation facultative de quelques dérivatifs thématiques dans certains contextes.

Exemples (23) :

i-lé	+ sà	→	(i-)lésà
/dér.th.maison/	être bon/		“la maison est une bonne chose”
i-jó	+ sà	→	i-jó sà
/dér.lex./	danser/ être bon/		“la danse est une bonne chose”

Dans les exemples ci-dessus, nous remarquons la présence de la voyelle /i/ qui fonctionne d’une part comme dérivatif thématique dans (23: a.) et d’autre part joue le rôle de dérivatif lexical dans (23: b.). Cependant, il faut noter que la présence du dérivatif thématique peut être facultative, alors que la présence du dérivatif lexical est toujours nécessaire. Ce qui amène Houis (1977 : 927- 928) a affirmé que le dérivatif thématique ne s’oppose jamais à son absence, alors que le dérivatif lexical s’oppose toujours à son absence.

Conclusion

Cette étude a tenté d’établir les frontières entre les préfixes vocaliques pouvant fonctionner comme les morphèmes dérivatifs, c’est-à-dire les dérivatifs lexicaux et ceux pouvant jouer le rôle de dérivatifs thématiques en ifè.

Au terme de l’étude, il ressort des résultats de l’analyse qu’il existe deux catégories de préfixes vocaliques en ifè. La première catégorie de préfixes vocaliques représente les dérivatifs thématiques, qui

forment toujours avec la base nominale un thème nominal, car le nom simple est nécessairement accompagné d'un dérivatif thématique dans cette langue. La deuxième catégorie de préfixes vocaliques constitue les dérivatifs lexicaux et relève de la morphologie lexicale, puisqu'ils permettent de créer des noms à partir d'une base verbale. Pendant que la réalisation de tous les dérivatifs lexicaux est nécessaire dans tous les contextes, celle des dérivatifs thématiques ne l'est pas dans tous les contextes.

En somme, cette contribution a permis de déceler les traits convergents et divergents des dérivatifs lexicaux et thématiques en ifè en vue de la définition des préfixes vocaliques dans les langues africaines.

References bibliographiques

Abalo Yokou Yawa (2016), *Phonologie et morphologie de l'ifè (Langue kwa du Togo et du Bénin)*, Thèse de doctorat unique en linguistique, Université de Lomé.

Afeli Kossi Antoine (1990), *La dérivation en éwé*, Lomé, Projet DE.LA.N.-A.C.C.T., Togo.

Bole –Richard Rémy (1983), *Systématique phonologique et grammaticale d'un parler éwé, le gen-mina du Sud-Togo et Sud-Bénin*, Paris, L'harmattan.

Brousseau Anne- Marie (1990), «Panorama de la morphologie du fongbe», in *Journal of West African Languages*, XX,1: pp 27-44.

Houis Maurice (1977), «Linguistique africaine», in *École pratique des hautes études. 4e section, Sciences historiques et philologiques*, Annuaire 1976-1977, pp 925-930, Persée.

Kinhou Séverin – Marie (2004), *Le nom construit en gbe à partir de la morphologie lexicale du phelagbe*, Thèse de doctorat unique en linguistique, Université de Lomé.

Du jeu des unités minimales non segmentales Aux faits humoristiques dans les (multi)médias marocains

Abdelhakim AMMADI

*Faculté des Langues, des Arts et des Sciences Humaines
Université Hassan I^{er} de Settat, Maroc
hakimoabdou@gmail.com*

Résumé

Le présent article s'attache à établir, à partir des données de notre corpus puisé dans les (multi)médias, des rapports et des interactions entre les jeux sur les unités minimales non segmentales et la création humoristique en arabe marocain. Il s'agit d'étudier comment les humoristes investissent ludiquement les manipulations linguistiques de base pour frayer des voies où prévalent les inattendus révélateurs des décalages, des contrastes et des discordances. En effet, se jouer des traits articulatoires des phonèmes et de leurs emplacements canoniques dans les mots s'est avéré dans cette recherche d'un appoint inestimable dans la production de l'humour. En fait, l'écart sonore qui émane d'un tel jeu dérailant la prononciation des normes prévues actualise des significations génératrices de l'incongruité, de l'ambiguïté et de l'ambivalence indispensables pour qu'il y ait de l'humour. Les jeux de sons répertoriés dans notre corpus et examinés à travers les niveaux d'analyse phonétique et sémantico-pragmatique prouvent que c'est dans les substitutions et les permutations que ce jeu dans le jeu majeur, qu'est l'humour, éclore.

Mots-clés : unité, minimale, non segmentale, humour, (multi)médias, marocain.

Abstract

This study aims to institute links between the manipulation of minimal non-segmental units and humorous creation in Moroccan Arabic. In particular, we will analyze how comedians invest basic linguistic operations to create paths where unexpected effects of meaning that show revealing shifts, contracts and discordances. Indeed, changing the articulatory features of phonemes and their canonical locations in words appears in this research to make considerable contribution to the production of humor. In fact, the sound difference that emanates from this mutation derailing the pronunciation expected norms actualizes meanings generating the incongruity, ambiguity and ambivalence necessary for producing humor. The variations of sounds listed in our corpus drawn from Moroccan (multi)media and examined through the levels of phonetic and semantic-pragmatic analysis prove that it is in the substitutions and permutations where the major triggers of humor reside.

Keywords: unit, minimal, non-segmental, humor, (multi)media, Moroccan.

Introduction

L'humour verbal en arabe marocain, et plus concrètement celui qui envahit les (multi)médias, semble être une production langagière propice aux transformations manipulatoires des unités minimales distinctives. Certes, cette manière de créer le fait et l'effet humoristiques implique une manœuvre exigeant les violations de la normalité qui touchent tantôt les traits articulatoires des phonèmes, tantôt leurs emplacements canoniques dans les lexèmes et parfois ces deux dimensions à la fois. De ces mésusages opérés sur l'axe paradigmatique, ressortissent des écarts sonores ludiques, comiques et révélateurs des incongruités formelles et sémantiques responsables de l'émergence de l'humour et du rire.

Les manifestations d'une telle entreprise conçue intentionnellement nous autorisent à affirmer pleinement que cet humour est aussi d'une essence phonique corroborant par ailleurs les modulations sémantico-pragmatiques dues aux remaniements du lexique et des tournures. Autant d'opérations linguistiques s'inscrivent en effet dans cette variation consciente de l'aspect sonore des morphèmes lexicaux à travers l'application de mutations influençant également le sémantisme des bases cibles de façon que des contenus pragmatiques inattendus surgissent simultanément. Les usages qu'en ont fait les sujets humoristes prennent, selon (Salvatore ATTARDO, 1994), la forme d'« activités paratéliques »¹ dont le fonctionnement et le rendement sont orientés principalement vers la distraction.

Pour (Evrard FRANCK, 1996), cette pratique langagière fort préméditée et non réduite uniquement à une atteinte aléatoire de la norme articulatoire consiste sans conteste « à jouer de façon irrévérencieuse avec l'inacceptable »². Etant conçu habilement et avec mesure, un tel jeu désigné jadis dans la réflexion de (Pierre GUIRAUD, 1976) de « dysfonction du langage »³ permet au locuteur humoriste d'actualiser des significations génératrices d'ambiguïté, d'ambivalence et de discordances qui deviennent chez (Henri

¹-ATTARDO, S., 1994, *Linguistic theories of humor*, New York, Mouton de Gruyter, p.4.

²-FRANCK, E., 1996, *L'humour*, Vanves, Hachette, Collection Contours littéraires, p.26.

³-GUIRAUD, P., 1976, *Les jeux de mots*, Paris, PUF, Collection Que sais-je ?, p.111.

MORIER, 1981) une sorte d'« antimonde »⁴ indispensable pour qu'il y ait de l'humour. C'est ainsi qu'il interagit d'emblée avec les paramètres contextuels dans les propos de l'humoriste en guise de procédé revendiquant la déviance par rapport à l'usuel et déraillant la prononciation effective de la bonne réalisation prévue.

L'essor du jeu de sons éminemment humoristique voire risible crée des sens en faveur de l'abandon des mécanismes de l'interprétation conventionnelle dans le registre sérieux de la communication ainsi que du glissement vers celui où règnent les effets et les visées humoristiques. Les agencements des éléments de cette catégorie de jeux sur les lexies et l'acuité avec laquelle ils s'exercent dans les continuums sonores insèrent dans la voix de l'humoriste celle d'autrui pour maintenir la distance nécessaire vis-à-vis de ce qu'il communique à son auditoire. Le fond de la configuration phonémique pourrait convoquer ainsi des places énonciatives qui visualisent d'après la conception de (Robert VION, 1995) « la manière dont le locuteur [...] procède ainsi à une mise en scène »⁵ de la (ou les) cible(s) du fait de l'humour à travers la matérialité de son contenu phonétique saisissant de ses sonorités attrayantes.

Ceci dit, la présente recherche a pour ambition d'étudier l'apport des jeux phoniques en matière de création humoristique en arabe marocain tant que l'humour chez (Françoise GRABY, 2001) « fait appel à l'intelligence et demande un effort de compréhension »⁶. En effet, il sera surtout question dans cette contribution d'exposer et de discuter comment les variations sonores implantent des jeux signalétiques de la saveur humoristique dans les productions verbales collectées des (multi)médias. En ce sens, les deux questions proposées ci-après constituent le socle commun jugé capable de soutenir notre réflexion : Dans quelles mesures les opérations linguistiques de base pratiquées sur les unités minimales non segmentales peuvent-elles servir de déclencheurs de la lecture humoristique ? Et quels autres jeux supplémentaires en découlent sous une optique énonciative ? A cet égard, deux hypothèses de recherche ont été admises comme points de

⁴-MORIER, H., 1981, *Dictionnaire de poésie et de rhétorique*, Paris, Presse Universitaire de France, p.582.

⁵-VION, R., 1995, « La gestion pluridimensionnelle du dialogue », In : *Cahiers de Linguistique Française*, n° 17, pp.179-203, p.186.

⁶-GRABY, F., 2001, *Humour et comique en publicité : Parlez-moi d'humour*, Paris, Management et Société, p.30.

départ de notre étude : les humoristes construisent des visions décalées du monde extérieur par et pour l'humour en empruntant la voie de la phonie, c'est pourquoi des phonèmes bien déterminés sont réalisés autrement. D'un tel genre d'atteinte aux unités minimales distinctives ressort la polyphonie escomptée dont la partie visible réside dans la variation des places énonciatives cibles.

1. Quelques préliminaires théoriques

A passer en revue les écrits sur la question de l'humour verbal, nous nous rendons compte qu'il est une modalité du dire basée sur la manipulation qui « déjoue volontairement les normes conventionnelles »⁷ comme l'affirme (Abdelhakim AMMADI, 2023). En effet, les travaux phares consultés lors du parcours bibliographique entrepris afin d'identifier son essence révèlent que cette forme de l'humour se façonne partout dans les (multi)médias et y constitue ainsi un espace de prédilection où se corrèlent réciproquement la mutation linguistique et la déviation sémantique. Désignées de différentes dénominations selon les auteurs, les approches et les champs disciplinaires, celles-ci entrent surtout en interactions mutuelles révélatrices des glissements thématiques responsables de la bifurcation vers le mode de communication imprégné du ludisme et de l'humour. Ce sont bien évidemment ces interactions qui sont qualifiées de « bisociation d'un élément »⁸, qui n'est autre que la lexie, par (Arthur Koestler, 1980), d'« opposition de scripts »⁹ par (Victor Raskin, 1985) et de « disjonction d'isotopies »¹⁰ par (Salvator Attardo, 1994).

De ces anomalies évoquées précédemment, (Béatrice Priego-Valverde, 2003) fait ressortir par inférence un ensemble de « caractéristiques »¹¹ en dehors desquelles l'humour ne peut pas être perçu et apprécié. Nous en signalons particulièrement

⁷-AMMADI, A., 2023, « L'insinuation comme mécanisme sémantico-pragmatique de l'humour dans les (multi)médias marocains », In : *Revue scientifique des Sciences du Langage, Lettres, Langues et Communication*, Varia, n° 10, vol. 3, pp.159-169, p.160.

⁸-KOESTLER, A., 1980 [1ère édit. 1965], *Le cri d'Archimède*, Paris, Calmann-Levy, p.25.

⁹-RASKIN, V., 1985, *Semantic Mechanisms of Humor*, Hollande, Dordrecht, D. Reidel Publishing Company, p.99.

¹⁰-ATTARDO, S., op.cit, p.95.

¹¹-PRIEGO-VALERDE, B., 2003, *L'humour dans la conversation familière : Description et analyse linguistique*, Paris, L'Harmattan, p.19.

l'incongruité, l'ambiguïté, l'ambivalence et le ludisme proposées comme traits typiques renseignant sur les mésusages prémédités et calculés appliqués en faveur du ton humoristique. C'est ainsi que la manœuvre de l'humour consiste à interpeller de multiples activités de l'imagination et tant de remaniements issus des opérations linguistiques de base. En ce sens, la substance cible des altérations ludiques et parfois comiques aussi qui en émanent réfère, entre autres, aux unités minimales non segmentales. L'énoncé porteur de l'humour s'apparente alors à un siège ou à un palimpseste sur lequel sont pratiquées les transformations nécessairement déviées de la rigueur régissant les combinaisons et les dispositions normales des unités distinctives dans les chaînes sonores des lexies.

Toujours en rapport avec ces considérations, le volet qui nous intéresse dans cette recherche c'est l'humour mis en mots dans les (multi)médias marocains et plus particulièrement celui qui se forge à partir du jeu sur les unités susmentionnées. Se manifestant sous différentes formes sur ces supports de communication et de diffusion de l'information, ce type d'humour peut être envisagé selon une conception linguistique en vue d'appréhender les opérations qui le mettent en évidence, et ce dans sa réalisation verbale.

2. Méthodologie et corpus

Les données de notre corpus d'appui ont été puisées dans les chroniques d'humour rédigées en arabe marocain dans les deux quotidiens nationaux *'al-'axbār* (les infos) et *'al-masā'* (le soir). Les deux chaînes de télévision marocaines *'al-'ūla* (la première) et 2M ont constitué également de véritables espaces pour collecter des données orales de saveur humoristique. A cet égard, nous avons jugé aussi les pratiques langagières véhiculées dans les deux réseaux sociaux le *WhatsApp* et le *Facebook* et dans le site d'hébergement de vidéos *You Tube* si importantes du point de vue de la représentativité des tendances actuelles et des manipulations nouvelles effectuées sur le parler arabe des marocains. Et bien qu'elles appartiennent à différentes catégories, en l'occurrence les blagues, les slogans, les parodies, les caricatures et les dessins de presse, ces créations artistiques répondent au trait d'être porteuses d'une anomalie de nature phonémique.

La sélection des données constituant le corpus de notre étude s'est effectuée par ailleurs sur la base des quatre conditions ci-évoquées dans les développements servant de préliminaires théoriques à notre étude pour deux raisons. D'un côté, elles informent beaucoup sur le dispositif langagier mis en œuvre et sur les pratiques socioculturelles réinvesties dans le sens de créer l'humour dans un énoncé ou une interaction verbale. C'est ce qui encourage davantage à en user en tant que critères scientifiques permettant de dégager et d'étudier les configurations sonores des lexies sources et cibles. Et d'un autre côté, ils font basculer par leurs effets de sens la réalisation langagière du registre sérieux vers un autre propre à l'humour et nous font éviter, en conséquence, la confusion avec les autres genres du risible lors du choix des unités à analyser.

Les productions humoristiques collectées ont été soumises à deux classifications basées successivement sur le critère de l'opération linguistique pratiquée sur les unités minimales non segmentales concernées et sur celui de l'impact sémantique dû à la manipulation exécutée au sein de chacun des lexèmes mis en jeu. Au cours de l'examen d'un échantillon d'exemples représentatifs, notre approche mêlera les niveaux d'analyse phonétique et sémantico-pragmatique afin de démontrer que c'est dans le changement des phonèmes ou de leurs positions dans la chaîne sonore que s'instaure ce jeu dans le jeu majeur, qu'est le mode de communication propre à l'humour.

3. Discussion des résultats

3.1. *Substitution de sons*

La substitution consistant pour (Jean-Christophe PELLAT, 2009) à « remplacer un élément [...] par un élément de même nature pouvant figurer à la même position »¹² se révèle un procédé efficace dans la perspective du dévoilement de l'humour dans une production langagière orale ou écrite. En remplaçant un phonème par un autre dans un terme, l'humoriste obtient un autre mot étrange ou déjà existant dans le parler utilisé. L'impact de cette opération sur le signifié montre que le mot résultant de la commutation de phonèmes tantôt maintient le sens initial, tantôt glisse vers un sens différent.

¹²-PELLAT, J-C, 2009, *Quelle grammaire enseigner ?*, Paris, Hatier.

Dans les deux cas, les propos qui le contiennent se mueraient en énoncés humoristiques et viseraient les cibles concernées. C'est autour de ces deux points que s'articulera notre étude dans ce qui va suivre.

3.1.1. Substitution de sons avec changement de sens

Le jeu de sons à étudier réfère aux réalisations sonores non conformes à la prononciation correcte selon les normes de la variété de l'arabe marocain parlée dans les exemples cités ci-dessous à travers l'articulation calculée d'un phonème au lieu d'un autre dans le même morphème lexical. Un changement de sens s'observe dans un nombre considérable de productions langagières marquées de la présence d'un segment (son ou syllabe) anormalement énoncé dans la structure phonémique composant le mot initial. L'aspect qui nous intéresse le plus et constitue le vif du sujet dans cette phase de notre analyse est la commutation de sons déviant la sonorité attendue et glissant avec elle ce à qui ou à quoi renvoie le terme vers une signification différente.

(1)-Séquence¹³ de la Sitcom *l-kūpl I* (le couple) de l'humoriste El Fed

L1. had l-*eimārāt* fin *žāw* ?
L2. *limārāt yemšiw li-ha f ṭ-ṭeyyāra* [...]
L2. wa *llā yāh gālet li-ya 'um-ha duwal l-ḥež*
L1. 'āh *mselmīn*
L2. wa *hda eli-ya llāhu 'aelam wa lakin eend-hum ṣ-ṣehd*
L1. wa *lakān ṣ-ṣehd yexeržu men-u hād š-šuklāṭ zeema ha bužur dyāl-hum*

Séquence de la Sitcom *l-kūpl I* (le couple) de l'humoriste El Fed

L1. Où se situent ces immeubles (*L1 a prononcé eimārāt au lieu de 'imārāt*) ?
L2. *l-'imārāt*, Les Emirats. On peut y aller en avion ? [...]
L2. Ah ! non, sa mère m'a dit que c'est le pays hôte des pèlerins.
L1. Ah ! c'est un pays musulman ?
L2. Laisse-moi, je n'en suis pas sûre. Dieu seul sait. Mais c'est un pays réputé pour sa chaleur extrême.
L1. Malgré la chaleur intense, ils parviennent à fabriquer ce chocolat. Je leur tire mon chapeau (*pour manifester le respect à quelqu'un en lui disant «bonjour», on enlève le chapeau*).

¹³-Séquence allant de 12min53s à 13min14s de la version complète sans générique de la Sitcom *l-kūpl I* (le couple) de l'humoriste Hassan El Fed diffusée sur la chaîne de télévision 2M en 2013, téléchargée sur YouTube le : 10-06-2019.

Dans l'exemple (1), le locuteur de l'énoncé interrogatif *had l-ʿimārāt fīn žāw ?* (où se situent ces immeubles ?) effectue une substitution de deux consonnes aboutissant à un jeu sur les signifiés. En effet, la réponse *limārāt yemšiw li-ha f t-teyyāra* (les Emirats, on peut y aller en avion) qu'énonce l'interlocutrice indique que le remplacement fait apparaître /ε/ au point qu'occupe /l/ dans le mot source *limārāt* (les Emirats arabes unis). Appliquée au niveau phonémique, la commutation engendre le nom *ʿimārāt* (immeubles) qui introduit un nouveau sens inattendu et incongru même si ce pays arabe est réputé effectivement pour l'abondance des gratte-ciels de ses façades ultramodernes. L'humoriste use de cette opération pour que le glissement de sens créé ait des effets si humoristiques et si comiques.

Par le jeu de substitution des sonorités, l'humoriste convoque d'autres énonciateurs. En effet, *kebbūr* incarne une façon de parler ludique et se met dans la peau d'un campagnard naïf accumulant les maladroites lexicales dont *ʿimārāt* (immeubles) est l'un des exemples significatifs. Sous l'angle de l'humour, ce jeu entraîne un décalage entre ce qu'est *kebbūr* réellement et ce qu'il devrait être normalement à l'ère de l'abondance et de l'accessibilité des sources de l'information et de la communication. L'élément de référence qui légitime notre interprétation est le langage de sa femme *š-šēbiya* qui rebondit en disant *limārāt* (les Emirats) en guise de correction et de renseignement. De ce fait, elle se comporte en énonciatrice un peu initiée par rapport à son mari prétendant être si éclairé. Cela montre le second écart comique entre ce qu'est l'époux et ce qu'il veut paraître devant son épouse.

(2)-Séquence¹⁴ de la
Sitcom
l-kūpl I (le couple) de
l'humoriste El Fed
L1. wa šūf s-swertī ki dāyer
d-derrīya mšāt yallāh telt
šhūr l ʿimārāt wellāt tẓīb š-
šuklāt bent-k eašer snīn w

Séquence de la Sitcom
l-kūpl I (le couple) de l'humoriste

El Fed

L1. Quelle bonne chance ! ce ne sont que
trois mois qu'a passés la fille des voisins à
l-ʿimārāt, aux immeubles, et elle commence
à rapporter à sa famille du chocolat. Ta fille
résidait depuis dix ans en Italie et nous

¹⁴-Séquence allant de 13min53s à 14min16s de la version complète sans générique de la Sitcom *l-kūpl I* (le couple) de l'humoriste Hassan El Fed diffusée sur la chaîne de télévision 2M en 2013, téléchargée sur YouTube le : 10-06-2019.

hiya f t-ṭālyān w bāqin hna
nsiftu li-ha l-gdīd

L2. t-ṭālyān maši huwa
limārāt

L1. yā-k xarīž xarīž

L2. 'a llā hād-a-k xarīž w
hād-a-k xalīž

L1. 'a weddi bhāl bhāl llāh
yežīb s-sehha w s-salāma w
š-šuklāt

continuons encore à lui envoyer la viande
sèche.

L2. L'Italie pas comme les Emirats.

L1. Ils appartiennent aussi aux pays
étrangers.

L2. Bien sûr non. L'Italie c'est l'étranger,
mais les Emirats sont le *xalīž*.

L1. Ça revient au même. Que Dieu nous
apporte santé, sécurité et chocolat.

La séquence (2) contient une substitution de sons où le nouveau sens actualisé témoigne d'un paraître risible conféré à *kebbūr* qui a communiqué à sa femme une image péjorative de leur fille au début de l'échange. Il tente en outre de la prouver en opposant, à l'argument avancé par son épouse, la généralisation *yā-k xarīž xarīž* (ils appartiennent aussi aux pays étrangers) comme vérité générale évidente. Celle-ci réagit immédiatement en opérant volontairement dans *hād-a-k xarīž w hād-a-k xalīž* (l'Italie c'est l'étranger, mais les Emirats sont le *xalīž*) une commutation entre /r/ et /l/ pour passer du *xarīž* (l'étranger) au *xalīž* (pays du Golfe). Le signifié final véhicule un savoir partagé au monde entier sur les richesses issues des réserves pétrolières dans la région du *xalīž* et réoriente avec humour la conversation vers la voie escomptée de la part de *š-šēibiya*. Cela justifie la supériorité sous-entendue des émigrés aux Emirats arabes unis par rapport à ceux résidant dans d'autres pays dans les dires de l'épouse. Ainsi, *š-šēibiya* réussit-elle à expliquer la situation financière prospère de la fille de la famille voisine *l-milūdi*.

L'étroitesse d'esprit de *kebbūr* se manifeste dans l'exemple (2) à travers la procédure de commutation de sons dans ce que dit l'épouse. Ses effets dépassent la signification du terme objet de substitution et renseignent implicitement sur les connaissances personnelles de l'époux. En faisant parler *kebbūr* qui se demande indirectement sur ce qu'est finalement *l-xarīž* (l'étranger), l'humoriste convoque un énonciateur ayant un caractère complexe mêlant naïveté et roublardise. Uniquement préoccupé du désir de recevoir de l'argent et des cadeaux de sa fille, ce personnage effectue avec ludisme des jeux de sonorités lui permettant d'appuyer son raisonnement humoristique et de faire osciller ses multiples réactions avec beaucoup

de comique entre candeur et ruse. De ce fait, le récepteur découvre aisément le jeu dans le jeu auquel se livre cet énonciateur pour garantir ses intérêts personnels.

Le dessin en exemple (3) représente une joute verbale entre deux époux. L'effet humoristique y repose sur le jeu des sonorités dû à la substitution qui se propage sur plus d'un phonème. Cela permet d'illustrer un nouveau cas où le jeu découle de deux commutations. La façon dont cette opération est mise en évidence génère un changement de signifié sur lequel nous focaliserons notre analyse.

(3)¹⁵-

L1. wa t-ti xelli-na 'a zwihra ndīru l-qaylūla llāh yehdi-k
 L2. wa t-ta nūd tqeεεed xwi eli-ya men hna wāš kāyna šī qaylūla fi-ha kter men rebeat s-swāyee hād-i rah smiyt-ha ġaybūba maši qaylūla

L1. Zouihra, laisse-moi faire une bonne sieste, que Dieu te guide dans le bon chemin !
 L2. Lève-toi et dégage d'ici. Tu m'agace de cette longue sieste de quatre heures. On dirait un coma, et non une sieste.

Dans l'échange verbal en exemple (3), chacun des deux époux essaie de vaincre l'autre en avançant dans ses propos un argument construit autour d'un mot à visée humoristique et comique. La confrontation des deux répliques de L1 et de L2 révèle un emploi particulier du jeu de sonorités dans le terme *ğaybūba* (coma) supposé connu pour dépeindre le fait en question. En effet, le mari fait du NC *qaylūla* (sieste) un usage inapproprié mais prémédité pour montrer son droit au repos ordinaire justifiant son sommeil de quatre heures. Mais par le biais des substitutions de /q/ à /ğ/ et de /l/ à /b/, la femme désigne ludiquement cette sieste de coma puisqu'elle dépasse longuement sa durée normale. Ce jeu séduit le récepteur par les deux écarts sonores et sémantiques d'où naissent deux visions décalées conçues volontairement de manière à ce que l'humour s'enclenche

¹⁵-Le dessin (3) est téléchargé, le : 11-03-2017, à partir des données disponibles sur le *WhatsApp*.

doublément. L'enjeu de cette scène est de mettre l'accent à travers le rire sur la paresse et la lassitude marquant le quotidien de quelques époux.

Bref, nous pouvons affirmer que la substitution de sons touche un ou plus d'un son en fonction de l'effet humoristique recherché. Un tel jeu des sonorités engendre des réalisations sonores dont l'effet surpasse unanimement le seul aspect phonique. Le remplacement de phonèmes détient simultanément une dimension sémantique par laquelle se trouvent convoqués des énonciateurs connotant une multiplicité de voix cibles actualisées dans une mise en scène. Dans le mode de communication imprégné de l'humour, ces voix ne sont que les paroles d'autrui ayant la particularité d'entretenir des rapports de proportionnalité avec des énonciations antérieures produites dans des contextes personnel et professionnel.

3.1.2. *Substitution sans changement de sens*

L'opération entrant en jeu consiste à réaliser soudainement un son consonantique ou vocalique à la place où un autre est censé apparaître lors de la prononciation correcte d'un terme tout en gardant son sens initial. L'enjeu primordial est de créer un décalage sonore qui vient corroborer un aspect incongru pour que la présence de l'humour soit signalée ou devienne plus observable. Cette piste d'analyse sera abordée à travers l'étude des exemples ci-dessous.

(4)-Séquence¹⁶ de la Sitcom *l-kūpl I* (le couple) de l'humoriste El Fed

L.1 ya weddi ēā rexfi fi-k n-
nefs heq mūlāna ta ndīr kabina
zāz hā t-ti hna ndīru lababu b r-
rubini dyāl 'uniks w hnāya d-
duš (inaud.) w lhīh f d-ā-k l-ḥīt
ndīru l-binwār dyāl la funder w
hna ndīru la b-bisin b la šaš
dyāl l-bdīe ma tesxāyeš txurzi
men-u

Séquence de la Sitcom *l-kūpl I* (le couple) de l'humoriste El Fed

L1. Sois patiente, je vais créer une bonne
salle de bain. Tu vois, ici nous fixerons
un (*lababo*) lavabo muni d'un robinet en
(*onix*) inox, et là sera posé le receveur de
douche accompagné d'un pommeau
suspendu. Là-bas, une baignoire en
fonte sera appuyée sur le mur. Et ici
nous construirons une piscine avec une

¹⁶.Séquence allant de 06min17s à 06min51s de la version complète sans générique de la Sitcom *l-kūpl I* (le couple) de l'humoriste Hassan El Fed diffusée sur la chaîne de télévision 2M en 2013, téléchargée sur YouTube le : 22-12-2020.

L2. w hana bgīt nuxurž gāe fin huwa l-bāb?

L1. elāh mnīn dxelti? [...] w dīri d-ā-k š-šeržem dyāl bīt r-regād ndīru-h lamānyu w txeysi 'a lālla t-ti rugdi twāl š-šeržem wella twāl deffa wa lakān ela š-šert

L2. 'a mā huwa?

L1. 'ana nurged twāl š-šeržem

(5)-Séquence¹⁷ de la Sitcom *l-kūpl I* (le couple) de l'humoriste El Fed

L1. l-'imām lli ežeb-ni dāqen l-xuṭba dyāl-u dāqen-ha nīt

L2. elāš hder li-kum l-yūm?

L1. ela n-namīma gāl li-k llāh yeḥedder s-salāma l-meslem lli yedwi f xū-h killa rah yakul f lhem xū-h wa l-eyādu bi llāh

L2. wa šetti t-ta rah men š-šbāḥ w t-ta takul f lhem eibād llāh b n-namīma blāš eli-k nīt men l-ğda rā-k eerregti-ha lhem

(6)-Séquence¹⁸ de l'épisode (27) de la Sitcom *l-kūpl II* (le couple)

chasse d'eau en céramique. Tu n'auras aucune envie de la quitter.

L2. Et si je devrais sortir, où se trouve la porte ?

L1. Par où es-tu entrée alors ? [...]

L1. Tu dois mettre la fenêtre de la chambre à coucher. En aluminium est bien meilleur, et c'est à toi de choisir, chère *lalla*, qui dort à côté de la fenêtre ; et qui dort à côté de la porte. Seulement, je te pose une condition.

L2. Laquelle ?

L1. J'aime bien dormir à côté de la fenêtre.

Séquence de la Sitcom *l-kūpl I* (le couple) de l'humoriste El Fed

L1. Ce qui me plait beaucoup chez l'Imam, c'est qu'il maîtrise bien son sermon (*l-xūṭba*), il l'a bien délivré.

L2. De quel sujet vous a-t-il parlé aujourd'hui ?

L1. De la médisance. Que Dieu nous procure la sécurité, il nous en met en garde en disant que le musulman médisant son frère le musulman s'apparente à celui qui mange la chair de son frère mort. Que Dieu nous préserve.

L2. Tu vois, tu n'as pas cessé de manger la chair de tout le monde en médisant dès le matin. Tu en es si rassasié, pas la peine de te servir le repas de midi.

Séquence de l'épisode (27) de la Sitcom *l-kūpl II* (le couple)

L1. Ai-je dit quelque chose ?

¹⁷-Séquence allant de 19min12s à 19min37s de la version complète sans générique de la Sitcom *l-kūpl I* (le couple) de l'humoriste Hassan El Fed diffusée sur la chaîne de télévision 2M en 2013, téléchargée sur You tube le : 27-04-2018.

¹⁸-Séquence allant de 00min47s à 01min08s de l'épisode (27) de la Sitcom *l-kūpl II* (le couple) de l'humoriste Hassan El Fed diffusée sur la chaîne de télévision 2M en 2014, téléchargée sur You tube le : 27-04-2018.

L1. gult li-k ši ḥāža?
 L2. llā ma gulti š ea derti 'ana
 kādba eel l-eyalāt rāžl-i ma
 yesmee ma yešūf w nt-a melli
 ḥma t-tarḥ wellīti tredde fūg
 s-sedāri. l-eyalāt yešetḥu w
 nt-a šād li-hum l-mizān
 L1. l-msāxen hād-u-k l-
 msāxen
 L2. Neddi-k w nxelleṣ eli-k
 d-dāksi
 L1. w māl-k kberty eli-ha?
 L2. dbīḥa ḡāda bi-k l mulāy
 brahim

**(7)-Séquence¹⁹ de l'épisode
 (30)
 de la Sitcom *kebbūr w l-ḥbīb*
 II**

L1. 'aš ḡa tḡeddāw ? tēlqu-ni
 [...]
 L2. 'aš eed-kum?
 L1. buftik (inaud.) w eend-na
 ḥetta la dand
 L2. la dand b l-kitšūp
 L1. hāy hāy t-ta 'aš bāḡi
 ṭhenžer ? teshāb rās-k ḡāles f
 l-listūra [...] wa nt-uma
 tšāwru meā beḡḡiyāt-kum w
 gulu li-ya
 L3. la dand
 L4. 'ara wāḥed la dand kitšūp
 l hna
 L4. 'ara wāḥed lumliṭ frumāž
 l hna

L2. Tu n'as rien dit, tu avais un
 comportement indécent seulement. J'ai
 menti aux femmes pour qu'elles te
 prennent pour aveugle et sourd. Et en
 échange, au moment où la danse est bien
 animée, tu t'es mis à partager le chant
 avec elles au-dessus des matelas. Les
 femmes dansaient et toi, tu leurs
 ajustaient le rythme musical.
 L1. C'est dû au mélange d'épices fortes
 (*msaxen*).
 L2. Je t'emmène et je me charge des
 frais du taxi.
 L1. N'es-tu pas encore au stade de t'en
 occuper ?
 L2. On aurait dit une offrande
 sacrificielle faite en ton honneur au
 sanctuaire Moulay Brahim.

**Séquence de l'épisode (30)
 de la Sitcom *kebbūr w l-ḥbīb* II**

L1. Que voulez-vous pour le repas de
 midi ? Laissez-moi partir [...]
 L2. Qu'est-ce que vous avez comme
 repas ?
 L1. Nous avons des biftecks et de la
 dinde aussi.
 L2. Je veux de la dinde au ketchup.
 L1. Hé, hé, que veux-tu engloutir ? Tu
 as l'air d'être dans un restaurant. [...]
 L1. Quand vous vous serez décidés,
 dites-le-moi.
 L3. De la dinde.
 L4. Un plat avec de la dinde là.
 L4. Une omelette au fromage là.
 L4. Une poitrine de poulet et un plat
 d'haricot blanc au piment.

¹⁹-Séquence allant de 00min40s à 01min30s de l'épisode (30) de la Sitcom *kebbūr w l-ḥbīb* II de l'humoriste Hassan El Fed diffusée sur la chaîne de télévision 2M en 2018, téléchargée sur You tube le : 21-02-2019.

L4. 'ara wāhed rbee džāž sder w l-lubya b l-hār l hna

L5. žūž qutbān kebda frit li muṭār

L4. šāwb li-h wāhed ṭ-ṭiḥān bğa yeddi-h

L5. liswaz bla xell

L4. xelleš hna 'a l-mæellem. hna wella 'umbburti ? [...]

(8)-Séquence²⁰ de l'épisode (29)

de la Sitcom *kebbūr w l-ḥbīb II*

L1. l-muhim eša

L2. 'aš men eša ? ḥāṭṭin tlatat ž-žliṭiṭāt ḥda qerbus dyāl l-mazīr w l-ḥbīb w ḥilka telt y-yām ma waklīn š dāru-ni l-weṣṭ l-ḥbīb yakul b yedd w yekūvri eli-ya b yedd tgūl meešši meā-ya nur d-dīn l-mrābeṭ wa had-a-k ḥilka ma ka yendeḡ š rah ea ka yesbiri ta yemši l d-dār eada bāš yežer šetti had-a-k ṭ-ṭaws lli mšewwer f ṭ-ṭeḃšil khāz t-ta kemelu

L1. ṭ-ṭaws tekḥāz ma ṭār š ?

L5. Deux brochettes de foie accompagnées de frite et de sauce moutarde.

L4. Une rate cuite à emporter.

L5. Une salade niçoise sans vinaigre.

L4. Cher client, tu dois faire le paiement sur place. Ici ou à emporter [...]

Séquence de l'épisode (29) de la Sitcom *kebbūr w l-ḥbīb II*

L1. En tous cas, c'est un diner.

L2. Un diner ? trois petits morceaux de viande servis à côté d'un romarin en pot. *Lehbib* et *Hilka* n'avaient rien mangé depuis trois jours. Ils m'ont mis entre eux. *Lehbib* se sert simultanément d'une main pour manger et de l'autre pour cacher le plat à ma vue. Et *Hilka*, il avale sans prendre le temps de bien mâcher. Il ne fait qu'aspirer et il aura l'occasion de ruminer quand il sera à la maison. Tu sais, le paon dessiné au fond du plat s'est écarté un peu jusqu'à ce que le diner s'achève.

L1. Le paon s'est écarté. N'a-t-il pas volé de ses propres ailes ?

Les jeux des sonorités via la substitution ne doivent pas être rangés dans la même catégorie bien que les termes soumis à la commutation de sons gardent les références initiales dans les exemples ci-dessus. Il faut distinguer les substitutions qu'exige le contact des phonèmes de celles dues aux intentions humoristiques. De ce fait, les remplacements entrepris obligatoirement ou facultativement permettent à l'humoriste de convoquer des énonciateurs qui

²⁰-Séquence allant de 02min25s à 02min53s de l'épisode (29) de la Sitcom *kebbūr w l-ḥbīb II* de l'humoriste Hassan El Fed diffusée sur la chaîne de télévision 2M en 2018, téléchargée sur You tube le : 21-02-2019.

interagissent en construisant ainsi des mises en scène énonciatives porteuses de l'humour.

Les manipulations d'adaptation des emprunts français au système phonologique de la variété *'aroubi* de l'arabe marocain dont usent les deux époux appartiennent à la première catégorie de jeux de substitution de sons. Il s'agit d'une substitution touchant le niveau consonantique vu qu'elle est appliquée sur les consonnes manquantes dans ce parler. En ce sens, les occurrences *lababu* (lavabo), *'umbburti* (emporter) et *yesbiri* (il aspire) indiquent que la fricative labiodentale voisée /v/ dans *lavabo* et l'occlusive bilabiale sourde /p/ dans *āpɔkte* et *aspikε* se prononcent /b/ parce qu'elles sont parmi les sons étrangers à l'arabe marocain. À ce propos, il convient de signaler que la gémination, caractéristique phonique de l'arabe, qu'acquiert le son /b/ remplaçant /p/ dans *'umbburti* (emporter) est due à l'imitation de l'articulation du phonème substitué au cours de la prononciation du substituant. Ces ajustements par commutation de phonèmes sont réactualisés ludiquement pour divertir les récepteurs.

L'humoriste s'est investi aussi dans la voie de l'adaptation de l'articulation des sons vocaliques en adoptant le même jeu afin d'aboutir à l'humour visé. Comme les phonèmes français /o/, /ɔ/, et /e/ ne figurent pas dans le système phonologique de l'arabe marocain, les termes *lavabo*, *āpɔkte*, *biftek* et *aspikε* subissent dans les bouches de *kebbūr*, *l-ħbīb* ainsi que *fatima* et son époux des ajustements variés. Les phonèmes concernés sont remplacés par des sons qui s'en approchent dans la variété *'aroubi*. Ainsi, les réalisations sonores qui en ressortent sont successivement *lababu* (lavabo), *'umbburti* (emporter), *buftik* (bifteck) et *sbiri* (il aspire).

L'adaptation de la voyelle d'arrière mi-haute non nasale arrondie /o/ dans *lavabo* consiste à substituer le trait [+haute] à [mi-haute] et à maintenir les traits [-nasale] et [+arrondie] pour que la sonorité devienne proche de celle de /u/ arabe dans *lababu* (lavabo). Pour le cas de *'umbburti* (emporter), le même son vocalique /u/ de l'arabe marocain est adopté pour adapter la voyelle d'arrière /ɔ/ marquée des traits [mi-basse], [-nasale] et [+arrondie]. L'homogénéisation des phonèmes de *biftek* aux exigences de l'articulation de l'arabe marocain impose le remplacement de la voyelle d'avant /e/ dont les propriétés sont [mi-haute], [-nasale] et [-

arrondie] par la voyelle /i/ ayant les mêmes traits sauf que la caractéristique [+haute] la démarque de la précédente. Le même processus de réarrangement phonique transforme la voyelle /e/ dans *aspīke* en /i/ dans *sbiri* (il aspire). Ce son vocalique /i/ constitue lui-même objet de commutation dans le lexème *biftek* lorsqu'il cède sa position à la voyelle d'arrière mi-haute, non nasale et non arrondie /u/ dans *buftik*.

Le second genre de substitution de sons dépend des variables subjectives à savoir l'appartenance sociale, le degré de culture et les choix du locuteur. Quoique leur portion soit réduite, les réalisations sonores qui en résultent forment une sous-classe à part entière. Ce qui nous amène à souligner affirmativement une telle assertion, c'est que les occurrences relevées des séquences en exemples de (4) à (8) ne proviennent pas des principaux phénomènes combinatoires en arabe marocain à savoir l'emphase, l'assimilation et la métathèse. Il s'ensuit alors d'opter pour les pistes de l'humour et de l'économie de l'effort articulatoire comme justifications de ces commutations phonémiques manifestes dans le parler de *kebbūr*, *l-ḥbīb* et *fatima*.

Cela transparait clairement à travers les occurrences *la šaš* (la sache), *dāqen* (il maîtrise bien), *d-dāksi* (taxi), *l-listura* (le restaurant) et *liswaz* (niçoise). La chuintisation de la sifflante dentale non voisée /s/ dans *la šaš* (la sache) s'est effectuée à l'aide du procédé de substitution. L'apparition de la fricative chuintante palatale non voisée à la position initiale provient de l'élision des traits [+sifflante] et [+dentale] et l'insertion des propriétés [+chuintante] et [+palatale]. Pour instaurer un décalage sonore si comique, *fatima* et *kebbūr* articulent respectivement la latérale dentale voisée /l/ au lieu de la vibrante apico-alvéolaire linguale voisée /r/ dans *listura* (restaurant) et aussi à la place de la nasale alvéodentale voisée /n/ dans *liswaz* (niçoise). L'emphase /t/ est prononcée un /d/ géminé situé à l'initial du NC *d-dāksi* (taxi) et la plosive aspirante alvéodentale non voisée /t/ est réalisée /d/ dans le participe *dāqen* (il maîtrise bien). L'examen des traits articulatoires des phonèmes substitués et substituants et de ceux qui les entourent dans les termes de base indiquent que la substitution n'est dictée dans cet environnement que par la volonté de minimiser l'effort et par l'intention de créer l'humour et le comique.

En somme, les changements phoniques peuvent être source de l'humour et du rire dès que les substitutions des sonorités instituent un décalage de grande envergure créant ainsi une déformation phonétique. Ils ne sont pas porteurs du ton humoristique puisque nous les rencontrons dans différentes conversations parmi les plus sérieuses. L'abondance des cas et leur agencement particulier insinuent avec ludisme des images amusantes des énonciateurs tentant de manifester dans leurs propos le paraître espéré. Mais, la modestie de leur compétence linguistique se trouve dévoilée par les difficultés liées à l'articulation des phonèmes inaccoutumés. L'écart entre l'apparence réelle du personnage cible et celle qu'il veut montrer agit alors comme révélation démasquant avec humour les maladresses accumulées.

3.2. Permutation de sons

Selon (Martin RIEGEL, 1983), la permutation consiste à inverser à l'intérieur d'un lexème les positions occupées par « des sons, des lettres, des syllabes »²¹. Par ce changement, il devient possible d'effectuer des modifications phonétiques dans le but de créer des effets particuliers. Comme c'est le cas dans le cadre de notre étude, ce jeu d'ordre phonique engendre des réalisations sonores productives de l'humour. En reprenant la distinction en fonction de la portée sémantique, nous examinerons le rapport *sonorité résultante-signifié résultant* et le degré de sa contribution à l'émergence de l'humour dans les exemples ci-après.

3.2.1. Permutation de sons sans changement de sens

Le jeu sur la variation des structures syllabiques sans ajout, ni effacement de phonème constitue une procédure selon laquelle se produit l'humour. Il nous appartient donc de montrer que la permutation de phonèmes à l'intérieur du mot est mise en œuvre dans les exemples (9), (10) et (11) pour que l'humour créé acquière une propriété distincte dans la création humoristique marocaine.

²¹-RIEGEL, M., 1983, « Les opérations linguistiques de base (suite) : le déplacement et la permutation », In : *L'information grammaticale*, n°. 18, pp.16-20, p.16.

**(9)-Séquence²² de la Sitcom
l-kūpl I (le couple) de
l'humoriste****El Fed**

L1. š-šēbiya bgīt ngūl li-k ši
heḍra

L2. gūl 'a ezīz-i gūl

L1. wa lakān ma bgāt š tuxrež li-
ya

L2. eā gūl ta t-ta

L1. eā ngūl ngūl

L2. eā gūl ma binat-nā š

L1. wāgf ela wāhed l-menyūl
wāhed s-simana wella žūž w
nægubu li-k

**(10)-Séquence²³ de l'épisode
(6) de la Sitcom *l-kūpl II* (le
couple) de l'humoriste El Fed**

L1. eā gūl li-ya nelbes n-
nimuliya wella l-ḥežriya?

L2. elā-h hād-i-k dyāl l-mubbra
lli fi-ha l-muzuna fin hiya?

L1. t-ta 'ina hiya?

L2. rā-k kunti lbesti-ha wāhed l-
eām f s-sbūe dyāl munīr

L1. ya wīli nelbes-ha f sbūe-u w
f žwāž-u [...] lbes n-nimuliya
wella l-ḥežriya?

L2. 'ana la sœfti-ni dīri l-teht
dyāl n-nimuliya w meā-ha dyāl l-
ḥežriya

(11)-Séquence²⁴ de la Sitcom**Séquence de la Sitcom
l-kūpl I (le couple) de l'humoriste
El Fed**

L1. š-šēbiya, j'ai quelque chose à te
dire.

L2. Vas-y, mon cher mari, parle.

L1. Mais je n'arrive pas à
l'extérioriser.

L2. Tu n'as qu'à me la dire.

L1. Peu importe ce que je dise.

L2. Vas-y, dis, ne t'en fais pas.

L1. Si tu peux me prêter une somme
d'un million. j'en ai vraiment besoin,
je la rembourserai dans une semaine
ou deux.

**Séquence de l'épisode (6) de la
Sitcom*****l-kūpl II* (le couple) de l'humoriste
El Fed**

L1. Dis-moi, que dois-je porter : la
takchita orange ou gris pierre ?

L2. Moi, je propose la *takchita* en
velours de soie ?

L1. Laquelle ?

L2. Tu en étais vêtue à la fête du
baptême de Mounir.

L1. Oh la la ! Tu veux que je la porte
le jour de son mariage aussi [...] Dis-
moi, dois-je m'habiller en orange
ou en gris pierre ?

L2. Moi, je te conseille de porter le
caftan orange en guise de *tahtiya* et
mettre l'autre par-dessus.

Séquence de la Sitcom

²²-Séquence allant de 16min40s à 17min05s de la version complète sans générique de la Sitcom *l-kūpl I* (le couple) de l'humoriste Hassan El Fed diffusée sur la chaîne de télévision 2M en 2013, téléchargée sur You tube le : 15-05-2019.

²³-Séquence allant de 02min00s à 02min26s de l'épisode (6) de la Sitcom *l-kūpl II* (le couple) de l'humoriste Hassan El Fed diffusée sur la chaîne de télévision 2M en 2014, téléchargée sur You tube le : 20-02-2019.

²⁴-Séquence allant de 13min15s à 13min42s de la version complète sans générique de la Sitcom *l-kūpl I* (le couple) de l'humoriste Hassan El Fed diffusée sur la chaîne de télévision 2M en 2013, téléchargée sur You tube le : 15-05-2019.

***l-kūpl I* (le coule) de**

l'humoriste

El Fed

L1. 'a š-šeəga 'a š-šeəga ši nhār
nbāt ma nešbeḥ nšed ʔ-ʔeyyāra
nemši neāwed-ha b ši teḏwiža
mea ši lībiya wella ši nublāliya
waxxa ʔuk li-ya ɗahr-i w tğenni
[...]

L2. 'a wī::li ēā ʔregti l-ḥuk w
sexnu eli-k eḏām-k. šelliti l-easr
?

L1. 'a eūdu bi llāhi mina š-
šayṭāni r-raḏīm

L2. wa nūḏ nūḏ sīr tweḏḏa
yexfāfu eli-k eḏām-k. gāl li-k n-
nublāliya tğenni li-h

***l-kūpl I* (le couple) de l'humoriste**

El Fed

L1. Hé ! malheureuse, hé !
malheureuse. Qui sait ? Si je
prendrais un jour un avion à
l'improviste à la Libye ou au Liban.
Si je m'y remarierais avec une
libyenne ou une libanaise qui me fera
au moins le massage du dos en
chantant.

L2. Oh la la ! Le chocolat que tu
viens d'engloutir te donne la
sensation de chaleur. T'es-tu
acquitté de la prière de l'après-midi ?

L1. Que je demande la protection de
Dieu contre le diable banni.

L2. Va faire les ablutions alors pour
te rafraichir un peu. Il veut qu'une
libanaise lui chante !

Les permutations des phonèmes /i/ et /u/ dans *'uniks* (inox) en exemple (4), /n/ et /l/ dans *menyūl* (million) en (9), /l/ et /n/ dans *n-nimuliya* (orange) en (10) et inversement /l/ et /n/ dans *n-nublāliya* (libanaise) en (11) s'effectuent simultanément de manière à ce que l'un occupe la position de l'autre et vice versa. Il s'agit d'un double déplacement à l'issue duquel les phonèmes cibles échangent leurs places canoniques. La segmentation syllabique des réalisations sonores sources et cibles indiquent une déformation des séquences phoniques sans atteinte à la distribution des consonnes et des voyelles car les structures initiales CVCVC, CVCCVC, CCVCVCVCV et CVCCVCVCV demeurent invariables après les déplacements concomitants. De ce fait, l'interversion modifie l'ordre linéaire des phonèmes à l'intérieur du terme sans produire une nouvelle structure syllabique.

Sur le plan sémantique, aucun changement ni total, ni partiel n'affecte le sémantisme de ces termes bien que leurs séquences phoniques soient déformées consciemment. À l'exception de l'effet ludique des sonorités produites, chacun d'eux garde ses traits

sémantiques dans la mesure où ils désignent les mêmes référents dans la réalité : *'uniks* signifie acier inoxydable, *menyūl* renvoie à dix mille dirhams, *n-nimuliya* est un nom utilisé comme adjectif de couleur (orange) et *n-nublāliya* renvoie à une libanaise. D'après les sélections contextuelles mettant en scène un vieux couple illettré, les permutations ne visent pas la composition d'autres termes déjà existants dans le parler et dont les significations diffèrent des précédentes.

La nouvelle dimension phonique qu'entraînent les déplacements n'est pas le déclencheur central de l'humour. En fait, le mécanisme transformant les sonorités déformées en révélateurs de l'humour dépend de trois paramètres. Il y a le contexte d'apparition qui est un *douar* où règne la variété *'aroubi* de l'arabe marocain à l'ère de l'ouverture sur les langues. Le deuxième correspond à la thématique abordée qui n'est autre que les préoccupations de la vie conjugale. Le dernier s'articule autour des attitudes contradictoires du couple âgé partagé entre pauvreté et exigences de l'époque moderne. La combinaison de ces trois variables dans cet univers minutieusement construit convoque des énonciateurs comiques qui entreprennent des actes humoristiques. Bref, il faut retenir que le jeu est triple : il s'agit d'un jeu énonciatif dans le jeu amusant des sonorités via le jeu ludique des permutations.

3.2.2. *Permutation de sons avec changement de sens*

La caractéristique démarquant la seconde catégorie de permutation de sons c'est que les réalisations sonores ne contiennent pas d'anormalité phonique. Mais, elles sont différentes des lexies prédites et censées paraître effectivement selon l'environnement linguistique entourant les mots cibles dans les énoncés. Cette opération permutante est accompagnée alors d'un changement sémantique qui fait passer à d'autres sens car les mots engendrés existent déjà en arabe marocain. Vu ces constats, les apports de ce type de jeu de sonorités dans les processus de production et d'appréciation de l'humour seront explicités à travers l'analyse des deux séquences ci-après.

(12)-Séquence²⁵ du sketch Show complet d'El Khyari à Casablanca

L1. gūlt li-hum dāba tẓību li-ya ši ksepīr yeqewwem li-ya t-ṭumubīl

L2. gāl li-k llā xelli-ha temma tā yeẓi ši ksepīr ela xāṭru

L1. wa lakin 'ana xās-ni fāš nẓi l miḡarama 'ana xās-ni ši sawīla men sawā'il n-naql bāš nẓi end-kum

(13)-Enoncé humoristique²⁶ extrait de la chronique d'humour

heb w tben (grains et paille)
'idmāẓ t-tilmīd fi muḥīṭi-hi t-tabrawi (nisbatan 'ila l-brīwāt)

Séquence du sketch Show complet d'El Khyari à Casablanca

L1. Je leur ai dit : « qu'on aille chercher un expert pour me décrire les dégâts affectant ma voiture ».

L2. Ils répondirent : « Non, laisse-la ici jusqu'à ce qu'il vienne à sa guise »

L1. (*S'adressant au public*) Mais moi, je dois rejoindre Mégarama. J'ai besoin d'un liquide (*traduction littérale de sawīla*) des liquides (*traduction littérale de sawā'il*) de transport pour que je vienne chez vous.

Enoncé humoristique extrait de la chronique d'humour

heb w tben (grains et paille)

Insertion de l'élève dans son environnement *t-tabrawi*, (*unité cible faisant penser aux « briouates »*). Elle est obtenue de la permutation des deux phonèmes /b/ et /r/ au sein de l'unité source « *t-tarbawi* » signifiant « *pédagogique* »).

Les modifications qu'abritent les formes finales *sawā'il* (liquides) dans l'exemple (12) et *t-tabrawi* (relatif aux *briouates*) dans l'exemple (13) renseignent sur la transposition appliquée. Dans les deux cas, cette opération passe à travers l'interversion des consonnes cibles occupant des places séparées à l'intérieur des deux bases sources *wasā'il* (moyens) et *t-tarbawi* (pédagogique). Cela justifie l'invariabilité des leurs structures syllabiques CVCVCVC et CCVCCVCV. Toutefois, les effets de la permutation touchent la dimension phonique et la dépassent pour viser en outre l'aspect sémantique car les lexies produites existent dans le lexique de l'arabe marocain et renvoient à d'autres réalités sémantiques.

²⁵-Séquence allant de 01min18s à 01min31s du sketch Show complet de l'humoriste Mohamed El Khyari extrait de son spectacle présenté à Casablanca en 2018, et téléchargé sur You tube le : 21-04-2021.

²⁶-L'énoncé humoristique (13) est extrait de la chronique d'humour *heb w tben* (grains et paille) du numéro 1785 du journal national *'al 'axbār* (les infos) paru le : 08 et 09 -09-2018.

Ces remaniements prouvent que le signifiant et le signifié sont intimement liés en un rapport qui influence l'interprétation de l'énoncé parce qu'il aide à basculer d'un niveau de sens à un autre. En effet, l'interversion fait passer l'occurrence *wasā'il* (moyens) à *sawā'il* (liquides) pour sous-entendre le caractère fragile des moyens de transport sans le dire directement dans l'exemple (12). Et en mobilisant la même procédure par métathèse dans l'exemple (13), le glissement de la signification *t-tarbawi* (pédagogique) à *t-tabrawi* (relatif aux *briouates*) permet d'effectuer allusivement un renvoi critique aux contenus d'un nouveau programme scolaire.

Notre réflexion a révélé que les permutations des phonèmes ne relèvent pas d'une seule catégorie parce qu'elles dépendent de l'effet engendré et du type de l'opération permutante. Effectivement, nous avons distingué l'interversion qui s'applique sur des phonèmes occupant des positions séparées à l'intérieur du mot ; et la métathèse qui modifie dans le même mot les positions de deux phonèmes juxtaposés. De surcroît, le second classement en fonction des changements d'ordre sonore et sémantique dévoile deux types bien distincts : la permutation de phonèmes sans aucun glissement de sens et la permutation de sons avec déviation de sens.

Nous avons montré également que la mise en perspective humoristique impose de travailler ces permutations et de redonner à chacune des lexies créées l'aptitude à désigner d'autres référents sans anéantir les sens des mots suscités par l'environnement linguistique. Autrement dit, l'humoriste privilégie le transfert du décalage phonique pour qu'il s'étende aussi au contenu en faisant coexister deux sens incongrus. Le défi consiste alors à créer des insinuations dont l'expressivité est marquante et attrayante via les faits et les discours antérieurs partagés auxquels fait penser la combinaison des deux sens non admises que dans le registre de l'humour.

Conclusion

Au terme de notre étude, il ressort que le fait et l'effet humoristiques peuvent être articulés autour de la manipulation des paramètres distinctifs de l'identité articulatoire et vocale de la (ou des) cible(s). En effet, l'analyse réalisée dans cet article révèle qu'il s'agit

bien de mobiliser les unités minimales non segmentales afin de créer l'humour en les soumettant aux opérations linguistiques de base. Ces pratiques sont autant de transformations que l'humoriste effectue aux niveaux de l'articulation et du mode de prononciation. Se produisent alors des dépassements et des changements entrepris sciemment des jeux variés sur les sons. Ce qui fait surgir de nouveaux traits concrétisant une façon de parler garante de la convocation de la voix voulue et de la mise en scène de l'énonciateur visé.

Aussi, faut-il déduire des résultats obtenus que la substitution et la permutation constituent les pratiques les plus sollicitées en matière de création des actes humoristiques. Sous cette optique, l'humoriste se délecte à jouer des phonèmes, de leurs traits articulatoires et de leurs positions dans les chaînes sonores et en développe ainsi les configurations phoniques répondant à ses intentions. En ce sens, les jeux de sonorités en question s'exercent avec fréquence et intensité pour qu'ils deviennent ludiques, humoristiques et comiques. En fait, les modifications sonores engendrées s'accompagnent d'un changement imprévu pour le récepteur du contenu sémantique et/ou pragmatique à partir duquel survient un glissement thématique. Celui-ci génère en conséquence des visions décalées présentant autrement les personnes cibles et les faits de la réalité.

Références bibliographiques

Ammadi Abdelhakim (2023), « L'insinuation comme mécanisme sémantico-pragmatique de l'humour dans les (multi)médias marocains », In : *Revue scientifique des Sciences du Langage, Lettres, Langues et Communication*, Varia, n° 10, vol. 3, pp.159-169.

Attardo Salvatore (1994), *Linguistic theories of humor*, New York, Mouton de Gruyter.

Franck Evrard (1996), *L'humour*, Vanves, Hachette, Collection Contours littéraires.

Graby Françoise (2001), *Humour et comique en publicité : Parlez-moi d'humour*, Paris, Management et Société.

Guiraud Pierre (1976), *Les jeux de mots*, Paris, PUF, Collection Que sais-je ?

Koestler Arthur, (1980 [1ère édit. 1965]), *Le cri d'Archimède*, Paris, Calmann-Levy.

Morier Henri (1981), *Dictionnaire de poétique et de rhétorique*, Paris, Presse Universitaire de France.

Pellat Jean Christophe (2009), *Quelle grammaire enseigner ?* Paris, Hatier.

Priego-Valerde Beatrice, (2003), *L'humour dans la conversation familière : Description et analyse linguistique*, Paris, L'Harmatton.

Raskin Victor, (1985), *Semantic Mechanisms of Humor*, Hollande, Dordrecht, D. Reidel Publishing Compagny.

Riegel Martin (1983), « Les opérations linguistiques de base (suite) : le déplacement et la permutation », In : *L'information grammaticale*, n°. 18, pp.16-20.

Vion Robert (1995), « La gestion pluridimensionnelle du dialogue », In : *Cahiers de Linguistique Française*, n°. 17, pp.179-203.

Influence du rapport à l'école des élevés de l'enseignement secondaire sur leurs performances scolaires

Ardiouma ouattara

*Docteur en psychologie des apprentissages et de l'éducation
Ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de
l'innovation*

*Université Norbert ZONGO, Koudougou, Burkina Faso
peni2000@yahoo.fr*

Résumé

Partant du constat que les études les plus courantes visant à expliquer la variabilité des performances chez les élèves au Burkina Faso occultent très souvent les dimensions relationnelle et affective entre l'élève et l'école, nous avons voulu analyser les liens existants entre rapport à l'école et performances scolaires. L'analyse des données collectées a permis de montrer que les élèves du secondaire entretiennent différents types de rapport avec l'école. Cela tient, d'une part, du fait que certains élèves éprouvent du bien-être à l'école tandis que d'autres font preuve d'un état de mal vivre et, d'autre part, des différences constatées entre élèves à propos de la disposition à exécuter les tâches scolaires. En outre, la perception valorisante du travail scolaire attendue des apprenants n'est pas une réalité chez tous les élèves car ne percevant pas tous le sens, l'utilité et la finalité de l'école et des tâches qui y sont demandées. Le croisement des différentes variables considérées a révélé que le rapport à l'école des élèves du secondaire est significativement corrélé à leurs performances scolaires. Cette relation de dépendance tient de diverses composantes du rapport à l'école variant concomitamment avec les performances scolaires. Ainsi, il a été constaté que, chez les élèves du secondaire, vivre ou non sa scolarité dans un état de bien-être psychologique conditionne le niveau de performance atteint. En effet, les élèves éprouvant une sensation de bien-être, à travers une bonne qualité de vie à l'école se révèlent, généralement, être les plus performants. Ces derniers affectionnent la fréquentation de l'école, y vivent à l'aise dans un environnement qui ne les met pas fréquemment dans un état d'ennui. En plus, les résultats révèlent que les élèves, qui dans leur relation à l'école n'ont pas de difficultés à s'adapter aux exigences règlementaires se comptent, la plupart du temps, au nombre des plus performants.

Mots clés : Rapport à l'école, Bien-être à l'école, Performances scolaires, Qualité de vie à l'école, Sens du travail scolaire

Abstract

Based on the observation that the most common studies aiming to explain the variability of performance among students in Burkina Faso very often obscure the relational and emotional dimensions between the student and the school, we wanted to analyze the existing links between relationship to school and academic performance. The analysis of the data collected showed that secondary school students have different types of relationship with school. This is due, on the one hand, to the fact that some students experience well-being at school while others demonstrate a state of unhappiness and, on the other hand, to the differences observed between students regarding willingness to carry out school tasks. In addition, the rewarding perception of school work expected of learners is not a reality for all students because not all perceive the meaning, usefulness and purpose of school and the tasks required there. Cross-referencing the different variables considered revealed that secondary school students' relationship with school is significantly correlated with their academic performance. This dependency relationship is due to various components of the relationship with school varying concomitantly with academic performance. Thus, it was found that, among secondary school students, whether or not they experience school in a state of psychological well-being determines the level of performance achieved. Indeed, students experiencing a feeling of well-being, through a good quality of life at school, generally turn out to be the most successful. The latter enjoy attending school, living there at ease in an environment which does not frequently put them in a state of boredom. In addition, the results reveal that students who, in their relationship with school, do not have difficulty adapting to regulatory requirements are, most of the time, among the most successful.

Keywords: Relationship with school, Well-being at school, School performance, Quality of life at school, Meaning of school work.

Introduction

L'idée d'une réflexion sur la problématique du rapport à l'école des élèves du secondaire en lien avec leurs performances au Burkina Faso trouve son ancrage dans un certain nombre de constats relevant pour certains de résultats de recherches et pour d'autres d'observations ambiantes. En effet, il est à noter que les travaux de recherche sur les déterminants de la performance scolaire de l'élève ont longtemps porté sur des facteurs familiaux et personnels qui n'intégraient pas forcément le rapport que l'apprenant entretient avec l'école. Dans l'environnement de recherche Burkinabè, il est à déplorer que les différentes approches qui cherchent à expliquer la variabilité des niveaux du rendement scolaire des élèves, l'échec des uns et la réussite

des autres, ne s'intéressent pas très souvent à l'étude des variables telles que le rapport à l'école ou aux savoirs. Sur les terrains de la recherche et de la pratique, une telle situation a pour conséquence une prise en compte très partielle de la relation à l'école des élèves dans l'analyse des déterminants de leur performance. Au regard de cela, nous nous reconnaissons dans l'affirmation de P. Perrenoud (1994, p.17) lorsqu'il soutient que « *la pédagogie novatrice est encore, souvent, d'une grande naïveté, notamment lorsqu'elle investit dans des dispositifs didactiques sophistiqués en ignorant ce que vivent les enfants et les adolescents* ». Ce manque d'intérêt, dont parle P. Perrenoud (1994), pour la dimension relationnelle et affective entre l'école en tant qu'institution et l'élève en tant qu'individu ayant ses expériences propres dans l'explication de l'échec et du décrochage scolaires sera reproché à certaines théories. C'est ainsi que la non prise en compte, dans l'explication des différences de performances chez les élèves, de la singularité du sujet élève à travers son expérience et son vécu scolaire par les théories de la reproduction sociale et de la pédopsychiatrie a été relevée comme étant une insuffisance. Pour cette raison, ces modèles ont pu être taxés d'unilatéraux. À ce sujet, L. Hernandez (2012, p.66) note que « *d'un point de vue théorique, la prise en compte du rapport que l'élève entretient avec l'école et le savoir va permettre de ne plus se centrer seulement sur l'influence du milieu socio-économique et culturel du milieu d'appartenance, mais sur la singularité des sujets en tant qu'acteurs.* » Nous pouvons donc retenir que, malheureusement, dans le contexte du Burkina Faso, cette dimension relationnelle et affective du vécu scolaire semble bien faire les frais d'un désintérêt inexplicable. Pourtant l'étude du rapport à l'école pouvant être considéré comme la relation subjective qui s'établit entre l'élève et l'école et qui intègre à la fois les perceptions de l'apprenant, son bien-être et ses représentations de la signification de l'école et du travail scolaire peut avoir à biens d'égards avoir des retombées positives. Ainsi, un manque d'intérêt pour l'étude de ce concept se traduit concrètement par une insuffisance de connaissances qui pourraient permettre d'aider à la compréhension des contreperformances fréquemment enregistrées chez les apprenants. Dans le contexte burkinabè, les raisons d'étudier le rapport à l'école des élèves paraissent à la fois nombreuses et évidentes. En effet, une investigation sur le rapport à l'école chez les lycéens du pays peut bien

être une piste pour aboutir à une meilleure compréhension de leurs attitudes face à l'école et au travail scolaire et, partant, à une amélioration des connaissances sur leurs différences de performances.

Au regard de ce qui vient d'être dit, il devient pertinent et opportun de poser la question générale suivante : Les performances scolaires des élèves sont-elles significativement corrélées à leurs rapports à l'école ? Pour affiner notre analyse deux questions plus spécifiques ont été posées : Le sens que les élèves donnent au travail scolaire détermine-t-il leurs résultats ? L'état de bien-être psychologique dans lequel l'élève vit sa scolarité détermine-t-il son niveau de performance ? Pour atteindre les objectifs visés par l'étude, nous avons formulé des hypothèses de travail qui se déclinent en une hypothèse générale et deux hypothèses spécifiques. En effet, pour répondre à ces questions, nos investigations se sont déroulées sur la base de l'hypothèse générale selon laquelle les performances scolaires des élèves sont significativement corrélées à leurs rapports à l'école. En lien avec cette hypothèse générale deux autres plus spécifiques ont été formulées dont une première qui stipule que les résultats scolaires obtenus par les élèves sont déterminés par le sens qu'ils donnent au travail scolaire et une deuxième qui prédit que l'état de bien-être psychologique dans lequel l'élève vit sa scolarité détermine son niveau de performance.

Ainsi, au regard des nouvelles problématiques soulevées par les contextes scolaire et social, il devient de plus en plus nécessaire de mettre en place des dispositifs, des moyens et des outils pédagogiques permettant de susciter et de maintenir l'intérêt et la motivation pour l'école. L'atteinte d'un tel objectif passe par une connaissance pointue de la manière dont les élèves vivent leur scolarité, notamment leur rapport à l'école. Nous pouvons affirmer que les besoins de connaître les implications réelles de la relation à l'école dans la détermination des niveaux de performances atteints par les élèves se font véritablement sentir. Cela explique le fait que dans cette étude le choix a été d'aller au-delà des aspects purement théoriques en mettant directement des facteurs majeurs du rapport à l'école en lien avec les résultats obtenus par les élèves.

1. Contexte de l'étude

Le rapport à l'école, dans les travaux de recherches, est très souvent questionné pour rendre compte des différences qui existent entre élèves quant au construit subjectif qu'ils ont élaboré concernant l'école et qui prend en compte la relation affective qui existe entre l'apprenant et cette dernière en tant qu'institution avec ses différentes composantes. S'intéressant à la dimension relationnelle du vécu scolaire de l'élève, L. Hernandez (2012) note que cette relation à l'école est propre au sujet qui l'élabore selon ses logiques singulières et ce qui fait sens pour lui. Ainsi, de son point de vue, il à retenir que chaque élève, sur la base de ses expériences propres, construit et entretient un rapport à l'école selon ce qui est important ou non pour lui. Selon elle, ce construit psychologique entre dans la détermination de son état motivationnel, de son degré de satisfaction et de bien-être à l'école. Dans cette logique, elle relève également qu'une approche psychosociale du rapport à l'école et de la valeur accordée à l'école oriente la compréhension de la mobilisation scolaire ainsi que celle de la différenciation des performances. De son côté, G. Lafortune (2012, p. ii) indique que « *le rapport à l'école et aux savoirs scolaires se décline différemment d'un jeune à l'autre, suivant des caractéristiques personnelles, familiales et sociales spécifiques et suivant le savoir/apprentissage scolaire considéré et son mode de transmission par l'enseignant* ». Et plus spécifiquement, elle fait cas des différences en termes de rapport à l'école et aux savoirs, entre élèves en réussite scolaire et élèves en difficulté scolaire en notant que les premiers identifient la valeur formative, qualifiante et socialisante de l'école tandis que les seconds mettent plutôt l'accent sur la socialisation et la qualification tout en faisant preuve d'une moindre mobilisation scolaire.

À considérer ces affirmations, on est tenté d'accepter avec ces auteurs que les élèves en réussite n'appréhendent pas de la même façon l'école et les différentes tâches scolaires que ceux en difficulté. P. Barbé (2006) va dans ce sens en soulignant qu'il existe des différences entre « bons » et « mauvais » élèves quant au rapport qu'ils entretiennent à l'école.

Les résultats des recherches menées par l'Association de la Fondation Étudiante pour la Ville (AFEV), en 2012, dans le cadre du baromètre annuel du rapport à l'école des enfants de quartiers populaires en France permettent de relever également que la situation scolaire est vécue différemment par les élèves. En effet, selon l'étude, tandis que certains se sentent bien à l'aise au sein de l'école et font montre de bonnes conduites et d'engagement dans les activités scolaires, d'autres vivent, par contre, une situation d'ennui et de mal-être qui ne manque pas d'influencer négativement leur attitude vis-à-vis de l'école. Dans les détails, il ressort de l'étude que 23% des élèves interrogés déclarent « aimer beaucoup » aller à l'école, 47% disent « aimer un peu » s'y rendre. À l'opposé, nous avons 30% d'élèves du groupe enquêté qui affirment ne pas aimer aller à l'école. Cette dernière catégorie qui est répartie entre « n'aiment pas trop » et « n'aiment pas du tout » aller à l'école ressentirait davantage de l'ennui à l'école car 50% d'entre eux reconnaissent s'ennuyer à l'école contre 10% de ceux qui disent aimer y aller. Cette étude révèle également des différences entre élèves quant à leurs attitudes face aux exigences scolaires avec 62% des cas de punition enregistrés chez les élèves déclarant ne pas aimer se rendre à l'école.

Au regard de la complexité du concept de rapport à l'école, sa prise en compte dans l'analyse des différences de performances chez les élèves commande de se pencher sur un certain nombre de facteurs qui entrent, selon les auteurs, dans sa construction. Dans cette perspective donc, en affinant la lecture sur le rapport à l'école, nous remarquons chez les auteurs (A. Barrère, 1998 ; O. Maulini, 2009 ; G. Espinoza, 2000 ; P. Perrenoud, 1994 et 2001 ; L. Hernandez, 2012) que l'analyse de ce concept et sa mise en lien avec les performances scolaires prend généralement en compte trois concepts majeurs très souvent évoqués dans la littérature. Il s'agit des concepts de sens du travail scolaire, de rapport aux savoirs et de rapport à l'enseignant qui reviennent de façon récurrente chez les auteurs. L. Hernandez (2012) ajoute un quatrième, la valeur accordée à l'école qui, selon elle, est tout aussi importante pour la compréhension de la construction et de la manifestation du rapport à l'école.

Les théories de référence qui inscrivent cette étude dans un cadre théorique qui la fondent et qui justifient les principes d'analyse et

d'interprétation des données collectées sur le terrain sont celles de l'autodétermination et des représentations sociales.

Dans le domaine scolaire, les questions liées à la motivation doivent être au centre des préoccupations car comme le souligne M. Fesquet (2005, p.2) « *il n'échappe à personne aujourd'hui, enseignants, parents, spécialistes de l'éducation, qu'à l'origine de tout apprentissage réussi se trouve la motivation de l'élève* ». Ainsi, au regard de la place de choix qu'occupe la motivation dans le domaine de l'éducation plusieurs modèles théoriques ont été formalisés pour rendre compte du rôle déterminant qu'elle joue dans les apprentissages scolaires. Dans le présent travail, un intérêt particulier est porté sur la théorie de l'autodétermination développée E.L. Deci et R.M. Ryan (1985 et 2002). Ce modèle qui cherche à comprendre et à expliquer la dynamique motivationnelle qui pousse un individu à s'engager ou non dans une activité décrit trois grands types de motivation organisés selon un continuum : la motivation intrinsèque, la motivation extrinsèque et l'amotivation. La motivation intrinsèque selon E.L. Deci et R.M. Ryan (2002) renvoie à la pratique volontaire d'une activité pour l'intérêt qu'elle présente, pour la satisfaction et le plaisir qu'elle procure en elle-même et ceci en l'absence de récompense extérieure. Ce type de motivation, selon ces auteurs, se caractérise par un locus perçu de causalité interne. Quant à la motivation extrinsèque, elle se réfère à l'engagement dans un but non inhérent à l'activité, soit en vue de retirer quelque chose de plaisant, soit afin d'éviter quelque chose de déplaisant. La motivation extrinsèque a par essence une fonction instrumentale. L'amotivation désignerait l'absence de motivation selon ces auteurs. E.L. Deci et R.M. Ryan (2002), dans le cadre de la théorie de l'autodétermination, soulignent qu'en psychologie, la motivation est perçue comme une source d'énergie, une direction ou encore la persévérance que les individus éprouvent dans leurs actions ainsi que dans leurs intentions. Pour ces deux chercheurs, la motivation humaine est le fruit de trois besoins psychologiques notamment le besoin de compétence, le besoin d'appartenance sociale et le besoin d'autonomie. De leur avis, c'est ce dernier besoin qui semble difficilement conciliable avec l'exercice d'une pression extérieure sur l'élève.

Pour sa part, C. Amoura (2013), note que des résultats de recherche montrent que la motivation autodéterminée est beaucoup corrélée au bien-être et à la performance tandis que la motivation contrôlée l'est beaucoup moins. En nous appuyons sur cette théorie dans le cadre de ce travail, nous percevons tout l'intérêt de s'y référer pour les analyses corrélationnelles entre la motivation et la disposition des élèves à travailler, leur bien-être et leurs performances scolaires. Comme annoncer plus haut la théorie des représentations sociales également a retenu notre attention dans le cadre de ce travail. En effet, au regard du questionnement de la perception qu'ont les élèves de l'école, de son utilité, de sa valeur, de l'utilité des contenus enseignés, il nous a paru pertinent de prospecter dans le champ des représentations socialement construites.

G.N. Fischer (2005) considère les représentations sociales comme une construction sociale d'un savoir ordinaire élaboré à travers les valeurs et les croyances partagées par un groupe social concernant différents objets (personnes, événements, catégories sociales, etc....) et donnant lieu à une vision commune des choses, qui se manifeste au cours des interactions sociales. À propos des représentations sociales, I.A. Moumoula (2013), souligne que nous devons la formalisation du concept de représentation sociale à S. Moscovici qui s'est inspiré d'une notion proche, celle de représentation collective développée par E. Durkheim. Dans la théorie des représentations sociales, I.A. Moumoula (2013) relève deux idées clés, à savoir l'objectivation et l'ancrage. Il précise que l'objectivation est une opération qui permet de rendre concret ce qui est abstrait avec possibilité d'aboutir à la réification et la naturalisation de l'objet. Quant à l'ancrage, il consisterait en l'incorporation d'informations nouvelles et en la « *domestication de l'étrange* ». Ainsi, selon I.A. Moumoula (2013), la représentation fournit une vision globale et relativement complète de l'objet. Il va plus loin en identifiant dans la représentation sociale, une dimension cognitive qui renvoie aux connaissances que l'on possède sur un objet et une dimension affective relative au fait pour l'individu de donner aux représentations une signification et une valeur négative ou positive. L'auteur retient ainsi qu'au travers de cette valorisation l'individu exprime son rapport à un objet. Prenant appui sur cela, il nous paraît intéressant d'aborder la question du rapport à l'école en

intégrant les représentations qu'élaborent les élèves à propos de l'école en tant qu'institution et des savoirs qui y sont enseignés.

En faisant appel à la théorie des représentations sociales dans le domaine scolaire, on s'aperçoit à travers la littérature que la représentation est un guide pour l'action qui oriente les actions et les relations sociales. À ce titre, les représentations sociales servant de grilles de lecture peuvent être considérées comme des bases sur lesquelles les élèves s'appuient pour se conduire et pour prendre des décisions concernant l'école. Dans le cadre spécifique de notre recherche, la théorie de la représentation sociale peut nous être d'un apport très considérable dans l'analyse de la manière dont l'élève se représente l'école, son utilité sociale, sa valeur etc. Par ailleurs, ces construits sociaux que sont les représentations peuvent servir, comme le pense J. Guichard et M. Huteau (2001), à mieux appréhender l'intérêt ou les valeurs de l'élève. On peut donc imaginer que la manière dont l'individu structure cognitivement ses informations sur l'école détermine ses attitudes, ses préférences et son intérêt vis-à-vis de tout ce qui a trait à l'activité scolaire.

Dans le cadre de ce travail, le choix de la théorie de l'autodétermination et celle des représentations sociales s'avère pertinent dans la mesure où seront questionnés le sens du travail scolaire et le bien-être psychologique à l'école.

2. Méthode de la recherche

Pour la conduite de cette étude, nous avons opté pour une enquête par questionnaire de notre échantillon.

2.1. Le champ de l'étude

Notre étude s'est déroulée dans la commune de Koudougou qui relève de la région du Centre-Ouest au Burkina Faso. Au regard des objectifs visés par la recherche, notre choix a été porté sur les établissements d'enseignements post primaire et secondaire de la ville de Koudougou. Dans ce champ qui regroupe plusieurs établissements c'est le Collège Saint Joseph MOUKASSA (CSJM) qui, pour des besoins de circonscription, a été retenu. Le choix pour le CSJM est motivé principalement par le fait que ce soit un établissement privé

conventionné donc accueillant à la fois des élèves affectés par l'Etat et ceux inscrits à titre privé.

2.2. La population et l'échantillon de l'étude

Les investigations entrant dans le cadre de cette étude ont concerné principalement les élèves du secondaire, c'est-à-dire ceux de la seconde à la terminale. Au regard de la thématique abordée et des objectifs visés par l'étude, c'est cette catégorie d'élèves qui se retrouve au centre de nos préoccupations. Le choix pour le secondaire s'explique par le fait que nous estimons que les élèves de ce niveau d'enseignement, plus que ceux du post primaire, ont acquis une expérience scolaire leur permettant de mieux appréhender l'école et les enjeux de la scolarisation. Les élèves du secondaire du CSJM sont repartis entre la série littéraire avec les classes de seconde A, de première A et de terminale A, et celle scientifique avec les classes de seconde C, de première D et de terminale D.

Dans les sciences humaines et sociales, il est couramment relevé qu'envisager d'étudier une population générale nécessite non seulement un budget suffisant mais ajourne également la publication des résultats. Dans cette même logique, en considérant le temps disponible pour conduire de bout en bout l'étude, nous avons fait le choix de procéder à un échantillonnage.

Afin d'avoir un échantillon représentatif de l'ensemble des élèves du secondaire du CSJM, nous avons fixé à cent vingt (120) le nombre total d'élèves à interroger avec une prévision de quarante (40) élèves par niveau d'enseignement.

2.3. Variables de l'étude

La variable dépendante, les performances scolaires, qui est celle à expliquer renvoie aux performances de l'élève. Elle est indiquée par le niveau de performance atteint lorsque l'on fait la somme des moyennes générales obtenues par l'élève, aux deux premiers trimestres, divisée par deux. À l'instar de A. Paré/Kaboré (1998) nous avons, concernant la démarche pour la répartition des élèves en groupes bon, assez bon, moyen, insuffisant et faible, fait référence aux normes habituellement utilisées par les enseignants.

La variable dépendante a quatre modalités (M1, M2, M3, et M4) qui sont :

- Bon résultat (M1)
- Assez bon résultat (M2)
- Résultat moyen (M3)
- Résultat insuffisant (M4)

Ces modalités sont indiquées de la façon suivante :

- Indicateur M1 : moyenne ≥ 14
- Indicateur M2 : moyenne comprise entre [12 – 14[
- Indicateur M3 : moyenne comprise entre [10 – 12[
- Indicateur M4 : moyenne < 10

Deux variables indépendantes, ou explicatives, ont été retenues pour la conduite de l'étude.

La première variable indépendante, le sens donné au travail scolaire, a deux modalités qui sont la valeur accordée à l'école et la représentation des finalités du travail scolaire. Elle est indiquée par la perception (positive ou négative) de l'importance de l'école dans la réalisation des buts personnels, la représentation de l'utilité des contenus enseignés et l'intérêt des études.

La seconde variable, l'état de bien-être psychologique à l'école, a également deux modalités. Il s'agit de la qualité de vie à l'école et de la disposition psychologique à apprendre. La première modalité, la qualité de vie à l'école, renvoie au niveau d'aisance à l'école, au degré de l'ennui à l'école, au type de relation avec les pairs, à l'affection vs désaffection pour le fait d'aller à l'école, au niveau d'adaptation aux règlements de l'école.

La deuxième modalité, la disposition à exécuter le travail scolaire, renvoie au niveau d'aspiration scolaire, à la détermination pour les études, à la priorité donnée aux études, au sentiment de capabilité, et à la persévérance.

2.4. Outils de collecte, collecte de données, dépouillement et modes d'analyse

Les outils utilisés pour collecter les données de notre étude sont de deux types. Pour recueillir les informations auprès des élèves, une approche quantitative a été privilégiée à travers l'utilisation d'un questionnaire. Ce choix s'explique, d'une part, par le nombre élevé d'élèves à interroger et, d'autre part, par les modes d'analyse statistique retenus.

Pour l'élaboration du questionnaire nous nous sommes inspirés du questionnaire à but préventif, « *le Lycée ça m'intéresse* » (LYCAM) utilisé pour un recensement des élèves susceptibles d'abandonner l'école ainsi que des conseils et suggestions du Centre d'Analyse Stratégique du premier ministère français qui indique que la mesure du bien-être des élèves se révèle complexe car elle mobilise le plus souvent des données déclaratives, donc subjectives, sensibles à la « *désirabilité sociale* ». Il est alors préférable de combiner des questions prenant la forme d'un jugement global (aimer l'école, s'y sentir bien, etc.) à des interrogations plus spécifiques sur l'existence de vécus positifs et négatifs (relation avec les enseignants, sentiment de réussite, fréquence du stress, etc.).

Pour l'enquête proprement dite, la mobilisation de huit jours a été nécessaire pour, d'une part, administrer le questionnaire et, d'autre part, réaliser les différents entretiens. Les questionnaires, cent vingt (120) au total, ont été distribués le même jour dans les classes concernées. En effet, après une coordination avec le chef d'établissement, un rendez-vous nous a été accordé pour l'administration du questionnaire dans les différentes classes. Une fois sur place, le jour prévu pour l'enquête nous avons, avec l'autorisation de l'administration, fait le tour des classes retenues pour distribuer les questionnaires.

Au regard de l'emploi du temps chargé des élèves nous avons eu droit à une heure par classe puisqu'il était déjà prévu avec l'administration de l'établissement que la collecte des questionnaires remplis se ferait ultérieurement.

Notons que sur les cent vingt (120) questionnaires distribués dix-sept (17) n'ont pas pu être pris en compte par l'étude. Cela

s'explique, d'une part, par le fait que douze (12) élèves n'ont pas remis leurs questionnaires et, d'autre part, parce que cinq (5) des questionnaires collectés ont été très partiellement remplis. Ainsi, le nombre de répondants élèves pris en compte finalement par l'étude est de cent trois (103).

Les données brutes collectées à l'aide du questionnaire ont été dépouillées à travers un système de codage des questions fermées. Pour celles ouvertes, le choix retenu a été de faire des regroupements par type de réponse. Afin de pouvoir procéder à l'analyse quantitative de ces données, des calculs de fréquences ont été réalisés et les résultats présentés sous forme de graphiques ou de tableaux. Pour l'atteinte de nos objectifs, l'analyse fréquentielle seule n'aurait pas été suffisante, d'où le choix d'y adjoindre le calcul corrélationnel à travers le croisement de certaines variables. À cet effet, recours a été fait au logiciel « Statistical Package for Social Sciences » (SPSS) pour procéder à des tests du Khi deux (X^2) d'indépendance. À l'aide de ces derniers, la vérification des rapports de dépendance ou d'indépendance entre différentes variables a été rendue possible.

Ainsi que l'exige le test statistique des hypothèses du Khi deux, un seuil de significativité a été fixé en considérant la valeur 0,05. Pour chaque test deux hypothèses ont été posées :

Ho qui est l'hypothèse de nullité, exprime l'indépendance ou l'absence de relation entre deux variables considérées ;

H1 qui est l'hypothèse alternative, traduit la relation de dépendance entre deux variables considérées.

Ainsi, toute valeur calculée inférieure au seuil de significativité de 0,05 entraînera la confirmation de H1 et le rejet de H0.

3. Résultats

L'analyse statistique des données a permis de recueillir des informations qui sont présentées sous forme de graphiques ou de tableaux. Ainsi, les informations relatives à la répartition des enquêtés selon le niveau de performance et les principaux calculs corrélationnels sont présentés plus bas.

Graphique 1 : Répartition des enquêtés selon le niveau de performance

Source : Résultats de nos enquêtes

Comme l'indique le graphique ci-dessus, les élèves enquêtés selon leurs résultats scolaires sont repartis en quatre catégories. Au regard de la classification retenue, ceux ayant obtenu des résultats insuffisants, sont les plus nombreux avec 44,7% de l'échantillon et sont immédiatement suivis par les élèves présentant des résultats moyens avec un effectif correspondant à 23,3% de l'ensemble des élèves interrogés. Les meilleurs élèves en termes de performances constituent 11,7% de l'échantillon et ceux ayant enregistré d'assez bons résultats représentent 20,4%.

Ces données qui laissent voir une grande variabilité interindividuelle en termes de performances scolaires amènent à s'interroger sur les facteurs explicatifs de ces différences constatées entre élèves évoluant dans les mêmes conditions d'apprentissages.

Etant donné que cette étude vise à montrer des liens entre l'état de bien-être psychologique dans lequel l'élève vit sa scolarité, le sens qu'il donne au travail scolaire et ses performances, nous présentons plus bas les résultats des calculs corrélacionnels entre des indicateurs clés du rapport à l'école et les performances des élèves.

Tableau 1 : *Importance de l'école pour l'avenir et niveau de performance*

Importance de l'école	Niveau de performance				Total
	Bon	Assez bon	Moyen	Insuffisant	
Très importante	11	21	20	27	79
Importante	1	0	4	7	12
Peu importante	0	0	0	12	12
Très peu importante	0	0	0	0	0
Total	12	21	24	46	103

$X^2 = 22,369$

ddl = 6

p = 0,001

Pour tester le lien entre les deux variables, nous émettons les hypothèses suivantes :

H0 : il n'existe pas de relation de dépendance entre les variables « perception de l'importance de l'école » et « performances scolaires ».

H1 : il existe une relation de dépendance entre les variables « perception de l'importance de l'école » et « performances scolaires ».

Au vu des données fournies par le tableau, nous relevons que la valeur de la probabilité p est de 0,001, donc strictement inférieure au seuil fixé de 0,05. Cette valeur pour un khi deux de 22,369 et à un degré de liberté de 6 traduit un fort lien de dépendance entre la manière dont l'élève juge ou pas l'école comme étant importante pour son avenir et son niveau de performance.

Dans le tableau suivant sont présentés les résultats du croisement entre la perception de l'utilité des contenus enseignés et le niveau de performance.

Tableau 2 : Perception de l'utilité des contenus enseignés et niveau de performance

	Niveau de performance				Total
	Bon	Assez bon	Moyen	Insuffisant	
Oui	10	20	22	32	84
Non	2	1	2	14	19
Total	12	21	24	46	103

$$X^2 = 8,666$$

$$ddl = 3$$

$$p = 0,034$$

À la lecture des résultats du tableau n° 2, on peut remarquer que le test du Khi deux donne une valeur p de 0,034 qui est inférieure au seuil de 0,05. Cette probabilité calculée pour un khi deux de 8,666 et à un degré de liberté 3 signifie qu'il existe une corrélation entre la perception de l'utilité des contenus enseignés en classe et le niveau de performance de l'élève.

Tableau 3 : Place de l'école dans la réalisation des projets et niveau de performance

Compte sur l'école	Niveau de performance				Total
	Bon	Assez bon	Moyen	Insuffisant	
Oui	10	19	22	28	79
Non	1	0	1	4	6
Je ne sais pas	1	2	1	14	18
Total	12	21	24	46	103

$$X^2 = 13,096$$

$$ddl = 6$$

$$p = 0,042$$

Comme le montrent les données issues du tableau ci-dessus, à un degré de liberté égal à 6 et pour un khi deux de 13,096 la valeur du seuil de significativité fixée de 0,05 est supérieure à la valeur calculée (0,042). Ce résultat conduit à rejeter l'hypothèse de nullité H_0 qui signifie l'absence de lien de dépendance entre le fait pour l'élève de compter sur l'école pour réaliser ses projets et son niveau de performance et à accepter l'hypothèse alternative H_1 . Les informations fournies par le tableau peuvent donc traduire le fait que plus l'élève compte sur l'école pour la réalisation de ses projets, mieux il enregistre de bonnes performances.

Tableau 4 : Perception de l'utilité de poursuivre de longues études et niveau de performance

Utilité des longues études	Niveau de performance				Total
	Bon	Assez bon	Moyen	Insuffisant	
Oui	10	17	19	23	69
Non	0	0	3	15	18
Je ne sais pas	2	4	2	8	16
Total	12	21	24	46	103

$$X^2 = 16,818$$

$$ddl = 6$$

$$p = 0,010$$

Pour tester le lien entre les deux variables, nous formulons les hypothèses suivantes :

H0 : il n'existe pas de relation de dépendance entre les variables « perception de l'utilité de poursuivre de longues études » et « performances scolaires ».

H1 : il existe une relation de dépendance entre les variables « perception de l'utilité de poursuivre de longues études » et « performances scolaires ».

Du croisement entre les variables « perception de l'utilité de poursuivre de longues études » et « performances scolaires » il ressort, selon les données obtenues, qu'il existe un rapport de dépendance entre les deux variables. En effet, la probabilité p de 0,010 calculée à un degré de liberté 6 pour un khi deux de 16,818 révèle un lien de dépendance entre la manière, pour un élève, de percevoir l'utilité de mener de longues études et son niveau de rendement scolaire.

4. Discussion

En rappel, la première hypothèse spécifique de l'étude postulait que les résultats scolaires obtenus par les élèves sont déterminés par le sens qu'ils donnent au travail scolaire. En formulant cette hypothèse nous avions à l'esprit, comme le pense P. Perrenoud (1994), qu'aucune conception du métier d'élève n'assure a priori que les apprentissages souhaités s'opéreront et que tout dépend de la manière dont chaque enfant ou adolescent investit ce métier en lui donnant un sens. Cette hypothèse, au regard des données collectées et des différentes analyses, est confirmée. En effet, les résultats issus de l'analyse

corrélationnelle montrent des liens significatifs de dépendance entre les variables « sens du travail scolaire » et « performances scolaires ».

En considérant la première sous dimension de la variable sens du travail scolaire, la valeur accordée à l'école, les données croisées révèlent des liens de dépendance avec les performances scolaires. En effet, les élèves les plus performants s'enregistrent surtout au nombre de ceux qui accordent de la valeur à l'école. Ainsi, avec une probabilité calculée de 0,001, on a pu mettre en exergue un très fort lien entre la perception de l'importance du travail scolaire dans la réalisation des intentions d'avenir et le niveau de performance atteint. De la même manière, la probabilité de 0,042 montre clairement que les performances scolaires de l'élève varient avec le type de place qu'il attribue à l'école dans la réalisation de ses buts personnels.

Les mêmes liens significatifs avec les performances scolaires sont observés quand on s'intéresse à la seconde sous dimension de la variable sens du travail scolaire, la représentation que se font les élèves de la finalité des études. En effet, la perception de l'utilité des contenus enseignés et celle de l'intérêt de poursuivre de longues études sont respectivement corrélées aux performances scolaires avec des probabilités de 0,034 et 0,010.

Au regard des résultats auxquels nous sommes parvenus, nous admettons avec F. Dubet et D. Martucelli (1998) que l'élève travaille plus s'il est capable de percevoir l'utilité de ce travail et s'il est en mesure d'anticiper les gains du travail qui lui ait demandé au quotidien.

Notre deuxième hypothèse spécifique qui supposait que l'état de bien-être psychologique dans lequel l'élève vit sa scolarité détermine son niveau de performance a été confirmée à l'épreuve des faits. En effet, le croisement entre les sous dimensions du bien-être à l'école et les performances scolaires a révélé l'existence des liens significatifs de dépendance. En prenant en compte la qualité de vie à l'école, l'analyse corrélacionnelle sur la base d'une probabilité calculée de 0,006 a permis de montrer l'existence d'un très fort lien de dépendance entre le niveau d'aisance à l'école et les performances des élèves. La fréquence de l'ennui chez les élèves se révèle également être fortement corrélée aux performances avec une probabilité calculée de 0,000.

L'affection vs désaffection pour le fait d'aller à l'école, le niveau d'adaptation aux exigences scolaires sont quant à eux respectivement corrélés aux performances scolaires avec 0,023 et 0,035 comme probabilités. Pour ce qui concerne la disposition de l'élève pour le travail scolaire, au regard de nos résultats, nous acceptons avec M. Crahay cité par Z. Soré (2015, p.283) qu'« *il ne sert à rien d'allouer du temps à l'apprentissage d'une compétence, si les élèves n'y prêtent pas attention. Le temps qu'un élève consacre à l'appropriation d'une compétence a d'évidence un lien plus étroit avec l'apprentissage que le temps alloué par le maître* ».

L'hypothèse générale formulée dans le cadre de l'étude postulait que les performances scolaires des élèves sont significativement corrélées à leurs rapports à l'école. En rappel, notons que le rapport à l'école a été appréhendé dans cette étude par le bien-être psychologique à l'école et le sens attribué au travail scolaire par l'élève. Les hypothèses spécifiques formulées pour vérifier la corrélation de ces variables avec les performances scolaires ont toutes été validées par conséquent nous disons que l'hypothèse générale de l'étude est confirmée. Au vu de nos résultats, nous admettons avec G. Espinosa (2000) que le rapport à l'objet scolaire des élèves en réussite et celui des élèves en difficulté scolaire est différent, ce qui implique que l'appropriation du savoir est effectivement fonction, pour partie, d'un certain rapport à l'école de l'élève. On peut donc conclure que l'élève est un bon apprenant parce qu'il aime l'école et non qu'il aime l'école parce qu'il est un bon apprenant.

Conclusion

En décidant de mener une recherche sur le rapport à l'école des élèves de l'enseignement secondaire, nous avons à l'esprit de répondre à une question générale notamment celle de savoir si les performances scolaires de ces derniers sont significativement corrélées à leurs rapports à l'école. Pour y parvenir, la nécessité de formuler des questions plus spécifiques et d'y répondre s'est imposée à nous. C'est ainsi, qu'il est paru nécessaire de chercher spécifiquement à savoir s'il existe des liens de dépendance entre certaines composantes majeures du rapport à l'école, notamment le bien-être psychologique à l'école

et le sens donné au travail scolaire, et les performances enregistrées par les élèves.

Au regard de la problématique traitée, nous avons fixé des objectifs à atteindre. Ainsi, l'étude s'est donnée pour tâches de montrer le lien entre le rapport à l'école des élèves et leurs performances. Pour cela, une analyse de la relation qui existe entre le sens donné au travail scolaire par les élèves et leurs résultats, ainsi qu'une mise en lien entre le bien-être psychologique à l'école et les performances scolaires ont constitué des objectifs spécifiques à atteindre. De l'analyse corrélationnelle, il ressort aussi que les performances scolaires des élèves du secondaire entretiennent des rapports de dépendance avec le sens donné au travail scolaire. Les différents résultats relatifs à la perception de l'utilité des contenus enseignés, à la représentation de l'importance et l'utilité de l'école et aux aspirations scolaires permettent de comprendre le rôle important que joue le rapport à l'école dans le rendement des élèves. Dans ce sens, nous pouvons rappeler avec B. Charlot (1997) que le rapport à l'école est un processus complexe qui interroge l'ensemble des représentations de l'élève ainsi que ses valeurs, ses attitudes vis-à-vis des savoirs, de l'apprentissage, de l'école, des activités scolaires. Au vu de nos observations, dans le contexte spécifique du Burkina Faso, nous acceptons avec L. Hernandez (2012) que le rapport que l'élève entretient à l'école et aux savoirs, le sens qu'il leur accorde modulent sa motivation, ses intérêts et sa mobilisation scolaire. Fort des résultats obtenus, nous pouvons affirmer que l'étude a permis de mieux cerner les forces en jeu dans la détermination des performances scolaires. Cela a été rendu possible par une meilleure compréhension de la manière dont les élèves du secondaire vivent leurs scolarités. Ces données ainsi obtenues sur le vécu scolaire des élèves et son implication dans la détermination des performances montrent la nécessité de ne plus occulter cette dimension relationnelle à l'école dans les débats sur les questions liées à l'efficacité interne du système éducatif.

Au terme de notre travail de recherche, il est à retenir que les résultats obtenus ont permis d'atteindre nos objectifs. L'analyse des données collectées a montré que les résultats scolaires obtenus par les élèves sont déterminés par le sens qu'ils donnent au travail scolaire, de même

que l'état de bien-être psychologique dans lequel l'élève vit sa scolarité détermine son niveau de performance.

Au vu des résultats obtenus, nous nourrissons l'espoir que les conclusions de cette étude puissent ouvrir des perspectives de recherches plus approfondies pouvant permettre d'alimenter la réflexion sur la priorité à donner au rapport que l'élève entretient avec l'école dans la prise en charge des difficultés du système éducatif liées à l'insuffisance des performances des élèves.

Ces résultats ne conduisent-ils pas à la nécessité d'interroger chez les élèves le rapport aux différentes disciplines enseignées dans nos établissements ?

Références bibliographiques

Amoura Camille (2013), *La place et le rôle du « Contrôle » dans la Théorie de l'Autodétermination*. Thèse de doctorat en psychologie sociale, Université de Reims Champagne-Ardenne.

Barbé Pauline (2006), *Utiliser l'EPS pour aider les élèves en difficulté scolaire*. Mémoire professionnel, IUFM Bourgogne, Centre départemental d'Auxerre.

Barrère Anne (1998), « Le travail scolaire : crise de sens et réponse lycéenne » in *l'Orientation Scolaire et Professionnelle*, 27(2), 189-210.

Charlot Bernard (1997), *Rapport au savoir : Eléments pour une théorie*. Paris, Anthropos.

Deci Edward L. et Ryan Richard M (1985), « The general causality orientations scale : Self-determination in personality », *Journal of research in personality*, vol. 19, no 2, p. 109-134

Deci Edward L. et Ryan Richard M (2002), *Self-determination research : Reflections and future directions*.

Dubet François, et Martucelli Danillo (1998), « Sociologie de l'expérience scolaire » in *l'Orientation Scolaire et Professionnelle*, 27(2), 169-187.

Espinosa Gaele (2001), « Elèves en réussite et élèves en difficulté scolaire : deux façons de vivre son rapport à l'objet scolaire. » Communication présentée au IVe Congrès International d'Actualité de la Recherche en Education et Formation AECSE.

Fesquet Magali (2005) *Comment donner du sens aux apprentissages grâce l'interdisciplinarité. Mémoire de master en littérature*, IUFM, Académie de Montpellier, Site de Carcassonne.

Fischer Gustave Nicolas (2005). *Les concepts fondamentaux de la psychologie sociale*. Paris, Dunod, 3^e édition

Guichard Jean et Huteau, Michel. (2001). *Psychologie de l'orientation*. Paris, Dunod.

Hernandez Lucie (2012), *Relations entre pairs et mobilisation scolaire d'adolescents de 14 à 16 ans : entre richesse et pression du groupe : le rôle médiateur de la valeur accordée à l'école*. Thèse de Doctorat en psychologie, Université de Toulouse.

Lafortune Gina (2012), *Rapport à l'école et aux savoirs scolaires de jeunes d'origine haïtienne en contexte scolaire défavorisé à Montréal*. Thèse de Doctorat en psychologie, Université de Montréal.

Maulini Olivier (2009), *Rapport au savoir, métier d'élève et sens du travail scolaire*. Université de Genève, faculté de psychologie et des sciences de l'éducation.

Moumoula Issa Abdou (2013), *Les adolescents africains et leurs projets d'avenir*. Paris, L'Harmattan.

Paré /Kaboré Afsata (2014), « Soutien et motivation scolaire des filles rurales de niveau scolaire faible » in *Science et technique, Lettres, Sciences sociales et humaines, Spécial hors-série n° 1*.

Paré /Kaboré Afsata (1998). « Structure familiale à Ouagadougou et performance scolaire des filles et des garçons » (Burkina Faso) in *Autrepart n°7*, pp125-137.

Perrenoud Philippe (1994), *Métier d'élève et sens du travail scolaire*. Paris, ESF éditeur.

Soré, Zakaria (2015), *Massification scolaire, rapport au savoir et qualité de l'enseignement primaire dans la commune rurale Rambo (province du Yatenga, Burkina Faso)*. Thèse unique de doctorat de sociologie, Université de Ouagadougou.

L'image de la femme sous le regard de l'humoriste Adele BADOLO

Babou DAILA

*Docteur, Sciences du langage/LADIPA
Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso
baboudaila51@gmail.com*

Résumé

La présente étude fait ressortir les images de la femme sous le regard humoristique de Adèle BADOLO. A partir de son œuvre humoristique titrée « Les Quatre dimensions », nous avons pu mettre en relief les différentes images de la femme à partir d'une approche basée sur l'énonciation. Ainsi, notre travail qui avait pour objectif de montrer les images de la femme, a mis à jour principalement quatre images qui se rangent dans des dimensions étiquetées 1D, 2D, 3D et 4D correspondant respectivement à la femme célibataire, à la femme mariée, à la femme divorcée et à la femme maîtresse. Du point de vue humoristique, la femme de la 1D se caractérise par sa sensibilité et sa naïveté, la femme de la 2D est en lutte permanente contre celles qui veulent lui ravir son époux en occurrence les femmes de la 4D qui développent des stratégies à même d'intéresser les hommes mariés, et les femmes de la 3D qui souffrent sous le regard accusateur de leur entourage.

Mots clés : humour, femme, image de la femme, paradoxe, figure de style

Abstract

This study brings out the images of the woman under the humorous gaze of Adèle BADOLO. From his humorous work titled "The Four Dimensions", we were able to highlight the different images of the woman from an approach based on enunciation. Thus, our work which aimed to show the images of the woman, updated mainly four images which fall into dimensions labeled 1D, 2D, 3D and 4D corresponding respectively to the single woman, to the married woman, to the divorced woman and the mistress. From a humorous point of view, the 1D woman is characterized by her sensitivity and her naivety, the 2D woman is in a permanent struggle against those who want to rob her of her husband, in this case the 4D women who develop strategies to to interest married men and women in 3D who suffer under the accusatory gaze of those around them.

Keywords: humor, woman, image of women, paradox, figure of speech.

Introduction

La femme est au cœur de la vie sociale. Mais elle peut présenter diverses facettes du fait de son statut social. Ainsi, la femme mariée, la femme célibataire, la femme maîtresse, la femme divorcée entre autres, n'ont pas les mêmes considérations ni les mêmes privilèges dans la société. Adèle BADOLO est l'un des rares humoristes engagés pour la cause de la femme. Comment, alors par l'humour, Adèle BADOLO dépeint-elle la situation de la femme suivant son statut dans la société ? Quels procédés stylistiques, lexicaux et grammaticaux cet artiste des arts oratoires déploie-t-il pour mettre en exergue, sous le manteau du rire, les images de la femme que lui confère son statut social ? C'est dans la perspective de répondre à ces questions que s'inscrit le titre de notre article : « *L'image de la femme sous le regard de l'humoriste Adèle BADOLO.* » Le choix d'un tel titre est motivé par la capacité de l'humour à amuser tout en portant un message à ceux à qui il s'adresse. Et comme l'humour à ses racines dans la culture du milieu duquel il s'éclot, il est à même de porter un témoignage crédible des faits sociétaux. Par ailleurs, la femme est un maillon important de la vie au sein de la société ; quoi de plus normal de mettre en lumière l'image de celle-ci à travers un regard humoristique. Enfin, l'humour verbal s'exprimant à travers le cœur des langues, nous voulions nous imprégner des techniques expressives de Adèle BADOLO qui donne à son humour une saveur particulière. Mère, sœur, femme, épouse, sont entre autres, les places de la femme dans la famille. Mais le regard porté sur elle par la société est souvent tributaire de sa situation sociale. Ainsi, la femme mariée, la femme célibataire, la femme maîtresse, la femme divorcée ne sont pas logées à la même enseigne. Mais, quelle que soit sa situation, la femme est toujours confrontée à des difficultés inhérentes à la société, mais aussi, d'autres dont on peut lui attribuer les germes. C'est donc dans le but de clarifier le regard sur la femme en société que s'inscrit notre travail. Partant de cette perspective, notre réflexion postule deux hypothèses : D'une part, Adèle BADOLO à travers les figures de style, les éléments grammaticaux et lexicaux et autres expressions langagières, met en lumière les différentes images de la femme en société, d'autre part, diverses ressources lexicales et grammaticales sont convoquées par

l'humoriste pour montrer que le regard sur la femme en société est tributaire de l'image que la société a d'elle.

Mais avant de poursuivre la clarification de certaines notions qui sont au cœur de notre étude s'avère nécessaire.

1. Approches théoriques

Le travail que nous menons porte sur les outils stylistiques, lexicaux et grammaticaux au service de l'énonciation dans le discours humoristique.

1.1. L'énonciation

L'énonciation, c'est-à-dire selon C. KERBRAT-ORECCHIONI, (1980, p. 18) « l'ensemble des traces de l'activité du sujet parlant dans l'énoncé ». Par ailleurs, l'énonciation est au cœur du discours, c'est pourquoi à partir de l'énonciation nous faisons un clin d'œil à l'analyse du discours de R. AMOSSY (2008, p. 1) pour qui « dans la mesure où l'analyse du discours entend décrire le fonctionnement du discours en situation, elle ne peut faire l'économie de sa dimension argumentative. » S'il est vrai que toute prise de parole n'est pas destinée à entraîner l'adhésion de l'auditoire à une thèse, comme le soutiennent C. PERELMAN, et L. OLBRECHTS TYTECA, (1970). Cependant, la parole qui n'ambitionne pas de convaincre n'en cherche pas moins à exercer une influence en orientant des façons de voir et de penser. C'est pourquoi, E. BENVENISTE (1974, p. 241-242) définissait le discours comme « toute énonciation supposant un locuteur et un auditeur, et chez le premier l'intention d'influencer l'autre en quelque manière ». Partant, tout discours a une dimension argumentative. Cette opinion est également partagée par P. CHARAUDEAU (2005, p. 12) pour qui, « tout acte de langage émane d'un sujet qui gère sa relation à l'autre (principe d'altérité) de façon à l'influencer (principe d'influence), tout en gérant une relation dans laquelle le partenaire à son propre projet d'influence (principe de régulation) ». S'engager, c'est défendre une cause en utilisant les ressources de la langue pour mettre en exergue son engagement et surtout, amener son auditoire, dans le cadre de l'humour, à s'aligner sur sa prise de position et ainsi créer le rire. Partant de cela, nous mettons en relief les divers procédés persuasifs qui sont au service de

l'humoriste dans la mise en relief de l'image de la femme. Mais qui est Adèle BADOLO, auteure de notre corpus d'étude.

2. L'humoriste Adèle BADOLO

Adèle BADOLO est un humoriste burkinabè. Elle est aussi actrice de cinéma et de théâtre. Auteure de plusieurs spectacles humoristiques, Adèle BADOLO a débuté sa carrière en humour sous le regard avisé de Gérard OUÉDRAOGO dit Son Excellence et de Ildert MÉDA. De ces spectacles humoristiques, celui qui est au cœur de la présente étude a pour titre : « *Les Quatre dimensions* ».

Cette œuvre humoristique a été présentée pour la première fois en 2019. Il s'est agi pour nous de prendre la version audiovisuelle, de l'écouter et de la transcrire pour en constituer notre corpus d'étude et faciliter ainsi son exploitation. Quelles ont été alors les étapes de notre travail ?

3. Méthodologie de travail

Notre travail consiste à analyser le texte humoriste de Adèle BADOLO titré : *Les quatre dimensions*, obtenu en transcrivant le discours humoristique de l'artiste, en nous appuyant sur nos théories d'analyse évoquées plus haut, pour mettre en lumière les différents éléments expressives, stylistiques, grammaticaux et lexicaux qui permettent de voir les différentes images dévolues à la femme dans la société puis, nous faisons une interprétation des données de notre analyse. Mais avant, il sied d'élucider les notions d'humour et d'image.

4. L'humour

L'humour est une notion culturelle dont la définition varie selon les cultures, les chercheurs et les différents domaines d'approche. Par ailleurs, le rire est souvent lié à l'humour. Mais, tout ce qui fait rire n'est pas de l'humour. Ainsi, l'humour se présente comme une conception individuelle qui varie selon les personnes, les langues, la culture. C'est pourquoi M. H. Lo-Cicero (2009, p. 52) souligne que

« L'humour et le rire se manifestent d'une manière universelle. Seules les cultures, les mœurs, les coutumes et l'esprit diffèrent à travers le cœur des langues. Connaître l'humour, c'est découvrir ces éléments culturels très enrichissants qui varient d'un pays à un autre selon les époques ».

Cette conception de l'humour pose le problème de sa définition au regard de la diversité des langues, des cultures entre autres. Les difficultés, éprouvées par les intellectuels et les chercheurs à définir l'humour, liées à la complexité effective du sujet et aux multiples manières de l'aborder, ont généré une sorte de résignation que l'on retrouve dans toute la littérature. Ce fait a été souligné par V. RASKIN (1985, p. 6), citant au passage B. CROCE : “ humor is undefinable like all psychological states ” (l'humour est indéfinissable comme tous les états psychologiques). Toujours dans l'optique de donner une définition formelle de ce lexème, G. ELGOZY (1979, p. 9) met en garde les différents protagonistes qu'une telle entreprise mettra en péril l'objet de leur quête en ces termes : « Ceux qui fixent dans une définition rigoureuse un concept aussi humain que l'humour procèdent comme ces entomologistes qui, pour mieux étudier la vie d'un insecte, commencent par le clouer dans une planche anatomique. » Pour lui donc, vouloir définir l'humour, c'est le détruire.

Qu'à cela ne tienne, au fil des années, des chercheurs se sont accordés peu ou prou sur la définition de l'humour. Ainsi, pour J. BOURQUE (2010, p. 9) « Le sérieux caché derrière la plaisanterie c'est ce qu'on appelle humour ». Pour ce dernier, derrière le caractère risible des propos d'un humoriste, il y a une vérité dont il faut prendre au sérieux. Partant, l'humour est perçu comme un moyen d'expression. De ce fait, tout fait humoristique est un acte de discours qui s'inscrit dans une situation de communication. C'est en cela que A. KABORE, D. HIEN et V. PALM/SANOU (2018, p. 19) retiennent que « le langage est ainsi l'essence de l'humour qui est nécessaire pour la santé et l'équilibre de l'Homme. Il permet de vivre en pleine forme sur tous les plans et assure la réconciliation sociale ». Ces chercheurs, en plus de lier l'humour au langage, lui attribuent une fonction sociale. Ainsi, au-delà du plaisir qu'il procure par le rire, l'humour et le rire qui l'accompagne développe les relations interpersonnelles, ils abattent les barrières et permettent de se faire rapidement des amis. C'est pour

cette raison que Charlie CHAPLIN²⁷ (1889-1977) affirme que « Le rire est le chemin le plus direct entre deux personnes ». L'humour accroît la confiance en soi et une vision positive des choses. Les gens qui ont le sens de l'humour sont moins ébranlés par les expériences stressantes ; ils ont tendance à les considérer comme des expériences pénibles. De nature optimistes, ils ont une vie sociale plus remplie. Déjà au vingtième siècle, S. FREUD affirmait dans *Les Mots d'esprit et ses rapports avec l'inconscience* (1905), que l'humour permet à l'humain de démontrer son refus de se laisser abattre par la souffrance, d'affirmer l'invincibilité de son moi et de faire triompher le principe du plaisir. Tout cela en demeurant saint d'esprit. Au niveau du travail, l'humour permet de détendre l'atmosphère entre collègues. Et comme l'humour permet d'aborder les thèmes tabous ou sensibles, il permet de critiquer sans égratigner ; ce qui est gage d'une cohésion sociale. C'est pour cela que l'écrivain et humoriste Québécois Doris LUCIER²⁸ disait : « Et quand la vérité n'ose pas marcher toute nue, la robe qui l'habille le mieux est l'humour. »

Après notre regard sur l'humour, nous nous penchons sur l'expression « image de la femme »

4.1. Image de la femme

L'expression « image de la femme » est très récurrente dans la littérature et se présente, de ce fait, comme une notion polysémique. Ainsi elle est synonyme de « portait de la femme », de « place de la femme » dans la société entre autres. Parler de l'image de la femme c'est parler aussi de son rôle dans la société ; c'est également évoquer les idées que la société se fait de la femme. En effet, d'après la définition du Larousse, l'image est un : « Aspect sous lequel quelqu'un ou quelque chose apparaît à quelqu'un, manière dont il le voit et le présente à autrui (...). »²⁹

Ainsi c'est sous le regard humoristique de Adèle BADOLO, que s'inscrit l'image de la femme qui est au centre de notre travail.

²⁷Acteur, réalisateur, producteur et musicien américain d'origine britannique (1889-1977). Homme du cinéma muet avant tout, Chaplin fut l'un des hommes les plus créatifs de l'histoire du cinéma. cité sur le site de Dico-Citations (https://dicocitations.lemonde.fr/auteur/61777/Charlie_Chaplin.php#)

²⁸ Doris LUCIER (1918-1993), cité sur le site de Dico-Citations (https://dicocitations.lemonde.fr/auteur/2798/Doris_Lucier.php#)

²⁹ <http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/image/41604?q=image#41508> Huitième définition

Effectivement, le but de ce travail est de discerner les images de la femme, vues sous l'angle des idées que la société se fait d'elle, au regard de sa position par rapport à la vie conjugale, et à étudier les représentations de la femme à travers l'humour.

5. Image de la femme aux prismes de l'humour

Adèle BADOLO dresse plusieurs images de la femme. À chacune de ces images, nous mettons en relief les éléments stylistiques et grammaticaux dont l'humoriste use pour les décrire. Soulignons avant de continuer que Adèle BADOLO attribue à la femme quatre images qu'elle symbolise à travers des abréviations : La 1D, La 2D, La 3D et La 4D.

5.1. La 1D

La 1D, c'est la « Première dimension », c'est la dimension des femmes célibataires, des femmes qui sont en quête de l'âme sœur. La femme de la première dimension est prompte à s'attacher à tout homme pour peu qu'il soit « pieux » et sache satisfaire ses envies. C'est alors qu'elle va s'allier à un vendeur de cercueils. L'humoriste plante d'abord le cadre de la rencontre ; « l'église ». Par l'usage du paradoxe il va peindre les attitudes des deux interlocuteurs. En effet, le paradoxe est une figure de style qui se conçoit par la mise en berne des normes sociales. Et cet aspect de cette figure, fait naître l'humour.

Ainsi, l'humoriste nous fait voir l'atypique vendeur de cercueils en séance de prière :

Seigneur mon Dieu, j'ai arrêté ma fonction d'enseignant, un métier aussi noble pour apprendre à vendre des cercueils. Oh ! Bénis mon commerce. Je ne demande pas beaucoup : cinq. Seigneur, tu as dit, demandez et on donnera. J'ai tellement de bouches à nourrir, Seigneur je te demande de bénir assez mon travail maintenant. Amen ! »

Cet énoncé en plus du paradoxe comporte aussi une ellipse : par ses prières, il demande à Dieu de l'exaucer en lui donnant l'opportunité de vendre le fruit de son travail. Dans le sens commun, la vente d'un cercueil équivaut à la mort d'un être humain. Prier pour faire mourir des gens est aux antipodes de la morale commune. Mais, dans la prière il dit ; « je ne demande pas beaucoup : cinq », sans préciser le nom que

détermine l'adjectif numéral cinq. D'autre part, les accidents mortels sont synonymes de belle vie :

Beaucoup d'accidents égale à beaucoup de cercueils vendus ;
beaucoup de cercueils vendus est égale à beaucoup d'argent ;
beaucoup d'argent est égale à beaucoup de robes de soirée, des
sorties en boîte de nuit, du parfum, des poulets braisés, aloko
frit... Ho ! Là ! La !

Et c'est en saison de pluie que la majorité des accidents se passent et cela, à cause de l'imprudence des usagers de la route qui ont plus peur de la pluie que des accidents :

C'est la saison des pluies au Burkina. Les burkinabè ont tellement peur de la pluie, que quand l'orage se prépare, il faut les voir chacun sur sa moto, dans son véhicule. C'est : « Pan ! Pan ! Pi ! Pi ! Eh ! N'dawa a kingué³⁰, dehors, saga watamè³¹. » Personne ne respecte les feux tricolores.

C'est en cela que la femme de la première dimension fait sienne l'adage populaire en déclarant : « J'aimais bien l'adage qui disait : « Après la pluie, le beau temps. » » C'est pourquoi, « (...) en juillet, août, septembre, non ! C'était la fête, la bamboula. » Elle était d'autant fière de son amoureux car ce dernier était devenu un parrain des manifestations culturelles telle la cérémonie de désignation de « Miss Burkina » où en plus des cadeaux ordinaires, le parrain a fait don de trois cercueils à la Miss du jour et à ses deux Dauphines : « Et ce n'est pas fini, il offre aux miss trois magnifiques cercueils. » Quoi de plus drôle de voir offrir des cercueils comme cadeaux.

L'humoriste manie avec dextérité l'ellipse, c'est-à-dire l'omission de certains termes de la phrase, qui cependant n'entache pas sa compréhension : « Repassez le mois prochain. Si ce mois a été le mois des musulmans, le prochain, ce sera le mois des chrétiens. Je peux même avancer quatre mois. » Dans ces propos, l'humoriste ne précise pas en quoi le mois concerne les musulmans et pourquoi le prochain doit concerner les chrétiens. Pour des paroles venant d'un vendeur de cercueil, il est bien certain qu'il s'agit de la mort de chrétiens et de musulmans. En effet, il répond à son bailleur venu lui réclamer

³⁰ Mots en moré signifiant : mon ami, allons

³¹ La pluie arrive

l'argent du loyer. Et comme ce mois ce sont des musulmans qui sont morts et que ces derniers n'utilisent pas de cercueils pour enterrer leurs défunts, il n'a pas pu vendre de cercueils, et son souhait est que le mois prochain ce soient des chrétiens qui meurent afin de lui permettre de vendre ses cercueils et partant, d'avoir de l'argent pour payer son loyer. L'humoriste met aussi en œuvre la prétériton qui consiste à dire, ne pas vouloir dire une chose tout en la disant : « Hé ! bailleur, ce mois-ci là, c'est trop dur hein ! Repassez le mois prochain. S'il plaît à Dieu, il y aura beaucoup de morts ; pardon, je dis j'aurais de quoi payer le loyer. » L'auteur voudrait parler de « morts » mais plutôt de « quoi avoir pour payer le loyer ». La femme de la 1D marche avec l'homme qui peut subvenir à ses besoins, peu importe la manière par laquelle celui-ci se procure son argent. Ne dit-on pas souvent que l'argent n'a pas d'odeur. La femme célibataire, lorsqu'elle rencontre un homme à la hauteur de son amour, se marie ; ce qui nous conduit à la 2D.

5.2. La 2D

La femme de la deuxième dimension est la femme mariée. Au regard des conditions dans lesquelles peuvent vivre les femmes de cette dimension, l'humoriste conçoit le mariage comme un acronyme à deux facettes diamétralement opposées. Notons au passage que l'acronyme est une suite d'initiales prononcées comme un mot ordinaire.

Ainsi la femme mariée, en proie à diverses difficultés, voit le mariage comme un calvaire. Pour elle « MARIAGE » veut dire : « Mendier, maigrir dans sa propre maison ; Accepter tout, à la fin être abandonnée ; Rester, regretter mais, résister ; Ignorer des fois, même tu seras insultée ; Aigrie, tu deviens Gardienne des Enfants. »

Partant, la femme de cette dimension est une femme résignée qui ne sait à quel saint se vouer. En effet, bien qu'elle soit dans un foyer, elle doit « mendier » pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. Mais, c'est une femme battante car elle « résiste » bien qu'elle soit « abandonnée », « insultée », « ignorée ». La vie des femmes de cette dimension est faite de paradoxes. C'est dans ce sens que l'humoriste se sert des figures de styles comme la métaphore, le paradoxe pour illustrer la vie de ces femmes. Dans ce groupe, nous retrouvons les

femmes des aventuriers. Le mari après le mariage va à l'aventure souvent pour plusieurs années. Ce sont les migrants qui quittent leur foyer pour d'autres pays dans l'espoir de trouver des conditions meilleures de vie. Ce qui met la femme dans l'embarras. Mais face à la famille de son conjoint, elle n'a aucun droit et tous ses gestes sont scrutés à la loupe. L'énoncé suivant met en lumière la réaction virulente d'un proche de l'aventurier face aux agissements qu'il juge suspects de la femme :

Ho ! Ho ! Toi là, viens ici. Pourquoi tu es allée mettre un contraceptif han ! Je te vois venir, c'est pour tromper mon frère, n'est-ce pas ? A peine six ans d'absence, et ton corps te gratte, ou bien tu as appris qu'il y a des spermatozoïdes qui se promènent dans l'air et qui cherchent des femmes pour engrosser. Il n'y a de meilleur contraceptif que l'absence d'un mari. Aller, va enlever ça ».

Ainsi, « *six ans d'absence* » est insignifiant pour qu'une femme veuille réclamer son mari, et il est donc normal pour elle de s'abstenir de rapports intimes pendant tout ce temps.

En plus des femmes qui souffrent de l'absence de leur mari dans cette dimension, nous avons celles qui font face à la violence de leur conjoint. Souvent sous l'effet de l'alcool, des maris se transforment en de véritables bêtes noires pour leurs épouses. C'est l'exemple de Gérôme qui a fait de l'alcool un allié fidèle. À partir de ce néologisme de forme : « rhumantique », l'humoriste nous fait voir l'addiction de cet homme à l'alcool, car pour lui, si « tu bois de l'alcool, tu deviens « *alcoolique* » », mais si « tu bois du rhum tu deviens « *rhumantique* ». Partant, il écarte même l'idée de prendre de l'alcool, ce qui est paradoxal, car en principe, l'alcool ne se consomme pas tout crue mais toujours diluée dans les boissons dites alcoolisées dont fait partie le rhum. La grande quantité de l'alcool que consomme cet homme se traduit par l'usage de l'hyperbole, qui a pour principe de grossir les faits au-delà de la réalité : « À cause de Gérôme, quand je rentrais dans la cuisine, j'étais obligée de m'enfermer à clé. Parce que à cause de son odeur d'alcool-là, il risque de s'enflammer. » L'on sait que l'alcool est inflammable, mais, il est exagéré de penser que celui qui la consomme peut revêtir cette propriété.

Sous l'emprise de l'alcool, Gérôme, répond à sa femme par des coups de poings. C'est ce que soulignent ces phrases exclamatives : « Quand j'ouvres la bouche, c'est kon ! » « J'ouvre ma bouche, c'est gus ! » La phrase exclamative sert à exprimer les sentiments, partant, ces phrases témoignent des sentiments de frustration de la femme quand elle est battue. Pour mieux peindre cette situation que vit la femme dans cette dimension, l'humoriste met en scène à une dispute entre époux et épouse :

- Gérôme pourquoi, fais-tu ça ? Tu me tapes et puis tu prends ta guitare pour aller jouer. Est-ce que tu es obligé de boire ?
- Je ne m'appelle pas Gérôme, et je n'habite pas non plus à Rome. Je ne bois que du rhum, et quand l'alcool me sonne je cogne. C'est pourquoi ma copine est bonne.
- Gérôme, je ne suis pas ta copine hein ! Je suis ta femme. Tout le quartier parle de toi. Gérôme, c'est l'alcool qui va te tuer. Gérôme, Gérôme, fais comme moi ! Bois de l'eau ! L'eau là c'est bon pour la santé !
- Pourquoi veux-tu que je sois comme toi ? Connasse ! Toi c'est toi et moi c'est moi. C'est quand je bois que j'ai la foi, la foi en Dieu
- Gérôme, ne blasphème pas. Seigneur, aie pitié de mon Gérôme car il ne sait pas ce qu'il fait. C'est le rhum Salamandre-là qui parle. Gérôme, Gérôme, écoute-moi Gérôme.
- Je ne m'appelle pas Gérôme, et puis je n'habite pas non plus à Rome. Je ne bois que du rhum. Quand l'alcool me sonne, je cogne. C'est pourquoi ma copine est bonne !

Dans ces conditions, l'image de la femme n'est pas reluisante, mais le mariage a aussi un côté enviable. C'est en cela que le mariage, comme acronyme, se définit comme suit :

M : Montrer

A : Amour

R : respect

I : s'Investir

A : Attentionner

G : Généreux

E : Epanouissement

Le mariage vu sous cet angle ouvre une vie harmonieuse à la femme, car elle a droit au « *respect* », elle « *s'épanoui* » car son époux lui

porte une véritable « *attention* » construite dans l'« *amour* » et la « *générosité* ». Ces mots qui font référence au bien-être, font de la femme mariée une femme heureuse. Mais il faudrait lutter sans répit pour sauvegarder ces acquis. En effet, la source essentielle de son bonheur réside dans les relations qu'elle entretient avec son mari. Cependant, celui-ci est en proie à de nombreuses convoitises de la part d'autres femmes. C'est pourquoi, la femme de cette dimension doit se battre bec et ongles chaque jour pour préserver ses acquis. Et cette bataille commence sur la table d'honneur, le jour du mariage. C'est dans ce sens que s'inscrivent ces propos de l'humoriste : « (...) sur la table d'honneur, il ne faut jamais baisser ses gardes. Moi j'ai pris le téléphone de mon mari-là, j'ai fouillé dedans. Une de ses ex peut être dans la salle et puis lui envoyer un message bizarre ! »

Cette noble bataille se mène par divers moyens :

Il faut être présent sur les réseaux. Et cette présence permanente sur les réseaux sociaux est soulignée par l'humoriste à l'aide de néologismes, c'est-à-dire, des mots étrangers à la langue française.

Mme OUEDRAOGO sait naviguer ! Elle se jette comme ça dans le canapé. Elle prend son téléphone, connexion haut débit : Facebook, WhatsApp, Messenger, YouTube, **vous tube, nous tube, tout tube**. Elle est amie avec tout le monde sur Facebook. Elle est dans tous les groupes des femmes sur Facebook.

L'emploi de ces néologismes en plus des noms habituels des plateformes que nous connaissons, montre l'omniprésence de la femme mariée sur les réseaux sociaux à la recherche de stratégies pour garder son mari pour elle seule. Et cette addiction aux réseaux sociaux est marquée par ces néologismes désignant d'autres réseaux qui vont au-delà des plateformes numériques connues : « **vous tube, nous tube, tout tube** »

Il faut passer par la prière. Dans ce cadre, il faut déstabiliser la rivale par tous les moyens, même s'il faut souvent porter atteinte à la carrière de son homme. L'humoriste souligne ces aspects par le truchement de l'hyperbole :

Cri pa ! Pa ! Pa ! Oh ! Seigneur mon Dieu, oh ! Seigneur, si mon mari a une maîtresse, oh ! Seigneur, que satan la presse

sur son fourneau géant jusqu'à ce qu'elle soit cramée, je dis cramée. Ah ! Seigneur, si mon mari a une maîtresse, que les démons du ciel et de la terre lui donnent des coups de poing, des coups de poing, des uppercuts, crochets jusqu'à ce qu'elle soit édentée. »

Les malédictions proférées à l'encontre de la maîtresse sont très exagérées. Bien que l'on soit contre quelqu'un, il serait très méchant de le voir cramé, autant dire que l'on souhaite sa mort.

Ce qui traduit la haine que la femme, mariée, a pour celle qui convoite son mari.

De plus le paradoxe est mis en relief pour souligner la hargne de la femme mariée dans la défense de son foyer : « Mais Seigneur, si malgré tout ça, il ne la laisse pas, ah ! Eh ! Oh ! Seigneur, oh ! Pa ! Pa ! Pa ! Je lâche l'esprit de pauvreté sur mon mari. Qu'il quitte son poste de ministre, et qu'il redevienne enseignant. Pas n'importe quel enseignant, enseignant de l'école primaire. »

Ce paradoxe montre que la femme préfère que son mari soit pauvre et le garder pour elle seule, que riche et le partager avec une autre.

Mais lorsque, mari et femme n'arrivent plus à s'accorder sur leur vie conjugale, la 2D prend un coût. Ce qui aboutit souvent à la 3D.

5.3. *La 3D*

La troisième dimension est celle des femmes divorcées. L'hostilité s'installe entre les deux ex amoureux : « Hou ! Le divorce, chacun part de son côté, on devient comme chien et chat. C'est la partie où tout le monde devient savant ». En effet, c'est le moment favori pour les uns et pour les autres de se prononcer sur les raisons du divorce.

Ainsi, suivant les groupes de personnes, chacun a son idée sur les raisons de la dissolution du mariage. Pour le groupe des femmes, tout se passe le jour du mariage. C'est l'attitude de la mariée au moment de jeter le bouquet de fleur, qui est la raison suffisante pour ébranler les fondations du mariage, l'énoncé suivant en donne un écho :

Ma copine, c'est tout ce que tu as vu ? On dirait que tu n'étais pas au mariage-même. Moi, j'ai su que ce mariage n'allait pas faire long feu là, est-ce que tu as vu au moment de lancer les fleurs. Est-ce que tu as vu la position qu'elle a prise ? Elle était

mal garée ma copine, c'était un message précis pour les célibataires ce jour-là.

Au regard de ces propos, le divorce incombe à la femme, car sa position prise pour lancer les fleurs sonne comme une invite aux célibataires à lui faire la cour bien qu'elle soit mariée. Quoi de plus drôle de trouver les raisons d'un divorce dans la position prise par la mariée pour lancer les fleurs.

Une autre raison du côté des femmes qui s'apparente à un paradoxe. Elle réside dans l'organisation de la cérémonie du mariage. Notamment par la bonne prise en charge des invités. Mais le groupe des femmes incrimine cette organisation réussie du mariage qui, pour elles, est un indice sérieux de la dislocation prochaine du couple :

Ma copine, est-ce que tu étais au mariage, est-ce que tu étais au mariage même ? Depuis, moi, j'ai compris que ce mariage n'allait pas durer une semaine-là ! Tu as vu la nourriture, la boisson, on dirait que les gens allaient s'empiffrer avec le riz et le poulet et se purger avec la boisson.

Cette vision des femmes est un paradoxe, car dans les normes, celui qui reçoit bien ses invités à son mariage, reçoit plus de bons souhaits allant dans le sens de la consolidation du foyer que dans sa déstabilisation.

Pour le groupe des hommes, le problème se trouve dans le choix des témoins du mariage :

Moi, Ablassé, vous-là, quand je vous parle, vous ne m'écoutez pas. Où moi j'ai vu que ce mariage-là n'a pas longue vie, c'est dans le choix des témoins. Le marié a pris comme témoin son ami d'enfance, c'est bien. Et tout le monde sait que ce dernier, il est le propriétaire des chambres climatisées, des chambres de passe climatisées, des matelas mousse spéciale. Entre nous, qui a déjà vu un célibataire dans une chambre de passe ? Ils n'ont rien ! Ce sont les hommes mariés qui sont le fonds de commerce des chambres de passe à Ouaga ! Un témoin comme ça là, c'est quel conseil il peut donner à un couple ?

Partant de ces propos c'est la moralité des témoins qui est mise en doute. Au-delà des raisons du divorce, c'est la situation de la femme dans cette position qui n'est pas à envier. En effet, c'est parfois la

femme qui est indexée comme l'instigateur du divorce. C'est alors qu'après le divorce, celle-ci est surveillée comme du lait sur le feu : « Ah ! Mais les gens ont fini avec nous. Moi, j'ai fait trois ans sans adresser la parole à un homme. Dans ces genres de situations-là, ce n'est pas l'homme qu'on surveille, c'est la femme. Moindre faux pas, et on ouvre ta page. » La femme divorcée vit seule et même parler avec un homme est vu comme un délit. C'est dans ce sens que s'inscrit l'hyperbole : « Moi, j'ai fait trois ans sans adresser la parole à un homme. » Par ailleurs l'entourage cherche une occasion pour soulever les vices de la femme ; c'est pourquoi au « moindre faux pas, et on ouvre ta page. » L'expression « ouvrir la page » d'une personne renvoie au fait de faire ressortir au grand jour les mauvaises actions de celle-ci. En dehors de ce regard suspect que la société a sur la femme divorcée, son plus grand calvaire est aussi le temps d'attente de la déclaration officielle du divorce. C'est pour montrer ce fait que se situe l'utilisation de la gradation : « Hé ! Moi, j'ai fait quatre ans, 7 mois, 7jours, 7heures, 7munites, 7secondes pour que le divorce soit prononcé. »

Après ce verdict, la femme peut encore tenter de tomber dans les grâces d'un homme.

C'est cette position qui va la placer dans la 4D.

5.4. La 4D

La quatrième dimension est celle des maîtresses, celle des tchizas³².

La dimension des opposantes aux femmes mariées. Elles sont si redoutées que l'humoriste se sert d'expressions ou de mots qui mettent en lumière leur cruauté :

La dimension des rapaces, des faucons, des charognards, des lionnes, tchizas du Cameroun, des carnivores blessés de la Côte D'Ivoire, des vipères noires de l'Amazonie, des hyènes fâchées de la Guinée Bissau, des ninjas rouges de la Chine, ouh ! Wa ! Des sangsues rouges de l'Angleterre, des chauves-souris du Congo, oh ! Des moustiques vampires de Ouagadougou.

³² mot forgé emprunté à l'artiste musicienne gabonaise Shan'l, Chanteuse et auteure compositeur, de son vrai nom Charnelle Lekogo

Les noms ou expressions synonymes des femmes de la quatrième dimension montrent bien que ces femmes n'éprouvent aucune pitié pour les femmes de leurs amants. En effet, elles sont comparées à des animaux ou à des insectes féroces dont la seule motivation est d'arracher leurs proies. C'est donc dans le but de combattre ces « animaux » sans pitié que les femmes mariées, comme nous l'avons dit plus haut, passent par la prière et l'usage sans modération des réseaux sociaux. Cependant, les maîtresses pensent que ce sont les femmes mariées, qui par leurs comportements et les relations qu'elles entretiennent avec leur mari, qui leur ouvrent les portes de ces derniers. Ainsi, la maîtresse contribue paradoxalement au bonheur du foyer, en témoigne cet énoncé interrogatif d'une maîtresse :

« Est-ce vous savez, nous les maîtresses là, ce qu'on fait pour vous aider dans votre foyer ?

Trois choses :

- On partage les peines de vos maris. Un
- On double leur bonheur. Deux.
- La dernière même, elle est insignifiante, voire sans importance. C'est juste qu'on triple leurs dépenses, c'est tout. »

La maîtresse, comme on le voit, a sa place dans le foyer. C'est également cette importance de la maîtresse que justifient les énoncés suivants :

Quand vous traumatisez vos maris à la maison là ! C'est-à-dire, quand vous les chargez-là. Le matin, tu le charges, le soir, tu le charges, à midi, tu le charges, tu le charges, tu le charges de paroles, jusque le soir, il est fatigué. A ton avis, la nuit, chez qui il part ?

Mais c'est chez moi !

Quand il arrive, je vais d'abord le décharger. Je deviens sa psychologue, ensuite sa nounou : bébé, bébé, ah tou !

- Entre nous, pour garder un bébé là, c'est facile ?
- Non ! Surtout un bébé barbu !

Bébé, il ne faut pas te fâcher avec ta femme, c'est parce qu'elle t'aime là qu'elle te fait chier. C'est par amour qu'elle chauffe tes nerfs.

Ces énoncés nous font voir la femme mariée pousser son mari dans les bras de la maîtresse. En effet, la maîtresse tient sa place au côté du mari, car elle se présente comme un remède aux torts que sa femme lui fait subir. Une autre force de la maîtresse réside dans sa capacité d'innover, c'est ce que les propos qui suivent mettent en exergue :

Il y a deux verbes qui font la différence entre une femme mariée compliquée et une maîtresse compréhensible comme moi. C'est « voir » et « découvrir ». La différence entre la femme compliquée de M. Ouédraogo et moi c'est quand M. Ouédraogo arrive chez lui, sa femme ouvre la porte, il la voit arrêtée zèpètèè ! Voilà son visage est serré, sa bouche-là est tirée on dirait c'est Aristide Bancé qui a bu bissap. Mais quand M. Ouédraogo arrive chez moi, quand j'ouvre la porte, lui-même il crie : « wahou ! C'est toi ? » Il me découvre tous les jours, il est émerveillé par mon large sourire, divin et neigeux. Son cœur se glace. Il découvre ma robe moulante bleu-ciel en soie à la fois longue et courte. Alors que chez lui, à la maison, sa femme s'est momifiée dans le même pagne marron, on dirait le rideau d'un étudiant.

Ces propos font voir la femme maîtresse comme la femme qui fait chaque jour des efforts pour intéresser son amant. D'abord, elle prend soin de son corps et de son habillement ; cela ne manque pas d'émerveiller son amant qui découvre en elle chaque jour une femme plus séduisante. En plus, elle réserve un accueil toujours convivial à son amant par la bonne humeur qu'elle dégage lorsqu'elle voit ce dernier arriver. Ainsi, elle se présente aux yeux de son amant comme un site touristique hors pair qui donne toujours envie de le visiter. Les propos de la maîtresse soulignent ce fait : « Mais quand M. Ouédraogo arrive chez moi, quand j'ouvre la porte, lui-même il crie : « wahou ! C'est toi ? » Il me découvre tous les jours, il est émerveillé par mon large sourire, divin et neigeux. Son cœur se glace. Il découvre ma robe moulante bleu-ciel en soie à la fois longue et courte ».

Quant à la femme mariée, elle est tout le contraire de la femme maîtresse. Elle n'éprouve aucune joie quand son mari rentre, pire, elle « reste momifiée dans le même pagne » ce qui ne manquera pas de frustrer son mari au point de l'amener à rejoindre sa maîtresse. Ce conformisme de la femme mariée amène l'humoriste à se servir du paradoxe pour dépeindre la situation d'un couple dans lequel le mari

utilise expressément des mots doux pour nommer sa femme juste parce qu'il a oublié son nom :

J'ai une copine qui sort avec un vieux de 65 ans. C'est une maîtresse, il est marié depuis trente ans. L'autre jour, elle lui a posé la question à savoir pourquoi il est aussi tendre avec sa femme au téléphone du genre : « Ma chérie, mon bébé, non soleil de minuit, ma poule aux œufs d'or. » Et le vieux lui a répondu que ça fait cinq ans qu'il a oublié le nom de sa femme. Il l'appelle comme ça pour ne pas qu'elle sache.

Comment arrive-il à oublier le nom de sa femme ? C'est certainement dans cette interrogation que se trouve le rire.

D'un autre côté, la force de la maîtresse se trouve dans sa capacité à satisfaire la curiosité de son amant et à être dans ses centres d'intérêt. Ainsi, pendant que la femme mariée est absorbée par les réseaux sociaux et autres telenovelas, la maîtresse, suit l'actualité, ce qui lui permet d'être sur la même longueur d'onde que son amant :

Elle n'a pas encore fini avec son téléphone, elle allume la télé des telenovelas, alors que moi, je me forme. M. OUÉDRAOGO, il aime parler politique. Je suis le journal, surtout quand il y a les remaniements ministériels. Là, je ne rate jamais le journal :

- Hé ! M. OUÉDRAOGO, tu as vu le journal ce midi ?
- Hein ! Le ministre qu'ils ont nommé là, c'est H. K. il s'appelle.
- Tu penses que c'est un bon ministre ?
- Oui !
- Moi aussi, je le pense, bisou !

La femme maîtresse se bat toujours pour intéresser son amant au point de l'arracher des mains de son épouse.

Mais au-delà de cette capacité à attirer les hommes mariés, la maîtresse est souvent confrontée à des difficultés. D'une part, elle doit supporter les caprices de son amant sans broncher :

Et quand il vient te chercher, il roule, il roule, il roule, vous dépassez toutes les lumières. Et puis il t'amène dans un coin sombre, noir, comme si on était des vampires ou bien des chauves-souris. Les moustiques te piquent aussi, mais tu ne peux pas parler. Hé ! Tu te retournes très tard en ville. Tu as

une panne, tu ne peux pas appeler le monsieur parce que madame est à côté.

Ainsi la femme maîtresse n'a pas le droit de se plaindre de l'attitude de son amant, car elle veut à tout prix le garder. D'autre part elle subit la furia des femmes mariées qui par leurs prières les portent des coups difficiles à supporter. C'est dans ce sens que s'inscrivent ces énoncés :

Et puis les femmes là, elles ne dorment pas à cause de nous. Elles passent leur temps à invoquer satan sur nous (...) Et toi la maîtresse, tu te réveilles le matin on dirait qu'il y a un train qui a passé sur toi. On dirait qu'on t'a utilisée la nuit comme cheval, krikata ! Krikata ! Krikata ! Tu ne peux même pas soulever ton bras.

Mais en fin de compte, la femme maîtresse se rend compte que sa position n'est pas reluisante, même s'elle arrive à monopoliser beaucoup d'hommes mariés qui, souvent, tournent le dos à leurs femmes. C'est pourquoi, « Il ne faut jamais se débarbouiller avec de l'eau démodée. »

C'est dire donc que l'homme marié, vivant déjà avec une femme, il ne serait pas convenable qu'une autre vienne s'immiscer dans la vie du couple. Partant, cette phrase équivaut à une métaphore dans laquelle l'eau démodée renvoie à l'homme marié, et se débarbouiller avec cette eau, c'est conquérir son cœur.

Tout compte fait, l'humoriste donne des conseils aux femmes des différentes dimensions pour les permettre de vivre une vie heureuse, et partante, donner une image de qualité à la femme au sein de la société. C'est dans cette perspective qu'il conclue en ces termes :

Celles qui sont dans la 1D que la chance et la providence vous amènent dans la 2D. Celles qui sont dans la 2D, soyez complices de vos époux. Que celles qui sont dans la 3D se disent qu'on ne sait jamais à quoi on est promise. Celles de la 4D, si vous regardez bien dans le rétroviseur, vous verrez certainement vos maris. »

La force de l'humoriste à mettre en valeur les différentes images de la femme s'explique en grande partie par sa capacité de métamorphose. En effet, il a su au cours de son spectacle humoristique se mettre dans

la peau des femmes des différentes dimensions. Cela est souligné par l'usage du déictique « je » (58 fois) et autres pronoms et adjectifs relatifs à la première personne. Par ailleurs le déictique « tu » (50 fois) occupe une place tout aussi importante. Ainsi les interlocuteurs de l'énonciation sont connus : D'une part, la femme représentée par le « je » incarnée par l'humoriste et d'autre part, la société représentée par le « tu » qui renvoie au public. Ainsi, la femme expose à la société sa situation. Ce qui rend vivant le spectacle humoristique. Enfin, la progression et l'alternance du « je » et du « tu » instaure un dialogue exprimant le rapprochement entre le moi intime et celui que l'on sollicite. L'humoriste laisse ainsi entendre sa voix qui exprime ses points de vue et confie ses pensées au spectateur qui s'identifier à lui à travers le jeu des pronoms. De fait, l'humoriste donne une crédibilité aux différentes facettes de la femme dont il est le témoin.

Conclusion

Notre étude avait pour objectif de montrer l'image de la femme à travers le regard de l'humoriste Adèle BADOLO. Elle nous a permis de montrer à partir des ressources de la langue, les diverses images de la femme. Ainsi, nous avons pu dégager quatre images de la femme allant de la femme célibataire à la femme maîtresse en passant par la femme mariée et la femme divorcée. C'est à travers l'énonciation et les figures de style, notamment le paradoxe, l'un des ressorts principaux de l'humour, que l'humoriste met en lumière les différentes images. C'est ainsi que l'on découvre la femme célibataire naïve s'accrochant à tout homme pouvant satisfaire à ses besoins, la femme mariée en proie souvent à l'alcoolisme de son époux, la divorcée à qui l'on attribue les causes du divorce et la femme maîtresse qui se présente comme le refuse d'un mari traumatisé par son épouse. En fin de compte, l'image de la femme sous le prisme de l'humour, ne se définit-elle pas à partir de sa place au foyer ?

Bibliographie

Kaboré André, Hien Dorat, Palm/Sanou Valentine (2018), L'humour comme moyen de formation de L'ivoirien nouveau dans

Côte d'Ivoire : on va où là ? *Cahiers du CERLESHS* numero 57, pp. 1-21

Amossy Ruth (2008), *Argumentation et analyse du discours : perspectives théoriques et découpages disciplinaires*, Paris, Armand Colin.

Benveniste Émile (1974), *Problèmes de linguistique générale Tome I*, Paris, Gallimard

Bourque Jules (2010), *L'humour et la philosophie* de Socrate à Jean-Baptiste Botul, Paris,

Harmattan.

Charaudeau Patrick (1992), *Grammaire du sens et de l'expression*, Paris, Hachette Livres, Collection Hachette Éducation.

Charaudeau Patrick (2005), *Le discours politique, les masques du pouvoir*, Paris, Vuibert.

Elgozy Georges (1979), « Définir pour débiter », *De l'humour*, Paris, Denoel pp. 9-25.

Freud Sigmund (1905), *Les Mots d'esprit et ses rapports avec l'inconscience*, Paris, Gallimard.

Kerbrat-Orecchioni Catherine (1980), *L'énonciation de la subjectivité dans le langage*, Paris, Armand Colin

Kerbrat-Orecchioni Catherine (1990), *Les interactions verbales*, tome I, Paris, Armand Colin,

Lo-Cicero Minh Ha (2009), « l'humour, reflet de la culture d'un peuple : l'exemple de la littérature populaire vietnamienne », *Jolie 2* : University of Madeira, Portugal, pp. 143-152

Perelman Chaïm, Olbrechts Tyteca Lucie (1970), *Traité de l'argumentation : la nouvelle rhétorique*, Bruxelles, Edition de l'université de Bruxelles.

Raskin Victor (1985), *Semantic mechanism of humor*, Dordrecht, Edition: D. Reidel Publishing Company.

Filmographie

Les Quatre dimensions, (2019), Badolo adèle, Burkina Faso, Humour, 11'50''.

Problématique de la cohérence et cohésion textuelles dans *sous fer* de Fatoumata Keïta

Bernadin KOUMA

*Docteur en grammaire et stylistique françaises
Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso
(koumabernadin71@gmail.com)*

Parfait BABINE

*Doctorant en grammaire française
Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso
(babineparfait@gmail.com)*

Résumé

*Cette réflexion organisée autour du thème problématique de la cohérence et cohésion textuelles dans *Sous fer* de Fatoumata, Keïta, met en exergue les procédés grammaticaux par lesquels ce roman fait ressortir la confrontation de la tradition et de la modernité. L'objectif affiché de cette étude est d'appréhender les fondements de la cohérence et cohésion textuelles dans le roman de la malienne. Nous partons de l'hypothèse que les notions de cohérence et cohésion textuelles s'appuient dans *Sous fer* sur l'anaphore et les connecteurs. En nous appuyant sur la linguistique textuelle de J.-M. Adam et la grammaire de texte, il apparait, d'un côté, que le narrateur use de l'anaphore pour assurer la progression de l'information. Et de l'autre, ce sont les connecteurs qui traduisent, si besoin en est encore, les notions de cohérence et cohésion textuelles dans le texte *Sous fer* de Fatoumata Keïta.*

Mots clés : cohérence, cohésion, anaphore, connecteurs

Abstract

*This reflection, organized around the problematic theme of textual coherence and cohesion dans *Sous fer* de Fatoumata Keïta, highlights the grammatical processes by which this novel confronts tradition and modernity. The stated objective of this study is to understand the foundations of textual coherence and cohesion in the Malian novel. We start from the hypothesis that the notions of textual coherence and cohesion are based dans *Sous fer* on anaphora and connectors. By relying on the textual linguistics of J.-M. Adam and text grammar, it appears, on the one hand, that the narrator uses anaphora to ensure the progression of the information. And on the other, these are the connectors which translate, if necessary, the notions of textual coherence and cohesion in the text of *Sous fer* de Fatoumata Keïta.*

Key words : coherence, cohesion, anaphora, connectors

Introduction

Écrire un texte, c'est construire un ensemble de phrases dont l'objectif est d'être interprété et compris par un lecteur. La phrase, écrit M. Charolles (1978, p. 7), est un ensemble de mots mais « n'importe quel assemblage de mots ne produit pas une phrase ». Un certain nombre de règles et de combinaisons décident de l'acceptabilité ou non de celle-ci pour former un texte intelligible. En d'autres termes, un texte intelligible est un texte dans lequel s'articulent des idées en un rapport de sens logique. Un texte possède donc des qualités et attributs qui lui confèrent une certaine norme appelée normativité. De manière générale, « la normativité peut être appréhendée comme la fabrique du sens d'un texte », atteste A. Petitjean (1989, p. 125).

Et, s'il y a en linguistique deux notions qui concourent à la normativité, ce sont celles de cohérence et cohésion textuelles. Leur étude, nous dit S. Traoré (2017, p. 35), « revient à examiner la manière dont une suite de phrases s'articule et forme une unité ». Pour le chercheur burkinabè :

La cohésion, quelquefois appelée aussi connexité, c'est l'enchaînement logique des propositions et des phrases d'un point de vue linéaire. Quant à la cohérence, elle va au-delà de la cohésion et se rapporte surtout à la visée illocutoire ou intention globale du texte, le fait que l'ensemble des propositions ou phrases constituant ledit texte corresponde à l'acte de langage accompli, au type ou genre de discours visé.

Nous remarquons que les notions de cohérence et cohésion textuelles sont très importantes en littérature. Et ce n'est pas l'écrivaine malienne Fatoumata Keïta qui nous dira le contraire avec son roman intitulé *Sous fer*. Cette œuvre, en effet, qui est le premier volet de la trilogie romanesque de la romancière et essayiste malienne Fatoumata Keïta, met en lumière les conséquences négatives de certaines pratiques ancestrales comme l'excision, la polygamie, le lévirat.

L'intrigue du roman est nouée autour de Fata et Kanda qui sont mariés sous le régime de la monogamie, un régime matrimonial perçu comme une transgression des règles et lois de la communauté. En effet, selon les principes traditionnels et coutumiers, au décès d'un homme, son frère est tenu de prendre comme épouse la veuve de ce dernier afin que les enfants de celui-ci puissent grandir et s'épanouir dans leur famille paternelle. Voici ce qu'écrit le narrateur de *Sous fer* :

Selon les coutumes de son village, les femmes de son frère aîné devraient lui revenir un jour si leur mari venait à disparaître [...] étant le plus âgé des frères il était l'héritier désigné, et il savait que les ressources matérielles, financières et humaines du défunt était considérées comme son héritage. (F. Keïta, 2019, pp. 15-16)

Ce roman de Fatoumata Keïta est sorti en effet des sentiers battus pour épouser une écriture originale, de création et d'inventivité qui s'appuie sur la cohérence et cohésion textuelles en vue de mettre à l'index certaines pratiques africaines en général et maliennes en particulier. C'est précisément de ces notions, à savoir la cohérence et cohésion textuelles que traite cet article. L'objectif affiché est de montrer les fondements des notions de cohérence et cohésion textuelles dans l'œuvre romanesque de l'écrivaine malienne Fatoumata Keïta. Nous partons de l'hypothèse suivante : Les notions de cohérence et cohésion textuelles dans *Sous fer* s'appuient sur l'anaphore et les connecteurs. Pour vérifier cette hypothèse, comme appareillage méthodologique, nous nous inspirons de la linguistique textuelle de J.-M. Adam (1985) et de la grammaire de texte. Nous entendons par linguistique textuelle une branche de la linguistique qui vise le texte et non les phrases isolées. Quant à la grammaire de texte, elle se définit comme une grammaire qui s'intéresse à l'enchaînement et à la relation des mots et des phrases dans un texte. Voici ce que stipulent B. Combettes et M. Charolles dans *Contribution pour une histoire récente de l'analyse du discours* :

L'idée de grammaire, telle qu'au moins on l'entend dans la plupart des écoles contemporaines, s'applique difficilement au texte. [...] Les règles, à supposer que l'on puisse parler de règles dans le domaine textuel, ne sont pas du même ordre que les règles qui commandent à la morphosyntaxe. À l'échelle du discours, on n'a en effet pas affaire, comme nous y insisterons ci-après, à des déterminismes exclusivement linguistiques, mais à des mécanismes de régulation communicationnelle hétérogènes dans lesquels les phénomènes linguistiques doivent être envisagés en relation avec des facteurs psycholinguistiques, cognitifs, et sociolinguistiques. (B. Combettes et M. Charolles (1999, pp. 78-79)

Deux points seront abordés dans cet article. La première porte sur le cadre théorique. Il se donne pour tâche de définir les notions de cohérence et de cohésion. Le second s'intéresse aux procédés grammaticaux de cohérence et cohésion textuelle dans *Sous fer*.

1. Cadre théorique

S'il existe des concepts sur lesquels s'appuient la norme textuelle, ce sont bien ceux de la cohérence et de la cohésion. Ces deux notions jouent un grand rôle dans la compréhension et l'acceptation d'un texte. À ce sujet, note A. Carlotti (2011, p. 120) : « La cohérence textuelle, qui se rapporte à l'unité d'une suite de phrases, peut sans doute être considérée comme la qualité première d'un texte. Elle fait même partie intégrante de la définition du texte. » Que désignent alors les notions de cohérence et cohésion ?

1.1 Définition de la cohérence

Pour le profane comme pour le spécialiste, ce qui caractérise avant tout un texte et le distingue d'une suite fortuite de phrases, c'est que le texte forme un tout qui se tient. La cohérence est l'ensemble des relations sémantiques, même, assurant la continuité d'un texte. C'est donc ce qui fait qu'un texte possède une certaine unicité ; que les divers éléments qui le constituent adhèrent les uns aux autres, et que les idées s'associent de façon harmonieuse.

La cohérence permet de considérer le discours non comme un ensemble de phrases séparées et isolées les unes des autres, mais comme un tout dans lequel ces phrases sont solidement liées entre elles. En effet, chaque phrase possède un sens propre et indépendant des autres phrases qui la précèdent ou la suivent, mais elle possède la particularité d'acquiescer un sens qu'elle tient de son interrelation avec les autres phrases du discours. Par conséquent, il est nécessaire de savoir que « la cohérence d'un texte est pour une bonne part relative aux types de textes auxquels on le rattache. Pour prendre un exemple extrême, ce ne sont pas les mêmes facteurs de cohérence qui régissent un poème surréaliste, un sermon du XIX^e siècle et un drame romantique » signale L. Pépin (2001, p. 15).

1.2. Définition de la cohésion

La cohésion fait référence aux marques linguistiques de surface ayant pour rôle de traduire les relations entre les différents énoncés d'un texte. Elle assure le maintien et la progression du thème. Pour qu'un texte soit bien formé, il faut que l'information contenue dans les syntagmes nominaux soit à la fois conservée et transformée grâce à la reprise des référents anciens et l'introduction de nouveaux référents. Il y a plusieurs éléments qui permettent la cohésion et cohésion textuelles. Il s'agit de la ponctuation, qui facilite la lecture, la construction dynamique en paragraphe avec les indicateurs de portée différente, le système des temps verbaux maîtrisé, l'utilisation d'une ou de plusieurs chaînes substitutives, la progression thématique (chaque phrase s'appuie sur un élément qui précède pour faire progresser l'information) et l'utilisation des connecteurs soulignant les articulations de cette dynamique.

2. Procédés grammaticaux vecteurs de cohérence et cohésion textuelles dans *sous fer*

Selon T. Reinhart (1981, p. 10) : « Un texte est un ensemble structuré et cohérent de phrases véhiculant un message et réalisant une intention de communication. » Pour qu'un texte soit jugé cohérent par son destinataire, il faut qu'il obéisse à un certain nombre de critères que sont : l'absence de contradiction, l'organisation du texte, l'emploi et la concordance des temps, la continuité thématique et la progression de l'information à travers l'utilisation de l'anaphore et l'utilisation des connecteurs, etc. En scrutant *Sous fer* de Fatoumata Keïta, l'articulation, l'enchaînement et la jonction des idées dans le texte reposent et principalement sur l'utilisation de l'anaphore et des connecteurs.

2.1. L'anaphore

L'anaphore est un terme polysémique. J.-M. Adam considère l'anaphore comme une image permettant de seriner les mots en tête de phrases. Selon le théoricien : « L'anaphore est une figure de style qui consiste à répéter un mot ou un groupe de mots au début d'un ensemble de phrases qui se suivent, que ce soit dans des vers ou des paragraphes. » (J.-M. Adam, 1992, p. 78) Et D. Maingueneau et P.

Charaudeau (2002, p. 46) de renchérir en ces termes : « L’anaphore peut se définir comme la mise en relation interprétative, dans un énoncé ou une suite d’énoncés d’au moins deux séquences, la première guidant l’interprétation de l’autre ou des autres. » Les reprises anaphoriques participent à la règle de répétition de M. Charolles (op. cit., p. 156) qui stipule :

Un texte doit comporter dans son développement des éléments récurrents qui permettent d’établir des liens entre phrases ou énoncés. Les éléments linguistiques contribuant à la reprise de l’information sont des groupes nominaux à l’intérieur desquels on observe des procédés aussi bien syntaxiques (variation dans la détermination, pronominalisation ou reprise par groupe adverbial) que sémantiques (relations entre antécédent et substitut desonymie).

C’est dans cette lancée que J.-M. Adam (op. Cit., p. 86) déclare : « les liens anaphoriques jouent un rôle capital non seulement dans la cohésion, mais dans la progression par modifications progressives d’un référent qu’ils ne se contentent généralement pas de simplement reprendre ».

Par ailleurs, le mauvais fonctionnement de ce phénomène textuel peut provoquer une cassure dans la cohérence et la cohésion d’un texte. La maîtrise de tous ces éléments textuels visibles est un facteur essentiel pour la construction d’une bonne textualité.

Dans le roman de Fatoumata Keïta, le sujet qui cristallise l’attention de tous les personnages est le régime matrimonial de la famille de Kanda. En effet, ayant décidé d’épouser Fata sous le régime de la monogamie, Kanda, fonctionnaire de police, est rejeté par sa famille qui le traite de traître. À en croire le narrateur du roman : « Pour le Mandeka, quand deux personnes se marient, ce sont deux familles qui s’unissent. Ce qui fait que ce choix se fait avec soin et précaution. Il ne peut être question qu’il soit fait par un enfant, car un enfant n’est pas réfléchi. » (F. Keïta, 2019, p. 72) Le rejet de Kanda par sa communauté l’amène à prendre du recul vis-à-vis de celle-ci. C’est exactement ce qui ressort dans ce passage suivant :

Un jour, profondément préoccupée par l’attitude de son fils, **Nba Nankan** se réfugia dans **sa case**. **Elle y** resta toute la journée. **Elle ne la** quitta même pas pour manger avec les autres femmes de son âge qui se regroupaient tous les jours devant sa

case pour partager le repas commun. Les gens vinrent, nombreux, lui rendre visite. **Elle** feignit d'être malade. Ses fils Birama, Fodé et Siriman restèrent auprès d'**elle** toute la journée en signe d'attachement et de tendresse. Rien n'y fit, **elle** resta au lit sans vouloir en sortir. [...]

La nuit était arrivée, **la vieille femme** n'arrivait pas à s'endormir. **Elle** s'était levée du lit pour venir s'asseoir sur le grand escabeau. **Elle** n'arrêtait pas de penser à **ce fils** en qui **elle** avait placé un espoir immense. **Elle** pensait à **ce temps** où **il** était encore élève. **Elle** ne pouvait oublier la joie qu'**il** suscitait chez **elle** quand il venait le dernier jour des classes, habillé de son kaki qui lui allait à merveille. **Elle** s'en souvenait comme si c'était hier. (F. Keïta, 2019, pp. 27-28)

Dans ce passage ci-dessus, un seul type d'anaphore a été utilisé, à savoir l'anaphore pronominale, qui est réalisé à travers les pronoms personnels « *elle* », « *la* », « *lui* », « *il* », « *y* » et « *en* ».

Ce pronom personnel sujet « *elle* » est employé, au total, douze fois dans cet extrait. Il réalise la progression en assurant la première information donnée « *Nba Nankan se réfugia dans sa case.* » et les premières informations nouvelles (« *Elle y resta toute la journée.* », « *Elle ne la quitta même pas pour manger avec les autres femmes de son âge qui se regroupaient tous les jours devant sa case pour partager le repas commun. Les gens vinrent, nombreux, lui rendre visite.* », « *Elle feignit d'être malade.* » et la seconde information donnée « *La nuit était arrivée, la vieille femme n'arrivait pas à s'endormir.* » et les secondes informations données « *Elle s'était levée du lit pour venir s'asseoir sur le grand escabeau.* », « *Elle n'arrêtait pas de penser à ce fils en qui elle avait placé un espoir immense.* », « *Elle pensait à ce temps où il était encore élève.* », « *Elle ne pouvait oublier la joie qu'il suscitait chez elle quand il venait le dernier jour des classes, habillé de son kaki qui lui allait à merveille.* », « *Elle s'en souvenait comme si c'était hier.* »

Nous remarquons que le nom de personnage « *Nba Nankan* » repris par le pronom personnel sujet « *elle* » correspond sans ambiguïté au terme qu'il reprend. En effet, à en croire ce passage « *Et lors des festivités, certaines personnes malveillantes se plaisaient à chanter pour narguer la mère de Kanda et se régaler de sa douleur. Cependant Nba Nankan, [...], choisit de ne pas répondre*

aux provocations. » (F. Keïta, 2019, p. 25) ; **Nba Nankan** est la génitrice de Kanda.

Ce procédé stylistique utilisé dans cet extrait exprime, dans bien des cas, une valeur modale. En effet, le recours à l'anaphore est un moyen pour l'écrivaine d'éviter les répétitions puisqu'elle participe à la cohésion textuelle en contribuant à l'élaboration du tissu textuel. L'auteure tente par le biais de ce procédé de mettre à nu la problématique de l'exclusion de la part de la famille de Kanda. Nous pouvons donc affirmer que ce procédé stylistique est donc une marque de cohésion textuelle. La cohésion textuelle est reconstituée par le lecteur. À ce sujet, Ducrot et Todorov (1972, p. 824) postulent : « Un segment de discours est dit anaphorique lorsqu'il est nécessaire, pour lui donner une interprétation [...] de se reporter à un autre segment du même discours. »

De cela, l'anaphore offre au lecteur de *Sous fer* une impression de continuité et de cohésion textuelle. Ainsi en est-il de même pour cet autre extrait à contenu poétique dans lequel il est principalement question des comportements de certains hommes dans la société africaine en général et malienne précisément.

Méconnaissance !

Ô méconnaissance !

Ce qu'un homme fait se dira derrière lui.

Si tu es un voleur,

C'est cela qu'on dira de toi.

C'est ce qu'un homme fait qui se dit derrière lui.

Si tu es un goujat,

C'est cela qu'on dira de toi.

C'est ce qu'un homme fait qui se dit derrière lui.

Si tu es adultérin,

C'est cela qu'on dira de toi.

C'est ce qu'un homme fait qui se dit derrière lui. (F. Keïta,

2019, pp. 120-121)

Alors, *Sous fer*, à travers le recours à l'anaphore « *C'est cela qu'on dira de toi.* » et « *C'est ce qu'un homme fait qui se dit derrière lui.* », met à l'index les attitudes de certains hommes dans les sociétés africaines. Selon le narrateur, certains hommes adoptent des comportements jugés non orthodoxes, c'est-à-dire insensés. Ils sont qualifiés et traités dans le corpus de « *voleur* », « *goujat* » et « *adultérin* ». Ces qualificatifs ont tous une valeur péjorative dans la

mesure où ils offrent une appréciation négative des différents comportements de certains hommes.

Dans ces illustrations, il y a bien sûr, une continuité d'idées, la relation entre elles est claire. Dans la mesure où, la liste des indices que l'écrivaine donne concernant la compréhension globale du texte, nous avons justement affaire aux diaphores grammaticales.

2.1. Connecteurs comme matériaux linguistiques de cohérence et cohésion textuelles

La langue française regorge de mots et de locutions nous permettant, si nous les utilisons correctement, d'exprimer nos idées et nos émotions avec clarté, précision, subtilité. Toutefois, aussi remarquables soient-elles, nos idées ne peuvent être porteuses de sens que si elles sont convenablement liées ou enchaînées et regroupées dans un ensemble textuel cohérent et bien organisé. Plusieurs éléments peuvent contribuer à la cohérence et à l'organisation du texte. Parmi les plus importants, nous retenons les marqueurs de relation et les organisateurs textuels. Ces marqueurs de relation et ces organisateurs textuels peuvent aussi être regroupés sous la dénomination de connecteurs. En effet, selon D. Maingueneau (2000, p. 122), les connecteurs logiques sont : « des mots ou des groupes de mots qui indiquent l'organisation d'un texte. Ils annoncent un nouveau passage, résument, marquent une transition ». Et M. Riegel et alii (1999, p. 95) d'ajouter en ces mots : « les connecteurs sont des éléments de liaison entre des propositions ou des ensembles de propositions : ils contribuent à la structuration du texte en marquant des relations sémantico-logiques entre les propositions ou entre les séquences qui le composent ». Ainsi les connecteurs participent-ils à l'homogénéisation des unités qu'ils unissent et ils constituent du coup un moyen très efficace d'intégration des informations hétérogènes. Comme le révèle S. Traoré (op. cit., p. 94) :

Plus un texte comporte de connecteurs, plus l'on aura le sentiment qu'il tient, que ses éléments constitutifs, les propositions ou phrases, ne se dérobent pas les uns des autres et que l'ensemble, pour tout dire, est d'une cohérence stricte. Du même coup, cela facilite la compréhension, quand on sait qu'en définitive comprendre une chose revient à saisir la ou les relations entre les éléments que les unités du texte entretiennent entre eux, les mots-liens nous épargnent l'effort d'avoir à

imaginer ces relations dans le cadre d'une interprétation dudit texte.

Ils sont également des mots ou des locutions invariables qui appartiennent à différentes classes grammaticales qui marquent un rapport de sens entre des propositions, des phrases ou des parties d'un texte.

Le roman *Sous fer* est construit en grande partie sur des connecteurs ou transitions qui assurent le rôle d'enchaînement littéraire du texte de Fatoumata Keïta. Autrement dit, ils servent de chevilles ou de fils conducteurs permettant la jonction, le passage d'une idée à une autre. C'est exactement ce qu'on relève dans cette illustration :

Chez les Malinkés, l'éducation, faites de pressions permanentes sur l'enfant, était basée essentiellement sur trois choses : l'éducation de la bouche, celle de la tête, celle des pieds et mains. Dans la société mandingue traditionnelle, éduquer un enfant c'était d'abord éduquer sa bouche. Ce qui revenait à l'empêcher de dire tout ce qui lui passait par la tête, de parler lorsqu'on ne s'adressait pas à lui ou bien d'évoquer des choses supposées dépasser son esprit d'enfant. « Un enfant bien éduqué s'appelle “ je ne sais pas”, quand on l'interroge au sujet de quelque chose », dit l'adage. Selon les anciens, la parole était un art difficile à manier dont l'enfant ne pouvait faire bon usage sans y être initié.

Après la phase de l'éducation de la bouche venait celle de la tête. Celle-ci consistait à lui interdire de se montrer têtu ou impulsif.

La dernière étape de l'éducation consistait à le modeler afin de lui insuffler un esprit d'honnêteté et de loyauté. (F. Keïta, 2019, pp. 102-103)

À la lecture de cet extrait, nous constatons que l'auteure utilise trois mots-liens ou transitions. Il s'agit, dans un premier temps, de « *d'abord* ». Vient, ensuite, « *après la phase de l'éducation* ». En dernier ressort, nous avons « *la dernière étape* ». Ces connecteurs ont servi d'éléments catalyseurs pour l'articulation, la cohérence textuelle dans le texte de la romancière malienne dans la mesure où, ils ont permis à l'auteure d'agencer et d'enchaîner ses propos dans un texte cohérent. À travers l'utilisation de l'adverbe « *d'abord* », l'auteure montre l'importance et l'utilité de tenir sa langue. À en croire cette phrase « *Ce qui revenait à l'empêcher de dire tout ce qui lui passait*

par la tête, de parler lorsqu'on ne s'adressait pas à lui ou bien d'évoquer des choses supposées dépasser son esprit d'enfant. » les enfants doivent s'abstenir de tenir certains langages. En effet, l'adverbe « **d'abord** » est composé de la préposition « de » et du nom masculin « *abord* » qui désigne l'accès à quelque chose. Il sert à annoncer une action prioritaire, une recommandation ou introduit un argument justifiant une décision. Cette action se résume à l'éducation de la bouche chez les enfants dans la société africaine en général et malienne en particulier.

Pour ce qui est de la deuxième transition « **Après la phase de l'éducation de la bouche** », elle annonce une nouvelle idée qui est très différente que la précédente. Celle-ci est présentée comme une proscription à en juger par cette phrase « *Celle-ci consistait à lui interdire de se montrer têtu ou impulsif.* » Cette interdiction met une barrière dans le discours enfantin dans le roman.

La dernière transition est un groupe nominal « **La dernière étape** ». Tout comme les deux premières, celle-ci assure les notions de cohérence et cohésion du texte de *Sous fer*. En ce sens qu'elle permet d'apporter une nouvelle information dans l'énoncé, à savoir la modélisation de l'enfant « *afin de lui insuffler un esprit d'honnêteté et de loyauté* ».

L'emploi correct de ces connecteurs a permis à la romancière malienne de structurer le texte de *Sous fer* en faisant mieux ressortir le sens, la progression et la logique. À ce sujet, déclare L. Pépin (op. cit., p. 01) : « Il ne sert à rien, en effet, de relever les marqueurs de cohérence, il faut aussi s'assurer qu'ils ont été utilisés en nombre nécessaire et employés de façon correcte. » Considérons cet autre extrait :

Il faut l'admettre, nos parents qui sont restés au village n'ont plus la même façon de voir les choses que nous.

Nos priorités, notre conception du monde ne sont plus les mêmes depuis qu'eux et nous vivons dans des réalités différentes. C'est à nous de leur faire comprendre cela. S'ils refusent de le comprendre, pense au bonheur de ta fille **d'abord**. **Ensuite** cherche à te réconcilier avec eux si tant est que ce soit encore possible. [...] Kanda et ses frères, après le dîner, se trouvaient assis devant le téléviseur **dans un coin** de la cour de la maison. **De l'autre côté**, Nana faisait la vaisselle. (F. Keita, 2019, p. 143)

En scrutant le passage, nous remarquons que l'auteur use de plusieurs connecteurs. Le premier « d'abord » permet d'évoquer l'avenir de la fille, Nana. Le deuxième « ensuite » annonce un désir ardent du narrateur. Il s'agit de la réconciliation de Kanda avec sa famille. L'avant-dernier « dans un coin » et le dernier « de l'autre côté » sont des indicateurs spatio-temporels. En effet, ces indicateurs, dans le cas précis du corpus, servent à montrer dans le temps et dans l'espace les endroits décrits dans le récit, dans un premier temps. Dans un second temps, leur emploi permet d'indiquer les différents lieux avec précision tout en permettant la fluidité de la lecture du texte et l'enchaînement linéaire. Les auteurs de la *Grammaire méthodique du français* n'affirment pas le contraire :

Dans l'enchaînement littéraire du texte, les connecteurs sont des termes de liaison et de structuration. Ils contribuent à la structuration du texte et du discours en marquant des relations entre les propositions ou entre les séquences qui composent le texte et en indiquant les articulations du discours. Pour rapprocher ou séparer les unités successives d'un texte, les connecteurs jouent un rôle complémentaire par rapport aux signes de ponctuation. Les connecteurs ne sont pas des termes anaphoriques qui représentent un antécédent, même s'ils articulent la proposition ou ils s'insèrent avec une proposition antérieure. M. Riegel et alii (op. cit., pp. 1044-1045)

Conclusion

L'objectif que nous nous sommes fixés au départ consistait à montrer les fondements des notions de cohérence et cohésion textuelles dans le roman *Sous fer* de l'écrivaine malienne Fatoumata Keïta. Au terme de notre réflexion, nous pouvons tirer un certain nombre de conclusions. D'un côté, il est ressorti que dans ce roman l'anaphore et les connecteurs sont les deux notions sur lesquelles reposent la cohérence et cohésion textuelles dans *Sous fer*. Et de l'autre, ces deux procédés grammaticaux ont permis au narrateur de l'œuvre de mettre à l'index certaines pratiques traditionnelles en Afrique et au Mali en particulier.

Le roman de Fatoumata Keïta, au regard de sa thématique, est un véritable appel à une remise en question des pratiques ancestrales qui restent presque irrévocables dans la société africaine en général et

maliennne en particulier. Dans cette œuvre, la femme est mise sous la domination masculine soutenue par la tradition. Elle accepte son sort d'être femme dans une société qui tente de sacrifier ses droits à l'autel de la tradition, même l'écrivain se sert du personnage de Fata pour sonner la révolte féminine face aux injustices sociales et ancestrales. Cependant, s'il est vrai que le roman est, actuellement, un genre littéraire parfaitement intégré dans la culture africaine, il faut reconnaître qu'il est devenu le moyen d'expression privilégié des écrivains africains. Beaucoup de romanciers africains comme T. Monemembo, O. Sembène, M. Bédi...ont acquis une notoriété internationale par la qualité de leurs productions publiées par les grandes maisons d'édition française.

Bibliographie

Adam Jean-Michel (1992), *La Linguistique textuelle. Introduction à l'analyse textuelle des discours*, Paris, Armand Colin.

Carlotti Anita (2011), *Phrase, énoncé, texte, discours : de la linguistique universitaire à la grammaire scolaire*, Limoges, Lambert-Lucas.

Charolles Michel (1978), « Introduction aux problèmes de la cohérence des textes. Approche théorique et étude des pratiques pédagogiques », *Langue française*, n°38, pp. 7-41. (En ligne), consulté le 10 décembre 2023, URL : https://www.persee.fr/doc/lfr_0023-8368-1978_num_38_1_6117

Combettes Bernard ; Charolles Michel (1999), « Contribution pour une histoire récente de l'analyse du discours », *Langue française*, n°121, pp. 76-116. (En ligne), consulté le 2 décembre 2023, URL : https://www.persee.fr/doc/lfr_0023-8368_1999_num12116280

Keïta Fatoumata (2019), *Sous fer*, Bamako, Figuera Éditions.

Ducrot Oswald ; Todorov Tzvetan (1972), *Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage*, Paris, Seuil.

Maingueneau Dominique ; Charaudeau Patrick (2002), *Dictionnaire d'analyse du discours*, Paris, Seuil.

MAINGUENEAU Dominique, 2000, *Éléments de linguistique pour le texte littéraire*, Paris, Nathan.

PÉPIN Lorraine, 2001, *Renforcer la cohérence d'un texte*, Paris, Éditions Chronique sociale.

REINHART Tanya, 1981, « Pragmatics and linguistics : an analysis of sentence topics », *Philosophia*, n°27.

RIEGEL Martin ; PELLAT Jean-Christophe ; RIOUL René, 1999, *Grammaire méthodique du français*, 5^e éd., Paris, P. U. F.

TRAORÉ Sidiki, 2017, *Style, norme et écart*. Exemple des *Vertiges du trône*, roman de Patrick G. Ilboudo, Ouagadougou, Harmattan Burkina.

Manque d'éducation et défaillance de la communication : deux obstacles dans la poursuite du Rêve américain des personnages dans *The Jungle* (1906) de Sinclair, *The Pearl* (1945) de Steinbeck et *Money* (1984) d'Amis

Bineta, SARR

Université Cheikh Anta Diop de Dakar

b.sardiop09@gmail.com

Introduction

L'éducation est définie par Le nouveau petit robert de la langue française comme « la mise en œuvre des moyens propres à assurer la formation et le développement d'un être humain, ou encore comme la connaissance et la pratique des usages de la société »³³. Elle a pour objet non seulement le développement intellectuel, mais encore la formation physique et morale et l'adaptation sociale pour ne citer que ceux-là. Aussi l'éducation est-elle essentielle dans la vie de l'individu dans la mesure où elle lui permet d'acquérir des connaissances dans des domaines bien déterminés.

La communication, quant à elle, se comprend comme le fait d'échanger par écrit ou oralement avec un interlocuteur ou tout simplement de transmettre à quelqu'un une information écrite ou orale. L'information peut à cet effet se définir comme l'action de donner une forme à une idée ou opinion. Cependant, le manque d'éducation conduit à une faillite ou défaillance de la communication.

Tout en s'appuyant sur les œuvres à l'étude, ce travail, qui se veut une réflexion sur les problèmes que peut engendrer la non-éducation, est important dans la mesure où elle parvient à démontrer à travers les actions des personnages que l'éducation et la formation sont deux ingrédients essentiels dans la vie de l'homme.

³³Le nouveau petit robert de la langue française, p. 822.

À cet effet, cette étude suit une approche analytico-descriptive et se focalise sur quatre points. Elle parle d'abord de la manière dont les individus non-instruits deviennent des proies faciles dans un monde en pleine mutation, ensuite de la façon dont le Rêve américain présente un simulacre de Bonheur chez les poursuivants du dit rêve. En troisième point, ce travail examine les inconvénients qui découlent de la maîtrise imparfaite de l'anglais en Amérique où la principale langue de communication est l'anglais avant de terminer en quatrième point par la manière dont certains illettrés inconscients font de la pornographie et de l'alcool des moyens de pseudo-assimilation.

1. Les non- instruits, des proies faciles

Dans les œuvres à l'étude, le manque d'éducation et la défaillance de la communication se manifestent par l'incapacité de donner au Rêve américain une forme rationnelle. Cela a certes participé à la déchéance des héros romanesques.

Le manque d'éducation entraîne souvent des conséquences néfastes chez l'individu. Ce dernier devient ignorant ; c'est-à-dire qu'il n'a pas la connaissance des pratiques et des événements. Et, avant de maîtriser ou dominer une chose, il faut d'abord la connaître et connaître son mode de fonctionnement. Cette ignorance de la chose, qui est naît d'un manque d'éducation, est la source principale de l'échec des héros romanesques dans leur poursuite du Rêve américain.

Prenons d'abord l'exemple de *The Pearl* qui exhibent des indiens illettrés dans un contexte où les blancs qui ont fait les bancs ont tous les droits et sont considérés comme supérieurs aux autres races qui ne sont rien d'autre que des sous-hommes. Dans cet ordre d'idées, Steinbeck affirme:

«The brothers, as they walked along, squinted their eyes a little, as they and their grandfathers and great-grandfathers had done for four hundred years, since first the strangers came with argument and authority and gunpowder to back up both. And in the hundred years Kino's people learned only one defence, a slight slitting of the eyes and a slight tightening of the lips, and a retirement. »³⁴

³⁴John Steinbeck, *The Pearl*, London, Penguin Books, 1945, p. 43.

À l’instar de leurs aïeux, les indiens se sont encreés le complexe d’infériorité dont ils font preuve vis-à-vis des blancs. Ils ont été élevés dans cet esprit d’infériorité de sorte que tout ce qu’ils savent faire est de sourdement manifester leur mécontentement. Les blancs sont les étrangers réels mais grâce à leur éducation, ils deviennent les citoyens de première classe. Les indigènes quant à eux, analphabètes, restent des sous-hommes et des étrangers dans leur propre terroir. Les blancs descendants de colons détiennent comme leurs ancêtres une arme puissante qui est l’éducation, c’est-à-dire la connaissance. Cela leur donne plus d’autorité et le droit à la parole et à la prise de décision. Pendant ce moment, les villageois qui ne daignent même pas regarder les blancs dans les yeux n’osent pas parler devant eux, encore moins prendre des décisions. On ne leur a appris qu’à acquiescer et à se retirer. Ils ne sont que les béni-oui-oui des blancs.

Dans *The Pearl*, le prêtre use de ce statut de descendant de blancs et manipule les indiens à dessein. Lorsqu’il a appris que Kino l’indien a trouvé une perle qui vaudrait une fortune immense, il n’a pas tardé à lui rendre visite avec des prêches pour manipuler sa conscience et lui soutirer sa perle. Aussi, le sermonne-t-il: “I hope thou wilt remember to give thanks my son, to him who has given thee this treasure, and to pray for guidance in the future.”³⁵

Il assimile la perle à un trésor parce qu’il estime qu’elle vaut beaucoup d’argent et puisque Kino est issu d’une race pauvre et inférieure à la sienne, il est donc indigne d’un tel trésor. Pour mieux tenter de duper Kino, le prêtre développe un semblant d’amour envers lui en l’appelant « my son ». Suite à cela, Kino l’indien le croit et pense qu’il peut gagner le paradis à travers l’Église s’il y fait l’aumône et y officiellement marier sa femme.

La découverte de la perle du monde par Kino s’est en effet passé sous l’effet de la colonisation sur les indigènes. Le peuple de Kino est une tribu qui, des décennies après la colonisation du Mexique par les espagnols, vit toujours sous la domination espagnole où les descendants de colonisateurs les exploitent et les dominent. Le

³⁵*Id.*, p. 27.

manque d'éducation de ce peuple l'a par conséquent assujetti à toutes sortes de domination.

Au demeurant, les gens de ce peuple sont des indigènes. Un indigène est une personne qui est anciennement originaire d'un pays et qui en possède la langue, les coutumes et les usages. Dans ce contexte, la connotation du mot indigène n'est pas raciale mais plutôt culturelle. Plus généralement, l'emploi du terme indigène dans le domaine des sciences ethnologique et historique a pu prendre une connotation péjorative, désignant des individus ou des arts non civilisés, avec un sens équivalent de barbare ou de sauvage. Le groupe social auquel appartient Kino se caractérise par son barbarisme et son ignorance.

Pour démontrer que la perle, qui est une incarnation de richesse matérielle, est un élément perturbateur, Steinbeck décrit la vie de Kino avant cette perle comme une vie de Bonheur et de quiétude, mais dans la pauvreté. La perle en question qui devait être symbole de richesse et d'ascension sociale a néanmoins anéanti ce Bonheur et cette paix sociale. Contrairement à ce que Kino croyait, il voit sa paisible vie se déstabiliser. Le sort que lui réserve cette perle est finalement nébuleux.

Par ailleurs, dans la vie culturelle de la communauté indienne de La Paz, le chant détermine souvent les sentiments des individus. Aussi bien le bonheur que le malheur sont exprimés à travers des chansons. Aussi, dans *The Pearl*, le chant nous renseigne-t-il sur ce que ressent Kino. Au milieu de la nuit, Kino entend tantôt le chant du bien qui est synonyme de Bonheur tantôt celui du mal qui est synonyme de malheur. Cette ignorance ou cette incapacité à discerner le bien du mal est également source de déchéance.

Tout en sachant qu'il ignore ce que vaut réellement la perle en sa possession en termes de liquidité, il s'aventure quand même à aller la vendre pour enfin réaliser son Rêve américain de la richesse. Toutefois, si on le suit dans son projet de vente de la perle, on sent clairement qu'il n'est pas sûr de son choix. Nous pouvons dire qu'il est même persuadé qu'il sera trompé parce qu'il ne dispose d'aucun moyen pour mesurer la valeur de sa perle bien qu'il semble être convaincu que ce joyau est d'une grande valeur car c'est la perle la plus immense et la plus précieuse qu'on plongeur n'ait jamais trouvée à La Paz au point d'être surnommée « la perle du monde ». C'est ce

qui est à l'origine de la forte mobilisation du village pour l'accompagner dans sa vente de la perle et ainsi voir sa réaction face aux tordus acheteurs. Aussi, maintient-on dans l'ouvrage:

«Juana and Coyotito wear their best clothes for the occasion, and Kino dons his hat with care, anxious to appear a serious, vigorous man of the world. As Kino and Juana set out from their brush house, the neighbors fall in line behind them. Juan Tomás walks at the front with Kino and expresses his concern that Kino may be cheated, as Kino has no standard of true comparison to know what his pearl is worth. Kino acknowledges this problem but adds that they have no way of solving it. Juan Tomás tells Kino that another system of pearl-selling used to exist before Kino was born. Pearl-ers would give their pearls to agents for sale in the capital, but as a result of the rampant corruption of pearl agents who stole the pearls meant for sale, the old system is no longer in place. Kino points out that according to the church, such a system must fail, as it represents a vain effort on the part of the pearl-ers to exceed their station in life. »³⁶

Ces plongeurs de perles ont pendant longtemps été trompés par les colons parce qu'ils ne sont pas instruits. Ils ne connaissent pas les valeurs des perles et aucun système de transaction fiable n'est mis en place pour les aider. Ce sont eux qui laborieusement trouvent les perles mais les autres s'enrichissent grâce à ces perles et eux ils s'appauvrissent. Cela ne fait que confirmer le postulat selon lequel les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Bien qu'illettré, Kino sait que seule l'éducation peut les libérer.

John Steinbeck place cette approche de l'éducation libératrice au cœur du système colonialiste où se meuvent des personnages méprisables et jaloux (le médecin blanc, les acheteurs de perles et le prêtre). Dans une telle société, seuls les indigènes restent moralement nobles. Les indiens, qui sont également les indigènes dans *The Pearl*, ont subi une injustice sociale pendant des siècles dans leur propre terroir. Kino qui est un des leurs et qui semble en avoir assez, tente de lutter contre ce mal et repose tout son espoir sur l'éducation de son fils Coyotito. Il soutient que son fils ira à l'école, qu'il saura lire les livres, tracer les

³⁶*The Pearl*, p.41.

chiffres et tout cela leur rendra libres, car il aura la connaissance des choses et à travers lui, les autres membres de la communauté l'auront également. Tout en étant illettré, Kino sait que seule l'éducation peut les libérer de la domination coloniale. Elle leur permettra d'avoir une vision épistémologique de ce qui se passe autour d'eux.

Les acheteurs de perles, qui sont éduqués et très rusés, sont excités à l'idée que Kino va vendre sa perle et ils savent que ce dernier ne s'y connaît pas en affaire. Kino est conscient qu'il a beaucoup de manquements en la matière, il ne connaît pas les règles qui gouvernent le marché et a peur d'affronter les corrompus dealers qui n'hésiteront pas à écraser des gens comme lui. Pour masquer son appréhension, il essaye de paraître lucide et posé. C'est la raison pour laquelle il a mobilisé toute sa famille et les autres membres de sa communauté et a mis ses plus beaux vêtements afin de faire croire qu'il est animé d'une confiance en soi. Juan Tomás, très préoccupé par la situation fâcheuse de son petit frère, ne cesse de le rappeler la manière dont les acheteurs bernent les vendeurs de perles. Il lui dit que l'ancien mauvais système qui était sur place avant que Kino ne soit né est pratiquement le même que le système actuel. Ce dernier est seulement réapparu sous une autre forme. Autrefois, les plongeurs donnaient leurs perles à d'autres agents qui les vendaient en ville afin de leur apporter leurs parts une fois les marchandises vendues. Mais ces marchands les menaient en bateau ; ils volaient les perles et disparaissaient avec l'argent. Suite à cela, les plongeurs ont changé de stratégies, décidant de vendre eux même leurs marchandises. Mais malheureusement pour eux les choses ne se sont pas bien améliorées ; ils sont toujours dupés par les acheteurs qui leur font croire que les perles ne valent rien. Ils le font dans l'objectif de les acheter bon marché et de les vendre très chères. Ces indigènes sous la domination coloniale sont taillables et corvéables à merci. Néanmoins, Kino bien conscient de ce phénomène, n'en dispose d'aucune solution et se décide à vendre sa perle. Mais, cette ignorance des règles du marché est un handicap pour Kino en tant que vendeur. Il sera inévitablement victime d'un complot comme l'indique Steinbeck dans cette illustration :

«The first two dealers reject the pearl as a mere oddity, and the third dealer makes a feeble offer of five hundred pesos. Upon hearing this

news, Kino quickly removes the pearl from consideration. As he does so, the initial dealer, unfazed by the lower bid, insists that his offer of one thousand pesos still stands. Protesting that he has been cheated, Kino announces a plan to sell his pearl in the capital city. His outburst raises the bid to fifteen hundred pesos, but Kino will have none of it. He fiercely pushes his way out of the crowd and starts the long walk home as Juana trails after him. »³⁷

En effet, il y a quatre négociants qui sont tous de connivence et s'organisent pour qu'il y ait un seul acheteur. Le premier acheteur a fixé mille pesos et les trois derniers feront tout pour ne pas dépasser son offre. C'est la raison pour laquelle les trois derniers semblent ne pas être intéressés par la perle pour permettre au premier de l'acheter. Pour cela, deux d'entre eux font croire que la perle ne vaut rien, et l'autre offre un prix très dérisoire afin que Kino choisisse la proposition du premier acheteur.

Toutefois, vendre cette perle aux blancs est la seule possibilité qui est offerte à Kino. Mais la cupidité des acheteurs et leur haine vis-à-vis des indiens, empêchent une transaction honnête.

Son ignorance est un facteur qui l'empêche de faire un bon choix car son choix d'aller à la capitale est un enjeu dans un espace de transaction où les blancs contrôlent et fixent les prix. Les petits-fils des colons, qui sont les blancs, savent bien que Kino est sans défense, à cet effet ils le trompent et lui font tout perdre jusqu'à sa petite pirogue.

Après cette mésaventure, Kino sera encore victime de son ignorance face au docteur de son village qui est également membre de la communauté blanche de La Paz. Lorsque ce dernier a appris que Kino a une précieuse perle qui vaut une fortune, il a décidé de se rendre chez lui dans le but de soigner son fils qu'il avait refusé de toucher lorsqu'il était pauvre. Là également, il ne sait pas si son choix de laisser le docteur soigner son fils est le bon ou le mauvais ; il ignore si le docteur est en train d'empoisonner Coyotito pour un intérêt personnel ou pas. Mais Kino n'a pas tort d'avoir une opinion négative envers le docteur car après que Coyotito fut consulté par lui, le mal s'est intensifié.

³⁷*The Pearl*, p. 48.

Le docteur est en réalité un égoïste qui ne cherche qu'à soutirer de l'argent à Kino. En rendant son fils plus malade, il sera certainement mieux payé à travers des examens médicaux, des injections, des médicaments, etc. Le docteur a longtemps caressé le Rêve d'aller vivre une belle vie en Occident. C'est la raison pour laquelle il veut escroquer Kino, lui prendre son argent et enfin réaliser son Rêve américain de la richesse. Kino, l'ignorant, ne se doute naturellement de rien. Son incapacité à faire un choix en ce qui concerne le docteur, rappelle ce qu'insinue Emily S. Rosenberg dans *Spreading the American Dream* à savoir le non capacité de faire un choix ou une sélection conduit l'être humain à la déception.

Un autre personnage qui sera victime d'un manque d'éducation est Juana, l'épouse de Kino. Son attitude de soutenir aveuglément son mari dans ses erreurs, ne passe pas inaperçue. En somme, Kino et sa femme, qui n'ont reçu aucune éducation scolaire ne sont que des proies faciles d'une société rapace. Dans une telle société, il faut être intelligent pour survivre comme le reconnaît Georges Duhamel: « C'est l'intelligence et l'amitié qui me donnèrent le sorte de courage qu'il faut à un être très jeune et très faible pour s'accoutumer à l'idée qu'il vivra dans un monde peuplé d'animaux de proie ».³⁸ Dans cette illustration, Duhamel emploie une image contextualisée; « animaux de proie », pour décrire l'homme rapace en perpétuelle quête du désir qui n'hésite même pas à tuer pour parvenir à ses fins.

Steinbeck décrit l'ignorance de Kino et de sa femme dans un schéma narratif chronologique. Leurs actions ignorantes et inconscientes se déroulent au fur et à mesure que le récit avance. Ces actions se sont rapidement déroulées en quelques jours seulement : de la pique du bébé par un scorpion, qui a mené à la recherche et à la découverte de « the Perle of the World », supposée apporter la richesse, l'éducation et donc le Bonheur, jusqu'à la fuite et la fin tragique de la petite famille.

Bref, le manque d'éducation est une des sources de problèmes des personnages dans leur poursuite du Rêve américain.

³⁸ Georges Duhamel, *Lumières sur ma vie, Inventaire de l'abîme*, IV, 1944.

2. Le Rêve américain, un simulacre de Bonheur

Parmi les idéaux qui accompagnent le beau Rêve américain, figure incontestablement le Bonheur qui occupe une place très importante. Ce dernier est, d'après wikipédia, « un état émotionnel agréable, équilibré et durable dans lequel se trouve quelqu'un qui estime être parvenu à la satisfaction des aspirations et désirs qu'il juge importants. Il perçoit alors sa propre situation de manière positive et ressent un sentiment de plénitude et de sérénité, d'où l'absence du stress, de l'inquiétude et du trouble. »

Le Bonheur est un droit fondamental d'après La Déclaration d'indépendance des États-Unis. Ce fut un acte révolutionnaire contre les contraintes de la monarchie britannique. Ce concept est donc un idéal dans le fondement historique des États-Unis et il est également au cœur du Rêve américain.

Toutefois, des facteurs tels que la société de consommation avec tout ce qu'elle a comme corollaires (cupidité, recherche inlassable de gain...), la corruption, etc. ont détourné ce droit, laissant ainsi aux poursuivants du Rêve américain un désenchantement et un regret.

Le personnage d'Upton Sinclair, Jurgis, croit obstinément qu'une fois en Amérique, il sera très heureux parce qu'il sera riche. Ce sentiment de Bonheur a fait qu'il est très excité dans sa poursuite du Rêve américain. Pour lui, le Bonheur se résume à l'argent, et ce dernier s'obtient facilement par le travail. Le Rêve américain ayant promis la richesse pour tous par l'effort du travail l'a poussé à aller en Amérique. Il est donc allé en Amérique par une confiance aveugle en soi parce qu'il a obstinément cru qu'il allait s'y enrichir et vivre heureux. Cela nous conduit à dire que l'idéalisation de l'Amérique comme « Terre Promise » incarnée par le Rêve américain de Jurgis est tellement forte qu'elle ne peut que le décevoir car l'idéalisation outrée de quelque chose peut en effet mener à une des déceptions les plus noires ; comme l'atteste Gary Cooper dans *Les Cerfs-volants* :

« L'imagination vous joue parfois des tours de cochon. C'est vrai pour les femmes, pour les idées et pour les pays. Tu aimes une idée, elle te semble la plus belle de toutes, et puis quand elle se matérialise, elle ne se ressemble plus du tout ou même devient carrément de la

merde. Ou encore tu aimes tellement ton pays qu'à la fin tu ne peux plus le souffrir parce que ce n'est jamais le bon. »³⁹

Une vie n'est donc belle que si on la vit de loin. Jurgis ne savait pas que les rêves ne gardent parfois leur beauté que dans l'inassouvissement et qu'une fois matérialisés, ils deviennent souvent de la merde. La crédulité démesurée dont Jurgis fait preuve envers le Rêve américain, amène l'auteur à le décrire comme un petit garçon innocent. En ce sens, il affirme :

« Jurgis was like a boy, a boy from the country. He was the sort of man the bosses like to get hold of, the sort they make it a grievance they cannot get hold of. When he was told to go to a certain place, he would go there on the run. When he had nothing to do for the moment, he would stand round fidgeting, dancing, with the overflow of energy that was in him. If he were working in a line of men, the line always moved too slowly for him, and you could pick him out by his impatience and restlessness. That was why he had been picked out on one important occasion; for Jurgis had stood outside of Brown and Company's "Central Time Station" not more than half an hour, the second day of his arrival in Chicago, before he had been beckoned by one of the bosses. Of this he was very proud, and it made him more disposed than ever to laugh at the pessimists. In vain would they all tell him that there were men in that crowd from which he had been chosen who had stood there a month (yes, many months) and not been chosen yet. "Yes," he would say, "but what sort of men? Broken-down tramps and good-for-nothings, fellows who have spent all their *money* drinking, and want to get more for it. Do you want me to believe that with these arms" (and he would clench his fists and hold them up in the air, so that you might see the rolling muscles) "that with these arms people will ever let me starve?"⁴⁰

L'auteur met l'accent sur le caractère innocent de Jurgis avec les termes « boy » qui caractérise l'immaturation et « country » par opposition à la ville. La campagne symbolise très souvent l'homme à l'état pur, non soumis à la corruption de la vie urbaine. Jurgis exalte ouvertement ses sentiments comme un petit garçon immature. Mais

³⁹ Gary Cooper, *Les Cerfs-volants*, Gallimard, Paris, 1999, p. 20.

⁴⁰ Upton Sinclair, *The Jungle*, Doubleday, 1906, pp. 20-21.

ses compatriotes qui l'ont devancé en Amérique trouvent naturelle son attitude car ils étaient comme lui au début. C'est sa corpulence qui fait tant sa fierté, mais il ignore que ses pairs qui sont aujourd'hui décharnés et désenchantés à cause des méfaits de l'industrialisation, étaient comme lui auparavant. Jurgis pense néanmoins pouvoir échapper à cette situation. Il croit qu'il est le plus fort et considère ses compatriotes qui ont échoué en Amérique comme des paresseux ou des ivrognes qui passent leur temps à boire au lieu de travailler et de profiter des nombreuses opportunités offertes par l'Amérique. Il se promet à cet effet de travailler dur pour ne pas finir comme ces millions de gens qu'il prend pour des clochards et des bons à rien.

La façon dont Upton Sinclair a décrit les abattoirs, donne encore plus confiance à Jurgis. Sinclair décrit ces abattoirs comme un endroit dont le système de production ingénieux rivalise avec les prodiges de la nature. Sinclair révèle qu'ils ont une installation gigantesque et très mécanique, et ils abattent beaucoup de milliers d'animaux chaque année. D'après les sources, l'usine emploie trente mille personnes, fait vivre directement deux cent cinquante mille personnes et indirectement un demi-million de gens. De surcroît, ces produits submergent le marché mondial et nourrissent une trentaine de millions de personnes. Pour tout cela, Jurgis estime que, ne chômer en Amérique que celui ou celle qui le veut, parce qu'il y a une entreprise qui peut accueillir tous les étrangers qui cherchent du travail.

Mais Jurgis qui est si naïf ne s'imagine guère pouvoir rater son objectif comme eux. Un jour, ayant trouvé sa famille se plaindre de son endettement qui résulte de la « Vaselija » (cérémonie de mariage en lituanien), il dit à sa femme nouvellement mariée, « little one... it will not matter to us. We will pay them all somehow. »⁴¹Ici, il essaye de montrer qu'il n'est pas comme les autres faibles sans force physique. Il insinue que son physique et sa jeunesse constituent sa richesse. Par conséquent, il entreprend un travail inhumain sans réserve. Mais puisque l'être humain n'est pas une machine, il a besoin de repos, Jurgis s'épuise et perd ses capacités physiques. N'étant plus très utile au travail, les patrons le licencient impitoyablement. Il tombe en proie au système industriel, qui l'a entièrement usé pour ensuite se

⁴¹*Id.*, pp. 16-17.

débarrasser de lui. Cela le fait rejoindre les rangs de ceux qu'il appelait des paresseux.

En effet, Jurgis a été dès le départ induit en erreur par la fausse impression du Rêve américain de la richesse, du Bonheur et de la Liberté pour tous. Avant son arrivée au pays de l'Oncle Sam, il suffisait simplement de mentionner le nom Amérique pour qu'il se fasse beaucoup d'idées. En effet, Jurgis a été séduit par une Amérique imaginaire. C'est dans cette perspective que Bachelard atteste: « La connaissance poétique précède [...] la connaissance raisonnable des objets. Le monde est beau avant d'être vrai. Le monde est admiré avant d'être vérifié ». ⁴²

L'Amérique semble d'abord accueillante parce qu'elle fournit du travail à Jurgis et aux autres membres de sa famille, nouvellement arrivés et leur offre un salaire plus généreux qu'ils ne l'avaient espéré. Malheureusement, le coût de la vie aux États-Unis est plus élevé que prévu. Et, ces immigrants se heurtent à beaucoup de difficultés, ainsi leur Rêve américain de la réussite se transforme en cauchemar, ils perdent tout et deviennent malheureux.

Dans *Money*, John Self, le protagoniste, sera lui aussi victime du caractère illusoire du Rêve américain du Bonheur. Dès son arrivée en Amérique, il rencontre un personnage du nom de Fielding Goodney qui se dit être producteur de films. Au premier contact, Self a une fausse impression envers Fielding Goodney qui l'invite à New York dans le projet de production d'un film. Fielding Goodney promet à John Self de lui trouver l'argent nécessaire pour la réalisation de son film. Aussi, Self dit-il: « Everything looked cool with Fielding's quorum of investors. » ⁴³ Il crée une fausse bande d'investisseurs qu'il présente à Self pour se rendre plus crédible car il sait que Self n'a pas le temps de faire des investigations sur les personnalités de ses soi-disant collaborateurs. L'auteur semble conscientiser le lecteur sur la situation qui est en train de se passer ici lorsqu'il emploie le verbe « looked ». Amis préfère employer le verbe « semblait » plutôt que le verbe « était » pour mettre l'accent sur le fait que ce qui se passe n'est que de l'apparence. Cependant pour Self, Goodney serait vraiment un

⁴²Gaston Bachelard, *L'Air et les Songes*, José Corti, Paris, 1998, p. 216.

⁴³Martin Amis, *Money*, London, Penguin Books, 1984, p. 27.

homme d'affaires qui sait collecter des fonds. Il se dit être un grand producteur de films et promet de produire le premier film de Self qui sera intitulé *Good Money* ou *Bad Money*. Ceci a amené Self à croire que tout ce que Goodney désire est de l'aider à réaliser son projet.

Dans sa quête de la richesse, de la jeunesse éternelle et du Bonheur, Self est aveuglé par autrui qui est l'Amérique, l'argent et le sexe. Jean Paul Sartre dit à cet égard : « C'est comme objet que j'apparais à autrui (...) Le regard d'autrui façonne mon corps dans sa nudité, le fait naître, le sculpte, le produit comme il est, le voit comme je ne le verrai jamais. Autrui détient un secret : le secret de ce que je suis ». ⁴⁴

L'américain, Fielding Goodney, maîtrise la personnalité de John Self, ce qui n'est pas réciproque parce que Self ne connaît rien de Goodney. Self pensait trouver le Bonheur avec Goodney, mais il se trompait car il ne lui a apporté que du malheur.

Pour résumer, disons qu'il ne faut pas se fier aux apparences parce qu'elles sont souvent trompeuses.

3. Maîtrise imparfaite de l'anglais et absence de culture intellectuelle

La langue est communément connue comme étant un système d'expression et de communication commun à un groupe social, une communauté, etc. Elle peut être utilisée par un groupe d'individus dans une maison, une entreprise, une école, etc. en vue d'une compréhension mutuelle et elle varie selon les contextes. La culture, quant à elle, peut se définir par l'« ensemble des connaissances acquises qui permettent de développer le sens critique, le goût, le jugement. » ⁴⁵

La langue se rapporte donc au fait de communiquer oralement, par écrit ou par signe alors que la culture va au-delà en nécessitant des connaissances. Toutefois la langue et la culture sont deux domaines

⁴⁴ Jean-Paul Sartre, *L'Être et le néant : essai d'ontologie phénoménologique*, Paris, Gallimard, 1943, p. 431. Cité par Carlos Silva Campanón dans 'Through the Looking Glass: America in Martin Amis's Money: A Suicide Note,' décembre 2004, p. 93.

⁴⁵ Le Nouveau petit robert de la langue française, p. 601.

intrinsèquement liés car il faut s'ouvrir par l'expression et la communication pour acquérir des connaissances.

Puisque la langue permet à un groupe d'individus de se comprendre mutuellement, pour s'adapter donc à un groupe, il faut nécessairement parler sa langue. Dans *The Jungle*, la langue officielle est l'anglais. Et, Jurgis et sa famille, des illettrés nouvellement venus en Amérique, sont désespérés à l'idée de réaliser leur Rêve américain de l'acquisition matérielle à cause de leur non maîtrise de l'anglais. Pour ne pas avoir compris cette langue, ils sont bernés après avoir mis tout l'argent qu'ils avaient gagné dans l'achat d'une maison. Suite à cela, Sinclair dévoile:

«Jurgis and his family are desperate to own something, to be on their own; scarcely knowing the language, they are easily swindled when they put everything, they have into buying a small house. Sinclair pays little attention to the kinds of support systems that were often available as safety nets for ethnic groups: mutual aid societies, religious institutions, credit unions, relief agencies. By painting the picture in stark colors, he is trying to demonstrate, as Steinbeck would later do with his Okie family in *The Grapes of Wrath*, that peasant individualism is helpless before the new juggernauts of corporate power.»⁴⁶

Il faut comprendre le calvaire que la famille de Jurgis est en train de vivre en ce moment par ce qui est dit dans l'illustration qui suit: “there are few things more traumatic to a family than the loss of their home. This is especially true for the working poor who live economically insecure lives.”⁴⁷

En réalité, ceux qui ont rédigé le contrat de vente de la maison ont volontairement omis d'énoncer clairement beaucoup de points essentiels. Par conséquent, ces lituaniens illettrés sont obligés de payer des extras à n'en plus finir ; ce qui les éloigne davantage de l'acquisition définitive de la maison et notamment de l'atteinte du Bonheur et de la richesse. À cet égard, Sinclair affirme: “Poor Elzbieta, upon whom again fell the blow, demanded how much it

⁴⁶*The Jungle*, p. xi.

⁴⁷ Casas Del Pueblo, ‘The Housing Crisis and the Working Poor: Problems and Solutions from the Community Level,’ the Centro Autónomo of Albany Park, October 2013, p. 3.

would cost them. Seven dollars, the man said; and that night came Jurgis, grim and determined, requesting that the agent would be good enough to inform him, once for all, as to all the expenses they were liable for.”⁴⁸

Cela prouve que les agents qui leur ont vendu la maison l’ont fait exprès ; ils savaient bien évidemment que Jurgis et les autres membres de sa famille étaient analphabètes et faciles à tromper. C’est la raison pour laquelle ces agents n’ont pas pris la peine, ni par écrit ni oralement, de bien élucider toutes les zones d’ombres qu’il y avait dans la transaction car ils savaient que tout ce que cette famille nouvellement arrivée en Amérique désirait, était d’y avoir une propriété quel que soit le prix. Et, ils croyaient que cette maison allait être un grand pas vers la matérialisation du Rêve américain de l’acquisition matérielle et du Bonheur. En plus, le fait pour eux d’avoir tous du travail, rendait cette croyance plus forte. Ces agents qui ont, pour des raisons spécifiques, manqué de donner toutes les informations nécessaires à la transaction immobilière, les ont obligés à se retrouver dans une situation fâcheuse.

Une fois dans les grandes villes, certains migrants, surtout ceux qui ne sont pas instruits, ne font pas souvent preuve de vigilance et de discernement entre le bien et le mal. Ils se tuent au travail, se laissent exploiter par de vils employeurs et demeurent à leur merci. Cette attitude est principalement due à leur manque d’éducation et d’information.

Dans l’illustration citée plus haut, l’auteur a fait mention de « peasant individualism », qui est une expression par laquelle il nous fait savoir que les paysans sont souvent individualistes et conservateurs. Ce sont des individus qui sont parfois animés par la faim, le désir d’acquérir et surtout la peur de perdre leur travail. C’est la raison pour laquelle, une fois dans les grandes villes, ils refusent de collaborer avec les autres parce qu’ils savent que la demande d’emploi est supérieure à l’offre. Cet isolement dont ils font preuve, est une forme de faiblesse et d’autodestruction d’après Sinclair. Ceux qui les ont devancés, ont essayé de les mettre en garde, mais ils n’ont pas écouté. S’ils s’étaient regroupés ou s’étaient concertés avec leurs compatriotes ou s’ils leur

⁴⁸*The Jungle*, p. 100.

faisaient confiance, ils seraient au parfum des réalités de leur pays d'accueil. On leur promet une propriété puis on les roule en leur faisant payer des charges mensuelles et annuelles qui les éloignent chaque jour de l'atteinte du Rêve américain.

En somme, il est convenu de dire que la famille que Sinclair a mise en place est une famille qui se caractérise par son manque d'éducation et sa vulnérabilité. Elle ignorait que l'Amérique était une jungle industrielle où la loi du plus fort régnait (« the survival of the fittest »), d'où le titre de l'ouvrage *The Jungle*. Elle avait une forte croyance au Rêve américain, mais la dure réalité de la vie en Amérique s'est très rapidement imposée et son beau rêve a volé aux éclats. Dans cet ordre d'idées, Leticia M. Saucedo témoigne en parlant des latinos nouvellement venus en Amérique qu'elle nomme par "brown collar workers" : "One of the defining characteristics of brown collar workers is their "newly arrived" status. Several elements of "newly arrived" status, including perceived immigration status, lack of knowledge about workplace rights, political disenfranchisement, "push" factors, fear of job loss and/or deportation, and language deficiencies, combine to create an especially vulnerable workforce."⁴⁹

L'absence de culture intellectuelle, qui est une entrave dans la poursuite du Rêve américain, est également mise à nu dans *Money* à travers l'ignorance du poète Arthur Rimbaud de John Self. Il se demande qui est ce poète qu'il peine à prononcer le nom :

«Lorne now began mapping out Garfield's reading list. He talked for some time about a poet called Rimbo. I assumed that Rimbo was one of our friends from the developing world, like Fenton Akimbo. Then Lorne said something that made me half-identify Rimbo as French. You dumb shit, I thought, it's not Rimbo, it's Rambot or Rambeau. Rambeau had a pal or contemporary, I seem to remember, with a name like a wine... Bordeaux. Bardolino. No, that's Italian... Isn't it? Oh Christ, the exhaustion of not knowing anything. It's so tiring and hard on the nerves. It really takes it out of you, not knowing anything. You're given comedy and miss all the jokes. Every hour, you get weaker. Sometimes, as I sit alone in my flat in London and stare at the

⁴⁹Leticia M Saucedo, 'The Employer Preference for The Subservient Worker and The Making of The Brown Collar Workplace,' *Ohio State Law Journal*, Vol. 67, 2006, University of California, p. 10.

window, I think how dismal it is, how hard, how heavy, to watch the rain and not know why it falls. »⁵⁰

Son illettrisme se dessine par son manque de culture intellectuelle. Aussi trouve-t-il épuisant son ignorance parce qu'il est souvent au milieu de gens cultivés comme son ami Lorne qui l'interrogent sur des questions qu'il ne maîtrise pas et le corrigent souvent. Ce qui fait qu'il se sent vexé face à ceux-là. N'ayant pas fait d'études supérieures, il devient matériellement plus riche que les universitaires qui sont, évidemment, spirituellement plus riches que lui. C'est la raison pour laquelle il les hait parce qu'ils peuvent prendre des décisions là où il ne peut pas et cela le met souvent mal à l'aise. Aussi, dit-il: « I hate people who are the beneficiaries of a university education. I hate people with degrees [...] and you hate me, don't you. Yes you do. Because I'm the new kind, the kind who has money but can never use it for anything but ugliness. »⁵¹ Là, Amis fait la promotion de l'éducation sans laquelle l'individu, quel que soit sa situation financière, ne peut pas être une personne accomplie. En plus, cette affirmation de John Self renvoie à une crise de l'identité intellectuelle et révèle un nouveau type de personnage moins éduqué mais avec plus de pouvoir financier, ce qui cause souvent sa mauvaise utilisation de l'argent. C'est une sorte d'arrogance et une révolte contre la société intellectuelle. Le banditisme dans lequel il s'engage pour essayer de camoufler son ignorance, constitue une ouverture apparemment facile vers la fortune espérée et, est par conséquent, un tremplin vers la réalisation du Rêve américain du succès matériel.

Toutefois, l'attitude de Self démontre que l'argent n'est pas le plus important dans la vie. Malgré sa richesse, il se sent inférieur aux intellectuels qui, par leur savoir, le démasquent et mettent à nu son incompetence et son ignorance. Généralement entouré d'écrivains, de journalistes et de personnalités pour les besoins de la réalisation de son film pour lequel il est aux États-Unis, il ne peut que se créer un faux personnage pour tenter de cacher ses lacunes. Mais il reconnaît que son manque d'instruction l'ennuie car parfois il cherche des explications liées à certains phénomènes auxquels il ne peut trouver de réponse, parce qu'il n'est pas assez doté de connaissance

⁵⁰*Money*, p. 172.

⁵¹*Id.* p. 59.

rationnelle. Il se sent frustré chaque fois qu'il a rendez-vous avec Martina Twain qui l'interroge sur des questions qui dépassent son entendement.

Étant conscient de son handicap, Self cherche deux conseillers pour la publication de son film ; l'américaine Martina Twain et le londonien Martin Amis. Ces deux personnes ont en commun l'éducation et la culture intellectuelle. Ce choix indique clairement que bien qu'il déteste l'éducation, Self reconnaît son importance dans la vie de l'individu. Martin Amis, personnage, est le substitut de l'auteur qui est également un écrivain dans le récit. Là encore, John Self déclare n'avoir jamais entendu parler de Martin Amis, l'auteur de *Money*. Ce qui appuie son manque de culture intellectuelle.

Martina Twain et Martin Amis, le personnage, se lancent dans un projet de reconstruction de John Self, c'est-à-dire de faire de lui un homme correct et culturellement riche car la culture, notamment la culture intellectuelle, est un moteur de développement individuel. Martina a un pouvoir sur Self parce qu'en plus d'être instruite et belle, elle a de l'argent.

Le soi-disant succès de Self dans son manque d'éducation, révèle, par ailleurs, une autre réalité de la société capitaliste où l'on n'a pas besoin de longues études pour réussir. L'argent s'y obtient par les affaires, l'escroquerie, la tromperie et la corruption pour ne citer que celles-là. Malheureusement, des individus comme Self finissent souvent mal parce qu'ils sont inconscients des conséquences de leurs actes. Ainsi, ils filent tout droit dans les gouffres de la perte.

Le fait pour Martin Amis de choisir des personnages illettrés qui ont plus de succès que les intellectuels, montre qu'il tente de valoriser la culture populaire. En plus, le fait de rassembler l'illettré et l'intellectuel dans un même endroit, est un moyen pour l'auteur de redéfinir le rôle de l'intellectuel en vue de le rendre plus ordinaire. En parlant de ce nouveau type d'intellectuel, Jean Paul Sartre relate dans *Les Mots* qu'il est « un homme fait de tous les hommes et qui les vaut tous et que vaut n'importe qui. »⁵²

Toutefois, John Self a beau se vanter de son arrivisme économique, mais il n'ira pas loin car à cause de son manque d'intelligence, il a

⁵²Jean-Paul Sartre, *Les Mots*, Gallimard, coll. « Folio », Paris, 1972 (1964), p. 212.

échoué en Amérique. Aussi, convient-il de soutenir que le manque d'éducation et de culture qui aboutissent à une absence d'intelligence, est un handicap majeur dans la vie de l'homme car comme le souligne Platon dans *Gorgias* : « Plus il y a d'injustice et d'ignorance, plus il y a de malheur réel, quel que soit le Bonheur apparent [...] Pensons-y bien. La vraie existence est celle de l'intelligence. »⁵³

D'après Platon, il est clair qu'un individu qui n'est pas doté de pensée rationnelle n'a pas une vraie existence ; c'est-à-dire qu'il ne peut pas être considéré comme un humain car c'est la raison qui distingue l'humain de l'animal. Quant à Albert Camus, il dira : « Le retour à la conscience, l'évasion hors du sommeil quotidien figurent les premières démarches de la Liberté absurde ».⁵⁴

Que cette Liberté soit absurde ou pas, il faut toutefois retenir que la conscience libère l'homme car elle lui permet d'être en position de décider et de faire de bons choix.

4. La pornographie et l'alcool, deux moyens de pseudo-assimilation

La pornographie et l'alcool sont incontestablement des facteurs de débauche. Néanmoins, il y a des gens qui les utilisent pour faire croire aux autres qu'ils sont assimilés. Sont-ils réellement des moyens d'assimilation ? C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette section.

John Self est un homme intempérant qui fait un usage excessif de la drogue et du sexe dans le dessein de camoufler son ignorance et ses incompétences. Il trouve son bien et son Bonheur dans ces deux accessoires. Cherchant à paraître important aux yeux des autres, il fait de l'hédonisme (étymologiquement du grec plaisir), qui est la philosophie selon laquelle seul le plaisir est important et que sa poursuite et son atteinte sont le but suprême de la vie sur terre, une fin en soi. Il n'est enthousiaste qu'à l'idée de satisfaire ses propres désirs. Son narcissisme ne lui permet pas de voir la vie d'un œil épistémologique, c'est-à-dire de se connaître et de comprendre le

⁵³ Platon, *Gorgias*, Edition Poche (2002) de Les Belles Lettres, p. 145.

⁵⁴ Albert Camus, *Le Mythe de Sisyphe*, Gallimard, 1985, p. 82.

monde dans lequel il se meut. C'est cette incapacité d'avoir une appréhension objective de ce qui est autour de lui qui le laisse sans défense et l'expose aux risques de toutes sortes de conspirations.

Se prenant pour un assimilé alors qu'il n'a rien compris, Self devient la proie facile du capitaliste Goodney qui l'encourageait dans son compagnonnage avec les prostitués. Le fait pour Self de se souler en permanence est donc un avantage pour Goodney comme l'avoue John Self ici : « He dropped me off on Broadway. Eleven o'clock. What can a grown male do alone at night in Manhattan, except go in search of trouble or pornography? »⁵⁵

Sa mauvaise utilisation de la drogue renvoie à l'affirmation suivante : « au sein de la culture techno, on dira à propos d'un néophyte qui a eu une mauvaise expérience ou qui en ressort extrêmement critique qu'il n'a pas compris, qu'il ne s'est pas laissé aller, que s'il a consommé des mauvaises drogues c'est qu'il ne connaissait pas les codes ». ⁵⁶

Self ne connaît pas les codes et ça devient un atout pour Goodney. Il le pousse à se souler continuellement et à gaspiller son argent chez les prostituées. Il a également un goût pour la pornographie. Cette dernière, qui est l'exhibition des parties sexuelles dans le seul but d'exciter le spectateur, incarne la libéralisation des mœurs. Elle déshumanise la femme et la transforme en objet commercial et sexuel : ses parties génitales ne sont plus taboues, on les expose pour flatter un public. De ce fait, elle peut favoriser l'homosexualité.

En réalité la pornographie vise normalement la représentation et non le réel, c'est pour cela que Jean Baudrillard dit : « le voyeurisme du porno n'est pas un voyeurisme sexuel, mais un voyeurisme de la représentation et de sa perte, un vertige de perte de la scène et d'irruption de l'obscène ». ⁵⁷ Elle relève de l'art et elle est essentiellement commerciale. Mais John Self va au-delà de cet art et vie le vrai sexe avec les filles de la scène. Étant connu pour son snobisme, il dépense son argent à tort et à travers et devient la coqueluche des prostituées. Le référent monétaire omniprésent

⁵⁵ *Money*, p. 28.

⁵⁶ François Gauthier, dans 'La recomposition du religieux et du politique dans la société du marché : fêtes technos et nouveaux mouvements contestataires', Université du Québec à Montréal, avril 2006, p. 45.

⁵⁷ Jean Baudrillard, *De la séduction*, Paris, Folio, 1992, p. 48.

contamine à cet effet le langage amoureux dans *Money* là où Self reconnaît : « I pay good money to talk with Dawn here in her dressing gown. »⁵⁸

La recherche inlassable de plaisir corporel a, en effet, plongé John Self dans l'insouciance du monde extérieur. Au moment où il ne cherchait qu'à satisfaire sa libido, les escrocs se remplissaient les poches avec son argent. Self toujours soûl et entouré de prostitués est souvent inconscient de ses actes. Ce qui est profitable au soi-disant investisseur Goodney. Ce dernier utilise le chéquier de John Self en remplissant les chèques lui-même et les lui faire signer. Il attend toujours que Self soit soûl pour qu'il accomplisse cette sale besogne. Donc c'est avec l'argent de Self qu'il effectue ses dépenses. En plus, il lui fait signer des papiers à n'en plus finir, lui faisant croire que ce sont des contrats d'engagement alors que ce sont des prêts bancaires que Self devra payer. Il dépense l'argent de ces prêts et les banques se lancent à la poursuite de John Self car les crédits ont été effectués en son nom. Il profite donc de la situation pour le ruiner et ses cartes de crédit deviennent inutiles. Martin Amis affirme à cet égard :

« Software America sprawled on a humming grid of linkup and lockout, with display screens and logic boards of credit ratings, debt profiles. And now all the States were keying in my name, and the VDUs were all wincing like spooked electro-encephalograms. America played space invaders with words John Self. I was a money enemy. And the tab police were on my tail. »⁵⁹

John Self est maintenant recherché par la police car à cause de Fielding Goodney, il doit beaucoup d'argent à la banque. Malheureusement pour lui, il ne peut pas payer parce qu'il n'y a plus de production de film, le soi-disant producteur s'est révélé être un escroc. Par conséquent, Self renonce à sa poursuite du Rêve américain et s'enfuit de l'Amérique où il n'est plus qu'un envahisseur.

Le fait pour Amis de donner à la drogue et à la sexualité une place importante dans son récit n'est pas gratuit. De cette manière, il met

⁵⁸*Money*, p. 14.

⁵⁹*Id.*, p. 323.

l'accent sur la perte des valeurs morales et par ailleurs sur la décadence des valeurs préconisées par le Rêve américain.

Martin Amis a l'art de connaître les réalités du monde actuel, c'est ce qui fait qu'il tente autant que possible de transmettre le réel dans ses écrits. Pour cela, il est considéré par beaucoup de critiques comme un moraliste qui met la société en garde contre les bouleversements de ce monde. Suite à cela, Jérôme Charyn déclare: «Amis is so horrified by the world he sees in the process of formation that he feels compelled to warn us all about it. »⁶⁰

Par ailleurs, son orientation littéraire vers l'érotisme, qui est un thème crucial dans la vie de l'humain d'aujourd'hui se comprend. En outre, son choix de la ville de Hollywood où Self passe les meilleurs moments de sa vie avec de belles filles relève de la place qu'occupe cette ville dans le monde de la pornographie. Avec un chiffre d'affaires très élevé provenant des films pornographiques, Hollywood est considéré comme l'industrie cinématographique américaine. Cet essor de la pornographie incarne la situation dramatique et pathétique de l'homme dans un monde où Dieu est absent. Cette absence de Dieu sur terre a favorisé des lois naturelles telles que le laisser-faire, le laisser-aller, l'individualisme, etc.

À côté de la pornographie, figure la télévision qui joue également un rôle important car elle permet de visionner des images pornographiques. John Self devient un accro de la télévision à cause de la nudité féminine qu'elle exhibe. Il ne fait que regarder des vidéos pornographiques ; ce qui le pousse à se masturber. De ce fait, la télévision a une image négative dans *Money* car elle exhibe des scènes érotiques qui compromettent les valeurs morales des individus.

Rappelons qu'en 1968 la Cour Suprême des États-Unis a rendu légale la pornographie en déclarant que tout le monde pouvait regarder tout ce qu'il voulait en privé. Cette attitude a participé à la perte des valeurs morales dont Self fait preuve, et constitue un aspect de l'envers du Rêve américain.

Cette légitimité des mœurs nous donne l'impression qu'Amis, en faisant de son protagoniste un personnage immoral qui finit par rater

⁶⁰ Jérôme Charyn, "Martin Amis Criticism", Volume 101, p. 1.

son Rêve américain, pointe du doigt cette décision de la Cour Suprême en essayant de démontrer aussi que cette libéralisation des mœurs est à l'origine des maux de la société américaine car à cause d'elle, les individus s'adonnent plus aux futilités qu'aux choses sérieuses de la vie, d'où le frein au développement.

Au demeurant, Self incarne l'excès Falstaffien. Falstaff est un personnage dans le théâtre de Shakespeare qui est connu pour son amour pour l'alcool et la belle vie. À l'image du personnage shakespearien, Self boit beaucoup et fume beaucoup. Il dit lui-même : « ...I am always lighting another cigarette. » La drogue est donc omniprésente dans *Money* où de grandes quantités de drogues et de nicotine y sont quotidiennement consommées.

Les chercheurs ont démontré que la période du XIX^{ème} au XX^{ème} siècle est l'époque durant laquelle l'alcool a été le plus en phase avec la littérature. À cette époque, beaucoup de gens (scientifiques, hommes de lettres, artistes, riches ou pauvres) étaient de grands consommateurs de drogues et d'alcools pour des raisons diverses et variées. Que ce soit, pour oublier ou atténuer la misère coutumière à cette époque dans le cas des classes pauvres, pour des raisons récréatives ou artistiques, pour suivre un effet de mode grandissant, pour les classes riches ou encore pour des raisons scientifiques et expérimentales, l'homme du XIX^e siècle a consommé souvent et en général à fortes doses. En effet au XIX^{ème} siècle, se droguer était une marque de sophistication, tout comme boire (des alcools chers et chics) car cela montrait que l'on avait de l'argent et que l'on savait s'amuser comme des personnes cultivées. Le XIX^{ème} siècle est l'époque de la « Fée Verte »⁶¹ ou de l'absinthe dénommée « boisson nationale » en 1880. Nous avons ici quelques citations qui démontrent le besoin de boire pour être civilisé : « On boit ensemble mais on se saoule tout seul ».⁶² «Le vin est certainement ce qu'il y a de plus

⁶¹Wikipédia donne une définition de « fée verte » : L'absinthe est un ensemble de spiritueux (qui contient une forte proportion d'alcool) à base de plantes d'absinthe, également appelé « fée verte » ou encore « bleue ». En France, la législation interdisait l'appellation « absinthe » jusqu'en 2011, elle était alors appelée « spiritueux aux plantes d'absinthe ». En Belgique, entre 1905 et 2005, ont été interdits la fabrication, le transport, la vente et le débit de toute liqueur contenant de l'essence d'absinthe.

⁶² Antoine Blondin, publié dans le Forumactif. Lien : <http://deschosesalire.forumactif.com/t514-antoine-blondin>.

civilisé au monde ». ⁶³ Ces illustrations démontrent que l'alcool était un facteur d'assimilation.

Cependant, n'oublions pas que l'excès en tout est un défaut et nuit gravement à tout, même sur les paquets de tabac qui sont censés faire de la publicité et non du dénigrement, sont mentionnés « abus, dangereux pour la santé ».

La façon dont Self boit et fume, loin d'être un signe d'assimilation, est un moyen de détérioration. En effet, la consommation excessive de produits alcooliques crée beaucoup de dangers tels que l'accoutumance, la dépendance, la folie et la mort.

Bref, la vie de Self en Amérique s'est composée en deux principaux ingrédients que son usage de l'alcool et la Liberté sexuelle. Par conséquent, il vieillit déjà à l'âge de 35 ans et ses dents commencent à tomber. Il était parti en Amérique à la recherche d'une jeunesse éternelle mais il finit par s'y vieillir, nous assistons donc à une ironie du sort. La drogue était une tentative de fuir les peines de ce monde. Néanmoins, les attentes de cette drogue n'ont pas été au rendez-vous car elles n'ont pas réussi à lui transformer la dure réalité de la vie. Il s'est paradoxalement créé un être moralement pauvre et socialement inadapté.

Conclusion

Steinbeck, Sinclair et Amis font la promotion de l'éducation en faisant de leurs protagonistes non-instruits des ratés. Dans *Money*, Martin Amis peint, à travers John Self, une génération où l'argent a pris la place de la culture intellectuelle. Cependant cette génération s'expose aux aspects sales du capitalisme à cause de son ignorance. Cela nous amène à dire que ces auteurs invitent l'humanité à une conception plus rationnelle du Rêve américain qui souvent n'est qu'une vaine illusion. Pour donc refléter les idées de leurs auteurs, les protagonistes (Kino, Jurgis et Self) sont tous victimes de leur ignorance et ont subi un échec cuisant dans leur tentation de réaliser le dit Rêve. Ils se sont tous

⁶³ Ernest Hemingway, citation publiée dans Le Monde. Lien : <http://dicocitations.lemonde.fr/citations/citation-40148.php>.

heurtés à bien des difficultés en voulant réaliser le Rêve américain dont la poursuite leur a imposé une tyrannie totale et permanente.

En somme, nous pouvons croire que ces écrivains donnent l'impression de lancer un autre message, différent du message américain, à l'humanité dans lequel ils disent qu'on doit avoir un entendement scientifique du Rêve américain, c'est-à-dire qu'on doit essayer de comprendre le vrai sens du Rêve américain et agir rationnellement pour tenter de le réaliser car ne pas l'avoir, aurait des conséquences néfastes sur l'individu et pourrait ironiquement lui faire passer d'une pauvreté extrême à la plus noire des misères.

Références

- Amis Martin (1984), *Money*, London, Penguin Books.
- Bachelard Gaston (1998), *L'Air et les Songes*, José Corti, Paris.
- Baudrillard Jean (1992), *De la séduction*, Paris, Folio.
- Campañón Carlos Silva (2004), «Through the Looking Glass: America in Martin Amis's Money: A Suicide Note», p. 93.
- Camus Albert (1985), *Le Mythe de Sisyphe*, Gallimard.
- Charyn Jérôme, « Martin Amis Criticism », Volume 101.
- Cooper Gary (1999), *Les Cerfs-volants*, Gallimard, Paris.
- Del Pueblo Casas (2013), «The Housing Crisis and the Working Poor: Problems and Solutions from the Community Level», *The Centro Autónomo of Albany Park*.
- Duhamel Georges (1944), *Lumières sur ma vie, Inventaire de l'abîme IV*.
- Gauthier François (2006), « La recomposition du religieux et du politique dans la société du marché : fêtes technos et nouveaux mouvements contestataires », Université du Québec à Montréal.
- Leticia M. Saucedo (2006), «The Employer Preference for the Subservient Worker and the Making of the Brown Collar Workplace», *Ohio State Law Journal*, Volume 67, University of California.
- Platon (2002), *Gorgias*, Édition Poche, Les Belles Lettres.
- Sartre Jean-Paul (1943), *L'Être et le néant, essai d'ontologie phénoménologique*, Paris, Gallimard.

Sartre Jean-Paul (1972), *Les Mots*, Gallimard, collection « Folio », Paris.

Sinclair Upton (1906), *The Jungle*, Doubleday.

Steinbeck John (1945), *The Pearl*, London, Penguin Books.

L'histoire du système éducatif malien

Cheick Omar DIALLO

Université de Limoges (France)

Cheickdiallo09@gmail.com

Résumé

Dans ce travail, nous présentons les systèmes éducatifs, qui semblent délaisser l'enseignement primaire. En effet, des sessions de formation sporadiques, ne dépassant généralement pas 20 jours, ne sont pas en mesure de permettre une préparation satisfaisante des enseignants du primaire aux méthodes d'enseignement bilingue, comme pour les enseignants du secondaire, qui ne sont pas prêts pour les nouvelles approches par compétences. Ainsi, quelle que soit l'évolution des méthodes d'enseignement employées, ces facteurs peuvent avoir des implications néfastes pour la formation des élèves.

Mots clés : système éducatif, réforme, école, élève, enseignement,

Abstract

In this work, we present the educational systems, which seem to neglect primary education. Indeed, sporadic training sessions, generally not exceeding 20 days, are not able to allow satisfactory preparation of primary school teachers in bilingual teaching methods, as for secondary school teachers, who are not ready for new skills-based approaches. Thus, whatever the evolution of the teaching methods used; these factors can have harmful implications for the training of students.

Keywords: system, education, reform, school, teaching, bilingual and classical.

Introduction

L'école malienne a gardé l'image d'une institution étrangère, venue d'ailleurs. L'enseignement qu'elle souhaite transposer ne pouvait être un facteur de développement économique ; celle-ci ne répondrait pas aux attentes de la société, qui est celles des parents d'élèves. Ce décalage entre l'offre scolaire et la demande sociale est analysé dans de nombreux travaux de recherche comme pouvant être à l'origine de l'échec du système éducatif malien.

Les abandons scolaires constituent l'indice de l'inefficacité du système éducatif en lui-même. Les écoles publiques se vident au fil des années, des écoles privées émergent avec une augmentation du taux de

scolarisation dans les écoles privées d'enseignement franco-arabe. Le succès des écoles catholiques attire les enfants des familles non chrétiennes. Les familles pauvres préfèrent déscolariser les enfants qui doivent commencer à travailler pour aider la famille. D'autres parents choisissent de les orienter vers les médersas qui leur « permettraient au moins de connaître leur religion. » (Gérard Étienne, 1992). C'est ce que témoignent ces propos de parents d'élèves maliens qui se demandent « A quoi bon envoyer ses enfants à l'école aujourd'hui ? Les jeunes chôment, les enfants n'apprennent plus rien à l'école. Ils font quelques années et sont renvoyés, et quand ils sortent, ils ne savent plus se servir de la houe pour cultiver. On leur paye des études, alors qu'on n'a rien, pour arriver à ces résultats ? A quoi bon ? » (Gérard Étienne, 1992 : 496).

La scolarisation ne garantit plus de promotion sociale et l'école a perdu sa valeur aux yeux des citoyens du « monde ». Les diplômés ont également perdu leur valeur car ceux-ci auraient été aussi importants que les relations personnelles sont efficaces pour décrocher les quelques rares postes d'emploi. La corruption s'étend dans la quasi-totalité des domaines de la vie quotidienne. Les jeunes ne voient plus l'utilité des études puisqu'ils pourraient obtenir un diplôme et intégrer la fonction publique sans passer par les écoles.

Cependant, d'autres discours résument cette situation de rupture entre l'école comme uniquement liée au poids de l'histoire coloniale. Marie-France Lange, (1998 : 19) souligne que « l'école d'expression française est effectivement marquée par l'histoire coloniale qui l'a fait naître. Le poids du passé est encore visible dans l'organisation et dans la gestion des systèmes scolaires africains, dans les disparités sociales, dans le contenu des enseignements, dans la représentation de l'école. » Abdou Moumouni (1998 :58) va plus loin en affirmant « qu'il serait erroné, voire dangereux, de sous-estimer l'influence qu'a exercé en son temps, que continue encore à exercer aujourd'hui, que continuera à exercer pendant une période vraisemblablement assez longue, l'enseignement colonial sur tous les aspects de la vie et de l'évolution des pays de l'Afrique noire. » Nous limitons ces débats, qui sont en soit fort intéressants, mais qui trouvent leur place dans un autre cadre précis. Néanmoins, on ne peut passer sous silence la mise en place et l'organisation du système éducatif chargé d'organiser l'école.

Nous avons déjà évoqué l'éducation traditionnelle bien avant

l'enseignement arabo-musulman. « Depuis la période précoloniale, l'éducation et la socialisation d'un garçon, de la naissance à l'âge adulte, était assurée à travers les différents rites et pratiques animistes tels que le baptême, la circoncision, l'initiation à la chasse et aux traditions, etc. » (Pierre Erny, 2001). L'éducation était multiforme et orale. Les cours étaient basés sur des contes, des légendes et même sur les récits historiques ou la mythologie des griots, et étaient remplis de leçons de morale, ainsi que d'enseignements sur la théologie, la philosophie et la gouvernance politique. Amadou Hampâté Ba dit que « le système éducatif traditionnel est la grande école de la vie et concerne tous les aspects de la vie. »

L'écriture apparaît pour la première fois avec l'éducation islamique. Le pays a disposé de plusieurs écoles coraniques dont nous ignorons l'évolution chronologique à travers des siècles passés. En effet, l'enseignement islamique en Afrique subsaharienne francophone n'a pas fait l'objet de nombreuses études. Les quelques rares et récentes recherches sur les médersas et les écoles coraniques suscitent peu d'intérêt de la part des différentes autorités. C'est ce que note R. Santerre (1982) : « tout aussi négligé que le savoir traditionnel, le savoir coranique ne bénéficie nullement de l'intérêt exclusif porté à la scolarisation ... Et le nombre de spécialistes à pouvoir en parler est faible ».

Cette situation fait qu'il est extrêmement difficile de retracer l'histoire de ces écoles coraniques. Néanmoins, nous pouvons noter l'existence de centres éducatifs arabo-musulmans célèbres tels que Sankoré à Tombouctou ou la ville de Kong située dans l'actuelle Côte d'Ivoire. « L'éducation malienne du XIV^e et XV^e siècle fut très célèbre, la ville de Tombouctou comptait déjà 25.000 étudiants. » (Jean-Michel Djian, 2012). L'alphabétisation et l'enseignement supérieur se faisaient en arabe afin de pouvoir réciter les textes religieux. Ce passé explique la place importante qu'occupent les écoles coraniques et les médersas dans la société malienne actuelle. L'islam étant une religion majoritaire, l'offre proposée par l'enseignement dans ces écoles serait adaptée au besoin de la société. Le système éducatif, à travers les grands centres arabo-musulmans, développé au XIV^e et XV^e siècle, fut détruit. Paul Désalmand, al (1983) & Marie-France Lange (2000) soulignent que seules les écoles coraniques qui étaient souvent de très faibles niveaux scolaires demeuraient.

L'école occidentale apparaît d'abord à travers les missionnaires chrétiens, l'administration coloniale prit ensuite le relais. La première école coloniale implantée sur le territoire devenu le Mali actuel date de 1886 à Kayes (première région du pays). De cette date à 1903 il n'existait pas encore d'organisation unifiée de l'enseignement en Afrique. Les bases institutionnelles du système scolaire colonial sont posées entre les années 1903 et 1944. Ainsi, en 1944, l'enseignement est aligné sur la métropole.

Au lendemain des indépendances, « le Mali, avec 7% de taux de scolarisation, était très en retard par rapport à ses voisins du Sénégal et de la Côte d'Ivoire qui disposaient de 20%. » (Stéphanie Gasse, 2008 : 193). L'école avait divisé la société malienne en deux : d'une part, les quelques scolarisés formant une élite minoritaire qui détenaient les pouvoirs politique, économique, et culturel et d'autre part, le reste de la population majoritairement pauvre et analphabète. Il fallait trouver un équilibre et rattraper le retard que connaissait le pays en matière d'éducation. C'est ainsi que le régime socialiste de Modibo Kéita⁶⁴, a accordé une importance particulière au système éducatif.

Une réforme était nécessaire car le développement du jeune État passait par la mise en place d'un nouveau système éducatif qui devait aboutir à une réelle révolution économique, sociale et politique. Cela passait par les langues nationales. Ainsi, les politiques éducatives visaient à rompre avec les systèmes éducatifs coloniaux afin de « décoloniser les esprits », c'est-à-dire enseigner dans les langues du pays. C'est sous ces différentes perspectives que nous avons plaisir à traiter l'histoire du système éducatif malien. A cette fin, les questions suivantes sont d'abord posées : Faire un rappel des réformes et des différents changements qu'elles apportent au système ; ensuite, exposer l'organisation du système en précisant les différents cycles et leurs caractéristiques, et enfin, souligner les difficultés qui pèsent sur le système.

1. La première réforme de l'éducation :

En 1962, le Mali, tout comme de nombreux autres pays africains,

⁶⁴ L'ancien président de la République du Mali de (1960-1968).

adopte sa première réforme du système scolaire basée sur les analyses et les recommandations faites par le Programme d'Analyse des Systèmes Éducatifs (PASEC) à travers la confemen. Cette nouvelle réforme préconisait un enseignement de masse et de qualité. L'éducation devrait permettre à l'enfant de connaître ses devoirs civiques et professionnels vis-à-vis de l'État. Ainsi, « l'enseignement s'appuyait sur la morale socialiste qui consistait à inculquer l'amour de son pays, l'amour de son peuple, du travail, le sens de la loyauté, le courage, etc. » (Gérard Étienne, 1992). Il fallait introduire l'enseignement des langues nationales. Les programmes étaient basés sur les principes fondamentaux suivants : « lier l'école à la vie ; centrer l'éducation sur les réalités socioculturelles de l'enfant et de ses aptitudes ; fournir une éducation équitable pour tous ; lier la théorie à la pratique, etc. » (Stéphanie Gasse, 2008 : 194).

Ces premières années de scolarisation après les indépendances furent marquées par une scolarisation massive de la population qui retrouvait un intérêt croissant pour l'école même si le français est resté la langue d'enseignement. Les programmes auraient été adaptés à la demande sociale de l'époque et offrait de l'emploi aux diplômés. De nombreuses écoles furent créées, on est passé des écoles de « 58 000 places pour tout le pays en 1959 aux écoles pouvant accueillir 154 000 élèves en 1965, 174000 en 1970. » (Stéphanie Gasse, 2008 : 197). Aujourd'hui, la ville de Bamako seule peut accueillir plus de 174 000 élèves.

1.1. Des changements à partir de la réforme

De 1968 à 1991, sous le régime de Moussa Traoré, l'école malienne a connu différentes orientations, avec plusieurs tentatives de réajustement du système éducatif. En 1968, quelques écoles d'alphabétisation ont été ouvertes à Kayes, à Bamako et à Ségou, et, en 1978, l'enseignement en langues nationales a commencé son expérimentation. Cependant, cette période d'expérimentation a coïncidé avec de nombreuses crises scolaires qui ont touché toutes les écoles et tous les niveaux d'enseignement.

En 1980, une grève organisée par l'Union Nationale des Élèves et Étudiants du Mali (UNEEM) avait pris une ampleur considérable et déstabilisé le régime politique en place, au point que, le 17 mars, le secrétaire général Abdoul Karim Camara avait été assassiné. Le règne de l'UNEEM avait alors pris fin, et les écoles avaient été fermées.

En 1989, trente ans après les premières réformes, les responsables de l'éducation avaient fait le bilan des politiques scolaires maliennes. Les constats avaient été alarmants : « Un taux de scolarisation inférieur à 23 %, une déscolarisation massive depuis une dizaine d'années, une qualité médiocre de l'enseignement, des enseignants peu nombreux et mal formés, des matériels didactiques insuffisants, etc. » (Gérard Étienne, 1992 : 214).

En ce qui concerne les perturbations scolaires, l'école malienne a connu une décennie relativement stable de 1980 à 1990, avec la création de l'Association des Élèves et Étudiants du Mali (AEEM). Le contexte de crise sociopolitique de 1990 était favorable à la création de cette organisation estudiantine qui allait jouer un rôle déterminant dans les crises scolaires du Mali. C'est dans une période de crise sociale avec des revendications politiques et estudiantines qu'est survenu le coup d'état de mars 1991, qui a mis fin au régime de Moussa Traoré. Grâce à son rôle dans la chute du régime, à travers l'euphorie des événements du 26 mars 1991, l'AEEM avait été érigée au statut d'institution.

1.1.1. Temps difficiles pour l'Association des Élèves et Étudiants au Mali (AEEM)

La période 1991-2000 est considérée comme une décennie de crise et de réforme du système éducatif malien. « Le taux de scolarisation du Mali figurait parmi les plus bas en Afrique, notamment 30 %. » (Stéphanie Gasse, 2008 : 197). Le régime d'Alpha Omar Konaré doit alors apporter des solutions appropriées aux besoins éducatifs des citoyens. L'article 18 de la Constitution du Mali (1992) stipule : « Tout citoyen a droit à l'instruction. L'instruction publique est obligatoire, gratuite et laïque. L'instruction privée est reconnue et mise en œuvre dans les conditions prévues par la loi. » Le gouvernement se lance alors dans une politique d'alphabétisation de masse, qui transparait à travers le slogan favori du régime : « *Une école par village, un lycée par cercle* ». Cette politique a facilité la création de nombreuses écoles privées soutenues et financées par les autorités politiques. Bien que nous en sachions très peu sur leur qualité, la création de ces écoles a permis aux politiciens d'atteindre leurs objectifs d'éducation de masse. Le fait que l'enfant ait une école prime sur la qualité de l'enseignement.

Cependant, en 1994, l'école malienne connaît une nouvelle crise sous l'impulsion des étudiants, des syndicats d'enseignants, des groupements d'enseignants temporaires et des promoteurs d'écoles privées. « Les revendications les plus virulentes furent celles de l'AEEM qui réclamait entre autres : l'augmentation de bourses, l'octroi de bourses aux dirigeants de l'AEEM. » (Drissa Diakité, 2000 : 28). Le gouvernement a alors décidé de mettre fin aux revendications "fantaisistes" du groupe en arrêtant ses membres. L'école est à nouveau fermée en 1994, c'est une nouvelle année « blanche ». Les autorités ont par la suite décidé de réduire les effets néfastes de l'AEEM sur les écoles au Mali. L'organisation devait désormais comprendre qu'elle devait remplir ses fonctions auprès de la société civile, et non ailleurs.

1.1.2. Négociation avec la direction des écoles au Mali

En réponse à la crise, le gouvernement a organisé un dialogue entre tous les acteurs de l'éducation dans huit régions du pays, connu sous le nom de « Consultation nationale ». Les conclusions soulignent la nécessité d'une dépolitisation des écoles, d'un dialogue avec les membres de l'AEEM. Pour ce faire, l'État s'appuie sur la Coalition nationale de l'éducation et de la culture (SNEC) et l'Association des parents d'élèves (APE).

Malgré de multiples tentatives pour régler le problème, aucune mesure concrète n'a été prise contre l'AEEM, qui a utilisé la violence comme principale arme de protestation. De la violence interne entre les membres de l'organisation à la violence contre les enseignants, les autorités scolaires et les administrateurs, l'État laisse l'AEEM dicter ses lois. Ainsi, en 1993, des étudiants saccagent le domicile du ministre de l'Éducation nationale. En 1994, la résidence du vice-doyen de l'Institut de technologie de Katibougou est incendiée. L'« État de droit » a maintenu la même attitude face à ces violences jusqu'en 1998. Cette même année, le mouvement étudiant change de cible, s'attaquant à ses propres outils de travail à l'école, notamment les autobus scolaires, les pupitres, les livres et les documents administratifs, qui sont brûlés par l'AEEM.

1.1.3. (PRODEC) Programme Décennal de Développement de l'Éducation

L'école pour tous a échoué dans un climat de crise dont l'AEEM a une grande part de responsabilité. C'est dans ce contexte que l'université de Bamako est ouverte, en 1996. Cette année-là, sans avoir trouvé une solution définitive aux problèmes de l'AEEM, le gouvernement avait décidé de mettre en place le PRODEC. Ce programme avait comme principal objectif, de 1998 à 2008, la refondation du système éducatif, toujours à travers une scolarisation de « *masse et de qualité* ».

L'objectif de ce nouveau programme devrait permettre de combattre les inégalités sociales et d'aboutir à l'égalité des chances ; très peu de Maliens avaient accès à l'école et la scolarisation se faisait par le biais du français. De ce fait, le PRODEC proposait l'utilisation des langues maternelles pendant les deux premières années de scolarisation.

Mais le contexte scolaire ne permettant d'envisager d'atteindre tous les objectifs de ce programme, en 2001, il a fallu en adopter un nouveau : le Programme d'Investissement Sectoriel de l'Éducation (PISE), qui connaîtra plusieurs réajustements. Et, en 2012, le Coup d'État militaire, la rébellion touareg et l'arrivée des djihadistes ont immobilisé tout le fonctionnement du pays.

1.1.4. Les écoles au Mali après des temps difficiles

Tout d'abord, il faut souligner que le coup d'État militaire de 2012, la rébellion touareg et l'arrivée des djihadistes ont paralysé tout le fonctionnement du pays.

En regardant l'histoire du système éducatif malien, on constate que, depuis 1990, « les écoles maliennes n'ont guère eu une année scolaire complète. Même les années optionnelles ». (Idrissa Diakité, 2000 : 28). Ces années représentent des années de cours inachevés ou mal enseignés. Le climat de violence créé par le mouvement étudiant a touché les enseignants, les élèves, les parents d'élèves, les chefs d'établissement et le public. Et aussi les autorités. Dans cette atmosphère, les relations sont devenues de plus en plus conflictuelles, irrespectueuses et méfiantes. Le laxisme de l'État face à la crise a profondément affecté, chez les jeunes Maliens, l'image des institutions, et ils ne craignent plus l'autorité des pouvoirs publics.

Durant ces années de crise, les générations d'élèves maliens n'avaient pas bénéficié d'une bonne et complète scolarité, et avaient été souvent sous-formées, et aussi sous-alimentées. Aujourd'hui, l'école n'est plus en mesure de produire des citoyens éclairés qui répondent aux besoins de la société. Elle a perdu sa valeur aux yeux des Maliens, et « *l'exode scolaire* » semble être la seule solution. Des personnes capables se déplacent vers d'autres pays de la sous-région (Côte d'Ivoire, Sénégal), des pays du Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie), et aussi vers la France, l'Allemagne, la Belgique, la Russie, et depuis peu vers la Chine, à travers les nouvelles relations diplomatiques sino-africaines. Cependant, même si la situation de crise dans les écoles au Mali est bien connue, les pays partenaires ont commencé à réduire les bourses accordées au gouvernement malien – qui ne sont pas attribuées au mérite.

C'est dans ce contexte de crise que s'inscrivent aujourd'hui les écoles maliennes, et ce contexte ne peut être ignoré dans aucune analyse de l'enseignement des langues en malien. Pour mieux aborder l'éducation à tous les niveaux, il serait intéressant de montrer l'architecture de l'éducation malienne, qui semble légèrement différente de ce que l'on connaît en France, pays d'origine des écoles françaises. Cela nous permettra de mieux comprendre le choix de l'enseignement primaire et secondaire comme thèmes de recherche.

1.2. L'organisation du système éducatif malien.

L'éducation est un droit fondamental des enfants du monde, dont la satisfaction est un devoir pour chaque État. Le rôle de ce dernier est la création de toutes les conditions propices à la réalisation de ce droit, notamment la mise en place des moyens financiers et didactiques.

La loi d'orientation de l'éducation malienne de 1999 structure l'éducation formelle malienne en quatre ordres d'enseignement : l'enseignement préscolaire, l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire général, l'enseignement technique et professionnel et l'enseignement supérieur. Il existe également d'autres types d'éducation non formelle assurée par des centres d'éducation de développement (CED), des centres d'éducation pour l'intégration (CEI), ou des centres d'alphabétisation fonctionnelle (CAF), que nous n'abordons pas dans notre travail.

Deux ministères sont chargés de ces différents ordres d'enseignement, à savoir le ministère de l'Éducation de base pour les structures telles que l'éducation préscolaire, l'enseignement fondamental, l'enseignement non formel, et le ministère des Enseignements Secondaire et Supérieur et de la Recherche Scientifique, qui s'occupe de l'éducation secondaire, universitaire et autres instituts de formation.

1.2.1. L'enseignement préscolaire

Communément appelée « *maternelle* » au Mali, l'école préscolaire, qui s'inspire du modèle français, accueille les enfants de 3 à 6 ans pour les préparer à la vie scolaire. Le pays ne disposant pas de structures d'accueil adéquates pour les enfants, elle n'est pas obligatoire, si bien que l'enseignement préscolaire est peu développé et que le taux de scolarisation est le plus bas des quatre niveaux d'éducation.

Selon un rapport publié par l'Unesco, « en 2007, le Mali comptait 412 établissements préscolaires (formels et non formels) avec environ 5% d'enfants scolarisés, un chiffre qui passera à 15% en 2015 ». (Rapport Unesco, 2007). Les établissements d'enseignement pour l'enseignement pré-primaire sont pour la plupart des établissements privés, en particulier les jardins d'enfants dans les grandes villes du pays. Il existe quelques rares institutions publiques telles que le Centre pour le développement de la petite enfance (CDPE), principalement situées dans le district de Bamako.

Cependant, des études récentes nous font revenir sur ce taux de 5% d'enfants scolarisés, qui semble trop élevé, car le préscolaire n'est encore réservé qu'aux classes aisées des grandes villes du pays. Le rapport du recensement général de la population et de l'habitat du Mali (2009), indiquait que ce niveau ne couvrait que « 2 % des enfants de la tranche d'âge des 3 à 6 ans. Le rapport notait également que la proportion d'enfants en milieu urbain était de 5 % contre 1 % en milieu rural ». (Recensement général de la population et de l'habitat du Mali, 2009). À ce niveau, il n'y aura pas de grande différence entre les taux de scolarisation des garçons et des filles.

Concernant la formation des enseignants du préscolaire, la plupart des animateurs n'ont aucune formation professionnelle. La formation des enseignants à ce niveau suscitant peu d'intérêt, nous ne disposons pas d'informations sur les structures qui forment spécifiquement les

éducateurs préscolaires.

De plus, comme toutes les familles n'ont pas accès aux établissements préscolaires, certains parents envoient leurs enfants, en guise d'éducation préscolaire, chez des marabouts ou des maîtres du Coran. Ces parents pensent que l'éducation préscolaire islamique offre une meilleure préparation à l'éducation formelle. Ce type d'enseignement se retrouve dans tout le pays, mais est plus répandu dans les régions du nord, notamment à Gao, Kidal et Tombouctou.

Sur le plan linguistique, l'éducation préscolaire dans les jardins d'enfants est dominée par les langues locales, principalement le bambara. Outre la langue locale, le français est également utilisé comme langue d'enseignement. L'arabe est utilisé dans les études islamiques, et même à ce niveau, l'enseignement se concentre davantage sur la mémorisation des versets coraniques que sur l'apprentissage formel de l'arabe. Ainsi, dès le préscolaire, les enfants sont exposés au bilinguisme dans les écoles.

1.2.2. L'enseignement fondamental

L'enseignement de base est divisé en neuf années. Il regroupe deux niveaux d'enseignement différents, le premier cycle (les six premières années de scolarité) et le deuxième cycle (trois années d'études supplémentaires avant l'enseignement secondaire). L'article 33 de la loi d'orientation du Mali (1999) stipule : « L'éducation de base vise à développer chez l'élève les capacités d'apprentissage de base qui contribuent au développement progressif de son autonomie intellectuelle, physique et morale pour lui permettre de poursuivre ses études ou d'entrer dans la vie active. »

- Premier cycle⁶⁵ :

L'âge minimum requis pour l'entrée des enfants du premier cycle est de 6 ans. Ce niveau d'enseignement se situe entre la première et la sixième année. Le cycle primaire est le fondement de tout le système éducatif. De la première réforme du système éducatif à 2010, l'enseignement primaire était sanctionné par un examen, en fin de sixième année. L'entrée en deuxième cycle est conditionnée à

⁶⁵ Ce niveau correspond à l'école primaire en France.

l'obtention du Certificat d'études primaires (CEP).

En 2010, les autorités maliennes ont décidé de supprimer ce concours d'entrée en septième année, qui ne sera plus d'actualité et permettra d'économiser 1,5 milliard de francs CFA. La suppression du CEP est également considérée comme une exigence de la loi d'orientation du PRODEC, qui vise à amener l'éducation de base réaménagée en une unité mixte de neuf années d'études. (INSTA⁶⁶, 2009).

On peut souligner certains des efforts du gouvernement pour améliorer la qualité de l'enseignement primaire depuis 1990, tels que la formation de certains enseignants et directeurs d'école, et la fourniture d'équipements et de matériel pédagogique pour certaines écoles. Au vu de l'état actuel de l'enseignement primaire, ces efforts paraissent insuffisants. Cependant, la plupart des recherches soutiennent l'idée que le succès du système éducatif dépend de l'amélioration de la qualité de l'éducation de base, et cela ne peut pas simplement être attribué aux performances de certains matériels pédagogiques. Pour obtenir l'effet recherché, cette amélioration de la qualité doit être au centre de tous les efforts d'analyse et de suivi de l'enseignement en classe.

« Des études ont reproché au ministère malien de l'éducation de ne pas disposer de données suffisantes sur la situation réelle dans les écoles. » (Rapport Unesco, 1997). Les autorités ont également été accusées de sacrifier la qualité de l'éducation au profit de l'éducation de masse. Gérard Dumestre (1997) a commenté que « l'idée d'une politique d'éducation de masse et de qualité était irréalisable au Mali. » Le pays est dans une situation économique difficile et il faut choisir une éducation de qualité pour garantir le développement de managers compétents pour le développement du pays.

L'éducation de masse a fait de grands progrès, avec « des taux de scolarisation passant de 29,3 % en 1998 à 47,5 % en 2009. » (Rapport de la réunion de niveau 3 de 2009). Selon les données fournies par l'Institut malien de la statistique, « le taux de scolarisation au primaire a atteint 72,3% en 2014. » (Rapport des états généraux, 2014). Cependant, les taux de scolarisation varient selon les régions, ce qui

⁶⁶ Institut Nationale de la Statistique du Mali.

révèle des différences entre les régions géographiques du pays et entre les zones urbaines et rurales. Ainsi, Bamako arrive en tête avec « 94,5% », suivi de Gao (77,50%), Sikasso (76%) et Case (75,40%). Certaines régions du nord ont les taux les plus bas, avec Tombouctou à 49,7% et Mopti à 41,90%⁶⁷ ». (Rapport des états généraux 2009)

Ce niveau de scolarisation est particulièrement intéressant, car c'est à lui que s'intéresse l'enseignement bilingue ou la pédagogie inclusive. La politique éducative continue de faire l'objet de débats entre les pouvoirs publics, les enseignants, les parents d'élèves et même les élèves concernés.

Les enseignants qui interviennent dans le premier cycle sont appelés maîtres, et certains d'entre eux ont été formés dans des instituts de formation pédagogique (IFM). « L'âge des enseignants du premier cycle peut varier de 19 ans à 58 ans, ce qui fait que le niveau de formation varie également. Des fonctionnaires retraités, aux jeunes n'ayant pas pu continuer leurs scolarisations avec des diplômes de maîtrise, licence, ou DEF (diplôme d'études fondamentales), ce dernier reste le niveau d'étude dominant. » (Cf. Rapport, Unesco 1997).

L'enseignement primaire doit faire face au manque d'infrastructures et aux sureffectifs, qui sont à l'origine des doubles vacations (double flux d'élèves). Les groupes sont divisés en deux, un le matin et un l'après-midi, un procédé qui permet de scolariser quantitativement des milliers d'enfants. Les zones rurales pratiquent également des horaires doubles, où les enseignants peuvent superviser plusieurs niveaux différents, dans la même classe, en même temps. Ce sera la pédagogie des grands groupes.

Concernant le niveau d'acquisition des compétences dans les écoles primaires, le Programme d'analyse des systèmes éducatifs (PASEC) a testé les élèves de plusieurs systèmes éducatifs africains en français et en mathématiques.

⁶⁷ La région de Kidal n'est pas concernée par cette statistique en raison de la situation de guerre qui ne permettait pas de réaliser une enquête. La guerre a fait déplacer la population et l'administration ne se sent plus en sécurité. Des écoles sont restées fermées. Cependant selon enquête menée en 2009, la Région disposait du taux de scolarisation le plus bas, notamment 21,1 % de taux de scolarisation.

Les résultats ont classé le Mali dernier sur huit pays avec un score d'acquisition de français de 41% pour la 2^{ème} année de scolarisation tandis que d'autres pays tels que le Burkina, le Cameroun, la Côte d'Ivoire sont devant avec respectivement 55,7 %, 65,1%, 57,8 %. Au niveau de la 5^{ème} année de scolarisation, les résultats ne se sont pas améliorés, le score est de 33,5 % pour les élèves maliens, néanmoins septième devant le Niger qui a 28,5 % tandis que le Cameroun a 55,1 % et la Côte d'Ivoire 50 % sont classés devant.

- Seconde cycle :

Comme son nom l'indique, ce stade constitue le deuxième niveau de l'enseignement de base et se compose de 3^{ème} année d'études, 7^{ème}, 8^{ème} et 9^{ème}. Les étudiants passent des examens à la fin de leur neuvième année, menant à un diplôme d'études approfondies (DEF).

Le taux de scolarisation (52,8%) est inférieur à celui du premier cycle. Comme pour l'enseignement primaire, les taux de scolarisation sont beaucoup plus élevés dans les grandes villes du pays. Bamako a le taux le plus élevé avec 100,3%, suivi de Sikasso, Koulikoro et Gao, avec respectivement 56,8%, 53,2% et 51,3%. Mopti a le taux le plus bas à 24,3%. La raison du faible taux de scolarisation en milieu rural est le manque d'établissements d'enseignement dans ces localités où habitent des enfants pouvant suivre le deuxième cycle.

Il existe aussi des problèmes d'enseignants dans les villes éloignées. Cependant, la baisse de la scolarisation brute dans le second cycle par rapport au premier a révélé plusieurs autres phénomènes, dont la plupart sont liés à l'efficacité interne du système. En effet, le taux de redoublement à ce niveau est très élevé par rapport au premier cycle, notamment « 18 % au second tour et 6,6 % au premier tour » (Rapport, Unesco 1997), ce qui explique que la plupart des élèves sont passés du niveau inférieur au niveau d'après sans avoir atteint le niveau de compétence requis. De ce fait, la question des critères d'évaluation se pose. Ainsi, l'enseignement primaire est désigné comme responsable de la formation des élèves, mais la plupart n'ont pas ce niveau.

Le français est la seule langue d'enseignement, l'anglais est une matière introduite dès la première année du deuxième cycle et compte un nombre d'heures conséquent dans les trois années d'enseignement du second cycle.

1.2.3. L'enseignement secondaire (10^{ème}, 11^{ème}, 12^{ème} Année)⁶⁸

L'enseignement secondaire comprend quatre niveaux d'enseignement: l'enseignement technique, l'enseignement professionnel et l'enseignement général (lycée). Le rapport de la conférence de niveau 3 de 2009 estimait que « la scolarisation dans l'enseignement secondaire est de 10 %, mais une analyse menée en 2014 estime que ce taux atteindra 28 % en 2014 ». (INSTA 2014). L'augmentation des inscriptions s'explique par une forte augmentation des lycées privés, dont le nombre total est inconnu à l'échelle nationale.

En 2001, lors des quarante-sixièmes sessions de la conférence internationale de l'éducation à Genève, le nombre de lycées était estimé à 55 pour l'ensemble du Mali. Cependant, en 2016, dans une seule commune du district de Bamako (commune cinq), il existe 52 lycées dont deux établissements publics, à savoir le lycée Kankou Moussa et le lycée Massa Makan Diabaté. (Diakaria Béré, 2011).

Dans nos recherches, nous nous intéressons particulièrement à l'enseignement général au lycée, qui est le type d'enseignement qui permet d'accéder à l'enseignement supérieur. Les enseignants du secondaire sont composés d'enseignants issus de la formation académique et pédagogique de l'ENSUP (licence plus cinq ans d'études) et, dans la plupart des cas, de la formation académique seule (deug, licence, master, BTS).

À la rentrée 2011-2012, l'enseignement secondaire a connu une réforme de rationalisation, se réorganisant autour de six domaines de compétences, dont les arts, le développement personnel, les sciences, les mathématiques, la technologie, et les sciences humaines, les langues et la communication. Au niveau de la classe de 10^{ème} année, les élèves suivent un programme commun.

Ce cours, considéré comme une année d'adaptation, vise à orienter les étudiants vers les trois séries différentes de 11^{ème} : de lettres, de sciences et d'économie. Au niveau de la 12^{ème} année, la série est divisée en six terminales : Terminales Arts Lettres (TAL), Terminales Lettres et Langues (TLL), Terminales Sciences Sociales (TSS), Terminales Sciences Expérimentales (TSEXP), Terminales Sciences Économiques (TSE) et Terminal Sciences Exactes (TSECO).

⁶⁸ Ce niveau correspond aux classes de première, seconde et terminale en France

En matière d'enseignement des langues, le français est la seule langue d'enseignement en dehors des cours de langues étrangères. Le français est à la fois la langue d'enseignement et la matière principale de la série langue et lettre. L'anglais est la première langue vivante (LV1) de toutes les séries, et dans les séries langues et lettres, le nombre d'heures et les coefficients sont plus élevés. Comme pour la deuxième langue étrangère (LV2), les élèves ont le choix entre l'arabe, l'allemand, le russe et l'espagnol, avec des volumes horaires et des coefficients qui varient selon les séries. Les LV2 « arabe » et « allemand » sont les plus choisies par les étudiants. Selon le programme, à partir de la 11^{ème} année, les élèves peuvent effectuer un choix entre les langues nationales. Cependant, du fait du nombre insuffisant d'enseignants spécialisés dans les langues locales, cet enseignement est généralement axé sur le bambara.

Dans les différentes séries, les élèves portent un intérêt particulier à la 10^{ème} Lettres commune, la 11^{ème} Lettres, la Terminale Arts Lettres (TAL) la Terminale Lettres et Langues (TLL).

1.2.4. L'enseignement supérieur

Après le départ des colonisateurs, dans les années 1960, la plupart des pays africains s'étaient lancés dans la création de l'enseignement supérieur, nécessaire au développement des jeunes États. Une université avait été créée dans plusieurs pays : Madagascar (1960), Cameroun (1962), Côte d'Ivoire (1964), Burkina (1974). Quant au Mali, à partir de 1963, il avait suivi une voie différente. Pour la formation des cadres, il avait créé les Grandes Écoles : école normale supérieure (ENSUP), école nationale d'administration (ENA), école nationale d'ingénieur (ENI), école nationale de médecine et de pharmacie (ENMP). Celles-ci ont été transformées en « *université du Mali* » en 1996. Et, en 2002, l'université change de nom et devient « *l'université de Bamako* ».

Ainsi, depuis sa création jusqu'à 2011, l'enseignement supérieur malien était localisé principalement à Bamako – où se trouvent dix établissements de l'université, qui en comporte onze. Ce qui obligeait les étudiants régionaux désireux de poursuivre des études supérieures à se déplacer vers la capitale. L'exode des étudiants des différentes régions vers la capitale posait de nombreux problèmes, entre autres la

difficulté de l'administration à gérer le flux d'étudiants, le manque d'infrastructures (établissements d'enseignement, résidences universitaires) et d'enseignants en lien avec le nombre d'étudiants.

La configuration universitaire du Mali a changé, en 2012, avec l'ouverture de l'université de Ségou et la division de l'université de Bamako en quatre universités autonomes, cela afin de faciliter la gestion de l'enseignement supérieur, en particulier le problème des flux massifs d'étudiants.

L'université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako (ULSHB) réunit une partie de l'ancienne faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines (FLASH) et l'ancien centre d'études Supérieures de Bamako (CESB). Cette université se compose d'une faculté de Lettres, Langues et Sciences du langage, d'une faculté des Sciences Humaines, d'une faculté des Sciences de l'éducation et des instituts universitaires et technologiques.

Le nombre d'enseignants était estimé à 177 dont 26 professeurs pour 27 268 étudiants. Quant à l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako (USSGB), elle regroupe l'ancienne faculté des sciences économiques, d'une nouvelle faculté d'histoire-géographie, de l'Institut Universitaire de Gestion (IUG) et d'un Institut Universitaire de Développement Territorial. Les enseignants sont au nombre de 236 dont 20 professeurs pour un effectif de 39 000 étudiants. L'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako (USJPB) est composée de faculté de droit public, d'une faculté de droit privé et d'une faculté de sciences politiques et administratives. Le nombre d'enseignants est estimé à 400 et environ 20 professeurs pour 40 000. Enfin, l'Université des sciences techniques et technologiques de Bamako (USTTB) réunit la faculté de médecine, pharmacie, odontostomatologie et la faculté des Sciences Techniques. Les enseignants sont au nombre de 451 dont 145 professeurs pour 15 000 étudiants. Il existe également des grandes écoles dont l'École Nationale d'Administration (ENA), l'Institut Supérieur de Formation et de la Recherche Appliquée (ISFRA), l'Institut Polytechnique Rural (IPR) et l'École nationale d'ingénieur (ENI). (INSTA, 2014).

1.2.5. Carrières dans l'enseignement au Mali

Sans former pour autant suffisamment d'enseignants, les autorités du pays ont décidé d'augmenter le nombre de classes et d'écoles afin d'atteindre les objectifs de la politique d'éducation de masse, ou éducation pour tous, adoptée depuis 1992. Cette situation nécessite le recrutement de jeunes diplômés comme enseignants contractuels. La plupart de ces personnes sont de jeunes diplômés sans emploi qui n'ont aucune formation pédagogique et qui se lancent généralement dans le métier d'enseignant, non par intérêt pour la profession, mais par nécessité. Ils sont titulaires d'un diplôme au moins équivalent au niveau Bac et 2 années d'études pour les enseignants du secondaire et au niveau D.E.F pour les enseignants du primaire.

Le statut contractuel comprend deux situations différentes : les contractuels de l'État et les contractuels de collectivités. Il existe trois types de contractuels, en fonction de leurs profils de formation professionnelle : « Les enseignants de formation, les contractuels non enseignés formés par le programme Stratégie Alternative de Recrutement du Personnel Enseignants (SARPE). » (Diakaria Nounta, 2011). Les premiers ont reçu la même formation pédagogique que les enseignants fonctionnaires de l'État, à l'Institut de Formations de Maîtres (IFM), et les deux autres, qui n'avaient pas de profil d'enseignant, ont suivi une formation pédagogique courte de 90 jours. L'État met en œuvre une politique de décentralisation et chaque ville est responsable de l'emploi et de la gestion des enseignants contractuels. Cela crée des problèmes, car les communautés sont davantage gouvernées par des représentants de partis politiques que par des experts en matière d'éducation. Ainsi, on peut s'interroger sur la légitimité des critères de recrutement des contractuels de collectivités, car ces critères reposent moins sur la qualité des documents présentés que sur le réseau de relations personnelles.

Rappelons qu'en ce qui concerne les enseignants de français, il y a très peu d'enseignants dans le pays qui se spécialisent dans cette matière. Ce constat est confirmé :

Le nombre d'étudiants inscrits dans les départements de lettres, ou de sciences du langage qui est nettement inférieur à celui des autres disciplines, notamment 167 en linguistique française et 547 au département des lettres, 897 en sciences de l'éducation, socio-anthropologie 987. La disparité du nombre d'étudiants inscrits

dans les différentes universités permet d'avoir également une corrélation avec la disparité des enseignants dans les différentes disciplines. (Rectorat de l'Université de Bamako).

De nombreux diplômés de l'É.N. A et de l'actuel USJPB deviennent professeurs de français dans le secondaire. Ils manquent de formation pédagogique et de motivation ; dans la plupart des cas, l'enseignement est leur profession de dernier recours.

Outre les enseignants dits contractuels, il existe également des enseignants fonctionnaires nationaux, qui bénéficient de plus d'avantages que les enseignants contractuels. Il s'agit d'enseignants ayant reçu une formation pédagogique à l'École Normale Supérieure (ENSup) pour les professeurs du secondaire et à l'Institut de Formation des Maîtres (I.F.M.) pour les professeurs du primaire.

Cependant, de nombreux I.F.M. créés par le gouvernement malien ces dernières années, ce qui signifie que « 4920 étudiants ont été admis au concours de l'I.F.M. en 2011. Les diplômés de l'I.F.M. » (I.F.M, de Bamako, 2011) concourent désormais par le biais de la fonction publique, pour obtenir le statut d'enseignant fonctionnaire de l'État, avec des conditions de vie meilleures que celles d'enseignants contractuels. Malgré leurs conditions de vie, les enseignants fonctionnaires ne sont pas plus efficaces que ceux contractuels, ce qui souligne le fait que le Mali ne valorise pas suffisamment le métier d'enseignant.

Conclusion

A travers une inspection du système éducatif malien, nous avons constaté que les enseignants maliens, qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels, qu'ils soient enseignants du primaire, du secondaire ou du supérieur, exigent de meilleures conditions de vie.

Les politiques de recrutement des enseignants à différents niveaux laissent entrevoir une certaine rhétorique. Dans le domaine de l'enseignement des langues, notamment dans le domaine du français, le système éducatif adopte la logique selon laquelle « *plus le niveau d'enseignement des langues est bas, moins il faut d'enseignants spécialisés* ». Par conséquent, l'enseignement du français langue seconde aux élèves du primaire nécessite moins de préparation que

l'enseignement au second cycle⁶⁹. L'enseignement des langues au second cycle requiert également moins de spécialisation que l'enseignement au secondaire. Cette logique semble absurde.

Le système éducatif semble avoir négligé l'enseignement primaire. En effet, les formations sporadiques, qui ne durent généralement pas plus de 20 jours, ne préparent pas pleinement les enseignants du primaire aux méthodes d'enseignement bilingues, tandis que les enseignants du secondaire ne sont pas prêts à de nouvelles approches basées sur les compétences. Ces facteurs peuvent donc avoir un impact délétère sur la formation des élèves, quelle que soit l'évolution des méthodes d'enseignement utilisées. Une réflexion plus approfondie peut nous fournir des résultats plus détaillés sur le sujet.

Bibliographie

Bâ, Amadou Hampâté (1980 b), « La tradition vivante », in *Histoire Générale de l'Afrique, tome I*, Joseph Ki-Zerbo, éd., Méthodologie et préhistoire africaine, Jeune Afrique/Unesco.

Béré Diakaria (2011), *Ouverture de lycée privée au Mali : De l'utile au désagréable*. Voir : www.maliweb.net/category.php?NID=78264. Consulté le 19/08/2017.

Désalmand Paul (1983), *Histoire de l'éducation en Côte d'Ivoire*, Paris, Éditions le Harmattan.

Diakité Drissa (2000), *La crise au Mali*, Université du Mali, Bamako, Mali. *Nordic journal of African studies* 9(3).

Erny Pierre (2001), *Essai sur l'éducation en Afrique noire*, Paris, Édition le Harmattan.

Étienne Gérard (1992), *L'école déclassée. Une étude anthropologique de la scolarisation au Mali : Cas des sociétés malinkés*. Thèse de doctorat, Université de Montpellier 3.

Gasse Stéphanie (2008), *L'éducation non formelle, quel avenir ? Regard sur le Mali*. Thèse de doctorat, Université de Rouen.

Institut Nationale de la Statistique du Mali (INSTA, 2009).

Institut de Formations des Maîtres (I.F.M, 2011)

⁶⁹ Niveau de collège.

Institut Nationale de la Statistique du Mali (INSTA, 2014).

La constitution de la République du Mali (1992).

Lange Marie-France (1998), *L'école au Togo. – Processus de scolarisation et institution de l'école en Afrique*, Paris, Édition Karthala.

Nounta Zakaria (2011), *Enseignement et apprentissage à travers l'école bilingue en milieu songhoy dans les classes de 5^{ème} et 6^{ème} années des écoles fondamentales du CAP de GAO*. Mémoire de DEA, ISFRA de Bamako (Mali).

Rapport des États Généraux (2009).

Recensement Général de la Population et de l'Habitat du Mali (RGPH, 2009).

Rectorat de l'Université de Bamako (RUB, 2014).

Santerre R (1982), *La quête du savoir. Essais pour une anthropologie de l'éducation camerounaise*, Montréal, Les Presses de l'université de Montréal.

Unesco (2007), *L'éducation au Mali, Diagnostic pour le renouvellement de la politique éducative en vue d'atteindre les objectifs du Millénaire*.

Voir

:
https://poledakar.iiep.unesco.org/sites/default/files/fields/.../resen_mali_2007_0.pdf. Consulté le 15/08/2017.

Etude des difficultés d'emploi des homographes par les étudiants de FLE à « University of Media, Arts and Communication Institute of Languages », Accra

Ms. Comfort Sefakor GAMEDA

Enseignante Chercheure
University of Media, Arts and Communication,
Accra-Ghana

Résumé

Cette étude analyse les difficultés auxquelles sont confrontés les apprenants de français à « University of Media, Arts and Communication-Institute of Languages » face aux mots de même orthographe (homographes) ayant de sens différents (hétérosèmes). L'étude suppose que ces étudiants de français comme langue étrangère ont du mal à identifier les homographes phonétiquement et sémantiquement. Le cadre théorique de l'étude est le distributionnalisme de Bloomfield et Harris (années 1950). L'échantillon de l'étude est constitué de 109 étudiants de « Ghana Institute of Languages », Accra. Les données ont été codées et traitées par le logiciel statistique SPSS pour une analyse compréhensive. Le principe cognitiviste d'analyse d'erreurs (Corder 1967) constitue le cadre de référence pour l'analyse de données. Les analyses ont montré que nos répondants éprouvent beaucoup de difficultés lors de l'emploi des homographes. Nous avons donc fait quelques propositions didactiques qui peuvent aider les étudiants à surmonter leurs difficultés d'emploi des homographes.

Mots clés : Homographes, hétérosèmes, sémantique, phonétique.

Abstract

This study analyses the difficulties students of French at the University of Media, Arts and Communication-Institute of Languages face whenever they come into contact with words of the same spelling (homographs) but different meanings (heterosemic). The study assumed among other things that these students of French as foreign language find it difficult to identify homographs semantically and phonetically. Analyses of data collected through a test and a questionnaire related to learner's performance confirmed that most of the learners were not able to identify homographs semantically and phonetically because of their limitation in acquisition of vocabulary and their limited exposure to the French language due to the environment in which they find themselves. In view of this, some suggestions have been made to facilitate the teaching/learning of the homographs in French.

1.0 Introduction

L'enseignement apprentissage du français comme langue étrangère au Ghana fait face à beaucoup de difficultés qui proviennent de l'orthographe française. Cette étude vise à examiner les difficultés d'emploi des homographes en classe du FLE, plus précisément, l'emploi des homographes au niveau tertiaire.

L'orthographe française, selon Grevisse et al (1989 :29), « est l'ensemble des fonctions que l'on donne aux lettres et aux signes écrits ». Ils ajoutent que du point de vue de la correction, on distingue deux formes d'orthographe ; *l'orthographe d'usage*, qui concerne les mots pris isolément, et *l'orthographe de règle ou grammaticale*, qui concerne les modifications que subissent les mots à cause de leur fonction dans la phrase, et notamment à cause de l'accord. Cette étude se situe dans le domaine de l'orthographe d'usage comme les mots homographes sont considérés à l'état de leurs formes isolées.

De plus, l'orthographe suppose que l'on distingue des formes correctes et des formes incorrectes dans une langue écrite. Selon Dubois et al (2007 :338), l'orthographe sert à distinguer les *homonymes*, dont relève les homographes. Dans cette étude, nous allons analyser les difficultés d'emploi des homographes en classe du FLE par les étudiants de University of Media, Arts and Communication- Institute of Languages (UniMAC-IL), Accra.

1.1. Contexte de l'étude

Sans doute, on voit clairement que ce travail tombe dans le domaine de langue où il y a plusieurs disciplines telles que l'orthographe, la morphologie, la sémantique, la syntaxe, ainsi de suite. Il est nécessaire alors de parler de la discipline dont il s'agit ici et d'autres termes associés pour pouvoir être en mesure de situer notre sujet dans le contexte approprié.

1.1.1. Orthographe française

En fait, l'orthographe française ne reproduit pas exactement la prononciation parce que l'alphabet français a moins de lettres (vingt-

six) que les phonèmes français (trente-six). Certains phonèmes sont représentés par la combinaison de deux lettres (un digramme) ou de trois lettres (trigramme), exemples, oe {œ}, ph {f}, eu {ø}, an {ã}, in {ɛ} ; eau {o}, ign {ŋ}, ain {ɛ}. Selon Eluerd (2009 :17), l'écriture du français est une écriture alphabétique. Ce n'est pas une écriture idéographique (comme l'écriture des chiffres ou chaque signe représente un référent : 2, 5, et chaque combinaison de signes d'autres référents : 25, 52). Il ajoute que plusieurs adjectifs verbaux se distinguent par leur orthographe des participes présents dont ils sont dérivés, par exemple,

Participes ; *-quant, -gant, -ant* :

1. *La crue a envahi la vallée, **provoquant** beaucoup de dégâts.*

Adjectifs ; *-cant, -gant, -ent* :

2. *Il a une attitude **provocante**.*

Dubois et al. (2007) observent que deux ou plusieurs mots se disent homonymes quand ils se présentent dans la **langue parlée** ou **écrite** comme formellement identique, mais ont des sens différents. Quant à Riegel et al. (1996 :32), « des mots comportant les mêmes lettres sont homographes », par exemple, les verbes *louer, voler*, sont homographiques. Ayant précisé le contexte linguistique du travail, tournons vers la problématique qui fonde cette étude.

1.2. **Problématique**

Au cours d'une leçon de grammaire à Ghana Institute of Languages, une étudiante par hasard, a fait la phrase suivante :

3. *Le Togo est à l'est du Ghana.*

Soudain, la phrase a provoqué une controverse dans la salle parce qu'en traduisant la phrase en anglais les apprenants ont remarqué que le morphème, *est*, porte deux sens différents ;

- *Togo is in the **East** of Ghana.*

Aussitôt, nous avons profité de l'occasion pour faire savoir aux apprenants qu'ils existent des mots pareils dits *homographes*. Voici le problème qui a provoqué le choix de ce sujet.

En outre, les apprenants au cours de leurs études quotidiennes doivent se débrouiller pour trouver les sens et les significations de certains

morphèmes tels que *le, de, du, des, etc.* qui peuvent être considérés comme des homographes. Examinons la phrase suivante :

4. *Paul regarde le garçon. Il le regarde.*

Dans la phrase ci-dessus, les deux morphèmes, *le*, bien qu'ils aient le même signifiant portent deux signifiés différents. Dans le premier cas, *le*, est un article défini et dans le deuxième, *l'est* un pronom complément d'objet direct. Evidemment, un apprenant aura beaucoup de difficultés à distinguer les vrais sens des homographes dans les phrases suivantes.

5. *Le père du garçon nous donne du gâteau*

6. *Leur directeur leur dit de ne pas manger en classe.*

7. *Le mari de la femme aime bien de la viande.*

Il s'agit ici de la dimension sémantique de notre problématique où les homographes sont polysémiques.

Au fait, les homographes sont une source importante de difficultés dans la compréhension de la lecture et la maîtrise de l'écrit. Tant que l'apprenant n'ait pas compris qu'un mot peut souvent se lire de deux (ou trois) façons, il manquera d'assurance dans sa démarche. C'est l'autre difficulté due aux homographes à laquelle font face les apprenants du F.L.E, même au niveau tertiaire d'ordre sémantique. A plusieurs reprises au cours de l'enseignement/apprentissage, on se trouve dans de telles situations. Chaque fois, l'enseignant doit faire des efforts pour faire des explications aux apprenants. Considérons les phrases suivantes :

8. *Jean lit un livre*

9. *Jean dort au lit*

Dans les exemples ci-dessus, on voit la situation homographique de *lit*. Alors que le premier mot *lit* vient du verbe *lire* conjuguer à la troisième personne au temps présent de l'indicatif, le seconde implique un nom commun, un meuble sur lequel on dort. La difficulté devient même plus compliquée quand les deux mots sont employés dans la même phrase comme la phrase suivante :

10. *Jean lit au lit*

La deuxième difficulté de l'apprenant est de trouver de la partie du discours des mots homographes. Citons encore l'exemple déjà donné ci-dessus ;

- Jean *lit* au *lit*

Ici, le fait est qu'un grand nombre d'apprenants qui sont déjà habitués à l'emploi du premier morphème *lit* en tant que verbe, peuvent se tromper du deuxième mot *lit*.

La troisième difficulté est du type phonétique. Il existe beaucoup de mots homographes qui sont prononcés différemment. Autrement dit, quelques mots homographes ne sont pas homophones. Considérons les phrases suivantes

11. *Son frère est très fier.*

12. *Il ne faut pas se fier à ce qu'il dit.*

Dans la première phrase le morphème *fier* de transcrit [fjɛR], alors que dans la deuxième phrase la transcription c'est [fje]. De même la transcription du mot *portions* est différente dans les phrases suivantes :

13. Nous *portions* [pɔRtjɔ] des chaussures noires.

14. Il nous donne nos *portions* [pɔRsjɔ]

Evidemment, la problématique de cette étude repose principalement sur les difficultés sémantiques, morphologiques et phonétiques de l'apprenant face aux homographes

1.3. Objectifs

Les objectifs de cette étude sont d'/de :

- i. Identifier les types d'erreurs commises par les étudiants de FLE à UniMAC-IL lors de l'emploi des homographes.
- ii. Examiner les sources des difficultés des étudiants
- iii. Suggérer des techniques qui peuvent aider les étudiants à surmonter les difficultés

1.4. Hypothèses

Nous postulons que :

- i. Les étudiants d'UniMAC-IL commettraient des erreurs lors de l'emploi des homographes.
- ii. Les difficultés des étudiants proviendraient d'une connaissance inadéquate du fonctionnement des homographes.

- iii. Il y aurait des techniques qu'on peut employer pour améliorer la connaissance des apprenants sur les homographes.

1.5. Questions de recherche

Cette étude se tâchera à répondre aux questions suivantes :

- i. Quels sont les types d'erreurs commises par les étudiants de FLE de UniMAC-IL lors de l'emploi des homographes? -
- ii. Quelles sont les sources de ces difficultés ?
- iii. Quelle technique peut-on exploiter pour aider les apprenants à surmonter leurs difficultés d'emploi des homographes ?

2.0. Fondements théoriques

2.1. Notions d'homonyme/homographe

Les homonymes sont des mots qui sont phonétiquement identiques (homophones) et de sens différents. Selon Dubois et al. (2007) deux ou plusieurs mots (substantifs, adjectifs ou verbes) se disent homonymes quand ils se présentent dans la langue parlée ou écrite comme formellement identique, mais ont des contenus sémantiques (des sens) différents. Arrivé et al (1986 :312) partagent le même avis avec Dubois et al que « l'homonymie est l'identité de signifiant, au niveau de la manifestation orale ou écrite, entre plusieurs éléments linguistiques, le plus souvent des mots » A titre d'exemple, Arrivé et al (1986 :312), nous donnent cet exemple ; *mousse* (m. « *Jeune matelot* », f. « *Écume* » et « *végétal* ») est le signifiant commun a trois signes différents.

Selon Riegel et al. (1996 :559), deux mots seront déclarés homonymes si leurs paraphrases définitoires ne manifestent aucun trait sémantique commun : ainsi *grève*, 1 et *grève*, 2 (ont pourtant la même origine) désignent respectivement *un arrêt collectif de travail* et *une plage de gravier*. En voici d'autres définitions données par Dubois (1995 :245) ; « On appelle souvent homonymes les homophones ou les morphèmes qui se prononcent de la même façon. » Jean Dubois continue qu'à l'époque classique, on a accordé une grande importance

à la distinction par l'écriture des homophones ; c'est alors qu'on a spécialisé les orthographes par exemple, de « dessein » et « dessin » de « compter » et « conter ». Il est important à noter qu'il existe ce qu'on appelle des *homonymes vrais* (deux formes linguistiques qui sont à la fois homophones et homographes. On pourrait argumenter que les homonymes ne sont réellement « parfaits » que lorsqu'ils sont de la même classe *lexicale* et même *genre grammatical*. Clairement, selon la définition de Jean Dubois et al. (1995 :245) ci-dessus, on voit deux types d'homonymes ; les *homophones* et les *homographes*.

2.1.1. *Théorie distributionnaliste de L. Bloomfield et Z. Harris (années 1950)*

La théorie distributionnaliste apparaît aux Etats-Unis vers 1930. Elle est développée et formalisée par Z. Harris et L. Bloomfield. Cette théorie tire son nom de la « distribution » des unités que l'on étudie, elle est influencée par la théorie du comportement, appelée béhaviorisme.

La méthode de travail des distributionnalistes consiste à :

- i. **segmenter la chaîne parlée** pour identifier les éléments à chaque niveau, et ce dans une procédure qui élimine le recours au sens. Cette technique permet de repérer des (unités linguistiques) et de les définir par les mots qui se retrouvent à proximité ;
- ii. **déterminer l'environnement** des éléments découpés, une fois les éléments dégagés, on établit leur environnement. L'environnement linguistique d'un élément est représenté par la disposition de ses co-occurrences, c'est-à-dire par sa position par rapport aux autres éléments en présence. On parle d'environnement de droite et de gauche (contexte linguistique), par exemple :

13. *Le chat noir dort sur la table.*

L'environnement de l'unité *chat* est : *Le et noir.*

- iii. **regrouper ces éléments en classe distributionnelle.** La notion clé est ici celle de « distribution » des unités sur la chaîne parlée ou écrite : la distribution d'un élément se définit comme la somme des environnements de cet élément (c'est-à-dire des autres éléments qui l'entourent) dans les énoncés du corpus. Autrement dit, l'environnement c'est les places que l'élément peut occuper dans l'énoncé. Sur ces bases, la hiérarchie des constituants d'une phrase (depuis les morphèmes isolés jusqu'à la phrase entière) peut être

représentée de façon rudimentaire ; ce type de représentation, où chaque constituant s'emboîte dans un constituant de niveau supérieur, est connu sous le nom d'« analyse en constituants immédiats ». Dès lors, tous les mots qui peuvent commuter avec cet élément ou le remplacer, constituent un ensemble, une classe. Ainsi on définira la classe des noms comme étant constituée par les éléments qui admettent les déterminants à gauche (articles) et les verbes à droite. En ce qui concerne l'intérêt de cette théorie à notre travail actuel, nous sommes d'avis que la distribution ou position d'un élément linguistique dans une phrase est apte à déterminer sa partie de discours et faciliter sa référence ou son sens. Prenons la phrase suivante à titre illustratif :

14. Jean lit au lit

Dans cette phrase, le mot *lit* est un verbe par rapport à son environnement (à gauche du nom **Jean**) et le deuxième *lit* est un nom qui est (à droite au déterminant **au**, alors **un nom** déterminé par **au**). Quels sont alors les travaux antérieurs qui ont trait à notre étude ?

2.2. Revue de littérature

Pour commencer, citons un travail antérieur qui a soulevé un problème similaire à la problématique du présent article. Dans son mémoire de Master 2 recherche sur la pronominalisation des compléments d'objet en FLE par les étudiants d'« University of Education », Winneba, Ayi-Adzimah (2005 :2), soutient que la nature homographique du morphème *le* et les difficultés qu'il pose aux apprenants ne peut être sous-estimée. Dire que la pronominalisation mène « au passage du déterminant au pronom » donne l'indication qu'il s'agit du même morphème *le* dans les deux instances. Or, il s'agit de deux morphèmes distincts, dits homographes, mais hétérosèmes, appartenant à deux parties de discours différentes. En effet, plusieurs instances de pronominalisation montrent que « ce passage du déterminant au pronom », demande beaucoup de précisions ». Tel est le cas des difficultés que les homographes peuvent poser aux apprenants de FLE au Ghana, même au niveau tertiaire, d'où notre intérêt dans cette recherche.

Ensuite, Nuworkpor (2013), dans son mémoire de Master 1 intitulé, *Etude des difficultés d'emploi des homographes en FLE chez les*

apprenants au Ghana : le cas d'Apam, de Winneba et de Nsaba Senior High School. Il a constitué un échantillon de 135 répondants, 43 de Winneba S.H.S, 61 de Nsaba S.H.S, et 31 d'Apam S.H.S. Ces instruments de recueil de données sont deux tests – un test d'identification des homographes et un autre test de traduction – et un questionnaire destiné à six enseignants de français dans les lycées impliqués dans la recherche.

Selon l'analyse des résultats sur le test de traduction, la majorité des répondants a éprouvé beaucoup de difficultés à traduire correctement les phrases qui contiennent des homographes. D'ailleurs, pour le deuxième test qui porte sur l'identification des parties de discours des homographes et la prononciation des homographes à la fois, les résultats sont mixtes. Le taux de réussite est plus élevé (69 %) pour l'identification des parties du discours des homographes tandis que c'est bas (48 %) pour la prononciation des homographes. Les analyses montrent donc que la prononciation des homographes pose plus de difficultés aux apprenants de FLE dans les lycées que l'identification des parties du discours des homographes. Il nous reste alors de vérifier à travers nos analyses ce qui se passe au niveau tertiaire, précisément à Ghana Institute of Languages, en ce qui concerne l'emploi des homophones à ce niveau d'apprentissage du FLE.

Enfin, nous trouvons un article intitulé : *Difficultés d'emploi des lettres muettes chez les étudiants de deuxième année de Français à University of Education Winneba* par Ayi-Adzimah & Libarbore (2018), apte à fournir certaines informations essentielles à la présente recherche. Partant d'un échantillon de 35 étudiants, ils ont utilisé un test de dictée pour constituer leur corpus. Il s'en sort que l'emploi de lettres muettes présente des problèmes comme le retard de l'orthographe sur la prononciation (graphies traditionnelles), les facteurs aussi étymologique et différenciatif (distinction d'homonymes). Pour les erreurs à dominante logogrammique, elles ont constitué 4,2 % des erreurs orthographiques relevées des productions écrites des apprenants. Ceci est preuve que les difficultés d'apprentissage du FLE dues aux homonymes/homographes persistent jusqu'au niveau universitaire, d'où la nécessité de continuer à mener des recherches sur l'apprentissage des homographes en FLE.

3.0. Démarches méthodologiques

Cet article est descriptif et se veut quantitatif de par la collecte de données statistiques qui sont analysées de manière qualitative

3.1. Population de référence et échantillonnage

Notre population de référence est constituée des étudiants de Secrétariat Bilingue, « School of Bilingual Secretaryship » (SOBS) à « University of Media, Arts and Communication-Institute of Languages », (UniMAC-IL) Accra, au nombre de 109, qui ont déjà fait au moins une année d'études au programme de Secrétariat Bilingue, qui vont travailler comme Secrétaires Bilingues en français et en anglais. Nous voulons savoir leur niveau de connaissance sur l'emploi des homographes, qui constitue un champ épineux de l'apprentissage du FLE.

Tous les 109 étudiants de SOBS ont participé à cette recherche. Il faut signaler que presque tous nos étudiants enquêtés sont des détenteurs du diplôme « *West African Senior Secondary Certificate Examination* » (WASSCE), qui est le prérequis basique pour l'entrée à GIL au Ghana. C'est-à-dire que l'échantillon est composé majoritairement des Ghanéens et un petit nombre d'étrangers.

En termes de technique d'échantillonnage nous avons déployé celle d'échantillonnage par recensement ; c'est-à-dire que tous les membres de la population sont qui sont disponibles participent aux tests linguistiques par lesquels nous avons recueillir les données. Nous avons donc eu un échantillon qui compte le même nombre que celui de la population, 109 étudiants.

3.2. Instruments de recueil de données

Nous nous sommes servis de deux instruments pour la collecte de données : un test linguistique de 11 items qui portent sur l'identification des parties de discours des homographes dans les phrases et un deuxième test qui porte sur la traduction de 10 phrases dont chaque phrase contient deux homographes. Les tests ont été administrés aux répondants en conditions d'examen par des enseignants de UniMAC-IL qui les ont surveillés dans une durée de 60 minutes après quoi les manuscrits étaient ramassés et corrigés.

3.3. Traitement et analyse de données

Les données collectées à partir des tests sont codées et traitées par le logiciel statistique, « Statistical Package for Social Sciences » (SPSS) et les résultats sont présentés dans des tableaux à l'aide du logiciel et soumises à des analyses quantitatives et qualitatives pour en dégager des faits pertinents sur les difficultés d'emploi des homographes par les étudiants du FLE à UniMAC-IL.

3.4. Méthode d'analyse

Notre cadre de référence pour l'analyse des données linguistiques est le principe d'analyse d'erreurs proposé par Corder (1967), qui a pour but essentiel de chercher à expliquer les causes des erreurs. Selon Corder (1975 :275) l'analyse des erreurs est considérée comme une branche particulière de l'analyse contrastive qui compare deux langues.

L'analyse des erreurs présente un avantage sur l'analyse contrastive en ce sens que les enseignants peuvent faire l'analyse des erreurs même s'ils ne connaissent pas la langue maternelle des apprenants. L'analyse des erreurs a un double objectif notamment, mieux comprendre le processus d'apprentissage d'une langue étrangère et améliorer l'enseignement. Nous trouvons alors cette analyse très utile pour l'enseignement d'une langue étrangère car, selon Gaonac'h (1991 :124), ses objectifs visent à une meilleure compréhension des processus d'apprentissage qui contribuent à la conception des principes et des pratiques d'enseignement approprié.

Gaonac'h (1991 :124) continue que l'analyse des erreurs doit permettre à l'enseignant et au chercheur de déterminer ou en est l'apprenant et aussi de connaître les stratégies et les processus qui sont à l'origine de tels systèmes. Enfin, l'analyse des erreurs est une méthode qui cherche à améliorer l'enseignement / apprentissages d'une langue étrangère. Les résultats de l'analyse des erreurs peuvent expliquer le type d'erreurs et on pourra aussi mieux comprendre le processus psychologique d'apprentissage de la langue.

Le principe d'analyse d'erreurs comprend les cinq étapes suivantes :

- Collecte de corpus sur l'aspect particulier de langue cible sur laquelle porte le travail de recherche.
- Identification d'erreurs dans le corpus constituée sur la langue cible.

- La description des erreurs identifiées dans le corpus.
- Explication des causes ou des sources des erreurs repérées et décrites.
- L'évaluation des erreurs.

Ayant décrit adéquatement notre méthodologie de recherche, tournons notre attention sur la présentation, l'analyse et la discussion des résultats sur les données recueillies.

4.0. Présentations, analyse et discussion des résultats

Nous présentons dans cette section, certaines des données des résultats qui sont pertinents pour la discussion des faits étudiés sous forme de tableaux et des graphiques suivie de l'analyse et la discussion des données dans les tableaux et graphiques.

4.1. Présentation des résultats sur l'identification des parties du discours des homographes.

Comme nous ne pouvons pas présenter tous les tableaux sur onze items de ce test isolément, nous avons choisi deux résultats pour montrer la performance des étudiants sur ce test.

- Etes-vous *tous* là ? *Tous* les participants auront une récompense.

Tableau 1 : Question 8

Alid	Wrong	27	24.8	24.8	24.8
	Correct	82	75.2	75.2	100.0
	Total	109	100.0	100.0	

Source : Résultat du test 1

Selon les données sur le tableau 1 nous voyons que 82 étudiants soit 75,2 % ont pu identifier les parties de discours des homographes *tous* dans la phrase, alors que 27 étudiants soit 24,8 % n'ont pas pu les identifier.

Tableau 2 : Question 11- Je bus en rapidement car le bus est arrivé

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Wrong	21	19.3	19.3	19.3
	Correct	88	80.7	80.7	100.0
	Total	109	100.0	100.0	

Source : Résultat du test 1

En ce qui concerne les données du tableau 2 nous constatons que 88 étudiants soit 85.5 % ont pu identifier les parties de discours des homographes *bus* dans la phrase, alors que 21 étudiants soit 19,3 % n'ont pas pu les identifier.

Tableau 3 : Test sur l'identification des parties de discours des homographes

Phrase	Réponse correcte	% correct	% incorrect
1. Le Togo est à l'est du Ghana.	Verbe / Nom	82.6 (90)	17.4 (18)
2. Le garçon lit son livre au lit.	Verbe / Nom	82.6 (90)	17.4 (18)
3. On ne peut pas se fier à lui car il est trop fier.	Verbe / Adjectif	83.5 (91)	16.5 (17)
4. Avant d'aller à la ferme, il ferme la porte.	Nom / Verbe	84.5 (92)	15.5 (16)
5. Après avoir balayé la cour, il est allé à la cour.	Nom / Nom	77.9 (84)	22.9 (25)
6. Les fils de mes voisins ont apporté des fils de laine.	Nom / Nom	85.3 (93)	14.7 (16)
7. Sens-tu dans quel sens va le vent ?	Verbe / Nom	83.5 (91)	16.5 (17)
8. Etes-vous tous là ? Tous les participants auront une récompense.	Adjectif / Adjectif	75.2 (82)	24.8 (27)
9. Ils nous content l'histoire et mon frère est content	Verbe / Adjectif	82.6 (90)	17.4 (18)

10. Comme ils excellent leurs résultats sont excellents.	Verbe / Adjectif	81.7 (81)	18.3 (20)
11. Je bus en rapidement car le bus est arrivé.	Verbe / Nom	80.7 (80)	19.3 (21)

Source : Données recueillies sur test 1

Graphique 1 du test 1

Source : Données du test 1 traité par SPSS

Le tableau 3 et le graphique 1 récapitulent les résultats des du test d'identification des parties de discours des homographes. Selon les données, une moyenne de 81,9 % des réponses sur l'identification des parties du discours des homographes sont correctes tandis que 18,1 % des réponses ne sont pas correctes. Evidemment, il y a un problème d'identification des parties du discours des homographes chez les répondants mais le problème n'est pas grave car la grande majorité des étudiants on réussit ce test. Nous sommes d'avis qu'un peu plus d'effort par les enseignants et l'exploitation des techniques d'enseignement appropriées peuvent aider les étudiants à surmonter ce problème.

4.2. Présentation des résultats sur la traduction des phrases.

Une fois encore, nous présentons les résultats de deux items sur la traduction des phrases avant le tableau et graphiques récapitulatifs.

Tableau 4 : Question - 1 *Quand il est entré dans la pièce, la vase était déjà en pièce*

When he entered the room, the bowl was already shattered into pieces

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Wrong	107	98.2	98.2	98.2
	Correct	2	1.8	1.8	100.0
	Total	109	100.0	100.0	

Source : Résultat du test 2

D'après les données du tableau 4 on constate que 2 étudiants soit 1.8 % ont pu traduire la phrase correctement, alors que 107 étudiants soit 98.2 % n'ont pas pu la traduire. Il s'agit d'une majorité écrasante qui n'a pas la connaissance adéquate du sémantisme des homographes pour pouvoir les traduire correctement.

Tableau 5 : Question 10 - *Pendant tout le cours de sa maladie, il assistait aux cours* *During the period of his illness, he was attending all classes*

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Wrong	106	97.2	97.2	97.2
	Correct	3	2.8	2.8	100.0
	Total	109	100.0	100.0	

Source : Résultat du test 2

A propos des données du tableau 5 nous voyons que 3 étudiants soit 2.8 % ont réussi la traduction de la phrase, alors que 106 étudiants soit 97.2 % n'ont pas réussi. Une fois encore, l'incapacité des étudiants de déterminer le sens des homographes s'est amplement manifesté par les résultats.

Tableau 6 : Test sur la traduction des homographes dans des phrases

Phrase	Traduction correcte	% valide	% invalide
1. Quand il est entré dans la pièce, la vase était déjà en pièce	When he entered the room, the bowl was already shattered into pieces	1.8 (2)	98.2 (107)
2. Monsieur Ali et sa femme regardent une femme qui joue au football	Mr, Ali and his wife are watching a woman who is playing football	35.8 (39)	64.2 (70)
3. Avant d'aller à la ferme, il ferme sa porte	Before going to the farm he closes his door.	19.3 (21)	80.7 (88)
4. Après avoir balayé la cour il s'est précipité à la cour pour voir le juge	Having swept the compound, he rushed to the court.	16.5 (18)	83.5 (91)
5. Si tu veux boxer, mets ton boxer	If you want to do boxing put on your boxing shorts	6.4 (7)	93.6 (102)
6. Jean porte un jean	John is wearing a jean	36.7 (40)	63.3 (69)
7. Jacques peut voler de l'argent, mais il ne peut pas voler dans l'air	James can steal money, but he cannot fly in the air.	3.7 (4)	96.3 (105)
8. La langue est un organe qui sert à parler une langue	The tongue is an organ which is used to speak a language	38.5 (42)	61.5 (67)
9. On dirait qu'il y a une grève c'est pourquoi tous les travailleurs sont sur la grève	One can say that there is a strike action, that is why there are a lot of workers on the sand (beach)	5.5 (6)	94.5 (103)
10. Pendant tout le cours de sa maladie, il assistait aux cours.	During the period of his illness, he was attending all classes	2.8 (3)	97.2 (106)

Source : Données recueillies sur test 2

Graphique 2 du test 2

Source : Données du test 2 traité par SPSS

Le tableau 5 et le graphique 2 résument les résultats du test de traduction des phrases contenant des homographes. Selon les données, un très grand nombre des étudiants (83,3 %), n'ont pas pu réussir la traduction des phrases tandis que seulement 16,7 % ont pu faire la traduction correcte des phrases. Nous constatons qu'il y a un problème très grave en ce qui concerne le sémantisme des homographes. Nous voulons signaler ici que, même si les étudiants peuvent identifier les parties du discours des homographes, ils n'ont pas la connaissance adéquate quand il s'agit de leur sémantisme.

En guise de résumé de l'analyse et de discussion des données, nous avons observé que les étudiants éprouvent de la difficulté lors de l'emploi des homographes. Leur performance sur l'identification des parties du discours des homographes est beaucoup plus élevée que celle sur la sémantique des homographes. Le vrai problème se trouve au niveau du sémantisme des homographes.

5.0. Propositions didactiques

Compte tenu d'informations tirées des données recueillies, nous nous permettons de faire quelques propositions didactiques. Tout d'abord, pour aider les apprenants à surmonter leurs difficultés à l'égard de l'emploi des homographes, il faudra trouver les parties de discours des

mots. Par exemple, il sera facile de comprendre les différents sens des mots homographes employés dans la phrase suivante si l'on en sait les parties du discours.

15. *Bernard porte sa valise à la porte.*

La loi canonique de la phrase française, selon Riegel et al (1994 :109), est de modelé : (CC) - sujet - (CC) – verbe - complément (s)/ Attribut - (CC), signale que le complément circonstanciel (CC) est facultatif et mobile. Selon la loi, un sujet doit être suivi d'un verbe et puis un complément/attribut. Une fois que les apprenants savent les parties de discours et la distribution syntaxique du mot il trouvera plus facilement le sens.

Ainsi, étant au courant du fait que le premier homographe, *porte*, occupe la place d'un verbe dans la phrase 15, l'apprenant se préparant dans l'esprit sur ce qui doit précéder le verbe. Le deuxième homographe, *porte*, occupe la place d'un complément du nom, alors, si l'apprenant sait déjà le sens du deuxième, la compréhension de la phrase lui sera plus facile.

Enfin, la nature des difficultés posées par l'emploi des homographes exige que l'enseignement et l'apprentissage tous deux exercent beaucoup d'activités mentales au cours du processus d'enseignement/apprentissage. Par observation, il est évident que les sens d'un grand nombre des mots homographes peuvent être déduits implicitement. Nous voyons alors le concept de la grammaire descriptive ou implicite très cruciale dans le processus d'enseignement/apprentissage. Une fois que les apprenants savent les parties du discours des homographes, ils pourront déduire les sens des mots dans les contextes où les mots sont employés. Telle n'est ni l'attitude ni l'objet des grammaires dites normatives ou prescriptives, qui se proposent d'enseigner le bon usage de la langue et qui édictent à cet effet des règles privilégiant un usage particulier au détriment d'un autre. Considérons la phrase suivante :

16. *Pendant les vacances j'ai profité de l'occasion pour aller acheter des vêtements d'occasion.*

Bien sûr, en voyant cette phrase dès le départ, on voit que les sens des deux mots homographes ne sont pas les mêmes. Pourtant, l'enseignant

ne peut pas dépenser tout le temps pour faire des explications aux apprenants parce que la signification est implicite. Il s'ensuit alors que les enseignants font des préparations adéquates avant dispenser des tels cours.

6.0. Conclusion

En fin de compte, nous pouvons dire que notre étude a fait ressortir les causes des difficultés qu'éprouvent nos étudiants au niveau tertiaire en ce qui concerne l'emploi des homographes. Plus précisément, les étudiants de SOBS à Uni MAC-IL, éprouvent de la difficulté à l'égard de l'emploi des homographes, surtout l'aspect sémantique parce qu'ils n'ont pas de connaissance adéquate sur les homographes et leurs emplois. Nous croyons que notre étude a fait ressortir les sources des difficultés qu'éprouvent nos enquêtés lors de l'emploi des homographes.

Grosso modo, notre travail est une humble contribution au débat et une sorte de conscientisation sur quelques domaines de difficultés en français écrit. Nous espérons vivement que notre contribution au débat surcotera d'avantage d'autres recherches dans ce domaine. Puisque l'enseignement/apprentissage n'est pas statistique, nous sommes convaincus qu'il reste un bon nombre de chose à éclairer pour améliorer l'enseignement/apprentissage du FLE.

Bibliographie

Arrivé Michel, Gadet Françoise, Galmiche, M. (1986), *La grammaire d'aujourd'hui : guide alphabétique de linguistique française*. Paris : Flammarion.

Ayi-Adzimah Daniel Kwame et Libarbore Sylvain (2018), *Emploi des lettres muettes par les étudiants du Département de Français, UEW*. Jos Journal of Foreign Languages and Literatures, Vol.1, No. 2, pp. 91- 104.

Ayi-Adzimah, Daniel.Kwame (2005). *Problèmes de pronominalisation des compléments d'objet indirects chez les étudiants d'University of Education, Winneba*. (Unpublished) Master of Philosophy Thesis.

Corder Pit (1967), *The significance of learners' Errors*, International Review of Applied Linguistics, 5, 161 – 169.

Dubois, John., et al (1981), *Dictionnaire de linguistique*, Paris : Nathan.

Eluerd Roland (2009), *La langue française pour tous*. Grammaire. Orthographe. Conjugaison, Collection Littré Références. Paris : Armand Collin.

Gaonac'h, Daniel (1987), *Théories d'apprentissage et acquisition d'une langue étrangère*, Paris :

Hatier.

Grevisse Maurice et Goosse André (2011), *Le bon usage*. Bruxelles : De Boeck-Duculot.

Nuworkpor Yao (2013), *Emploi des Homographes en FLE, cas des Apprenants d'Apam, Winneba et Nsaba SHS*. Unpublished Master's Thesis, UEW.

Riegel Martin, Pellat Jean -Christophe, Rioul, René (1994), *Grammaire méthodique du français*, Paris, PUF.

Riegel Martin, Pellat, Jean-Christophe, Rioul René (1996), *Grammaire méthodique du français*, Paris, PUF.

Sitographie

<https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/mathematiques/les-methodes-d-echantillonnage-m1362>

Consulted – March 19, 2023 :6.35 pm

La RTI à l'ère du numérique

Gilbert Toppé

Maitre de conférences

Université de Bouaké (Côte d'Ivoire)

toppe_gilbert@yahoo.fr

Résumé

La RTI est un groupe de médias audiovisuels publics ivoirien créée en 1963. Elle a opéré son basculement vers le numérique en 2018. Aujourd'hui, en plus de ses canaux traditionnels d'information (RTI 1, RTI 2, RTI 3, Radio Côte d'Ivoire, Fréquence 2, RTI-Bouaké), elle a développé plusieurs applications numériques, ce qui lui permet d'être vue et revue, écoutée et réécoutée par une infinité de personnes, non seulement en Côte d'Ivoire mais également et surtout à travers le monde entier. Ces applications numériques sont par exemples www.rti.ci, www.youtube.com/user/rtiofficiel, www.facebook.com/rtiofficiel, Rti.info, Tv d'Orange, RTI mobile. Ces applications permettent ainsi à la RTI d'être dynamique à l'ère du numérique.

Mots clés : RTI, analogie, numérique, Côte d'Ivoire, étranger

Abstract

RTI is an Ivorian public audiovisual media group created in 1963. It switched to digital in 2018. Today, in addition to its traditional information channels (RTI 1, RTI 2, RTI 3, Radio Côte d'Ivoire, Frequency 2, RTI-Bouaké), it has developed several digital applications, which allows it to be seen and reviewed, listened to and re-listened to by an infinite number of people, not only in Côte d'Ivoire but also and above all in across the whole world. These digital applications are for example www.rti.ci, www.youtube.com/user/rtiofficiel, www.facebook.com/rtiofficiel, Rti.info, Orange TV, RTI mobile. These applications allow the RTI to be dynamic in the digital age.

Keywords: RTI, analogy, digital, Ivory Coast, foreign

Introduction

La Radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI), groupe de médias audiovisuels de service public en Côte d'Ivoire, a opéré son basculement vers le numérique en 2018. Depuis lors, elle s'est lancée à fond dans cette technologie : le web et les réseaux sociaux, ce qui donne la possibilité à l'ensemble de ses émissions d'être vues et revues

à souhait via les différentes applications numériques : *www.rti.ci*, *www.youtube.com/user/rtiofficiel*, *www.facebook.com/rtiofficiel*, *Rti.info*, *Tv d'Orange*, *RTI mobile*. Elle met désormais en temps réel à la disposition de la diaspora, des téléspectateurs et traditionnels auditeurs, des décideurs et de la jeunesse⁷⁰, des produits innovants que renferment l'ensemble de ses programmes, dans un contexte de concurrence avec quelques médias audiovisuels privés⁷¹.

La problématique de cet article est de présenter *la RTI* tant que groupe de médias audiovisuels publics en mettant en avant ses développements récents sur le numérique. Pour ce faire, l'article se propose de présenter le groupe *RTI* et ses différentes applications sur le numérique.

1. Le groupe *RTI* ⁷²

Le groupe *RTI* est un organisme public de diffusion radiophonique et audiovisuel, financé par la redevance, la publicité et des subventions de l'État. Née en 1963 de la volonté du président de la République Félix Houphouët-Boigny, qui voulait en faire un instrument de développement au service des populations, *la RTI* ne diffusait à l'origine que 5 heures 30 mn d'émissions radio hebdomadaires. Elle ne disposait que d'un seul émetteur de 10 kW installé à Abidjan, dans la commune d'Abobo, et d'un studio de 47 m² dans la commune du Plateau.⁷³

C'est trois années plus tard, le 4 août 1966 qu'est inaugurée la Maison de la Télévision à Cocody (Abidjan), dotée de deux studios de 100 m² et 400 m² et de matériels techniques de pointe de l'époque. En 1973, la télévision passe à la couleur. L'effort de couverture du territoire, entrepris sept ans plus tôt, se concrétise avec l'ouverture d'une antenne du journal télévisé en 1973 à Bouaké, dans le centre du pays,

⁷⁰ Aujourd'hui, en moyenne 60% de l'audience du site Web et des réseaux sociaux proviennent des Ivoiriens du pays, et les 40% restants proviennent de la diaspora d'Afrique de l'Ouest ou de l'Europe en particulier.

⁷¹ Par exemple, depuis 2020, le paysage télévisuel ivoirien s'est enrichi de quelques chaînes privées : *A+ Ivoire*, *Live Tv*, *7 Info*, *Nouvelle Chaîne Ivoirienne (NCI)*.

⁷² Créée il y a une soixantaine d'années, *la RTI* est le média (télévision et radio) le plus suivi sur le territoire ivoirien. Selon une étude de TNS Sofres réalisée en juin 2015, *RTI 1* et *RTI 2* restent les chaînes de télé les plus regardées en Côte d'Ivoire avec une audience cumulée de 2 252 000 téléspectateurs (*RTI 1*) et de 2 194 000 téléspectateurs (*RTI 2*) devant *Nollywood* (1 093 000 téléspectateurs) et *France 24* (922 000 téléspectateurs).

⁷³ *www.rti.ci*

qui est transformée en station régionale en 1980. Cette couverture du territoire national se termine en 1988 avec l'inauguration de l'émetteur de Dabakala (région du Hambol). À la suite du lancement d'une seconde chaîne de télévision, Canal 2, le 9 décembre 1983, l'ancienne et unique chaîne de télévision de la RTI est rebaptisée *La Première*. « *Le 7 août 1963, lorsque la Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny choisissait de se doter d'une télévision, l'environnement imposait d'autres priorités. Un choix téméraire qui n'était pas isolé. Il participait avec beaucoup d'autres d'une stratégie d'ensemble : renforcer la cohésion sociale, positionner le pays sur la scène internationale et promouvoir le développement.* » (Sangaré, 2017). Le groupe RTI a toujours fonctionné ainsi.

Lors de la crise ivoirienne de 2010-2011, la chaîne interrompt brièvement sa diffusion du 31 mars au 1^{er} avril et de nouveau du 4 au 8 avril 2011, à la suite d'attaques des Forces nouvelles de Côte d'Ivoire, des bombardements de l'ONUCI⁷⁴ et de la Force Licorne⁷⁵, alliés au président reconnu par la communauté internationale, Alassane Ouattara. Lui-même a créé une chaîne de télévision nommée *Télévision Côte d'Ivoire (TCI)* ayant commencé à émettre le 22 janvier 2011. Après avoir diffusé les émissions de la TCI depuis le 11 avril 2011, le 9 août 2011, la chaîne est de nouveau diffusée avec le logo RTI 1 en ayant intégré les équipes de TCI à son personnel.

La programmation de celle-ci est généraliste et institutionnelle et diffère donc de RTI 2 qui propose des programmes axés sur le divertissement. En août 2011, à l'occasion du changement de logo, le slogan de la chaîne devient « *La chaîne qui rassemble* ». Le précédent slogan était « *Voir et entendre sous tous les horizons* ».

Après l'élargissement de la zone de couverture du territoire national par TV 2 jusqu'à Bouaké, la RTI est désormais présente sur internet et

⁷⁴ L'Opération des Nations unies en Côte d'Ivoire (ONUCI) était la Force des Nations unies en Côte d'Ivoire entre 2004 et 2017. Elle a été constituée en application de la résolution 1528 du 27 février 2004. Elle prend la suite de la résolution 1464 de février 2003 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui autorisait la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et la France à déployer des troupes en Côte d'Ivoire pour faire appliquer les accords de Kléber issus de la réunion, en janvier 2003, des belligérants à Linas-Marcoussis. Initialement déployée pour une période de 12 mois, son mandat a été régulièrement prolongé, par des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. L'ONUCI termine sa mission le 30 juin 2017.

⁷⁵ L'opération Licorne est le nom de la participation des forces armées françaises, sous commandement français, au maintien de la paix en Côte d'Ivoire mise en place à la suite de la crise politico-militaire en Côte d'Ivoire. Elle est distincte mais complémentaire de l'ONUCI.

sur les réseaux sociaux où elle compte plus de 500.000 suiveurs, selon ses responsables⁷⁶. Par exemple, l'application « *RTI mobile* » permet à *la RTI* d'être disponible sur les tablettes et Smartphones pour marquer davantage la présence du groupe audiovisuel public sur la toile, au moment où le groupe est pleinement ancré dans la concurrence audiovisuelle dans le cadre des défis de la libéralisation de l'espace télévisuel et le numérique. À partir de là, l'on voit bien que *la RTI* est de plus en plus présente dans le quotidien des Ivoiriens à travers ses canaux traditionnels d'information ainsi que ses différentes applications numériques.

En définitive, *la RTI* est une entreprise responsable du service public des médias en Côte d'Ivoire. Elle dispose de trois chaînes de télévision (*RTI 1, RTI 2, RTI 3*), deux chaînes de radio (*Radio Côte d'Ivoire, Fréquence 2*), d'une station régionale (*RTI-Bouaké*) et des supports numériques (site web, applications mobiles et réseaux sociaux). Ses activités sont : la diffusion et la retransmission ; la production audiovisuelle ; la distribution et la commercialisation de contenus ; le développement de nouveaux supports et nouveaux formats de contenus ; la commercialisation d'espaces publicitaires.

2. La RTI et le numérique

La RTI émettait ses premiers sons radio en 1951 et ses premiers signaux télévision en blanc et noir le 07 août 1963 avec des moyens très faibles pour seulement 5 heures d'émission par semaine. De nos jours, avec la TNT⁷⁷, la Côte d'Ivoire connaît la libéralisation de l'espace audiovisuel avec plusieurs chaînes de TV gratuites en concurrence, sans compter le bouquet payant de 30 à 40 chaînes et le service VOD⁷⁸. Ainsi, *la RTI* a opéré en 2018 son basculement vers le numérique, ce qui lui permet, à travers le satellite et le numérique, de diffuser ses émissions dans le monde entier via internet 24h/24.

⁷⁶ www.rti.ci

⁷⁷ La TNT ou la télévision numérique terrestre correspond à la migration de la télévision analogique vers la télévision numérique terrestre ; c'est un mode de diffusion numérique de plusieurs chaînes sur une seule fréquence.

⁷⁸ La vidéo à la demande ou VOD (également appelé VADA pour « service de vidéo à la demande par abonnement ») est un service proposé par différentes plateformes, qui permet de consulter immédiatement un contenu audiovisuel via une connexion internet.

On a pris l'habitude de désigner comme numériques les données informatiques. Elles sont traitées par les ordinateurs, développées depuis la seconde moitié du XXe siècle à partir de machines à calculer programmables. Par synecdoque, on appelle numérique tout ce qui fait appel à des systèmes électroniques construits sur des fonctions logiques, auxquelles se réduisent les calculs arithmétiques. La culture numérique désigne, par extension, les relations sociales dans les circonstances où dominent les médias reposant sur ces systèmes (Pitron, 2021).

L'adjectif « numérique » vient du latin « numerus » (« nombre », « multitude ») et signifie « représentation par nombres ». Devenu substantif, « numérique » désigne maintenant dans le langage courant, les technologies de l'information et de la communication, et « numérisation », le basculement des spécialités vers ces technologies. C'est un ensemble de moyens permettant d'interagir avec la société, avec des outils comme Internet, le téléphone, la radio... Il permet de communiquer, de se déplacer, de s'informer... Il est donc très important et même indispensable au bon fonctionnement de la société, des loisirs et des entreprises. « *Le format des données, des images, les protocoles de communication pour ne citer qu'eux, sont aujourd'hui la base des échanges du numérique. Que vous soyez particulier ou dans une entreprise, toutes les vidéos de YouTube, tous les petits mots de Facebook et tous les courriels sont dans ces nuages.* » (Radio-Morokro, 2018).

Le contraire du numérique est l'analogique. Un appareil analogique courant est par exemple une horloge avec des aiguilles mécaniques qui se déplacent en continu autour du cadran. Alors que les horloges analogiques sont capables d'indiquer toutes les heures possibles de la journée, une horloge numérique n'est capable de représenter qu'un nombre fini de temps (tous les dixièmes de seconde, par exemple).

Dans le cadre de sa stratégie de modernisation et d'internationalisation de ses chaînes, et face à la libéralisation du secteur audiovisuel où la différence se fait au niveau de l'audience et du rayonnement du groupe sur le marché mondial, *la RTI* a donc investi dans le numérique. Elle a de grandes ambitions pour le média d'État qu'elle veut porter au premier rang des groupes audiovisuels de service public d'Afrique subsaharienne. Pour cela, elle veut s'afficher comme le premier

groupe de médias publics d'Afrique francophone en matière de numérique, générer des revenus à hauteur d'au moins 10 % du chiffre d'affaires global avec des supports innovants (Web mobile, Web TV, Réseaux sociaux...), développer des compétences pour assurer la transformation numérique de l'entreprise dans un environnement libéralisé à la faveur de la migration vers la TNT. (Kautcha, 2021)

De plus, elle a développé des supports numériques (Web TV, site internet, application, réseaux sociaux, plateformes vidéo) permettant d'accéder à des contenus de qualité. Ces atouts lui donnent la possibilité de développer une forte audience sur le numérique dans la zone Afrique francophone, de capter des ressources additionnelles grâce à un modèle économique spécifique à l'entreprise, et d'offrir aux publics des supports numériques simples et efficaces avec des contenus adaptés. . (Kautcha, 2021)

C'est pour ces différentes raisons que ses principales entités que sont : *Radio Côte d'Ivoire, Fréquence 2, RTI 1, RTI 2, RTI 3* et *RTI-Bouaké*, s'internationalisent avec leurs présences sur le Bouquet Canalsat Horizons. Ces entités sont disponibles dans le monde par satellite ou par Internet depuis le site officiel du groupe.

Dans le cadre de la TNT, le groupe de médias de service public a lancé son offre d'information sur le numérique dans le but de compléter l'offre d'information existante. Perçue comme une alternative face à la rigidité de l'information institutionnelle des chaînes classiques (TV et radio), elle fédère l'ensemble des pôles d'information du groupe pour une plus grande flexibilité et réactivité face à la montée en puissance des réseaux sociaux. En espace de quelques temps, cette marque-média est devenue la référence en matière d'information. Une offre éditoriale à la fois riche et moins institutionnelle avec de nouveaux formats de contenus : des contenus tv et radio re-éditorialisé ; un reformatage des contenus d'information tv & radio ; des contenus propres adaptés au numérique. Ces différentes offres constituent une exclusivité de la *RTI* et elles sont alimentées par les contenus d'information des chaînes de *RTI 1, RTI 2, RTI 3, Radio Côte d'Ivoire* et *RTI-Bouaké* sous une marque unique et une promesse éditoriale avec priorité à l'information en continu et au participatif (Appia, 2020).

Sur le plan purement du numérique, *la RTI* dispose de plusieurs outils que sont principalement le site internet, la page Facebook, la page YouTube et *RTI mobile*. Les médias sociaux permettent au groupe, non seulement d'atteindre un public plus large en Côte d'Ivoire et à l'extérieur, mais aussi de promouvoir le contenu diffusé et donc de retenir en permanence de nouveaux téléspectateurs. C'est un excellent moyen d'interagir avec les communautés, de les écouter et de partager avec elles. Certains commentaires sont partagés avec l'éditorial et enrichissent les programmes de ce média d'État. « *En effet, le monde est multi-périphérique avec une forte croissance en Afrique. Selon les prévisions de Deloitte 2025, il y aura plus de 500 millions d'abonnés aux smartphones en Afrique, qui seront largement augmentées chaque année. Aujourd'hui, les 15-35 ans passent plus de temps sur leurs téléphones que devant les écrans de télévision. Les statistiques de la RTI indiquent que 86% du contenu de ce groupe est affiché sur un téléphone mobile. La RTI offre une complémentarité avec les médias de diffusion : l'expérience de la télévision en ligne se poursuit sur le numérique avec les réseaux sociaux ou les téléspectateurs et les utilisateurs d'Internet engagés dans la conversation. Grâce à cette vision, la RTI peut accéder à ses publics cibles à partir des programmes riches via les portails d'applications comme par exemple RTI Mobile, à partir d'un smartphone ou d'une tablette.* » (Radio-Morokro, 2018). Les différentes applications numériques de *la RTI* sont les suivantes :

2.1. *www.rti.ci*

Ce portail propose un contenu multimédia (vidéo, images, son, texte) riche et varié en relation avec les centres d'intérêt des internautes. En effet, la page web officielle de *la RTI* présente un tableau panoramique des différentes chaînes du groupe : *RTI Info, RTI 1, RTI 2, RTI 3, RTI-Bouaké, Radio Côte d'Ivoire, Fréquence 2*. Elle présente également en toile de fond, les principales rubriques de ces chaînes, à savoir : le live, le divertissement, les séries et fictions, les infos et magazines, les documentaires, le sport, la musique, l'humour, les jeunes... Les principales émissions aussi sont concernées par cette page. Il s'agit

notamment de : Tempo⁷⁹ sur *RTI 1*, Le P'tit Dej⁸⁰ sur *Fréquence 2*, Vendredi soir⁸¹ sur *RTI 1*, Madame et monsieur bonsoir⁸² sur *RTI 2*, La grande Team⁸³ sur *RTI 3*, Un truc 2 ouf⁸⁴ sur *Fréquence 2*, Café cinéma⁸⁵ sur *RTI 1*, Place publique⁸⁶ sur *Fréquence 2*... La dynamique de toutes ces ressources permet à *la RTI* de totaliser plusieurs millions d'abonnés.

En définitive, ce portail web permet aux internautes de pouvoir suivre en direct leurs programmes préférés et aussi de pouvoir revoir certains programmes qu'ils auront manqué de suivre. Il vient compléter l'offre éditoriale et commerciale, et rassemble à la fois l'information et le divertissement.

2.2. YouTube

www.youtube.com/user/rtiofficiel est la chaîne Youtube officielle de *la RTI*. Elle permet de retrouver tous les programmes des chaînes du groupe de *la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne*. À travers ce lien, l'on se rend compte que *la RTI* est fortement engagée à offrir des contenus sur différents supports numériques avec 4 chaînes principales « *RTI Officiel* », « *RTI Chaîne TV* », « *Babiwood TV* » et « *Fréquence 2* » avec plus 80 000 abonnés pour environ 50 millions de vues depuis 2016⁸⁷. Sur YouTube, ses performances séduisent plus d'un. D'ailleurs, le mercredi 28 janvier 2020, elle décrochait le trophée YouTube récompensant l'atteinte du million d'abonnés. Les récentes performances numériques ont fait de *la RTI* le leader en

⁷⁹ Tempo sur *RTI 1* est la grande émission dédiée à la musique ivoirienne et africaine, les samedis de 10h 30 à 13h GMT.

⁸⁰ Le P'tit Dej sur *Fréquence 2* est une émission musicale dans une ambiance feel good. N°1 sur la déconne, elle est diffusée du lundi au vendredi de 6h à 9h GMT.

⁸¹ Vendredi soir sur *RTI 1* est le talk-show de la bonne humeur. C'est tous les vendredis de 20h50 à 21h30 GMT.

⁸² Madame et monsieur bonsoir sur *RTI 2*. C'est une tribune de libre opinion, d'avis et de position sur des sujets tirés de faits divers, de faits insolites et de la vie des peuples. Deux points de vue divergeant s'affrontent (sur un ton fun et digeste) généralement sans prétention de résoudre le problème posé. Elle est diffusée de 19h à 20h GMT.

⁸³ La grande Team sur *RTI 3* est une émission quotidienne essentiellement foot en soirée. C'est une émission de débats interactifs au cours de laquelle des célébrités du sport et / ou de la musique y sont invitées. Elle est diffusée de 20h30 à 21h30 GMT.

⁸⁴ Un truc 2 ouf sur *Fréquence 2* est une émission de divertissement, diffusée du lundi au jeudi, de 19h à 21 h GMT.

⁸⁵ Café cinéma sur *RTI 1* est une émission de présentation de films. Elle est diffusée de 18h15 à 19h30 GMT.

⁸⁶ Place publique sur *Fréquence 2* est une émission de divertissement, permettant à des comédiens de commenter à leur manière, l'actualité nationale et internationale du jour. Elle est diffusée du lundi au jeudi de 17h à 19h GMT.

⁸⁷ www.youtube.com/user/rtiofficiel, avril 2020

Afrique subsaharienne et aussi en Côte d'Ivoire avec plus de 1 000 000 d'abonnés sur YouTube et près de 4 000 000 sur l'ensemble de ses réseaux sociaux.⁸⁸ Les statistiques de Youtube estiment une progression journalière du nombre d'abonnés à +50/jours et une progression du nombre de vues +500 000 / mois.

2.3. Facebook, Twitter, Instagram

www.facebook.com/rtiofficiel est la page officielle Facebook du groupe ivoirien de médias de service public. *La RTI* a franchi début 2016 la barre du million d'abonnés sur Facebook. Selon les spécialistes de Balancing act⁸⁹, cette performance s'explique par un dispositif complet sur le réseau social. Ce succès d'audience sociale fait de *la RTI*, le groupe média ivoirien le plus suivi sur Facebook. Alimentée en continu, la page Facebook de *la RTI* a franchi la barre des 878 386 fans en juillet 2016, alors que son compte Twitter enregistre plus 191 522 « followers » et son compte Instagram plus de 45 000 abonnés.

2.4. Page dénommée Rti.info

Parallèlement, *la RTI* dispose d'une page dénommée *Rti.info* sur laquelle elle interagit avec ses milliers d'abonnés. *Rti.info* est l'offre numérique d'information en continu de *la RTI*. Ainsi, ses émissions sont visionnées par de milliers d'internautes. Les différentes sources de financements sont propres à *la RTI*. Depuis 2013, les investissements dans le numérique sont régulièrement inscrits au budget de l'entreprise. *RTI Info* comporte des informations sur la page politique, économie, société, culture, région, technologie, Afrique et international.

2.5. RTI et Tv d'Orange

Orange, le leader de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire avec plus de 13 000 000⁹⁰ de clients s'est lancée dans un autre domaine afin de satisfaire encore plus sa clientèle. Il s'agit de Orange TV, un service qui délivre des programmes de télévision via internet. *Orange TV* contient des bouquets TV d'une trentaine de chaînes nationales et

⁸⁸ www.youtube.com/user/rtiofficiel, avril 2020

⁸⁹ Unesco, mars 2016.

⁹⁰ www.artci.ci, janvier 2020

internationales multithématiques, des VODs (Vidéo à la demande) donnant accès à une large variété de contenus africains et internationaux et de la musique 24h/24h.

Cette application permet un accès facile au service et aux différentes fonctionnalités : achat de pass Tv et rechargement de compte Vod, achat de pass Tv pour un tiers, une gestion de la validité des pass Tv, assistance en ligne...

Sur cette application, les chaînes de la RTI (*RTI 1, RTI 2, RTI 3*) sont désormais disponibles gratuitement pour tous les utilisateurs d'Orange Côte d'Ivoire sur les smartphones ou tablettes via l'application mobile d'Orange TV⁹¹. Le groupe de média public démontre ainsi la preuve de l'attractivité de ses programmes et de la valeur qu'elle a en mobilité. Il s'agit d'une belle réussite pour la promotion de contenus locaux. *La RTI* souhaite ainsi satisfaire ses clients avec une offre de programmes complémentaires qui colle à leurs attentes ; cela est un impératif dans un monde de plus en plus concurrentiel et numérique. Cette plateforme apporte une valeur ajoutée à *la RTI* qui est entrain de redynamiser ses activités pour mieux accompagner les Ivoiriens dans leur système d'information. En adoptant une stratégie globale sur les réseaux sociaux, avec un déploiement en fonction du type de plateforme, *la RTI* fédère l'une des plus importantes communautés d'internautes ivoiriennes et continue de renforcer ses liens avec ses différents publics.

En définitive, *la RTI* numérique est aujourd'hui une antenne à part entière dont le but premier est de créer une nouvelle expérience télé et radio. Il s'agit de pouvoir offrir aux téléspectateurs un accès illimité, en temps réel ou à la demande (catch-up) aux programmes et productions du groupe *RTI*. Elle est aussi un canal de diffusion pour des contenus exclusifs sur ses supports que sont le site internet www.rti.ci, ses applications mobiles et ses plateformes de réseaux sociaux et de vidéos. Comme on le voit, les canaux numériques permettent d'améliorer la visibilité de la RTI. « *L'utilisation de ces canaux permet de construire une relation de proximité et de confiance, de mieux connaître les attentes de sa clientèle, de communiquer de*

⁹¹ La signature du partenariat entre les deux institutions a eu lieu le 22 mars 2019, dans les locaux de *la RTI*, à Abidjan-Cocody.

façon interactive et directe, de s'adresser à un public national et international et d'élargir son audience, d'améliorer sa visibilité en profitant de la croissance continue des réseaux sociaux, d'être plus rapide et plus flexible dans la construction de ses plans marketing, de convertir ses visiteurs en clients, d'améliorer la monétisation, de connaître certains retours clients immédiatement et de développer son marché, et de générer du trafic sur ses supports ». (Kla, 2019).

Au total, la RTI compte aujourd'hui 580 K abonnés à Twitter, 277 K abonnés à Instagram et un peu plus d'1 million d'abonné à la page RTI officiel et cumule sur l'ensemble des réseaux sociaux plus de 3,8 millions d'abonnés.⁹²

3. La RTI mobile

Une application mobile est un logiciel applicatif développé pour un appareil électronique mobile, tel qu'un assistant personnel, un téléphone portable, un smartphone, un baladeur numérique, une tablette tactile. Elle est pour la plupart du temps distribuée depuis des plateformes de téléchargement (parfois elles-mêmes contrôlées par les fabricants de smartphones) telles que l'App Store (plateforme d'Apple), le Google Play (plateforme de Google / Android), ou encore le Microsoft Store (plateforme de Microsoft pour Windows 10 Mobile). Mais des applications peuvent aussi être installées sur un ordinateur, grâce par exemple au logiciel iTunes distribué par Apple pour ses appareils. Les applications distribuées à partir des magasins d'applications sont soit payantes, soit gratuites mais généralement avec des publicités. Sur certaines plateformes, les applications peuvent aussi être installées à partir de sources tierces, via un site non affilié au distributeur d'origine. Sur Android, cela est possible en activant le mode développeur. Sur iOS, cette manipulation est possible soit en étant développeur Apple, soit en possédant un appareil jailbreaké (Hadiji, De Laboulaye, 2019).

*La RTI mobile est un outil de la RTI numérique*⁹³. C'est une plateforme interactive qui propose les émissions en « live », les informations, les vidéos, les événements et les programmes de ses chaînes de radio et

⁹² www.rti.ci (30 juillet 2022).

⁹³ Développée par son service multimédia depuis 2014.

de télévision. Cette innovation est principalement marquée par la possibilité de suivre en direct et en Streaming les chaînes de télévision *RTI 1* et *RTI 2* via un smartphone ou une tablette.

« *Cette innovation marque le dynamisme, la compétitivité, la fiabilité et l'accessibilité de la RTI qui ambitionne d'être un acteur majeur dans l'espace audiovisuel de l'Afrique de l'Ouest tout en se positionnant comme le premier groupe de médias publics par la qualité de ses productions* », selon le directeur général-adjoint, Yéo Adama Benoît (Kouadio, 2014).

« *Innovation, diversification des programmes, anticipation sur les défis, fédération des contenus sur les nouveaux supports accessibles, renforcement de la présence digitale et développement des supports digitaux sont les leitmotifs de cette nouvelle aventure* », poursuit-il (Kouadio, 2014).

Pour le ministère de la Communication, « *il s'agit d'une preuve d'imagination et d'ingéniosité des responsables de la RTI qui marque l'émergence des médias de service public* » (Kouadio, 2014).

Loin de se contenter de ses médias classiques et traditionnels, *la RTI* continue d'explorer tous les canaux de diffusion de ses programmes et contenus télévisés. En effet, avec l'application *RTI Mobile*, il est possible d'accéder aux chaînes de *la RTI* de n'importe où dans le monde, en ville comme dans le village, le plus éloigné couvert par l'internet mobile. On peut maintenant regarder en direct sa série préférée ou son émission favorite sur smartphones ou tablettes et même les retrouver en Replay. *La RTI*, premier média de service public, offre toute l'actualité politique, culturelle, économique, sociale du pays et même de l'étranger via cette application. On y trouve aussi des services à valeur ajoutée comme le trafic routier, les offres d'emplois, l'information boursière. Cette plateforme à fort potentiel devrait voir d'autres services au fil de l'évolution de la stratégie digitale du groupe ivoirien (Kouadio, 2014).

L'application mobile est téléchargeable gratuitement et donne accès aux chaînes TV ainsi qu'à un catalogue riche en contenu VOD (le rattrapage des différents programmes des chaînes). Aujourd'hui, grâce à cette transition, les internautes suivent leurs émissions préférées en tout lieu et à tout moment. Ils peuvent notamment regarder les

meilleurs programmes TV (émissions ; journaux TV ; documentaires ; magazines et débats) en Replay, gratuitement en tout lieu et tout temps. Ils peuvent également retrouver des vidéos de toutes les émissions, JT, documentaires, magazines débats, culturels et politiques du groupe *RTI* à la demande.

Cette application est innovante à plusieurs niveaux. C'est le premier streaming via un smartphone ou une tablette en Afrique de l'Ouest pour une télé nationale. Elle opère une suppression des barrières entre la télé traditionnelle et le nouveau monde, car désormais, tous les supports : ordinateurs, androïdes et tablettes principalement, peuvent accueillir la télé et la radio en direct et en streaming quel que soit le lieu dans le monde entier. Elle marque la possibilité pour le public d'interagir via une application mobile sur les programmes. Elle recueille l'opinion et les critiques des consommateurs TV et Radio sur les chaînes et programmes de *la RTI* via une application mobile. Enfin, elle permet de voir en direct et en replay les programmes des chaînes de la Radiodiffusion télévision ivoirienne : *RTI 1*, *RTI 2*, *RTI 3*, *Fréquence 2*, *Radio Côte d'Ivoire* et *RTI-Bouaké* (Kouadio, 2014).

Conclusion

La RTI en tant que premier média de service public de la Côte d'Ivoire, offre toute l'actualité politique, économique, sociale, culturelle de la Côte d'Ivoire et des autres pays du monde. Si au départ elle fonctionnait comme un média traditionnel, elle a su négocier sa transition vers le numérique. En effet, ayant compris la nécessité de faire des mutations afin de s'imposer durablement, le groupe de médias publics ivoirien s'est positionné sur plusieurs canaux du numérique. Un dispositif complet sur internet incluant les réseaux sociaux, une page officielle et une quinzaine de pages communautaires autour de ses différents supports et programmes habituels, a été mis en place. Tout ce déploiement de *la RTI* autour du numérique démontre que ce média de service public ivoirien aspire à être plus moderne et à la pointe de la technologie. « *Les constantes mutations à la fois technologiques, sociales et économiques que subissent notre société influencent de façon irréversible les modes de production et de consommation. Ces raisons, imposent d'adapter continuellement la*

gestion de la communication, du marketing et de la relation client au sein des entreprises et des organisations ». (Attoubré, 2020)

Bibliographie

Appia Fernand, (2020) « Espace audiovisuel : La Télévision Numérique Terrestre officiellement lancée en Côte d'Ivoire », www.unetelci.org ;

Attoubré Gnamien, (2022) « Sahifoulaye Koné directeur RTI Digital : les canaux digitaux ont révolutionné la manière de communiquer des organisations », www.pepesoupe.com;

Kadio-Morokro Axelle (2018), « Côte d'Ivoire : Comment la RTI relève le défi du numérique », in afriveille.com

Kautcha Donatien, « Côte d'Ivoire : à ce jour, 72% du territoire est couvert par la TNT », in www.koaci.com, mai 2021

Kla Philip, (2020) « Digital et numérique : La RTI signe un important partenariat avec une firme internationale », www.linfodrome.com;

Kouadio Théodore, (2014), *Fraternité Matin* ;

Pitron Guillaume, (2021), *L'enfer numérique Voyage au bout d'un like*, Les Liens qui libèrent ;

Sami Hadhri, Mondher Hadji, Paul De Laboulaye (2019), *Développer des applications mobiles avec Android*, Studio - Cours et exercices, Ellipses ;

Sangaré Issa Yeresso (2017), *La télévision ivoirienne (RTI) de 1963 à 2011*, Paris, L'Harmattan ;

Tozzo Émile, (2005), « La réforme des médias publics en Afrique de l'Ouest », *Politique africaine*, vol. 1, no 97 ;

Unesco, (2016), « La radiodiffusion télévision ivoirienne (RTI) au rendez-vous du numérique : l'ère du big data et des medias sociaux », in www.unesco.org

La sagesse des anciens à l'épreuve des nouveaux médias : quand le détournement proverbial se nourrit du contexte multi médiatique

Hassan CHBANI

SLLACH,

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Dhar El Mahrz

USMBA, Fès, Maroc

chbani.ha@gmail.com

Résumé

L'Arabe marocain est de plus en plus visible dans les médias comme dans les cyberspaces d'échange (réseaux sociaux, presse électronique et forums de discussion). Le constat est que cet engouement aussi spectaculaire que symbolique se voit couplé d'un renouveau d'intérêt pour les unités "préconstruites", et plus particulièrement pour les proverbes. Souvent investies dans les conversations liées à la vie quotidienne des marocains, ces formes appartenant à la mémoire collective se trouvent être également très courantes dans le paysage numérique et s'y déploient souvent au service du dessein persuasif.

Cette prévalence de l'arabe marocain et de ses discours proverbiaux parmi les acteurs de l'espace numérique semble corollaire d'une tendance assez prononcée à imposer des comportements langagiers "plaisants" basés sur le maniement/ la transformation de cette matière empreinte d'une sorte de « fossilisation ». L'investissement déviant de ces formes de grande réputation invite en effet à interroger les enjeux de leurs usages et mésusages. Il s'agit essentiellement de considérer ces unités de l'arabe marocain lorsqu'elles sont soumises à une dynamique qui les écartent de leur procédure habituelle et canonique.

Cette contribution examine donc, dans des perspectives de néologismes phraséologiques, le fonctionnement en emploi de certaines formes plus ou moins figées et les manipulations qui les affectent notamment dans le cadre des espaces numériques. Nous envisageons, à travers l'analyse de quelques exemples collectés, de voir comment ces (en)jeux discursifs se nourrissent du domaine des nouvelles technologies et comment, dans le contexte de la communication numérique, certains locuteurs de l'arabe marocain se permettent le jeu de la déformation au service de la persuasion.

Mots-clés : arabe marocain, proverbe, contexte numérique, mésusages, (extra)linguistique,

Abstract

Moroccan Arabic is increasingly visible in both media and in cyberspaces of exchange (social networks, electronic press and discussion forums). This spectacular and symbolic craze is coupled with a renewed interest in "pre-constructed" units, particularly proverbs. Often used in conversations linked to Moroccans daily lives, these forms of collective memory are also very common in the digital landscape, where they are often deployed for persuasive purposes.

This prevalence of Moroccan Arabic and its proverbial discourses among the actors in the digital space seems corollary to a fairly pronounced tendency to impose "pleasant" linguistic behaviors based on the manipulation of this fixed material. The deviant use of these highly reputed forms invites us to question the issues at stake in their use and misuse. Essentially, it's a question of considering the units of Moroccan Arabic, now considerably subjected to a dynamic that moves them away from their usual, canonical procedure.

From the perspective of phraseological neologisms, this paper examines how these more or less fixed units function in use and the manipulations that affect them, particularly in the context of digital spaces. Through the analysis of a few collected examples, we plan to see how these discursive practices are nourished by the field of new technologies and how, in the context of digital communication, certain speakers of Moroccan Arabic allow themselves the game of deformation in the service of persuasion.

Keywords : Moroccan Arabic, proverb, digital context, misuses, (extra)linguistic,

Introduction

L'apparition d'Internet a réduit les distances spatiales et temporelles et a donné un champ vaste aux ressources de nature numérique, bouleversant de nombreuses habitudes, suscitant de nouvelles pratiques culturelles et donnant plus d'ampleur à certaines pratiques langagières déstabilisant la régularité des formes empreintes d'une sorte de figement plus au moins prononcé. Comme c'est le cas dans les médias, l'Arabe marocain est de plus en plus visible dans les cyberespaces d'échange (les réseaux sociaux, les sites de la presse électronique et les forums de discussion). Le constat est que cet engouement aussi spectaculaire que symbolique se voit couplé d'un renouveau d'intérêt pour les unités "préconstruites", et plus particulièrement pour les proverbes. Souvent investies dans les conversations liées à la vie quotidienne des marocains, ces formes appartenant à la mémoire collective se trouvent être également très

courantes dans le paysage numérique et s’y déploient souvent au service du dessein persuasif.

Cette prévalence de l’arabe marocain et de ses discours proverbiaux parmi les acteurs de l’espace numérique semble corollaire d’une tendance assez remarquable à imposer des comportements langagiers "plaisants" basés sur la manipulation de cette matière plus ou moins figée. L’investissement déviant de ces formes invite en effet à interroger les enjeux de leurs usages et mésusages. Il s’agit essentiellement de considérer les unités de l’arabe marocain soumises, désormais considérablement, à une dynamique qui les écartent de leur procédure habituelle et canonique. L’objectif de cette contribution est donc d’examiner, dans des perspectives de néologismes phraséologiques, le fonctionnement en emploi de ces unités et les manipulations qui les affectent notamment dans le cadre des espaces numériques. Nous envisageons, à travers l’analyse de quelques exemples collectés, de voir comment ces (en)jeux discursifs se nourrissent du domaine des technologies et comment, dans le contexte de la communication numérique, certains locuteurs de l’arabe marocain se permettent le jeu de la déformation au service de la persuasion.

Notre corpus est constitué de formes détournées (formes figées empreintes de déformation plus ou moins marquées) puisées essentiellement dans des supports (multi)médiatiques (affiches publicitaires, réseaux sociaux, presse électronique, ...) qui sont donc soumises à un travail d’observation, de description et d’analyse comparative avec les formes figées qui leurs sont sous-jacentes. Dans une perspective linguistico-pragmatique et dans le cadre des médias et du multimédia, l’interprétation a permis de confirmer une certaine emprise du domaine et du lexique des nouvelles technologies, entre autres, sur certaines unités figées de grande réputation. Les aspects ludiques représentent certes une donnée constante plus ou moins dominante dans les transformations que subissent ces unités habituellement perçues comme des blocs, mais il est vrai qu’en même temps ces jeux de défigement/détournement se voient également souvent être animés par d’autres mobiles. Car en effet, en fonction des procédés utilisés et des instances de production, ils peuvent induire en sus d’autres effets et cultiver d’autres visées comme, par exemple, la captation, l’accroche, l’humour et l’ironie.

I. Arabe marocain et espace numérique

Les pratiques communicationnelles sur les réseaux sociaux demeurent le domaine qui triomphe le plus à l'arabe marocain (51%) comme le souligne l'enquête publiée en septembre 2018 par l'Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications « Les internautes marocains utilisent autant la langue nationale que la langue française » (ARNT, 2018 : 54). En dehors des canaux institutionnels et dans un univers où les frontières entre le privé et le public s'estompent, cette langue est de plus en plus utilisée. Les échanges de messages depuis l'envahissement des téléphones portables en ont affecté l'usage dans son aspect typographique (usage de la graphie arabe ou de la graphie latine avec des chiffres pour remplacer quelques lettres arabes). Aujourd'hui, le développement de ces réseaux sociaux, comme *WhatsApp*, *Facebook*, *Tweeter*, *Instagram*, *Youtube*, ... contribuent à former, à travers des activités de publication et d'interaction, des comportements et des habitudes qui portent aux nues la liberté. Cette présence sur les réseaux sociaux de plus en plus importante dans le quotidien des marocains semble marquer leur façon d'être et du même coup leur façon de parler. Souvent, dans des aspirations de se faire remarquer et parfois de recherche de notoriété, les utilisateurs développent des stratégies d'une certaine originalité et de créativité. « Les usages sont essentiellement autocentrés, car les acteurs sont avant tout préoccupés par la volonté de se rendre visible et de se constituer un public. Cette stratégie des créateurs entre en résonance avec la logique des plateformes conçues elles-mêmes comme des médias qui cherchent avant tout à atteindre une masse critique de membres et notamment de membres actifs. » (CROISSANT, V & TOUBOUL, A., 2011 :7)

Ce constat est certes fait par rapport au comportement des artistes et des créateurs connectés à Internet, mais il faut dire que c'est également valable pour presque tout le monde. Cette préoccupation de se démarquer acquiert plus d'ampleur ces dernières années d'autant plus que les plateformes affichent publiquement des compteurs quantitatifs de communication : nombre de vues, de likes, de dislikes, de commentaires, d'amis, de fans, de followers, ...

L'espace (multi)médiatique revalorise alors le statut de l'arabe marocain et réhabilite son authenticité puisqu'elle bénéficie de

plus de visibilité et qu'elle s'emploie de plus en plus pareillement à la manière dont elle est utilisée au quotidien dans la vie des marocains. Mais ce qui est tout aussi remarquable, dans ce contexte de renouveau de l'intérêt, c'est une certaine façon de l'expression avec de nouvelles tendances privilégiant économie et densité et surtout de nouveaux rapports avec le patrimoine oral en général et plus particulièrement avec le discours proverbial.

II. Préconstruits, proverbes et espace numérique

La langue est dans sa spontanéité répartie en production de suites libres ou réinvestissements de formes « préconstruites » qui résultent d'un processus de « fossilisation » et s'inscrivent dans la mémoire des locuteurs d'une communauté linguistique. L'usage se présente comme donnée très importante de l'apprentissage, de l'utilisation et de l'évolution d'une langue. En effet, la fréquence est un facteur décisif dans l'ancrage (cognitif) des unités. Une sorte d'instauration cognitive ou « *entrenchment* » selon R. W. Langacker qui dans un cadre proprement linguistique, et en interrogeant les facteurs psychologiques sous-tendant les modèles basés sur l'usage, stipule que « [I]es structures linguistiques sont conçues de manière plus réaliste comme s'inscrivant dans une échelle continue d'ancrage dans l'organisation cognitive. Chaque utilisation d'une structure a un impact positif sur son degré d'ancrage (fixation), alors que les périodes prolongées de désuétude ont un impact négatif. Avec l'utilisation répétée, une nouvelle structure s'enracine progressivement, au point de devenir une unité ; en outre, les unités sont variablement enracinées en fonction de la fréquence de leur occurrence. »⁹⁴ (LANGACKER, R. W. 1987, p : 59) C'est justement cette notion d'« *entrenchment* » qui explique en quelque sorte cette problématique de figement dans le cadre de la linguistique cognitive. Il s'agit de la dépendance entre la fréquence d'occurrence d'une séquence et sa mémorisation en tant qu'unité. C'est-à-dire plus une séquence est répétée plus elle

⁹⁴ « *Linguistic structures are more realistically conceived as falling along a continuous scale of entrenchment in cognitive organisation. Every use of a structure has a positive impact on its degree of entrenchment, whereas extended periods of disuse have a negative impact. With repeated use, a novel structure becomes progressively entrenched, to the point of becoming a unit; moreover, units are variably entrenched depending on the frequency of their occurrence* » (C'est nous qui traduisons)

s'immortalise et se met à la disposition du locuteur qui l'utilise sans ne se soucier ni des éléments qui ne la constituent ni de leur agencement. La fréquence serait alors à l'origine de la systématisation, la mémorisation, la mobilisation et la réception de ce type d'unités et du coup ces éléments du répertoire linguistique contribuent à minimiser « le coût cognitif » de l'apprenant (et du locuteur en général). Elles deviennent des structures tellement activées qu'elles acquièrent le statut de « gestalt » dans le sens où elles ne demandent aucun effort pour être actualisées dans les échanges.

Ce statut mémoriel est également souligné par B. Grunig, citée par M. H. Svensson, qui affirme que : « [n]'importe quelle phrase ou syntagme peut acquérir le statut de titre, ou de phrase historique, ou de rituel – à peu de choses près – même de proverbe, à condition d'avoir un statut social solidaire d'une inscription mémorielle [...] ou d'avoir connu un taux de répétition ou notoriété dans une circulation langagière qui les ait transformés en inscriptions mémorielles. » (SVENSSON, M. H., 2004, p : 45). De ce fait, l'accent est mis sur le rôle fondamental des phénomènes à fondements psycholinguistique et plus particulièrement la capacité des locuteurs à mémoriser et à réactiver une grande partie de structures polylexicales. Celles-ci acquièrent le statut de "préconstruits langagiers", généralement mobilisés tels quels dans des co(n)textes donnés ou parfois, sinon même souvent, pour servir d'hypotextes à des réalisations déviantes comme c'est le cas du phénomène de « déproverbialisation ». (SCHAPIRA, C., 2000, p : 81)

Le proverbe qui s'accapare une place de choix dans le patrimoine oral des différentes communautés possède le potentiel d'influer. Il jouit de cette force dont l'impact social et psychologique semble singulier sur les membres de la société dont il est issu. Etant un héritage porteur de la pensée des ancêtres, il est en mesure d'assumer diverses fonctions. Notre but étant moins de rappeler et d'explicitier dans ce propos toutes les valeurs de l'énonciation proverbiale, nous n'allons pas trop nous attarder sur sa fonction éducative et normative et ses enjeux en rapport avec l'insertion dans le milieu social et ses rôles dans la transmission des valeurs et dans la régulation du comportement social ; ni sur son statut d'argument misant sur l'autorité supérieure que représentent les ancêtres et reposant surtout sur son histoire, sur l'ensemble de ses énonciations

antérieures et sur son titre de "legs" lourd d'identité et de "sagesse populaire". Nous ne nous arrêterons pas trop également sur sa valeur esthétique aussi particulière, ni sur son économie linguistique surprenante et saisissante, sa métaphoricité, ses sonorités, sa rythmique et son illocutionnarité.

Il est donc patent qu'il est impossible d'énumérer toutes les éventuelles valeurs que peut revêtir l'énoncé proverbial (y compris bien entendu ses emplois dans le cadre des cyberspaces) du fait de l'infinitude des situations possibles, de la multiplicité de ses investissements (dans l'écrit de presse, dans la publicité, dans le discours politique, dans les conversations du quotidien, ...) et aussi de la diversité des angles de vue ou des approches adoptées (communication, pragmatique, argumentation, narratologie, ...) Il faut cependant constater, notamment dans les contextes multimédiatiques, une sorte d'investissement inaccoutumé du proverbe, d'usage particulier mais assez récurrent synonyme de réalisations déviantes rendant souvent compte, entre autres, de maniements lexicosémantiques nettement délibérés et où la contextualisation ne manque pas d'isoler un certain nombre d'effets sémantico-pragmatiques.

III. Détournement proverbial, ludicité et espaces numériques

Le défigement se présente comme un des ressorts de créativité discursive ; la communication (multi)médiatique, la publicité et les titres de presse en usent fréquemment pour des visées fort différentes. C'est pourquoi un bon nombre de recherches s'y sont intéressées ces dernières années et nous constatons que ce phénomène linguistique corollaire du figement se voit attribuer diverses autres désignations comme le détournement (pour les proverbes, les expressions toutes faites et pour les formes qui débordent le niveau phrastique comme les contes et les comptines), déproverbialisation (pour les formes proverbiales) ou désautomatisation pour les locutions. Dans la présente contribution, nous ne posons pas de distinction entre ces dénominations du fait de la nature de cette réflexion qui traite des transformations qui touchent les proverbes dans les (multi)médias dans une perspective qui saisit le contexte. Il faut le préciser, d'ailleurs, pour toutes les séquences figées et plus particulièrement pour les discours proverbiaux, le détournement ou le défigement

comme acte linguistique s'écarte de la variation par le facteur de l'intentionnalité. Les changements apportés à l'énoncé sont d'abord volontaires et visent surtout à créer un (des) effet(s) de sens, et/ou un (des) effet(s) de discours sur la base de celui (ceux) de la séquence figée appartenant à la mémoire collective.

L'étude élaborée sur les formes figées de l'arabe marocain⁹⁵ a révélé diverses procédures de détournement proverbial. Elle a pu isoler surtout des manipulations commutatives, des opérations de désagrégation morphologiques par altération syntagmatique ou par transformation, des managements d'ordre sémantique (notamment les effets de rellitéralisation) ou autres d'ordre contextuels ou pragmatiques (en particulier lorsque le management est orienté uniquement vers les conditions d'emploi). Dans la suite de ce papier, nous nous proposons ainsi de mener un exercice d'analyse linguistique de quelques unités détournées, relevées justement dans le contexte numérique, tout en évaluant les inférences tant logiques que pragmatiques qui leurs sont associées. Nous nous contentons de quelques cas de substitution paradigmatique pour ne retenir que les (en)jeux des détournements éclairant l'effet « et l'emprise » de la nouvelle ère, impliquant souvent une sorte d'anachronisme inverse, dont l'intrusion dans la sphère proverbiale se reflète dans le choix des substituts. La référence au monde des (multimédias), relativement fréquente dans ces comportements langagiers s'effectue principalement en imposant une matière lexicale relevant notamment du domaine des TIC, du gaming et des réseaux sociaux.

⁹⁵ CHBANI Hassan, « *Figement et défigement linguistiques : Cas de l'arabe marocain dans les médias et le multimédia - Approche linguistico-pragmatique* » Thèse de Doctorat en Langue et littératures françaises, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah –Fès, 2023.

▪ **Domaine des TIC**

Figure 1 : Titre d'un article⁹⁶ sur kifache.com du 15/12/2015

Figure 2 : Titre d'un article⁹⁷ sur kifache.com du 01/01/2013

Proverbe original : ***l-Isan ma fi-h εDem***
 Litt. : **La langue** n'a pas d'os

(1a) ***l-klavyi ma fi-h εDem***
 Litt. : **Le clavier** n'a pas d'os

(1b) ***l-mikru ma fi-h εDem***
 Litt. : **Le microphone** n'a pas d'os

⁹⁶ <https://urlz.fr/j7ed> ,site consulté le 13/11/2023 ;

⁹⁷ <https://urlz.fr/j7e5> ,site consulté le 11/11/2023 ;

(1c) *t-tilivizyun ma fi-h εDem*

Litt. : **Le téléviseur/l'écran** n'a pas d'os

Où :

l-lsan (la langue) >> *l-klavyi* (le clavier)

l-lsan (la langue) >> *l-mikru* (le micro)

l-lsan (la langue) >> *l-tilivizyun* (l'écran)

Les trois séquences détournées, titres d'articles de presse en ligne, optent respectivement pour *l-mikru* (le micro), *l-klavyi* (le clavier) et *t-tilivizyun* (l'écran ou la télé) comme substitués à *l-lsan* (langue) qui réfère à l'organe de la parole mais qui peut aussi traduire « *l-luğa*/la langue » en tant que système de signes ou l'acte même de parole.

La manipulation procède par insertion de signifiants d'appareils technologiques utilisés au niveau de la transmission orale de la parole (le micro), de sa transposition graphique (le clavier) ou de son émission/réception audiovisuelle (la télévision). Au niveau sémantique, l'opacité plus ou moins marquée du sens de l'énoncé original *l-lsan ma fi-h εDem* (La langue n'a pas d'os) et la nature du rapport lexical entre substituant(s) et substitué font que les structures résultats sont inacceptables ou du moins "plus ou moins surprenantes". Les lexèmes utilisés sont en rapport métonymique avec l'élément substitué puisqu'ils désignent des outils en relation évidente avec la parole (le verbal) et ont pour fonction essentielle de réduire la généricité de *l-lsan* (la langue), qui en est justement l'organe articulatoire principal. Ce sont donc les relations métonymiques en œuvre qui sont sous-jacentes à ces manipulations et sont de ce fait susceptibles de justifier la motivation et la logique présidant aux détournements réalisés.

Il s'agit d'une sorte de « particularisation » dont le but est d'abord de souligner l'importance qu'ont de nos jours les nouvelles technologies de l'information et de la communication, de distinguer ensuite les divers modes (oral, écrit et audio-visuel) de transmission et de réception de la parole et principalement d'enseigner la méfiance vis-à-vis de ce que l'on peut déclarer à travers les (mass)médias (microphone pour la radio, l'écran pour la télévision et le clavier pour le net). Ce dernier effet sémantique n'est pratiquement possible qu'à travers une superposition au sens conventionnel du proverbe à

l'origine des énoncés fabriqués ; lequel se dit généralement pour rappeler la difficulté et la nécessité de retenir sa langue qui pourrait parfois être "involontairement" et irréversiblement nuisible ou fatale.

D'autres cas semblables faisant appel à des éléments de la terminologie des TIC :

Figure 3 : Publication sur la page Facebook de la poétesse marocaine Ilham Boussafa⁹⁸

Proverbe original : *lli tlef yšedd l-arD*

Litt. : Qui s'est égaré s'agrippe à la terre/s'assoit par terre

(2a) *lli tlef yšedd r-riZu*

Litt. : Qui s'est égaré, **se connecte au réseau**.

(2b) *lli tlef yšedd "MedRadio"*

Litt. : Qui s'est égaré **capte MedRadio**

« Qui s'égare s'agrippe au sol » est d'habitude énoncé pour présenter le sol comme meilleur repère à ceux qui se trouvent égarés ou emportés par les tourbillons de l'existence. *l-arD* (la terre) objet de substitution dans les formes résultats de détournement constitue l'unique recours pour arrêter de tourner ou la solution juste pour les cas d'égarément ou de perte. Cette justesse (ou unicité) semble être l'élément qui justifie sémantiquement les réalisations relevées avec un jeu incontestable sur la polysémie du verbe principal. À l'image du slogan publicitaire *lli tlef yšedd "MedRadio"* (qui s'est égaré capte

⁹⁸ Poétesse populaire marocaine active sur Facebook, <https://www.facebook.com/ilham.boussafa> (page consultée le 11/09/2023)

MedRadio), qui présente la station *MedRadio* comme étant le meilleur choix qui permettrait aux auditeurs en quête « de qualité » de cesser de tourner en rond, une façon pour dire plus besoin de syntoniser de station en station pour chercher un programme intéressant. La connexion au réseau/à Internet est envisagée également comme la seule alternative à la portée pour informer ou s'informer.

Nous pouvons constater le même fonctionnement dans cet exemple relevé dans le corps de texte d'un article de presse électronique où l'hyperonyme *l-ħaža* (la chose) se voit substitué par l'hyponyme *t-telfaza* (la télévision) :

Figure 4 : Corps de texte d'un article⁹⁹ sur kifache.com du 04/09/2012

Proverbe original : *l-ħaža lli ma šebhat mula-ha ħram*
Litt. : **La chose** qui ne ressemble pas à son propriétaire est illicite.

(3) *t-telfaza lli ma šebhat mula-ha ħram*

Litt. : **La télévision** qui ne ressemble pas à son propriétaire est illicite.

l-ħaža (la chose) étant une lexie à caractère « catégorisant », comme c'est le cas pour « être » ou « plante » ou « lieu », est hyperonyme par rapport à un grand nombre d'hyponymes. L'expansion relative *lli ma šebhat mula-ha* (qui ne ressemble pas à son propriétaire) réduit l'extension de la catégorie « toutes les choses du monde » à « toutes les choses du monde ayant un propriétaire ».

⁹⁹ <https://urlz.fr/j6Fc>, (site consulté le 17/11/2023) ;

Dans cette même optique, des mésusages affectent le proverbe dans les espaces multimédiatiques en lui faisant incorporer des éléments lexicaux appartenant au domaine des nouvelles technologies. C'est le cas notamment dans des contextes où les instances de production se permettent le jeu de l'humour comme les professionnels de la publicité par exemple. Le détournement suivant illustre la manipulation d'une forme verbale pour inciter à la consommation du service : *teḥDi* (surveiller ou être aux aguets) qui est substitué par le verbe *tbippi* (qui est une forme adaptée du verbe familier français biper) appartenant bel et bien au champ des télécommunications :

Proverbe original : *eiš ma teḥDi š*

Litt. : Vis (ta vie), ne **sois pas aux aguets**.

(4) *eiš ma tbippi š*

Litt. : Vis (ta vie), ne **bipe pas**.

Les formules de routine ou les pragmatèmes subissent aussi ce type de maniement ; voyons cet exemple :

Figure 5 : Intitulé d'une rubrique sur le site Kifache.com¹⁰⁰

Formule originale: *l-lah yaεTi-k l-wil*

Litt. : (Que) Dieu te donne le malheur/*l-wayl* !

(Peut avoir comme équivalent « malheur à toi ! »)

(5) *l-lah yaεTi-k l-web*

Litt. : (Que) Dieu te donne le **web**

¹⁰⁰ <https://kifache.com/> (le 01/12/2023)

“*l-lah ya&Ti-k l-wil*” (Que Dieu te donne le malheur) est une formule de malédiction ou d’imprécation par laquelle on souhaite le malheur sur quelqu’un. Il est dit aussi que *l-wayl* est une rivière en Enfer. La commutation paronymique *wil* (malheur) qui devient “web” réalise un jeu de mots (C’est le titre d’une rubrique sur l’interface d’un site web d’information- utilisé pour désigner : infos diverses du *Web*) ou le flot d’informations de plus en plus abondant sur le web.

▪ **Domaine du gaming**

Nous recueils présente aussi des substitutions qui s’inspirent de l’univers du jeu vidéo ou du gaming :

Proverbe original : *yedd l-fellah nqiyya*

Litt. : La main de l’**agriculteur** est propre.

(6) *yedd l-gaymer nqiyya*

Litt. : La main **du gamer / gameur** est propre¹⁰¹

Cette unité du corpus est relevée dans une série marocaine sur *Youtube*. Où l’enjeu est délibérément humoristique. Mise dans la bouche d’un jeune passionné des jeux sur le web à qui on demande de se laver les mains, elle est utilisée dans les mêmes conditions d’usage du proverbe à la base. La manipulation ménage le prédicat de propreté *nqiyya* pour porter uniquement sur le sujet de la construction. Elle défait donc l’arrangement du groupe sujet en substituant par *l-gaymer*, un anglicisme relevant du jargon vidéoludique et qui renvoie à un joueur passionné et assidu aux jeux vidéo, à l’expansion, complément de nom, du proverbe original *l-fellah* (l’agriculteur). Remarquons que nous pouvons supposer que *l-gaymer* (le joueur) et *l-fellah* (l’agriculteur) sont des cohyponymes dont l’hyperonyme est « occupation » ou « métier ».

Il en est de même pour :

Proverbe original : *ħdit (var. ħtit) w meġzel*

Litt. : Bavardage et **filage** (fuseau).

(7) *ħdit w maniTa*¹⁰²

Litt. : Bavardage et **manette** [de

¹⁰¹ Akram Al Mofteh (Série télévisée *Al-bahja tani*, épisode : 29, 2MTV 2019)

¹⁰² “7dit Ou Manetta” titre d’un programme web sur *Youtube* autour du gaming, <https://www.youtube.com/user/khaledtheking11> (consultée le 09/06/2021)

L'énoncé forgé est le titre d'un programme web sur *Youtube* autour du gaming. L'insertion du lexème « manette » fait explicitement référence au domaine vidéoludique pour se proposer comme émission qui aborde des témoignages et des nouveautés autour du thème du jeu vidéo. Superposé au sens et à la morale du proverbe qui incite à ne pas céder à la distraction et au détriment de l'exercice d'une fonction ou d'une activité, le titre met en avant l'objet et le thème principal du programme dont la discussion (bavardage) porte sur le gaming.

▪ **Domaine des réseaux sociaux**

Le domaine des réseaux sociaux livre encore un nombre plus important d'occurrences

Proverbe original : *herfet bu-k la ygelbu-k*

Litt. : **Le métier** de ton père pour que tu ne sois vaincu.

(8) [*tæellem*] *l-faysbuk la ygelbu-k*¹⁰³

Litt. : [Apprend à manipuler] **Facebook** pour que tu ne sois vaincu.

Le proverbe original se dit pour inciter les jeunes à exercer le même métier que leurs parents ou plus particulièrement à adopter leur conduite. Il peut aussi être utilisé pour décrire ou commenter le fait de suivre les pas ou de reproduire le même modèle des parents ou de la famille. La transformation effectuée procède de la substitution *l-herfa* (le métier) par *Facebook*.

Cette opération engendre une phrase libre dont le sens se superpose à celui de la parémie originale. Le locuteur s'appuie généralement sur le sens d'un énoncé, « *nomique* » selon la terminologie de G. Kleiber, qui jouit d'une certaine autorité de par son appartenance à la mémoire collective tout en le mettant en œuvre dans une situation particulière. C'est un comportement réfléchi, calculé et adopté pour attirer l'attention des destinataires en procédant de cette stratégie de « *captation* » (de forme ou de sens) dans la perspective que lui donnent A. Grésillon et D. Maingueneau.

¹⁰³ Abderrahim Al Atri, chercheur et sociologue marocain, invité sur *Médi 1 TV*, le 07/06/2016

Il faut dire cependant que l'emploi des formes originales aurait fait l'affaire dans ces cas épisodiques puisque leur statut de proverbes implique une transcendance de ce qui est ponctuel pour se référer à un ensemble de situations et rendre le même sens formulaire. Il semble que le traitement humoristique et / ou journalistique procède de ce type d'individualisation (notre corpus de référence révèle plusieurs cas de désignation ou de "surdétermination" par insertion de nom propre ou de référents se rapportant à la réalité extralinguistique), qui met à profit la densité du discours proverbial et révèle en les rattachant à l'actualité des réalités et des figures de la scène publique ... La particularisation dans ces cas de figure a la spécificité d'être explicitée au niveau du signifiant.

Figure 6 : Titre d'un article sur kifache.com¹⁰⁴ du 15/10/2018

Proverbe original : *l-lsan ma fi-h εDem*

Litt. : **La langue** n'a pas d'os

(9) *Instagram ma fi-h εDem*

Litt. : **Instagram** n'a pas d'os

¹⁰⁴ . <https://urlz.fr/j7dC> (adresse consultée le 15/10/2023)

Figure 7 : Titre d'un article sur kifache.com¹⁰⁵ du 10/10/2021

Proverbe original : *l-meksi b dyal n-nas ɛeryan*
 Litt. : Celui qui se couvre des **biens d'autrui** est nu.

(10) *l-meksi b klam l-faysbuk ɛeryan*
 Litt. : Celui qui se couvre des **paroles de Facebook** est nu.

Figure 8 : Publication sur la page Facebook¹⁰⁶ de la poétesse marocaine Ilham Boussafa

Proverbe original : *l-xawa hedd-ha d-denya*
 Litt. : La fraternité se limite à **la vie d'ici-bas**

¹⁰⁵ <https://urlz.fr/j7jk> (adresse consultée le 10/10/2023)

¹⁰⁶ <https://www.facebook.com/ilham.boussafa> (adresse consultée le 25/06/2018) adresse consultée le 13/10/2023)

(11) *S-Seḥba ḥed-ha l-faysbuk*

Litt. : L'amitié se limite à **Facebook**

Proverbe original : *lli ma εend-u sid-u εend-u lalla-h*

Litt. : *Celui qui n'a pas son Maître a sa Maîtresse*

(Sens : Il y a toujours quelqu'un qui peut protéger.)

(12) *lli ma εend-u sid-u εend-u l-faysbuk*¹⁰⁷

Litt. : Celui qui n'a pas son Maître a **Facebook**.

Proverbe original : *yum li-k w yum eli-k*¹⁰⁸

Litt. : *Un jour pour toi, un jour contre toi.*

(13) *yum "like" w yum "dislike"*

Litt. : Un jour **"like"**, un jour **"dislike"**.

D'autres unités préconstruites du patrimoine oral marocain figurant dans notre corpus témoignent du même mécanisme :

Proverbe original : *l-lah yester [mea had ž-žil]*

Litt. : (Que) Dieu **couvre/protège** [avec cette génération !]

Formule de prière/Invocation de protection

(14) *l-lah yesTuri [mea had ž-žil]*

Litt. : (Que) Dieu **"story"** [avec cette génération !]¹⁰⁹

La forme originale est une prière prononcée pour invoquer la protection de Dieu par un croyant qui commet une (des) erreur(s) ou qui a honte de ses imperfections. C'est souvent aussi une invocation de couverture contre tout mal. L'énonciation se fait par un humoriste marocain qui opte pour cet emploi du nom "story" au lieu du verbe *yester* (couvrir/voiler) et génère une forme agrammaticale. Le personnage réagit ainsi aux comportements de sa jeune belle-fille, figure d'une jeunesse accrochée aux réseaux sociaux et qui ne cesse de s'amuser à prendre des photos et à poster des vidéos sur les réseaux sociaux. La similitude phonique des deux mots justifie la manœuvre qui mise sur l'allusion à une génération très jeune, omniprésente sur le web et passionnée des contenus multimédias éphémères. Cette

¹⁰⁷ Abderrahim Al Atri, chercheur et sociologue marocain, invité sur *Médi 1 TV*, le 07/06/2016

¹⁰⁸ Publication sur la page *Facebook* de la poétesse marocaine Ilham Boussafa le 15/11/2012.

<https://www.facebook.com/ilham.boussafa> (page consultée le 25/06/2023)

¹⁰⁹ Énoncé par l'humoriste Mohamed Elkhayari (Série télévisée *Al-bahja tani*, épisode : 17, *2MTV* 2019)

allusion se greffe sur la prière de la forme originale pour mettre en avant les risques de l'utilisation croissante des ressources numériques en ligne associée à cette catégorie de jeunes.

Il faut le rappeler l'acte humoristique tient, En plus des ressemblances phoniques entre les éléments impliqués dans la substitution, à l'effet de chute puisque la manœuvre se répercute souvent en position finale de l'expression, comme c'est d'ailleurs le cas dans la majorité des unités de notre corpus de référence.

Conclusion

Le proverbe se trouve donc désormais soumis au bon vouloir des espaces numériques et de leurs utilisateurs et se voit actualisé sous des formes inhabituelles dans les écrits de presse électroniques, dans les pubs et sur les réseaux sociaux.

Cette mise en parallèle entreprise pour pouvoir d'abord rendre compte des ressemblances et des différences, de décrire et d'analyser ensuite certains mécanismes linguistiques qui régissent la création des effets de sens en misant sur le discours proverbial et d'interroger en fin de compte quelques aspects extralinguistiques et quelques enjeux d'un réemploi déviant, atypique et souvent inopiné.

L'objectif a été essentiellement de décrire le fonctionnement des phénomènes morphosémantiques reliés à ce type de créativité phraséologique basée sur le détournement du proverbe marocain. Il faut dire que les relations lexico-sémantiques (Paronymie, Métonymie, Polysémie, hyperonymie ou (co) hyponymie) souvent in absentia, mais rarement in praesentia, se sont révélées d'une grande incidence lorsque ce sont les entités lexicales qui sont objets de procédure commutative.

Par ailleurs, en les inscrivant dans leurs contextes de (més)usage(s), Il va de soi de dire que l'ensemble des détournements triomphent par essence à la co-ludicité et parfois à une sorte de (crypto)ludicité dans la mesure où les mésusages ainsi réalisés sont empreints d'un réel jeu d'amusement en connivence avec le destinataire et de désir de séduction et de captation. Omniprésente donc dans ce type de pratique, il faut dire que cette valeur ludique est plus ou moins dominante. Car en effet, en fonction des procédés utilisés, des paramètres contextuels, des instances de production, les

détournements induisent généralement en sus d'autres effets et cultivent d'autres visées comme entre autres, la captation, l'accroche, l'humour et l'ironie.

Références bibliographiques

Adam Jean-Michel, Bonhomme, Marc (2012), *L'argumentation publicitaire, rhétorique de l'éloge et de la persuasion*, Paris, Edition Armand Colin, Collection I.COM.

Anscombe Jean-Claude (2017), « Le Concept de figement sous l'angle de la parémiologie : Vulgates et réalités », *L'Information grammaticale*, n° 153, pp : 44-52.

Austin John Langshaw (1970), *Quand dire c'est faire*, Paris, Seuil.

Barbara Rahma (2016), « La représentation en image des formes brèves (proverbes et expressions figées) », Abdenbi Lachkar, Salam Diab Duranton, Abderrahmane Amsidder, *Medias numériques, langues, discours, pratiques et interculturalité*, Publications de l'université Ibn Zohr, pp : 56-66.

Caubet Dominique (1993), *L'arabe marocain*, tome I, Phonologie et morphosyntaxe, Paris, Louvain, éd. Peeters.

Chbani Hassan (2023), « Figement et défigement linguistiques : Cas de l'arabe marocain dans les médias et le multimédia - Approche linguistico-pragmatique », Thèse de Doctorat en Langue et littératures françaises, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah –Fès.

Gresillon Almuth, Maingueneau Dominique (1984), « Polyphonie, proverbe et détournement, ou un proverbe peut en cacher un autre », *Langages*, n° 73, pp : 112-125.

Jaki Sylvia (2015), « Détournement phraséologique et jeu de mots : le cas des substitutions lexicales dans la presse écrite », E. Winter-Froemel & A. Zirker (Ed.), *Enjeux du jeu de mots : Perspectives linguistiques et littéraires*, Berlin, München, Boston, De Gruyter, pp : pp. 245-272.

Langacker R. W., (1987), *Foundations of cognitive grammar: Theoretical prerequisites*, Stanford, Stanford University Press.

Schapira Charlotte, (2000), « Proverbe, proverbialisation et déproverbialisation », *Langages*, n°139, pp : 81-97.

Youssi Abderrahim (1992), *Grammaire et lexique de l'Arabe marocain moderne*, Casablanca, Wallada.

Zhu Lichao, Joel Eline (2014), « Défigement et inférence : cas d'études du Canard enchaîné », *Actes du 4e Congrès Mondial de Linguistique Française*, SHS Web of Conferences, Volume 8, pp : 681- 695.

Evaluation des préconceptions liées à l'éducation à l'environnement et à la gestion des déchets comme prérequis à la formation des enseignants

Issa ZONGO

*Ecole Normale Supérieure (ENS)
Institut de formation et de recherche en Lettres et Sciences humaines et
Sociales (IFR-LSHS) Koudougou, Burkina Faso
aliszongo@yahoo.fr*

Cécile MOUCHERON

*Université Libre de Bruxelles (ULB)
Faculté des Sciences, Centre Universitaire de Didactique pour
l'Enseignement de la Chimie, Bruxelles, Belgique
Cecile.Moucheron@ulb.be*

Moussa BOUGOUMA

*Université Norbert ZONGO (UNZ)
Unité de formation et de recherche en Sciences et Technologies (UFR-ST)
Laboratoire de Chimie des Matériaux et de l'Environnement
Koudougou Burkina Faso
bmoussaraphael@gmail.com*

Résumé

Le terme « déchet » revêt des sens variés selon sa nature et son origine. Pour une sensibilisation écocitoyenne des élèves en matière de gestion des déchets, des élèves burkinabè ont subi un test par questionnaire dont l'objectif est d'évaluer leurs préconceptions sur la notion de « déchet ». Cet article se questionne sur une méthode d'enseignement appropriée liée à l'éducation environnementale afin de faire évoluer ces préconceptions vers une appréhension scientifique du terme. L'analyse de contenu thématique des verbatims des interviewés a permis d'identifier des préconceptions sur le déchet au niveau des collégiens et des lycéens. Ces préconceptions évoluent cependant peu du collège au secondaire. S'inspirant du modèle REDOC, un schéma méthodologique a été proposé pour étayer les interventions des enseignants lors d'une sensibilisation de leurs élèves sur la notion de « déchet ».

Mots-clés : Représentation initiale, déchet, environnement, modèle REDOC.

Abstract

The term "waste" has a variety of meanings, depending on its nature and origin. With a view to raising pupils' eco-citizen awareness of waste management, burkinabe pupils underwent a questionnaire test to assess their preconceptions of the

concept of "waste". This article looks at an appropriate teaching method linked to environmental education, in order to change these preconceptions towards a scientific understanding of the term. Thematic content analysis of interviewees' verbatims identified preconceptions about waste among middle and high school pupils. However, these preconceptions change little from middle school to high school. Inspired by the REDOC model, a methodological scheme was proposed to support teachers' interventions when raising awareness of the notion of "waste" among their pupils.

Keywords : Initial representation, waste, environment, REDOC model.

Introduction

L'abandon des déchets dans la nature par les burkinabè, nous questionne sur leur connaissance liée aux dangers de ceux-ci (Sory, 2013; Zongo, 2022; Zongo et al., 2023). Malgré l'incitation du principe 19 de la conférence de l'ONU à Stockholm (ONU, 1972; Handl, 2013) et les articles 29 et 101 de la loi fondamentale du Burkina Faso (Bancé *et al.*, 1999, p. 116), l'éducation relative à l'environnement (Sauvé, 1998; Charland et al., 2010; Diab et al., 2014) ne fait pas l'objet de débats pour l'instant dans les instances de reformes curriculaires burkinabè (Bancé *et al.*, 1999, p. 105; Zongo, 2022). Ainsi, les décharges se créent anarchiquement, les caniveaux se remplissent de déchets où ils sont brûlés sans précaution (Yogo, 2016, p. 58). Pour sensibiliser les élèves à l'écocitoyenneté basée sur la gestion des déchets, cet article se questionne sur leurs préconceptions sur la notion même de déchet. S'inspirant du modèle REDOC¹¹⁰, une enquête par questionnaire a été réalisée avec des élèves burkinabè pour évaluer leurs préconceptions en la matière. Une piste méthodologique a été proposée par la suite pour faire évoluer ces préconceptions vers une appréhension scientifique du terme.

Le terme représentation était employé en 1898 par Emile Durkheim qui distinguait à l'époque les représentations collectives des représentations individuelles (Duplessis, 2008; Moliner, 2016). Ces dernières sont propres aux individus, transitoires voire éphémères. Les représentations collectives sont, quant à elles, partagées par tous, impersonnelles et exercent sur chaque membre de la communauté une charge cognitive forte. Moscovici (2003, p. 79) a convoqué la notion

¹¹⁰ Représentation initiale, démarche méthodologique, outils didactiques, compétences

en psychologie sociale pour désigner une modalité de connaissance sociale loin de la pensée scientifique. Jetant les bases d'une théorie des représentations sociales, il a ainsi rendu compte de la manière dont les groupes sociaux comprennent, interprètent et donnent sens aux phénomènes sociaux auxquels ils sont confrontés (Moliner, 2016). Selon Jodelet (2003, p. 53), une représentation sociale serait une « forme de connaissance, socialement élaborée et partagée, ayant une visée pratique et concourant à la construction d'une réalité commune à un ensemble social. » Jean Piaget introduisit le concept dans l'éducation en 1926 dans son ouvrage « La représentation du monde chez l'enfant ». Le thème est repris de façon accrue à partir des années 80 avec les travaux de didacticiens comme Astolfi, Develay, Giordan, De Vecchi, Brousseau, Joshua, Dupin et Martinand (Astolfi, 1990; Duplessis, 2008). Therer (1993) soutient que, loin d'être une vague évocation visuelle de la réalité, la préconception est plutôt une *re-création subjective* de cette réalité ou une action de rendre présent à l'esprit une parcelle du monde (objet, phénomène, événement...). Reuter et al. (2007, p. 200) la définissent comme « l'activité sociocognitive, et même discursive, par l'intermédiaire de laquelle chaque individu catégorise et interprète les objets du monde ». La représentation en didactique est alors « un système de connaissances qu'un sujet mobilise spontanément face à une question ou à un problème, que celui-ci ait ou non fait l'objet d'un apprentissage » (Reuter *et al.*, 2007). Un enseignant se doit de connaître les préconceptions de ses élèves pour choisir pertinemment ses méthodes pédagogiques (Marquis, 2001; Jodelet, 2003).

Le modèle REDOC (Représentations, Démarche pédagogique, Outils didactiques, Compétences) (Diemer *et al.*, 2015, p. 96) adopte la théorie des représentations sociales (Garnier & Sauvé, 1999; Moscovici, 2003; Legardez *et al.*, 2013; Jeziorski, 2014) comme le pilier fondamental de son approche. Il peut contribuer à l'élaboration de séquences d'apprentissage. Astolfi & Develay (1991) soutiennent qu'un modèle didactique basé sur une préconception la fait évoluer vers une représentation plus relationnelle et Kermen (2018) suggère qu'il peut servir à étayer les interprétations des faits observés ou la description des phénomènes. Le modèle REDOC propose en effet de partir des préconceptions des apprenants, d'adopter une démarche pédagogique participative pour les motiver et les autonomiser, de

reposer la démarche pédagogique adoptée sur des outils didactiques innovants (Plane & Schneuwly, 2000, p. 5; Schneuwly, 2000; Schneuwly, 2001; Reuter *et al.*, 2007, p. 157) pour développer des compétences (individuelles, collectives, cognitives, etc.) chez les élèves. L'identification spécifique des préconceptions des apprenants sur le concept « déchet » semble primordiale au développement de méthodes et pratiques d'enseignement/apprentissage adaptées au contexte burkinabè pour la formation des enseignants sur l'écocitoyenneté. Cela impose de répondre à la question spécifique : Quelles sont les préconceptions des élèves burkinabè sur la notion de déchet ?

I. Méthodologie

Cette étude a privilégié dans ses investigations l'enquête par questionnaire pour toucher un échantillon important en peu de temps. Deux types de fiche d'enquête ont été élaborés, une pour les collégiens et l'autre pour les lycéens. Ces fiches ont été administrées aux élèves de 5 villes du Burkina Faso à savoir Koudougou, Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Dédougou et Gaoua. Le premier item est « Qu'est-ce qu'un déchet selon toi ? ». Cet item est ouvert et permet par conséquent d'identifier spécifiquement les préconceptions des élèves sur le concept de « déchet » afin de les évaluer. Les conditions de remplissage des fiches de questionnaire ont été les mêmes pour tous les élèves. Les questionnaires ont été administrés par les enseignants à leurs élèves avec la consigne : « Travail individuel sous forme de contrôle. »

L'analyse des données collectées a été réalisée à travers une approche mixte (Poisson, 1983; Giordano & Jolibert, 2016) qui combine la méthode qualitative (Aubin-Auger *et al.*, 2008, p. 143; Dumez, 2011, p. 48) et la méthode quantitative. L'analyse catégorielle des verbatims des interviewés a nécessité également des calculs statistiques d'une part à l'aide du logiciel Nvivo et d'autre part dans le logiciel Excel. Les tableaux et les graphiques obtenus des calculs statistiques ont facilité l'analyse, l'interprétation et le commentaire sur les données collectées.

I-1. Fiches d'enquête collectées

Au total 431 fiches d'enquête ont été analysées. Le tableau 1 présente l'échantillon d'élèves touchés par l'enquête par questionnaire selon leur commune et leur niveau d'étude.

Tableau 1 : Répartition des élèves selon le niveau d'étude et la commune

Niveau d'étude \ Commune	Collège	Secondaire	Total
Koudougou	91	94	185
Ouagadougou	8	51	59
Bobo	32	37	69
Gaoua	28	48	76
Dédougou	18	24	42
Total Niveau d'étude	177	254	431

Le tableau 1 indique que 43 % des élèves interviewés viennent de la commune de Koudougou. Cette dernière est secondée par la commune de Gaoua avec 18 % des interviewés suivie de la commune de Bobo avec 16 % des interviewés. Cela s'explique d'une part par le fait que l'étude se déroule dans cette commune et d'autre part la difficulté de trouver un enseignant dans les autres communes pour administrer le questionnaire à ses élèves. Ce dernier aspect est surtout marqué par l'insécurité que traverse le Burkina Faso en ce moment. .

I-2. Encodage catégoriel des verbatims

Les catégories de verbatim (Bourquin, 1996) sont identifiées lors du dépouillement du questionnaire. Dans Nvivo, des codes-parents ont été créés pour chaque item. Sur chaque code-parent, plusieurs codes-fils ont été créés en fonction des catégories thématiques. Dans ces codes-fils ont été logés des extraits de verbatim en rapport avec le thème du code-fils. La figure 1 montre une capture d'écran de la structure du code-parent Q1, représentant l'item 1, et de ses codes-fils.

Item	Files	Références	Créé le	Créé par	Modifié le	Modifié par
Q1	204	19/03/2022 11:57	ALEX	19/03/2022 11:57	ALEX	
Abd	29	19/03/2022 12:41	ALEX	19/03/2022 11:58	ALEX	
AET	16	19/03/2022 12:35	ALEX	21/03/2022 16:11	ALEX	
Oth	8	19/03/2022 12:35	ALEX	19/03/2022 11:58	ALEX	
S-U	42	19/03/2022 12:38	ALEX	19/03/2022 11:58	ALEX	
MP	81	19/03/2022 12:38	ALEX	19/03/2022 11:59	ALEX	
MLI	13	19/03/2022 12:38	ALEX	19/03/2022 11:59	ALEX	
Pth	37	19/03/2022 12:40	ALEX	19/03/2022 18:00	ALEX	
BAH	19	19/03/2022 12:34	ALEX	19/03/2022 18:01	ALEX	

Figure 1 : Exemples de codes-parents et de codes-fils pour les élèves du secondaire

La figure 1 indique qu'à l'encodage du 10/03/2022 le code parent Q1 du fichier « Elèves Secondaire » compte 204 extraits répartis en 8 codes fils. Ces derniers sont les préconceptions trouvées lors du dépouillement du questionnaire. Pour la lisibilité et la clarté dans la présentation des figures, l'abréviation des expressions s'est avérée nécessaire.

I-3. Les abréviations

Pour ne pas surcharger les figures, l'abréviation adoptée a consisté à considérer certaines lettres du terme ou de l'expression. Ainsi, Elèv est mis pour élève, Col pour Collège, Sec pour Secondaire et I pour Item. Les codes fils ont été également abrégés. Une légende accompagne chaque figure pour faciliter sa lecture. Les préconceptions ont été obtenues à travers une analyse de contenu thématique des verbatims des interviewés.

I.4. Analyse des verbatims

L'analyse catégorielle des verbatims a consisté à identifier une unité de signification dans chaque verbatim et à la ranger dans une catégorie donnée. La catégorie sémantique est une classe de termes substituables les uns aux autres dans un contexte significatif donné

(Bourquin, 1996). Chaque catégorie contient les idées similaires émises par les interviewés. Les 8 catégories mises en évidence dans cet item II sont apparues progressivement lors du dépouillement du questionnaire. Le verbatim d'un élève peut contenir plusieurs idées et par la suite être classé dans plusieurs catégories thématiques. C'est le cas du verbatim ci-dessous.

Un déchet est une matière sale et sale qui ne pousse. Je peux aussi dire qu'un déchet c'est quelque chose qui a été abandonné.

Ce verbatim a classé les catégories thématiques « altéré physiquement ou chimiquement », « impropre, sale », « polluant-dégradant » et « abandonné ». Selon ce procédé, l'étude a pu énumérer 8 registres à savoir « impropre, sale », « résidu de l'activité humaine » « déchet ultime se rapportant au recyclage », « abandonné », « polluant, dégradant », « altéré physiquement ou chimiquement », « nuisible à la santé » et « déchet chimique ». Les pourcentages sur les secteurs de ces graphiques correspondent aux pourcentages des verbatims de la catégorie thématique et non à l'effectif des élèves interrogés.

II. Résultats de l'enquête par questionnaire auprès des élèves

II-1. Les résultats selon les niveaux d'étude

La figure 2 présente les pourcentages des verbatims dans les codes-fils correspondant aux huit catégories thématiques pour chacun des deux niveaux d'étude.

Légende

- Abdon : Abandonné ;
- ALT : Altéré physiquement ;
- DChim : « Déchet chimique »
- D-ULT : Déchet ultime ;
- IMP : Impropre, sale ;
- NUIS : Nuisible à la santé ;
- Poll-Dég : Polluant-dégradant ;
- RAH : Résidus

*Figure 2 : Catégories de représentations initiales des interviewés sur les déchets
A : Élèves du collège ; B : Élèves du secondaire.*

La figure 2 indique la présence de préconceptions sur le concept de *déchet* chez les lycéens et collégiens avec des proportions semblables. Ces préconceptions se rapportent, à tous les niveaux d'étude, aux catégories thématiques « *impropre, sale* » et « *polluant-dégradant* ». La catégorie « *impropre, sale* » représente, en effet, 35 % des verbatims des collégiens et 34 % de ceux des lycéens. La catégorie « *polluant-dégradant* » se retrouve avec 21 % des verbatims au collège et 16 % des verbatims au secondaire. La catégorie « *déchet ultime* » obtient 18 % des verbatims au lycée et 10 % de ceux des collégiens. Celles de « *nuisible à la santé* » et « *altéré physiquement ou chimiquement* » sont moins perçues par les élèves des deux niveaux d'étude, 5 et 4 % au collège ou 6 et 7 % au lycée. Les catégories « *abandonné* » et « *déchet chimique* » représentent 13 et 9 % au collège contre 8 et 3 % au lycée. Sont recensés dans la catégorie *déchet ultime* les verbatims du genre : *ne sert plus à rien, ce qui n'est plus recyclable, Jeté après avoir enlevé toutes les parties nécessaires, éliminé par incinération, etc.* Celle de *résidus* contient les verbatims *résidus issus de l'activité quotidienne des ménages, des processus de production ou de transformation.*

En somme, pour cet item les lycéens et les collégiens se comportent comme des échantillons de populations d'une même classe. La présence des mêmes catégories de préconceptions témoigne de la non-prise en compte par les enseignants burkinabè des notions de l'éducation relative à l'environnement et au développement durable dans leurs pratiques d'enseignement. L'association des trois premières catégories par niveau d'étude, permet de formuler les préconceptions suivantes :

- Au collège, l'ensemble des catégories thématiques « *impropre* », « *polluant – dégradant* » et « *abandonné* » donne 69 % des verbatims. Un déchet se définit comme « *une propriété, devenue sale et impropre à l'usage, est abandonnée par son propriétaire dans la nature où elle pollue et dégrade l'environnement* ».
- Au secondaire, le rassemblement des catégories « *impropre* », « *déchet ultime* » et « *polluant et dégradant* » donne 68 % des verbatims. Pour ces élèves, un déchet se définit comme « *une propriété qui est devenue sale, impropre et inutile pour son propriétaire et polluant voire dégradant pour l'environnement* ».

A y scruter de près, ces deux préconceptions s'apparentent. Pour dégrader en effet l'environnement, il faut que la propriété soit jugée inutile par son propriétaire qui se décide ensuite à l'abandonner dans la nature. Les collégiens implicitement partagent l'idée de l'utilité émise par les lycéens tandis que ces derniers partagent celle de l'abandon des collégiens.

II-2. Les résultats selon la commune

Pour obtenir les résultats de la figure 3, un tableau croisé a été réalisé dans le logiciel Nvivo, demandant en ligne les effectifs des réponses par commune et en colonne l'effectif par code-fils dans le code-parent Q1 correspondant à l'item I1, pour chaque niveau d'étude. Chaque tableau croisé a été exporté dans le logiciel Excel pour la construction d'un histogramme. La figure 3 ci-dessous met en prise les histogrammes des deux niveaux d'étude pour faciliter leur comparaison.

Légende

- Abandonné
- Altéré physiquement
- Déchet chimique
- Déchet ultime
- Impropre, sale
- Nuisible à la santé
- Polluant-dégradant
- Résidus

Figure 3 : Représentations initiales des interviewés sur les déchets par commune
A : Élèves du collège ; B : Élèves du secondaire.

La figure 3 montre qu'à tous les niveaux d'étude, les verbatims des élèves des différentes communes en étude définissent majoritairement le déchet comme une « saleté impropre à la consommation et à l'usage ». Cette préconception est secondée de celles de « polluant, dégradant » pour l'environnement, de « déchet ultime » et de ce qui est « abandonné » dans la nature à des proportions différentes. En général, pour ces élèves le déchet est perçu comme « une propriété inutile dont le propriétaire a abandonné dans la nature et elle pollue et dégrade l'environnement ». La préconception « résidu de l'activité humaine » est absente dans les verbatims des élèves de Dédougou et dans ceux des collégiens de Ouagadougou. Les centres de récupération de ce type de déchet dans ces deux localités pourrait expliquer ce constat. Cette étude a également mis en évidence que les élèves conçoivent le déchet dans le sens des déchets à l'état solide ou liquide. Les déchets chimiques et les déchets gazeux semblent être ignorés par la majorité des interviewés. L'élaboration des outils

didactiques de sensibilisation écocitoyenne doit alors partir du domaine de la perception visuelle du concept de déchet et proposer ensuite des activités pédagogiques capables de développer le domaine de la perception non visuelle. Les déchets gazeux peuvent s'avérer plus dangereux que ceux qui sont solides ou liquides à l'instar des gaz échappés lors des accidents industriels de Seveso et de Bhopal (Ribordy *et al.*, 2002; Hanna, 2006).

III. Discussion

Cette étude s'intéresse aux préconceptions des élèves sur la notion de déchets. L'identification à priori de ces préconceptions en lien avec les savoirs spécifiques de l'ErEDD semble primordiale dans le paradigme de la psychologie cognitive. En effet, le cognitivisme, le constructivisme (Kerzil, 2009), le socioconstructivisme (Boilevin, 2005, p. 31), la théorie de l'activité AT (Bourguin, 2000, p. 43), la théorie de l'action conjointe en didactique TACD (Sensevy, 2012) et le modèle REDOC suggèrent la prise en compte des préconceptions des élèves dans le processus enseignement / apprentissage. La diversité et l'évolution rapide des activités humaines, les modes de vie, les croyances, les opérations de collecte, de tri, de transformation font, cependant, osciller la notion de *déchet* entre ses propres caractéristiques physicochimiques et sa valeur économique ou sociale voire spirituelle compliquant ainsi la production d'une définition scientifique consensuelle. Dès lors, l'on patauge entre propre et impropre, sale, salissure, souillure ou crasse, utile et inutile, privé et abandonné par conséquent public, valeur économiquement nulle voire négative. Cela rend fastidieuse la quête d'une définition scientifique générale, prête à l'emploi du terme. Les définitions apparaissent avec des significations aussi variées selon les activités humaines et les disciplines scolaires. Il convient alors d'établir un état de l'art du terme dans la perspective d'une sensibilisation écocitoyenne pour faire évoluer les représentations initiales des élèves.

Étymologiquement, le mot déchet, apparu au XIV^{ème} siècle (Zourkani El Kanouni, 2009), est le substantif du verbe *déchoir* (Tahar, 2017, p. 1). Ce dernier est composé du préfixe *dé* signifiant l'éloignement ou la privation de quelque chose et du radical *choir* signifiant *tomber*. Forgé ainsi du verbe déchoir, le terme aurait connu

plusieurs prononciations et écritures avant sa forme actuelle. Provenant de *dechié* (1283) pour exprimer l'idée de diminution, il a évolué en *dechiet* (XIV^e siècle) (Durand, Djellouli, & Naoarine 2015) pour signifier déchéance (Coudray, 2018). Ces termes étaient utilisés pour désigner soit *ce qui est tombé, perdu* soit *ce qui tombe d'une matière qu'on travaille, ce qui reste ou chute* soit *perte, diminution d'une chose* soit *déficit, quantité manquante*. Avec ses multiples usages actuels, le terme *déchets* est polysémique et possède des synonymes très variés. Les chimistes parlent de rejet, sous-produit, produit annexe, produit hors-usage, co-produit. Les environmentalistes perçoivent le déchet comme tout ce qui constitue une menace (polluant, dégradant) pour l'environnement (Tahar, 2017, p. 2). Pour les praticiens de l'économie classique, il s'agit d'un objet de valeur économique négative ou nulle pour son détenteur. Ce dernier se doit de l'enlever lui-même ou payer une tierce personne pour son enlèvement. Pour les sociologues et les archéologues, le déchet est perçu comme le témoin d'une culture et de ses valeurs (Besson & Chaoui-Derieux 2018, p. 1). Le gisement du déchet est un reflet de la société génératrice dans la mesure où il contient des traces en négatif de son identité culturelle. Ces traces sont recherchées par des historiens ou des enquêteurs sociaux ou policiers comme des indices d'une énigme sans réponse ou des preuves matérielles d'une culpabilité. Guitard (2012) distingue *saleté* et *déchet* à l'aide de trois registres à savoir le registre *hygiéniste de la science biomédicale occidentale*, le registre *des bonnes manières* et le registre *magico-religieux*. Au plan juridique, Aloueimine (2006, p. 31) distingue la conception subjective de la conception objective du terme *déchet*. Pour la première, le déchet demeure la propriété de son propriétaire dans son domaine privé. La seconde impose au propriétaire une gestion contrôlée du déchet dans l'intérêt de tous.

Ces conceptions non exhaustives témoignent d'une diversité de définitions du terme *déchet*. Celles qui cadrent avec cette étude s'orientent vers une matière valorisable ou non quel que soit son état physique. Ainsi, les investigations occultent sciemment les désignations du terme s'orientant vers ses aspects littéraires ou philosophiques et considèrent particulièrement celles prenant en compte les aspects de l'économie circulaire en vue de réduire ses nuisances sur les vivants et leur environnement (Aloueimine, 2006;

Zourkani El Kanouni, 2009; Tahar, 2017, p. 1). L'intérêt de cette investigation est d'outiller les enseignants abordant la notion de *déchet* afin qu'ils créent un environnement pédagogique favorable au dépassement des obstacles éventuellement de leurs élèves. La figure 4 ci-dessous décrit un mécanisme d'évolution possible des représentations initiales identifiées vers une acception scientifique dans l'approche d'une entrée dans l'enseignement par le modèle REDOC. Du bas vers le haut, l'on passe des préconceptions des élèves à l'acception scientifique du terme. Le milieu du schéma est occupé par les concepts pouvant mettre en lien les deux niveaux de connaissances à savoir les représentations initiales et les savoirs scientifiques. Pour faire évoluer les préconceptions sur la notion de déchet et ses implications vers un modèle scientifique, il importe de leur montrer que l'homme est le principal producteur des représentations initiales et des déchets. Ses différentes activités professionnelles génèrent des produits et des sous-produits. Les produits, après leur usage, deviennent des déchets au même titre que les sous-produits qu'il faut gérer pour la sauvegarde de l'environnement. Chaque profession définit le terme selon ses appréhensions et ses centres d'intérêts et au niveau scientifique les auteurs se réfèrent davantage à la législation pour le définir. Cette étude définit le déchet comme étant *tout corps ayant acquis le statut de matière déclassée ou déchue que lui a conféré son détenteur ou son producteur dans une des étapes du cycle de sa consommation par l'homme.*

Figure 4 : Évolution possible des représentations initiales des élèves

Conclusion

Cette étude a permis, à l'aide d'une enquête par questionnaire, d'identifier spécifiquement des représentations initiales d'apprenants burkinabè sur la notion de *déchet*. Outre la sensibilisation des enseignants et leurs élèves à la problématique environnementale, cette étude met en évidence la vision étriquée qu'ont les élèves du terme. La non prise de conscience par les élèves de l'écart entre leurs représentations initiales et le savoir scientifique à enseigner constitue l'une des causes majeures à la persistance de celles-ci (Laribi et al., 2010). Ces derniers ne perçoivent la nécessité d'adopter un changement conceptuel que lorsqu'ils sont placés dans une situation-problème capable de déstabiliser leurs représentations initiales. La construction d'outils pédagogiques conformément à la stratégie de prise en compte des conceptions du modèle REDOC dans le sens de créer un conflit cognitif chez les élèves pourrait constituer une piste méthodologique intéressante. Un schéma indicatif a été élaboré à cet

effet pour montrer un processus possible à l'enseignement de cette notion dans le sens d'une sensibilisation écocitoyenne sur les déchets. Cet article pourrait servir dans le cadre d'une promotion de la culture scientifique dans le domaine de l'ErEDD en chimie.

Références bibliographiques

Aloueimine Sidi (2006), *Méthodologie de caractérisation des déchets ménagers à Nouakchott (Mauritanie) : Contribution à la gestion des déchets et outils d'aide à la décision*, Thèse de doctorat, Université de Limoges.

Astolfi Jean-Pierre & Develay Michel (1991), *La didactique des sciences*, (2ème), Presses Universitaires de France PUF.

Astolfi Jean-Pierre (1990), « Les concepts de la didactique des sciences, des outils pour lire et construire les situations d'apprentissage » in *Recherche & Formation*, Les professions de l'éducation : Recherches et pratiques en formation, N°8, 19-31 p.

Aubin-Auger Isabelle, Mercier Alain, Baumann Laurence, Lehr-Drylewicz Anne-Marie, Imbert Patrick, & Letrilliant Laurent (2008), *Introduction à la recherche qualitative*, Exercer la revue française de médecine générale, 84(19), 142-145 p.

Bancé Soumayila, Sawadogo Prosper & Ouedraogo Lassané (1999), *Monographie nationale sur la diversité biologique du Burkina Faso*, Secrétariat permanent du conseil national pour la gestion de l'environnement, 1-180 p.

Besson Claire & Chaoui-Derieux Dorothee (2018), « Déchet » in *Inventaire après déchets - Les nouvelles de l'archéologie*, 151, 3-5 p.

Boilevin Jean-Marie (2005), *Enseigner la physique par situation problème ou par problème ouvert*, Aster, « Problème et problématisation », 40, 13-37 p.

Bourguin Gregory (2000), *Un support informatique à l'activité coopérative fondé sur la Théorie de l'Activité : Le projet DARE*, Thèse de doctorat, Université des Sciences et Technologies de Lille.

Bourquin Daniel (1996), *Les catégories syntaxo-sémantiques : Petite histoire d'un grand problème*, Travaux de logique, 10, 1-34 p.

Charland Patrick, Potvin Patrice & Riopel Martin (2010), *L'éducation relative à l'environnement en enseignement des sciences*

et de la technologie : Une contribution pour mieux Vivre ensemble sur Terre, Éducation et francophonie, 37(2), 63-78 p.

Coudray Jean-Luc (2018), *Guide philosophique des déchets*, Éditions i Littérature.

Develay Michel (1987), *A propos de la transposition didactique en sciences biologiques*, Institut national de recherche pédagogique, Paris (FRA) - Aster, 4, 119-138 p.

Diab Taghrid, Khater Carla, Hawi Ahmad, Martin Arnaud & Hage Fadi El (2014), *L'éducation à l'environnement dans les écoles libanaises : Vers un développement de l'écocitoyenneté ?* RDST Recherches en didactique des sciences et des technologies, 9, Article 9.

Diemer Arnaud, Girardin Maryvonne & Marquat Christel (2015), « Revue de la littérature sur l'éducation relative à l'environnement et l'éducation au développement durable. » in *L'éducation au développement durable dans les Suds : Le modèle REDOC*, Revue de littérature sur l'ERE et l'EDD, 79-101 p.

Dumez Hervé (2011), *Qu'est-ce que la recherche qualitative ?* Le Libellio d'Aegis, 7(4-Hiver), 47-58 p.

Duplessis Pascal (2008), *Les conceptions des élèves au centre de la didactique de l'information ?* 2ème Séminaire du GRCDI, 18.

Durand Mathieu, Djellouli Yamna & Naoarine Cyrille (2015), *Gestion des déchets : Innovations sociales et territoriales*, Presses universitaires de Rennes.

Garnier Catherine & Sauvé Lucie (1999), *Apport de la théorie des représentations sociales à l'éducation relative à l'environnement – Conditions pour un design de recherche*, Éducation relative à l'environnement : regards-recherches-réflexions, 1, 65-77 p.

Giordano Yvonne & Jolibert Alain (2016), *Pourquoi je préfère la recherche quantitative/Pourquoi je préfère la recherche qualitative*, Revue internationale PME, 29(2), 7-17 p.

Guitard Emilie (2012), « Le tas d'ordures renferme une grande connaissance, un grand savoir : Connaissances et pratiques de gestion des déchets en milieu urbain africain (Garoua et Maroua, Cameroun) » in *1er congrès de l'AFEA Connaissances : No (s) Limit (es)*, 9.

Handl Günther (2013), *Environnement : Les déclarations de Stockholm (1972) et de Rio (1992)*, United Nations Audiovisual Library of International Law, 12.

Hanna Bridget (2006), *Bhopal : Catastrophe et résistances durables*, Vacarme, 1, 133-137 p.

Jeziorski Agnieszka (2014), *Étude des représentations sociales du développement durable dans une perspective didactique : Une contribution à la formation des enseignants à l'éducation au développement durable*, Thèse de doctorat en Cotutelle, Université Laval Québec et Aix-Marseille Université, 336 p.

Jodelet Denise (2003), « Représentations sociales : Un domaine en expansion. » in *Les représentations sociales*, Presse Universitaire de France, 45-78 p.

Kermen Isabelle (2018), *Comment le caractère dual, macroscopique-microscopique, de la chimie s'incarne-t-il dans son enseignement ? Réflexions autour des modèles et du langage*, Le Bulletin de l'Union des Professeurs de Physique et de Chimie, 112(1000), 95-108 p.

Kerzil Jennifer (2009), « Constructivisme. » in *L'ABC de la VAE*, Érès, (p. 112-113).

Laribi Rym, Marzin Patricia, Sakly Mohsen & Favre Daniel (2010), *Étude des conceptions des élèves de première et de terminale scientifique sur la transmission synaptique en Tunisie et en France*, RDST Recherches en didactique des sciences et des technologies, 2, 193-214 p.

Legardez Alain, Jeziorski Agnieszka, Barthès Angela, Lebatteux Nicole, Fauguet Jean-Luc, Floro Michel & Ludwig-Legardez Annie (2013), *Étudier les représentations sociales sur des questions liées à l'EDD pour en repérer des obstacles et des appuis dans la formation de formateurs*, Actes du Colloque International du Rifeff, Hanoï, 530-541 p.

Marquis Geneviève (2001), *Les représentations sociales de l'environnement : Une comparaison des jeunes du Québec et du Sénégal*, Canadian Journal of Environmental Education (CJEE), 6(1), 158-177 p.

Moliner Pascal (2016), *Psychologie sociale de l'image*, Presses universitaires de Grenoble.

Moscovici Serges (2003), « Des représentations collectives aux représentations sociales : Éléments pour une histoire. » in *Denise Jodelet, Les représentations sociales*, Presse Universitaire de France. 79-103 p.

ONU (1972), *Déclaration de Stockholm*, Conférence des Nations Unies sur l'environnement, 1-6 p.

Plane Sylvie & Schneuwly Bernard (2000), *Regards sur les outils de l'enseignement du français : Un premier repérage*, Repères: recherches en didactique du français langue maternelle, 22, 3-17 p.

Poisson Yves (1983), *L'approche qualitative et l'approche quantitative dans les recherches en éducation*, Revue des sciences de l'éducation, 9(3), 369-378 p.

Reuter Yves, Cohen-Azria Cora, Daunay Bertrand, Delcambre-Delville Isabelle & Lahanier-Reuter Dominique (2007), *Dictionnaire des concepts fondamentaux des didactiques*, (1ère édition), De Boeck Université.

Ribordy Vincent, Yersin Bertrand & Vittoz Georges (2002), *Catastrophe ou accident majeur : Risques dans les pays industrialisés*, Médecine et hygiène - Rev Med Suisse, 2(22374), 1424-1429 p.

Sauvé Lucie (1998), « L'éducation relative à l'environnement entre modernité et postmodernité : Les propositions du développement durable et de l'avenir viable. » in *A colloquium on the future of environmental education in a postmodern world ?* Jarnet, A., Jickling, B., Sauvé, L., Wals, A. et Clarkin, P. (dir.), Canadian Journal of Environmental Education, p. 179-198.

Schneuwly Bernard (2000), « Les outils de l'enseignant. Un essai didactique. » in *Les outils de l'enseignant de français*, Institut national de recherche pédagogique Didactiques des disciplines, 19-38 p.

Schneuwly Bernard (2001), *La tâche : Outil de l'enseignant. Métaphore ou concept ?* Les tâches et leurs entours en classe de français. Actes du 8e Colloque international de la DFLM, 1-9 p.

Sensevy Gérard (2012), *About the joint action theory in didactics*, Zeitschrift Für Erziehungswissenschaft, 15(3), 503-516 p.

Sory Issa (2013), « *Ouaga la belle !* » *gestion des déchets solides à Ouagadougou : Enjeux politiques, jeux d'acteurs et inégalités environnementales*, Thèse de doctorat. Université de Paris 1.

Tahar Bennama (2017), *Les bases de traitement des déchets solides*, Université des Sciences et de la Technologie d'Oran "Mohamed Boudiaf", 85 p.

Therer Jean (1993), *Nouveaux concepts en didactique des Sciences*, Bulletin de la Société géographique de Liège, 28(01), 5-10 p.

Yogo Évariste (2016), *Une stratégie d'éducation à l'environnement et au développement durable au Burkina Faso : Les ateliers d'éducation à l'éthique éco-citoyenne (A3E) à Markoye*, Thèse de doctorat, Université Lumière Lyon 2.

Zongo Issa (2022), *Analyse et développement des méthodes et pratiques d'enseignement liées à l'éducation à l'environnement et à la gestion des déchets pour les enseignants des lycées et collèges dans le domaine de la chimie au Burkina Faso*, Thèse de doctorat en cotutelle, Université Libre de Bruxelles et Université Norbert Zongo, 529 p.

Zongo Issa, Bougouma Moussa & Moucheron Cécile (2023), *Proposal for a Didactic Tool on Teaching Practices Related to the Selective Sorting of Plastic Waste According to Relative Density in High Schools : Case Study in Burkina Faso*, *Journal of Chemical Education*, 100(3), 1118-1127 p.

Zourkani EL Kanouni Laïla (2009), *Bref historique et exemples de gestion des déchets ménagers*, [Essai, Communauté Française – Ville de Bruxelles Institut des Carrières Commerciales].

Le spectacle vivant dans les industries culturelles et créatives au Burkina Faso. *Logique d'intégration des secteurs non marchands dans le processus d'industrialisation de la culture*

Jacob Y. YARABATIOULA

Enseignant-chercheur Université Joseph Ki-Zerbo

Maitre-Assistant

jacob.yarabatioula@ujkz.bf

jacob@yarabatioula.net

+226 70 32 11 50

Kiswendsida Paul Ismaël NANA

Université Joseph Ki-Zerbo

nkpinana@gmail.com

+ 226 72 51 29 38

Résumé

De manière paradoxale, rares sont les études qui s'intéressent aux liens qui existent ou pourraient exister entre les industries culturelles et le spectacle vivant. Aujourd'hui, on observe une intégration de plus en plus accrue et assumée des secteurs non marchands dans le champ des industries culturelles. La présente contribution se propose d'analyser justement les logiques d'intégration des secteurs comme le spectacle vivant dans les industries culturelles. Quels liens existent-ils entre deux secteurs aux logiques économiques opposées ? Comment améliorer les liens entre secteurs non-marchands et secteurs industriels marchands ?

Mots clés : Industries culturelles, spectacle vivant, logique d'intégration, secteurs non marchands.

Abstract

Paradoxically, there are few studies that focus on the links that exist or could exist between cultural industries and performing arts. Today, we observe an increasingly increased and assumed integration of non-market sectors in the field of cultural industries. This contribution aims to analyze the logic of integration of sectors such as performing arts in the cultural industries. What links exist between two sectors with opposing economic logics? How can we improve links between non-market sectors and market industrial sectors?

Keywords: Cultural industries, performing arts, logic of integration, non-market sectors.

Introduction

L'écosystème économique de la culture se subdivise en termes de biens en marchands et non-marchands. Dans la composante des biens marchands, on retrouve la musique enregistrée, l'édition, la presse, etc. Dans le non marchand, on retrouve majoritairement le patrimoine et le spectacle vivant.

Dans le principe de fonctionnement, le marchand a la possibilité de générer des ressources propres, grâce notamment à la reproductibilité dont ses produits peuvent faire l'objet. C'est du moins le modèle économique dans plusieurs filières des Industries culturelles comme la musique enregistrée et le livre. A contrario dans le non-marchand représenté dans le présent travail par le spectacle vivant, le modèle est avant tout dans le social ou le symbolique. Le spectacle est obligé de se trouver des approches autres pour une soutenabilité économique.

C'est justement dans la recherche de stratégies pour une soutenabilité économique et la création de richesses que le non-marchand rencontre souvent le marchand et épouse des principes industriels.

De logiques différentes à la base donc, il apparaît d'ailleurs de plus en plus un décroisement entre les deux secteurs. Pour ce faire, des principes de fonctionnement du préenregistré ou édité peuvent en effet déteindre sur le spectacle vivant et vice-versa.

Notre travail intitulé : *Le spectacle vivant dans les industries culturelles et créatives au Burkina Faso. Logique d'intégration des secteurs non marchands dans le processus d'industrialisation de la culture*, se donne pour ambition d'analyser les fiançailles de deux secteurs ayant à la base des logiques économiques complètement opposées. Il sera entre autres questions de trouver des explications plausibles à ces épousailles et/ou rapprochement.

De prime abord, il sera question des éléments théoriques et méthodologiques qui sous-tendent ce travail. Par la suite, il se penchera sur la nature des liens et/ou du rapprochement qui existent entre les secteurs non-marchands et marchands culturels. Enfin, des pistes de solutions seront dégagées en vue d'une meilleure filiation des deux secteurs.

1. Approches théorique et méthodologique

1.1. Problématique et approches méthodologiques

Le spectacle vivant dans le procédé de fonctionnement économique épouse des principes opposés à ceux des industries culturelles. Les deux secteurs évoluant presque dans le même écosystème sont obligés de se nourrir mutuellement et pas seulement sur la base des intrants ou de l'artistique mais aussi et surtout sur l'industriel ou l'économique.

Partant du susdit, les questionnements pour le présent travail sont : Quels liens existent-ils entre deux secteurs aux logiques économiques opposées ? Comment améliorer les liens entre secteurs non-marchands et secteurs industriels marchands ?

Les hypothèses qui accompagnent ces questionnements sont : Entre les secteurs non marchands et les industries culturelles, existent une relation de complémentarité et de recherche de stabilité. La nécessité de renforcer les dispositifs collaboratifs entre acteurs des deux écosystèmes en s'appuyant sur le décuplement de leurs capacités opérationnelles est indispensable à l'amélioration du relationnel entre les secteurs non-marchands et marchands culturels.

L'approche méthodologique de la présente se souhaite essentiellement théorique. Elle est basée sur l'analyse des écosystèmes économiques du spectacle vivant et des industries culturelles opposées à la base mais aux frontières de moins en moins rigides au fil de leur évolution et autres intérêts des acteurs. Pour y arriver, il a fallu faire recours notamment à une revue de littérature et à quelques bribes de lectures sur internet.

1.2. Approche théorique

La présente contribution est adossée à la théorie des industries culturelles dont les bases ont été jetées autour des années 1947 par Théodore ADORNO et Max HORKHEIMER, tous deux issues de l'école de Francfort. Il y a tout de même lieu de préciser que la réflexion sur le principe qui sous-tend l'essence des industries culturelles à savoir la reproductibilité a comme auteur pionnier Benjamin WALTER quelques années plus tôt dans son texte intitulé : *l'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique* même si la

perspective, il faut l'admettre était différente de celle d'ADORNO et HORKHEIMER. Avec ces derniers, il est plutôt question de concept « *d'industrie culturelle* ». Leur approche de l'art et de la culture est idéaliste et philosophique. Ils souhaitent enfermer pour ainsi l'art et la culture dans la tour d'ivoire de leur élitisme. Ils sont donc pour cela anti démocratisation culturelle, s'offusquant contre la culture de masse ainsi qu'à sa logique marchande rendue grandement possible grâce à la montée en puissance à leur époque des masses médias et l'avancement technologique. Contre cette diffusion en masse de la culture, ils postulent que l'industrie culturelle n'a pas de pudeur¹¹¹. Pour rappel, ils sont tous deux d'obédiences marxistes-léninistes et allèguent en toute logique contre la marchandisation de la culture qui obéit aux logiques de l'entité politique capitaliste ou libérale. La standardisation de l'art à leur entendement programme la mort de ce dernier qui désobéirait pour ainsi à son sacro-saint principe de l'unicité. S'il n'en meurt pas, il perd en superbe comme le mentionne MIEGE Bernard : « *L'idée centrale mainte fois développée par ADORNO, est celle de l'Entkunstung de l'Art, celui-ci se dégradant et perdant son caractère propre, en raison même de sa mise sur le marché et de la recherche par le consommateur d'une utilité, qui serait source de bonheur ou déboucherait sur une appropriation.* »¹¹²

A la suite des théoriciens de Francfort, advient au tournant des années 70, un groupe d'auteurs composé d'Amel HUET, Jacques ION, Alain LEFÈBVRE, Bernard MIEGE, et René PERON. Ils mènent des réflexions théoriques sur les industries culturelles et signèrent en commun un ouvrage intitulé : *Capitalisme et industries culturelles*. Dans cet ouvrage, ils prennent le contre-pied d'Adorno et Horkheimer en convoquant l'art et la culture dans le champ de l'industrialisation faisant dire à MIEGE Bernard : « *La culture se présente de plus en plus sous la forme d'une marchandise qui se vend de mieux en mieux même si la forme marchande est loin de recouvrir toutes les activités d'ordre culturel.* »¹¹³ Par ailleurs, ils appréhendent les industries

¹¹¹ ADORNO Théodore et HORKHEIMER Max, 1974, *La dialectique de la Raison*, p. 207.

¹¹² MIEGE Bernard, 2017, *Les industries culturelles et créatives face à l'ordre de l'information et de la communication*, p. 15.

¹¹³ MIEGE Bernard, 2017, *Les industries culturelles et créatives face à l'ordre de l'information et de la communication*, op.cit. p. 20.

culturelles dans son ensemble composite donc au pluriel qui aux dires de MATTELARD Armand, les prémisses ont été jetées par des auteurs devanciers français. Le même MATTELARD au côté d'autres auteurs dont FLICHY Patrice sur la base d'une approche basée sur l'économie politique des industries culturelles ont continué à porter des réflexions théoriques sur les industries culturelles participant ainsi à une suite de nuance au début du XXI^e siècle de l'approche de l'école de Francfort. Parmi l'eau ajoutée au moulin par ces auteurs, les éléments conceptuels clés comme *le model éditorial et la culture de flot*¹¹⁴.

« *Le modèle éditorial et le modèle de flot constituent les deux modèles socioéconomiques de base des industries culturelles et médiatiques. Ils couvrent respectivement les filières du livre et du disque (modèle éditorial) et les filières de la radio et de la télévision (modèle de flot). Certaines filières s'inscrivent dans des modèles intermédiaires entre les deux précédents, précisément parce qu'elles sont dédiées à la production de biens tour à tour pérennes et périssables auxquels correspondent en toute logique des financements mixtes.* »¹¹⁵

Que ce soit l'un ou l'autre des deux éléments de concepts, le glissement du spectacle vivant dans le champ industriel permet de les retrouver en application. *La culture de flot* pour plus obéir à logique de paiement d'une audience et/ou d'une marque qui propose de l'exclusivité. Ce modèle est observable via la publicité, les annonces ou encore via l'association d'image de partenaires privés ou publics. Pour ce qui est du modèle éditorial, il pousse à de la production en masse pour répondre à l'obsolescence rapide des produits culturels et répondre à la dynamique de marché. L'éditorial se lit à travers la répétition du jeu d'un même spectacle de théâtre, de musique, de danse, etc. soit à des endroits différents soit au même lieu ou encore la mise sur support du spectacle après captation de ce dernier pour une valorisation dans un ou des marchés ou une multidiffusion à travers les médias. Ce qui va d'office si le spectacle fait l'objet d'une

¹¹⁴ FLICHY Patrice, 1980, *les industries de l'imaginaire. Pour une analyse économique des médias.*

¹¹⁵ Guibert Gérome, Rebillard Franck et Rochelandet Fabrice (2016), *Médias, culture et numérique : approches socioéconomiques*, p. 76.

déclaration, permettre de générer des ressources additives liées aux droits d'auteurs et voisins.

Notons que les industries culturelles ont été transformées en industries de contenu eu égard à ce qu'elles représentent pour les masses médias classiques et les désormais puissantes firmes informationnelles que sont Google, Apple, Facebook, Amazon (GAFA) et autres. A ce propos, des auteurs comme BOUQUILLON Philippe, MIEGE Bernard et MOEGLIN Pierre parle d'industries de la culture, de l'information et des communications (ICIC). Cette absorption des industries culturelles par les firmes informationnelles est une prophétie d'auteur datant des années 70 et est rangée dans le champ de l'économie politique de la communication (EPC), précédemment évoquée et qui constitue le courant de pensée partagé par l'écrasante majorité des penseurs se retrouvant dans la sphère des industries culturelles. Elle est par définition, une « *Analyse des modalités de production, répartition et consommation des biens culturels et médiatiques, au regard de l'intérêt général de la culture et de l'information pour la société.* »¹¹⁶

L'évolution dans le temps des industries culturelles brasse des notions comme l'exception culturelle, mise sur pieds par l'Etat français à la fin des années 50 pour contrer l'avancée de l'offre culturelle américaine, rendue grandement possible grâce à la mondialisation et à la montée du numérique. Cette notion d'exception culturelle suppose comme cela pourrait se laisser entendre à travers le susdit, une politique interventionniste des Etats surtout ceux supposés « petits » pour éviter un envahissement de l'offre culturelle des « grands ». Toute chose qui peut se révéler très intéressante pour des nations comme le Burkina Faso, riche de sa diversité ethnique donc culturelle mais n'ayant les mêmes puissances de production et de diffusion d'autres Etats notamment américains ou européens. Dans l'optique de donner pour ainsi une chance à tous les Etats, l'exception culturelle fera suite à l'adoption en 2001 par l'Organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) de la Déclaration universelle sur la diversité culturelle. Cette déclaration a tendu la

¹¹⁶ Guibert Gérome, Rebillard Franck et Rochelandet Fabrice (2016), *Médias, culture et numérique : approches socioéconomiques*, op. cit. p. 73

perche le 20 octobre 2005 à l'adoption de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Cette convention est rentrée en vigueur en 2007 avec le Burkina Faso parmi les Etats signataires.

Si à travers l'Europe et les Amériques, le débat autour des industries culturelles commencent à prendre quelques rides, au Burkina Faso, il est tout nouveau. Les acteurs sont encore pour la plupart au stade de balbutiement. Même si une certaine prise de conscience s'observe, les acteurs perçoivent dans leur large majorité, la culture comme relevant du social. Ceci explique le peu d'investissement dans les différentes filières par les politiques publiques et surtout les privés en vue de leur essor.

« L'émergence du concept d'industries culturelles est tout à fait récente au Burkina Faso puisqu'il n'a émergé dans les documents officiels et dans les discours politiques que dans les années 1990 avant de s'émanciper dans la dernière décade 2010. Cette émergence, somme toute récente explique d'une manière ou d'une autre le niveau de maturité des filières et les stratégies des acteurs. »¹¹⁷

ZIDA Emile abonde dans la même direction :

« Les premières utilisations des concepts industries culturelles ont été d'ordre politique. Dans les années 2004-2005, le pays a participé comme bon nombre de pays africains à la défense de la diversité culturelle, sous l'égide de l'Unesco. L'expression industries culturelles est donc utilisée à partir de cette période dans le pays, par le biais de discours politiques ou de cadres de concertations. Cependant, les documents officiels qui l'ont particulièrement convoquée sont la Politique Nationale de la Culture (2009) et la stratégie de croissance accélérée et de développement durable (2011). L'utilisation des concepts est survenue au moment de la prise de conscience des grands enjeux de la culture. »¹¹⁸

¹¹⁷ Yarabatiuola Jacob (2018), *Industries culturelles et créatives au Burkina Faso : Analyse des filières au prisme des politiques et des stratégies d'acteurs*, p. 112.

¹¹⁸ Zida Raguidissida Emile (2018), *Les industries culturelles dans les pays francophones d'Afrique subsaharienne : cas du Burkina Faso*, p. 248.

Une autre chose qui mérite qu'on s'y attarde dans cette partie, c'est le caractère hautement symbolique des produits culturels. En effet, le besoin d'un renouvellement constant, l'aléatoire, l'obsolescence rapide sont entre autres caractéristiques des produits culturels. En tant que tels, les entreprises de l'écosystème des industries culturelles devraient en principe bénéficier d'un traitement particulier de la part des politiques publiques. Il est presque injuste de les traiter au titre du fisc par exemple de la même manière qu'une tout autre entité économique relevant des bâtiments et travaux publics (BTP) et autres. Cela, d'autant plus que dans des Etats comme le Burkina Faso leur essor participerait du *soft power* du pays.

« C'est un véritable problème que Monsieur Achille DABIRE, Manager général des productions Tam-Tam, a déploré lors de notre entretien. Selon lui, les entreprises musicales ne bénéficient d'un traitement spécial. Elles sont taxées au même titre que les entreprises commerciales. Et par conséquent, elles paient chaque année, divers impôts et taxes qui sont :

- *L'impôt unique sur les Traitements et Salaires (UITS) ;*
- *L'impôt sur les Bénéfices industriels, Commerciaux et Agricoles (IBICA) ;*
- *L'impôt sur les Bénéfices non-commerciaux (BNC) ;*
- *L'impôt sur la Construction du Secteur Informel (CSI) ;*
- *La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)*
- *Les taxes à l'importation ;*
- *Les droits réservés au BBDA. »¹¹⁹*

Enfin, notons pour terminer cette partie que malgré les divers travaux entamés depuis maintenant plusieurs décennies, les industries culturelles restent un vaste chantier. Son champ doit être davantage défricher et délimiter. L'Organisation des nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a jeté en 2010, les bases de délimitation en disant à propos des industries culturelles que

¹¹⁹ Sebre Ousséni (2009) *Emergence de la musique moderne burkinabè face au phénomène de la piraterie*, Mémoire de Maitrise, UFR-LAC, pp. 41-42.

ce sont : « *Les secteurs d'activité ayant comme objet principal la création, le développement, la production, la reproduction, la diffusion ou la commercialisation de biens, de services et activités qui ont un contenu culturel et/ou patrimonial.* »¹²⁰

MAIRESSE François et ROCHELANDET Fabrice y sont aussi allés de leur délimitation et approche définitionnelle. Pour eux, les industries culturelles désignent :

*« Une catégorie d'activités économiques produisant et valorisant sur une échelle de masse, des biens et des services dont le contenu artistique est significatif. Ces industries sont fondées sur une dualité : d'un côté, l'unicité d'un bien immatériel (une œuvre au sens juridique du terme, soit un bien immatériel formel et original, empreint de la personnalité de son auteur) et de l'autre, la reproductibilité industrielle d'exemplaires grâce à des technologies très différentes et évolutives dans le temps, comme l'imprimerie et les techniques de reproduction mécaniques, magnétique et numérique. »*¹²¹

2. Les logiques d'intégration des biens marchands dans le processus d'industrialisation de la culture

De plus en plus, la ligne de démarcation entre le spectacle vivant et les industries culturelles s'effiloche même si sur la base de l'incapacité du spectacle vivant à générer des recettes sur des bases intrinsèques, certains économistes lui donnaient peu de chance d'intégrer un circuit industriel. Les arguments qui militent en faveur de la démarcation tendent désormais à se déconstruire. Ainsi, dans la culture qui s'industrialise, des liens de complémentarité se lisent dans la relation entre le spectacle vivant et les secteurs marchands culturels sur fond d'hybridation de modèle.

2.1. Les logiques séparatistes

Les arguments qui militent en faveur du non rapprochement, de la jonction du spectacle vivant avec les industries culturelles tournent

¹²⁰ Approche définitionnelle et délimitation du champ des industries culturelles par L'UNESCO.

¹²¹ Mairesse François et Rochelandet Fabrice (2015), *Economie des arts et de la culture*, p. 138.

essentiellement autour du fait que le spectacle vivant et/ou le non marchand en général est incapable de générer des ressources propres comptant sur son bien intrinsèque car frappé du sceau de la non-reproductibilité. C'est le principe ou la nature « non progressive » du spectacle vivant tel que défendu par les quelques rares auteurs économistes de la culture qui se sont intéressés à la question. Ce principe stipule que contrairement aux activités progressives, il ne bénéficie pas de l'apport de techniques innovantes et d'une forte accumulation de capital. Les hausses de productivité dans le non-marchand culturel ne sont pour ainsi que sporadiques, alors que la base constitutive de la rémunération dans les activités industrielles est liée à la hausse de production jointe aux heures d'exercices. Selon la toute logique de ces auteurs, Cette non reproductibilité ou semi reproductibilité qui caractérise le spectacle vivant est l'une des bases de ses difficultés économiques, l'obligeant pour ainsi à se tourner vers des subventions très souvent publiques ou autres pour tenir. Ce modèle donc bâti sur des dons et autres redevances comme sus évoqué dans ce travail ne relève à priori pas du champ de l'économie en tout cas pas celui de marché. On n'y perçoit à priori ni du flot, ni de l'édition.

Ces logiques de démarcation entre le culturel et l'économique ont subsisté et subsistent toujours selon les perspectives. Cependant, pour ce qui est de leur modèle ou logique économique, les lignes de démarcation tendent de plus en plus à se fissurer pour peu qu'on y applique la rigueur d'une certaine analyse. Des liens de plus en plus imbriqués, complémentaires qui sont de nature réaliste car répondant d'un certain point de vue, aux stratégies d'adaptation des acteurs à une certaine mutation des écosystèmes.

2.2. Les logiques de rapprochement

De plus en plus et contre les relents séparatistes, ils s'observent des relations qui se nouent entre le spectacle vivant et les secteurs marchands culturels. Au travers des prochaines lignes, nous tenterons d'élucider les fondements des intérêts des uns pour les autres.

Comme premier élément qui justifie l'idylle entre les deux secteurs, il y a le besoin naissant au plan purement artistique et sans cesse

croissant de l'un pour les autres et vice versa. Le spectacle vivant en plus se nourrit d'intrants et/ou de matière première apportée par les secteurs marchands et vice versa. Pour preuve, la base d'un spectacle de théâtre, c'est l'œuvre ou le produit livresque qui lui sert comme élément clé pour assurer sa représentation. Le livre au passage qui sert d'intrant de base peut être d'origine ou d'adaptation. Il arrive aussi que sur la base d'un spectacle vivant, des idées naissent et se répercutent sur l'industriel. En exemple, les producteurs notamment dans l'industrie du disque ont le plus souvent besoin de se rassurer du talent et des capacités du futur artiste de leur catalogue à partir d'une performance scénique live. C'est un principe qui a sous-entendu et/ou sous-tend des concours comme Faso Académy, Star Kids¹²² et autres tribunes d'expression live du pays qui servent à dénicher des talents.

Sur des bases beaucoup plus économiques, nous dirons pour commencer à l'encontre de l'argumentaire de la non accumulation de capital dont ne ferait pas l'objet le spectacle vivant, qu'effectivement, la production reste onéreuse. Ça y va en termes de charges de défraiement des artistes, du personnel technique et administratif, d'accessoires à monter et parfaire. En plus, les sommes pour la valorisation restent tout de même d'une certaine importance. Une accumulation de capital peut dans ce cas se faire en répétant au maximum le jeu du même spectacle lors d'une ou de plusieurs tournées avec des cachets juteux. Les dividendes récoltés peuvent être réinvestis dans d'autres processus créatifs techniquement et artistiquement meilleurs. Ce modus operandi est l'apanage de compagnies chorégraphiques comme Danse Faso danse théâtre de Serge Aimé Coulibaly. Des spectacles comme *Nuit blanche à Ouagadougou* (2014), *Kalakuta Republik* (2016) ou encore *Kirina* (2018) ont eu de par la qualité de leurs tournées des répercussions artistiques et économiques l'un sur l'autre.

Deuxièmement et dans le même acabit, pour ce qui est des techniques innovantes, il y a tout de même lieu d'apporter un certain relativisme car de plus en plus, s'observe des pratiques y afférentes dans le spectacle vivant. C'est entre autres le principe de captation avec toute

¹²² Ce sont toutes deux des télé-réalités dont l'essence est de mettre en compétition de jeunes adeptes de la musique.

la technique et technologie nécessaire avec des possibilités de duplication pour une mise en marché notamment. Avec d'autres perspectives, et cela dans une certaine logique de flot, cette captation maîtrisée qui se retrouve sur un support ou accessible via un lien de visionnement et de téléchargement, peut servir à convaincre une/ou des société(s) indépendante(s) à venir en partenaire sur une deuxième partie de tournée concernant le même spectacle ou un autre.

Par ailleurs, le spectacle vivant sert de tribune communicationnelle pour les secteurs culturels marchands. L'un profitant de l'écosystème de l'autre. C'est le cas avec les spectacles télévisuels, les concerts, etc. qui servent à jeter de la lumière sur non seulement l'artiste mais encore et surtout sur son œuvre, si l'on veut bien, son produit dans l'optique de la réalisation de bonnes ventes de l'édition :

« Ainsi, pour une large part, le show-business (c'est-à-dire les galas que les artistes de musique populaire donnent régulièrement) est un élément clé de la promotion de l'industrie de la musique enregistrée ; l'un ne va pas sans l'autre même si les organisateurs diffèrent, et l'éventualité d'un déclin des tournées serait grandement dommageable à l'avenir de la musique enregistrée. »¹²³

Partant également du susdit, il est sous-entendu que ce qui justifie le nécessaire et désormais prégnant lien entre le spectacle vivant et les industries culturelles, c'est la nécessité d'adaptation ou le besoin de se réinventer face aux crises liées à leur processus d'évolution. Le spectacle vivant dans la musique pour ne prendre que cet exemple s'est comme précédemment dit industrialisé fortement avec des tourneurs qui en ont fait une véritable niche. Cette niche s'est trouvée ou se trouve être une réelle alternative à la crise du disque qui a donné des sueurs froides à plus d'un acteur de cet écosystème. Ces derniers se sont vus contraints de revoir les formes de contractualisation avec les artistes de leurs catalogues en s'orientant pour ainsi vers le 360⁰¹²⁴. Dans le même ordre d'idée et grâce justement au modèle 360⁰, la niche

¹²³ MIEGE Bernard, 2000, *Les industries du contenu face à l'ordre informationnel*, p. 61.

¹²⁴ Forme de contractualisation dans l'industrie musicale né en la faveur de la crise du disque comme alternative pour les maisons de production. Contrairement au contrat d'artiste qui ne fait profiter à la maison de production que la duplication-vente de master, le 360⁰, lui permet d'élargir l'éventail de niches en prenant en compte notamment les représentations scéniques de l'artiste.

du spectacle vivant sert aujourd'hui de prétexte pour écouler des produits dérivés et même les supports dupliqués.

Aussi, les liens entre industries culturelles et spectacle vivant, épousent de plus en plus, des logiques de profit même si déjà perceptible dans le susdit. En effet, dans le modèle de fonctionnement du spectacle vivant s'appréhendant comme une marchandise ou du moins épousant selon les désormais désirs de ses acteurs, des logiques économiques et/ou industriels, il y a la structuration d'une chaîne de valeur. Cela permet toujours une adaptation des acteurs à certaines mutations des écosystèmes économiques. En effet et de façon concrète, que l'on soit en audiovisuel et/ou sur d'autres scènes, en amont existe une production/création secondé en aval par la diffusion/commercialisation. Que ce soit l'étape en amont ou celle en aval, des niches à viser économiques peuvent se greffer ou s'imposer. Ce sont entre autres, les produits dérivés, la billetterie, les tombolas, les espaces publicitaires, les annonces, etc. Le spectacle créé fait le plus souvent à l'issue de la première, l'objet de captation vidéo et/ou audio (la bande son) duquel peut sortir un teaser à joindre au dossier administratif de diffusion et/ou plan marketing du spectacle. Le spectacle capté puis traité selon des convenances accède autrement pour ainsi au stade de l'industrialisation en ce qu'il peut faire l'objet d'une duplication sur supports à de fins de commercialisation. Ce qui participe à contrer les pertes et profits de la production dont un des pans est par ailleurs, le décuplement des gains avec les droits d'auteurs et voisins. Ce modèle (éditorial) est observable en danse, théâtre et même en musique ou il n'est pas rare que pour des questions de positionnement stratégique dans l'écosystème, la production d'un artiste ou d'une œuvre opte pour un enregistrement spectacle en studio ou sur la base de ce qui est ou a été produit sur scène en 100% live. Cela participe à donner du crédit à l'artiste auprès des professionnels que sont les tourneurs. Des artistes comme Nourat et Sibi ZONGO et biens d'autres ont fait dans ce modèle. L'autre exemple poignant se recrute dans le cinéma long métrage destiné aux salles obscures qui a été longtemps logé dans la catégorie de spectacles et qui présente des fragments de marchandise industrielle pour peu qu'on en comprenne la logique. En effet, il déjoue d'abord le prisme de l'édition matérielle avec les projections en salle à partir d'une copie zéro représentant la

reproduction de l'œuvre sans besoin de reproductibilité sur un support matériel. L'autre fait important du modèle et qui va permettre de générer des ressources, étant le rapport aux clients-consommateurs qui cette fois n'achète pas un bien semi durable mais juste un accès à une séance.

Dans le même élan de l'industrialisation et cette fois en audiovisuel, dont les entreprises sont avant tout celles de spectacles, la tentative est de minimiser le rapport coût de production des programmes en s'orientant vers des techniques ou stratégies comme la multidiffusion (éditorial) y compris sur des plateformes numériques ou l'externalisation des programmes auprès d'entreprises indépendantes (flot). Des programmes pour appâter qui utilisent des animateurs et/ou chroniqueurs-vedettes. Ceci est plus observable avec les télé-réalités notamment. Les coproductions avec d'autres entreprises du domaine sont aussi possibles dans le même élan. Dans le même champ, l'industrialisation de l'audiovisuel notamment privé se fait désormais en envisageant les auditeurs et téléspectateurs comme des clients s'ils n'en sont pas l'instrument. Dans le premier cas, on leur vend du contenu et/ou du spectacle. C'est le cas aujourd'hui avec les chaînes numériques cryptées à l'abonnement dont l'exemple le plus patent sous nos tropiques est Canal plus (+) même si d'obédience étrangère. Dans ce format de *business model*, le profit est grandement lié à la disponibilité à payer des téléspectateurs et non de façon systématique sur la publicité, convertie en taille d'audience. « *Le métier de l'audiovisuel payant consiste à éditer, assembler et distribuer des programmes. Les éditeurs acquièrent des programmes ou les droits auprès d'ayants droit, les assemblent afin de constituer des grilles de programme, et les proposent aux diffuseurs ou aux distributeurs.* »¹²⁵ Dans le deuxième cas, le modèle consiste en première instance à l'acquisition de l'audience en attirant le téléspectateur avec du contenu de qualité et hautement divertissant, gratuit ou quasi. L'audience acquise est par la suite monnayée auprès de différents annonceurs.

¹²⁵ SONNAC Nathalie, GABSZEWICZ Jean, 2013, *L'industrie des médias à l'ère du numérique*, p. 36.

Il convient qu'il faut ranger dans le lot du spectacle vivant s'apparentant ou épousant les logiques de produit industriel, la répétition des projections en cinéma, celle du jeu du même spectacle ou l'enchaînement de plusieurs dans des disciplines comme le théâtre ou la musique lors parfois d'une même tournée. Ce procédé n'obéit ni plus ni moins qu'à une logique de profit.

Pour terminer cette partie, on dira que toutes ces imbrications et/ou hybridations observables dans le champ culturel entre le non marchand et le marchand, ont fait muter le statut des publics. Ils sont pour ainsi devenus non pas de simples usagers ou acquéreurs de services culturels mais des consommateurs.

3. Mise en perspective du rapprochement

Pour continuer à décloisonner le spectacle vivant avec les secteurs marchands culturels, quelques pistes peuvent être explorées.

3.1. Des acteurs à davantage connecter.

Il est important pour arriver à maintenir l'élan de décloisonnement entre le spectacle vivant et les industries culturelles dont la plus-value est certaine même si n'étant pas inscrit dans les perspectives du présent travail, de renforcer par le biais d'ateliers de formation et de sensibilisation, les capacités opérationnelles des acteurs des deux écosystèmes. Cela pourrait se faire sur initiative des acteurs eux-mêmes dans leurs différents projets événementiels et autres et/ou porté par l'autorité publique. A ces ateliers, d'éminents experts pourraient intervenir pour analyser les deux écosystèmes avec des logiques économiques différentes tout en mettant le curseur sur les possibilités ou niches transversales. Ces ateliers peuvent servir à travailler le *mindset* des acteurs afin de les sortir de leurs carcans et donner l'occasion d'un encouragement à la co-création ou *coworking*. Un *coworking* qui aura certainement des répercussions sur la qualité et la compétitivité des œuvres produites donc des opportunités d'exports plus accrues. Les acteurs s'ouvriront pour ainsi des voyages professionnels pour prendre de la graine sur des expériences d'intégration dans d'autres écosystèmes. Ces voyages professionnels doivent en temps normal, s'inscrire dans le *modus operandi* des

acteurs des deux écosystèmes. Ils peuvent se faire accompagner pour cela par des structures indépendantes, des enclaves diplomatiques et même par l'autorité publique.

3.2. Un écosystème à optimiser

Les liens entre le spectacle vivant et les industries culturelles ne peuvent se renforcer qu'en travaillant à optimiser tout l'écosystème culturel. Pour cela, il est impérieux de s'attaquer à des chantiers comme la stabilisation de l'administration culturelle publique ballottée depuis un certain nombre d'années dans tous les sens que ce soit en termes de dénomination donc de réorganisation y afférente que de personnel ministériel.¹²⁶ Cette administration culturelle publique est le vecteur essentiel pour l'organisation de celui privé, absorbant la majorité d'acteurs de l'économique.

L'administration culturelle stabilisée devrait travailler à une meilleure structuration des secteurs culturels marchands et non marchands.

Le renforcement des dispositifs d'accompagnement des projets devrait être également, un des domaines d'intervention de l'administration culturelle stabilisée, surtout pour le secteur non-marchand fortement tributaire. Ces dispositifs se doivent d'être renforcés et promus. Des fonds plus conséquents se révéleront être une bouffée d'oxygène pour les acteurs de cet écosystème. A défaut, l'autorité publique doit prendre les devants pour servir de gage afin que les acteurs puissent procéder à de levées de fonds auprès d'officines comme les institutions financières et autres qui accordent peu de crédits aux projets culturels eu égard à leurs rentabilités incertaines. Ce qui interpelle sur le particularisme d'un secteur traité au plan fiscal au même titre que ceux en manque de symbolisme.

L'autre élément sur lequel presser le bouton qui permet de booster le relationnel entre les deux écosystèmes est la question liée au renforcement des dispositifs de recouvrement des droits d'auteurs. Il est un des pans en effet qui permet le spectacle vivant de rejoindre le terrain des industries culturelles. Il faut y adjoindre la nécessité d'une

¹²⁶ Pour étayer nos propos, nous dirons que pour le compte de la seule année 2022, le Burkina Faso a connu trois ministres en charge de la culture : Elise Foniyama THIOMBIANO, Valérie KABORE, Rimalba Jean Emmanuel OUEDRAOGO.

législation proactive surtout avec le numérique et la révolution liée à l'Intelligence artificielle.

Partant de notre chute dans le précédent paragraphe, l'écosystème numérique se doit d'être optimisé en vue d'offrir des possibilités plus accrues aux acteurs d'améliorer la qualité et quantité de leur travail ainsi que celui du réseautage intra secteurs marchands et non marchands. Il permettra aussi d'opérationnaliser à moyen ou long terme, la transition numérique dans le secteur culturel. Tout cela ne saurait se réaliser sans un accent mis sur l'infrastructure ou encore sur des questions de souveraineté comme les *Datacenters* ou *le Big data*. Il en va pratiquement de même qu'il faille travailler à sortir du balbutiement actuel observé avec l'Intelligence artificielle.

Conclusion

En définitive, on peut retenir que même si à la base, les logiques économiques du spectacle vivant sont aux antipodes de celles des industries culturelles ; le rapprochement entre les deux écosystèmes est de plus en plus prégnant. Leurs frontières sont de moins en moins rigides même si subsiste encore de brèves vellétés séparatistes. Des raisons liées à l'équilibre de certaines filières des industries culturelles aux modèles économiques en souffrance et/ou encore le besoin de profiter de l'écosystème de l'autre pour élargir sa fan zone à vellétés à termes financiers, peuvent entre autres servir d'explication à la filiation.

Un travail constant se doit d'être poursuivi pour renforcer et encourager les dispositifs de rapprochement entre les deux écosystèmes. À cela, l'article y a participé en jetant quelques pistes à explorer. Ce rapprochement permettrait une plus-value certaine pour les acteurs des deux secteurs ou écosystèmes d'une part et d'autre part pour la nation toute entière en terme notamment de création de richesses et de *soft power*.

Bibliographie

Adorno Théodore et Horkheimer Max (1974), *La dialectique de la Raison*, Paris, Editions Gallimard, 281 p.

Flichy Patrice (1980), *les industries de l'imaginaire. Pour une analyse économique des médias*, Grenoble, PUG, INA, 277 p.

Guibert Gérome, Rebillard Franck et Rochelandet Fabrice (2016), *Médias, culture et numérique : approches socioéconomiques*, Paris, Armand Colin, 237 p.

Mairesse François et Rochelandet Fabrice (2015), *Economie des arts et de la culture*, Paris, Armand Colin.

Miège Bernard (2000), *Les industries du contenu face à l'ordre informationnel*, Grenoble, PUG, 271 p.

Miège Bernard (2017), *Les industries culturelles et créatives face à l'ordre de l'information et de la communication*, Grenoble, PUG, 192 p.

Sebre Ousséni (2009) *Emergence de la musique moderne burkinabè face au phénomène de la piraterie*, Mémoire de Maitrise, UFR-LAC, Université de Ouagadougou, 82 p.

Sonnac Nathalie, Gabszewicz Jean, 2013, *L'industrie des médias à l'ère du numérique*, Paris, Ed La Découverte, 125 p.

Yarabatiuola Jacob (2018), *Industries culturelles et créatives au Burkina Faso : Analyse des filières au prisme des politiques et des stratégies d'acteurs*, Thèse de doctorat, Grenoble, Université Grenoble Alpes, 774 p

Zida Raguidissida Emile (2018), *Les industries culturelles dans les pays francophones d'Afrique subsaharienne : cas du Burkina Faso*, Thèse de doctorat, Grenoble, Université Grenoble Alpes, 405 p.

La transculturalité dans *debout-payé* d'Armand Gauz

Kodjo TETEKPOR

University of Health and Allied Sciences, Ghana
ktetekpor@uhas.edu.gh

Emmanuel Kofi-Botsoe NKONU

University of Ghana, Legon
eknkonu@ug.edu.gh

Résumé

*Le but que vise cet article est celui d'examiner et d'élucider ce qu'il y a de transculturel dans le roman africain de manière générale et dans *Debout-payé* d'Armand Gauz en particulier. Dans l'analyse, une réflexion est menée sur la critique faite des productions littéraires africaines. Qui parle de littérature, parle de discours critique qui l'accompagne. Dans cette optique et parmi un spicilège de critiques proposant une certaine manière de lire les romans africains, les travaux du critique universitaire Semujanga (2005) serviraient essentiellement de boussole tout au long de cette étude. Semujanga analyse un certain nombre de productions littéraires africaines et aboutit à la conclusion selon laquelle, le roman africain est transculturel. Sa lecture critique s'oppose à celle dite afrocentriste et eurocentriste d'où ce qui laisse présumer que *Debout-payé* serait transculturel. L'intérêt de cette nouvelle critique a permis tant aux lecteurs qu'aux critiques de changer de paradigmes eu égard à la conception des œuvres africaines.*

Mots-clés : transculturalité, postcolonialisme, roman africain.

Abstract

*The objective of this article is to examine and shed light on what is transcultural in the african novel in general and Armand Gauz's '*Debout-payé*' in particular. In the analysis, a reflection is carried out on the criticism made of african literary productions. Whoever talks about literature, talks about the critical discourse that goes with it. In this perspective, and in a compendium of critics proposing a certain way of reading african novels, the works of Semujanga (2005) would, essentially, serve as a guide, every step on the way, in this study. Semujanga examines a certain number of african literary productions and comes to the conclusion that the african novel is transcultural. His critical reading is opposed to those called Afrocentric and Eurocentric. Hence, this suggests that *Debout-payé* could be transcultural. The interest of this new critics has, on the part of both readers as well as critics, engendered a paradigm shift regarding the conception of african works.*

Introduction

La littérature n'est pas figée et ne s'enferme pas non plus dans un statu quo sempiternel mais elle est plutôt évolutive, mouvante, changeante voire polyforme. Au nom de cette évolution, les productions des écrivains ne demeurent point les mêmes. Elles ne développent pas les mêmes pensées et ne conçoivent pas non plus l'écriture de manière homogène. À chaque période définie de son histoire, laquelle intimement liée à celle de ceux qui la font, à savoir des écrivains, la littérature se renouvelle, se démarque, se fraye un nouveau chemin et traite de nouveaux problèmes. Cette démarcation et ce renouvellement, tant sur le plan stylistique que thématique, s'opère à plusieurs niveaux. Ce qu'il n'y a pas à perdre de vue, c'est que la littérature, au fur et à mesure qu'elle évolue, elle suscite de grandes réflexions, surtout, de la part des lecteurs bien avertis. Elle fait naître une réception qui rend compte de la manière dont elle est lue, conçue et appréciée. En effet, les universitaires proposent notamment un angle de lecture critique qui oriente la manière de lire un ouvrage, une dimension par laquelle le texte est perçu ou reçu, une passerelle d'interprétation ou d'analyse du texte, une optique sous laquelle le texte littéraire réfracte une certaine lumière. La critique accompagne la littérature, la commente, mène des réflexions sur elle. C'est dans cette tentative de réflexion que Josias Semujanga (2005) propose de faire une lecture transculturelle du roman africain. Ainsi, dans le cadre de cet article, il sera question d'aborder cette notion de transculturalité en relation avec la littérature. Pour y parvenir, l'analyse va s'appuyer sur la poétique transculturelle pour effectuer cette étude. Il s'agira, en conséquence, d'une méthode de lecture permettant d'étudier les formes que revêt l'écriture dans le tissu narratif de Debout-payé de Gauz. En choisissant des formes hétéroclites, il sera question d'étudier celles qui touchent au caractère hybride de ces textes. En juxtaposant plusieurs langues, en combinant les formes du conte, de l'épopée, de l'essai ou de la poésie dans un roman, ces textes autorisent à déplacer la nature référentielle de ces derniers vers leur relation avec d'autres textes provenant de différentes cultures, et partant, à préserver l'idée

d'une certaine autonomie de l'œuvre tant à l'égard d'autres discours sur le monde que de son auteur. En conséquence, les grands axes de cet article s'organiseront de la manière suivante : la première partie sera consacrée à la clarification et à l'examen de certains concepts clés, les caractéristiques liées à la transculturalité seront mises en exergue dans la deuxième partie, et aboutira enfin, aux résultats, dans le dernier axe.

1. Approche de définition de la transculturalité.

Vouloir donner une définition au concept de « la transculturalité », est un exercice qui impose réflexion et fouille dans la mesure où elle n'est pas apparue du jour au lendemain. Elle charrie avec elle un cortège de modifications de sens d'autant plus que le mot culture est lui aussi autant problématique. C'est en effet dans cette dynamique de complexité que distinction sera faite entre : interculturalité, multiculturalité et transculturalité. Trois termes qui ont en commun la culture, pourtant ne sont nullement identiques.

La transculturalité est une appellation récente, elle est un héritage de « la transculturation », issu de *Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, un essai de l'anthropologue* cubain Fernando Ortiz. En 1940 où son livre paraissait, il menait une réflexion sur le phénomène de l'acculturation. Les colonisateurs de l'Amérique du sud (tout comme l'histoire de l'Afrique) étaient imbus de l'idéologie qui concevait les peuples indigènes comme des sociétés primitives, inférieures, des êtres subalternes auxquels le colon s'empresse d'enseigner les bonnes manières, les marques de civilisation : ainsi les civiliser. Ortiz remarque que les peuples de l'Amérique du nord en général étaient dans cette mouvance d'acculturation, d'acquisition des supposées bonnes manières du colon impérialiste. Mais quand Fernando Ortiz cherchait à comprendre comment cette acculturation était en processus au Cuba, il constate plutôt que le conquérant ne fait pas qu'imposer ses semblants de bonnes manières aux peuples jugés sous hommes. A contrario, il puisait lui aussi du creuset culturel des Cubains. Le terme « acculturation » n'est pas adéquat pour exprimer cette formation ethnoculturelle, celui qui convenait le plus est « la transculturation » que Lamore (1992 :52) définit à travers le vocable : « transculturation

» exprimant mieux les différentes phases du processus de transition d'une culture à une autre car celui-ci ne consiste pas seulement en l'acquisition d'une culture distincte mais que le processus implique aussi nécessairement la perte ou le déracinement d'une culture antérieure. Ce qu'on pourrait appeler « déculturation », et en outre, signifie la création consécutive de nouveaux phénomènes culturels que l'on pourrait dénommer « néo-culturation ». [...] Dans l'ensemble, le processus est une transculturation et ce vocable renferme toutes les phases de sa parabole ».

C'est de ce contexte socio-ethnologique qu'est née la transculturation de laquelle, avec le temps, dériveront les termes : « la transculturalité, la transculture, le transculturel ». Il est à noter également qu'au Québec, l'apparition du terme transculture est liée au domaine médical, en l'occurrence celui de la pédiatrie. À ce propos, Coulibaly (2005 :11) présente ces pensées de la manière suivante : « les fondements de la notion de « transculturel » chez Fernando Ortiz ou ses balbutiements au Québec sont liés au milieu médical, notamment celui de la psychiatrie. Ainsi, si une archéologie du mot le fait remonter jusqu'à 1936 dans le débat entre Fernando Ortiz et Malinowski, (Ortiz aurait utilisé ce mot dans *Contrapunteo*), cette prégnance de l'univers médical apparaît chez Nepveu qui rappelle le premier usage en 1952 au Québec dans la revue scientifique 'Transculturality Psychiatry Research Review', où l'on se demandait si la transculture est une maladie : « c'est d'abord un Cubain, Fernando Ortiz, qui a proposé ce concept [...] pour décrire le métissage particulièrement propre à la culture de Cuba. [...] La transculture est un ensemble de transmutations constantes : elle est créatrice et jamais achevée. Elle est toujours un processus dans lequel on donne quelque chose en même temps qu'on reçoit. L'on est dans le débat identitaire, dans le débat culturel ».

De ce point de départ, où le terme, « la transculturalité », désigne un fait d'ordre ethnologique, il sera récupéré par les auteurs appartenant à plusieurs domaines, le contextualisant aux réalités de leur domaine. C'est ainsi, que la médecine explore le transculturel pour soigner des maladies liées à certaines cultures. Le politique, lui, en fait usage pour traiter des problèmes d'immigration. En politique par exemple, au

Canada, la transculturalité a intervenu du domaine politique avec des migrants autour des années 1980-1990 pour intégrer les migrants dans une société où ils ne s'estimeront pas étrangers, et les autochtones ne se sentiront pas envahis, mais les deux entreront dans une certaine appartenance commune de quelque chose, étant à la fois universelle et unique.

La littérature, à son niveau, va explorer toutes les dimensions non seulement de la création mais aussi de la critique d'une œuvre par un écrivain. Faut-il souligner que c'est l'aspect littéraire du discours transculturel qui reste le point focal dans le cadre de cette analyse, car doit-on remarquer, que toute une panoplie de productions allant des œuvres imaginaires (romans, pièce de théâtre et autres) aux travaux des universitaires, notamment (des thèses de doctorat, des mémoires de master, des dissertations) ont trouvé existence en explorant cette récente critique transculturelle.

Contrairement à l'inter et au multi désignant ce qui est établi sur des territoires autonomes, le trans n'obéit pas à des protocoles d'organisation orchestrés par des instances locales, nationales ou internationales, ni n'est tributaire de projets ou de programmes culturels visant à établir des contacts entre communautés de cultures différentes sur un territoire, dans un contexte de circonstances, avec des mises en scènes. Mais il s'agit plutôt d'un flux permanent et de fusion d'aspects culturels qui s'empruntent, se greffent, s'adaptent, se métamorphosent, se fondent et se fusionnent parfois, d'où l'identité est à la fois soi-même et autre.

La transculturalité est un phénomène à géométrie verticale car plusieurs facteurs entrent en jeu pour que l'immense trame transculturelle puisse se faire et se défaire. Le composant transculturel peut s'exprimer sur un seul et même territoire (lieu physique ou imaginaire). Elle s'opère dans le temps et dans l'espace, en surface et en profondeur, elle s'observe sur plusieurs plans comme l'art culinaire, le vestimentaire, les habitudes alimentaires mais surtout la religion.

Tout compte fait, la critique transculturelle, notamment celle qui se décline à partir du roman africain francophone, autorise une lecture

qui dépasse les simples liens entre textes, un véritable butinage avec des enjeux qui vont au-delà. La métaphore du butinage situe la critique dans une prise en compte d'un réseau ou d'un réseautage (conscient ou inconscient de l'auteur) qui est à la base de la création littéraire. À l'image du sage (Hampaté Ba : 1985) dans sa fameuse lettre à la jeunesse, liant la beauté du tapis à «la variété de ses couleurs », la critique transculturelle fonde l'esthétique, la poétique du roman, sur un effet des stratégies discursives, sur une discursivité de la diversité, de la variété des matériaux culturels, littéraires, artistiques dans le texte, d'où les notions de polymorphisme, de polygénéricité, de polyphonie.

1.1. La transculturalité dans la littérature africaine

Josias Semujanga en tant que critique littéraire fait l'état des lieux de la critique de la littérature africaine et constate, suite à un sondage, que trois types de critiques portaient une analyse critique sur les productions littéraires africaines : la critique afrocentriste, la critique eurocentriste et la critique scientifique.

Les critiques afrocentristes défendent l'hypothèse selon laquelle le roman africain doit sa légitimité aux genres oraux (proverbes, contes, devinettes) etc. Cette critique afrocentriste qui conçoit qu'une œuvre africaine digne de ce nom est celle-là même qui se fait avec des genres de la littérature orale, s'oppose à la thèse des eurocentristes qui défendent que le roman africain soit un prolongement du roman occidental, centré sur le besoin de l'écrivain, de ressembler dans la mesure du parfait, aux grands maîtres du roman occidental en ce qui concerne la maîtrise du genre.

Selon la critique afrocentriste, le postulat est celui-ci : l'œuvre littéraire ne peut exister en dehors de la culture de celui qui l'écrit. L'écrivain, dans son travail de confection du texte, fait appel à sa culture, fonde la trame de son histoire sur un fond ayant, d'une manière ou d'une autre, quelque chose à avoir avec sa culture. Parlant du genre littéraire, les écrivains africains, avant de se revêtir de la casquette d'écrivain, avaient déjà une certaine connaissance des genres oraux comme : le conte, la devinette, la comptine, les proverbes, les chants funèbres, les adages etc... Mais aussi paradoxal

que cela puisse paraître, quand ils écrivent, on constate que leur ouvrage est génériquement étiqueté « roman, poésie, théâtre etc... ».

La dernière critique, celle scientifique, dépasse les deux premières en refusant une quelconque lecture centrée soit sur l'africanité, soit sur « l'européanité » des œuvres africaines mais conçoit la littérature africaine et européenne comme une production globale, mondiale et complémentaire.

Après lecture de toutes ces critiques, Semujanga, dans une tentative de proposition d'une grille de lecture du roman africain, va au-delà de tous les a priori. Professeur à l'université de Montréal, il va plus loin lorsqu'il soutient la thèse selon laquelle le roman africain est transculturel. Il définit la transculture en ces termes : « Rappelons que le terme de *transculture* permet de bien expliquer une situation de rencontre entre deux ou plusieurs cultures selon le double processus de déculturation et d'acculturation, conformément à la métaphore de la perte et du profit, caractéristique ambiante du métissage culturel. La transculture, celle qui se déploie comme un ensemble de transmutations constantes des éléments des cultures en présence, désigne l'ouverture de toutes les cultures à ce qui les traverse et les dépasse. ». J. Semujanga (2005, p.12).

D'après Semujanga, quand le roman est lu sous une conception afrocentriste et eurocentriste, le résultat qui en découle débouche sur une critique partielle car il n'est recherché que les caractéristiques liées à la littérature orale ou les traits du roman français ; ce qui rend pauvre la lecture et ne tient pas compte de tous les facteurs conjugués pour créer le roman. De ce fait, conçu comme genre transculturel, c'est-à-dire une union d'héritages africains et européens, le roman francophone en général et africain en particulier est transculturel.

En effet, l'écrivain francophone ne vient pas à la langue française la besace vide. Ce avec quoi il vient, c'est la culture, sa langue, son esprit et son identité pour enrichir, pour offrir un plus à son lectorat. De ce fait, faire de la richesse avec laquelle il est venu et ne regarder que l'œuvre comme une production qui doit singer les règles occidentales appauvrit et met à mal, tant la lecture que la critique.

Loin de ces deux critiques proposant des grilles de lecture, quant à la lecture méthodique et critique des œuvres, Josias Semujanga conçoit le roman francophone comme une production transculturelle. Par le transculturel, il perçoit le roman comme un genre qu'on ne peut dire au cours de ce XXI^e siècle comme appartenant à telle ou telle culture, vu qu'il n'y a plus, à quelques exceptions près, de frontières entre les pays et les continents sur plusieurs plans.

1.2. L'esthétique transculturelle : l'écriture fragmentaire dans Debout-payé

« Dans les formes transculturelles par exemple, trois niveaux d'analyse complémentaire importante de la dynamique transculturelle sont soulignés par trois articles : une lecture du transculturel comme effet de fragmentation (qui fonctionne comme une figuration métonymique), une voie analytique du flux et du reflux mémoriel, sans oublier que l'on est à une ère de mobilité de la transitivité dans l'écriture. » A. Coulibaly (2005, p.13)

L'esthétique d'une œuvre, renvoie en conséquence, à la manière dont elle est écrite, tous les facteurs poétiques que l'auteur a déployés avant que son texte ne soit appelé ouvrage littéraire. Le fragmentaire qui est une marque de la transculturalité, est l'une des manières dont procède l'écrivain ivoirien, Armand Gauz, pour constituer son tissu textuel.

Ce que l'analyse de cette étude doit rappeler, c'est le caractère « informe » du roman de Gauz, un ensemble hétéroclite de formes. Même si les critiques parlent d'un roman impur, du roman n'zassa, il importe de réaliser que cette informité dans le tissu narratif de *Debout-payé* est singulièrement frappante. Au sein même de son univers textuel, le roman revêt une dimension plurielle ; dedans on raconte, on argumente, on critique, on décrit, on insère des tracts, on est également en face d'un dictionnaire et autres. De cette technique d'écriture, naît une certaine difficulté pour le lecteur de suivre le fil unificateur existant entre les milles et un éléments formant le texte. En effet, c'est à juste titre que l'analyse s'est appuyée sur la théorie de la linguistique textuelle abordant « la cohésion et la cohérence » pour prouver en bonne et due forme, sur la base d'éléments grammaticaux, que la

transculturalité est un aspect clé du discours générique de l'écrivain franco-ivoirien.

Ainsi dans le roman, paraissent toute une collection d'informations d'ordres sociologiques : « FESSES DROITES » : Bien qu'on puisse en dégager quelques grands groupes, la forme des fesses est aussi unique qu'une empreinte digitale. Quand le vigile se met à penser à ce qui adviendrait dans les commissariats si c'était ce système d'identification qui avait été choisi par les pouvoirs publics. » « FESSES GAUCHES » : Les Africaines prennent rarement autre chose que des hauts à cause de leur anatomie callipyge. Les pantalons et autres shorts sont fabriqués sur les mensurations moyennes de la femme blanche, naturellement plate, par des ouvrières chinoises, naturellement très plates. En Chine, il paraît que le mot « fesse » n'existe pas. Là-bas, on dit « bas du dos ». On ne peut inventer un mot pour une partie du corps qui n'existe pas. » CHINOIS - avec la quantité énorme d'habits fabriqués au pays de Mao, on peut dire qu'un Chinois dans un magasin de fringues, c'est un retour à l'envoyeur. Gauz (2015, p. 14)

« THÉORIE DU DÉSIR CAPILLAIRE. Les désirs capillaires contaminent de proche en proche en direction du nord : la Beurette, au sud de la Viking, désire les cheveux raides et blonds de la Viking ; la Tropicquette, au sud de la Beurette, veut les cheveux bouclés de la Beurette. FBBB : Femme Bété à Bébés Blancs. Le vigile reconnaît du premier coup d'œil les « Femmes Bété à Bébés Blancs ». Ce sont des femmes originaires de Côte d'Ivoire, précisément de la région de Gagnoa. En France, elles sont presque toutes « gardes d'enfants ».

Gbanou (2004:12), en analysant le roman africain francophone, parle du fragmentaire et écrit ce qui suit : « le profil du roman francophone africain a véritablement changé avec l'écriture fragmentaire dont les traces balbutiantes chez Kourouma se sont imposées en esthétique scripturaire, surtout à partir des années 1980, comme un projet de subversion de l'ordre et du sens établi. Le fragmentaire se fait de plus en plus le reflet de l'individu délocalisé, dépersonnalisé et désespéré qui cherche à recoudre rêves, souvenirs, altérité de soi, angoisse identitaire, exigences d'un nouvel horizon d'attente, etc., dans un univers textuel qui cherche à affirmer sa propre autorité. »

Par ailleurs, Gbanou dans son article, « Le fragmentaire dans le roman francophone africain » publié dans *Tangence* Numéro 75 (2005, 83-105) postule que : « les différents récits sont, plus que des digressions fantaisistes à fonction dilatoire, des romans en miniature dans le roman. Ils jouent sur la précarité et l'évanescence du réel soumis à des intrusions, des ruptures, des diffractions de toute sorte ».

D'autre part, cette écriture de l'informe se manifeste à travers plusieurs systèmes d'écriture et Coulibaly (2005:9) dans son article, à propos de Kossi Efoui, affirme à cet effet ce qui suit: « chez Efoui, le fragmentaire est un art de la répétition-variation qui institue une coprésence du tout et du rien, du construit et du bazar, de l'ordre et du désordre. C'est là un plaisir poétique par lequel le romancier exploite la dimension de l'infinitude du monde et des balbutiements de l'imprévu, de l'*in-su*, en tout cas de la nature provisoire et apocalyptique des êtres et des choses soumis à la variabilité. Un souci de son écriture est de retourner à son propre passé dans un élan de régénérescence, d'où chez le lecteur l'impression, sans doute paramnésique, d'un « déjà lu », avec des segments indéfiniment repris en *leitmotive* le long du texte. Quant aux personnages, ils sont des fragments, les pluriels d'une unité difficile à réaliser, ainsi que le démontre le premier chapitre de *La fabrique...*, intitulé « Buste : fragment d'un personnage »

2. Les titres

Par conséquent, en prenant comme prémisse les constats de Gbanou et d'Efoui, il y a lieu de remarquer que dans le roman de Gauz, l'un des signes par lequel se manifeste le fragmentaire est le titre attribué à chaque nouvelle prise de parole. C'est toujours le personnage narrateur qui raconte son histoire mais ce qui est fort visible dans l'univers textuel, c'est l'apparition constante des titres à tout bout de champ. En effet, faut-il remarquer dans l'extrait suivant ce trait qui est une marque de la fabrique de l'informe chez Gauz. « **DÉFINITIONS.** 98 % Coton + 2 % Élasthanne = Jean Slim. 95 % Coton + 5 % Élasthanne = Fuseau Pour être cool ou ringard, cela se joue à 3 % d'Élasthanne. **NOMS D'HABITS.** Mystic : haut. Tolérant : haut. Égypte bis : robe. Rigolo : haut. Jane : jean. Tabata rayé : robe. Tabata

était le pseudo d'une célèbre actrice porno des années 90. » A. Gauz (2015, p.42)

Martinique : pantalon en lin blanc. Au temps de l'esclavage à la Martinique, les Békés portaient de tels pantalons sur les plantations de canne à sucre. **Toronto, Denver, San Francisco, Dakar** : robes. Dans les rayons de Camaïeu, Dakar est à côté de San Francisco. A. Gauz (2015, p.117)

2.1. Les sigles, les théories et les données mathématiques

Le roman de Gauz devient un mini dictionnaire d'acronymes. À tour de rôle, il en fait une architecture de définitions de sigles qu'il invente de toute pièce. Ces acronymes sont marqués par une certaine ironie mordante. « FBBB : Femme Bété à Bébés Blancs. Le vigile reconnaît du premier coup d'œil les « Femmes Bété à Bébés Blancs. »

Dans le tissu narratif du texte gauzien, il y a une apparition constante de théories et d'axiomes que le narrateur émet. D'habitude, cette forme de déduction d'un fait à l'issue d'analyse et d'observation est très attachée à la philosophie et aux sciences dures. En réalité, l'intromission des théories et axiomes dans le texte, dans ce tourbillon d'univers brisant toutes les frontières linguistiques et langagières, ne fait que confirmer le postulat de Semujanga, en ce qui concerne la poétique transculturelle dont est imbu la plupart des productions francophones. Les exemples sont à cet effet légion : « **THÉORIE DE LA MOUSTACHE**. Hitler, Staline, Pinochet, Bongo, Saddam Hussein... Autant chez le dictateur la moustache est signe extérieur d'épanouissement personnel, chez la femme, surtout adolescente, la moustache est source de mal-être » « **PREMIÈRE THÉORIE GÉNÉRIQUE DE L'ANTILLAIS**. Couleur de peau, couleur des yeux, aspect des cheveux, forme du nez, de la bouche, des fesses... Dans le physique des Antillais, il y a toujours au minimum un trait qui rappelle que le maître blanc, le Béké, ne maniait pas que le fouet avec ses esclaves femmes. Peut-être doit-on dire « femelles » pour respecter le langage de l'époque. » A. Gauz (2015, p. 63) « **THÉORIE DU DÉSIR CAPILLAIRE**. Les désirs capillaires contaminent de proche en proche en direction du nord : la Beurette, au sud de la Viking, désire les cheveux raides et blonds de la Viking ; la Tropicquette, au sud de la

Beurette, veut les cheveux bouclés de la Beurette. » « **THÉORIE DE L'ALTITUDE RELATIVE DU COCCYX.** Une théorie lie l'altitude relative du coccyx par rapport à l'assise d'un siège et la qualité de la paie. »

2.3. *La pluralité linguistique : arabe, français, le nouchi, l'anglais*

En ce qui concerne son apport dans le processus d'écriture, Mabanckou (2006) disait lors du Grand débat : « Pour une littérature du monde en français » organisé au centre culturel de Bamako ce qui suit : « être un écrivain francophone, c'est être dépositaire de cultures, d'un tourbillon d'univers. Être un écrivain francophone, c'est certes bénéficier de l'héritage des lettres françaises, mais c'est surtout apporter sa touche dans un grand ensemble, cette touche qui brise les frontières, efface les races, amoindrit la distance des continents pour ne plus établir que la fraternité par la langue et l'univers ».

En effet, *Debout-payé* contient manifestement un mélange de langues. Le français, utilisé comme langue d'écriture est secondée de l'arabe, du wolof, du nouchi, de l'anglais. En réalité, ce foisonnement linguistique dans le texte faisant l'objet de cette étude ne saurait être nullement anodin. Certes, les langues, autres que le français, sont indéniablement une preuve palpable prouvant que le roman africain francophone, à l'instar de Semujanga, est transculturel. C'est une écriture de dépassement des limites langagières et linguistiques et l'incapacité de ne pas pouvoir dire exactement l'essence de la pensée à travers la langue française révèle de l'intraduisibilité, notion chère à la traductologie.

Chez Gauz, le déploiement linguistique et langagier est on ne peut plus flagrant que spectaculaire. Le français, l'anglais, le nouchi et l'arabe cohabitent en toute symbiose, s'entremêlent et font chemin ensemble dans l'univers narratif du roman.

« — *ي عم نبدح تلل تقول ذخا يلع مكركشا* — (La femme.)
— *نم يتأت انا. يطاشلا نم لامرلا يلع هيذلاو نا فرعن* —
ج اعلا لحاس. (Le Mégasapiens à la femme.)

– « (La femme.) ٱلٱىوط طه رتف ن ن فر ع ا ت ن ك ن م ك و د ب ي – »

Hormis cette pluralité linguistique, il y a cette symbolique du titre qui met en honneur la beauté de l'écriture chez Armand Gauz.

2.3 Le titre du texte d'Armand Gauz

Debout-payé, c'est d'abord un titre simple mais surtout un titre qui suggère des non-dits. C'est une métaphore pour éclairer le métier de vigile à Paris. Le vigile, celui qui gagne son salaire en restant debout toute la journée, et parfois toute la nuit.

Dans la Chronique, rédigée par Jean-Baptiste Hamelin pour la Librairie « Le Carnet à spirales » située à Charlieu dans le département de la Loire en France, on peut lire : « Qui sont-ils ces Debout-payé, ces hommes de l'ombre en costume, debout, droits, immobiles, concentrés, aux portes des grands magasins, aux seuils des tourniquets d'accès à des lieux dont l'accès leur est strictement interdit. Ils sont nos yeux et nos oreilles, ils montent la garde, ils sont vigiles, ils sont tous noirs, tous porteurs d'une histoire personnelle ancrée dans la peur, la fuite d'un pays maternel pour un pays sans papiers. Ce roman est la voix de Gauz, vigile et brillant observateur de notre consumériste société dans les quartiers de la Bastille et des Champs-Élysées. Privé de tout, il porte un regard sans haine sur ce qui l'entoure. Là demeure la force essentielle de ce roman documentaire, celle de ne jamais se compromettre dans un rejet massif et caricatural, et de pouvoir, ainsi, s'exprimer en toute liberté. »

3. La culture comme fondement de la transculturalité

Tout auteur qui écrit ne peut en aucune manière faire abstraction de sa culture, de son terroir, de ses origines qui, manifestement, font montre de leur présence sous plusieurs aspects (la langue, les noms des personnages, les lieux, des pratiques socio-culturelles, la conception du monde etc) à travers le tissu narratif de leur écriture. Une telle évidence, n'a pas du tout échappé à Armand Gauz dans *Debout-Payé*.

En effet, dans la dynamique de son roman, Gauz convoque sans répit, le nouchi avec lequel il établit un parallélisme avec des mots en

français. Par rapport au nouchi, Blaise Mouchi Ahua dit dans son article ce qui suit : « le nouchi est un parler métissé ; son vocabulaire est caractérisé par des mots de diverses origines. On y compte des emprunts aux langues européennes (l'anglais et l'espagnol en particulier), des emprunts aux langues ivoiriennes (le dioula, le baoulé et le bété, etc.) et des mots créés par un processus onomatopéique et idéophonique (cf. Ahua : 2006). Ces mots d'origine inconnue subissent les dérivations du français (préfixes et suffixes) et celles du dioula. Les mots d'origine française qui occupent la plus importante proportion, peuvent être estimés à 35% » C'est de ce va-et-vient entre nouchi et français qu'est né le titre de son roman *Debout-payé* qui, en réalité, est pour les usagers du nouchi, un métier pour lequel on est payé pour être debout afin de surveiller.

3.1. *Debout-payé* : un roman-dictionnaire

Pour ceux qui veulent avoir des informations sur comment certaines réalités sont appelées en Afrique, le roman de Gauz est informatif. Il en fait même une source informative. Un roman dictionnaire dans lequel il définit des concepts. « **TCHATCHO ET KPAKPATO**. On appelle « Tchatcho », les Africaines ou Africains noirs qui se sont artificiellement éclairci la peau. Ces « apprentis blancs », ces « clairs-obscurs », sont toujours trahis par des parties de l'anatomie qui demeurent très rebelles à la « blanchitude » : les articulations des doigts. On appelle donc « **Kpakpato** », c'est-à-dire traîtres, ces parties du corps. Le vigile croit avoir identifié une femme « **Tchatcho** » mais la maline porte des gants. Impossible donc de se faire un jugement sur l'origine de cette pâleur extrême si rarement combinée avec un visage de Bantou... Alors apparaît derrière elle un petit garçon de 10 ans qui lui ressemble trait pour trait. Mais lui est noir comme le charbon. La « **Tchatcho** » est démasquée. Moralité : La progéniture est un bon « Kpakpato » pour démasquer un « Tchatcho » A. Gauz (2015, p. 14).

3.2 *Entre culture et postcolonialisme*

Indubitablement, l'origine, les habitudes du terroir, laissent des traces visibles dans l'écriture de chaque écrivain par le truchement de sa langue, le cadre spatial, l'univers narratif, le nom de ses personnages et leur conception du monde. C'est en effet très rare pour les auteurs

d'en faire abstraction. Ainsi, par rapport au titre du texte qui fait l'objet de cette analyse, *Debout-payé*, en français correct, on parlera de la profession de vigile. À cet effet, il dira :

« VOCABULAIRE. Dans le milieu des Ivoiriens en France, le métier de vigile est tellement ancré qu'il a généré une terminologie spécifique et toujours teintée des expressions colorées du langage populaire abidjanais, le nouchi. DEBOUT-PAYÉ : désigne l'ensemble des métiers où il faut rester debout pour gagner sa pitance. »

« ZAGOLI : désigne le vigile lui-même. Zagoli Golié est le nom d'un emblématique gardien de but des Éléphants, l'équipe nationale de football de Côte d'Ivoire. Être vigile, c'est comme être gardien de but : on reste debout à regarder jouer les autres, et de temps en temps, on plonge pour attraper la balle. »

« SOUFÈ-WOUROU : littéralement « chien de nuit » en malinké. Le terme désigne les « maîtres-chiens », les « agents de sécurité conducteurs de chiens » comme on dit dans la terminologie administrative. Bien que largement mieux payés, les « soufè-wourou » sont beaucoup moins nombreux que les « zagoli » dans les milieux africains.

Ainsi le postcolonialisme, concept qui charrie maintes cultures, se retrouve, comme on le voit, suffisamment nourri dans la mesure où le nouchi et le français se mélangent pour livrer au lecteur une réalité linguistique transculturelle.

3.3 Une peinture satirique exceptionnelle

Certes, Armand Gauz veut provoquer pour faire réagir et réfléchir, susciter le débat, faire avancer les choses, en faisant appel à la raison et en voulant à tout prix persuader, en faisant appel aux sentiments chez son lectorat. Il veut, à l'instar de Molière, « corriger les mœurs en riant ». Mais dans ce cas de figure, ce n'est pas de la comédie, Gauz choisit d'utiliser les mots « sans les gants ». D'ailleurs, la peinture de ce que les parisiens pensent du Noir est illustrative : « Les noirs sont costauds, les noirs sont forts, les noirs sont obéissants, les noirs font peur. Impossible de ne pas penser à ce ramassis de clichés du bon sauvage qui sommeillent de façon atavique à la fois dans

chacun des blancs chargés du recrutement et dans chacun des noirs venus exploiter ces clichés en sa faveur. » A. Gauz (2015, p. 5)

L'expression « bon sauvage » montre qu'Ossiri, étudiant ivoirien, est devenu vigile après avoir atterri sans papiers à Paris en 1990. Le vigile est plus que conscient de certaines réalités vécues. « Ces réflexions in petto du vigile, de valeur inégale, mais souvent drôles et incisives, se glissent entre le récit, » écrit Harzoune Mustapha dans son article « Gauz, Debout-payé » , in *Hommes et Migrations*, (2015, 2).

Conclusion

Que faut-il retenir, au terme de cette analyse sur le sujet : « La transculturalité dans *Debout-payé* d'Armand Gauz ? Est-il atteint, le but visé ? À quels résultats l'analyse a abouti ? Les résultats les plus conséquents parvenus peuvent être résumés en ces points : La transculturalité en littérature dans le sujet ne se situe pas au niveau thématique mais se manifeste plus sur le plan générique. Le genre qu'est le roman se métamorphose, s'invente lui-même une nouvelle esthétique. Eu égard à ce constat, il y a lieu d'affirmer que l'intérêt des travaux de Semujanga est d'avoir ajouté un plus conséquent à la science littéraire. Dans *Debout-payé*, le discours a été abordé comme genre. C'est-à-dire que l'analyse du discours de *Debout-payé* est une lecture du texte comme un discours transculturel. Par cette lecture, il a été réalisé que le discours transculturel dans le roman gauzien réside au niveau du contenu de son texte, et son esthétique est transculturelle. Son roman, étant une forme de roman touche à tout, affichant avec désinvolture, un projet de subversion de l'ordre et du sens établi, un texte dans lequel on dit tout, un tourbillon d'univers dans lequel on introduit toutes les données, une architecture linguistique et langagière dans laquelle on énonce des axiomes et des théories, devient un dictionnaire, un glossaire, un ouvrage dans lequel des langues comme le français, l'anglais, l'arabe et le nouchi se côtoient en toute symbiose et portant ainsi en lui, le germe de la transculturalité.

Références bibliographiques

Ahua, B. M. 2014. « Mots, phrases et syntaxe du nouchi », Centre de Recherche sur la Diversité Linguistique de la Francophonie édition,4.

Coulibaly, A. 2005. « Critique transculturelle dans le roman africain francophone ». (n°12): 123-59.

Gauz, A. 2015. *Debout-payé*. Paris : le Livre de poche.

Gbanou, Sélom. 2004. « Le fragmentaire dans le roman francophone africain ». *Tangence* (75) : 83-105.

Harzoune Mustapha, « Gauz, Debout-payé », *Hommes et Migrations*,(2015,2) Lamore J. (1992), *Transculturation : naissance d'un mot*, Presses Sorbonne Nouvelle

Le Bris, M, Rouaud, J., et Almassy, E. 2007. *Pour une littérature-monde*. Paris, France : Gallimard.

Semujanga, J. 2005. « La mémoire transculturelle comme fondement du sujet africain chez Mudimbe et Ngal ». *Tangence* (75) : 15-39.

Semujanga, Josias. Les formes transculturelles du roman francophone. *Tangence*, Numéro 75.

La pratique réflexive en classe de géographie à l'aune de l'approche par compétence (APC) et de l'EDD : quel intérêt au secondaire général ivoirien?

Kouadio Jean-Pierre OUSSOU

(Docteur en didactique de la géographie de l'Université Paris Cité)

Ecole Normale Supérieure d'Abidjan

oussoujeanvarold@gmail.com

Résumé

Cet article vise à présenter l'intérêt de la pratique réflexive pour les enseignants de géographie à l'aune de l'approche par compétence (APC) et de l'éducation au développement durable (EDD). Il s'appuie sur des travaux menés dans le cadre d'une recherche collaborative et a permis de souligner l'intérêt de la pratique réflexive (autorégulation, amélioration et analyse systématique des pratiques enseignantes etc.). Des obstacles à la pratique réflexive dans le contexte ivoirien que sont la verticalité de la relation entre formateurs d'enseignants et les enseignants, l'absence de formation sur cette question, des enseignants peu confiants et démotivés ont été mis en relief. Pour y remédier, les recommandations et propositions vont dans le sens d'une formation des enseignants à la pratique réflexive, d'une présence des formateurs d'enseignants dans les rencontres formelles d'enseignants, d'une motivation des enseignants à travers un équipement des établissements scolaires, une réduction des effectifs de classe, une révision du curriculum prescrit.

Mots clés : *pratique réflexive- approche par compétence- formation des enseignants – autorégulation- professionnalité*

Abstract

The aim of this article is to present the value of reflective practice for geography teachers in the light of the competency-based approach (CBA) and education for sustainable development (ESD). It is based on work carried out as part of a collaborative research project and has highlighted the value of reflective practice (self-regulation, systematic improvement and analysis of teaching practices, etc.). Obstacles to reflective practice in the Ivorian context were highlighted, such as the vertical nature of the relationship between teacher trainers and teachers, the lack of training in this area, and the lack of confidence and motivation among teachers. To remedy this, the recommendations and proposals are along the lines of training teachers in reflective practice, having teacher trainers present at formal teacher

meetings, motivating teachers by equipping schools, reducing class sizes and revising the prescribed curriculum.

Key words: *reflective practice - competency-based approach - teacher training - self-regulation-professionalism*

Introduction

Dans un monde éducatif marqué par de nouveaux enjeux à l'exemple de l'éducation au développement durable (EDD) et de la diffusion d'approche pédagogique comme l'approche par compétence (APC), se pose la question de la capacité des enseignants à adapter leurs pratiques enseignantes ordinaires aux enjeux éducatifs actuels. En Côte d'Ivoire, l'année 2010 a été marquée par l'adoption de l'approche par compétence dans le système éducatif. De façon progressive (2010-2018), les différents curriculums prescrits vont être écrits sous l'angle de l'APC. Il s'en est suivi sur l'étendue du territoire une brève opération de formation des formateurs et des enseignants de deux à trois jours dans les chefs-lieux de régions. Au sortir de ces formations qui ont mis l'accent sur les différentes étapes dans la mise en œuvre d'une séquence de cours d'APC, les enseignants ont été invités à les mettre en œuvre ; ce qui implique une modification de leurs pratiques par un déploiement de leur réflexivité. Mais les enseignants en classe de géographie mènent-ils des réflexions sur leurs pratiques ordinaires ? Quel est l'état de la pratique réflexive chez la plupart des enseignants du secondaire ? Quels sont les leviers sur lesquels un enseignant s'appuie ou peut s'appuyer pour adapter ou améliorer sa pratique au contexte socio-économique de son établissement et d'entrée de nouvelles démarches éducatives ?

La réponse à ses différentes interrogations découle d'une recherche collaborative entre enseignants et chercheurs en éducation et s'articule successivement autour l'état de la pratique réflexive chez les enseignants de géographie, le fruit de cette pratique réflexive et les conditions pour la mener à bien.

1. Quelle pratique réflexive sous l'angle de l'Approche par compétence et de l'EDD ?

La pratique réflexive comme concept s'est imposée dans la sphère de l'éducation comme un moyen d'évaluation des pratiques enseignantes en vue de les analyser, les adapter, les améliorer par une autorégulation. Avec l'avènement de l'Approche par compétence dans le système éducatif ivoirien, cette réflexion des enseignants sur leur pratique s'avère de plus en plus nécessaire.

1.1 Réfléchir sur sa pratique

La pratique réflexive (M. Altet et al., 2013; S. Gaujal, 2016; P. Perrenoud, 2010; D. A. Schön, 2017; D.-A. Schön, 1994, 1997; Y. Vacher, 2011, 2015; H. Wald, 2015) est la capacité d'un professionnel à réfléchir à sa propre pratique. « *Le praticien réflexif est une personne capable de développer une réflexion systémique, reproductible, évolutive et autonome pour agir et se transformer.* » (Y. Vacher, 2015, p. 8). En ce qui nous concerne, il s'agit de la capacité d'un enseignant à réfléchir sur sa pratique en classe. Cette dernière devient l'objet de sa réflexion. Elle concourt à une recherche d'autonomisation, d'adaptation du praticien à son contexte de travail en s'appuyant sur des connaissances et des documents reçus durant des formations. Wald, (2015, p. 2) dit de la pratique réflexive qu'elle est " *un processus métacognitif comprenant la connexion avec les sentiments qui se produit avant, pendant et après une situation dans le but de développer une plus grande conscience et compréhension de soi, des autres et des situations, pour faire en sorte que les pratiques à venir – comprenant les actions, les savoir-être et les relations-soient nourries par les pratiques précédentes.* ”

La pratique réflexive recouvre une multitude de sens. "La pensée critique" ou "la réflexion critique peuvent y être associée. Elle a été introduite dans les formations dès les années 1990 sous l'impulsion de Schön qui est le précurseur de ce concept.

D.-A. Schön, (1994), Y. Vacher, (2011) divise la pratique réflexive en trois types de réflexion : réflexion dans l'action, sur l'action et pour l'action.

La première répond à la question : Que se passe-t-il ? La réflexion s'opère durant le déroulement de l'activité professionnelle. Il s'appuie sur sa conscience, ses connaissances et sa pensée critique pour tenter de contrôler ou rectifier ses pratiques durant l'action.

La seconde répond à la question : comment et pourquoi cela se passe ainsi ? Elle a lieu après l'action et a pour but de prendre du recul par rapport à ses actions pour les décrire, les comprendre, les expliquer et en tirer des enseignements.

La dernière répond à la question Qu'est-ce qui est à améliorer et comment y parvenir ? Elle permet de planifier, anticiper et préparer les actions à venir en s'appuyant sur sa compétence réelle à agir dans la situation analysée.

Cette pratique réflexive peut être menée de façon individuelle ou collective, et consignée dans un document. Le passage de la pédagogie par objectif (PPO) à l'approche par compétence dans le système éducatif ivoirien est à la base de nombreux bouleversement dans la mise en œuvre des curriculums prescrits et conduit à s'interroger sur la posture dans laquelle les enseignants ivoiriens doivent s'approprier ces changements de courants éducatifs. En effet, les approches pédagogiques dans les systèmes éducatifs ivoiriens se succèdent sans bilans et prise en compte des réalités dans lesquelles évoluent l'acte d'enseigner. De plus, dans un monde marqué des problèmes environnementaux, sociaux et économiques globaux, des paradigmes éducatifs comme l'EDD ont émergé et pris place dans les curriculums prescrits de nombreuses disciplines scolaires dont la géographie.

1.2 L'EDD pour préparer les futures générations dans leurs choix

Portées sur les fonts baptismaux à la conférence de Johannesburg de 2002, l'EDD vise à diffuser dans les systèmes éducatifs les valeurs défendues par le développement durable autour de ses cinq piliers : environnement, économie, société, culture et gouvernance participative (A. Jégou, 2007). Cette EDD est prise en compte de façon formelle dans les curriculums prescrits de géographie, des SVT et de l'éducation à la citoyenneté dans les systèmes éducatifs anglo-saxons et franco-européens. Elle vise à préparer les générations actuelles, décideurs de demain à la prise de décisions responsables en

connaissance des problématiques et des enjeux actuels (A. Barthes et al., 2017; A. Diemer, 2014; M. Fabre, 2021; P. Hertig, 2018; J-M Lange, 2014). Elle se traduit dans les curriculums appris par un savoir-agir, un savoir-être des apprenants sur les problématiques d'EDD. Ces savoirs, savoir-faire et savoir-être sont les clés de voûte de l'approche par compétence (APC).

1.3 L'approche par compétence pour donner un contenu pratique à l'enseignement

Introduite progressivement à partir de 2010 dans le système éducatif ivoirien, l'approche par compétence (APC) est une approche pédagogique dont le berceau se trouve dans les pays anglo-saxons. Combiner transmission de connaissances déclaratives et acquisition d'un savoir-être et d'un savoir-faire de façon concomitante pour préparer les apprenants au monde de l'emploi, tels sont les leitmotivs assignés à cette approche pédagogique. La notion de compétences est essentielle pour l'APC et à la base de l'attrait de ce concept. Que faut-il attendre par compétences ? G. Boutin, (2004, p. 25) parle d'une difficulté à donner une définition satisfaisante à cette notion. « *Tantôt il désigne un point d'arrivée marqué par un niveau de haute performance, tantôt un processus dont le déroulement est ponctué par des bilans d'évaluation* ». Il ajoute que « *la définition de la notion de compétences (au pluriel) varie donc sensiblement selon les auteurs* ». (G. Boutin, ibidem, p. 26).

Cette approche pédagogique subit une hybridation contextuelle (F. Jankowski & S. Lewandowski, 2017) suivant les systèmes éducatifs dans lesquels elle est implémentée, une réflexion de l'enseignant sur sa pratique est utile pour la mener à bien. Par exemple s'interroger après une séance de cours, si les élèves en sont sortis avec un savoir-faire et un savoir-être. Les thématiques de DD portant sur l'environnement, l'eau, le climat etc. écrites sous le prisme de l'APC, sont susceptibles d'être celles d'éducation au développement durable (EDD). En effet, faire acquérir un savoir-faire et un savoir-être à l'exemple de : gestion rationnelle de l'eau, mener des actions de protection de l'environnement etc. ; c'est faire de l'EDD.

L'étude centrée sur la pratique réflexive à l'aune de l'EDD et de l'APC a débuté par une recherche en thèse de doctorat et s'est poursuivie avec

cet article. L'étude s'est effectuée en s'appuyant sur un groupe constitué d'enseignants et de formateurs dans le cadre d'une recherche collaborative.

2. Une recherche collaborative (N. Asloum & D. Guy, 2017; S. Desgagné et al., 2001; I. Vinatier, 2013) pour exercer des enseignants à la pratique réflexive

La collaboration avec des pairs est le procédé que j'ai initié pour cette étude. Elle « *est réservée à des situations professionnelles dans lesquelles les acteurs ajustent leurs activités en vue d'une action commune efficace.* » (N. Asloum & D. Guy, 2017, p. 76). La recherche collaborative « *suppose la contribution des praticiens enseignants à la démarche d'investigation d'un objet de recherche, démarche le plus souvent encadrée par des chercheurs universitaires.* » (S. Desgagné, 1997, p.372) (S. Desgagné et al. 2001) Le groupe est constitué de quinze membres dont douze enseignants d'histoire-géographie du secondaire, deux formateurs chargés de la formation initiale issus de l'Ecole Normale Supérieure d'Abidjan et un inspecteur pédagogique chargé de la formation continue a permis de faire exercer la pratique réflexive de l'ensemble des acteurs. Pour comprendre l'état de cette pratique réflexive des observations participantes (B. Soulé, 2007) et des entretiens informels (P. Bruneteaux & C. Lanzarini, 1998) et formels de type semi-dirigés ont été adressés aux enseignants.

2.1 Une pratique réflexive sur les curriculums prescrits de géographie du secondaire général sous le prisme de l'EDD

Pour exercer et évaluer la pratique réflexive des enseignants d'histoire-géographie et des formateurs associés, des ateliers sur différentes thématiques ont été menés. Les principales questions au cœur des discussions ont porté sur les contenus d'EDD dans les différents curriculums prescrits et les compétences des élèves au sortir des classes de géographie. Les élèves au sortir des leçons portant sur les contenus sur l'eau, sur l'environnement, le climat acquièrent –ils des compétences (savoir-faire et savoir-être) à l'exemple de comportement Eco citoyens, de gestion rationnelle de l'eau etc.? Y-a-t-il des contenus d'EDD dans les curriculums prescrits de

géographie ? Les différentes réactions ont été enregistrés à l'aide d'un smartphone, retranscrits puis analysées.

Tableau 2: Questions de l'entretien semi-dirigé proposées aux enseignants

	Questions soumises aux enseignants associés à la recherche collaborative	Niveau de la pratique réflexive (D. A. Schön, 2017)	Hypothèses
1	Quels sont les contenus et habiletés d'EDD des curriculums prescrits qui sont mis en œuvre ?	Dans l'action Que se passe-t-il ?	Les contenus et habiletés d'EDD des curriculums prescrits qui sont mis en œuvre sont liés au savoir
2	Les élèves sortent-ils des enseignements avec un savoir-faire et un savoir-être ?	Sur l'action comment et pourquoi cela se passe ainsi ?	Les élèves sortent des enseignements sans un savoir-faire et un savoir-être
3	Comment surmonter les limites ?	Pour l'action Qu'est-ce-qui est à améliorer et comment y parvenir ?	Favoriser la pratique réflexive. Expérimenter et adopter des stratégies pédagogiques qui tiennent compte des réalités locales.

Après cette évaluation de la pratique réflexive des enseignants à l'aune des étapes proposées par Schön, celle des formateurs a été évaluée.

Tableau 3: Questions de l'entretien semi-dirigé proposées aux formateurs

	Questions soumises aux enseignants associés à la recherche collaborative	Niveau de la pratique réflexive (D. A. Schön, 2017)	Hypothèses
1	Les formations proposées aux enseignants leurs servent-ils dans leurs pratiques ?	Dans l'action Que se passe-t-il ?	Certains contenus de formations servent et d'autres non.
2	Les enseignants mettent-ils en pratique ce qu'ils apprennent en formation ?	Sur l'action comment et pourquoi cela se passe ainsi ?	Les enseignants restent collés à la lettre des contenus de leur formation
3	Comment surmonter les limites identifiées ?	Pour l'action Qu'est-ce qui est à améliorer et comment y parvenir ?	Insérer de nouveaux modules de formation en s'appuyant sur les difficultés des enseignants dans leurs pratiques.

2.2 Une observation participante sur les activités de conseil d'enseignant (CE) et d'unité pédagogique (UP)

A côté de l'exercice de la pratique réflexive des membres associés de la recherche collaborative des entretiens semi-dirigés auprès de quarante-huit enseignants ont été menés. Une observation participante (Soulé, 2007) menée dans le cadre de rencontres formelles d'enseignants (C.E : conseil d'enseignement, et UP : unité pédagogique). Quatre (4) U.P et treize CE a constitué le champ de cette observation participante menée à couvert. Je me suis incrusté dans les activités de ces groupes formelles pour observer les activités menées par les enseignants.

Tableau 4: Questions et observations des enseignants lors de l'observation participante

	Questions	Observations
1	Les enseignants se sentent-ils autonomes dans la mise en œuvre des habiletés et contenus tirés des curriculums prescrits ?	De nombreux enseignants utilisent des données (contenus et supports) provenant d'autres enseignants (vulgate)
2	Les activités menées entre enseignants dans les groupes formels (CE et UP) aboutissent-ils à la construction d'un savoir	Les travaux menés dans les groupes formels d'enseignants n'aboutissent pas à la construction d'un savoir (désordre, anarchie caractérisent les travaux)
3	L'absence de formateurs durant les rencontres formelles d'enseignants favorise-t-elle une pratique réflexive des enseignants ?	Les enseignants sont liés aux injonctions des formateurs. (un ordre hiérarchique dominant)

3. Une pratique réflexive peu développée chez les enseignants de géographie

A la lumière des analyses des différentes données recueillies, la majorité des enseignants et formateurs en histoire-géographie exercent très peu leurs pratiques réflexives mais quels sont les facteurs de cette absence de pratique réflexive et quelles sont les solutions pour la favoriser.

3.1 Des pratiques enseignantes et de formation ne favorisant pas une acquisition de compétences chez les élèves

La recherche collaborative a permis d'identifier les principaux traits des pratiques enseignantes en cours sur les contenus susceptible d'être ceux d'EDD. Ces principaux traits sont :

- Un usage de documents textuels et iconographiques inadaptés à la mise en œuvre de contenus d'EDD. En effet, ces documents en plus

d'être d'une qualité médiocre (difficilement lisibles et visibles), ne portent pas sur les réalités vécues par les élèves. Les supports préconisés en formation sont les supports textuels et iconographiques.

- La plupart des enseignants utilise le cours dicté ou magistralo-dialogué pour dispenser les différents contenus. Ils expliquent ce choix par une volonté d'achever les progressions qui sont longues pour certains niveaux (6^e, 2nde, 1^{ère}, terminale).

- Les leçons à contenus d'EDD ne sont pas abordées. Ces leçons sont en fin de progression et les enseignants réalisent en moyenne cinq (5) leçons par année-scolaire.

- Les enseignants sont collés aux recettes qu'ils ont récoltées en formation. En effet, dans les différentes formations continues et initiales, seuls les documents textuels et iconographiques sont valorisés. Les formés collectent les textes auprès des pairs en formation et les utilisent dans les différents établissements. C'est une certaine vulgate qui prend place sans contextualisation des documents utilisés.

L'analyse des entretiens dirigés a fait émerger différents facteurs de l'absence de pratique réflexive dont les plus récurrents sont : la relation trop forte à la hiérarchie à travers le jeu de pouvoir, des enseignants peu confiants, une formation ne favorisant pas la pratique réflexive, une démotivation des enseignants.

Figure 3: Les facteurs de l'absence d'une pratique réflexive chez les enseignants

- Une relation verticale marquée par une forte subordination à la hiérarchie

46% des enseignants interrogés et les travaux de la recherche collaborative ont mis en relief le jeu de pouvoir caractérisé par un manque d'initiative des enseignants en présence des formateurs. Ces derniers laissent toujours les formateurs ordonner "ce qu'il faut faire". La recherche collaborative qui « est une pratique réflexive en co-construction » (Vacher, 2015, p. 7) se mue la plupart du temps en une formation adressée aux enseignants. Les enseignants montrent une posture attentiste, de réception parce qu'ils sont en face de leurs formateurs. Les enseignants considèrent que c'est aux formateurs de les informer. L'enseignante KE dit à cet effet qu'« il est difficile pour nous de faire des propositions face à nos formateurs parce qu'ils ont toujours le dernier mot et ne portent pas de gang quand il s'agit de rejeter nos avis ». De cet avis, apparaît l'idée d'une verticalité trop forte de la relation entre les formateurs de formateurs et des enseignants. Le caractère hiérarchique prend le pas sur le réticulaire. Si la présence de formateurs dans cette recherche collaborative a le mérite de favoriser un environnement propice au travail (ordre,

assiduité, calme etc.), elle est aussi à la base d'une certaine paralysie des enseignants. Cet aspect surplombant de la présence de supérieurs hiérarchique est relevé par l'enseignant BA pour qui « *les formateurs n'aiment pas que les enseignants prennent des initiatives, ils ne souhaitent voir mis en pratique que ce qu'ils ont proposé en formation* ».

- Une formation inadaptée

21% des enseignants interrogés pointent du doigt l'absence de formation comme facteur de l'absence d'une pratique réflexive chez les enseignants. En effet, la pratique réflexive, n'est pas inscrite dans les curriculums de formation et même suggérée comme possibilité. Aussi l'enseignante B.K souligne-t-elle que « *nous ne savons pas si nous pouvons adapter ce que nous recevons de nos formations, que ce soit en stage ou en activité, les formateurs nous demandent d'appliquer à la lettre ce que nous recevons en formation.* »

- Une démotivation des enseignants

La question de la faible motivation de certains enseignants est suggérée par 21% des enseignants interrogés. Cette démotivation est due aux conditions de travail des enseignants. L'école au secondaire ivoirien se caractérise par des effectifs pléthoriques de classes, de longues progressions qui ont du mal à être achevées, une insuffisance de certains équipements etc. L'enseignant Y.S. dit à ce propos « *les conditions de travail, les effectifs pléthoriques des classes limitent la mise en œuvre de ce que nous apprenons en formation* ». Certains enseignants sont peu inspirés dans la pratique du métier d'enseignant et on pourrait même penser qu'ils n'ont pas embrassé ce métier par amour mais faute de mieux. C'est ce que traduit l'enseignante O.V par ces propos : « *certaines enseignants sont présents dans les salles de classes pour faire acte de présence. Je ne les vois pas mener une réflexion sur leur pratique pour l'améliorer.* » De nombreux enseignants manquent à l'appel lors des activités des C.E et des U.P lorsqu'ils ne sont pas initiés par les formateurs (inspecteurs pédagogiques, encadreur de l'ENS). Pour ces enseignants absents, les C.E et les U.P. ne proposent pas de résultats concrets. B.A affirme ceci : « *je boude les réunions et les activités des C.E. et des U.P car c'est souvent une perte de temps* »

- Des enseignants peu sûrs

Etre peu sûr de soi, de ses capacités, de sa formation amène de nombreux enseignants à s'appuyer sur les contenus élaborés par d'autres enseignants. Ces derniers enseignants sont peu enclins à la pratique réflexive. Z.Z dit : « *L'enseignant qui ne peut pas ou ne veut pas produire son propre cours ne peut pas prétendre réfléchir sur sa pratique* ». Pour mener une réflexion sur sa pratique, l'enseignant doit être le concepteur de sa pratique. Il doit pouvoir être autonome dans ces choix et l'orientation de son cours en s'appuyant sur le canevas issu des formations.

3.2 Apports de la pratique réflexive

La pratique réflexive menée au cours des travaux de la recherche collaborative a d'une part un apport didactique, et d'autre part a permis de dégager les contenus potentiellement d'éducation au développement durable (EDD). Une analyse du curriculum prescrit a permis de dégager les principales caractéristiques des curriculums de géographie du secondaire ivoirien. Les différents supports iconographiques et textuels utilisés en cours de géographie ont été analysés pour en ressortir la pertinence pour les contenus d'EDD ; de même pour les pratiques enseignantes. La présence de l'EDD dans les curriculums de géographie en dépit de leur absence formelle dans les textes officiels est liée à l'APC. En effet à travers l'énoncé des habiletés et contenus des curriculums écrits sous l'angle de l'APC de certaines thématiques comme l'eau, l'environnement, à l'exemple de : organiser des actions de préservation de l'environnement (leçon 1/thème 2, classe de 6^e) ; proposer des actions de gestion rationnelle de l'eau (leçon 3/ thème 1, classe de 5^e) ; mener des actions de préservation de l'environnement (leçon 3, compétence 2, thème 1/ classe de 2nde), l'enseignant se retrouve à faire de l'EDD. L'APC vise à faire acquérir des compétences aux élèves et lorsque ces compétences portent sur les domaines du développement durable (environnement-économie-société- bonne gouvernance- culture), on aboutit à faire de l'EDD.

Pour certaines leçons dont les habiletés et contenus du curriculum prescrit ne font pas allusion à l'EDD, la recherche collaborative a proposé aux enseignants un recours au curriculum caché ou absent (A.

Barthes, 2013; M. Demeuse & C. Strauven, 2013; P. Perrenoud, 1993). Il s'agit des leçons sur le climat, le relief en 6^e. Pour une mise en œuvre efficiente des contenus d'EDD, des travaux d'hybridation de l'organisation pédagogique de la classe (Connac, 2019, 2022), de stratégies pédagogiques comme le jeu de rôle (Chamberland & Provost, 1996), les sorties de terrain (Briand, 2014; Leininger-Frézal et al., 2020), le débat en classe ont été menées à travers des expérimentations. Cette hybridation contextuelle (Jankowski & Lewandowski, 2017) tient compte du contexte économique des établissements secondaires.

La pratique réflexive menée dans la recherche collaborative permet aux acteurs associés d'améliorer leur compréhension des différents niveaux curriculaires ainsi que du concept d'EDD. Elle favorise une construction collective de procédés didactiques adaptés au contexte en s'appuyant sur les formations reçues dans les structures formelles de formation.

3.3 Une nécessité de former les enseignants à la pratique réflexive et à impliquer davantage les formateurs de formateurs

Les enseignants interrogés ont proposé des pistes pour favoriser la pratique réflexive chez les enseignants. Au nombre de ces voies figure la formation des enseignants à la pratique réflexive, la nécessité d'avoir des formateurs au sein des structures formelles Conseil d'Enseignement et d'Unité Pédagogique, la motivation des enseignants.

Figure 4: Recommandations et proposition pour développer la pratique réflexive chez les enseignants

- Formation des enseignants à la pratique réflexive : 50% des enseignants interrogés suggère comme recommandations la formation des enseignants à la pratique réflexive. Pour ces enseignants, si une formation est adressée sur la question, elle sera mise en œuvre par les enseignants ; le cas échéant, il est difficile pour un ces derniers de mener une réflexion introspective sur leurs pratiques sans avoir une idée de ce qui en sera fait. L'enseignant Z.K à ce sujet dit : « une formation des enseignants sur la pratique réflexive, ouvre la voie sur sa mise en œuvre par les enseignants. De plus, il faut que les données de cette pratique soient valorisées pour que l'amélioration profite à tous. ». En effet, la pratique réflexive n'est pas juste une réflexion sur sa pratique mais un processus de réflexion basée sur des démarches. « La pratique réflexive comme outil d'analyse des pratiques mais d'abord un moyen de construction de la pratique réflexive. » (Y. Vacher, 2015, p. 8). Une fois formés, les enseignants réfléchissent sur leurs pratiques et sur les différents niveaux curriculaires (M. Demeuse & C. Strauven, 2013; P. Jonnaert, 2011). Les formateurs se saisissent de ces données pour dynamiser la

formation. Une sorte de va et vient entre les enseignants et les formateurs d'enseignants pour nourrir la pratique réflexive.

Figure 5: Va et vient entre les enseignants et les formateurs d'enseignants pour améliorer les pratiques

➡ Une remontée des données de la pratique réflexive des enseignants vers les formateurs

➡ Se saisir des données des enseignants pour améliorer la formation

- Présence de formateurs dans les rencontres formelles d'enseignants

30% des interrogés propose une présence de formateurs issus de la formation initiale (ENS) ou continue (DPFC) dans les rencontres de conseil d'enseignement (CE) et d'unité pédagogique (UP). Une telle suggestion est contraire à la pratique réflexive qui se veut une liberté d'action des praticiens pour améliorer leurs pratiques. Si une telle présence est facteur d'ordre, de concentration et produit nécessairement des résultats, la souhaiter montre l'incapacité des enseignants à travailler de façon autonome et cela traduit leur manque de confiance en soi. Les organisations formelles que sont les Conseils d'Enseignement et les Unités Pédagogiques sont de véritables leviers pour l'amélioration et l'adaptation de certaines stratégies pédagogiques dans leur contexte mais pour y parvenir les enseignants doivent en prendre conscience.

- Motivation des enseignants

Dans un environnement marqué par une démotivation des enseignants, des actions pour les remotiver sont nécessaires. Comment amener les enseignants à s'impliquer davantage dans la mise en œuvre des leçons ainsi qu'à participer aux rencontres formelles ? Des différentes

propositions faites en vue de susciter la motivation des enseignants figurent l'équipement des établissements, la réduction des effectifs de classe, la réduction des progressions de certaines classes.

Conclusion

La pratique réflexive pour un enseignant est un moyen d'amélioration de sa pratique. Elle interroge sa formation ainsi que les différents niveaux curriculaires. Elle peut se faire de façon individuelle ou collective. Dans le secondaire général ivoirien, sa mise en œuvre à l'aune de l'approche par compétence et de l'éducation au développement durable est nécessaire pour atteindre les enjeux de ces concepts. Si certains enseignants sans formation mènent une pratique réflexive pour améliorer leurs pratiques, ce n'est pas le cas de la majorité. Il urge pour ces derniers d' « *agir et comprendre dans l'immédiat pour prendre conscience de son action, la comprendre et se transformer dans le futur.* » (Y. Vacher, 2015, p. 8)

Bibliographie

Altet Marguerite, Desjardins Julie, Étienne Richard, Paquay Léopold, & Perrenoud Philippe. (2013). *Former des enseignants réflexifs*. De Boeck Supérieur. <https://www.cairn.info/former-des-enseignants-reflexifs--9782804181826.htm>

Asloum Nina, & Guy Daniel. (2017). La recherche collaborative en éducation et formation Instrument ou enjeu éthique de la recherche? *Phronesis*, 6(1), 74-87.

Barthes Angela. (2013). *Le curriculum caché du développement durable*. 14.

Barthes Angela Lange Jean-Marc, Tutiaux Nicole Alpe, Yves, Carole, A., François Audigier, Authier, D., Awais, N., Bader, B., Barroca-Paccard, M., Barroca, B., Bart, D., Berger, D., Bernard, S., Blangy, S., Champy Remoussenard, P., Charbonnier, V., Charlot, B., Condette, S., & Abdelkarim, Z. (2017). *Dictionnaire critique des enjeux et concepts des éducations à*.

Boutin Gérald. (2004). L'approche par compétences en éducation : Un amalgame paradigmatique. *Connexions*, 81(1), 25-41. <https://doi.org/10.3917/cnx.081.0025>

Briand Méderic (2014). *La géographie scolaire au prisme des sorties : Pour une approche sensible à l'école élémentaire* [These de doctorat, Caen]. <http://www.theses.fr/2014CAEN1027>

Bruneteaux Patrick., & Lanzarini Corinne (1998). Les entretiens informels. *Sociétés Contemporaines*, 30(1), 157-180. <https://doi.org/10.3406/socco.1998.1853>

Chamberland Gilles, & Provost Guy (1996). *Jeu, simulation et jeu de rôle*. <https://eduq.info/xmlui/handle/11515/32832>

Connac Sylvain. (2019). *Sylvain Connac : Du travail en groupe pour faire naître le désir d'apprendre*. <http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2019/10/26102019Article637076787497902914.aspx>

Connac Sylvain (2022). *Apprendre avec les pédagogies coopératives : Démarches et outils pour l'école* (8e édition). <https://www.esf-scienceshumaines.fr/education/16-apprendre-avec-les-pedagogies-cooperatives.html>

Demeuse Marc, & Strauven Christine (2013). *Développer un curriculum d'enseignement ou de formation*. De Boeck Supérieur. <https://doi.org/10.3917/dbu.stven.2013.01>

Desgagné, S., Bednarz, N., Lebuis, P., Poirier, L., & Couture, C. (2001). L'approche collaborative de recherche en éducation : Un rapport nouveau à établir entre recherche et formation. *Revue des sciences de l'éducation*, 27(1), 33-64. <https://doi.org/10.7202/000305ar>

Diemer Arnaud (2014). Chapitre 4. L'EDD, une initiation à la complexité, la transdisciplinarité et la pédagogie critique. In *Education au développement durable* (p. 99-118). De Boeck Supérieur. <https://www.cairn.info/education-au-developpement-durable--9782804188535-page-99.htm>

Fabre Michel (2021). Problématologie des questions socialement vives. Repères épistémologiques pour l'école. *Revue française de pédagogie. Recherches en éducation*, 210, Article 210. <https://doi.org/10.4000/rfp.10118>

Gaujál Sophie (2016). Une géographie à l'école par la pratique artistique. *Carnets de géographes*, 9, Article 9. <https://journals.openedition.org/cdg/623?lang=en>

Hertig Philippe (2018). Géographie scolaire et pensée de la complexité. *L'Information géographique*, 82(3), 99-114. <https://doi.org/10.3917/lig.823.0099>

Jankowski Frédérique & Lewandowski Sophie (2017). Apprendre, se positionner, créer : L'hybridation des savoirs au Sud. *Autrepart*, 82(2), 3-16.

Jégou Anne (2007). Les origines du développement durable. *L'Information géographique*, 71(3), 19-28.

Jonnaert Philippe (2011). Curriculum, entre modèle rationnel et irrationalité des sociétés. *Revue internationale d'éducation de Sèvres*, 56, Article 56. <https://doi.org/10.4000/ries.1073>

Lange Jean.-Marc (2014). *L'Éducation au développement durable : Intérêts et limites d'un usage scolaire des investigations multiréférentielles d'enjeux*. https://www.researchgate.net/publication/276332266_Education_au_developpement_durable_interets_et_limites_d'un_usage_scolaire_de_s_investigations_multireferentielles_d'enjeux

Leininger-Frézal, Caroline, Gaujal Sophie, Heitz Cathérine., & Colin Pierre (2020). Vers une géographie expérientielle à l'école : L'exemple de l'espace proche. *Recherches en éducation*, 41, Article 41. <https://doi.org/10.4000/ree.579>

Perrenoud Philippe. (1993). Curriculum : Le formel, le réel, le caché. In J. Houssaye, *La pédagogie : Une encyclopédie pour aujourd'hui* (ESF, p. 61-76).

Perrenoud Philippe. (2010). *Développer la pratique réflexive dans le métier d'enseignant : Professionnalisation et raison pédagogique* (5e édition). ESF Editeur.

Schön Donald Alan. (2017). *The Reflective Practitioner : How Professionals Think in Action*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315237473>

Schön Donald.Alan (1994). *Le praticien réflexif. A la recherche du savoir caché dans l'agir professionnel* - (Logiques (Editions)). <https://www.decitre.fr/livres/le-praticien-reflexif-9782893812267.html>

Schön Donald.Alan. (1997). *Formation des maîtres*. Logiques.

Soulé Bastien. (2007). Observation participante ou participation observante? Usages et justifications de la notion de participation observante en sciences sociales. *Recherches Qualitatives*, 27, 127-140.

Vacher Yann. (2011). La pratique réflexive. *Recherche et formation*, 66, Article 66.
<https://doi.org/10.4000/rechercheformation.1133>

Vacher Yann. (2015). *Construire une pratique réflexive*. De Boeck Supérieur. <https://doi.org/10.3917/dbu.vachr.2015.01>

Vinatie Isabelle. (2013). Recherches collaboratives. In *Dictionnaire des concepts de la professionnalisation* (p. 249-252). De Boeck Supérieur. <https://doi.org/10.3917/dbu.devel.2013.02.0249>

Wald, H. (2015). Refining a definition of reflection for the being as well as doing the work of a physician. *Medical teacher*, 37, 1-4.
<https://doi.org/10.3109/0142159X.2015.1029897>

Méthodes d'apprentissage, de motivation et de performance scolaire chez les élèves des classes de 3^{ème} dans les matières d'orientation

Kouakou Mathias AGOSSOU

Docteur en Psychologie de l'éducation

Université de Man /Côte d'Ivoire

agossouakm@yahoo.fr

Résumé

L'objectif de cette étude est d'analyser les méthodes et stratégies d'apprentissage, de motivation sur la performance chez les élèves des classes de 3^{ème} dans les matières d'orientation. Un échantillon aléatoire simple des 131 élèves de deux (2) classes de troisième du Collège Catholique Jean de la Mennais de la ville Man ont été interrogé. La recherche documentaire, l'enquête par questionnaire et l'entretien semi-directif ont été utilisées. Les méthodes quantitatives et qualitatives ont été utilisées. Dans les résultats de l'étude, nous avons remarqué que les facteurs tels que la recherche d'une meilleure compréhension pour une meilleure performance, la réussite scolaire et sociale, la recherche d'instruction et de formation communs aux deux groupes, la foi et la recherche d'efficacité chez les élèves non performants, la recherche récompense, les difficultés invoquées par les individus performants sont favorables à une motivation et un engagement élevé. En revanche, les facteurs tels que la paresse et la crainte de la réaction des pairs et des enseignants qui concernent les deux catégories de sujets, et certains autres comme le caractère pénible et ennuyeux des activités scolaires et la fatigue due aux tâches ménagères majoritairement invoqués par les élèves non performants ont des effets négatifs sur ces variables. Par ailleurs, les résultats indiquent que des relations positives modérées entre l'intention et les variables motivationnelles telles que le sentiment de compétence à l'école, l'intérêt général envers l'école, l'utilité générale des apprentissages, les buts de performance-approche, de maîtrise-approche et de performance-évitement.

Mots-clés : Méthodes d'apprentissage, Motivation, Performance scolaire, Matières d'orientation

Abstract

The objective of this study is to analyze the methods and strategies of learning and motivation on performance among students in 3rd grade classes in orientation subjects. A simple random sample of 131 students from two (2) third grade classes at Collège Catholique Jean de la Mennais in the town of Man were

interviewed. Documentary research, questionnaire survey and semi-structured interview were used. Quantitative and qualitative methods were used. In the results of the study, we noticed that factors such as the search for better understanding for better performance, academic and social success, the search for education and training common to both groups, faith and the search for efficiency among non-performing students, the search for rewards, the difficulties invoked by high-performing individuals are favorable to high motivation and commitment. On the other hand, factors such as laziness and fear of the reaction of peers and teachers which concern both categories of subjects, and certain others such as the painful and boring nature of school activities and fatigue due to household chores mainly invoked by non-performing students have negative effects on these variables. Furthermore, the results indicate that moderate positive relationships between intention and motivational variables such as the feeling of competence at school, general interest in school, general usefulness of learning, performance goals -approach, mastery-approach and performance-avoidance.

Keywords : Learning methods, Motivation, Academic performance, Guidance subjects

Introduction

Les États africains et particulièrement la Côte d'Ivoire, on entend rarement des discours relatifs à la motivation comme facteur de bonnes performances scolaires. En fait, elle est absente des discours officiels sur l'école. Dans les milieux familiaux, la situation n'est guère différente il en est de même dans les établissements scolaires. Les raisons généralement invoquées pour expliquer le faible taux de réussite dans les écoles sont pour la plupart en lien avec : la situation économique dont les conséquences se répercutent sur les élèves, la démission des parents dans le suivi et l'encadrement de leur enfant, les effectifs pléthoriques, le manque de conscience professionnelle des enseignants, la recherche de la facilité chez les apprenants, la baisse de la qualité de l'enseignement et l'inadéquation des pratiques d'enseignement. Au regard des points ci-dessus énumérées, qu'en est-il de la motivation ? Qu'en est-il de « ce construit » sur le plan pratique dans les écoles ? Fait-elle partie intégrante des activités scolaires et séquences pédagogiques ? Et que peut-elle apporter ? Pour ce faire, nous avons trois grands axes à étudier au cours de cette étude. Elle vient compléter celles déjà effectuées sur les grands thèmes de l'éducation en générale. Mais elle ne saurait être exhaustive, vu la

complexité des problèmes de l'école ivoirienne. La première partie se consacre à la méthodologie, la deuxième porte sur les résultats et la dernière présente la discussion des résultats.

Problématique

Les méthodes, les stratégies d'apprentissage et la motivation scolaire sont aux bénéfiques de nombreuses recherches et théories à ce jour. Parmi les auteurs et chercheurs s'y étant intéressés, nous retiendrons ici les apports de A. Bandura (2003), J. Nuttin (1984), R. Vallerand et E. Thill (1993), P. Vianin (2007) et R. Viau (1994). Pour ces auteurs, M. Amerine, L. Pender et K. Schuler (2009) dans leur article, ont fait prendre connaissance des différents points de vue et constats, en matière de motivation, établis à ce jour. Tout d'abord, les recherches entreprises par J. Nuttin (1984) lui permettent de définir la motivation comme étant « *l'aspect dynamique du comportement* » (p.337). Un comportement peut alors être qualifié de dynamique dès lors que l'élève se trouve en situation de tension. Evoluant dans un contexte donné qui ne saurait le combler pleinement, l'élève imagine alors un contexte inédit lui permettant d'être satisfait. Il y a donc présence d'un déséquilibre entre la situation dans laquelle évolue l'élève, qui ne le lui convient pas, et celle dans laquelle il souhaiterait évoluer, qui lui donnerait accès à sa satisfaction. C'est la présence de ce déséquilibre qui, justement, donne naissance à la motivation. Au travers de ce constat, J. Nuttin (1984) nous donne une première piste d'action à la fois élémentaire et concrète pour, en tant qu'enseignant, susciter la motivation des élèves. Il s'agit de proposer, à travers les leçons, un problème que les élèves auront à résoudre. Motivé et intéressé à apporter une réponse au problème posé, l'élève s'impliquera de manière active dans ses apprentissages, car c'est au travers de ces derniers qu'il pourra trouver la réponse au problème posé. Voici donc, dans ce premier point, les constats opérés par J. Nuttin (1984) mais aussi par les auteurs comme J. Xu (2006, 2009 et 2011) et J. Xu et L. Corno (1998 et 2003). Au-delà de susciter la motivation de l'élève par la pose d'un problème, tel que nous venons de le voir, il est également très important de veiller à ce que les objectifs d'apprentissage visés soient à la fois précis et atteignables,

selon le résultat de plusieurs études, comme nous en informent A. Bandura (2003), D. Schunk (1990), B. Zimmerman (1990) et de P. Pintrich et B. Schrauben (1992). C'est de cette manière que la motivation, et par conséquent la qualité de la performance réalisée, seront maximisées. En l'absence de but, il est difficile de soutenir le développement de l'efficacité personnelle, l'individu ne possédant pas d'indicateurs lui permettant de constater sa progression (A. Bandura, 2003 ; A. Astin, 1984, 1993 ; D. Barbeau, 1993 ; S. Bradley et S. Graham, 2000 ; P. Terenzini, E. Pascarella, et G. Blimling, 1996 ; K. Brady et R. Eisler, 1999 ; M. Frenay, E. Bourgeois et A. Schever, 1996 ; S. Karabenick et R. Sharma, 1994). Des auteurs comme M. Crawford et M. Macleod, (1990), A. Kozanitis (2001), E. Skinner, J. Wellborn et J. Connell (1990), K. Voelkl (1995) et A. Bandura (2003) précisent enfin qu'il convient de différencier la motivation de la compétence. L'individu motivé veut faire, alors que la personne compétente sait faire. L'un pouvant être présent sans que l'autre ne le soit, il convient donc de bien distinguer ces deux concepts. L'auteur démontre que l'être humain est motivé d'une part par la possibilité d'effectuer un choix, donc de s'autodéterminer, ainsi que par sa croyance en sa capacité à pouvoir résoudre la tâche choisie. Sans cela, l'élève adopte une posture complètement passive, ne lui permettant généralement pas de prendre conscience de sa responsabilité et du rôle que joue son propre travail dans l'obtention des résultats de ses actions. Dans un tel cas, nous parlons alors d'amotivation (P. Vianin, 2007). Précisons de plus que plusieurs recherches, menées par R. Vallerand et E. Thill (1993), M. Garjria et S. Salend (1995), J. Patton (1994) et L. Corno (2000) mettent en évidence le fait que la motivation intrinsèque augmente la qualité des résultats de l'élève en termes d'apprentissage scolaire.

En Côte d'Ivoire, en nous référant au statistique annuelle pour l'année 2021-2022, l'un des objectifs affichés par le Ministère de l'Education Nationale est relatif à la promotion de l'excellence dans les établissements du secondaire qui connaissent des difficultés. En effet, depuis plus d'une décennie, les examens à grand tirage, notamment le Brevet d'Etude du Premier Cycle présentent des taux de réussite très faibles n'atteignent pas la plupart, le seuil de 50%. En outre, le taux de déperdition annuelle ainsi que les cas de

redoublements des élèves des classes intermédiaires sont assez significatifs. En 2022 par exemple, le système éducatif a enregistré dans le secondaire environ 20% de redoublement dans le premier cycle et 21% dans le secondaire pour diverses raisons. Pour expliquer ces mauvais rendements, les raisons invoquées, tant par les spécialistes du monde éducatif que le citoyen lambda sont multiples. Ces raisons sont relatives entre autres à des facteurs d'ordre économique tels que l'insuffisance des ressources publiques par rapport aux besoins en enseignants et en infrastructures scolaires, la pauvreté des ménages, d'ordre socio démographique tels que l'accroissement très rapide de la population d'âge scolaire dont le taux dans le secondaire a été estimé à 43,04% sur la période 2019-2020 et 2020-2021 et les conflits sociaux et politiques et d'ordre institutionnel(système éducatif inadapté) etc. Des actions ont été engagées dans la recherche de solutions. Nous avons ainsi observé, au cours de ces dernières décennies un certain nombre de réformes scolaires, notamment dans l'acte pédagogique et dans les évaluations. À titre d'exemple, nous pouvons citer la pratique de l'Approche Par Compétence (APC), qui fait suite à la Formation Par Compétence (FPC), substitut de la Pédagogique Par Objectifs (PPO)... Aussi, jamais ou trop peu souvent, on n'invoque la motivation comme l'une des causes probables des échecs en milieu scolaire en Côte d'Ivoire. Et quand, quelques acteurs l'invoquent, c'est pour attribuer la causalité de l'échec aux élèves, comme pour dire c'est leur faute puisqu'ils refusent de se motiver. Or, l'examen de la situation de l'école ivoirienne pourrait permettre d'appréhender cette notion sans désabusement, repli ou agression. Il paraît des lors nécessaire de rechercher, au moins en partie, les causes des mauvaises performances des apprenants du côté des problèmes de motivation. Ainsi, en dépit des dispositifs pédagogiques élaborés et des explications fournies en vue d'accroître la performance des élèves, les résultats scolaires présentent des problèmes. Or il est de plus en plus admis que les échecs scolaires engendrent des frustrations chez des apprenants, parents et autres acteurs du système éducatif. Ces échecs posent aussi, à terme, des problèmes d'insertion socio professionnelle pouvant déboucher sur des comportements d'incivilités (vagabondage, enfants en conflits avec la loi...). Sous cet angle, une réflexion dans cet article,

pourrait être conduite pour identifier les variables explicatives de ces échecs. Pour cette étude, l'élève étant l'acteur principal du processus d'apprentissage, la logique serait qu'o s'interroge sur son degré d'engagement dans ce processus. Au regard de ce qui précède, Quel est le degré de la motivation sur la performance des apprentissages chez les élèves des classes de troisième dans les matières d'orientation ? En d'autres termes, la dynamique de la réussite des apprentissages dans les matières d'orientation intègre - t-elle la motivation scolaire ? Cet article a pour objectif de décrire les indicateurs de la motivation chez les élèves des classes de troisième dans les matières d'orientation. De façon spécifique il s'agit d'établir le lien entre le degré de motivation et le niveau de performance des élèves des classes de troisième dans les matières d'orientation au Collège Catholique Jean de la Mennais de la ville Man. L'hypothèse qui se dégage est la suivante : Plus les élèves sont motivés, plus ils sont performants dans les stratégies apprentissages dans les matières d'orientation dans les classes de troisième.

1-Méthodologie

1-1-Site et participants à l'étude

L'enquête s'est déroulée du 12 Octobre 2023 au 12 janvier 2023. Le Collège Catholique Jean de la Mennais est, le second cycle des établissements catholiques de la région du Tonkpi, en Côte d'Ivoire. L'échantillon est constitué des élèves des deux sexes sans distinction d'appartenance ethnique, religieuse, ni la provenance sociale et ni les élèves en situation de redoublement. La technique d'échantillonnage est aléatoire simple des élèves de troisième. Les élèves interrogés dans les deux classes sont au nombre de 131. Ils sont repartis en deux catégories selon leur performance dans les matières d'orientation qui sont, pour rappel, les Mathématiques, le Français, les Sciences Physiques et l'Anglais. Au niveau de la discipline Français, c'est seulement la composition Française qui est prise en compte dans le calcul de la moyenne d'orientation ; c'est donc cette sous-discipline qui fera l'objet de notre analyse. Il ne s'agit toutefois pas de leur moyenne d'orientation qui fait intervenir les notes du Brevet d'Etude

du Premier Cycle, notes dont nous ne disposons pas puisque l'enquête a été menée au premier trimestre de l'année scolaire.

1-2-Instruments de collecte des données

Trois techniques de recherches ont été utilisées. Ce sont : la recherche documentaire, l'enquête par questionnaire et l'entretien semi-directif. La recherche documentaire a permis de réunir quelques publications faites par des auteurs déjà connus dans ce domaine. Les fiches de notes remplies par les enseignants pour les conseils de classe ont été consultées. L'entretien semi-directif vient ici en renfort au questionnaire et porte sur les mêmes thèmes du questionnaire. Ils comportent deux grandes parties : une partie relative à l'identification de l'élève et une deuxième partie constituée de 6 items. Au niveau de ces items, nous en avons 5 des propositions de réponses multiples et un item à deux propositions de réponse. Les items à choix multiples sont notés comme suit : Toujours- Parfois- Rarement- Jamais. Afin de faire une synthèse assez concise des résultats, nous considérons les réponses « *Toujours* » et « *Parfois* » comme les indicateurs d'une variable à fréquence élevée et les réponses « *Rarement* » et « *Jamais* » comme ceux d'une variable à faible fréquence.

1-3-Méthodes d'analyse des données

Deux méthodes d'analyse des données ont été utilisées. Ce sont : l'analyse quantitative et qualitative. Pour l'analyse quantitative, les instruments statistiques et informatiques ont facilité le traitement et l'exploitation des données. Elles ont permis de traduire les données recueillies en sommes, moyennes et proportions. Ce premier niveau de calcul a rendu possible, la présentation des données en tableaux. D'une part, au niveau informatique, pour l'exploitation des données, nous avons recouru au programme Excel. Et d'autre part une analyse différentielle a mis en évidence les liens entre les variables indépendantes et les variables dépendantes que nous avons manipulé. Pour faire cette analyse différentielle, nous avons recours à un test non paramétrique, plus précisément le Khi deux (χ^2). Ce programme a apporté beaucoup de commodité dans la réalisation de cette étude. Ensuite, la méthode qualitative se réfère à la nature des faits. Généralement, elle décrit des variables qui par essence ne sont pas

mesurables. En réalité cette méthode vient pallier les carences de la précédente (méthode quantitative) en expliquant les opinions, les attitudes, grâce au contenu des discours des enquêtés. Dans le cadre de notre étude, l'analyse qualitative va nous permettre d'analyser des opinions, les attitudes des enquêtés par rapport à leur pratique pédagogique, leur qualité en termes de relation avec les élèves et le climat de classe afin de cerner leur influence sur les performances scolaires des élèves du secondaire. Quels sont les résultats ?

2-Résultats

2-1-Motivation et performance dans les matières d'orientation chez les élèves des classes de troisième

L'exploitation des résultats de l'enquête menée auprès des élèves a permis de classer les différents degrés de motivation en termes de faible motivation d'une part, et de motivation élevée, d'autre part. Quant à la performance, nous distinguons les élèves performants (les élèves ayant une moyenne pondérée supérieure ou égale à 10/20 dans les matières d'orientation) et les élèves non performants (élève ayant une moyenne inférieure à 10/20). La taille de l'échantillon est de 131 individus dont 75 performant et 56 non performants ainsi que le présente le tableau ci-dessous :

Tableau N°1 : répartition des élèves selon le type de motivation et de performance

Type de motivation	Elèves non performants		Elèves performants		Total	%
	Effectif	%	Effectif	%		
Motivation élevée	40	71,42	54	72	94	71,75
Motivation faible	16	28,57	21	28	37	28,24
Total	56	100	75	100	131	100

Source : enquête réalisée au Collège Catholique Jean de la Mennais de Man

Ce tableau présente la répartition de l'échantillon de cette étude en fonction de type de motivation mis en exergue. L'objectif poursuivi est de mettre en évidence le type de relation possible entre la motivation et la performance. Nous pouvons distinguer, dans ce tableau, d'une part, les élèves fortement motivés, et d'autres, part, ceux faiblement motivés. Les élèves fortement motivés représentent 71,75% de l'effectif total. Ils appartiennent aux deux groupes d'élèves, à savoir les élèves performants et les élèves non performants. Parmi les performants, 72%, soit 54/75 enquêtés sont concernés. Quant aux enquêtés non performants, le taux s'élève à 71,42% et représentent 40/56 élèves. Ce qui signifie que : la majorité des élèves performants déploie certains comportements relatifs à la motivation ; la majorité des élèves non performants produit elle aussi ces mêmes comportements. En d'autres mots, certains élèves ayant une motivation élevée ont cependant de faibles rendements. Les élèves faiblement motivés appartiennent aux deux groupes. 28% des élèves ayant une performance levée sont issus des « *faiblement motivés* ». C'est aussi ce que nous observons à la lecture de certains propos tels que celui-ci : « *ce n'est pas tous les jours que j'ai envie d'étudier à cause des corvées de la maison* ». Cette élève poursuit en disant : « *... parce que je me sens souvent fatiguée et à cause de la paresse* ». On le voit, à travers ces mots, qu'un individu performant peut manifester des comportements d'évitement, synonymes d'une faible motivation. Ceci nous permet de soutenir que la motivation varie sans cesse chez un même individu en fonction de plusieurs facteurs et indicateurs.

2-2-Motivation et élaboration de stratégies d'apprentissage chez les élèves des classes de troisième dans les matières d'orientation

Le rapport entre ces deux variables sera établi en tenant compte des différents types d'élèves, c'est à dire élèves performants et élèves non performants.

2-2-1-Motivation et élaboration de stratégies d'apprentissage chez les élèves performants

Ici, l'intérêt s'est porté sur l'élaboration de stratégies d'apprentissage par les élèves lors de leurs activités scolaires. Le rapport des élèves aux stratégies d'apprentissage se trouve résumer dans le tableau ci-dessus :

Tableau N°2 : répartition des élèves selon le type de rapport avec les stratégies d'apprentissage

Sexe et pourcentage	Filles	%	Garçons	%	Total	%
Réponse						
Utilisation élevée de stratégies d'apprentissage	34	82,92	22	64,70	56	74,66
Faible utilisation de stratégies d'apprentissage	07	17,02	12	35,29	19	25,33
Total	41	100	34	100	75	100

Source : enquête réalisée au Collège Catholique Jean de la Mennais de Man

Le tableau montre que plus de la moitié des élèves ont recours aux stratégies d'apprentissage dans leurs activités scolaires. Cette proportion s'élève à 74,66%. Cependant quand on considère ce taux par genre, on remarque que les filles sont majoritairement à plus de 82%. La quasi-totalité des élèves mettent l'accent sur la multitude des tâches à accomplir et surtout la trop grande quantité des leçons qui sont, de surcroît, trop longues et sur la nécessité d'une bonne organisation. Si la plupart des élèves sont unanimes quant à l'importance des stratégies d'apprentissage, les raisons en revanche, sont diverses comme le laisse apparaître le tableau ci-dessous :

Tableau N°3 : répartition des élèves selon les facteurs relatifs à l'élaboration de d'apprentissage

Typologie des causes de motivation	Sexe et pourcentage					
	Filles	%	Garçons	%	Total	%
Une meilleure compréhension	22	53,65	15	44,11	37	49,33
Une meilleure mémorisation	04	09,75	07	20,58	11	14,66
Méconnaissance des stratégies d'apprentissage	07	17,07	12	35,29	19	25,33
Manque de temps	08	19,51	00	00	08	10,66

Source : enquête réalisée au Collège Catholique Jean de la Mennais de Man

La typologie des causes de l'élaboration de stratégies d'apprentissage permet de découvrir quatre types de causes : une meilleure compréhension des cours, une meilleure mémorisation des cours, la méconnaissance des stratégies d'apprentissage et le manques de temps. La plus mentionnée de ces causes est cependant la recherche d'une meilleure compréhension. Elle l'a été par 49,33% de l'effectif total, soit 37/75. En ce qui concerne la répartition par genre, les filles sont majoritaires avec 53,65% de leur effectif (22/41) devant les garçons (44,11% avec un effectif de 15/34 enquêtés). La seconde cause est la méconnaissance des stratégies d'apprentissage (25,33%). Cette méconnaissance est surtout manifestée par les garçons à plus de 35% (12/34) contre 17% des filles (7/41). L'ignorance dans le domaine des stratégies d'apprentissage semble très criarde chez certains élèves qui déclarent n'en « avoir aucune idée ». Pour ces élèves l'apprentissage des leçons se résument en une simple lecture du cours comme en témoignent les propos d'un élève : « je ne fais que lire mes cours simplement ». La deuxième cause importante chez les filles est le manque de temps. Elle les concerne exclusivement avec 19,51% (8/41).

2-2-2-Motivation et élaboration de stratégies d'apprentissage chez les élèves non performants

L'élaboration de stratégies d'apprentissage chez les élèves non performants de cet échantillon semble obéir aux mêmes soucis d'efficacité comme chez les performants. En effet, pour certains élèves les stratégies d'apprentissage offrent un grand avantage dans l'organisation des cours. Cette importance est mise en évidence à travers le tableau ci-après/

Tableau N°4 : répartition des élèves selon le type de rapport aux stratégies d'apprentissage

Sexe et pourcentage	Filles	%	Garçons	%	Total	%
Réponse						
Utilisation élevée de stratégies d'apprentissage	28	80	18	85,71	46	74,66
Faible utilisation de stratégies d'apprentissage	07	20	03	14,28	10	25,33
Total	35	100	21	100	56	100

Source : enquête réalisée au Collège Catholique Jean de la Mennais de Man

Nous constatons que les élèves des deux sexes affirment avoir recours aux stratégies d'apprentissage de façons régulière ainsi que le révèlent les différents scores enregistrés par chaque groupe d'individus. Ces scores sont respectivement de 80% chez les filles et 85,71% chez les garçons. Ce qui représente 82,14% de l'effectif total. 20% des filles et 14,28% des garçons ont affirmé avoir très peu recours aux stratégies d'apprentissage. À côté, de cette conception, il en existe d'autres comme le montre le tableau suivant :

Tableau N°5 : répartition des élèves selon les facteurs relatifs à l'élaboration de d'apprentissage

Sexe et pourcentage Typologie des causes de motivation	Filles		Garçons		Total	
	Nombre	%	Nombre	%	Nombre	%
Amélioration du rendement et une meilleure compréhension des cours	13	37,14	06	28,57	19	33,92
Manque de temps	04	11,42	06	28,57	10	17,85
Autres	08	22,85	03	14,28	11	19,64
Plus d'efficacité	09	25,71	06	28,57	15	26,78

Source : enquête réalisée au Collège Catholique Jean de la Mennais de Man

La Typologie des causes nous indique des causes principales et des causes secondaires variant selon le sexe. Chez les filles, le facteur dominant est le rôle des stratégies d'apprentissage dans l'amélioration du rendement et une meilleure compréhension des cours pendant les activités scolaires à la maison. Il est invoqué par 37,14%, soit 13/41 des individus de ce groupe. Cela représente, pour les deux sexes 33,92% de l'effectif total. Chez les garçons, ce facteur est, avec le manque de temps et la recherche d'efficacité (28,57% chacun), soit 6/34, les éléments les plus influents dans leurs relations aux stratégies d'apprentissage. Cela signifie que 28,57% des garçons affirment n'avoir pas recours aux stratégies d'apprentissage afin de faciliter la compréhension des cours ou être plus efficaces. Pour faire la synthèse de tout ce qui précède, nous faisons un récapitulatif des facteurs principaux évoqués par les élèves des deux catégories sous forme d'un tableau

Tableau N°6 : récapitulatif des facteurs d'utilisation de stratégies d'apprentissage

Catégorie d'élève	Facteurs	%
Elèves performants	1-Une meilleure compréhension	49,33
	2-Méconnaissance des stratégies d'apprentissage	25,33
Elèves non performants	1-Amélioration du rendement et une meilleure compréhension des cours	33,92
	2-Plus d'efficacité	26,78

Source : enquête réalisée au Collège Catholique Jean de la Mennais de Man

L'autre indicateur ayant fait l'objet d'observation est la persévérance.

2-3-Motivation et persévérance chez les élèves des classes de troisième dans les matières d'orientation

2-3-1-Motivation et persévérance chez les élèves performants

Au cours des lectures que nous avons effectuées dans le cadre cet article, nous avons découvert que de nombreux chercheurs établissent un lien positif entre la motivation d'un individu dans une activité donnée et sa persévérance dans l'accomplissement des tâches relatives à cette activité. Ces recherches révèlent, en outre, un lien entre la persévérance d'un élève dans les activités scolaires et sa performance. Les réponses des élèves interrogés semblent corroborer ces conclusions en ce sens qu'ils prétendent, pour la plupart, faire preuve de persévérance devant les difficultés lors de leurs apprentissages. La persévérance semble, à leurs yeux indispensables dans la mesure où il leur faut continuer à avancer dans leurs études. C'est du moins ce qui ressort des propos de certains élèves tels que celui-ci : *« je me dis que ce n'est pas encore terminer, je peux faire plus que ça. Donc arriver à la maison, je reprends l'exercice »*. Un autre élève renchérit en disant *« parce que cela me permettra de m'améliorer en classe et réussir mon année scolaire »*. La persévérance est, dans ce sens, le moyen d'affronter les difficultés et, ainsi, relever tous les défis afin d'atteindre les objectifs qu'ils se sont fixés. C'est ce que soutient cet élève quand

il dit : « si je suis découragé, je ne serai plus en mesure d'étudier et j'aurai toujours de mauvaises notes ». La persévérance est donc, au regard d'un grand nombre des sujets interrogés, une attitude positive de l'élève face aux difficultés dont la preuve manifeste s'exprime par l'obtention de mauvaises notes. Afin de mieux faire percevoir ce lien, nous proposons ce tableau ci-dessous.

Tableau N°7 : répartition des élèves selon le type de persévérance

Réponse \ Sexe	Filles	%	Garçons	%	Total	%
Persévérance élevée	38	92,68	33	97,05	71	94,66
Persévérance faible	03	07,31	01	02,94	04	05,33
Total	41	100	34	100	75	100

Source : enquête réalisée au Collège Catholique Jean de la Mennais de Man

L'observation de ce tableau nous permet d'apprécier la relation entre la motivation et la persévérance chez l'élève performant. La persévérance semble caractériser ce type d'élève. En effet, on remarque que 94,66% des élèves sont persévérants dans les tâches. Elle s'observe aussi bien chez les garçons (97,05%, soit 33/34 élèves) que chez les filles (92,68% soit 38/41 élèves). Elle est reliée à des causes diverses dont la finalité est l'atteindre des objectifs fixés. D'autres causes ont été invoquées, comme le montre le tableau ci-dessous :

Tableau N°8 : répartition des élèves selon les facteurs de persévérance

Sexe et pourcentage Typologie des causes de motivation	Filles	%	Garçons	%	Total	%
Recherche de meilleure performance	19	46,34	18	42,94	37	49,33
Difficultés source de motivation	14	34,14	09	26,47	23	30,66
Difficultés source de découragement	08	20	07	20,20	15	20,27

Source : enquête réalisée au Collège Catholique Jean de la Mennais de Man

L'examen de ce tableau présente plusieurs facteurs influençant la persévérance. Certains de ces facteurs peuvent avoir un effet positif sur l'élève et l'amener à plus de persévérance. Parmi ces causes, la plus importante concerne la recherche d'une meilleure performance. La plupart des élèves (49,33% soit 37/75) concernés par ce type de motivation, perçoivent les mauvaises notes, les erreurs et les difficultés comme sources d'apprentissage. C'est pourquoi certains élèves affirment, comme celle-ci, que *« je crois que l'on apprend de ses erreurs et que si j'insiste sur mes lacunes, je finirai par devenir une bonne élève »*. Ils considèrent, en outre, ces difficultés comme des indicateurs susceptibles de les aider à corriger diverses attitudes pour ainsi obtenir de bonnes notes. C'est dans cet ordre d'idée que cette élève affirme : *« je vais à l'école pour apprendre, donc quel que soit la note, je ne me décourage pas et j'arrange mes notes »*. L'importance de ce facteur dans l'amélioration des performances est perçue presque de façon identique par les élèves des deux sexes (46,34% des filles et 42,94% des garçons). La persévérance face aux mauvaises notes semble traduire un certain degré de responsabilité de la part des élèves. En effet, quand on lit des propos comme celui-ci : «

les mauvaises notes, c'est moi qui les ai, donc c'est mon devoir d'assumer les mauvaises notes afin d'avoir de meilleures notes dans les prochaines évaluations », on découvre que l'élève persévérant est aussi un élève qui perçoit sa responsabilité dans ses apprentissages et qui est disposé à l'assumer. Le deuxième facteur, lui, est relatif aux difficultés en tant que source de motivation et concerne 30,66% des individus de l'échantillon. Les filles y sont majoritaires, soit 34,17 % de leur effectif, loin devant les garçons avec 26,47%. Pour ces élèves, en l'occurrence les filles, les difficultés sont une source de stimulation à mieux faire. Les études exigent d'elles une certaine « dose de courage et de ténacité » qu'elles nomment par le vocable « lutter » comme nous le lisons dans les propos suivants : « quand j'ai de mauvaises notes, je lutte pour qu'au prochain devoir, je puisse avoir une bonne note ». Une autre fille parle même de « faire ces devoirs avec le cœur » afin de d'améliorer. A côté de ces différentes perceptions, nous notons celles des élèves non performants.

2-3-2-Motivation et persévérance des sujets non performants

Les sujets non performants, à l'instar des élèves performants, affirment être persévérants dans les tâches scolaires. Ces élèves perçoivent, pour certains, l'école comme un privilège. Les différentes réponses produites par les élèves ont été réparties en deux catégories dans le tableau ci-après :

Tableau N°9 : répartition des élèves selon le type de persévérance

Réponse \ Sexe	Filles	%	Garçons	%	Total	%
Persévérance élevée	32	91,42	19	90,47	51	91,07
Persévérance faible	03	08,57	02	09,52	05	08,97
Total	35	100	21	100	56	100

Source : enquête réalisée au Collège Catholique Jean de la Mennais de Man

La première catégorie d'élèves mis en évidence est celle des élèves ayant une persévérance élevée. Elle concerne 91,07% de l'effectif total. Selon ces élèves, la persévérance dans les activités quotidiennes est la traduction de leur détermination à atteindre un certain objectif. Cette détermination semble caractérisée aussi bien les filles (91,42%) que les garçons (90,47%). C'est ce que laisse entrevoir cette élève qui dit : « *je sais que je peux y arriver au-delà de la mauvaise note* ». Une autre renchérit en disant : « *... je me dis ça va aller, si ça n'a pas marché aujourd'hui, la prochaine fois sera la bonne* ». La persévérance de ces élèves se nourrit de leur désir de voir les choses changées, tendre vers les résultats escomptés. Pour ces élèves, les mauvaises notes sont perçues de façons très négatives puisqu'elles leur causent de « *vives douleurs* » qui exigent une réaction immédiate sous la forme d'une persévérance dans le travail. En effet, un grand nombre de ces élèves affirment : « *... je ne néglige pas mes taches scolaires même quand j'ai de mauvaises notes car j'ai très mal quand j'ai de mauvaises notes, je me mets au travail* ». La persévérance, selon les propos de ces élèves, dépend des résultats obtenus. Ainsi, un élève qui se montre persévérant peut, à la suite d'un certain nombre d'échecs, renoncer à faire des efforts. C'est ce que révèle la réponse de cette élève qui dit : « *parfois je les néglige parce que je me dis que si je fais, c'est zéro, si je ne les fais pas, c'est zéro ; donc mieux laisser* ». La deuxième catégorie est celle des élèves faisant preuve d'une faible persévérance. Elle concerne 8,97% des élèves. Ces deux types de persévérance ont trait à divers facteurs que nous présentons dans le tableau ci-dessous :

Tableau N°10 : répartition des élèves selon les facteurs de persévérance

Sexe et pourcentage Typologie des causes de motivation	Filles	%	Garçons	%	Total	%
Recherche de meilleure performance	20	57,14	04	71,42	35	62,50
Découragement	4	11,42	03	14,28	07	12,50
Autres	11	19,64	03	14,28	14	25

Source : enquête réalisée au Collège Catholique Jean de la Mennais de Man

Les facteurs influençant la persévérance des élèves sont nombreux et très variés. Cependant un seul concerne la grande majorité. C'est la recherche d'une meilleure performance. Dans l'échantillon étudié, 62,50% (35/56) des élèves ont affirmé être persévérants parce qu'ils espèrent, selon leurs termes : « *arranger les mauvaises notes* », c'est-à-dire améliorer leur performance. Ce comportement est manifesté par 71,42% des garçons (15/21) et 57,14% des filles (20/35). C'est ce qui transparaît de la réponse de cet élève : « *je ne néglige pas mes tâches scolaires à la maison parce que quand j'ai des mauvaises notes, je ne suis pas content et m'arrange à les améliorer* ». Le deuxième facteur qui influence la persévérance des élèves est le découragement. Il est, après la recherche d'une amélioration des performances, le facteur le plus relevé par les élèves des deux sexes 11,42% des filles (4/35) et 14,28% des garçons (3/21), soit un taux de 12,5% de l'effectif total (7/56). Ce facteur exerce une influence négative sur la persévérance en ce qu'il les conduit à l'abandon de l'effort ainsi que le révèle cette réponse : « *je fais rarement mes tâches scolaires parce que je suis découragé* ». En dehors de ces facteurs, il existe une multitude que nous avons regroupée sous le terme « *autres* ». Ils concernent entre autre la pression des parents, la crainte d'une exclusion, le refus d'être le

dernier. Ces facteurs représentent 25% de l'échantillon et impliquent aussi bien les garçons que les filles. Les différentes causes de persévérance relevées par les individus de l'échantillon ont été résumées dans le tableau ci-après :

Tableau N°11 : récapitulatif des facteurs de persévérance

Catégorie d'élève	Facteurs	%
Elèves performants	1-Recherche de meilleures performances	49,33
	2-Difficultés source de motivation	30,66
Elèves non performants	1-Recherche d'une meilleure performance	62,50
	2-Decouragement	12,50

Source : enquête réalisée au Collège Catholique Jean de la Mennais de Man

Ce dernier indicateur analysé est la confiance en soi. Le premier groupe d'élèves à avoir été observé est celui des élèves performants

2-4-Motivation et confiance en soi chez les élèves des classes de troisième dans les matières d'orientation

2-4-1-Motivation et confiance en soi des élèves performants

La confiance en soi, est selon O. Koudou (2023), le fait d'être sûr de soi. Elle traduit donc une assurance en des aptitudes ou en des capacités internes. Ces capacités sont la somme d'une multitude d'expériences scolaires qui confortent l'apprenant et lui indique ce dont il est capable. Cette confiance en soi est diversement manifestée par les élèves performants comme nous le voyons dans le tableau qui suit :

Tableau N°12 : répartition des élèves selon le type de confiance en soi

Sexe / Réponse	Filles	%	Garçons	%	Total	%
Confiance en soi élevée	39	95,12	32	94,11	71	94,66
Confiance de soi faible	02	04,87	02	05,88	04	05,33
Total	41	100	34	100	75	100

Source : enquête réalisée au Collège Catholique Jean de la Mennais de Man

La confiance en soi des élèves performants est dans l'ensemble élevée. En effet, quand on observe le tableau, on remarque que presque tous les élèves (94,66% font preuve d'une confiance en soi élevée. Cela signifie que, chez les filles comme chez les garçons, elle tend à concerner la totalité des élèves, soit 95,12% des filles (39/41 et 94,11% des garçons (32/34). Elle est l'expression de leur assurance d'avoir les capacités, les aptitudes et les compétences qu'il faut pour atteindre les différents objectifs fixés par eux-mêmes ainsi que par l'institution scolaire. C'est pourquoi, un grand nombre des sujets établissent un lien entre la confiance en soi et leurs savoirs. De ce fait, toutes les motivations mentionnées par les élèves performants sont la traduction des perceptions qu'ils ont de leurs capacités. C'est ce que nous observons dans le tableau ci-après :

Tableau N°13 : répartition des élèves selon les facteurs de confiance en soi

Sexe et pourcentage Typologie des causes de motivation	Filles	%	Garçons	%	Total	%
Connaissance des leçons	20	57,14	04	71,42	35	62,50
Capacités internes satisfaisantes	4	11,42	03	14,28	07	12,50
Certitude d'avoir le BEPC	11	19,64	03	14,28	14	25
Autres	03	7,31	02	5,88	05	6,66

Source : enquête réalisée au Collège Catholique Jean de la Mennais de Man

La typologie des causes de confiance en soi montre que, la confiance en soi des élèves performants dépend de la perception de leurs capacités. Ces capacités variant selon les matières et selon le degré de connaissances que l'élève croit détenir par rapport au contenu de l'évaluation à laquelle il est soumis, cette confiance en soi peut elle aussi varier. C'est ce qu'explique cette élève quand elle dit ceci : « ... parce que lorsque j'ai appris mes leçons et que j'ai compris le cours, je ne crains rien. Dans le cas contraire, j'ai peur ». On voit ainsi que la connaissance des leçons est un facteur important qui influence la confiance en soi des élèves performants. C'est d'ailleurs la première cause d'une confiance en soi élevée. En effet, quand on considère les scores des différentes causes, on se rend compte que pus de la majorité des sujets performants (65,33%) fondent leur confiance en soi sur la connaissance des leçons. Ce fait concerne majoritairement les filles à plus de 80%, soit 33/41 filles contre 57,05 % chez les garçons (16/34). Cela laisse supposer que les filles mettent plus l'accent sur la connaissance de leurs leçons que les garçons. La seconde cause est relative à la perception de leurs capacités internes. Cette cause

implique 14,66% de l'effectif total, soit 11/75 élèves. Elle est la deuxième cause la plus relevée par les filles avec 12,19% (5/41). Chez les garçons, elle est la troisième cause et concerne 17,64% d'élèves (6/34). Les capacités internes ici font référence à l'intelligence et à ses diverses caractéristiques. Ces élèves estiment avoir certaines aptitudes naturelles comme le révèle ce garçon : « ...je suis toujours confiant car je comprends vite... ». La seconde cause chez les garçons est la certitude d'une réussite à l'examen du Brevet d'Etude du Premier Cycle. Elle a trait à 29,41% des élèves de ce sexe. Le second groupe observé est celui des sujets non performants.

2-4-2-Motivation et confiance en soi des élèves non performants

La lecture des réponses fournies par ces sujets montre que la confiance en soi est une variable présente dans le comportement des élèves non performants. Tout comme chez les élèves performants, elle varie en fonction des divers facteurs et tient, de façons générales, une place importante chez la majorité comme on peut l'observer dans le tableau ci-dessus :

Tableau N°14 : répartition des élèves selon le type de confiance en soi

Sexe Réponse	Filles	%	Garçons	%	Total	%
Confiance en soi élevée	32	91,42	19	90,47	51	91,07
Confiance de soi faible	03	08,57	02	09,52	05	08,92
Total	35	100	21	100	56	100

Source : enquête réalisée au Collège Catholique Jean de la Mennais de Man

Les élèves non performants semblent être caractérisés par une confiance en soi élevée. En effet, le tableau ci-dessus nous révèle que 91,07% d'entre eux sont confiants de façons régulières. Les filles le sont presque autant que les garçons. On remarque que 91,42% des filles se disent confiantes contre 0,47% des garçons. Cette confiance, comme on le voit dans la réponse suivante, et contrairement à celle

des élèves performants, semble n'être fondée, ni sur leurs capacités internes, ni sur leurs compétences. Pour une meilleure lisibilité, nous avons résumé ces causes dans le tableau suivant :

Tableau N°15 : répartition des élèves selon les facteurs de confiance en soi

Sexe et pourcentage Typologie des causes de motivation	Filles	%	Garçons	%	Total	%
La foi	13	37,14	06	28,57	19	33,92
Peur de l'échec et Stress	12	34,28	06	28,57	18	32,14
Autres	10	28,57	09	33,92	19	33,92

Source : enquête réalisée au Collège Catholique Jean de la Mennais de Man

La lecture de ce tableau montre que les causes relatives à la confiance en soi des élèves interrogés sont diverses. Toutefois, la plus répandue a trait à la « foi ». Cette cause concerne 33,92% des élèves. Elle est majoritairement invoquée par les filles (37,14% contre 28,57%). Pour ces élèves, la confiance qu'ils développent n'est pas reliée à leurs capacités en tant que telles. Cette confiance qu'ils nomment eux-mêmes foi, traduit un désir, une volonté de croire, malgré tout, que « *les choses peuvent changer* ». Ainsi, la majorité des garçons ayant invoqué cette cause (5/6) emploient le verbe vouloir au présent de l'indicatif pour exprimer leur souhait d'une réussite au Brevet d'Etude du Premier Cycle comme facteur de confiance. En effet, ces élèves justifient leur confiance en soi en disant, pour certains : « *... parce que je veux avoir mon Brevet d'Etude du Premier Cycle* » ou « *je suis confiant parce que je crois qu'avoir mon Brevet d'Etude du Premier Cycle n'est être un sorien, c'est la volonté, les études et la détermination. Vouloir c'est pouvoir* ». Chez les filles, la foi en Dieu prédomine dans leur désir de réussite. Ainsi, quand on lit leurs réponses, on rencontre des phrases comme « *...je suis confiante avant chaque évaluation pour avoir mon Brevet d'Etude du Premier*

Cycle par la grâce de Dieu », ou encore « ... je suis confiante avant chaque devoir et interrogation parce que qu'il faut y croire pour l'avoir car c'est écrit dans la Bible (crois et tu auras), et moi j'ai confiance ». Une autre renchérit : « je suis toujours confiante parce que j'ai la foi et la certitude que j'aurai mon examen avec succès ». On voit à travers ces propos que les élèves non performants adoptent tout un système de motivations visant à se mettre en confiance. Ce système englobe toute une panoplie d'éléments parmi lesquels les traditions familiale, représentations sociales et culturelles telles que la foi et la force de la volonté. D'autre part, quelques élèves semblent connaître beaucoup de stress dans les activités scolaires particulièrement pendant les évaluations. Plusieurs d'entre eux soutiennent comme cet élève que : « je suis rarement confiant avant une évaluation parce que j'ai souvent peur d'avoir une mauvaise note et je stresse ». C'est donc à juste titre que la seconde cause importante a trait à « la peur de l'échec et au stress ». Ce facteur concerne 32,14% des élèves. Ici aussi, les filles sont doublement majoritaires (12 contre 6). La peur de l'échec se manifeste, selon de nombreux élèves, soit en fonction de la matière, soit en fonction du type d'évaluation (interrogation surprise ou devoir programmer). A ce sujet, un élève soutient que : « je suis confiant parfois à cause de la peur, le stress et la doute ». Nous présentons à présent, à travers le tableau ci-après, un récapitulatif des principaux facteurs de confiance en soi mentionnés par les élèves.

Tableau N°16 : récapitulatif des facteurs de confiances en soi

Catégorie d'élève	Facteurs	%
Elèves performants	1-Connaissance des leçons	49,33
	2-Capacités internes satisfaisantes	30,66
Elèves non performants	1-La foi	62,50
	2-La peur de l'échec et stress	12,50

Source : enquête réalisée au Collège Catholique Jean de la Mennais de Man

2-5-Lien entre le degré de motivation et le niveau de performance chez les élèves des classes de troisième dans les matières d'orientation

La problématique qui sous-tend la réflexion est la suivante : à partir des données collectées sur un échantillon de 131 élèves, peut-on conclure à l'existence d'une relation entre le degré de motivation et le niveau de performance d'un élève ? Le traitement statistique des données nous a permis de faire les remarques suivantes : 72,42% des élèves non performants (40/56) ont affirmé faire preuve d'une motivation élevée ; 72% des sujets performants (54/75) ont soutenu faire également preuve d'une motivation élevée. Nous constatons que l'effectif des élèves performant motivés est supérieur à celui des non performants. Mais cette différence ne suffit pas pour conclure à l'existence d'un lien entre la motivation et la performance d'un élève, et ce d'autant plus que nous sommes en présence d'échantillons de différente taille. Ce qui nous contraind à effectuer un test de corrélation, en l'occurrence le khi deux (χ^2). Nous sommes en présence d'un cas de recherche de lien de dépendance entre deux variables qualitatives, le degré de motivation et le niveau de performance des élèves. Nous désignons respectivement par X et Y ces deux variables. Ces dernières possèdent chacune deux modalités (Motivation élevée / Motivation Faible) et (Performance Faible / Performance élevée). Nous émettons l'hypothèse H0 suivante : « *Il existe une indépendance entre les variables X et Y* ». Au tableau de contingence, nous rajoutons la ligne et la colonne des effectifs marginaux. On obtient ainsi, le nouveau tableau suivant :

Tableaux de contingence N°17 et 18

Y \ X	Performance faible	Performance élevée	Total
Motivation élevée	40	54	94
Motivation faible	16	21	37
Total	56	75	131

Calculons les effectifs théoriques n^*_{ij} (sous l'hypothèse H0) grâce aux effectifs marginaux

$$n^*_{11} = (94 \times 56) / 131 = 40,18$$

$$n^*_{12} = (94 \times 75) / 131 = 53,82$$

$$n^*_{21} = (37 \times 56) / 131 = 15,82$$

$$n^*_{22} = (37 \times 75) / 131 = 21,18$$

On obtient le tableau suivant

X \ Y	Performance faible	Performance élevée	Total
Motivation élevée	40,18	53,82	94
Motivation faible	15,82	21,18	37
Total	56	75	131

Déterminons l'indice de khi deux (χ^2) à partir de la formule :

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^c \frac{n(n_{ij} - n^*_{ij})^2}{n^*_{ij}}$$

$$\text{Soit } \chi^2 = \frac{(40-40,18)^2}{40,18} + \frac{(54-53,82)^2}{53,82} + \frac{(16-15,82)^2}{15,82} + \frac{(21-21,18)^2}{18,18} = 0,005$$

Pour tirer une conclusion, effectuons le test proprement dit à l'aide du tableau de χ^2 . Mais bien avant, calculons le degré de liberté selon la formule $\nu = (\text{nombre de modalités de X} - 1) \times (\text{nombre de modalités de Y} - 1)$, soit $\nu = (2-1) \times (2-1) = 1$. Avec un intervalle de confiance de 95% (soit un risque d'erreur de 0,005), on lit dans le tableau la valeur 3,84. L'indice χ^2 calculé est significativement plus petit que la valeur lue dans le tableau ($0,005 < 3,84$). Il convient par conséquent d'accepter l'hypothèse H_0 émise pour affirmer l'existence d'une indépendance entre le degré de motivation et le niveau de performance d'un élève. Nous retenons que, les données statistiques obtenues en effectuant le test de corrélation ne permettent pas de conclure à l'existence d'une dépendance entre le degré de motivation et le niveau de performance d'un élève. Sur cette base nous affirmons que l'hypothèse n'a pas été confirmée. Ce qui nous amène à conclure également que le cadre théorique n'a pas été confirmé. Il semble donc que la différence de performance observée relève plus d'autres facteurs que de ceux liés à la motivation. En effet, lorsque nous analysons les propos recueillis, nous remarquons que la grande majorité des élèves des deux groupes est motivée. Nous avons également remarqué l'absence d'une différence comportementale entre sujets performants et sujets non performants. Par exemple, au niveau des stratégies d'apprentissage, nous avons constaté que la majorité des individus des deux catégories avait recours à celles-ci pratiquement de façons identiques et pour des raisons identiques. En effet, nous distinguons 82% d'individus non performants et 74,66%

d'individus performants ayant recours aux stratégies d'apprentissage en vue d'améliorer la compréhension. Cette amélioration doit favoriser une meilleure performance pour un avenir meilleur. Ce qui est mis en évidence ici, c'est le désir d'atteindre un certain but.

3-Discussion

L'objectif ayant conduit à cette recherche est le suivant : analyser les effets de la motivation des élèves sur leur performance scolaire. Cet objectif n'a pu être atteint en ce sens que les résultats n'ont pas permis d'établir un lien entre la motivation et la performance. Le test de corrélation que nous avons effectué a montré une indépendance entre la motivation des sujets de l'échantillon et leur performance. Ceci confirme d'ailleurs les données que nous avons exposées dans le cadre de la présentation des résultats. En effet, lors de la présentation des résultats, nous avons constaté que la tendance motivationnelle des élèves est, de façon générale, élevée. Ils ont, dans la grande majorité, estimé qu'ils étaient motivés à atteindre leurs objectifs. Cependant, cette motivation n'a pas permis une performance élevée chez une frange de cette population. Ce qui laisse croire que la motivation n'a aucun effet réel (positif ou négatif) sur la performance des sujets. Autrement dit, on peut être motivé et avoir de mauvais rendements comme c'est le cas de 71,42% des sujets de l'échantillon. En ce sens, nous pensons que, pour réussir les apprentissages, la motivation seule ne suffit pas. Il faut des aptitudes telles que des méthodes de travail appropriées, des acquis antérieurs en adéquation avec les objectifs du moment. La motivation apparaît ainsi, un peu comme « *le sol* » indispensable à toute culture. De même que la qualité du sol est nécessaire à une bonne semence, il faut être motivé pour être disposé à apprendre. Cependant, être disposé à apprendre ne fait pas d'un élève un bon apprenant. Ce sont les résultats, en définitive, qui déterminent la qualité de l'apprenant (bon ou mauvais élève). Ainsi, on entend souvent des enseignants dire d'un élève : « *c'est un élève qui se donne réellement, il est toujours présent, il participe beaucoup. Quand on l'observe, on voit qu'il envie d'apprendre ; cependant ses notes, ce n'est pas trop ça* ». Ces résultats sont proches de ces idées. En effet, pour plusieurs élèves, surtout ceux qui vivent des difficultés

scolaires, les devoirs et leçons ne sont pas un élément qui les motive à aller à l'école (M. Garjria et S. Salend, 1995 ; J. Patton, 1994 ; L. Corno, 2000). Pour bien comprendre ce qu'est cette motivation scolaire, la définition socioconstructiviste élaborée par R. Viau (2007) sera proposée. Effectivement, cet auteur explique que pour les enseignants, la motivation scolaire est ce qui fait que « *leurs élèves écoutent en classe et travaillent fort* » (p. 6). Cependant, l'auteur (2007) propose une définition plus scientifique de ce concept qui s'inspire des travaux de D. Schunk (1990), B. Zimmerman (1990) et de P. Pintrich et B. Schrauben (1992). Il définit donc la motivation en contexte scolaire comme « *un état dynamique qui a ses origines dans les perceptions qu'un élève a de lui-même et de son environnement et qui l'incite à choisir une activité, à s'y engager et à préserver dans son accomplissement afin d'atteindre un but* » (p. 7). L'auteur précise donc que la motivation scolaire change constamment et qu'elle fait interagir les perceptions des élèves, leur environnement et leurs comportements, et ce, dans le but d'atteindre un objectif. Cela fait que la motivation scolaire comprend non seulement « *l'objet d'apprentissage* », mais aussi les conditions dans lesquelles l'apprentissage se déroule et les perceptions de l'élève face à la tâche 19 qu'il a à accomplir. Bref, la matière ne crée pas en elle-même le goût d'apprendre chez les élèves. De plus, R. Viau (2007) distingue motivation et passion en spécifiant que la motivation implique « *un état moins spontané, par lequel l'élève choisit délibérément de faire des activités, de s'y engager et de persévérer dans leur accomplissement afin d'atteindre un but* » (p. 7), alors que la passion suppose l'intérêt spontané qu'un élève a pour une activité. La motivation telle que définie par cet auteur est donc moins spontanée et suppose que l'élève choisit délibérément d'accomplir des activités. Bref, l'intérêt face aux activités scolaires est souhaitable, mais il n'accompagne pas nécessairement la motivation scolaire. Dans cet ordre d'idées, chez certains élèves, dont ceux qui éprouvent des difficultés scolaires, les devoirs et les leçons sont un élément plus difficile à réaliser. Chez ces élèves, le fait d'avoir de la difficulté à compléter les devoirs et les leçons, d'avoir à y consacrer une grande période de temps et ainsi de se voir privés d'un loisir qu'ils affectionnent, peut avoir une influence négative sur la motivation

scolaire. Ces jeunes se croient alors souvent incompetents et n'ont même plus le goût de s'asseoir, de se concentrer et d'essayer de réussir, car ils ont souvent l'impression que tout ce qu'ils font se solde par un échec.

Cette observation nous amène à soutenir que l'évaluation sommative ou certificative à laquelle sont soumis les élèves du système éducatif en côte d'ivoire ne met pas en évidence la bonne disposition à apprendre des élèves. Elle se contente seulement d'être une certification finale des compétences acquises en rapport avec les critères en vigueur au sein de l'institution scolaire et de la société. Les résultats ont mis en exergue (chez 28% de sujet) qu'il est possible d'avoir le bon rendement sans trop de motivation. Ceci, a notre avis, confirme l'idée selon laquelle la motivation seule ne suffit pas pour être performant. Ce résultat montre par ailleurs combien il est difficile d'être performant sans véritable motivation. En effet, sur 75 individus, seuls 21 sont parvenus à une bonne performance sans être très motivés. Il faut souligner qu'il ne s'agit pas d'une absence de motivation totale car chacun des individus de ce groupe a affirmé être motivé au niveau d'un certain d'indicateurs sur six (6) observés. Cela signifie qu'aucun élève n'a réalisé une bonne performance sans aucune motivation. De tout ce qui précède, nous pouvons dire que, même si l'objectif principal de cette recherche n'a pas pu être atteint, il est impossible de conclure à un manque d'importance de la motivation dans la performance scolaire des élèves, et donc de conclure à une indépendance entre la motivation et la performance scolaire car aucune bonne performance n'a été possible en dehors de toute motivation. À côté de cet objectif principal, nous avons trois objectifs secondaires. Le premier vise à décrire les facteurs de motivation et de démotivation des élèves. Les réponses fournies par les élèves nous ont permis de rassembler quelques éléments de réponse à cette préoccupation. Ce sont, pour la motivation : la recherche d'une meilleure compréhension pour une meilleure performance, la compétence personnelle (sujets performants), la foi (sujets non performants), la recherche d'efficacité (sujets non performants), les difficultés comme source de motivation (sujet performants), la réussite scolaire et sociale, les récompenses à l'école (sujets performants), la recherche d'instruction et de formation. Pour la démotivation nous

avons : la méconnaissance de stratégie d'apprentissage (élèves performants), la peur d'échec (sujet non performants), découragement (sujet non performants), la crainte de la réaction des autres, la paresse (facteurs communs aux deux groupes d'élèves), les travaux ménagers, les difficultés de compréhension, trop de fatigue et d'ennuis à l'école (facteurs mis en exergue majoritairement par les élèves non performants).

Conclusion

La motivation scolaire est essentielle à la réussite éducative des élèves et les intervenants scolaires peuvent contribuer à son développement. Ils doivent d'abord intervenir sur les sources de la motivation en se préoccupant des éléments suivants : favoriser une perception positive chez les élèves de la valeur des activités ou de la matière (intérêt, importance et utilité) et soutenir le développement du sentiment d'efficacité interpersonnelle et du contrôle exercé par les élèves sur les tâches d'apprentissage. Les indicateurs de la motivation scolaire doivent être utilisés non seulement à des fins d'évaluation, mais aussi dans le but de favoriser chez les élèves le développement de l'engagement face à la tâche, par l'utilisation de stratégies d'apprentissage et d'autorégulation, et le développement du goût de l'effort et de la persévérance. C'est pourquoi la problématique des stratégies d'apprentissage et de motivation, telle que nous l'avons observé, d'une part à travers la littérature scientifique et d'autre part, sur le terrain, nous amène à faire des suggestions. Afin de favoriser une meilleure motivation des apprenants du secondaire ivoirien, les autorités politiques du système éducatif doivent s'investir davantage en finançant des projets d'étude sur la motivation et ses implications afin de mieux appréhender ses apports possibles dans la recherche de performance ; encourageant les enseignants à rechercher les voies et moyens pour susciter une plus grande motivation des élèves ; sensibilisant les parents d'élève à accorder la priorité aux études de leur progéniture. Quant aux responsables d'établissement, ils doivent s'impliquer et sensibiliser les acteurs en poste au sein de leur établissement sur l'importance de la motivation des élèves dans la recherche de performance et sur les conditions pour y parvenir. En

d'autres termes, tous les acteurs du système éducatif doivent être sensibilisés et encouragés à prendre en compte la motivation des élèves dans les préoccupations scolaires. Cet article veut participer et renforcer la conception selon laquelle les enseignants ont un avantage à agir sur les différents déterminants internes de la motivation, car ceux-ci semblent liés à l'intention des élèves de poursuivre leurs études après la classe de troisième.

Références bibliographiques

Amérine Melissa, Pender Lisa et Schuler Kristin (2009), *Motivating intervention strategies to increase homework completion, an action research project submitted to the graduate faculty of the school of education in partial fulfillment of the requirements for the degree of masters of arts in teaching and leadership*. Mémoire de maîtrise, Université Saint Xavier Chicago, Illinois, 67 pages.

Akoun Audrey et Pailleau Isabelle (2013), *Apprendre autrement avec la pédagogie positive : à la maison et à l'école, (re)donnez à vos enfants le goût d'apprendre*. Paris: Eyrolles, 191 pages

Astin Alexander (1977), *Four critical years' effects of college on beliefs, attitudes, and knowledge*. San Francisco: Jossey-Bass, 293 pages.

Astin Alexander (1984), Student involvement: A developmental theory for higher education. *Journal of college student personnel*, 25(4), 298-307.

Astin Alexander (1985), *Achieving educational excellence: A critical assessment of priorities and practices in higher education*. San Francisco : Jossey-Bass, xxii, 254 pages.

Astin Alexander (1993), *what matters in college? Four critical years revisited*. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 482 pages.

Bandura Albert (1993), La théorie sociale-cognitive des buts (adapté par Bouffard, L.). *Revue québécoise de psychologie*, volume 14, numéro 2.

Bandura Albert (2003), *Auto efficacité. Le sentiment d'efficacité personnelle*. Paris: Éditions De Boeck Université.

Barbeau Denise (1993), La motivation scolaire. *Pédagogie collégiale*, 7(1), 20-27.

Barbeau Denise (1994), *Analyse de déterminants et des indicateurs de la motivation scolaire d'élèves du collégial*. Centre des Ressources didactiques et pédagogiques. Montréal, Québec. Collège de Bois-de-Boulogne.

Bradley Shane et Graham Steve (2000), The effect of educational ethos and campus involvement on self-reported college outcomes for traditional and nontraditional undergraduates. *Journal of College Student Development*, 41(5), 488-502.

Brady Kristine et Eisler Richard (1999), Sex and gender in the college classroom: A quantitative analysis of faculty-student interactions and perceptions. *Journal of educational Psychology*, 91(1), 127-145.

Bryan Tanis, Burstein Karen et Bryan James (2001), Students with learning disabilities: homework problems and promising practices. *Educational psychologist*, 36(3), 167-180.

Cameron Linda et Bartel Lee (2009), The researchers ate the homework : perspective of parents and teachers. *Education Canada*, 48(1), 48-51.

Carrier Gille (2006), *À l'heure des devoirs et des leçons. Des outils pour accompagner son enfant. Guide à l'intention des parents d'élèves du primaire*. Québec, QC : L'école des parents et les Presses Inter Universitaires.

Charland Jean-Pierre (2005), *Histoire de l'éducation au Québec, de l'ombre du clocher à l'économie du savoir*. Saint-Laurent, QC : ERPI Collection l'école en mouvement. 205 pages

Crawford Mary et Macleod Margo (1990), Gender in the college classroom: An assessment of the «chilly climate» for women. *Sex Roles*, 23 (1), 101-122.

Corno Lyn (1996), Homework is a complicated thing. *Educational researcher*, 25(8), 27-30.

Corno Lyn (2000), Looking at homework differently. *The Elementary School Journal*, 100 (5), 529-548.

Corno Lyn et Xu Jianzhong (2004), Homework has the job of childhood. *Theory into Practice*, 43(3), 227-233.

Descoteaux Geneviève (2007), *Attitudes et croyances des élèves québécois de quatrième année du primaire et de leurs parents à*

l'égard des devoirs et leçons. Mémoire de maîtrise, Université du Québec à Trois-Rivières. 195 pages

Descoteaux Geneviève, Rousseau Michel et Deslandes Rollande (2008), Les devoirs et leçons au Québec : portrait des attitudes et des croyances des élèves de quatrième année et de leur parent. Dans R. Deslandes (Éd.), *La collaboration de l'école, la famille et la communauté à l'apprentissage, Cahiers scientifiques de l'Association francophone pour le savoir (ACFAS)*. Lieu : Montréal 109 (p. 31-44).

Deslandes Rollande (2009), Elementary school teachers' views of homework and parents school relations. Dans R. Deslandes (Éd.), *International perspectives on student outcomes and homework: family-school-community partnerships* (p. 128-140). New York and London: Routledge.

Frenay Mariane, Bourgeois Etienne et Schevers Aaron-S (1996), Interactions sociocognitives dans l'apprentissage de concepts. Comment améliorer l'apprentissage d'étudiants universitaires dans de grands groupes ? *Les actes du 13 Colloque de l'Association Internationale de Pédagogie Universitaire*.

Garjria Meenakshi J et Salend Spencer (1995), Homework Practices of Students with and Without Learning Disabilities: A Comparaison. *Journal of Learning Disabilities*, 28(5), 291-296.

Karabenick Stuart et Sharma Rajeev (1994), Perceived teacher support of student questioning in the college classroom: Its relation to student characteristics and role in the classroom questioning process. *Journal of Educational Psychology*, 86(1), 90-103.

Kozanitis Anastassis (1997), L'impact de la relation entre enseignant et étudiant sur la personne de l'enseignant et sur son enseignement. *In Actes du 14ème congrès de l'Association Internationale de Pédagogie Universitaire. Congrès tenu à Liège, Belgique*.

Kozanitis Anastassis (2001), Classroom participation and its effect on grades. *Mextesol Journal*, 24(4), 33-41.

Lens Willy et Decruyenaere Marleen (1991), « Motivation and De-Motivation in Secondary Education : Student Characteristics ». *Learning and Instruction*, vol. 1, p. 145-159.

Nuttin Joseph (1984), *Théorie de la motivation humaine*. Paris: PUF

Patton Jolivette (1994), Practical recommendations for using homework with students with learning disabilities. *Journal of Learning Disabilities*, 27(9), 570-578.

Pintrich Paul. R et Schrauben Barbara (1992), Students' motivational beliefs and their cognitive engagement in classroom academic tasks. In D. H. Schunk & J. L. Meece (Eds.), *Student perceptions in the classroom* (pp. 149-183). Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Schunk Dale. H (1990), Goal setting and self-efficacy during self-regulated learning. *Educational Psychologist*, 25(1), 71-86

Skinner Ellen, Wellborn James et Conneil James (1990), what it takes to do well in school and whether I've got it: The role of perceived control in children's engagement and school achievement. *Journal educational Psychology*, 82, 22-32.

Terenzini Patrick, Pascarella Ernest et Blimling Gregory (1996), Students' out-of-class experiences and their influence on learning and cognitive development: A literature review. *Journal of College Student Development*, 37(2), 149-162.

Terenzini Patrick, Pascarella Ernest et Lorang Wendell (1982), An assessment of the academic and social influences on freshman year educational outcomes. *The review of higher education*, 5(2), 89-108.

Vallerand Robert. J et Thill E. Edgar (1993), *Introduction à la psychologie de la motivation*. Laval : Editions Etudes Vivantes, 674 pages.

Vianin Pierre (2007), *La motivation scolaire : comment susciter le désir d'apprendre ?* Bruxelles : De Boeck, 224 pages.

Viau Rolland (1994), *La motivation en contexte scolaire*. Bruxelles : De Boeck, 221 pages.

Viau Rolland (1999), *La motivation dans l'apprentissage du français*. Saint-Laurent, Québec : ERPI, 1 vol. (161 p.)

Viau Rolland (2007), *La motivation en contexte scolaire* (4e éd.). Bruxelles, Paris : De Boeck, 217 pages.

Viau Rolland, (2009), *La motivation à apprendre en milieu scolaire*. Saint-Laurent, Quebec: ERPI, 217 pages.

Voelkl Kristin E (1995), School warmth, student participation, and achievement. *Journal of Experimental Education*, 63(2), 127-38

Xu Jianzhong (2011), Homework completion at the secondary school level : A multilevel analysis. *The Journal of Educational Research*, 104 (3), 171-182.

Xu Jianzhong (2006), Gender and homework management reported by high school students. *Educational Psychology*, 26 (1), 73-91.

Xu Jianzhong (2009), Homework management reported by secondary school students: a multilevel analysis. Dans R. Deslandes (Éd.), *International perspectives on student 136 outcomes and homework: family-school-community partnerships* (p. 39-46). New York, NY: Routledge.

Xu Jianzhong et Corno Lyn (1998), Case studies of families doing third-grade homework. *Teachers College Records*, 100(2), 402-436.

Xu Jianzhong et Corno Lyn (2003), Family help and homework management reported by middle school students. *The elementary school Journal*, 103(5), 503-517

Weinstein Claire Ellen (1994), Strategic Learning/Strategic Teaching: Flip Sides of a Coin. In P. R. Pintrich, D. R. Brown, & C. E. Weinstein (Eds.), *Student Motivation, Cognition, and Learning: Essays in Honor of Wilbert J. McKeachie* (pp. 257-273). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Zimmerman Barry J (1990), Self-regulated learning and academic achievement: An overview. *Educational Psychologist*, 25(1), 3-17.

Le paterfamilias dans les romans de rétif de la bretonne

Mamadou SIDIBE

*Maître-Assistant, Enseignant-Chercheur
Secrétaire Scientifique de la Formation Doctorale Langues
et Civilisation à l'Université des Lettres et des Sciences
Humaines de Bamako, Mali
mamadousid2@gmail.com*

Résumé

La famille occupe une place prépondérante dans le récit rétifien. Composée du père, de la mère, de ou des enfant.s, la famille est une structure sociale hiérarchisée dont le père en est le premier responsable. Il apparaît, en campagne, à la tête d'une famille élargie où il est vénéré : le père est l'image de Dieu. Pieux et vertueux, lorsque l'un de ses enfants faute, il est de colère et le maudit ; il implore aussi la clémence du Seigneur pour lui et sa famille, et le remercie dans sa joie. Celui de la ville est père de la famille nucléaire. Image modernisée et humanisée du premier, le père de la ville partage son pouvoir avec son enfant et aussi avec sa femme (la mère de famille). Il accorde tout ce qu'il possède pour maintenir le bien être de son enfant, même dans les moments de colère contre les manquements de l'enfant. Ce père moderne de la ville peut être aussi libertin. Ainsi, il introduit la corruption de mœurs dans sa famille en dépravant sa femme et ses filles pour satisfaire ses désirs et rétablir son économie. Il introduit également l'inceste dans la cellule familiale de Rétif de la Bretonne tout en courtisant ses filles pour leur beauté.

Mots-clés : campagne, libertin, père, vertueux, ville.

Abstract

Family plays a predominant part in Rétif de la Bretonne's book. Family is a socially and hierarchically structure gathering the father, the mother, and the child/children. The father is responsible for the family. In the countryside the father is at the head of a large family where he deserves all the respect. He is considered like a God. Pious and virtuous as well he may be in the one hand angry with a child and put a curse on him when one of them make a mistake. On the other hand he also implores the mercy of God for him and for his family and show all his gratefulness towards him. Unlike the father of countryside, the one of the city is at the head of nuclear family. This family is modernized and has a more human face. The father of the city shares his authority with both his child and wife. He does everything for his child well-being even though this one makes mistakes. The modern father can also be a libertine. He

introduces moral corruption into the family by perverting his wife and daughters to satisfy his desires and restore his financial stability. He also introduces incest among Rétif de la Bretonne's book characters by wooing girls for their beauty.

Key-words : city, countryside, family, father, libertine.

Introduction

Le paterfamilias est le chef de la cellule familiale. Traditionnellement, il est le noyau du cercle de cette cellule, et l'image de Dieu quand il fait ses devoirs de pater qui sont entre autres : soigner, nourrir, éduquer les membres de la famille ; l'on dirait qu'il est présent dans sa famille. Il peut être aussi absent quand il ne parvient pas à satisfaire ces mêmes besoins. Image de certains pères modernes de la ville, le père de certaines familles ne participe pas à la gestion des affaires familiales tout en laissant à la mère cette responsabilité : le père s'efface, dira-t-on. Dans les romans libertins du XVIII^e siècle, le père peut être présent ou absent ; il peut aussi être libertin ou vertueux, doux ou violent. Méité (2015) soutient à ce propos que : « le concept du père évolue de manière différente »¹²⁷ selon le milieu de vie – à la ville ou à la campagne. Ainsi, les décisions du père reflètent dans la famille la nature de sa personne ; et les membres de la famille sont tenus à les respecter et à les suivre sans manifester le mécontentement ou le refus. Il est craint et respecté par les personnes sous son autorité, car son plein pouvoir émane tantôt de Dieu tantôt de l'autorité de l'État. Ceux-ci lui confèrent, tous deux, une partie de leur pouvoir et de leur droit : tel un dieu ou un empereur, le père est incontestable dans la cellule familiale du XVIII^e siècle ; il a le pouvoir de vie ou de mort dans sa famille. En effet, s'il arrive à la mère et ses enfants de défier l'autorité paternelle ou maritale, ils le font en toute discrétion pour éviter que le père ne sache qu'il est contrarié dans ses idées et dans ses décisions.

Cet article analyse les trois catégories de père de famille dans *Le Paysan perversi*, *Les Contemporaines*, *La Paysanne perversie*, *Les Nuits de Paris* et *les Nuits Révolutionnaires* de Rétif de la Bretonne : le père-dieu, le père-moderne et le père-libertin. L'auteur

¹²⁷ p. 23.

représente un père-dieu qui vit à la campagne. Toujours présent¹²⁸, il y est le chef d'une famille élargie comprenant la mère, les enfants, les belles-filles et les petits-enfants. Ceux-ci le vénèrent et le craignent en tout lieu et à tout moment. Ils manifestent le respect du *paterfamilias* dans tous leurs actes, percevant en lui l'image de Dieu sur terre. Ainsi, le *paterfamilias* campagnard est l'intermédiaire de Dieu qu'il interpelle en toute circonstance : se culpabilisant, il implore la clémence divine quand la famille est malheureuse ; il remercie, ce même Dieu, quand il y a un bonheur dans la famille. Le père invite sa famille, à chacune de ces occasions, à se joindre à lui pour les prières. Quant au *paterfamilias* de la ville, quelquefois absent (la mère devenant beaucoup plus active, est la première et la principale décisionnaire de la famille), il est l'image du père moderne qui est toujours docile et disposé à tout sacrifier pour protéger son unique enfant¹²⁹. Ce père-moderne (père-humain) est chef de famille nucléaire de la ville. Il est plus libéral dans la gestion des affaires familiales : il octroie la liberté aux enfants de gérer les affaires qui les concernent. Ce père citoyen peut être encore libertin qui entraîne ses enfants, en particulier les filles les plus belles dans ce commerce. Cette étude perçoit un père-libertin qui introduit l'inceste dans le récit de la représentation de la cellule familiale. Il prostitue aussi sa fille unique et son épouse pour refaire son économie. L'analyse découvre, à partir de la production romanesque de Rétif de la Bretonne, des pères qui ont en commun un sens de responsabilité. Cette responsabilité du père les rend sensibles aux bonheurs et malheurs des membres de leur famille ; ils sont ainsi heureux ou malheureux selon l'événement.

Dans une démarche narratologique, cet article cherche à souligner la représentation du père-dieu, du père-moderne de la ville et du père libertin chez un auteur longtemps oublié dans le milieu des chercheurs universitaires. L'article met en relief le changement de nature, de rôle du *paterfamilias* selon son espace de vie. La méthode permet ainsi d'ouvrir une lucarne sur le rapport espace-personnage dans la production romanesque de Rétif de la Bretonne. Pour atteindre

¹²⁸ Un *paterfamilias* est présent dans sa famille lorsqu'il prend toutes les décisions ; la mère et les enfants agissent sous son contrôle. Son avis et sa bénédiction sont sollicités par les membres avant l'entreprise de toute action. Tout part de lui et tout revient à lui dans sa famille.

¹²⁹ Cet enfant unique devient, par le fait de le choyer, « l'enfant roi » dans la famille nucléaire.

cet objectif, le travail tentera de répondre aux interrogations suivantes : comment l'image du paterfamilias varie-t-elle d'un espace à un autre, d'une famille à une autre dans la production romanesque rétivienne ? Quelles sont les particularités du père-dieu, du père-moderne, du père-libertin que Rétif de la Bretonne évoque dans ses romans ? Les réponses à ces questions permettront de faire ressortir les catégories possibles du paterfamilias dans les romans rétiviens. D'une part, il s'agira de mettre en évidence l'image du père traditionnel que représente Rétif de la Bretonne comme le père-dieu, et de l'autre, le père citoyen, qui est le père moderne de la famille nucléaire. Ce père moderne peut-être aussi un père-libertin qui introduit ses enfants dans la corruption de mœurs.

1. Le père traditionnel, Père-Dieu

« Il s'agit d'une certaine perfection sociale, voulue par Dieu et atteinte au terme d'un long processus qui culmine dans une organisation chrétienne de la vie économique et politique de type théocratique. La nation apparaît comme une grande famille hiérarchisée dont le roi est le père. Le chef de l'État, le père de famille et toutes les autorités intermédiaires, chacun à son rang, répercute l'image du Père céleste ; leur pouvoir paternel émane de la suprême paternité divine » (Abel, François, 2009).

Recherchant une perfection sociale, *la suprême paternité divine* lègue des responsabilités au père représenté à grande échelle par *le chef de l'État*. La famille est aussi représentée sur la même mesure par *la nation*. Abel J. et François de S. perçoivent le chef de l'État et le père de famille comme des pères à qui *l'autorité intermédiaire* est confiée. Ils représentent le pouvoir de Dieu sur terre. Dans *Le Paysan pervers* et *La Paysanne pervers*, Rétif de la Bretonne met en scène une famille élargie dont le père est Barbe de Bertro R**. Il est le premier responsable d'un groupe comprenant son épouse, ses « quinze enfants dont huit garçons et sept filles ». Le premier fils, Pierre, a aussi son épouse et ses enfants sous le même toit du père Bertro R**. Ce père de famille élargie et campagnarde représente, dans les romans de Rétif de la Bretonne, le père traditionnel ou le père-Dieu, qui est

croquant et vertueux. Il est perçu dans la famille comme l'image de Dieu sur terre. De ce fait, il est sujet de toutes les marques de respect venant des membres de sa cellule familiale : la mère, les enfants, les belles-filles et les petits-enfants. L'expression suivante en donne la justification : « ...notre père est l'image de Dieu... » (Rétif, 1972)¹³⁰. *L'image du père céleste* est répercutée sur le père de famille dans les campagnes.

Le respect des membres de la famille à l'égard de *l'image de Dieu* se manifeste à travers tout le récit de la perversion d'Edmond et d'Ursule¹³¹. La marque se lit dans presque tous les Points De Vue des enfants et des belles-filles lorsqu'ils s'écrivent des correspondances. Ainsi, il n'est pas rare de rencontrer des expressions de respect comme : « Et notre bon père était tout attendri, tenant la lettre, et s'arrêtant avec complaisance, notre mère parlait, lui qui n'en fait pas toujours autant » (Rétif, 1972)¹³². Un adjectif valorisant, *bon*, accompagne toujours le nom du père pour deux raisons : la première, pour manifester le respect du père ; et la seconde, pour montrer sa supériorité, d'où ils retrouvent incarnés en lui *l'image de Dieu*. Ainsi, retrouve-t-on dans le récit d'autres expressions superlatives comme *notre respectable père, notre bon père, notre digne père, ce vénérable vieillard, etc.* pour le désigner. Dans la famille campagnarde, « le père est tour à tour initiateur, créateur, ancêtre respectable, digne, familier, autorité » (Méité, 2015)¹³³. La campagne est le lieu par excellence où le paterfamilias exerce pleinement son autorité. La mère comme les enfants le vénèrent en sa présence et encore quand ils le nomment dans leurs conversations. Le père-dieu est omniprésent dans la psychologie des membres de la cellule familiale.

¹³⁰ P. 47.

¹³¹ Edmond et Ursule son frère et sœur issus de la nombreuse famille de Bertro R**. Celui-ci, le père, décide de les envoyer à la ville à la quête du bien-être financier, matériel et social. Ils aideront ainsi leurs frères qui seront dans le besoin. Le père s'exprime en ces termes : « J'ai de nombreux enfants, et il faut que quelqu'un se pousse, pour aider et soutenir les autres, qui faute de bien tomberont et déchéeront [sic.] après moi : par ainsi, j'en mettrai un ou deux à la ville... » (Rétif, 1972, p. 47). De cette volonté paternelle, Edmond et sa sœur sont à Auxerre puis à Paris. Ils entretiennent régulièrement des correspondances avec leur frère aîné, Pierre, et son épouse, Fanchon, restés à la campagne. Les premiers leur rendent compte de ce qu'ils font et de ce qui leurs arrive pendant le séjour en ville. Ceux-ci décrivent l'atmosphère dans laquelle le père et la mère reçoivent leurs nouvelles, leur donnant quelquefois des conseils à suivre pour éviter la colère et la malédiction paternelles.

¹³² P. 157.

¹³³ P. 23.

En effet, le respect du père se manifeste non seulement dans les expressions, mais aussi dans les activités des enfants. Toutes les activités des membres de la famille partent de lui et reposent sur sa personne. Les enfants, même ceux qui sont mariés, requièrent son opinion avant de prendre toute décision concernant la famille ou les concernant directement. Ainsi, dans l'optique de mériter les bénédictions paternelles, d'une part et de l'autre, de créer un sentiment de joie et de satisfaction en lui, Edmond¹³⁴ cède son amante, Edmée, à son jeune frère, Georget, de la campagne. Celui-ci et son autre frère Bertrand qui est aussi le prétendant de la sœur d'Edmée –tous deux frères d'Edmond –sont envoyés à la ville pour leur mariage sous la bénédiction paternelle. Dans un « PDV Représenté et empathie¹³⁵ » (Rabatel, 2008) le frère aîné, Pierre, qui est le narrateur, construit son récit à partir du point de vue des personnages, *Ils* (le père et la mère). *Ils* donnent leur avis favorable aux projets de mariage d'Edmond et ses frères ; le narrateur présente également l'état physique et mental de « ils » parents : la joie du cœur : « Notre père et notre mère approuvent ton double projet, mon cher Edmond ; et ils envoient Georget et Bertrand. Ils souhaitent de tout leur cœur, pour toi, l'honneur que veut te faire M^{me} Parangon, et ils sont fort étonnés que tu aies pu balancer... » (Rétif, 1776)¹³⁶. Ce mariage est béni par la satisfaction morale que le père et la mère reçoivent d'Edmond. Ils *souhaitent* en plus, *de tout leur cœur*, que celui d'Edmond se fasse avec Mlle Fanchette, la sœur de la bienfaitrice de la maison, Mme Parangon.¹³⁷ L'accord favorable du *père* et de la *mère* octroie l'autorisation à Edmond de célébrer, comme il propose, le mariage de ses frères, *Georget et Bertrand*.

Par ailleurs, les enfants implorent toujours le pardon paternel quand ils commettent des actes déshonorants la famille. Dans *La Paysanne pervertie*, Ursule et Edmond sont à la quête du bonheur dans

¹³⁴ Pendant le séjour d'Edmond à la ville, il est épris d'Edmée et envisage d'épouser la sœur de cette dernière par son frère. Mais constatant que l'un de ses frères, Georget, n'avait pas de prétendante, il cède la sienne à celui-ci.

¹³⁵ Le Point De Vue (PDV) Représenté et empathie est « une manière de raconter, c'est-à-dire de présenter, d'envisager les événements à partir d'un personnage donné. » (Rabatel, 2008, p. 100).

¹³⁶ P. 60.

¹³⁷ Celle-ci promet d'unir sa sœur Mlle Fanchette et Edmond afin de renforcer leur lien d'amitié. Voir dans l'article de Sidibé intitulé « Les fratries dans *La Paysanne Pervertie* et *Le Paysan Perverti* De Rétif de la Bretonne » (2000, pp. 211-221).

les grandes villes, comme Paris et Auxerre. Ils y sont influencés par les riches libertins aristocraties et bourgeois, puis par les conseils du maître-libertin, Gaudet, un moine philosophe. Ils pratiquent la courtoisie suivie de la dépravation de mœurs parce que désormais libres de l'autorité parentale et des préjugés socio-religieux. Dans ce monde de libertinage de mœurs, les jeunes campagnards sont tantôt victimes de viols, d'enlèvements, de vengeances de leurs victimes ; ils sont tantôt emprisonnés pour l'excès de libertinage ; tantôt, ils goûtent aux plaisirs de la vie devenant amant.e.s du ou de la riche aristocrate, ou héritier.ère.s d'une richesse aristocrate : Rétif de la Bretonne fait traverser ses personnages à toutes les épreuves de la ville. Ils retournent au village heureux ou malheureux : heureux, ils y retrouvent toute la famille heureuse ainsi que le père qui est satisfait d'eux ; ils sont accueillis avec des larmes d'attendrissement et la bénédiction paternelle : « Notre bon père et notre chère mère ont été au-devant, par envie de revoir plus tôt leur pauvre fille (...) ils ont tous les deux fondus en larmes ; et ils l'embrassaient, puis la regardaient émerveillés... » (Rétif, 1972)¹³⁸. Émus, le père et la mère sont impatients de *revoir leur fille*, Ursule. Ils l'accueillent à l'entrée du village, d'où ils la contemplent tout *émerveillés*. Cependant, quand les enfants sont malheureux, ils retournent aussi à la campagne¹³⁹ ; ils y retrouvent, cette fois, leur père dans la colère. Dans le remords et en arme, les enfants en fautes implorent le pardon de la famille déshonorée et promettent devant leur père et Dieu de ne plus tomber dans la corruption de mœurs. La locutrice représente le cas d'Ursule dans le PDV Raconté¹⁴⁰ ci-dessous :

« ...Pendant ce temps-là, Ursule, à l'heure qu'on s'y attendait le moins, s'est mise à nos genoux à tous, et nous a suppliés mains jointes, et les yeux baissés, de lui pardonner le déshonneur qu'elle nous avait fait, nous promettant devant Dieu et nos père (...) son image, qu'elle réparerait sa faute avec l'aide de Dieu... » (Rétif, 1972)¹⁴¹

¹³⁸ PP. 214-215.

¹³⁹ Le village est l'espace de recueillement, de pèlerinage pour les jeunes installés en ville qui est, chez Rétif de Bretonne, un espace de corruption, de perversion.

¹⁴⁰ « Le focalisateur perçoit, pense en racontant. [Le PDV Raconté] ne concerne donc pas les paroles rapportées des personnages, [...] Il s'agit du commentaire explicite du narrateur » (Rabatel, 2008, p. 101).

¹⁴¹ P. 492.

De retour de la ville d'où elle vivait dans le libertinage de mœurs, Ursule présente ses excuses à tous les membres de la famille, et *promettant devant Dieu et son père* son éloignement de la prostitution. La locutrice crée dans sa focalisation le champ lexical du remords qui exprime les actions de repentance d'Ursule : *à nos genoux, mains jointes, les yeux baissés*. L'indication temporelle, *pendant ce temps*, marque la simultanéité et la rapidité des actions de repentance qu'elle ne pouvait être retenir quand elle se mis à leurs pieds : l'on dirait que le remords est sincère pour mériter le *pardon* paternel. La locutrice se sert de « la pause descriptive [...] de type itératif » (Genette, 2007)¹⁴² pour décrire avec précision les actions de repentance devant *Dieu et le père, son image*. La présence des verbes conjugués à l'imparfait de l'indicatif justifie cette pause dans le récit. La pause vient corroborer les actions rapides et insoupçonnées, *à l'heure qu'on s'y attendait le moins*. Ursule implore, dans ses remords, le pardon de Dieu et du père quand elle a commis des actes de libertinage en ville, et promet de réparer *sa faute* avec l'aide de la bénédiction paternelle. Ursule, en général les enfants de la famille campagnarde, associe l'image de Dieu à celle du paterfamilias.

En outre, le père campagnard maudit ses enfants dans un *orage* de colère qui le fait *trembler* lorsque ces derniers commettent des actions déshonorantes pour la famille et pour son image. La narratrice homodiégétique fait une illustration de la manifestation de la colère paternelle lorsqu'il apprend le libertinage de son fils Edmond : « Ma chère sœur¹⁴³, le triste et pieux spectacle, qu'un père vénérable qui maudit ! Mais sa colère ne se calmait pas [...] notre père voulait partir pour aller châtier Edmond ; il allait, il venait, il ne se possédait pas : cet orage faisait trembler ; car il ne jetait sur nous tous qu'un regard sombre... » (Rétif, 1972)¹⁴⁴. Ce père reflète le caractère des dieux de l'antiquité, qui récompensent le mal par la fatalité, ou le mal par la malédiction et, les bonnes actions par le bonheur et la bénédiction. La colère du père-dieu – qui le met hors de lui-même – se manifeste par

¹⁴² PP. 95-96.

¹⁴³ La narratrice, Fanchon, emploie l'expression « ma chère sœur » en s'adressant à Ursule, la sœur d'Edmond et de Pierre. Ce dernier est son époux. De ce fait, Fanchon et Ursule sont liées par la « fratrie du cœur ». Voir Mamadou Sidibé, « Les fratries dans *Le Paysan perversi* et *La Paysanne perversi* de Rétif de la Bretonne » in Revue malienne de Langues et de Littératures, N°007, 2020, p. 216.

¹⁴⁴ P. 84.

la malédiction de l'enfant et le manque du contrôle de soi. La narratrice précise la position intransigeante du père dans sa colère. Il reste sourd aux supplications des enfants pour leur frère fautif : *il allait, il venait*. Son objectif était d'*aller châtier Edmond* qui déshonore la famille par le libertinage de mœurs. Le père-dieu ne peut *calmer* sa colère puisqu'il ne peut pas *châtier Edmond*. Le mouvement, *il allait, il venait*, et sa volonté de *partir*, expriment l'impossibilité du père de rejoindre Edmond en ville pendant la colère. Cette incapacité se lit également dans le *regard sombre*.

L'ensemble de ces états (la malédiction, le mouvement, le regard) créent chez la narratrice un sentiment de pitié éprouvé, à la fois, pour le père et pour le fils, Edmond le maudit. Elle devient, non plus, une simple spectatrice du *spectacle*, mais un sujet homodiégétique qui *tressaille* puis qui *s'agenouille* devant le père-Dieu pour implorer son pardon. Confirme-t-elle en ces termes : « ...j'ai tressailli jusque dans les entrailles, en l'entendant maudire, et nous nous sommes tous jetés à genoux devant lui... » (Rétif, 1972)¹⁴⁵. C'est le signe de solidarité et d'amour dans la relation de fratrie chez les personnages rétiviens¹⁴⁶. La colère et la malédiction du paterfamilias ne peuvent laisser indifférents les frères et sœurs de la campagne.

De plus, le Père-Dieu rétien est quelquefois plus clément et plus tendre. Cette autre figure du père est le précurseur des *pères modernes*. Il permet à son épouse et à ses enfants de l'assister dans les affaires de la famille ; il les invite, également, à participer avec lui à la manifestation de la joie ou du malheur ou même à faire la prière pour l'enfant malheureux : « Et le bon vieillard s'est mis à genoux, et nous a dit de nous y mettre, pour entendre la lecture du chapitre de Job (...) et notre père nous l'a lu en pleurant... » (Rétif, 1972)¹⁴⁷. Le père-Dieu est désormais sensible au bonheur et malheur qui toucheraient les enfants. Il est heureux et manifeste sa satisfaction lorsque l'un de ses enfants obtient un bonheur, en particulier ceux de la ville. Il participe à la joie de ces derniers et fait participer la mère et les autres enfants.

¹⁴⁵ P. 84.

¹⁴⁶ Voir davantage le fonctionnement de la solidarité fraternelle dans notre article intitulé « Les fratries dans La Paysanne Pervertie et Le Paysan Perverti de Rétif de la Bretonne », précisément la section « *la fratrie du sang* », pp.212-216.

¹⁴⁷ P. 212.

Ainsi, Pierre, le narrateur homodiégétique, fait le récit du voyage du père pour le mariage d'Edmond dans le passage ci-contre : « ...Notre père sera à cheval, et notre mère sur sa monture ordinaire... » (Rétif, 1776)¹⁴⁸. Le père campagnard se fait accompagner par son épouse pour célébrer le mariage d'Edmond en ville. Le père qui se déplace à *cheval* du village à la ville perçoit le bonheur d'un enfant comme son bonheur et de toute la famille.¹⁴⁹ Cependant, lorsque l'enfant commet des fautes qui déshonorent la famille, il cherche à situer sa responsabilité en tant que premier responsable du groupe familial.

Dans *La Paysanne pervertie*, le père Barbe de Bertro s'accuse d'être l'auteur des malheurs qui arrivent à ses enfants. Il exprime sa culpabilité lorsque ses enfants (Edmond et Ursule) se perdent dans le libertinage de mœurs à Paris : il a lui-même décidé leur départ pour la ville. Dans un discours indirect libre, la narratrice hétérodiégétique rapporte le mea-culpa du paterfamilias à la cousine, Laure : « Mes enfants, Dieu m'envoie une grande affliction ! car il a livré au pouvoir des méchants la fille bien-aimée que j'avais envoyée à la ville, et dans laquelle j'avais mis ma complaisance, il me punit de ma gloire et vanité, que j'avais mise dans cette pauvre créature, à cause de sa gentillesse... » (Rétif, 1972)¹⁵⁰. Le malheur qui arrive à Edmond et Ursule est selon le point de vue du père une punition que Dieu lui inflige pour *punir sa vanité*. Il s'accuse d'être orgueilleux pour avoir envoyé ses enfants à la ville où Ursule serait à la merci des libertins, les *méchants*. La *complaisance* serait donc un signe de vanité que le père se fait sur les sujets (la famille) que Dieu lui a confiés. Toute forme de complaisance de la part d'un représentant de Dieu, le père, mériterait une punition. Ainsi Dieu afflige le père « là où il a faussé ». Le paterfamilias campagnard est perçu, chez Rétif de la Bretonne, comme le premier responsable de la famille : le premier concerné en bonheur, et le plus coupable, le plus malheureux en malheur.

En somme, le père-Dieu rétivitéen – qui est à la tête d'une grande famille en campagne – est perçu comme l'image de Dieu sur terre. Il

¹⁴⁸ p. 121.

¹⁴⁹ Le lecteur critique perçoit le conditionnement du *pouvoir* du paterfamilias traditionnel : il *peut* se déplacer pour la ville rejoindre son fils Edmond lorsqu'il s'agit de célébrer le bonheur dans sa famille. Cependant, il ne *peut*, même s'il désire, rejoindre Edmond en ville lorsqu'il est en colère ; autrement, lorsqu'il y a malheur dans la famille.

¹⁵⁰ p. 212.

est l'unique point focal de la famille : tout est lié à sa personne et à son image. Chaque membre travaille pour sa satisfaction et pour éviter sa colère. Il punit les enfants dans sa colère par la malédiction et le désir d'aller châtier. Il est aussi attentif aux bonheurs ou aux malheurs de la famille ; il est heureux ou malheureux selon l'état de l'un des enfants. Le père-Dieu fait participer les membres de sa famille à sa gestion : il recueille l'avis du fils aîné dans des prises de décision, d'une part et de l'autre, il se fait seconder par la mère de sa famille, son épouse, à la manifestation du malheur ou du bonheur. Ces caractères le rapprochent du type de père dit moderne qui est fréquent en ville et à la tête de la famille nucléaire. Ce type de père rétinien constitue le sujet de l'analyse du segment ci-dessous.

2. Le père moderne, père-humain

Le père moderne dans le monde romanesque rétinien, est le père qui s'implique de moins en moins dans les affaires de sa famille. Il sort de l'image incarné de Dieu pour être père-humain, personnage à part entière, et libéral. Le père moderne rétinien n'est plus le seul "centre" de la cellule familiale, ni le seul décisionnaire de la famille. Il entend partager sa responsabilité avec les membres de sa famille, en octroyant la liberté de choix à chacun de ses enfants et à son épouse. Ce père-humain implique, de ce fait, les enfants et leur mère dans la gestion de leurs affaires personnelles : l'accent est de plus en plus mis non pas sur le groupe, mais sur l'individu dans la cellule familiale moderne. Charles Baladier qui voit en cela la fin de l'autorité du père, affirme ceci : « C'est d'ailleurs au déclin de l'image paternelle et à la crise subséquente de la famille conjugale » (Baladier, 2009). Le commandement *paternel* s'estompe dans les nouvelles familles de la ville. Chaque enfant devient son propre responsable dans la famille. L'absence de responsabilité centrée sur le paterfamilias comme maître de foyer explique la crise de la *famille conjugale*. L'enfant devient indépendant dans les prises de décision de sa vie personnelle. À travers l'effacement du père-dieu dans la famille, l'auteur de *La Paysanne pervertie* souligne la notion de la liberté au XVIII^e siècle qui s'exprime bien aussi dans les cellules familiales. Le paterfamilias n'est plus

l'unique décisionnaire, il n'est pas non plus celui à qui chaque membre de la famille doit rendre compte de ses activités.

Dans les familles nucléaires de la ville, le père donne également la liberté à l'enfant d'être responsable de sa richesse. Le narrateur rétivien soutient cette liberté de l'enfant dans la cellule familiale en ces termes : « La jeune fille, qui était brocheuse travaillant chez une maîtresse, avait sa chambre, et s'entretenait, quoique son père et sa mère vécuissent. Mais c'est assez l'usage à Paris (...) dès qu'ils peuvent se suffire » (Rétif, 1986)¹⁵¹. *La jeune fille en ville, à Paris* particulièrement, prend désormais ses décisions sans forcément consulter le père, chef de la cellule familiale. Elle est la première propriétaire de ce qu'elle possède, *quoique son père et sa mère vécuissent*. L'usage des pronoms possessifs (*sa chambre, son père, sa mère*) justifie l'individualisme nouveau dans la famille. *La jeune fille* est "propriétaire" du fruit de son travail, de sa richesse matérielle et financière. L'individu devient de ce fait indépendant et libre de la décision paternelle et familiale : il travaille et peut *se suffire* à lui-même. Elle a aussi *sa chambre* et *s'entretient* avec sa richesse ; le père s'écarte pour faire de lui responsable de ses biens. Dans *La Paysanne perversie*, le père Barbe de Bertro donne la liberté à Ursule de jouir de la richesse qu'elle reçoit de la famille du marquis pour son silence suite au viol de ce dernier. Elle confirme cette liberté dans la lettre adressée à Edmond en ces termes : « Je te préviens qu'on veut chez nous que je reste maîtresse absolue de mon revenu... » (Rétif, 1972)¹⁵². Ursule reste la seule *maîtresse* de sa richesse, ainsi décide le paterfamilias. L'individualisme dans la famille moderne suite à l'effacement du père, octroie à l'enfant, et même à la femme, la liberté et la responsabilité de gérer ses propres affaires. En marge de la liberté progressive que le père octroie aux jeunes enfants en se retirant de leurs affaires personnelles, Rétif de la Bretonne marque le progrès de la lutte des femmes pour l'émancipation à la fin du XVIII^e siècle français.

Par ailleurs, le père moderne de la ville est le père protecteur de son enfant, notamment quand il est unique. Ce père moderne évite toute sorte de mal à cet enfant même quand ce dernier est menacé

¹⁵¹ P. 96.

¹⁵² P. 224.

d'être accusé à la justice : il débourse ainsi de l'argent pour éviter à l'enfant un procès où il sera accusé coupable. Le père de famille nucléaire emploie également son rang professionnel ou sa classe sociale pour mettre son enfant à l'abri du besoin. Gaudet d'Arras¹⁵³ est conscient de ce soutien inconditionné du père pour son enfant. Il se rend dans la *famille du marquis, muni* de preuves lorsque ce dernier avait violé la jeune paysanne, Ursule ; il a l'intention de soutirer une forte somme d'argent au père du coupable. Il établit les actes en face de la famille réunie, « La famille du Comte, qui s'était assemblée pour m'entendre... » (Rétif, 1972)¹⁵⁴ ; ce PDV Raconté du narrateur homodiégétique justifie la présence du père, le *Comte*, et les membres de sa famille qui sont la mère et le jeune marquis, le fils unique de la maison. Si la victime n'est pas dédommée, Gaudet menace de se plaindre *auprès d'un prince protecteur des innocents et vengeur des crimes* et faisant *agir des amis aussi puissants que* le père du marquis et sa famille. Pour ne pas voir sacrifier son *fils unique à la vengeance publique*, le père est contraint d'écouter et d'accepter les revendications du maître-libertin : « Que demandez-vous ? » (Rétif, 1972)¹⁵⁵ interrogea le père contrarié. Gaudet, le protecteur d'Ursule répond en ces termes : « Une fortune pour la demoiselle, qui la dédommage... » (Rétif, 1972)¹⁵⁶. Le père comprend que seule cette *fortune* fera taire le viol auprès du *prince protecteur* des démunis. En dépit de sa colère contre le libertinage de son fils unique, il accepte de payer la *fortune* pour *dédommager* Ursule. Le paterfamilias met ainsi le fils unique à l'abri de toute vengeance, de toute plainte, *à fortiori* de toute punition royale contre le libertinage. Le père moderne de la ville entend bien protéger son enfant en dépit de ses forfaits : il donne la *fortune à la demoiselle* pour faire taire le protecteur et la victime.

En outre, dans les villes, l'absence du père dans la famille est comblée par la participation active de la mère. Le père moderne est quelquefois démissionnaire de son rôle traditionnel du premier responsable décisionnaire et protecteur de la famille. La mère se charge ainsi de certains devoirs paternels, en particulier lorsqu'il s'agit

¹⁵³ Gaudet d'Arras est le maître libertin d'Ursule, de son frère Edmond et de leur cousine Laure. Il se fait aussi le protecteur de ces disciples libertins.

¹⁵⁴ P. 187.

¹⁵⁵ P. 186.

¹⁵⁶ P. 186.

de protéger l'intérêt de la cellule familiale. Le passage ci-contre en est une réplique de l'épouse du *duc de**** contre son ennemi politique qui voulait posséder sa fille par la complicité de sa femme de chambre : « *Monstre : tu crois avoir possédé la fille du duc de***, ton ennemi : comment as-tu pu te persuader une chose aussi invraisemblable ? Celle que tu as eue est une orpheline, prise dans une maison d'éducation. Rougis, et gémis*¹⁵⁷ » (Rétif, 1978)¹⁵⁸. Dans les familles nucléaires de la ville, la mère soutient, à toutes les occasions, le père à protéger et défendre la famille. L'objectif de la mère est d'aider le maître de maison dans ses obligations, à *fortiori* quand il est indisponible. Elle lui fait, dès sa disponibilité, le compte rendu de son action. La mère intervient ainsi dans une société où les aristocrates ont un penchant remarquable pour le libertinage de mœurs. En effet, pendant la Révolution populaire de 1789, un *ministre* libertin, *Breteuil*, désire prostituer la fille de son ennemi politique, *duc de****. Il commence par corrompre la femme de chambre de la fille de ce dernier. L'épouse du duc le sût et se met de concert avec sa femme de chambre ; elles livrent aux désirs du ministre libertin sa propre fille naturelle *qu'il a conçue avec une libertine* puis placée discrètement dans une pension, *une maison d'éducation*. La mère tout en épargnant son époux de cette tâche, protège l'honneur de sa fille et la sauve de la prostitution du ministre libertin. Elle attire l'attention du libertin sur son erreur et l'invite à rougir, à gémir puisqu'il vient de commettre l'inceste. La mère provoque dans ce récit la colère de l'ennemi du paterfamilias. Le qualificatif, *Monstre*, souligne le degré de haine que le ministre libertin formait contre la famille du duc de***. Dans un PDV Raconté, le narrateur flâneur rapporte la réaction de ce dernier lorsque son épouse continuait de confirmer son action de protection de la famille en ces termes :

« ... *Un homme : Quoi ! madame, vous prétendez me nier que Breteuil n'a pas joui de ma fille ? (...) Mon ennemi personnel !*
— *Non, monsieur le duc. [...] Vous pouvez vous faire assurer*

¹⁵⁷ Les expressions en Italiques sont ainsi dans le texte d'origine ainsi que les guillemets. Elles sont extraites de la correspondance que l'épouse du duc de*** envoya au libertin, Breteuil pour lui relever qu'il a corrompu sa propre fille.

¹⁵⁸ P. 203.

que votre fille n'a rien souffert d'injurieux, et qu'elle est pure comme le jour de sa naissance... » (Rétif, 1978)¹⁵⁹.

L'expression, *un homme disait*, suivie par le récit dialogué, est la marque du PDV Représenté dans la diégèse qui est « indiqué par la présence du nom propre [Breteuil], sujet du verbe en mouvement [jouir] qui sous-entend un procès de perception [de deux locuteurs (le père duc et son épouse)] (...) confirme qu'il s'agit d'une perception représentée [de ses] personnage(s) » (Rabatel, 2008)¹⁶⁰. Le narrateur flâneur – qui se dissimulait derrière les arbres pour écouter les conversations secrètes des personnages dans le Jardin – emploie le nom *un homme* pour désigner le père, le duc de***. Ce narrateur souligne la participation de la mère auprès du père par la voix des locuteurs en conversation : la réponse affirmative de la mère rassure le père, le duc, qui est davantage mise en confiance par la succession de la négation, *n'a rien souffert*, et de la déclarative, *est pure comme le jour de sa naissance*. La mère locutrice insiste sur l'innocence de leur *filles* : elle fait usage du style comparatif pour représenter « la jeune » fille telle qu'elle est apparue le *jour de sa naissance*. La mère cherche à mériter la confiance du père lorsqu'une tâche familiale lui est confiée par l'absence du père. Ainsi, dans un récit explicatif, elle fait succéder les types et formes de phrases négative, déclarative et comparative. Cette confiance, chez Rétif de la Bretonne, fait que le père l'associe davantage dans la prise de décision : ailleurs, dans *Les Contemporaines* précisément, « de concert avec son épouse... » (Rétif, 1884)¹⁶¹, le père décide d'épouser sa fille à un riche parti, *M. C.* Pour appliquer ce projet, il interdit à sa fille, *Zémire*, des rencontres solitaires avec le *jeune provincial Philippe*, et l'intime l'ordre de se préparer pour épouser le riche *C.* : « Il ordonna en même temps à sa fille de se préparer à devenir la femme du *C.* » (Rétif, 1884)¹⁶². Le père est soucieux du bien-être de sa fille dans son futur foyer ; il intervient ainsi dans le choix de l'homme à épouser.

En somme, le père moderne de la ville ou le père-humain a un caractère moins violent, moins autoritaire. Il accorde sa fortune aux

¹⁵⁹ pp. 202-204.

¹⁶⁰ P. 94.

¹⁶¹ P. 179.

¹⁶² P. 183.

victimes des manquements de son enfant pour le protéger des vengeances. Ce père-humain s'efface du centre des affaires de la famille tout en encourageant l'individualisme. Il fait de son enfant et de son épouse les premiers responsables de leurs affaires personnelles et les décisionnaires de l'orientation de leur vie et celle de la famille. Cette responsabilité offre à la jeune fille du XVIII^e siècle, dans les romans de Rétif de la Bretonne, plus de liberté et le désir de l'émancipation. Le père moderne de la ville accorde de plus en plus de tâches, relevant de son devoir, à son épouse. La mère agit pour le bien-être de la famille, à l'absence du père. Il partage, avec les membres de la famille la gestion des affaires familiales : en s'effaçant, il responsabilise chacun, d'une part et de l'autre, crée un sentiment de l'émancipation chez les femmes (la mère et les filles) de la famille. Le lecteur perçoit, dans la famille du père moderne, l'autonomie individuelle ; chacun y agit pour soi et pour la famille. Chaque membre dans cette famille est nécessaire pour le fonctionnement et la protection de la famille, même à l'absence du paterfamilias. Contrairement au père-Dieu qui est l'unique point focal de la famille, l'on assiste à la multiplicité des points focaux dans la famille du père moderne ; chaque membre devient un point focal. Cette image du père moderne, propre à la famille nucléaire de la ville rétivienne, devient dans certaines mesures le père libertin. Il introduit, non seulement le libertinage dans sa famille, mais aussi pratique l'inceste. La récurrence de ce type de père dans les romans de Rétif de la Bretonne fait de lui l'objet d'étude de la section ci-dessous.

3. Le père libertin

Le libertinage de mœurs fait son essor dans la société française du siècle des Lumières, à la suite de la liberté longtemps prônée par les philosophes. Il est aussi favorisé par le pouvoir libertin de la Régence de Philippe d'Orléans qui « inaugure [dès le début du siècle] une brusque libération des mœurs » (Delon, 2015)¹⁶³. Il est présent dans toutes classes sociales donc dans les familles, et jugé acceptable ou interdit selon le personnage. Le libertinage de mœurs « apparaît

¹⁶³ P. 29.

comme une échelle d'interdits et de permissions selon la place occupée par chaque jouisseur dans la hiérarchie de la noblesse, du clergé et de la finance. » (Delon, 2015)¹⁶⁴. Les romanciers traduisent ce fait social dans la fiction littéraire. Le libertinage se situe désormais entre l'imaginaire érotique et réalité. Rétif de la Bretonne « dont les fictions les plus hardies sont toujours greffées sur une expérience vécue » (Coulet, 1967)¹⁶⁵ s'introduit dans les familles pour permettre d'analyser synthétiquement le libertinage dans la profondeur de la société. Il met un accent particulier sur le libertinage de mœurs du paterfamilias dans ses productions romanesques. Celui-ci, chef de famille nucléaire de la ville, est tour à tour corrupteur, séducteur et facilitateur de la prostitution dans la famille, notamment de sa fille et de son épouse.

Le père libertin chez Rétif de la Bretonne oriente ses enfants, en particulier ses filles, vers la corruption de mœurs. Les filles, dont la *beauté de la figure* est attirante, servent d'abord à satisfaire les désirs sexuels du paterfamilias. La prostitution des enfants par le père libertin est motivée soit par la vengeance contre *l'infidélité* de la mère, soit par simple volonté de la formation sexuelle, soit encore pour refaire son économie. Le père libertin initie, pour une raison ou pour une autre, ses filles à la pratique du libertinage de mœurs. Ensuite, il les livre aux riches libertins, dans le but de s'enrichir ou rétablir son économie. Les riches libertins paient plus si la fille est assez jeune et belle. Les pères libertins des *Nuits Révolutionnaires* s'inscrivent dans cette perspective. Parmi plusieurs cas d'incestes, celui de M. Gigot reste remarquable. Son épouse fait le « récit sommaire »¹⁶⁶ (Genette, 2007)¹⁶⁷ du commerce du libertinage que le père entretient avec sa fille : « Il la faisait élever au loin dans un couvent ; et quand elle a eu quinze ans, (...), il en a fait sa catin... » (Rétif, 1978)¹⁶⁸. Le père libertin *fait* élever sa fille, *Émilie*, loin de lui, comme tous les libertins rétiviens, *dans un couvent* ou une pension. Il la retire à *quinze ans*¹⁶⁹ pour faire

¹⁶⁴ P. 13.

¹⁶⁵ P. 482.

¹⁶⁶ Le récit sommaire est un bref récit analeptique que le narrateur introduit dans la diégèse. Permettant de résumer, il correspond aux « temps faibles » du récit (Gerard Genette, *Discours du récit*, p. 107).

¹⁶⁷ P. 92.

¹⁶⁸ P. 246.

¹⁶⁹ Les libertins rétiviens ont une préférence à courtiser les jeunes filles à partir de douze ans.

d'elle son amante. Le « marqueur temporel » (Rabatel, 2008)¹⁷⁰, et permet à l'énonciatrice de relever deux périodes d'action du père sur sa fille : primo, avant *quinze ans*, il la place *dans un couvent* pour lui permettre de grandir ; secundo, à partir de *quinze ans*, il la ramène chez lui pour satisfaire ses désirs. *Et quand* est la période transitoire de la fille (l'âge de l'enfance et celui de l'adolescence) que le père libertin met à profit.

En outre, l'énonciatrice continue d'élucider le caractère incestueux du père libertin, M. Gigot qui estime que son épouse l'a trompé en donnant naissance à *une fille très jolie*. La beauté de sa fille ne lui ressemble pas ; elle serait donc le fruit d'une relation hors mariage, imagine le père libertin. Il décide de se venger de l'infidélité de son épouse en faisant de sa fille sa *catin*. La mère de cette dernière vient à mourir ; M. Gigot épouse une autre femme. Celle-ci donne aussi naissance à une *très jolie fille*. Le libertin constate l'erreur de son insinuation. Il l'avoue à sa première fille (son amante) dans le passage ci-contre :

« Ma chère Émilie ! je vais changer de conduite avec toi !... Pardonne mon erreur, qui m'a fait te traiter... en fille publique, et exiger de toi des complaisances dégradantes ! Cela ne m'arrivera plus. Tu es fille de ma première femme (...) que tu es jolie, et que je suis laid, je te croyais adultérine. J'ai voulu, en conséquence, me venger de ta mère, en te faisant servir à mes plaisirs » (Rétif, 1978)¹⁷¹.

La vengeance de *l'infidélité* de la mère pousse le père libertin à mettre sa fille au *service* de ses *plaisirs*. L'emploi du passé composé de 'vouloir' justifie *l'erreur* passée de M. Gigot sur la naissance de sa fille, Émilie. Il promet à sa victime un dédommagement : il propose d'orienter désormais ses désirs vers la sœur cadette, qui sera sa future *catin*. Le père libertin tient la promesse dans un discours proleptique : « Je vais en agir en père. (...) Je sens que la justice veut que tu ne sois pas la seule qui m'ait servi. Ta sœur aura le même sort, pour vous rendre égales... » (Rétif, 1978)¹⁷². M. Gigot veut être juste envers ses filles. L'expression, *je vais en agir en père*, est la marque du devoir

¹⁷⁰ P. 168.

¹⁷¹ P. 247.

¹⁷² P. 247.

d'égalité paternelle que le libertin veut manifester dans le traitement de ses enfants. Il promet d'accorder *le même sort* à ses filles : il cherche à *rendre égales* ses deux filles dans le traitement paternel. Si la première a servi à ses désirs, la seconde doit en faire autant. Le lecteur constate la prédominance du *je* narrateur dans les discours du paterfamilias et des phrases courtes sans proposition seconde. Le père libertin manifeste la volonté de s'affirmer et de faire appliquer sa volonté dans sa famille. Ce *je*, employé six (6) fois dans ces deux derniers extraits, est la marque d'autorité paternelle du libertin qui est à la quête de l'affirmation de soi.

Par ailleurs, M. Quistrin est redouté dans sa famille pour son libertinage de mœurs. Il bat ses épouses et prostitue sa fille pour refaire son économie. Sophie est l'une de ses filles dont la mère veut protéger contre le libertinage du père. La mère la confie à une nourrice en campagne avant sa mort. La nourrice, qui a la charge de veiller scrupuleusement sur le bien-être de Sophie, l'encourage à demeurer avec elle. Pour la déterminer davantage, elle lui évoque les mauvais traitements qu'ont endurées ses mères dans un PDV Représenté. La nourrice, locutrice du récit, prévient également Sophie du malheur qui l'attend chez son père libertin dans le passage ci-dessous :

« Sa seconde femme l'a quitté ; il lui a fait des horreurs. Il avait donné même un soufflet à votre mère le jour de sa mort ; et il a fait passer la nuit à sa seconde, en couche, sur un escalier, au milieu de l'hiver... Il vous tuerait, mon enfant, ou il vous vendrait (...) Restez avec moi, mon enfant ! » (Rétif, 1978)¹⁷³.

La locutrice représente le père libertin comme un ogre. Le récit, à la troisième personne « il », est construit à partir de la perception du père libertin. La locutrice crée l'image d'un père libertin qui ne vit que de terreur dans sa famille : un soufflet à la mère de Sophie le jour de sa mort, la belle-mère qui passe la nuit d'hiver en couche *sur l'escalier*. La nourrice souligne la "monstruosité" du père en insistant sur le temps climatique, au milieu de l'hiver : *l'hiver*, la saison glaciale de l'année, est précédé du groupe prépositionnel indicateur de temps, *au milieu*. Le père de Sophie met sa mère en couche sur l'escalier et

¹⁷³ P. 171.

en période de forte neige. L'espace moins confortable, sur l'escalier, pour une femme en couche, accentue la cruauté du père libertin. Cet espace du dehors en période de neige : « [...] contraigne le(s) personnage(s) au repliement... » (Bourneuf, 1970)¹⁷⁴, à la souffrance. Pour terroriser davantage Sophie, la nourrice procède à un décalage dans le discours : de la prolepse, elle passe à l'analepse. Du passé des mères de Sophie, elle se projette dans l'avenir de celle-ci. Ce changement s'observe dans les temps verbaux de sa diégèse. Le temps dominant de la prolepse est le passé composé : a quitté, a fait, avait donné, a fait. Cependant, le futur simple est récurrent dans le récit analeptique : tuera. La locutrice accentue le discours proleptique dans l'emploi du conditionnel présent : tuerait, vendrait. Le malheur de la fille est donc conditionné à son arrivée chez son père. Après avoir révélé le passé de souffrance des mères, la nourrice prédit ce qui arrivera à la fille chez son père libertin : il vous tuera, ou il vous vendrait au libertinage. Le point de vue Représenté fait suite à une invitation au présent de l'indicatif, *restez*, que la locutrice avance pour maintenir Sophie à l'abri du libertinage paternel : l'*empathisation* porte sur le père libertin.

De retour à Paris, la nourrice met Sophie sous la protection de sa belle-mère. Cependant, dans la société française du XVIII^e siècle, « [...] le *pater familias* disposait [encore] d'un pouvoir quasi absolu » (Yvonne, 2003)¹⁷⁵ au sein de sa famille. Le père libertin, M. Quistrin, obtient du tribunal de police son droit paternel : il est autorisé à récupérer sa fille, Sophie. La belle-mère qui n'entendait point se débarrasser de Sophie, retourne avec elle dans la maison paternelle. *Tout ruiné*, M. Quistrin les *vend*, toutes deux, aux riches libertins pour rétablir sa fortune. En effet, le père libertin commence par introduire : « [...] secrètement un autre homme à sa place, la nuit, auprès de sa femme. » (Rétif, 1978)¹⁷⁶. Pourtant, les plus riches libertins désiraient plus l'enfant à la mère. Ils payaient davantage pour posséder la première. Le père écarte la belle-mère qui se prêtait aux désirs des libertins pour protéger la vertu de sa fille ; d'où la confirmation du narrateur dans un PDV Raconté : « Sophie inséductible [sic], fut enfin

¹⁷⁴ P. 88.

¹⁷⁵ P. 13.

¹⁷⁶ P. 177.

condamnée à l'opprobre, pour une somme considérable (...) On écarta la belle-mère... » (Rétif, 1978)¹⁷⁷. Sophie est séparée de sa *belle-mère* pour être livrée aux désirs des libertins. Le dernier pronom impersonnel, *on*, désigne les libertins qui paient *une somme considérable* pour posséder *Sophie*. Elle est *condamnée à l'opprobre* avec la complicité du père : « ...on voyait entrer et sortir des inconnus » (Rétif, 1978)¹⁷⁸. Le père libertin commercialise sa fille, son épouse les livrant aux désirs des libertins *inconnus* qui entrent et sortent de sa maison. Il fait, ainsi, de la maison familiale un espace de prostitution.

En somme, le père libertin, autre forme de chef de famille nucléaire de la ville, introduit la corruption de mœurs dans sa famille. Il fait de sa fille son amante pour assouvir la vengeance d'une prétendue infidélité de son épouse, ou pour établir un acte d'égalité, ou encore pour satisfaire ses désirs libertins. Le père libertin démuné cherche à rétablir son économie dans la prostitution de sa fille et aussi de son épouse qui sont mises sous son autorité par le pouvoir royal, autre image du père-dieu sur terre. Sous les plumes rétiviennes, le libertinage de la société française se pratique davantage dans les familles ; il y est favorisé par le paterfamilias.

Conclusion

Rétif de la Bretonne présente dans ses ouvrages les variants du paterfamilias. Primo, le père traditionnel représente l'image de Dieu dans la cellule familiale campagnarde. Il est tantôt doux, tantôt colérique et sévère : il se culpabilise et implore le pardon de Dieu lorsqu'il apprend le malheur de ses enfants ; aussi il est colérique et maudit ces mêmes enfants qui tombent dans l'excès du libertinage de mœurs et autres fautes déshonorantes. Les personnages de la famille fréquentent à la fois *le père Dieu fataliste* et *le père Dieu doux*. Ce type de père est le chef des familles élargies de la campagne. Secundo, l'image du père moderne apparaît dans les villes rétiviennes, Paris en particulier. Il est le père à caractère humain, qui est libéral, qui se retire progressivement des affaires individuelles des membres de sa famille. Ce père moderne est le précurseur des pères de notre ère, qui octroie

¹⁷⁷ P. 177.

¹⁷⁸ P. 178.

plus de liberté à l'individu dans sa famille et dans la société, et par ricochet prône l'émancipation et l'individualisation. Son absence dans la famille diversifie les points focaux où chacun devient son propre maître. Dans cette famille, l'analyse découvre à travers les romans de Rétif de la Bretonne le personnage *mère-père* ; L'auteur fait exécuter par la mère le rôle du père protecteur et de décideur de la famille.

Dans la production romanesque rétivienne, le père moderne responsabilise l'enfant une fois qu'il peut travailler et répondre à ses propres besoins. Ce type de père de famille se retrouve généralement dans les familles nucléaires de la ville où le régime est l'enfant unique. C'est un père qui s'adapte aux réalités socio-économiques de la fin du siècle des Lumières dûment affecté par la Révolution. Il associe également les membres de sa famille, en particulier son épouse à des prises de décisions. Celle-ci devient de plus en plus incontournable à la fin du siècle dans la gestion des affaires de la famille. À côté de ce père moderne de la ville, existe dans ce même espace le père libertin. Ce dernier vit dans le libertinage de mœurs et y mène sa famille. Les filles, sous son autorité, sont ses amantes qui satisfont son désir sexuel. Il les livre aussi à d'autres libertins de la ville qui ont préférence remarquable pour les jeunes filles innocentes. Ces riches libertins paient chèrement pour la fille auprès du père afin d'assouvir leur désir sexuel. Motivé par la même volonté de faire sa richesse, le père libertin prostitue son épouse la mettant, comme ses filles, au service des plus riches libertins.

Références bibliographiques

Abel Jeannière et François de Single (2009), « *La famille – Évolution contemporaine* » in Encyclopédie Universalis CD-ROM, Version 14.00, Paris.

Baladier Charles (2009), « *La famille* » in Encyclopédie Universalis CD-ROM, Version 14.00, Paris.

Coulet Henri (1967), *Le roman jusqu'à la Révolution, Tome 1 : Histoire du roman en France*, Paris, Librairie Armand Colin

Delon Michel (2015), *Le savoir-vivre libertin*, France, Librairie Arthème Fayard, Pluriel.

Genette Gerard (2007), *Discours du récit, essai de méthode*, France, Seuil.

Méité Méké (2015), « Destins croisés : Ces familles de *Ritournelle de la faim* de J.M.G Le Clézio, « liens De sang » ou « liens de cœur » ? » in *Familles, fratries, relations familiales dans la littérature française et francophone des XX^e et XXI^e siècles*, dirigé par Méité Méké, Abidjan, Nouvelles Éditions Balafons.

Rabatel Alain (2008), *Homo Narrans, Pour une analyse énonciative et interactionnelle du récit, Les Points de Vue et la Logique de la Narration*, Tome I, Limoges, Lambert-Lucas.

Rétif de la Bretonne (1977), *Le Paysan perversi ou Les dangers de la ville*, Paris, Hachette.

Rétif de la Bretonne (1884), *Les Contemporaines, ou Aventures des plus jolies femmes de l'âge présent*, Paris, Hachette.

Rétif de la Bretonne (1972), *La paysanne perversi ou Les dangers de la ville*, Paris, Garnier-Flammarion.

Rétif de la Bretonne (1978), *Les Nuits Révolutionnaires*, Paris, Livre de Poche.

Rétif de la Bretonne (1986), *Les Nuits de Paris, ou le spectateur-nocturne*, Paris, Gallimard.

Roland Bourneuf (1970), « L'Organisation de l'espace dans le roman » in *Études littéraires* [en ligne], Vol.3, N°1, Disponible sur : <https://doi.org/10.7202/500113ar>.

Sidibé Mamadou (2020), « Les fratries dans La Paysanne Perversi et Le Paysan Perversi De Rétif de la Bretonne » in *La revue malienne de Langues et de Littératures*, N°007, ISSN 1987-1228.

Yvonne Knibiehler (2003), « L'allaitement et la société » in *Recherches féministes* [en ligne], Vol.16, N°2, Disponible sur : <https://doi.org/10.7202/007766ar>.

Pour une (re)connaissance du genre autobiographique sénégalais à l'exemple de Fatou Diome dans le ventre de l'atlantique

Mbagnick SENE

Université Cheikh Anta Diop de Dakar
Faculté des Lettres Et Sciences Humaines
jeanmbagnick@gmail.com

Résumé

L'objectif visé dans ce présent article est bien sûr de procéder à la démonstration du genre autobiographique sénégalais à l'exemple du roman de Fatou Diome : le Ventre de l'Atlantique. Mais on ne saurait toutefois y arriver sans l'apport d'un travail de recherche empirique sur un corpus bien précis, aussi riche que varié pour mieux comprendre les modulations du genre autobiographique chez Diome. Dans cette optique, le corpus de l'œuvre Diomène offre un terrain vaste d'investigation plus que pertinent pour nous permettre de développer notre proposition théorique. La production sénégalaise en langue française est assez bien connue, par contre, le genre de cette création littéraire est également peu connu dans le reste du monde. La réflexion faite, il y a quelques années, par un bon nombre de chercheurs sur la faible diffusion du genre littéraire sénégalais à l'étranger est encore valable aujourd'hui. Certes, malgré l'intérêt qu'on y porte un peu partout dans le monde, notamment dans le cadre de divers enseignements, les livres produits par les sénégalais circulent différemment. Cependant, il s'agira ici de montrer la place qu'occupe le livre sénégalais dans les différents genres littéraires, en particulier le genre autobiographique, mais en l'occurrence l'œuvre de Fatou Diome : Le Ventre de l'Atlantique.

Mots clés : genre, autobiographie, identité

Abstract

The objective of this article is of course to demonstrate the Senegalese autobiographical genre, following the example of Fatou Diome in this novel « Le ventre de l'Atlantique ». However, this cannot be achieved without the contribution of empirical research on a very specific corpus, as rich as it is varied, to better understand the modulations of the autobiographical genre in Diome. From this point of view, the corpus of Diomene's work offers a vast field of investigation that is more than pertinent to allow us to develop our theoretical proposal. Senegalese production in French is fairly well known, but the genre of this literary creation is also little known in the rest of the world. The reflection made a few years ago by a number of

researchers on the low diffusion of senegalese literature abroad is still valid today. It is true that, despite the interest shown in it all over the world, particularly in the context of various educational programmes; the books produced by senegalese circulate differently. However, it will be a question of showing the place occupied by the senegalese book in the different literary genres, in particular the autobiographical genre, but in the case the work of Fatou Diome : *Le Ventre de l'Atlantique*.

Keywords : genre, autobiography, identity

1. Introduction

L'écriture de Fatou Diome a un engagement littéraire très importante sur la scène de la production littéraire de la nouvelle génération d'écrivains africains, en particulier sénégalais. Romancière et nouvelliste, elle fait partie des femmes écrivaines africaines ou notamment celles qu'Odile Cazenave baptisé « Femmes rebelles » (Cazenave.1996). C'est pourquoi, son écriture s'inscrit non seulement dans la critique d'une Afrique postcoloniale marquée par beaucoup maux, mais aussi elle consiste à s'interroger des formes culturelles diverses en tenant compte des conséquences de la confrontation entre les siens et le reste du monde en particulier l'Europe. Ainsi, l'engagement de son œuvre littéraire a non seulement traversé les multiples questionnements qui sont nées de la rencontre des siens avec l'autre, mais aussi elle renferme un capital identitaire fondé sur le vécu individuel ou collectif. Mais, malgré sa posture et sa conduite, mais également le vaste champ qu'occupe son texte dans la scène littéraire, l'analyse littéraire de l'œuvre de Fatou Diome présente toujours des interrogations sur le genre littéraire auquel elle appartient. Cependant, nous avons choisi d'y revenir même s'il y'a en déjà des analyses critiques faites sur le genre littéraire du *Ventre de l'Atlantique*. Ce choix pris d'en reparler s'inscrit dans une dynamique d'une théorie de reconnaissance de l'autobiographie sénégalaise. Ainsi, ce choix va au-delà du classement de l'œuvre de Diome dans un genre littéraire, mais de traiter d'une auteure qui est singulière de la littérature sénégalaise d'expression française, doublée d'une artiste universaliste décrivant les réalités socioculturelles et économiques de deux pays, en particulier le Sénégal et la France.

2. L'itinéraire de Salie

L'univers de Salie, le personnage principal de l'œuvre de Fatou Diome *le Ventre de l'Atlantique* se déroule dans son village natal Niodior, comme l'auteur et elle assume aussi en grande partie le rôle de la narratrice. Son parcours est aussi presque similaire à celui de l'auteure, ce que Diome affirme dans une interview lorsqu'elle dit que : « les personnages qui vont à l'école, qui quittent le village, la petite dans la mendiante, l'écolière à Foundiougne, la petite Salie dans le ventre de l'Atlantique, l'étudiante de la préférence nationale. Oui, c'est absolument moi ».¹⁷⁹ Ensuite son itinéraire est caractérisé également par la relation qu'elle a avec les siens, en particulier avec son frère Madické et ses grands-parents. Salie tout comme l'auteure est une enfant illégitime qui a été élevée par sa grand-mère et son grand-père qui la protègent face à une société traditionnelle et conservatrice qui la rejette à cause de son statut d'enfant née hors mariage. Mais ayant grandi, elle exige d'aller à l'école ce qui était contre la tradition sereer. De son village, elle débarque vers le collège de Foundiougne, au Lycée Demba Diop de Mbour, puis à Dakar à l'université Cheikh Anta Diop. Mais Salie était passionnée par la littérature française et à l'âge de vingt-deux ans, elle rencontre un coopérant français à Dakar. Elle se marie avec lui et débarque avec lui en France. Là-bas, elle est rejetée par la famille de son époux, puis elle divorce après deux ans de mariage et devient immigrée. En définitif, l'itinéraire de Salie est caractérisée par deux lieux dans lesquels elle est rejetée, à savoir son pays d'origine et son pays d'accueil.

3. Aspects autobiographiques

3.1 *Le genre littéraire*

Penser à la littérature, à l'œuvre littéraire, c'est penser naturellement à l'auteur qui l'a écrit, au lecteur qui l'a lu, au monde dont elle parle, au style dans lequel elle est écrite etc. Mais comme l'œuvre moderne n'a pas échappé aux nombreuses questions des genres, nous verrons

¹⁷⁹ Diome, Fatou « J'écris pour apprendre à vivre » Entretien avec Mbaye Diouf, Québec, 18 avril 2008 https://stichproben.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/p_stichproben/Artikel/Nummer17/17_12_Interview_Diouf.pdf [site consulté le 18/12/2018]

dans cette étude dans quel genre sera classée l'œuvre de Fatou Diome *le Ventre de l'Atlantique*. Tout d'abord, nous proposerons quelques définitions du genre en nous appuyant sur un certains nombres théories. Ainsi, selon Antoine Compagnon « le genre est une convention discursive et les notions à propos desquelles on peut décrire ses antagonismes qui sont : l'auteur, le monde, le lecteur, le style, l'histoire, la valeur, et bien sûr la littérature »¹⁸⁰. Mais d'après Jean Marie Schaeffer, « le genre ne saurait être catégorie causale expliquant l'existence et les propriétés des textes » (Schaeffer : 1989, p. 74). Tandis que Tzvetan Todorov répond en distinguant deux types de genres littéraires qu'il nomme *genre théorique* et *historique*. D'après lui toujours, « les genres historiques sont un sous ensemble des genres théoriques complexes » (ibid. p. 67). Donc, il y'aura un lien déductif entre ces deux catégories de genres. S'agissant toujours de classer l'œuvre de Diome dans un type de genre, on peut en même temps parler du roman qui est défini selon le dictionnaire Robert comme une : « œuvre d'imagination en prose, assez longue, qui présente et fait vivre dans un milieu des personnages donnés comme réels, nous fait connaître leur psychologie, leur destin, leurs aventures ». Or, parlant de roman on pense forcément au contenu qui est le texte. D'ailleurs, le texte est défini selon Mortier comme « un fournisseur de signes c'est-à-dire des indications chargées de sens. Les uns les informant proprement dits, sont immédiatement signifiants, comme le lieu, le temps, le milieu ; les autres, les indices supposent un travail d'interprétation » (Mortier : 2001, p.146). Au-delà de ces indices supposant un travail d'interprétation, nous pensons aux travaux de Pierre Vinclair, qui par rapport au genre littéraire du roman, pense que « la théorie du genre ne doit pas être une « poétique », mais une « rhétorique » (une conception formaliste des propriétés inessentiels) doublée d'une « noétique » (c'est à dire une étude dont se produit la pensée ».¹⁸¹ À la lumière des recherches récentes, on peut noter que le genre autobiographique n'a pas échappé aux critiques littéraires contemporaines. L'autobiographie souvent caractérisée par

¹⁸⁰ Cours de M. Antoine Compagnon : Introduction : forme, style et genre littéraire
<https://www.fabula.org/compagnon/genrel.php> [site consulté le 02/04/2019]

¹⁸¹ Elara, Bertho. À quoi pensent les genres littéraires ? Pragmatique de l'énergie dans l'épopée le roman (A propos de Pierre Vinclair, De l'épopée et du roman). 2016, 17 (2), <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01793517/document> [site consulté le 03/04/2019]

l'écriture à la première personne a connu aujourd'hui un essor remarquable du fait que l'écriture du « Je » dépasse le seul genre autobiographique.

3.2 *Pour une théorie de l'autobiographie*

L'autobiographie est aujourd'hui un genre littéraire soulevant le plus de controverses dans la communauté littéraire. Elle soulève aussi le plus de questions chez les lecteurs. Elle a eu du mal à s'imposer comme un genre littéraire distinct, car elle n'obéit pas à des règles bien définies. L'auteur du « *pacte autobiographique* », l'a avoué dans la préface de son livre lorsqu'il dit : « ce qu'on appelle l'autobiographie est susceptible de diverses approches : étude historique, puisque l'écriture du moi qui s'est développée dans le monde occidental depuis le XVIIIème siècle est un phénomène de civilisation ; étude psychologique puisque l'acte autobiographique met en jeu de vastes problèmes, comme ceux de la mémoire, de la construction de la personnalité et de l'auto-analyse. Mais l'autobiographie se présente d'abord comme un texte littéraire » [...], (Lejeune : 1975. p.7). Partant de ce propos de Lejeune nous supposons que l'autobiographie se présentant comme un texte littéraire, qui renferme plusieurs autres éléments comme : le style, l'esthétique, la narration etc. Ainsi, ayant interprété cette hypothèse de Lejeune, nous comprenons pourquoi ce genre a donné beaucoup de peine aux théoriciens et a suscité également beaucoup de débats au sein de la communauté littéraire. Étant donné que pour Lejeune, la seule règle à laquelle l'autobiographie est supposée obéir, est la réalité de la vie de son auteur, c'est ici qu'apparaissent les doutes de certains lecteurs et les controverses des critiques, car comment peut-on qualifier de réel ou inventer des souvenirs qui sont très subjectifs, mais surtout qui ne sont pas pour autant moins vrais ? Alors, pour répondre à cette question, nous avons besoin de passer ici en revue différentes théories sur l'autobiographie, afin de pouvoir mieux dégager les spécificités de l'autobiographie moderne et plus particulièrement de définir le genre de l'œuvre de Fatou Diome en nous appuyant sur quelques théories qui sont proposées sur l'autobiographie. Ainsi, ayant parcouru l'écriture de Diome, on se rend compte qu'une bonne partie du texte parle de la réalité. C'est pourquoi, l'attention portée sur le genre de

cette œuvre se justifie dans la mesure où le *Ventre de l'Atlantique* est classé tantôt dans l'autobiographie tantôt dans la fiction. Cependant, en tant que lecteur, nous étudierons quelques théories pour montrer comment cette œuvre pourrait être considérée comme une autobiographie, puisque dans la critique littéraire moderne, les théories de la lecture y occupent une place très importante et elles peuvent notamment trouver une bonne application dans le cas des écritures autobiographiques. En d'autres termes, s'il y a une manière spéciale de lire une autobiographie ou même une manière d'être libre de lui donner sa propre interprétation, alors cela nous permettra en tant que lecteur de savoir où commencer et jusqu'où ira notre liberté de lecture. C'est pourquoi, même si chaque lecteur a sa propre manière de lire et de s'approprier une œuvre, de quelque type qu'elle soit, ce lecteur soit appelé à se demander si l'écriture du « *Je* » correspond toujours à une autobiographie. Autrement dit, le lecteur peut se poser la question à savoir si c'est l'auteur ou un personnage fictif qui raconte l'histoire ou aussi si les propos narrés sont authentiques ou fictifs. Ce questionnement nécessite le sentiment de référence à certaines études consacrées aux genres, en particulier à l'autobiographie, afin de trouver une notion qui pourrait faire l'unanimité pour pouvoir classer cette œuvre dans son genre littéraire respectif dans le but de reconnaître les textes autobiographiques sénégalais. Comme Lejeune l'a dit plus haut, l'écriture autobiographique pourrait aussi évoluer à travers les époques en suivant sans doute l'évolution de la perception de soi et de sa propre vie par rapport à son univers extérieur. Sans doute, la manière de se présenter et de se représenter pourrait jouer à son tour un rôle primordial dans l'évolution de l'autobiographie. Ainsi, l'autobiographie est définie selon *le Dictionnaire universel des littératures*, par Gustave, Vapereau comme « (...), une œuvre, un roman, poème, traité philosophique etc., dont l'auteur a eu l'intention secrète ou avouée de raconter sa vie, d'exposer ses pensées ou de peindre ses sentiments. »¹⁸² Alors dans ce propos, il existe deux possibilités : « secrète et avouée ». Selon le premier sens, c'est le lecteur qui va décider de l'intention de l'auteur si elle est discrète. Et

¹⁸² Gustave, Vapereau, *Dictionnaire universel des littératures*, Paris librairie Hachette et C. 1876, P.170 https://books.google.at/books?redir_esc=y&hl=fr&id=pvJBAQAAIAAJ&q=definition+de+%27autobiographie#v=onepage&q=definition%20de%20l'autobiographie&f=false [site consulté le 15/04/2019]

selon le second sens qu'il a donné au mot « autobiographie », il est important de souligner que celui-ci reflète une nouvelle écriture, mais aussi l'émergence d'une nouvelle manière de lire. Supposons que c'est cette nouvelle manière de voir qui a permis à Lejeune de dire en d'autres termes que : « L'autobiographie laisse une large place à la fantaisie et celui qui l'écrit n'est nullement astreint à être exact sur les faits, comme dans les mémoires ou à dire la vérité la plus entière, comme dans les confessions » (*ibid.*). Sur ce point de vue, il faut quand-même avouer que l'autobiographie laisse une marge importante au mode de lecture et l'interprétation de son lecteur, c'est dire que celui-ci (le mode de lecture) peut varier en fonction des conditions de possibilité de réception de chaque lecteur. Ceci nous permettra de rappeler ce que Lejeune appelle le « *Pacte de lecture* » dans lequel il affirme que : « C'est à ce niveau global que se définit l'autobiographie : c'est un mode de lecture autant qu'un mode d'écriture, c'est en effet contractuel, historiquement variable », (Lejeune : 1975, p.45). À cet égard, nous supposons que ce mode de lecture variera aussi peut être en fonction des conditions de réception et le pacte de lecture serait également lié à la fois aux conditions de réception d'époque, et aux conditions plus générales de la lecture individuelle. Mais selon Lejeune, le genre littéraire est : « un assemblage variable, complexe d'un certain nombre de traits distinctifs qui doivent d'abord être appréhendés synchroniquement dans le système général de lecture d'une époque et analytiquement par la dissociation de facteurs multiples dont la hiérarchisation est variable » (*ibid.*p.8). C'est dans ce contexte que Vincent Jouve parle « de rôle de lecteur, d'acte de lecteur et sa performance » (Jouve : 2012, p. 156). Dans ce sens, il souligne que « l'acte de lecture se présente comme une performance que le lecteur réalise face à sa compétence », (*ibid.* p. 156). Alors, le lecteur a un rôle important à jouer dans l'interprétation d'une œuvre et cela est dû à sa performance nous dit Jouve, point sur lequel nous y reviendrons. Certes, le genre autobiographique, par rapport aux critiques qu'il a enregistrées, est désormais aujourd'hui un élément qui a des définitions diverses. Même si les considérations théoriques de genre relatif à l'autobiographie placent l'auteur comme l'identité centrale à celle-ci, elles nous obligent de le décrire de par sa division ou sa duplication.

Ainsi, les choses ne sont pas aussi simples, dans la mesure où l'on dit souvent que le critère le plus simple à observer dans une autobiographie est le fait d'être écrite à la première personne. En effet, commençant par ce cas de figure qui est le plus fréquent et le plus facile à déceler, Philippe Lejeune définit l'autobiographie comme : « Un récit rétrospectif en prose qu'une personne réelle fait de sa propre existence, lorsqu'elle met l'accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l'histoire de sa personnalité » (Lejeune 1975, p.14). Relativement à cette thèse, du point de vue du lecteur et parfois de la critique, le cas le plus clair d'autobiographie est ici celui dans lequel la narration est faite à la première personne, le nom du personnage-narrateur est identique au nom auctorial. C'est dans cette situation où l'on prend au pied de la lettre ces mots de Lejeune lorsqu'il dit : « Pour qu'il y ait autobiographie (et plus généralement littérature intime), il faut qu'il y ait identité de l'auteur, du narrateur et du personnage » (ibid. p. 15).

3.3 Identité auteur-narrateur-personnage

Si l'identité de l'auteur, du narrateur et du personnage principal est le cas le plus simple et le plus répandu parmi les ouvrages autobiographiques actuels, il existe pas mal de littéraires qui ont un but plutôt commercial qu'artistique. C'est pourquoi, il sera plus que compliqué pour les ouvrages littéraires, même si cette identité dont parle Lejeune est une identité parfaite et assumée. Ceci dit, pour le discours autobiographique, c'est donc le nom qui joue un rôle essentiel dans la reconnaissance d'un tel récit. Le nom est en quelque sorte la liaison entre le monde réel, la réalité extérieure et le monde de la narration, la réalité intérieure, puisque le nom de l'auteur même renvoie indubitablement à une personne réelle, à l'écrivain, qui a une identité vérifiable dans le registre de l'Etat civil. Pour le « *je* » du récit autobiographique, le nom est une sorte de garant, celui qui permet de donner une identité vérifiable au personnage de celui-ci. Le nom est aussi pour l'auteur une manière d'assumer la responsabilité de ce qui est écrit dans son livre. Ceci nous oblige d'ailleurs à poser ici le problème du pseudonyme. Toutefois, nous supposons que l'utilisation du pseudonyme ne change pas beaucoup la situation de l'identité, puisque c'est un nom d'auteur, un nom qui donne aussi une identité au

sein de la communauté littéraire. Nous estimons également que cela n'empêche pas la reconnaissance de la personne réelle. D'ailleurs, dans la plupart des cas, on connaît dès le début la vraie identité de l'écrivain, car le pseudonyme n'étant pas l'expression d'une volonté de se cacher, mais tout simplement de se créer une identité artistique qui recouvre celle de la personne physique comme c'est le cas du personnage principal Salie dans le *Ventre de l'Atlantique*. D'ailleurs Jacques Lecarme et Eliane Lecarme-Tabone soutiennent à ce sujet que : « Le choix d'un nom de plume peut se révéler nécessaire pour des considérations sociales. [...] Le pseudonyme garantit donc discrétion et secret [...] Lorsque la liberté de choix est totale, l'écrivain invente un équivalent symbolique de sa situation ou sa personnalité. [...] Nom de naissance et nom de plume coïncident, signe d'un rapport plus facile à l'identité et à la réussite sociale [...] Certes le recours au pseudonyme n'est pas un phénomène exclusivement féminin : nombreux sont les hommes qui masquent leur patronyme pour des raisons personnelles ou sociales. Mais seules les femmes exhibent et expliquent la genèse de leur nom de plume dans leur autobiographie, montrant bien par-là qu'il ne s'agit pas d'un déguisement, mais d'une nouvelle identité » (Lecarme & Tabone : 1997, p. 110-112). Alors il convient à l'auteur dans son texte d'une part, pour des raisons de protection des personnes, de pudeur, des raisons plus ou moins personnelles, de déguiser les noms et les toponymes et d'autre part celle-ci pourrait être une création artistique. D'ailleurs on peut dire même que c'est le cas chez Diome lorsqu'elle utilise des noms comme Salie (quelque chose qui est souillée) ou Sankèle (quelqu'un(e) qui est sacrifié (e)) pour masquer certaines personnes. Il s'y ajoute aussi qu'« il ne s'agit pas ici de réintroduire l'idée que la pudeur est inhérente au sexe..., mais prendre en considération des facteurs historiques » (ibid. p. 113). Dans ce cas, l'écrivain est donc libre de faire son choix, mais doit l'annoncer au lecteur et cela n'aura pas peut être d'influence sur la véridicité du récit. D'ailleurs, le nom n'est pas le seul élément qui permet l'identification des personnes et des lieux, car l'écrivain dispose de moyens pour faire parler les pseudonymes qu'il utilise, soit par des effets de styles appliqués au nom du personnage, soit par le parcours même du personnage. Alors les noms et les pseudonymes ne sont pas des

simples mots neutres, ils portent une forte empreinte symbolique, sociale ou historique et c'est justement ce marquage qui leur permet de donner une identité à leur porteur. C'est dans ce sens même qu'Hélène Jaccomard écrit ce qui suit : « la contradiction entre les noms ne fait plus remettre en cause le statut d'autobiographie [...] Malgré le manquement formel au pacte, le lecteur du XX siècle sait qu'il lit une autobiographie grâce à l'abondant épitexte critique ; c'est un des cas où l'autorité cède le pas à celle des critiques » (Jacomard : 1993, p.193). Sous ce même angle, Lejeune nous explique qu'en « écrivant son autobiographie, l'auteur à pseudonyme en donnera lui-même l'origine [...] Le pseudonyme est simplement une différenciation, un dédoublement du nom qui ne change rien de l'identité » (Lejeune : 1975 p.24). D'autre part, Jean-Philippe Miraux précise que le nom et le pseudonyme portent le même statut en affirmant à ce sujet que : « Par le nom, l'existence de l'écrivain est indubitable : l'état civil, la carte d'identité, la profession en attestent, et le pseudonyme ne change rien de l'affaire. Il peut manifester une stratégie de protection, une volonté de tromperie, un écart pudique, mais n'en est pas moins un second nom qui en définitive exacerbe et souligne l'appartenance du scripteur à l'univers littéraire : le pseudonyme est un nom d'auteur, parce que le pseudonyme renvoyant à l'identité sociale d'un individu, souligne qu'un homme Henri Beyle, a décidé sous le nom de Stendhal, d'écrire la vie de monsieur Henry Brulard : double jeu d'écran qui montre que si ces trois noms recouvrent bien l'auteur physique, le nom d'auteur et de personnage mais que tous trois sont belle et bien identiques, alors il ne s'agit pas d'un roman autobiographique, ni d'une biographie, mais d'une autobiographie,- d'un récit de vie rétrospectif écrit par une personne qui raconte sa propre vie » (Miraux : 1996, p. 18). D'après ce propos de Miraux, il est aussi possible que le lecteur se conforme à la ressemblance par rapport aux informations semblables qu'il aura sur l'auteur et son personnage principal. D'autre part, cela semble être confirmé par Philippe Lejeune lorsqu'il dit que : « le pacte autobiographique, c'est l'affirmation dans le texte de cette identité [identité du nom auteur-narrateur-personnage], renvoyant en dernier ressort au nom de l'auteur sur la couverture. Les formes du pacte autobiographique sont très diverses : mais toutes, elles manifestent

l'intention d'honorer sa signature. Le lecteur pourra chicaner sur la ressemblance, jamais sur l'identité. On sait trop combien chacun tient à son nom » (Lejeune : 1975, p.26). Partant de ce propos de Lejeune, nous estimons que l'utilisation du nom propre n'est pas évidente, car cela peut être hautement signifiant. Mais la question de l'identité auteur-narrateur-personnage va beaucoup plus loin que la simple utilisation d'un nom propre. Parlant toujours de la question d'identité, les travaux du sociologue Jean-Claude Kaufman, permettent d'éclairer plus la relation entre identité de l'auteur, du narrateur et celle du personnage principal, lorsqu'il soutient à ce sujet que « l'identité est une fermeture et une fixation du sens de la vie, aux formes et aux modalités multiples » (Kaufman : 2004, p. 112). Par rapport toujours au premier critère qui est l'identité, nous estimons que c'est le nom de l'auteur qui doit être présent dans le texte. Toutefois, on ne peut pas ne pas remarquer pour tous les types d'écritures, mais plus visiblement dans l'écriture autobiographique, une distanciation que l'auteur s'impose à lui-même face au personnage dont il raconte la vie. Par contre, une autre formulation de l'autobiographie est aussi du côté de l'identité narrative. C'est dans cette perspective que Kaufmann souligne : « la narration de soi n'est pas une invention mais une mise en récit de la réalité agençant les événements pour les rendre lisibles » (Kaufmann : 2004, p.152). Partant de cette hypothèse, la forme narrative opère un glissement substituant à l'idée de fixer une logique d'enchaînement : « la cohérence fondatrice n'est plus dans la même mais dans le coulé et l'intelligence de la suite des événements. Elle s'adapte ainsi parfaitement à la structure (contradictoire et changeante) de l'individu moderne, construisant sa nécessaire unité [...] de l'intérieur et de façon évolutive, autour du récit, fil organisateur. Chacun se raconte l'histoire de sa vie qui donne sens à ce qu'il vit » (ibid.p.152). Ainsi, Kaufmann note que le récit autobiographique « est toujours une modélisation simplificatrice ». Le récit de vie gomme toutes « les hésitations et les incohérences, faisant la chasse à la moindre contradiction [...] car il est justement l'instrument qui permet d'unifier une vie concrète multiple, hétérogène et éclatée » (ibid.p.154). D'ici peuvent naître donc des questionnements sur le degré d'identification entre l'auteur et le narrateur. Mais, certainement, il ne peut pas exister une identification

absolue, à cause des barrières temporelles et même psychiques entre le « je » personnage et le « je » écrivain. Sous cet angle, Gérard Genette affirme dans son essai *Figures III*, que : « Le récit à la première personne, écrit justement Germaine Brée, est le fruit d'un choix esthétique conscient, et non le signe de la confiance directe, de la confession de l'autobiographie » (*Genette* : 1972, p. 255). Ainsi, l'auteur étant toujours la cible des nouvelles critiques, Alfred Hornung & Ernstpeter Ruhe précisent à ce sujet que : « Dans le roman à la première personne, ou dans une autobiographie, la première personne non plus que le présent de l'indicatif ne renvoient à l'écrivain au moment où il écrit mais plutôt à un alter ego dont la position varie par rapport à l'auteur » (Hornung & Ruhe : 1992, p.71). Par rapport à cette comparaison entre l'auteur et le pronom de la première personne, on reconnaît la réflexion d'Émile Benveniste sur « *La nature des pronoms* » (1956), qui a eu une grande influence sur la nouvelle critique littéraire. Ainsi, par rapport à la nature des pronoms, il soutient à son tour que : « L'auteur cède donc le devant de la scène à l'écriture, au texte, ou encore au scripteur, qui n'est jamais qu'un « sujet » au sens grammatical ou linguistique, un être de papier, non une « personne » au sens psychologique : c'est le sujet de l'énonciation, qui ne préexiste pas à son énonciation mais se produit avec elle, ici et maintenant. L'auteur n'est rien de plus qu'un copiste mêlant les écritures, loin de tout mythe de l'origine et de l'originalité ; l'auteur n'invente rien, il bricole.¹⁸³

3.4 *La première personne du singulier « je »*

Empruntant des concepts à la psychologie et à la psychanalyse, certains critiques se sont intéressés au problème posé par l'évolution de l'identité dans le sens de la personnalité, l'évolution spirituelle de l'écrivain. C'est le cas de Hélène Jaccomard lorsqu'elle a mis en avant l'accent sur l'existence d'un « *je narrant* » et d'un « *je narré* » en précisant à ce sujet qu' : « à supposer que l'autobiographe emploie la première personne du singulier, ce qui n'est pas toujours le cas, la dichotomie entre texte et réalité se complique d'un autre hiatus, entre

¹⁸³ Émile Benveniste sur « *La nature des pronoms* » (1956), cité dans Cours de M. Antoine Compagnon : Introduction : mort et résurrection de l'auteur, <https://www.fabula.org/compagnon/auteur1.php> [site consulté le 01.05.2019]

le « je narrant » et le « je narré » (pour reprendre les termes de Léo Spitzer) : la personne grammaticale donne une impression d'unité alors que le passage du temps, la distance psychologique, les jeux des miroirs de la mémoire font tout pour dissocier le personnage du narrateur, pour rendre impossible la saisie de l'intériorité. Le « je narré » n'est pas unique, mais constitué de l'enfant, de l'adolescent, du fils, de l'amant, du père, etc., comme une poupée-gigogne. Le « je narrant » n'est pas non plus une seule entité mais une multitude de moi échelonnés sur la durée de rédaction du texte, avec prédominance de la personnalité de l'auteur au moment de l'ultime relecture (Jacomard, 1993, p. 351). Cette opinion de Jacomard nous paraît très intéressante et pas seulement d'un point de vue purement psychologique, mais aussi littéraire. Les changements individuels, personnels, intérieurs laissent sans aucun doute une trace importante sur la manière d'écrire de tout auteur. Une évolution de la personnalité équivaut à une évolution de la pensée et des idées et de manière implicite à une évolution (progressive ou régressive) du style d'écriture. Cela nous intéresse de manière particulière dans notre étude, puisque nous nous sommes proposés de rendre compte de l'évolution stylistique connue à travers l'œuvre de Fatou Diome. Ainsi l'autobiographie pourrait être pour son auteur le lieu symbolique où se donnent rendez-vous le passé et le présent, les souvenirs et les sensations actuelles, et donc le « moi » passé et le « moi » présent. C'est sans doute de cette dissociation dont parlait Philippe Lejeune dans sa célèbre formule « *Je est un autre* » (Lejeune : 1980). Fatou Diome semble soutenir cette thèse de Lejeune, lorsqu'elle précisa dans une interview que : le « je » autobiographique est une porte ouverte aux autres. « Je » parle aussi de l'autre ou de toutes les personnes qui peuvent se reconnaître là-dedans. Dans son livre « *Je est un autre* » Lejeune formule son raisonnement sur le principe étudié par la linguistique de Benveniste, selon lequel les pronoms personnels n'ont pas de référent fixe. « Je », « tu », « il », « elle », etc. se réfèrent à une personne ou une autre selon le contexte communicationnel dans lequel ils sont utilisés. C'est pourquoi Emile Benveniste soutient que : « Le langage est ainsi organisé, qu'il permet à chaque locuteur de s'approprier la langue entière en se désignant comme je. Les pronoms personnels sont le premier point d'appui pour cette mise en jour de la

subjectivité dans le langage. De ces pronoms dépendent à leur tour d'autres classes de pronoms, qui partagent le même statut. Ce sont les indicateurs de la deixis, démonstratifs, adverbes, adjectifs, qui organisent les relations spatiales et temporelles autour du sujet pris comme repère : ceci, ici, maintenant, et leurs nombreuses corrélations cela, hier, l'an dernier, demain, etc. Ils ont en commun ce trait de se définir seulement par rapport à l'instance de discours ou ils sont produits, c'est-à-dire sous la dépendance du « je » qui s'y énonce » (Benveniste : 1966, p.262). Par rapport à ces pronoms liés aux problèmes de linguistique générale, Benveniste les identifie comme suit : « la caractéristique des personnes « je » et « tu » est leur unicité spécifique : le « je » qui énonce, le « tu » auquel « je » s'adresse sont chaque fois uniques. Mais « il » peut être une infinité de sujets ou aucun. C'est pourquoi le « je est un autre » de Rimbaud fournit l'expression typique de ce qui est proprement l'« aliénation » mentale, ou le moi est dépossédé de son identité constitutive. Cette position toute particulière de la 3e personne explique quelques-uns de ses emplois particuliers dans le domaine de la « parole ». On peut l'affecter à deux expressions de valeur opposée. Il (ou elle) peut servir de forme d'allocution vis-à-vis de quelqu'un qui est présent quand on veut le soustraire à la sphère personnelle du « tu » (« vous »). D'une part, en manière de révérence : c'est la forme de politesse (employée en italien, en allemand ou dans les formes de « majesté ») qui élève l'interlocuteur au-dessus de la condition de personne et de la relation d'homme à homme. D'autre part, en témoignage de mépris, pour ravalier celui qui ne mérite même pas qu'on s'adresse « personnellement » à lui. De sa fonction de forme non-personnelle, la « 3e personne » tire cette aptitude à devenir aussi bien une forme de respect qui fait d'un être bien plus qu'une personne, qu'une forme d'outrage qui peut le néantiser en tant que personne » (ibid. p. 230-231). Nous admettons ici que le roman peut très bien utiliser la première personne, mais celle-ci n'est donc pas gage d'« [...] identité de l'auteur, du narrateur et du personnage » (Lejeune : 1975, p.26). De plus, il existe des autobiographies écrites à la deuxième ou troisième personne. Le pacte autobiographique ne se joue donc pas au niveau de la personne grammaticale.

3.5 *Le pacte de vérité*

Dans cette partie nous nous intéresserons à la question de la vérité dans une autobiographie. Mais il faut tout d'abord noter que l'auteur du « *pacte* » veut que le lecteur grâce, au nom propre, fasse la part des choses entre le personnage et la personne réelle de l'auteur et c'est pour cette raison qu'il dit que: « c'est dans ce nom que se résume toute l'existence de ce qu'on appelle l'auteur : seule marque dans le texte d'un indubitable hors-texte, renvoyant à une personne réelle, qui demande ainsi qu'on lui attribue, en dernier ressort, la responsabilité de l'énonciation de tout le texte écrit. Dans beaucoup de cas, la présence de l'auteur dans le texte se réduit à ce seul nom. Mais la place assignée à ce nom est capitale : elle est liée, par une convention sociale, à l'engagement de responsabilité d'une personne réelle. J'entends par ces mots, qui figurent plus haut dans ma définition de l'autobiographie, une personne dont l'existence est attestée par l'état civil et vérifiable. Certes, le lecteur n'ira pas vérifier, et il peut très bien ne pas savoir qui est cette personne : mais son existence est hors de doute : exceptions et abus de confiance ne font que souligner la créance générale accordée à ce type de contrat social » (ibid. p.23). Or, si le pacte autobiographique permet de rejeter le pacte romanesque, c'est donc par rapport à la concordance des noms que l'auteur instaure un certain mode de lecture et y affirme son désir de raconter sa vie. C'est-à-dire que l'autobiographie est par essence fondée sur un pacte de véracité et elle présuppose une relation avec un « modèle » qualifié de « réel auquel l'énoncé prétend ressembler » (Lejeune.1975, p. 37). Il comporte alors un pacte référentiel, généralement conclu dans la préface, où l'auteur s'engage par un serment d'honnêteté à peindre la vérité. Mais il s'agira cependant d'une vérité que seul l'auteur est capable de dire et qui ne relève pas forcément de la stricte exactitude. Il faut cependant admettre que, l'auteur peut donc se tromper, voire même mentir. Toutefois, cela ne rejette pas le « pacte autobiographique » en tant que tel. Il s'agit tout simplement d'une autobiographie mensongère mais elle reste une autobiographie. Le « *pacte* » n'est pas garant de vérité, mais du désir de l'auteur que le lecteur lise son texte dans la perspective autobiographique. Ainsi, l'existence du « *pacte autobiographique* » de Lejeune sert à résoudre une partie de la question que pose la

véridicité du récit : si l'autobiographie est le résultat d'un pur processus littéraire, on peut la définir finalement par la transformation d'un auteur en personnage de son propre récit dont la voix narrative est d'ailleurs identique au personnage principal. On peut remarquer ici que cette transformation peut rendre caduque le problème de la véracité. C'est dans ce sens que Todorov, affirme qu'« on peut imposer une lecture littéraire à n'importe quel texte : la question de la vérité ne se posera pas parce que le texte est littéraire » (Todorov : 1978, p. 16). Il s'agit donc plutôt d'un jeu entre la métamorphose et l'identité et ce jeu paradoxal peut assurer ou non l'originalité du discours littéraire autobiographique. C'est dans cette perspective que Jean Starobinski considère d'autre part que la perfection stylistique cache la vérité et fait la remarque suivante : « Non seulement l'autobiographe peut mentir, mais « la forme autobiographique » peut revêtir l'invention romanesque la plus libre : les « pseudo-mémoires », les récits « pseudo-autobiographiques » exploitent la possibilité de narrer à la première personne une histoire purement imaginaire. Le « je » du récit n'est alors assumé « existentiellement » par personne ; c'est un « je » sans référent, qui ne renvoie qu'à une image inventée. Pourtant le « je » du texte est indiscernable du « je » de la narration autobiographique « sincère ». On en conclut aisément que, sous l'aspect de l'autobiographie ou de la confession, et malgré le vœu de sincérité, le « contenu » de la narration peut fuir, se perdre dans la fiction, sans que rien n'arrête ce passage d'un plan à l'autre, sans qu'aucun indice non plus ne le révèle à coup sûr » (Starobinski : 1970. p. 258). La question de la vérité des faits racontés et de la sincérité de la narration vient alors se poser à l'esprit avec plus de complexité. Mais à propos de cette question de vérité et ou de fiction, Michel Mayer soutient que « [...] la distinction entre ce qui est réel et ce qui est fictionnel à l'intérieur du texte est brouillée par l'effet de croyance avec la lecture, dans le monde du texte. La captation du lecteur en somme » (Mayer : 1992, p. 181). Par contre, ceci pourrait être une des critiques qui, après les publications de Philippe Lejeune : « *L'Autobiographie en France* » (1971) et « *Le Pacte autobiographique* » (1975), complétés par de nombreux ouvrages qui nuancent les définitions, ont permis à l'auteur du « *pacte* » d'ouvrir un autre champ d'investigation en plaçant le questionnement théorique

sur le plan de la poétique. Dans son livre les « *brouillons de soi* », Lejeune semble affirmer une ambiguïté, un manque de cohérence ou une contradiction par rapport à cette question d'authenticité, lorsqu'il n'hésite pas à mettre en garde les lecteurs en affirmant : « les autobiographes ne sont pas plus menteurs que les autres. Nous, lecteurs, ne les jugeons tels, parfois, que parce que nos brouillons à nous s'effacent sans laisser de traces : on nous prend rarement la main dans le sac. L'écriture permet d'observer cette construction, et peut être la rend-elle d'autant plus visible qu'elle lui fournit des moyens plus séduisantes » (Lejeune : 1998.p.8). Par-là, nous pouvons dire que l'écriture autobiographique peut d'une certaine manière donner un sens à l'auto-questionnement de l'individu, voire une mise en abîme de son propre être. Elle peut également être un moyen de s'exprimer face aux autres et face à soi-même encore une manière de s'autoanalyser à travers un style et un langage adressé à l'autre pour reproduire les émotions ressenties dans un passé plus ou moins éloigné en essayant de les restituer le plus véridiquement possible.

3.6 *Posture, ethos discursif et image d'auteur*

Au regard des différentes théories sur lesquelles nous nous sommes basées, il est donc pertinent d'avouer que quoi qu'en disent les critiques littéraires, partisans d'une étude littéraire excluant l'auteur, il faut tout d'abord reconnaître qu'il est bien difficile de ne pas prendre en compte la *fonction- d'auteur* dans l'analyse et l'interprétation d'un texte, surtout quand il s'agit d'un récit autobiographique. Ainsi, pour mieux comprendre les différentes représentations de Fatou Diome (fonction-auteur), il faudra expliquer aussi la théorie de la *posture* d'auteur, *l'ethos* discursif et *l'image d'auteur*, car dans les théories modernes ce sont des champs disciplinaires qu'on ne peut pas exclure pour l'analyse littéraire. Ainsi, selon Foucault, une personne peut prendre une apparence différente dans des discours divers et « tous les discours qui sont dépourvus de la fonction-auteur comportent cette pluralité d'ego » (Foucault 1994, p.803). D'après cette théorie sur les égos, Foucault poursuit sa logique en précisant à ce sujet que : « [...] : la fonction-auteur est liée au système juridique et institutionnel qui enserme, détermine, articule l'univers des discours ; elle ne s'exerce pas uniformément et de la même façon sur tous les discours, à toutes

les époques et dans toutes les formes de civilisation ; [...] elle ne renvoie pas purement et simplement à un individu réel, elle peut donner lieu simultanément à plusieurs ego, à plusieurs positions-sujets que des classes différentes d'individus peuvent venir occuper »(ibid. p. 803-804). Cette pluralité d'égos de la fonction-auteur pourrait être liée ici à l'individu réel, le narrateur ou le personnage principal. Dans ce contexte, on peut en déduire également que l'égo n'est pas fixe, il peut changer selon le discours, selon les époques et selon les formes de civilisations qui existent. Il faut ajouter aussi que plusieurs égos peuvent se manifester simultanément. C'est pour cette raison qu'Antoine Compagnon est convaincu que l'auteur ne peut pas disparaître de l'analyse littéraire d'un récit. Il précise à ce sujet que : « Interpréter une œuvre suppose que cette œuvre réponde à une intention, soit le produit d'une instance humaine. Il ne s'ensuit pas que nous soyons limités à la recherche des intentions de l'œuvre, mais bien que le sens du texte se soit lié à l'intention de l'auteur, ou même que le sens du texte est l'intention de l'auteur » (Compagnon : 1998, p 98). D'autre part, grâce à l'avancée de la technologie, le monde littéraire a aussi changé. En d'autres termes, l'auteur peut lui-même aujourd'hui faire la promotion de ses livres dans plusieurs spectacles télévisés. Ainsi, s'ajoute un autre égo à la liste, à savoir celui de la personne médiatisée. L'auteur fait partie de l'espace public comme jamais avant. Sa façon de s'habiller, de se comporter et de parler est importante. L'auteur, quant à lui, peut donc en partie influencer l'interprétation de son œuvre. De l'autre côté, les lecteurs font aussi une interprétation de l'auteur, de ses livres et de ses apparitions télévisées sans passer sous silence les interviews qu'il accorde aux médias. En effet, il s'agit ici de ce que Jérôme Meizoz appelle « ce que l'on fait dire au silence : qui regroupe trois notions : Posture d'auteur, éthos et image de l'auteur » (Meizoz : 2011, p.81). Concernant la posture de l'auteur, c'est Alain Viala qui en donne une définition initiale, en précisant que celle-ci renvoie « à la réalité du corps, car une posture est une attitude, une façon de se tenir, de placer son corps, ses membres (se tenir debout, penché, raide, détendu, etc.). Mais ce sens initial est très immédiatement lié à la situation dans laquelle s'opère cette prise d'attitude. Par exemple, lors d'une cérémonie de funérailles, il est d'usage de se tenir tête baissée, mains

jointes, avec un air triste et recueilli ; qui agirait autrement courrait le risque de se faire remarquer en mauvaise part ». ¹⁸⁴ Comme la posture varie selon la situation dans laquelle cette personne se trouve, Viala explique que « la posture apparaît comme l'expression d'un code social : Elle suppose l'adéquation de l'attitude à la situation » (ibid.). Il la définit d'autre part comme « une façon de s'approprier une position » (ibid.). Donc selon Viala, il y a plusieurs façons d'occuper une position dans le champ littéraire. Ainsi, la posture comme expression d'un code linguistique ou signe linguistique est arbitraire et variable d'un lieu à un autre ou d'une communauté à une autre, tout comme la posture mettant en relation la trajectoire de l'auteur peut varier elle aussi. Etant cependant arbitraire, elle peut varier d'un auteur à l'autre, mais également selon la manière d'occuper la scène médiatique. C'est dans cette perspective que Jérôme Meizoz précise que dans une autobiographie, l'auteur et l'instance de gestion du discours sont assimilés et il soutient à ce sujet que : « Une posture n'est pas seulement une construction auctorial, ni une pure émanation du texte, ni une simple inférence d'un lecteur. Elle relève d'un processus interactif : elle est coconstruite, à la fois dans le texte et hors de lui, par l'écrivain, les divers médiateurs qui la donnent à lire (journalistes, critiques, biographes, etc.) et les publics. Image collective, elle commence chez l'éditeur avant même la publication, cette première mise en forme du discours, on la suivra dans toute la périphérie du texte, du périphrase (présentation du livre, notice biographique, photo) à l'épilogue (entretiens avec l'auteur, lettres à d'autres écrivains, journal littéraire). La posture se forge ainsi dans l'interaction de l'auteur avec les médiateurs et les publics anticipant ou réagissant à leurs jugements » (Meizoz : 2011, p. 83). On peut remarquer ici que la posture est tout d'abord la présentation de soi d'un écrivain, tant dans sa gestion du discours que dans sa conduite littéraire publique. Elle montre aussi la manière dont un auteur se positionne vis-à-vis d'un champ littéraire, dans l'élaboration de son œuvre. Cette posture d'auteur regroupe plusieurs « égos » comme la fonction d'auteur chez Foucault. D'autre part, le linguiste Dominique Maingueneau parle d'une décomposition de la notion d'auteur :

¹⁸⁴ Viala, Alain « Posture », dans Anthony Glinoe et Denis Saint- Amand (dir.), *Le lexique socius*, URL : <http://ressources-socius.info/index.php/lexique/21-lexique/69-posture>, [page consultée le 19 mai 2019]

« l'inscripteur comme l'énonciateur textuel, l'écrivain dans sa fonction-auteur dans le champ littéraire est la personne qui constitue l'être civil » (Maingueneau : 2000. p. 147). Cependant, pour mieux comprendre ce propos de Maingueneau, il faudra rappeler le schéma des trois instances définies par Meizoz (2011.p. 84) comme description, prise de position et de discours de l'auteur dans le champ littéraire. Ces instances sont schématisées comme suit : -La personne (être civil) -l'écrivain (la fonction-auteur dans le champ littéraire) - l'inscripteur (l'énonciateur textuel). Reprenant son schéma des trois instances, Jérôme ajoute ensuite que « étudier une posture, c'est aborder ensemble (...) les conduites de l'écrivain, l'ethos de l'inscripteur et les actes de personne » (Meizoz 2007, p.15). D'après ces propos de Meizoz, on peut dire que, quant à Fatou Diome, étudier sa posture, c'est aborder sa conduite en différenciant son « *inscripteur* » Salie qui est son personnage principal, mais qu'elle se fait appeler dans la scène littérature, une « *écrivaine publique* » Diome et enfin de sa « *personne civile* » de la citoyenne Franco-sénégalaise Fatou Diome. Les termes « *inscripteurs* », « *écrivains publiques* » et « *personne civile* » nous les devons à Meizoz (2011, p.84) selon qui la « posture est la mise en scène médiatique d'un trait physique ou d'un geste de l'homme célèbre » (Meizoz : 2011, p. 82). Chez Diome on ne doute plus de son écriture autobiographique si son rapport avec le public, prix, discours, banquets, entretiens en public, est également l'un des éléments qui renseignent sur l'écriture autobiographique. D'ailleurs, l'ensemble de tous ces éléments cités plus haut est d'autre part « l'image de soi donnée dans et par le discours, ce que la rhétorique nomme l'ethos ». ¹⁸⁵ C'est pourquoi, Maingueneau soutient à ce sujet que la notion « d'éthos est ainsi attaché à l'exercice de la parole, au rôle qui correspond à son discours, et non à l'individu « réel » appréhendé indépendamment de sa prestation oratoire : c'est donc le sujet d'énonciateur en tant qu'il est en train d'énoncer qui est ici en jeu » (Maingueneau : 2004, p. 107). Du reste, chez Diome on parlera de l'état d'affection de son récit chez le récepteur ou le lecteur. Sur ce point, il faut souligner que le contenu thématique de l'œuvre de Diome a parfois transgressés les règles sociales. L'auteure elle-même

¹⁸⁵ Jérôme Meizoz, Posture d'auteur, http://www.fabula.org/atelier.php?La_posture_d%27auteur , [site consulté le 21/05/2019]

a remporté plusieurs prix. Cela rejoint la thèse de Philippe Roussin, lorsqu'il soutient que : « la posture constitue l'« identité littéraire » construite par l'auteur lui-même et souvent relayée par les médias qui la donnent à lire au public » (Roussin : 2005, p.24). Il faut rappeler ici que c'est la notion latine de « persona » (Meizoz : 2007, p. 19), que Meizoz appelle masque au théâtre. Cependant, sur la scène d'énonciation de la littérature, l'auteur ne peut se présenter et s'exprimer que muni de sa *persona* ou plutôt de sa posture. L'œuvre peut dans ce sens être considérée comme une image de soi présentée au public. Bref « l'œuvre littéraire constitue une représentation stable de l'auteur périssable pour la postérité » (ibid. p. 19) soutient Meizoz. En effet, cette opinion semble être soutenue par Proust, car selon lui l'œuvre peut se substituer métonymiquement, lorsqu'elle est considérée comme « étant [...] ce qui est sorti de moi, et me représentera » (Proust : 2004, p. 783). Selon Meizoz, dans l'analyse, le sujet se construit dans ses manifestations langagières et l'acte discursif s'investit dans ce cas en trois niveaux : « Sur la scène englobante où s'énoncent les grands types de discours : religieux, politique, littéraire, etc. ; sur la scène générique qui décrit les genres du discours et genres littéraires ; en fin sur la scène de parole ou scénographique, construite par l'énonciation : l'éthos verbal comme indice postural » (Meizoz : 2007, p.23-24). Cela fait penser ici à la notion d'*éthos* que Meizoz définit par la suite comme « une image de soi que l'énonciateur impose dans son discours afin d'assurer son impact » (ibid. p.22). Ainsi, pour mettre le lecteur à l'aise, concernant les notions d'*ethos* et de posture, Meizoz construit une différenciation et distinction entre les deux termes : selon lui, la notion d'*éthos* est donc plus restreinte que celle de posture. Ainsi, à ce sujet il soutient que : « L'éthos est une notion discursive, il se construit à travers le discours, ce n'est pas une « image » du locuteur extérieure à la parole » (Meizoz : 2011, p.86), alors que « la « posture » dit la manière dont l'auteur se positionne singulièrement, vis-à-vis du champ littéraire, dans l'élaboration de son œuvre » (ibid. p. 87). Enfin, la posture pouvant s'articuler avec l'image d'auteur, il ne faut pas passer sous silence que *l'image d'auteur* constitue elle aussi un élément important qu'il faut prendre en compte.

4. Conclusion

En guise de conclusion, cette analyse sur le genre littéraire de l'œuvre de Fatou Diome le *Ventre de l'Atlantique* s'avère comme une critique pour une reconnaissance de l'autobiographie sénégalaise. Pour le dire autrement, à travers diverses théories sur lesquelles nous nous sommes basés et d'après l'analyse que nous avons faite de son texte, l'œuvre littéraire de Fatou Diome peut s'assembler, voire s'inscrire dans le genre littéraire autobiographique sénégalais d'expression française. Ainsi, l'œuvre en question retrace une bonne partie de l'histoire de son auteure, mais aussi son rapport avec les siens et l'autre en particulier le Sénégal et la France. D'après les informations sur l'auteure Diome : sa personne civile, et sa narratrice ou inscripteur Salie, en tant que lecteur, on peut les confronter et en déduire que Salie la copie conforme de l'auteure. Ensuite, la biographie et l'histoire dans l'œuvre de l'auteure sont très importantes et sont aussi en relation avec cette dernière. Mais ce qui est plus important dans le texte de Diome, c'est que son récit présente un « double » de l'auteur et raconte la vie d'une émigrée de façon romanesque sans avouer qu'il s'agit (partiellement) de l'auteure elle-même. Par contre, au courant de la vie de Fatou Diome, le lecteur se rend compte que l'histoire fait appel à des événements réels. En somme, l'intégrale du texte de Fatou Diome fait valoir une conception de l'écriture qui se dégage dans un genre littéraire dont l'indice majeur est l'autobiographie.

5. Références bibliographiques

Alfred Hornung & Ernstpeter Ruhe (eds) (1992) *Autobiographie & Avant-garde*, Tübingen: Gunter Narr Verlag

Benveniste, Emile, (1966), *Problèmes de linguistique générale*, Paris : Editions Gallimard

Benveniste, Émile sur « *La nature des pronoms* » (1956), cité dans Cours de M. Antoine Compagnon : Introduction : mort et résurrection de l'auteur, <https://www.fabula.org/compagnon/auteur1.php> [site consulté le 01.05.2019]

Bertho, Elara. *À quoi pensent les genres littéraires ? Pragmatique de l'énergie dans l'épopée le roman* (A propos de Pierre Vinclair, De

l'épopée et du roman). 2016, 17 (2), <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01793517/document> [site consulté le 03/04/2019]

Cazenave, Odile (1996) *Femmes Rebelles Paris*, Editions L'harmattan

Compagnon, Antoine, (1998), *Le Démon de la théorie*, Paris, Seuil.

Cours de M. Antoine Compagnon : *Introduction : forme, style et genre littéraire* <https://www.fabula.org/compagnon/genre1.php> [site consulté le 02/04/2019]

Diome Fatou (2003), *Le ventre de l'Atlantique*, roman, Paris, éditions Anne Carrière

Diome, Fatou « *J'écris pour apprendre à vivre* » Entretien avec Mbaye Diouf, Québec, 18 avril Stichproben. Wiener Zeitschrift für kritische Afrikastudien Nr. 17/2009, 9. Jg., 137- 151

Foucault, Michel, (1994) *Qu'est-ce qu'un auteur*, par Michel Foucault, Dits et écrits édition établie sous la direction de Daniel Défert et François Ewald, tome I : 1954-1969, Paris : Editions Gallimard.

Genette, Gérard, (1972), *Figure III, collection poétique*, Paris : aux éditions du seuil.

Jacomard, Hélène, (1993), *Lecteur et lecture dans l'autobiographie française contemporaine*, Genève : Librairie Droz, S.A.

Jacques Lecarme et Eliane Lecarme- Tabone (1997), *l'autobiographie*, Paris : Editions Armand Colin /Masson

Kaufmann, Jean-Claude, (2004), *l'invention de soi, une théorie de l'identité*, Paris : Armand, colin.

Lejeune Philippe (1975), *Le pacte autobiographique*. Paris : Editions du Seuil.

Lejeune Philippe (1980), *Je suis un autre*, Paris : Editions du seuil

Mayer, Michel, (1992), *Langage et littérature*, essai sur le sens, Paris Presses universitaires de France.

Meizoz, Jérôme, (2007), *Postures littéraires, Mises en Scène modernes de l'auteur*, Essai,

Genève : Slatkine, Erudition

Meizoz, Jérôme, (2011), *la fabrique des singularités*, postures littéraires II, Genève : Slatkine, Erudition.

Meizoz, Jérôme *Posture d'auteur*, , [site consulté le 21/05/2019]

Miroux, Jean-Philippe, (1996) *L'autobiographie : écriture de soi et sincérité*, Paris : Editions Nathan.

Mortier, Daniel, (2001) in *Les grands courants littéraires*, Paris : éditions championnes

Proust Marcel (2004), *Dictionnaire* Paris : Champion

Roussin Philippe, (2005), *Misère de la littérature, terreur de l'histoire* » ; Céline et la littérature Contemporain, Paris : Gallimard.

Schaeffer, Jean-Marie, (1989), *Qu'est-ce qu'un genre littéraire ?* Paris : Editions du Seuil.

Starobinski, Jean, (1970), *Le style de l'autobiographie*, Paris : Editions Gallimard.

Todorov, Tzvetan, (1978), *les genres du discours*, collection poétique, Paris : Editions du seuil.

Vapereau, Gustave, *Dictionnaire universel des littératures*, Paris librairie Hachette et C. 1876, P.170

Viala, Alain « *Posture* », dans Anthony Glinoe et Denis Saint-Amand (dir.), *Le lexique socius*, URL : <http://ressources-socius.info/index.php/lexique/21-lexique/69-posture>, [page consultée le 19 mai 2019]

Rousseau et l'art militaire : entre géopolitique et droit humanitaire

METAN Touré Bienvenu

*Enseignant-Chercheur au Département de philosophie/
Maître de Conférences /
Université Alassane Ouattara de Bouaké - Côte d'Ivoire.
bienvenumetan@uao.edu.ci
metanbienvenu@yahoo.fr*

Résumé

L'objectif de cet article, c'est de montrer que la réflexion de Rousseau en ce qui concerne l'armée peut encore aider les hommes de notre époque à revisiter leurs pratiques quotidiennes. S'inspirant des Grecs et des Romains, Rousseau milite pour une armée républicaine basée sur les citoyens-soldats dévoués au bien commun, et disposés à faire le sacrifice de leurs biens finis et de leur vie, une armée où règnent la discipline collective et l'amour de la patrie. Il s'oppose à l'usage des mercenaires dont le seul but est la recherche du gain. De plus, Rousseau pense que la guerre a des règles, les soldats ne sont ennemis qu'accidentellement et non naturellement. La guerre n'est pas le brigandage, le soldat sans code d'honneur est un bandit. Contre Grotius et Hobbes, il croit même que le vainqueur n'a pas le droit d'ôter la vie au vaincu. Par-là, il se positionne comme l'un des précurseurs du Droit International Humanitaire moderne.

Mots clés : Géopolitique, Droit humanitaire, Armée républicaine, État, soldat-citoyen, nation.

Abstract

The main purpose of this article is to show that Rousseau's reflection on the army can still help the humans of our time to revisit their daily practices. Drawing inspiration from the Greeks and the Romans, Rousseau militates for a republican army based on citizen-soldiers devoted to the common good, and willing to sacrifice their finite goods and their lives, an army where collective discipline and discipline reign, love of country. He opposes the use of mercenaries whose sole purpose is the pursuit of gain. Moreover, Rousseau thinks that war has rules, soldiers are enemies only accidentally and not naturally. War is not robbery, the soldier without a code of honor is a bandit. Against Grotius and Hobbes, he even believes that the victor does not have the right to take the life of the vanquished. In this way, he positions himself as one of the precursors of modern International Humanitarian Law.

Introduction

Quelle place occupe l'armée dans la société ? L'armée depuis le début de l'humanité a occupé une place importante dans l'histoire des nations. Mais qu'est-ce qu'une armée ? Au sens classique du terme, une armée se définit comme « un rassemblement de corps de troupe prêt à faire la guerre ». Aujourd'hui, nous l'entendons comme « un service public qui a pour objet d'assurer, par l'entretien ou l'emploi de forces organisées, la protection des intérêts d'un État » (M. Fontrier, 2005, p. 347). La guerre entre la Russie et l'Ukraine ou encore entre la Russie et l'OTAN, montre bien qu'une armée doit être rompue à l'art militaire au risque de se faire écraser. Les relations internationales semblent indiquer que la loi du plus fort est la meilleure. Or, selon Rousseau (2004, p. 34), le « plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir ». Le droit du plus fort est donc une source d'instabilité.

Si l'art militaire est étroitement lié à la géopolitique chez Rousseau, la guerre aussi a ses règles et principes qu'on pourrait aujourd'hui appeler : Droit International Humanitaire (DIH). C'est un ensemble de règles de conduite à adopter en période de conflits armés qui consistent en la protection des civils, du personnel médical et humanitaire, des malades, des blessés ou encore, des prisonniers de guerre. Même si notre monde se dit civilisé, de telles dispositions ne sont pas toujours respectées par les belligérants, l'usage de certaines armes dans la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine, l'atteste si bien. La guerre entre Israël et le Hamas à Gaza en Palestine doit nous donner à réfléchir sur la question du Droit International Humanitaire car l'humanité s'effondre de plus en plus. Et pourtant, l'on a le devoir de protéger toutes les parties prenantes dans une guerre, qu'elles soient civiles ou militaires. C'est en cela que la philosophie rousseauiste nous intéresse.

Quelles sont les interactions entre l'art militaire et la géopolitique chez Rousseau ? En quoi l'art militaire conduit-il

nécessairement au Droit International Humanitaire chez le « citoyen de Genève » ? Telles sont les questions centrales de notre étude. La résolution du problème nous amène à répondre aux questions subsidiaires suivantes, par l'entremise des méthodes historique, analytique et critique. En quoi l'art militaire demande-t-il que l'on interroge la géopolitique ? En quoi Rousseau est-il l'un des précurseurs du Droit International Humanitaire ? Quels sont les principes fondamentaux d'une armée républicaine ? Pourquoi une armée républicaine doit-elle exclure de ses rangs les indisciplinés et les mercenaires ? Tout cela constituera la trame de la présente étude.

1. Armée, géopolitique et droit de la guerre

L'art de la guerre nous enseigne qu'il y a une interaction entre la géopolitique et l'art militaire. À en croire Pascal Boniface (2013, p. 7), l'idée que l'environnement géographique pouvait déterminer la nature de l'homme et les politiques à suivre a des racines anciennes. Aristote, écrit-il, « vingt-trois siècles avant que le terme de « géopolitique » n'apparaisse, émettait des théories qui se rattachaient à cette discipline » (Pascal Boniface, 2013, p. 8).

Montesquieu, dans cette lignée, estime qu'un climat chaud favorise le despotisme et l'esclavage alors qu'un climat froid privilégie la démocratie et la liberté.

Cette discipline aujourd'hui est appelée géopolitique, on peut la définir simplement comme l'étude des effets de la géographie (humaine et matérielle) sur la politique internationale et les relations internationales. Elle permet de comprendre, expliquer et prédire le comportement politique international à travers les variables géographiques. Rousseau, s'inscrivant dans la lignée de Sun Tzu et de Montesquieu, pense aussi que l'environnement géographique doit inspirer l'art militaire.

1.1. L'art militaire et la géopolitique

Dans tout appareil d'État, l'armée est bien l'institution dont l'analyse et la compréhension relèvent par excellence de l'analyse géopolitique, c'est-à-dire de la démarche qui permet de mieux comprendre les rivalités de pouvoirs sur des territoires. C'est en effet

principalement par leurs armées que les États se disputent des contrées ou exercent leur domination à l'extérieur de leurs frontières. Il n'est pas de nation qui, au cours de son histoire, n'est pas eu à subir ou à combattre quelque pouvoir étranger. Yves Lacoste (2005, p. 5) écrit à ce propos :

Pour toute nation s'est posée (ou se pose encore), à tel ou tel moment de son histoire, la question fondamentale de son indépendance et de la défense de son territoire contre des forces extérieures qui prétendent lui imposer leurs pouvoirs. Aussi pour toute nation (ou presque toute) l'armée a-t-elle une grande importance tout autant matérielle que symbolique.

Contrairement à ce qui pourrait sembler une évidence, la naissance de la citoyenneté même dans les cités grecques ne se confond pas avec celle de la démocratie politique. C'est en effet dans la pratique militaire qu'émerge, à partir du milieu du VII^e siècle avant Jésus Christ, le principe d'égalité. L'art de la guerre passe alors d'une conception aristocratique de la fonction militaire, prérogative des puissants (principalement les *géné*), à une conception communautaire de l'armée fondée sur une organisation disciplinée dont la pièce maîtresse est le soldat. Dans plusieurs cités, l'apparition de « l'hoplite » (fantassin puissamment armé et protégé d'une cuirasse) porte un coup sévère aux prérogatives des *hippeis*, les cavaliers issus de l'aristocratie.

C'est surtout à Sparte, cité guerrière et rivale d'Athènes, que la transformation de l'organisation militaire témoigne d'une nouvelle conception citoyenne où la « communauté des soldats » prime sur l'héroïsme des chefs. Entre le VII^e et le VI^e siècle, elle entreprend en effet des réformes radicales afin de mettre en place de nouvelles institutions vouées à la guerre. Elle met en place un modèle de vie communautaire fondé sur l'exercice militaire et l'enseignement de la discipline collective. Elle crée un corps de « soldats-citoyens » au sein duquel les distinctions militaires sont supprimées. Ces guerriers, placés sur un pied d'égalité matérielle (on leur attribue à tous un lot de terre), sont considérés comme des *homoioi* (les « semblables ou les « pairs ») et sont représentés par une assemblée, l'*apella*.

En France par exemple, le service militaire a constitué un puissant facteur d'intégration à l'État-nation. Il peut être considéré comme une entreprise de nationalisation des recrues. Il enseigne la nation aux conscrits dans une démarche similaire à la formation des citoyens par l'École. En effet, l'armée est nationale et rassemble tous les hommes. Or, les disparités régionales sont souvent très importantes. De plus, des régiments entiers ne maîtrisaient pas la langue de Paris, la langue officielle. C'est grâce en grande partie, à l'armée que l'on a pu surmonter toutes ces difficultés. On voit ainsi comment l'armée a joué un grand rôle dans l'élaboration du concept de communauté dans les sociétés plus anciennes, pour lesquelles on éprouve encore tant d'admiration, ainsi que dans les sociétés modernes.

Chez Rousseau également, la nation et l'armée ont un lien très étroit au point où il n'y a pas de nation sans armée. La configuration de l'armée doit être déterminée par la nation. Le plus ou moins grand prestige de l'armée au sein d'une nation est fonction des différents types de situations géopolitiques.

Nous allons ici nous appuyer sur le système militaire que Rousseau a proposé à la nation polonaise dans les *Considérations sur le gouvernement de Pologne*. Ce qu'il proposera aux Polonais est valable pour toutes les nations. La première règle, pourrait-on dire, c'est de rendre particulière leur constitution militaire afin qu'elle soit différente des autres. « Je voudrais, dit-il, qu'elle en différât [...] dans sa tactique, dans sa discipline, qu'elle fût toujours elle et non pas une autre » (J.-J. Rousseau, 1990, p. 229).

Rousseau reprend dans les *Considérations* ce qu'il avait souhaité pour lui-même. En effet, dans le *Discours sur l'inégalité*, Rousseau (2005, p.36) écrivait qu'il souhaiterait vivre dans une nation libre, « placée entre plusieurs peuples dont aucun n'eût intérêt à l'envahir, et dont chacun eût intérêt d'empêcher les autres de l'envahir », une nation qui, au besoin pourrait compter sur le secours de ses voisins, mais surtout une nation qui n'ait aucune passion pour les conquêtes. « Quiconque, écrit Rousseau dans les *Considérations*, veut être libre ne doit pas vouloir être conquérant » (1990, p. 230). Mais, l'exemple des Romains est une exception :

Les Romains, dit-il, le furent par nécessité et, pour ainsi dire, malgré eux-mêmes. La guerre était un remède nécessaire au vice de leur constitution. Toujours attaqués et toujours vainqueurs, ils étaient le seul peuple discipliné parmi les barbares, et devinrent les maîtres du monde en se défendant toujours (J.-J. Rousseau, 1990, p. 230).

Depuis Sun Tzu en passant par Jules César et Napoléon Bonaparte (E.J. L., 2015), nous savons que l'art de la guerre, ce qu'on a appelé aussi stratégie militaire, est lié aux contingences géopolitiques mais aussi à la tactique de l'ennemi. Bien plus, l'armée est régie par une discipline militaire, un sens aigu du patriotisme, ce qui n'est pas toujours le cas des armées privées appelées couramment les mercenaires dont le seul but est de satisfaire leurs intérêts égoïstes. Le cas du groupe Wagner dirigé par le Russe Evguéni Prigogine qui voulait faire tout récemment une mutinerie contre le Président Vladimir Poutine, même si certains analystes parlent de *Maskirovka*¹⁸⁶, l'art du camouflage, propre aux Russes, doit nous donner à réfléchir. La mort de Prigogine qui s'ensuivit peu de temps après pourrait nous donner raison. Ce qui dénote qu'un mercenaire peut toujours trahir ses partenaires. C'est ce que Rousseau, au vu de ses expériences et de ses lectures, tente de nous démontrer.

1. 2. Une armée de mercenaires, un danger pour la république

Si pour Rousseau, la guerre est l'expression de la volonté générale des citoyens cherchant à sauver la patrie du danger pour survivre, on ne peut laisser aux mains de personnes étrangères, de mercenaires, la défense d'une nation dont ils ne sont pas les natifs, parce qu'ils n'ont pas de patrie à défendre.

Emmanuel Kant (1999, p. 15) reprend cette critique dans son *Projet de paix perpétuelle*. Il récuse fortement le « louage de troupes d'un État à un autre État, contre un ennemi qui n'est pas un ennemi commun ; car dans ce cas, en effet, l'on use et l'on mesure des sujets comme des choses qu'on peut employer à son gré ». Cette critique des troupes mercenaires était déjà effectuée par Machiavel (1992, p. 117) dans le *Prince* :

¹⁸⁶ La *Maskirovka* est un terme russe qui désigne à la fois un outil et une stratégie militaire dont le seul but est de dissimuler, brouiller les cartes, frapper, feindre la retraite pour avoir raison de l'ennemi.

[...] Qui tient son État fondé sur les troupes mercenaires, n'aura jamais stabilité ni sécurité ; car elles sont sans unité, ambitieuses, indisciplinées, infidèles ; [...] La raison en est qu'ils n'ont autre amour ni d'autre raison qui les retienne au camp qu'un peu de solde, ce qui n'est pas suffisant à faire qu'ils veuillent mourir pour toi.

Mais le choix des officiers ne doit pas se faire arbitrairement, il importe que l'on n'ait aucun « égard au rang, au crédit et à la fortune, mais uniquement à l'expérience et au talent » (J.-J. Rousseau, 1990, p. 233). Le commandement supérieur de l'armée nationale doit revenir naturellement et sans danger selon Rousseau, au Roi. Car « il n'est pas concevable que la nation puisse être employée à s'opprimer elle-même, du moins quand tous ceux qui la composent auront part à la liberté » (J.-J. Rousseau, 1990, p. 233). Ce n'est jamais qu'avec des troupes réglées et toujours subsistantes que la puissance exécutive peut asservir la nation. « Les grandes armées romaines furent sans abus tant qu'elles changèrent à chaque Consul, et jusqu'à Marius il ne vint pas même à l'esprit d'aucun d'eux qu'ils en puissent tirer aucun moyen d'asservir la République » (J.-J. Rousseau, 1990, p. 233).

Ce ne fut que quand le grand éloignement des conquêtes força les Romains de tenir longtemps sur pied les mêmes armées, de les recruter parmi des gens sans aveu, et d'en perpétuer le commandement à des Proconsuls, que ceux-ci commencèrent à sentir leur indépendance et à vouloir s'en servir pour établir leur pouvoir. Ce qui signifie que chez Rousseau, l'armée ne doit pas être permanente. Kant reviendra sur la question dans son *Projet de paix perpétuelle*. En effet, selon lui (E. Kant, 1999, p. 17), les armées permanentes doivent être entièrement supprimées avec le temps.

Elles sont pour les autres États une perpétuelle menace de guerre étant toujours prêtes à paraître dans ce but [...]. Ajoutez que pris en solde pour tuer ou être tué, paraît réduire l'usage des hommes à celui de simples machines ou d'instruments dans la main d'un autre (de l'État), usage qui ne peut guère se concilier avec les droits de l'humanité en notre propre personne.

Mais, Kant (1999, p. 17) précise qu'il « en va tout autrement des exercices militaires volontaires des citoyens entrepris par eux

périodiquement pour leur propre sûreté et celle de leur patrie contre des attaques de l'étranger ». Sur ce point, il rejoint encore Rousseau. En effet, chez ce dernier, le rôle de l'armée nationale ce n'est pas pour des conquêtes mais pour la défense de la nation. C'est pourquoi il recommandera aux Polonais que tous deviennent des guerriers autant pour la défense de leur liberté contre les entreprises du Prince que contre celles de leurs voisins.

Ainsi, Rousseau propose aux Polonais d'établir dans tous les *Palatinats* des corps de cavalerie où toute la noblesse sera inscrite et où elle aura ses officiers, son État-major, ses étendards, ses quartiers assignés en cas d'alarmes. Il faut des moments d'arrêt, pour se rassembler chaque année. Cette armée doit s'exercer à faire des patrouilles ainsi que toutes sortes de mouvements. L'ordre et la précision dans les manœuvres doivent être de mise. En principe, chez Rousseau, seule une armée républicaine peut mener une guerre juste qui respecte le droit de la guerre, le droit humanitaire et non une armée de mercenaires.

1. 3. Rousseau, un des précurseurs du Droit International Humanitaire (DIH)

Ce qui fait l'originalité de Rousseau, c'est sa réfutation de la thèse énoncée par Grotius et Hobbes, selon laquelle le droit d'esclavage est légitimé par le droit de la guerre. Grotius est un juriste et diplomate Hollandais du XVII^e siècle, père du droit des gens, expression qui recouvre, à l'époque, ce que l'on appelle maintenant " Droit international". Hugo de Groot, dit Grotius, a écrit *De jure belli ac pacis (Du droit de la guerre et de la paix)*, première élaboration d'un traité de droit international visant à protéger les victimes des conflits. Il y énumère des règles qui sont parmi les plus solides bases du droit de la guerre.

Pour ce juriste hollandais, le vainqueur a le droit de tuer le vaincu, celui-ci peut acheter sa vie aux dépens de sa liberté. C'est un prétendu droit, répond Rousseau, qui ne résulte en aucune manière de l'état de guerre. Pour cela seul que les hommes, vivant dans leur primitive indépendance, n'ont point entre eux de rapport assez constant pour constituer ni l'état de paix ni l'état de guerre, ils ne sont point naturellement ennemis.

Contre Hobbes, Rousseau a montré, dans le *Discours sur l'origine de l'inégalité* (2005, p. 56), que l'homme dans le premier état de nature, n'est pas du tout belliqueux : « rien n'est si timide que l'homme dans l'état de nature ». C'est le rapport des choses et non des hommes qui constitue la guerre, et l'état de guerre « ne pouvant naître des simples relations personnelles, mais seulement des relations réelles, la guerre privée, ou d'homme à homme ne peut exister, ni dans l'état de nature où il n'y a point de propriété constante, ni dans l'état social où tout est sous l'autorité des lois » (J.-J. Rousseau, 2004, p. 36). Ce qui signifie que la guerre n'est point une « relation d'homme à homme, mais une relation d'État à État, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu'accidentellement, non point comme soldats ; non point comme membres de la patrie, mais comme ses défenseurs » (J.-J. Rousseau, 2004, p. 37). Un État ne peut avoir pour ennemi non pas des hommes mais d'autres États étant donné qu'entre « choses de diverses natures on ne peut fixer aucun vrai rapport » (J.-J. Rousseau, 2004, p. 37). C'est pourquoi, un étranger, qu'il soit Roi ou particulier ou peuple, qui vole, tue ou détient les sujets, sans déclarer la guerre au Prince, n'est pas un ennemi, mais un brigand. Même en pleine guerre, un prince juste peut s'emparer de tout ce qui appartient au public, mais il doit respecter la personne des particuliers. En le faisant, il respecte « des droits sur lesquels sont fondés les siens » (J.-J. Rousseau, 2004, p. 37) qui ne sont rien d'autres que les droits de la guerre.

Si la fin de la guerre selon Rousseau (2004, p. 37), est la destruction de l'État ennemi, « on a droit d'en tuer les défenseurs tant qu'ils ont les armes à la main ; mais sitôt qu'ils les posent et se rendent, cessant d'être ennemis ou instruments de l'ennemi, ils redeviennent simplement hommes et l'on a plus de droit sur leur vie ». Kant dira à la suite de Rousseau, qu'aucun État en guerre avec un autre ne doit se permettre des hostilités de nature à rendre impossible la confiance réciproque lors de la paix future, par exemple ; l'emploi d'assassins, d'empoisonneurs, la violation d'une capitulation, etc. « Ce sont là, des stratagèmes infâmes » (E. Kant, 1999, p. 21). Kant (1999, p. 21) ajoute : « Il faut, dira-t-il par la suite, que pendant la guerre même, il reste quelque confiance en la disposition d'esprit de l'ennemi, sans quoi l'on ne pourrait d'ailleurs conclure aucune paix et les hostilités dégénéreraient en une guerre d'extermination ». Or, la guerre

d'extermination, dit Kant, est une destruction de tout droit, elle ne laisserait s'établir la paix perpétuelle que dans le grand cimetière de l'espèce humaine. Par conséquent, une guerre de ce genre « doit être absolument illicite ainsi que l'usage des moyens qui l'entraînent » (E. Kant, 1999, p. 21).

On voit clairement que chez Rousseau comme chez Kant, la guerre ce n'est pas la barbarie, elle suppose un minimum de droit pour préserver la dignité et les vies humaines. D'ailleurs, Rousseau (2004, p. 38) dira que la guerre ne donne pas au vainqueur le droit de massacrer l'ennemi, « ce droit qu'il n'a pas, ne peut fonder celui de l'asservir ». Quelquefois, on peut "tuer l'État" sans tuer un seul de ses membres. On a le droit de tuer l'ennemi que quand on ne peut le faire esclave. Mais, Rousseau (2004, p. 38) précise que le droit de le faire esclave ne vient pas du droit de le tuer, car ce serait « un échange inique de lui faire acheter au prix de sa liberté sa vie sur laquelle on n'a aucun droit ». Avant Rousseau, Montesquieu, dans *De l'esprit des lois*, (p. 275) écrivait :

On n'a le droit de réduire en servitude que lorsqu'elle est nécessaire pour la conservation de la conquête [...] la servitude n'est pas l'objet de la conquête ; mais il peut arriver qu'elle soit un moyen nécessaire pour aller à la conservation.

Toutefois, Montesquieu précise qu'il est contre nature que cette servitude soit éternelle. Il faut que le peuple esclave puisse devenir sujet. L'esclavage dans la conquête est un accident. C'est pourquoi le conquérant qui réduit le peuple en servitude doit toujours se réserver des moyens pour l'en faire sortir. Rousseau poursuit en disant que même en supposant ce terrible droit de tuer, un esclave fait à la guerre ou un peuple conquis n'est tenu à rien du tout envers son maître, qu'à lui obéir autant qu'il y est forcé. Rousseau (2004, p. 38) écrit :

En prenant un équivalent à sa vie le vainqueur ne lui en a point fait grâce : au lieu de le tuer sans fruit il l'a tué utilement. Loin donc qu'il ait acquis sur lui nulle autorité jointe à la force, l'état de guerre subsiste entre eux comme auparavant, leur relation même en est l'effet, et l'usage du droit de la guerre ne suppose aucun traité de paix. Ils ont

fait une convention ; soit : mais cette convention, loin de détruire l'état de guerre, en suppose la continuité.

Ainsi, de quelque sens qu'on envisage les choses, le droit d'esclavage est nul, non seulement parce qu'il est illégitime, mais parce qu'il est absurde et ne signifie rien. Les mots, esclave et droit, dit Rousseau (2004, p. 38), sont contradictoires, ils « s'excluent mutuellement ». Rousseau souligne que les principes qui doivent sous-tendre le droit de la guerre ne sont point ceux de Grotius, ils dérivent de la nature des choses, et sont fondés sur la raison. Rousseau posera le principe fondamental, du droit humanitaire qui sera celui des conventions de Genève : les soldats désarmés ne peuvent plus être considérés comme des ennemis ; « ils redeviennent simplement hommes et l'on n'a plus de droit sur leur vie » (J.-J. Rousseau, 2004, p. 37). Rousseau est donc l'un des précurseurs du Droit International Humanitaire.

Mais qu'est-ce que le Droit International Humanitaire (DIH) ? Le Droit International Humanitaire est une partie du droit international public, composé des règles internationales d'origine conventionnelle ou coutumière, qui sont spécialement destinées à régler les problèmes humanitaires découlant directement des conflits armés, internationaux ou non internationaux, et qui restreignent, pour des raisons humanitaires, le droit des parties au conflit d'utiliser les méthodes et moyens de guerre de leur choix ou protègent les personnes et les biens affectés, ou pouvant être affectés, par le conflit.

La création du comité international de la Croix-Rouge (CICR) et l'adoption, le 22 Août 1864 de la première convention de Genève s'inscrivent en droite ligne dans cette succession de tentatives faites pour régler la guerre et limiter les souffrances qu'elle engendre.

Cette date marque la naissance du droit international humanitaire contemporain et, plus particulièrement, du '*Droit de Genève*', qui se préoccupe plus spécialement du sort des victimes de guerre. La convention de 1864, revue et développée en 1906, sera modifiée après la première guerre mondiale par les traités de 1925 et de 1929, année de l'adoption d'une nouvelle convention, relative au traitement des prisonniers de guerre.

Le tragique bilan de la seconde guerre mondiale marquée par les effroyables persécutions de victimes civiles entraînera une révision

des conventions en vigueur par l'adoption des quatre conventions de Genève de 1949, signés par près de cinquante États. La principale innovation, c'est la 4^{ème} convention qui concerne la protection des populations civiles en temps de guerre.

La volonté de protéger les victimes de la guerre se développe en parallèle avec celle de limiter la violence en réglementant le choix et l'utilisation des armements. En 1863, le président Abraham Lincoln demande à un juriste, Francis Lieber, d'établir une série d'instructions à l'usage des troupes engagées dans la guerre de Sécession. Son but est de réglementer la guerre en limitant l'emploi de la force à ce qui est jugé indispensable pour atteindre les objectifs militaires fixés. Le code Lieber, entré en vigueur en avril 1863, est le premier essai de codification des lois et coutumes de la guerre existant à cette époque. Mais, contrairement à la Convention de Genève adopté un an plus tard, il n'avait pas valeur de traité puisque destiné aux seules forces armées nordistes des États-Unis.

En 1868, la Déclaration de St-Petersbourg demande aux États d'abandonner les armes causant des souffrances inutiles, en particulier l'usage de balles explosives. Enfin, à l'issue d'une conférence sur la paix, tenue à la Haye en 1899, sont adoptées les premières Conventions de la Haye, établissant un règlement des lois et coutumes de la guerre sur la terre et l'adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève de 1864. En 1907, toujours dans la capitale hollandaise, les Conventions de 1899 sont révisées et de nouvelles sont adoptées. Treize conventions et déclarations seront signées, définissant les lois et coutumes de la guerre et interdisant certaines pratiques, notamment le bombardement de villes non défendues et l'utilisation de gaz asphyxiants.

Constamment révisés et complétés par des protocoles additionnels de 1977 et 2005, les Conventions de Genève de 1949 et les Conventions de La Haye de 1907, forment ensemble le Droit International Humanitaire contemporain, droit international régissant la conduite des hostilités en temps de guerre. Les expressions '*Droit international humanitaire*' '*Droit des conflits armés*' et '*Droit de la guerre*' sont équivalentes. La première est plus couramment employée par les organisations non gouvernementales (ONG), les

universités et les États, les deux autres sont plus courantes dans les milieux militaires.

Nous avons voulu ici montrer la contribution importante de Rousseau dans l'histoire du Droit International Humanitaire. En effet, c'est à partir *Du Contrat social*, d'où est extrait le principe fondamental des Conventions de Genève que le Droit international humanitaire contemporain prendra son envol. À défaut d'empêcher la guerre, pense Rousseau, il faut l'humaniser. On peut donc dire qu'il est l'un des précurseurs du Droit International Humanitaire. L'héritage philosophique laissé par le citoyen genevois demeure une source inépuisable dans la protection des droits fondamentaux des individus et des peuples, en période de conflits armés.

Si Rousseau condamne les troupes mercenaires et recommande que la stratégie militaire soit propre à chaque État, il nous enseigne par ailleurs, les principes clés d'une armée républicaine, basés sur la discipline militaire et le patriotisme.

2. Les principes fondamentaux d'une armée républicaine

Nous citerons ici quelques principes clés de l'art de la guerre chez Rousseau. En fait, ces principes ne sont pas nouveaux, mais ce qui est intéressant chez notre philosophe, c'est l'accent particulier qu'il met sur le patriotisme car quelle que soit la stratégie militaire, l'on ne peut avoir raison de l'ennemi s'il n'a pas l'amour de la patrie.

2.1. Discipline et tactique militaire

Une des caractéristiques fondamentales de l'armée nationale, c'est la discipline, qui doit régner partout. Or, une des faiblesses de certaines armées, c'est l'indiscipline. Rousseau dit qu'au nom de cette discipline, il ne conviendrait pas que les soldats soient éparpillés pour maintenir l'ordre dans les bourgs et les villages ; cela serait pour eux :

Une mauvaise discipline. Les soldats, surtout ceux qui sont tels par métier, ne doivent jamais être livrés seuls à leur propre conduite, et bien moins chargés de quelque inspection sur les citoyens. Ils doivent toujours marcher et séjourner en corps : toujours subordonnés et surveillés, ils ne doivent être que des instruments aveuglés dans les mains de leurs officiers (J. -J. Rousseau, 1990, p. 231).

Aujourd'hui encore, les militaires vivent dans des casernes. Ce qui permet de mieux les surveiller car ils ne doivent pas agir par eux-mêmes mais par quelqu'un d'autre supposé être éclairé.

Rousseau s'inspire ici des analyses de Machiavel dans l'*Art de la guerre*, où il montre comment il faut développer une armée nationale et quels exercices sont nécessaires pour former des soldats. Depuis les anciens auteurs militaires chinois, tel que Sun Tzu qui a écrit *Les règles de l'art militaire*¹⁸⁷, nous comprenons que la guerre est un art qui mérite d'être étudié. Voici ce que Sun Tzu dit (L. Nachin, 2005, p. 17):

L'art de la guerre et l'organisation des troupes sont d'une importance vitale pour l'État. La vie et la mort des sujets en dépendent ainsi que la conservation, l'agrandissement ou la décadence de l'Empire : ne pas y réfléchir profondément, ne pas y travailler consciencieusement, c'est faire preuve d'une coupable indifférence pour la possession ou la perte de ce qu'on a de plus cher et c'est ce qu'on ne doit pas trouver parmi nous.

La préoccupation de Sun Tzu est aussi celle de Rousseau. C'est pourquoi, il montre l'importance de l'armée structurée et disciplinée dans la conservation de la nation.

En plus, Rousseau enseigne qu'il est impossible de suivre des recettes toutes faites en politique comme en tactique militaire. Chaque nation doit développer ses dispositions propres, nationales. Ainsi, il demande à la Pologne de « savoir tirer parti de sa géographie, de son territoire immense et plat, pour s'exercer à une guerre de harcèlement et savoir mener "la petite guerre" » (G. Lèpan, 1998, p. 445). Écoutons Rousseau (1990, pp. 234-235) :

Je ne voudrais point, qu'elle imitât servilement la tactique des autres nations. Je voudrais qu'elle s'en fit une qui lui fût propre, qui développât et perfectionna ses dispositions

¹⁸⁷ Le plus ancien des traités chinois connus est intitulé Sun Tse ping fa, c'est-à-dire : Règles de l'Art militaire de Sun Tse. Soun ou, connu sous le nom de Sun Tse ou Sun Tzu, vivait dans la deuxième moitié du VI^e siècle av. J.-C. A cette époque, la Chine n'était pas encore unifiée ; néanmoins, au prix de luttes incessantes, les États les plus puissants avaient aggloméré les plus faibles dans des sortes de ligues, plus voisines du système féodal que du régime fédératif. Cf Avant-propos de *Sun Tse et les anciens Chinois Ou Tse et Se Ma Fa* présentés et annotés par Lucien Nachin (1885-1952), Collection Les Classiques de l'art militaire, (Paris, Editions Berger-Levrault, 1948), p.11, Édition complétée le 31 août 2005 à Chicoutimi, Québec.

naturelles et nationales, qu'elle s'exerçât surtout à la vitesse et à la légèreté, à se rompre, à s'éparpiller, et se rassembler sans peine et sans confusion ; qu'elle excellât dans ce qu'on appelle la petite guerre, dans toutes les manœuvres qui conviennent à des troupes légères, dans l'art d'inonder un pays comme un torrent, d'atteindre partout et de n'être jamais atteinte, de couper les communications, d'intercepter des convois, de charger des arrière-gardes, d'enlever des gardes avancées, de surprendre des détachements, de harceler de grands corps qui marchent et campent réunis ; qu'elle prit la manière des anciens Parthes comme elle en a la valeur, et qu'elle apprît comme eux à vaincre et détruire les armées les mieux disciplinées sans jamais livrer bataille et sans leur laisser le moment de respirer.

Mais, au-delà de toute la tactique militaire que notre auteur voudrait enseigner aux Polonais, une seule chose sans doute est la plus importante : l'amour de la patrie. C'est à cela que les Polonais doivent travailler sans relâche pour porter le patriotisme au plus haut degré dans tous les cœurs.

Pour Rousseau, le courage et la vertu militaire importent plus que la richesse ou le nombre des combattants, et les facteurs techniques peuvent être subordonnés au politique, à la conscience civique.

Une troupe de pauvres montagnards, dont toute l'avidité se bornait à quelques peaux de montons, (...) écrasa cette opulente et redoutable maison de Bourgogne qui faisait trembler les potentats de l'Europe (...) on a de tout avec de l'argent, hormis des mœurs et des citoyens (J.-J. Rousseau, 2004, p. 59).

Mais, Rousseau indique que pour réussir tout projet militaire, la Pologne ne pourra compter que sur ses propres citoyens et non sur des étrangers, il faut que le citoyen devienne soldat. Sun Tzu (544 - 496 av. J.-C.) au VI^e siècle avant J.-C., avait préconisé chez les Chinois, « une politique de soldats-paysans » (E. J. L., 2015, p.10). Chez Rousseau, on parlera de « citoyen-soldat ».

2. 2. *La figure du citoyen-soldat chez Rousseau*

Chez Rousseau, la république ne peut perdurer si ses citoyens ne sont pas capables de la défendre. « Le devoir militaire est partie intégrante du devoir civique, et confier cette tâche à des non-citoyens, comme peuvent l'être les mercenaires, serait une mise en péril assurée de la nation » (G. Galice et C. Miqueu 2012, p. 69). Ses vrais défenseurs sont ses membres. Rousseau défend l'image du « citoyen-soldat » qui fait de l'armée l'expression même de la nation. C'est pourquoi, il recommande aux Polonais ce qui suit : « Tout citoyen doit être soldat par devoir, nul ne doit l'être par métier. Tel fut le système militaire des Romains ; tel est aujourd'hui celui des Suisses ; tel doit être celui de tout État libre et surtout de la Pologne » (J.-J. Rousseau, 1990, p. 230).

Le service militaire selon Rousseau (1990, p. 232), doit être obligatoire en Pologne comme en Suisse. Tout le monde doit s'exercer aux armes : « En Suisse, écrit-il, tout particulier qui se marie est obligé d'être fourni d'un uniforme qui devient son habit de fête, d'un fusil de calibre et tout équipement d'un fantassin, et il est inscrit dans la compagnie de son quartier ».

Ainsi, hors d'état de solder une armée suffisante pour la défendre, il faut que la Pologne trouve au besoin cette armée dans ses habitants. Seule une bonne milice, bien exercée est capable d'atteindre ce but. De plus, l'entretien de cette milice sera moins onéreux : « Cette milice, écrit Rousseau, coûtera peu de chose à la République, sera toujours prête à la servir, et la servira bien, parce qu'enfin l'on défend toujours mieux son propre bien que celui d'autrui » (J.-J. Rousseau, 1990, p. 232). Ainsi : « On aurait une belle et nombreuse armée toujours prête au besoin, et qui coûterait beaucoup moins, surtout en temps de paix » (J.-J. Rousseau, 1990, p. 232).

Aujourd'hui, on parle du métier des armes en tant que corps, les guerres ne sont plus pour les citoyens un loisir quotidien qui les amèneraient à être citoyen-soldat, d'ailleurs, « les guerres sont au siècle des Lumières bien moins courantes et violentes qu'elles ne le furent antérieurement » (G. Galice et C. Miqueu, 2012, p. 70).

Avec Rousseau, s'opère de façon nette une revalorisation du soldat, opposée à l'espèce « vile » et « rampante » du mercenaire. Rousseau veut ainsi replacer au centre de la cité le soldat, dont le

XVIII^e siècle tend à détourner avec indifférence ou mépris. Dans les *Considérations*, précisément, c'est l'opinion publique qui est appelée à réhabiliter l'état de soldat : « (...) il faudrait commencer par changer sur ce point l'opinion publique sur un état qui change en effet du tout au tout, et faire qu'on regardât plus en Pologne un soldat comme un bandit qui pour vivre se vend à cinq sous par jour, mais comme citoyen qui sert la patrie et qui est à son devoir » (J.-J. Rousseau, 1990, p. 233).

Dès lors, la guerre doit cesser d'être l'« affaire des rois » pour se rapprocher des préoccupations et de la vie des citoyens. Comme l'indiquent avec force les *Considérations*, les vrais défenseurs de (l'État) sont ses membres, ce sont même les guerriers les plus redoutables, parce qu'ils sont impliqués dans la vie de la cité, dévoués au bien commun, et disposés à faire le sacrifice de leurs biens finis et de leur vie. S'ils appartiennent à une véritable patrie, « ils ne connaîtront de véritable vie que celle qu'ils tiendront d'elle, ni de vrai bonheur que de l'employer à son service ; et ils compteront au nombre de ses bienfaits l'honneur de verser au besoin tout leur sang pour sa défense » (J.-J. Rousseau, 1964, p. 358).

On peut maintenant comprendre pourquoi selon Rousseau, tout citoyen doit être soldat par devoir, nul ne doit l'être par métier : « Il y a des métiers si nobles qu'on ne peut les faire pour de l'argent sans se montrer indigne de les faire : tel est celui de l'homme de guerre ; tel est celui de l'instituteur » (J.-J. Rousseau, 1966, p. 263).

Seule la possession des armes caractérise le vrai citoyen, et le rend apte à prendre en main et maîtriser collectivement le destin du tout auquel il appartient. C'est pourquoi sur le modèle suisse évoqué dans les *Considérations*, le soldat est d'abord un citoyen qui remplit, comme défenseur de la patrie, une fonction civique.

L'acte patriotique qui suppose non seulement l'amour de la loi, l'attachement à la liberté et aux institutions, implique également le sacrifice du citoyen étant donné que la vie du citoyen est un don de la communauté civile par l'avènement du contrat social : « le citoyen doit sa vie à la patrie » (J.-J. Rousseau, 1967, p. 156). Selon Gabriel Galice et Christophe Miqueu (2012, p.65), commentant Rousseau, « l'amour de la patrie n'est rien d'autre pour le citoyen vertueux que l'amour de son devoir (...). Lorsque l'amour de la patrie guide les citoyens, l'État n'a besoin ni de force ni de ruse ni d'un chef

charismatique pour se faire obéir ». Seule la logique du devoir peut imprimer dans le cœur des citoyens l'obligation de suivre le gouvernement et de veiller toujours à préserver l'autorité publique.

Rousseau valorise le courage militaire, fidèle en cela à la tradition républicaine, une tradition qu'il relie à la vertu civique et à la défense de la liberté. L'idéalisation du citoyen comme guerrier, que l'on retrouve dans plusieurs de ses textes, est conforme à la tradition civique, puis machiavélienne, que Rousseau développe pour lui donner une touche personnelle. En effet, la citoyenneté exige la participation la plus complète possible à la vie de la cité ; le citoyen doit être impliqué dans le choix des magistrats, dans les décisions importantes, mais aussi au besoin dans la défense de sa cité. C'est le patriotisme.

2.3. Armée et patriotisme

Si les Romains, dit Rousseau, sont devenus les maîtres du monde c'est parce qu'ils disposaient de « braves citoyens, qui savaient donner au besoin leur sang pour la patrie mais qui ne le vendaient jamais » (J.-J. Rousseau, 1990, p. 88). L'armée ne doit pas être un métier mais un devoir de citoyen, l'expression même du patriotisme c'est-à-dire de son attachement indéfectible à sa patrie. Le service militaire est un acte civique et républicain.

Ainsi, pour que la paix ne soit pas une guerre larvée, ou un conflit qui n'ose pas se dire, la République rousseauiste ne peut viser une persévérance conquérante dans son existence mais se doit d'être défensive. La logique du soldat patriote qu'il développe n'est en effet pas une logique de la glorification et des honneurs. Elle n'a pour objectif que l'obligation vertueuse de défendre le cadre collectif de la vie commune qu'est la république dès lors qu'elle se retrouve attaquée (G. Galice et C. Miqueu 2012, p. 76).

Ce qui signifie que chez Rousseau, le patriotisme est la condition de la vertu, laquelle est elle-même la condition de la liberté. Le citoyen rousseauiste est par définition patriote dans la mesure où l'amour à l'égard de ses concitoyens est l'expression de l'engagement civique propre au contrat et de « la conformité exigée et consentie des volontés particulières avec la volonté générale » (G. Galice et C.

Miqueu 2012, p. 76). L'engagement quotidien du citoyen envers sa nation républicaine et l'amour envers sa patrie, en garantissant la liberté commune, est aussi ce qui rend possible l'épanouissement individuel de l'existence (G. Lapan, 2007, pp. 326-328).

Rousseau dénonce la corruption des mœurs qui se traduit par la privatisation et la spécialisation des activités sociales, entraînant le désintérêt des citoyens pour la chose publique et le renoncement à la défense de la cité. Le citoyen substitue ainsi ses relations privées aux relations publiques. Il n'est plus prêt à payer de sa personne pour défendre sa liberté et préfère payer en argent. Sans s'en rendre compte, il tombe dans un esclavage moral qui lui fait perdre la citoyenneté :

Sitôt que le service public cesse d'être la principale affaire des citoyens, et qu'ils aiment mieux servir de leur bourse que de leur personne, l'État est déjà près de sa ruine. Faut-il marcher au combat ? Ils payent des troupes et restent chez eux ; faut-il aller au conseil ? Ils nomment des députés et restent chez eux. À force de paresse et d'argent, ils ont enfin des soldats pour asservir la patrie et des représentants pour la vendre (J.-J. Rousseau, 2004, p. 105).

Conclusion

Cette étude a montré que chez Rousseau, l'art militaire est non seulement lié à la géopolitique mais aussi au Droit humanitaire, celui qui respecte ceux qui apparemment, sont naturellement voués à la mort, nous voulons parler des vaincus, des blessés, des prisonniers de guerre. Il défend également la figure du citoyen-soldat prêt à sacrifier, s'il le faut, sa vie, pour défendre sa patrie, contre les ennemis extérieurs et intérieurs. Il prône une armée républicaine où l'amour de la patrie devient la seule vertu et où les mercenaires n'ont pas leur place, ceux qui sont prêts à tout pour de l'argent. Cet article, *in fine*, vise à montrer que Rousseau qui, au XVIII^e siècle, cherchait à réformer le *Jus in Bello*, le Droit de la guerre, peut aujourd'hui encore, nous aider à revisiter nos pratiques quotidiennes de cette notion qui connaît une dérégulation au fil du temps dans un monde dit civilisé. Si l'on ne peut mettre fin à la guerre, il faut tout de même la réguler.

Références bibliographiques

Aristote (2014), *Œuvres complètes*, trad. Pierre Pellegrin et al. , Paris, Éditions Flammarion.

Boniface Pascal (2013), *La géopolitique*, Paris, Éditions Eyrolles.

E.J.L., (2015), *L'art de la guerre. De Sun Tzu à de Gaulle*, Paris, Éditions J'ai Lu.

Fronrier Marc, « Des armées africaines : comment et pour quoi faire ? » in *Outre-Terre*, 2005/2

(no 11), p. 347-374. Article disponible en ligne à l'adresse <https://www.cairn.info/revue-oultre-terre1-2005-2-page-347.htm>, consulté le 26 juillet 2023.

Galice Gabriel et Miqueu Christophe (2012), *Penser la République, la guerre et la paix. Sur les traces de Jean-Jacques Rousseau*, Genève, Éditions Slatkine.

Kant Emmanuel (1999), *Projet de paix perpétuelle*, trad. Jean Gibelin, Paris, J. Vrin, Éditions bilingue.

Ki-Zerbo Joseph (2013), *À Quand l'Afrique ? Entretien avec René Holenstein*, Lausanne (Suisse), Éditions d'En Bas.

Lacoste Yves (2005), « La géopolitique et les rapports de l'armée et de la nation » in *Hérodote*, N°116, Paris, La Découverte.

Lepan Géraldine (1998), « Guerre et paix chez Rousseau ». In : *Dix-huitième Siècle*, n°30. La recherche aujourd'hui. pp. 435-456 : articles-en [ligne] à l'adresse suivante : http://www.persee.fr/doc/dhs_0070-6760_1998_num_30_1_2254, consulté le 18 juillet 2023.

Lepan Géraldine (2007), *Jean-Jacques Rousseau et le patriotisme*, Paris, Champion.

Machiavel Nicolas (1992), *Le Prince*, trad. et présenté par Yves Lévy, Paris, G.F.

Montesquieu (1799), *De l'esprit des lois*, Paris, G.F Flammarion.

Nabulsi Karma (2007), « Guerre et inégalité dans la pensée politique chez Rousseau » in *Les Études philosophiques* 2007/4 (n° 83)2007/4 (n° 83), pages 413 à 424, Éditions Presses Universitaires de France. Article disponible en ligne à l'adresse suivante :

<https://www.cairn.info/revue-les-etudes-philosophiques-2007-4-page-413.htm>, consulté le 26 juillet 2023.

Nachin Lucien (2005), *Sun Tse et les anciens Chinois Ou Tse et Se Ma Fa*, (1885-1952), Collection Les Classiques de l'art militaire, Paris, Editions Berger-Levrault, 1948, Édition complétée le 31 août 2005 à Chicoutimi, Québec.

Platon (2011), *Œuvres Complètes*, trad. Luc Brisson, Paris, Éditions Flammarion.

Rousseau Jean-Jacques (1964), *Discours sur l'économie politique /Du Contrat social (Première version)/ Du Contrat social / Fragments politiques*, Paris, Éditions Gallimard/ folio.

Rousseau Jean-Jacques (1966), *L'Émile ou de l'Éducation*, Paris, Garnier frères.

Rousseau Jean-Jacques (1967), *Julie ou la Nouvelle Héloïse*, Paris, G.F.

Rousseau Jean-Jacques (1971), « Lettres écrites de la Montagne » in *Œuvres Complètes III*, Paris, Éditions du seuil.

Rousseau Jean-Jacques (2004), *Discours sur les sciences et les arts*, Paris, Librairie Générale Française.

Rousseau Jean-Jacques (1990), *Discours sur l'économie politique/Projet de constitution pour la Corse/Considérations sur le gouvernement de Pologne*, Paris, Garnier Flammarion.

Rousseau Jean-Jacques (1996), *Du contrat social*, Paris, Librairie Générale Française.

Rousseau Jean-Jacques (1999), *Dialogues*, Paris, G.F Flammarion.

Rousseau Jean-Jacques (2004), *Du Contrat social*, Paris, Éditions Nathan, coll. « les Intégrales de philo ».

Rousseau Jean-Jacques (2005), *Discours sur l'inégalité parmi les hommes*, Paris, Éditions Nathan, coll. « les Intégrales de philo ».

De l'esthétique négative de la notion de "Négre" : Substantialité et épuisement

Mouhamadou HALIDOU ZAKARI, Doctorant
Université Abdou Moumouni de Niamey (Niger)
Mouhamadouhalidou@gmail.com

Résumé

La question de l'identité se trouve aujourd'hui au centre de toutes les préoccupations aussi bien politiques qu'intellectuelles. Il s'agit d'un contexte de bouleversement général où la perte de sens de l'existence humaine se rapporte à la crise identitaire qui secoue toutes les cultures ou sociétés humaines. Toutefois, il convient de souligner que cette crise identitaire est le résultat des rencontres des cultures qui s'étaient montrées pauvres en humanité. Le cas de la traite, de la colonisation et de l'impérialisme par exemple qui correspond à la rencontre entre l'Occident et l'Afrique illustre parfaitement ce phénomène. Cette rencontre a été si violente que l'identité humaine se trouve être criminalisée et terrorisée tel qu'en témoigne la notion de "Négre". Cette notion dans sa construction conceptuelle mais qui se voulait aussi un substantif puisque désignant une humanité, provoque à la fois jouissance et l'amer si bien qu'on peut esthétiquement l'apprécier quand bien même qu'il s'agit d'une esthétique négative. La notion de "Négre" dans son rapport à l'Afrique et à la race désigne l'identité d'une humanité de destin commun dont l'effort intellectuel consiste à repenser cette identité à partir des expériences qu'en a faites sa conscience. Cette conscience victime du complexe d'infériorité est celle qu'il convient avant tout de dépsychologiser à partir des mythes fondateurs qui sont la condition de l'invention d'une nouvelle Afrique et du nouvel homo africanus.

Mots-clés : Négre, esthétique, identité, "dépsychologiser", mythe-fondateurs

Abstract

Today, the question of identity is at the center of every political and intellectual preoccupation. This is a context of general upset, where the loss of the sense of human existence is related to the identity crisis shaking all human cultures and societies. However, it should be underlined that this identity crisis is the result of cross-cultural encounters that have shown themselves to be poor in humanity. For example, the case of the slave trade, colonization, and imperialism, which corresponds to the confrontation between the West and Africa, is a perfect illustration of this phenomenon. This encounter was so violent that human identity was criminalized and terrorized, as witnessed in the notion of "Negro". This notion, in its conceptual construction but also intended as a noun to designate humanity, provokes both enjoyment and bitterness, so much so that it can be aesthetically appreciated even

though it is a negative aesthetic. The notion of "Negro" in its relation to Africa and race designates the identity of humanity with a common destiny, whose intellectual effort consists in rethinking this identity based on the experiences of its consciousness. This consciousness, the victim of the inferiority complex, is the one that needs to be psychologized first and foremost based on the founding myths that are the condition for the invention of a new Africa and a new homo Africanus.

Keywords: Negro, aesthetics, identity, 'unpsychologized', founding myths.

Introduction

*Il n'y a pas de terrain plus propice à l'éclosion de la philosophie que cette Afrique déchirée, il n'y a pas de sujet plus sollicité que l'Africain écartelé entre la tradition et la modernité, obligé par-là de se frayer une nouvelle route, de se forger une destinée nouvelle. (Elungun, P. E. Alphonse, *Eveil philosophique africain*, 1984)*

Parler de/du Nègre (comme notion ou réfèrent) c'est sans nul doute aborder une question identitaire. Cette question s'inscrit dans la problématique générale de la crise identitaire qui correspond aujourd'hui à l'un des plus grands défis auxquels notre humanité est confrontée ; sinon que la crise identitaire est au fondement des bouleversements qui agitent la politique globale de notre monde. Rien ne conteste l'idée que notre monde traverse une crise des civilisations ou ce que Samuel P. Huntington (1997) appelle le choc des civilisations. Tantôt l'identité humaine est criminalisée, tantôt elle est terrorisée si bien que le sens de l'existence humaine se trouve être compromise. Pour ce qui concerne l'Afrique et sa diaspora, la crise de l'identité du Noir s'origine dans son contact avec une extériorité dont les rapports ont été si violents qu'ils avaient laissé désirer le statut anthropologique de ce dernier puisqu'on lui refusait cette donnée anthropologique à savoir la raison. Dans cette crise identitaire qui se mesure à la dimension de l'existence, il est donc urgent que l'on problématise le sens de son existence en présence d'une angoisse face à laquelle s'expriment notre bouleversement et notre sentiment de perte de soi. Cette préoccupation pour ce qui concerne l'identité du Noir a été prise en charge par le projet intellectuel afro-diasporique que nous appelons avec Séverine Kodjo-Grandvaux (2013) les « philosophies africaines » qui problématisent (en termes de

conceptualisation de l'expérience négre) l'identité négre dans une démarche déconstructiviste et de reconstruction (la négritude, les ethnophilosophes, les écritures du moi dans la littérature afro-diasporique, etc.). Ainsi, à travers ce sujet métaphorique et plein d'ironie « De l'esthétique négative de la notion de Nègre : Substantialité et épuisement », parce qu'il se pose comme la négation d'une négation, celle de l'identité négre. Substantiellement, comment peut-on partir de la négation de l'identité du Noir pour reconstruire une nouvelle identité africaine ? Notre objectif c'est de démontrer que partant de la notion de "Nègre", comment à travers la négation de l'identité criminalisée du Nègre on peut définir dialectiquement une nouvelle identité africaine dynamique. Il consiste alors de partir du regard qu'une extériorité avait porté sur l'Africain (le discours ethno-anthropologique occidental) pour comprendre la manière avec laquelle cette préoccupation est prise en charge afin de proposer des conditions pour l'invention du nouvel homme africain en termes de renaissance. À ce titre, l'identité négre est une invention du discours colonial comme négation qui se saisit en une crise de l'identité anthropologique du colonisé dont en tant que préoccupation intellectuelle, la pensée de Kwame Nkrumah peut servir de réponse à la crise identitaire du sujet africain contemporain. Reposer aujourd'hui la question de l'identité du Noir à partir de l'histoire suppose que la reconstruction de son identité doit nécessairement partir de ces trois dimensions du temps à savoir le passé, le présent et le futur.

Du point de vue méthodologique, l'inscription dans la temporalité de cette problématique justifie amplement notre approche adoptée qui se veut historico-critique c'est-à-dire une méthode qui, se servant de l'histoire propose une analyse critique. L'analyse qui se déploie donc ici comprend trois axes de réflexion : Axe 1 : une phénoménologie de la crise de l'identité négre. Axe 2 : la notion de "Nègre" comme procuration de jouissance et de l'amer esthétiques. Axe 3 : Kwame Nkrumah et la crise identitaire négro-africaine.

1. Une phénoménologie de la crise de l'identité négre

Il faut d'abord noter que ce présent travail fait corps avec les réflexions en philosophie africaine qui posent la question de l'identité africaine en termes de déconstruction. C'est donc une réflexion qui se veut une contribution théorique, entrant dans ce cadre entend apportant un éclairage sur l'une des origines de la crise identitaire en Afrique. L'ironie de son titre " De l'esthétique négative de la notion de "Nègre"..." témoigne en fait de son caractère folklorique qui signifie que cette notion, se vidant de son contenu substantiel et significatif devient alors non seulement un terme moqueur mais un simple mot vide de tout contenu substantiel. Ce qui justifie que l'emploi de la notion de "Nègre" serait une vocation et une provocation en ce sens qu'elle devient idée, vérité et surtout projet.

En effet, avant toute appréciation aussi bien esthétique de la notion de "Nègre", une certaine phénoménologie de ladite notion est indispensable. Cette phénoménologie est celle qui s'efforce de saisir la notion de "Nègre" en tant qu'objet dans la totalité ou disons dans le contexte sans lequel aucune représentation du désigné négre ne peut être possible. Il convient donc de mettre en relation la notion de "Nègre" avec le territoire et le déterminant racial. À cet effet, les notions de race et d'Afrique deux inventions du discours ethno-anthropologique occidental, contribuent conséquemment à saisir les modalités esthétiques de la notion de "Nègre". De surcroît, cette mise en relation comme clarification permet de saisir le contenu substantiel de la notion de "Nègre", son ancrage référentiel à base duquel l'on peut apporter tout jugement sur elle. Notons que la race est une notion qui est au centre des sciences sociales et humaines avec une considération qui a progressivement évolué selon des nouveaux regards que l'on a portés sur celle-ci. D'ailleurs, ces trois notions "Race, Afrique et Nègre" sont inventées par le même mythe (ou la même mythologie) à l'opposé duquel se construit comme dit Albert Memmi (1989) une « contre-mythologie ». Dans cette mythologie ou ce mythe, ce que l'on retrouve inventés, ce sont fondamentalement deux numérateurs ayant un même dénominateur : le Nègre et l'Afrique ayant pour sous-bassement la Race. Ces deux figures (l'Afrique et le Nègre) comme l'a si bien dit Achille Mbembe (2013 : 10) jaillissent

du délire qu’aura produit la modernité. Ces deux figures servent de thermomètre pour un Occident qui se veut producteur exclusif des valeurs universelles en provincialisant celles des autres, car si l’Occident est la “terre-mère” de la raison donc de la rationalité, le Nègre, comme dit bien encore Achille Mbembe en tant que représentation de l’irrationnel, partout où il apparaît, le Nègre libère des dynamiques passionnelles et provoque une exubérance irrationnelle. Significativement donc, ce mythe correspond au *substratum* du complexe d’infériorité surtout linguistique qu’entretient le Nègre et qu’il convient de détruire. C’est pour cette raison que cette notion de “Nègre” constitue par conséquent une conscience qui appelle désormais à la responsabilisation du sujet qui en est porteur. C’est pourquoi à chaque fois que la notion de “Nègre” est évoquée, il s’en dégage le sens de la responsabilité. Le Nègre n’a jamais existé, on l’a fait exister. Mais le Nègre suppose tout de même responsabilité dans et pour un monde secoué par une angoisse existentielle à travers la criminalisation de l’identité et le terrorisme identitaire. Le Nègre comme notion terrorise son sujet tout comme le sujet terrorise la notion donc terrorise à vrai dire son inventeur (l’Occident). Il y a donc dans cette notion double identités terrorisées et par conséquent, une criminalisation de l’identité humaine. En effet, dans cette action de terroriser l’identité de l’Africain, le Nègre est l’expression d’une violence identitaire, et, comme l’a si bien souligné Didier U. Anzif (1995, p. 31), ce nom (le Nègre) signait une série d’expériences historiques déchirantes, la réalité d’une vie vacante ; la hantise, pour des millions de gens pris dans les rets de la domination de race, de voir fonctionner leurs corps et leurs pensées du dehors et d’avoir été transformés en spectateurs de quelque chose qui était et qui n’était pas leur propre existence. Cette belle remarque de Didier U. Anzif stipule alors que la notion de “Nègre” dans sa dimension historique qui est la dimension dans laquelle d’ailleurs l’identité nègre comme identité fabriquée peut être bien appréhendée, devient une question existentielle dont la prise en charge demande de la *praxis* intellectuelle et de l’action collective.

Ce travail, sur ces notions à notre sens, a donc un intérêt tout particulier dans la mesure où il servira de pamphlet caustique dans la critique pour le discours qui s’y déploie à travers le projet intellectuel

africain qui se veut un questionnement de l'être-au-monde du Nègre. Il s'agit de ce qu'on appelle une objectivation qui prend certes le sens d'une critique mais qui correspond véritablement à un effort de saisie de soi à partir de ce qu'on est supposé être c'est-à-dire de l'identité à partir de laquelle notre environnement relationnel avec autrui nous définit. Dans cette critique, c'est un excellent travail de phénoménologie qui s'opère comme conscience projetée qui cherche à se saisir. Cette saisie de soi, dans le contexte de l'identité nègre, est consubstantielle avec ces deux notions « Race et Afrique ». En effet, la Race est un référentiel relativement à un groupe de personnes qui se fonde sur les apparences de ces dernières. Ce qui fait qu'elle est une indexation à partir de la couleur de la peau et de ce fait, elle manque d'essentialité parce qu'il y aura forcément l'oubli de l'humain. Tout comme la race, la notion d'Afrique est aussi un élément référentiel pour le Nègre. L'Afrique renvoie avant tout à un espace géographique, un continent mais surtout à un groupe d'hommes dispersés (la diaspora). Mais il existe tout un vocabulaire, toute une image, toute une psychologie auxquels la notion d'Afrique fait allusion dans une philosophie de la signification (philosophie de la race) qui correspond à un investissement de l'Autre pour des fins subjectives tel que cela s'est déployé dans l'histoire des idées en Europe. Ce qui fait que selon Achille Mbembe (2013 : 80) la notion « Afrique » renvoie à deux réalités : une situation de précarité et de vide insolvable et une incertitude de l'existence se tenant dans une interface de la vie et de la mort. Cette philosophie de la race (les discours ethno-anthropologiques occidentaux) développant une ontologie du Noir est ce qui fait que le Nègre et le Blanc, l'Afrique et l'Occident ont tendance d'être toujours dans des rapports agonistiques du point de vue de leurs identités.

Par ailleurs, la mythologie qui les invente les notion Race, Afrique et Nègre, est la forme dans laquelle s'est élaborée la philosophie de la race comme ethno-anthropo-discours. Dans le domaine anthropologique, la Race a été utilisée pour définir un tableau classificatoire des hommes en leucodermes, xanthodermes et mélanodermes qui tiennent lieu des variétés de l'espèce humaine (Lalande, A., 2018 : 975). Rappelons qu'au fond, l'appel à la Race dans ce mythe inventif est exprimé à partir d'une préoccupation

existentielle de l'en-face avec la volonté de satisfaire les besoins du capitalisme européen et de dominer le reste du monde. Cette idée d'exploitation et de domination se trouve être partagée par Kwame Nkrumah (1973) et Vladimir Ilitch Lénine (2005) lorsqu'ils considèrent essentiellement la colonisation et le néocolonialisme comme à nouveau des formes concrètes de l'action du libéralisme économique occidental. Conséquemment, ces trois notions qui fondent le langage de la colonisation témoignent de la stratégie européenne pour le pillage et la domination si bien qu'à en croire Honorat Aguessy (2007 : 155) parlant de la colonisation il s'agissait « (...) d'un système de collecte de renseignements destinés à favoriser la prise de décisions par le pouvoir colonial en face des problèmes variés : structures foncières, chefferies, révoltes, organisation religieuse, manipulation des symboles, etc. ». Il s'agissait bien évidemment dans un tel contexte de la volonté de déclasser le Noir en l'excluant de la sphère de la rationalité qui fait de tout être un humain au sens d'un être capable d'institutionnaliser son cadre de vie. C'est pourquoi on peut dire que les notions Race, Afrique, et Nègre ont servi à construire un visage, elles ont formé une réalité d'un être qui se métamorphose en la personnalité du Noir comme l'expression du malheur et du dédain. Que ne faut-il pas entendre par *Les damnés de la terre* de Frantz Fanon (2002) ? Sinon toute la substantialité de ces notions de "Race, Afrique et Nègre".

Dans cette criminalisation de l'identité du Noir, ces notions (Race, Afrique et Nègre) suscitent réaction, défense et agression de la part du Noir ou du Nègre qui se retrouvait dans une situation de *thanatos*. C'est aussi le constat fait par Frantz Fanon tel que le souligne si bien Achille Mbembe (2013 : 85). : « Au demeurant, Frantz Fanon l'avait bien compris, pour qui toute interrogation sur les conditions de production de soi en contexte colonial devait commencer par une critique du langage. Cette critique de la vie en tant que critique du langage est précisément ce à quoi nous invite le terme « Afrique ». On retient qu'il s'agit d'une fabrication de l'identité nègre et que l'identité fabriquée du Noir dans le contexte colonial relève d'une volonté manifeste de la part du colonisateur de réduire ce dernier à un état de sous-homme, caractérisé par l'irrationalité, exempté d'universalisme ou d'universalité. Même du point de vue de la

cognition, le Nègre c'est l'irrationnel et même quand il est rationnel comme dit Frantz Fanon (1952 : 107) on lui oppose le « véritable rationnel ». Le Nègre devient tout sauf humain ou tout au moins un démon à visage humain. Bref, les notions 'Race et Afrique' ont servi d'encrage pour la notion de 'Nègre' qui a servi de thermomètre pour un Occident qui se définit une identité en opposition à celle du Noir qu'il a lui-même fabriquée en le terrorisant et faisant de lui une puissance criminelle. Dans cette perspective, la nouvelle identité du Noir telle qu'elle a été inventée dans cette philosophie de la race laisse désirer une esthétique de la personnalité africaine à partir de la notion de 'Nègre'.

2. La notion de 'Nègre' comme procuration de jouissance et de l'amer esthétiques

Partons du postulat que l'appréciation esthétique peut s'appliquer aussi bien sur un objet palpable que sur une donnée de conscience c'est-à-dire une notion, une idée. La dimension esthétique de la notion de 'Nègre' consiste à considérer cette notion comme une donnée de conscience à partir de sa phénoménalité comme substance mais qui devient aussitôt vide de tout contenu lorsqu'elle s'épuise. Cela tient lieu alors de la substantialité et de l'épuisement qui sont deux faits qui caractérisent la conscience que projette la notion de 'Nègre'. La substantialité de cette notion se rapporte alors au sens initial de celle-ci. La notion Nègre est d'abord désignation d'une sous-humanité, il se réfère à un peuple d'où qu'elle est remplie puisqu'elle s'est appropriée un monde (l'Afrique et le Noir). La substantialité de cette notion tient lieu du fait qu'il fait commerce avec un signifiant qui lui assure sa pleine signification ; sinon sans le signifiant la notion reste et demeure sans conséquence du point de vue de la cognition puisqu'il y manque de la plénitude. Quant à l'épuisement, elle suppose que cette notion n'a plus la même signification pour le monde, la race qui la remplissent d'entant et même pour son inventeur à savoir l'Occident. Cette notion a connu ne serait-ce que du point de vue sémiologique une évolution et dès qu'elle est énoncée, c'est pour inciter au dessein de se redéfinir à partir de ce qu'on est supposé être ou de ce que l'Autre suppose qu'on soit. En transvasant, la notion de

“Négre” s’enracine dans une conscience qui l’incorpore et dans une autre qui la crée tout au moins avant de se vider pour redevenir simple thermomètre qui sert de rapprochement entre deux identités en opposition et c’est ce que nous appelons l’épuisement de la notion de “Négre”. C’est ainsi qu’il faut saisir le plein sens de l’usage ironique de cette notion dans son simple rôle d’identifiant puisque ne porte en rien la vérité du désigné Négre.

Par ailleurs, parlant de la procuration de jouissance et de l’amer esthétiques de la notion de “Négre”, ce à quoi l’on doit se référer c’est à la fois la représentation et le sentiment qui soient rendus possibles à partir de cette notion. L’esthétique de la notion de “Négre” se rapporte non seulement à la construction imagée qu’elle favorise mais aussi à l’économie qu’elle instaure. D’abord dans sa confusion avec la nature, le Négre comme sauvage ou barbare est tout ce qui effraie et angoisse. C’est le malheur, le vilain, le dégoûtant. Tel que défini dans le discours de cette philosophie de la race, le colonisé comme l’a si bien dit Frantz Fanon (2002 : 44) est une sorte de quintessence du mal. Il est imperméable à l’éthique, négation des valeurs et dans sa méconnaissance des valeurs humaines, le colonisé est la représentation phénoménale de l’insenser. Pourquoi ? « D’abord répond-t-il, au fait que le Nègre, c’est celui-là (ou encore cela) que l’on voit quand on ne voit rien, quand on ne comprend rien et, surtout, quand on ne veut rien comprendre ». (Fanon F., 2002 : 10). Cela signifie que dans l’équation de la colonisation, le Noir prend la valeur de nul, le Négre c’est donc le démon à abattre.

De même, par la notion de “Négre” on voit l’immoralité et la puissance de la pulsion sexuelle, le Négre est comme un foyer de la sensibilité et de l’émotion. L’apparence physique du Négre, un corps géant fait de lui un être dont toute son énergie serait destinée à l’activité physique et sexuelle. C’est pourquoi, cette notion de “Négre” semble traduire l’essence malheureuse de l’Africain car n’étant ni humain ni animal il serait un corps sans âme. Il est celui qui souffre de son corps puisque la couleur de sa peau avec un poids de mélanie diabolisée représente la déchéance. Cet état de conscience et de fait instaure un racisme, le racisme comme la faillite de l’homme qui qu’il soit et d’où qu’il soit (Noir ou Blanc ou Jaune, d’Afrique,

d'Europe, d'Amérique, d'Asie, etc.). Ce racisme est véritablement la défaite de l'intelligence humaine ou ce que Alain Finkielkraut (1987) appelait « la défaite de la pensée », une défaite qui a surpris notre humanité avec un choc inimaginable, celui de la perte de sens de l'existence.

En effet, dans sa relation avec la notion d'Afrique, l'esthétique de la notion de "Négre" comme procuration de jouissance est intimement liée à celle d'Afrique qui réside dans le fait que la notion d'Afrique a satisfait la tendance sexuelle ou libidinale de l'Autre. Car pour tout dire :

L'Afrique est un objet de jouissance et d'aversion. Elle s'apparente à l'objet anal. La jouissance que l'on en tire est d'abord celle de l'expulsion d'un excrément et d'un déchet. Cet objet anal ne manque point, cependant, ni de présence ni d'image. Mais il s'agit de la présence et de l'image d'un trou et d'une ruine originaire. C'est cette ruine que l'on porte à la figuration. C'est également cette ruine que la littérature portera à la fiction, arguant du fait qu'une vérité demeure au-delà de la violence, même si cette vérité a perdu son nom. Et c'est ce nom qu'il faut retrouver. (Mbembe, A., 2013 : 64).

Sous un autre angle, la notion de "Négre" renvoie à l'économique puisqu'à faire foi en l'esprit du colonialisme, l'être non occidental comme le Noir par exemple est signifié à partir des besoins économiques de l'Occident. C'est là que nous semble résider le sens de tous ces rapports atroces entre un Occident qui, désormais, saisit le sens de l'être dans l'économique ou le matériel et une Afrique actuelle qui tâtonne entre humanisme qui ne responsabilise pas et matérialisme lent certainement du fait d'une vision qui peine de s'élaborer. La colonisation rappelons-cela, est une entreprise qui repose sur une construction intellectuelle et idéologique inventée et entretenue durant l'opération expansionniste d'un Occident qui dans son avide besoin crée de mythes destinés à fonder sa puissance. De là elle se considérait comme le centre du globe, le pays natal de la raison, de la vie universelle et de la vérité de l'humanité. (Mbembe, A., 2013 : 25).

On retient donc que le Nègre est alors semblable à une œuvre d'art symboliquement construite et qui, esthétiquement joue la

fonction de la laideur et de l'économique qui constituent une dimension essentielle dans l'appréciation de l'art contemporain. On retient aussi que cette notion de "Négre" joue avant tout la fonction d'une identité référentielle pour l'Africain contemporain qui doit se définir par opposition à une en-face. Lamentablement, la notion de "Négre" dans sa charge péjorative, prise au *lasso* de la honte, sanctionnée du désastre, fait naître un sentiment d'un sous-homme, provoque tout comme l'entreprise coloniale tout entière une blessure dont aux simples grattures de la cicatrice la plaie se revitalise. Le Nègre c'est le Nègre, l'esthétique de la notion de "Négre" laisse place et lieu à un mythe car les attributs du Nègre sont faux et n'existent que dans le lexique du colonisateur. Cependant, c'est contre cette identité diabolisée, mercantilisée que se déploient des efforts de "problématologiser" (ce verbe nous le faisons dériver du concept de "problématologie" de Michel Meyer (2010) qui l'utilise pour justifier que toute l'activité philosophique sinon intellectuelle est un effort de poser des problèmes) la nouvelle identité du Noir dans la pure négation contre cette identité terrorisée. C'est le devoir intellectuel qu'a fait sien Kwame Nkrumah dont sa pensée nous sert ici de trame conceptuelle.

3. Kwame Nkrumah et la crise de l'identité noire

3.1. Contexte

La reconstruction de l'identité africaine a été une expérience que l'on retrouve conceptualisée dans le discours philosophique et littéraire africain contemporain. Cet effort des intellectuels africains repose sur le besoin criard de définir une nouvelle identité au Noir en dépit de la crise que traverse sa personnalité tant culturellement que politiquement. C'est dire donc que la problématique de l'identité africaine fait suite à l'expression d'un manque et d'un besoin de saisie de soi et du sens de son être-au-monde. Ce contexte correspond donc à la problématique de "l'Authenticité" africaine comme volonté d'auto-détermination. Cette préoccupation est celle qui se formule en une philosophie de "l'Authenticité" dans les productions philosophiques et littéraires du monde afro-diasporique. Cette problématique caractérise le premier moment de la réflexion

philosophique qui s'inscrit dans le cadre de l'idéologie panafricaine, qui correspond à la production intellectuelle et artistique de la période contemporaine. Il s'agit du courant de pensée qui questionne l'identité du Nègre en termes de la différence à savoir la Négritude. La philosophie de l'Authenticité est celle qui prône l'autonomie identitaire du colonisé en lui conférant à nouveau la puissance de s'affirmer et d'agir pour co-crée le monde. La portée de la politique de "l'Authenticité" est de pouvoir rassembler un peuple dispersé (les colonisés) autour d'un idéal qui s'exprime en termes de besoin, celui du sens de l'existence du Nègre au monde.

Ainsi, la philosophie de "l'Authenticité" regroupe des réflexions sur l'identité de l'Africain, cette prise de conscience de soi et de son être dans le monde est une quête du présent. Mais cette quête suppose le retour compréhensif du passé, saisie de soi puis un prolongement dans le futur. La quête du présent est par conséquent une vision qui est conscience du futur dans la complexité du relationnel humain sinon du vivant. Chose qui doit nous faire revenir sur le sens que recouvre l'esprit de la politique de l'Authenticité africaine. En effet, dans son usage ambigu, la notion de l'Authenticité laissait penser à un renfermement sur soi c'est-à-dire à un retour exclusif à la source dans la rupture avec l'héritage de la colonisation ou de toute influence extérieure. Mais c'est avec des philosophes comme Alassane Ndaw et L. S. Senghor que l'on retrouvera un sens plus adéquat et acceptable, un sens nouveau qui se tient dans une synthèse de soi et du non-moi. En ce qui concerne Alassane Ndaw, l'Authenticité se définit non pas comme repli sur soi, mais comme indissociable intention de coïncider avec soi, la capacité d'accueil, la disponibilité, l'ouverture à autrui. Ce sens est également celui qu'on retrouve chez L. S. Senghor qui conçoit l'Authenticité en termes « d'enracinement et d'ouverture » (Samb D., 2010 : 28). Cela suppose que l'Authenticité s'oppose alors à la discrétion et la réserve absolue, elle suppose un état de gaieté et d'ouverture. Dans l'Authenticité, l'identité du Noir prend effectivement le sens d'une dialectique ouverte, qui est d'ailleurs norme de toute identité dynamique. C'est dans cette perspective que s'inscrit la philosophie de Kwame Nkrumah qui se veut une contribution à la résolution de la crise identitaire en Afrique contemporaine.

3.2. Repenser l'identité africaine à partir de Nkrumah : la dialectique identitaire au dynamisme identitaire

Kwame Nkrumah va nous servir de réflecteur herméneutique. C'est dire donc que ce choix n'est pas fortuit car chez ce penseur nous estimons trouver la trame intellectuelle nécessaire pour repenser aujourd'hui la crise de l'identité africaine. Cela suppose que nous allons d'abord partir de Nkrumah pour mieux voir à notre tour ce qui devra être fondamentalement pris en compte afin d'y faire face à cette crise. À cet effet, c'est au *Consciencisme* (1969) que nous devons le mérite d'y tenter de repenser l'identité africaine dans le contexte de la modernité africaine, en ce sens que c'est dans le « consciencisme philosophique » que nous retrouvons l'essentiel de la réflexion de Kwame Nkrumah sur ce que nous considérons comme l'identité africaine. L'identité africaine est pensée chez Kwame Nkrumah à partir de la conscience africaine de la rencontre ou de la traversée c'est-à-dire une conscience qui opère des expériences d'autres consciences. Cette conscience, Nkrumah la présente d'abord dans une crise. Ce qui fait du Consciencisme nkrumahiste une conceptualisation de l'expérience vécue du Noir. En d'autres termes, « le consciencisme philosophique » de Kwame Nkrumah présente la conscience du Noir en termes de crise c'est-à-dire dans une situation ambivalente puisque déchirée entre trois types de consciences opposées que sont la tradition, l'euro-christianisme et l'islam. Et on comprend aisément que la crise identitaire en Afrique réside dans l'incapacité encore aujourd'hui de l'Africain moderne d'harmoniser ces trois consciences dont il ne peut ignorer aucune si bien que pour Kwame Nkrumah (1969 : 97) les religions monothéistes (le Christianisme et l'Islam) font partie de l'expérience de la conscience africaine, les ignorer est pour lui une manière d'enfoncer cette conscience dans la plus grande des schizophrénies.

Dans sa posture matérielle et dialectique, l'intérêt à travers le « consciencisme philosophique » est de démontrer qu'aucun phénomène n'est stagnant mais susceptible de changement, d'évolution. Concevant la conscience à l'image de la matière dans ses qualités internes, nous pouvons voir que le but est de prouver que tout comme la matière, la conscience est susceptible de changement, d'adaptation à un état actuel ou à venir. Cela justifie que la conscience

africaine est toujours dans une puissance vers un nouvel élan. Cela stipule également que, l'assimilation de l'esprit à la matière, sous-entend l'idée de possibilité qu'à l'esprit de devenir perpétuellement autre c'est-à-dire d'être dans une transversalité en fonction des situations toujours nouvelles. Pour expliquer ce comportement transversal de l'esprit, Kwame Nkrumah procède par une analogie. L'analogie est ici soutenue par l'idée de la « conversion catégorielle » de la matière c'est-à-dire des principes inhérents à la matière à partir desquels elle change d'un état à un autre. Une qualité que l'esprit aurait eue lui-même à l'image de la société, parce que Kwame Nkrumah estime que si les mêmes comportements de la matière sont observables dans le fait social, on admet donc que la conversion catégorielle de la matière est aussi présente dans la réalité sociale. Une conversion par laquelle une société tout comme une conscience change de forme, se reconfigure face à une situation. On ne peut pas séparer donc dans la philosophie de Nkrumah la problématique de l'émancipation des sociétés et la question de l'identité de l'Africain contemporain. Ce qui fait de cette philosophie nkrumahiste une théorie à double entrée. Elle est à la fois une philosophie du sujet qui pose la question de l'identité de l'Africain contemporain et une philosophie du développement qui pense les conditions d'émergence du continent Africain à partir de ses propres atouts et de ce qui s'offre de l'extérieur comme potentialités. Cet état de fait de la conscience est la dimension dans laquelle l'identité africaine doit s'inscrire, elle doit être une identité dynamique qui se construit à partir des interminables expériences qui participeront à construire sa personnalité. C'est pourquoi, même s'il faut penser l'identité africaine en terme d'authenticité, il convient de la concevoir dans une dialectique ouverte. Elle se forgera alors de l'expérience des contraires en faisant leur synthèse.

Enfin, rappelons qu'au fondement de l'entreprise théorique de Kwame Nkrumah, l'élaboration d'une idéologie philosophique qui se présenterait comme « un modèle ou projet de société » avec l'idée d'une restauration de la structure sociale fut l'objectif premier. Il part d'abord de l'intérêt de définir le sujet africain dont la conscience se trouve aujourd'hui agitée ou partagée par trois civilisations qui sont : la tradition, l'euro-christianisme et l'islam. La réconciliation de ces

trois expériences (la réalité africaine, la rencontre avec le monde occidental chrétien et l'islamisation des sociétés africaines) qu'effectue le *Consciencisme* du philosophe-roi à savoir Kwame Nkrumah se ramène à une synthèse philosophique qui estime pouvoir indiquer la voie pour une Afrique autonome à partir de l'adaptation du sujet africain aux diverses expériences devant lesquelles sa conscience est exposée. C'est là qu'il convient d'apprécier le *Consciencisme* en tant qu'une synthèse philosophique comme un excellent essai de rendre viable la rencontre des trois rationalités en définissant à cet instant une conscience africaine de la synthèse comme condition d'une identité africaine dynamique, quand bien même le conflit de ces identités reste encore manifeste. Cependant, à la suite de Kwame Nkrumah nous croyons que tout n'est pas encore élucidé pour autant, loin s'en faut, l'angoisse persiste, la perte de soi semble être toujours de mise. Il n'est donc pas exagéré de dire que la résolution de la crise identitaire en Afrique a également pour condition un travail sur la représentation que le Noir se fait de lui-même. L'effort doit donc s'orienter vers la destruction du complexe d'infériorité qu'entretient le Noir dans le sillage de la colonisation. Ceci étant dit, on s'aperçoit que la situation de l'identité négre est entrée en coalescence avec d'autres contextes et phénomènes spécifiques (l'exploitation, la discrimination anthropologique, etc.) qui n'ont fait qu'élargir sa dimension. Conséquemment, on en déduit que de la philosophie de la race qui compromettait l'identité humaine du Nègre, a entraîné d'une part une étrangeté de soi pour soi-même qui conduit à un étrange destin comme le stipule le titre du roman d'Amadou Hampâté Bâ (1973) à savoir *L'étrange destin de Wangrin*. La tâche consiste selon le défi, à déconstruire le complexe psychologique issu de la philosophie de la race. Il convient de libérer l'univers mental du colonisé.

3.3. Et si on libérer de bonne heure : des mythes fondateurs ?

La formulation de ce titre quand bien même en une interrogation est une invitation et à même temps une vocation à repenser les conditions véritables de la libération du colonisé. Le pessimisme qui se constate laisse néanmoins des marges de possibilités. Cette libération est norme de la représentation que le Nègre se fait de lui-

même c'est-à-dire la conscience qu'il a de lui-même. L'idée ici est que pour reconstruire une nouvelle identité africaine celle qui déploie l'Africain dans son inestimable confiance en soi, sa capacité imaginative de se recréer et de réinventer son monde, il faut indubitablement procéder à une "dépsychologisation" de l'univers mental de l'Africain. Ce travail de dépsychologisation correspond à penser au comment l'Africain ou le colonisé peut-il changer de regard en termes de conception de soi ? Car il est sans nul doute que « l'indécolonisable » du colonisé dont parlait Nadia Y. Kisukidi (2017) est fonction du pessimisme, encore sanctionné de fatalisme du sujet colonisé quant au changement situationnel dont il en serait à l'évidence capable à tout égard. Mais comment ce changement de regard pessimiste, de conception négative de soi doit-il s'opérer ? Deux solutions ou démarches se proposent : décrire la conscience africaine de la colonisation et rendre possible son estime de soi comme amour propre.

En effet, les analyses qui vont s'élaborer dans ce sous point essayeront quand bien dans un tâtonnement (sinon qu'essayer c'est tâtonner) d'indiquer le mode d'opération de ce changement de regard qui requiert plus de l'imagination inventive, car on ne peut jamais prétendre influencer le comportement d'un individu si on ne peut pas agir sur sa structure mentale. Il faut nécessairement impacter sa façon de voir et conséquemment sa façon d'agir. Dans les réflexions développées en philosophie africaine jusque-là dans le cadre de décomplexer le sujet Africain, un mode d'opération digne de transformer concrètement le regard que le Nègre porte sur lui-même reste encore véritablement à aborder ou du moins reste à désirer. Tout en reconnaissant par exemple l'effort considérable de Mabika Auguste Kalanda (1967) dans cette perspective de décoloniser l'univers mental du colonisé, c'est à cet exercice plein d'imagination sinon utopiste que nous nous livrons ici. Pour notre part, il convient de voir ce qui peut être sauvé, la partie qu'il faut mettre à l'abri du danger, en fin ce qu'il faut libérer de bonne heure et c'est des nouvelles consciences à construire comme gage de déconstruire le complexe d'infériorité du Noir.

À cet effet, ce travail est aussi énorme qu'il requiert la mise en œuvre de toutes les compétences intellectuelles, techniques et une volonté politique très manifeste. C'est pourquoi sans prétention de clore ce travail ici, nous entendons lancer quelques pistes entrant dans le cadre de la libération de bonne heure. Mais qui faut-il sauver ? Comment peut-on le ou les sauver ? Ces deux interrogations nous laissent devant notre inquiétude qui doit nous amener à porter d'abord l'interrogation sur nous-mêmes, sur notre histoire. Un retour à la tradition peut être d'un apport considérable pour refonder à partir des possibilités d'émancipation. Il s'agit, certes à tout égard d'une analyse historico-critique de l'ensemble des éléments de la tradition afin d'identifier ce qui peut conformément aux exigences actuelles servir de paradigme pour des questions urgentes, mais cela demande de l'invention, de la mise en œuvre de son génie créateur, sinon de faire preuve d'utopie. Cet objectif exige donc un travail d'interdisciplinarité faisant appel à la philosophie, à la sociologie, à la psycho-anthropologie, à la psychologie de l'art, etc. qui sont toutes déjà des orientations pratiques de la philosophie.

À bien souligner, décrire aujourd'hui la conscience du colonisé, c'est permettre donc à celui-ci de comprendre ou de se rappeler constamment que son sentiment d'infériorité devenue pour lui chose en-soi a été la marque de fabrique d'une altérité. Il s'agit à cet effet de déconstruire une mentalité défavorable à toute lutte de libération, car ce complexe a déstructuré l'espace psychologique du colonisé dont la conséquence est la perte de confiance en sa capacité créatrice. D'ores et déjà nous retrouvons chez Frantz Fanon (1952, 2002) et Hourya Benthouami (2017) une caricature ou une architectonique conceptuelle qui décrit mieux la conscience du Nègre dans une démarche pleine de délices et de férocité intellectuelle à telle enseigne que l'analyse qu'on y trouve ne ménage aucun effort pour indiquer que le mal Nègre est d'ordre psychologique ou il s'agit comme dit l'auteur de *Peau noire masques blancs* (1952) d'une psychopathologie. Pour Hourya Benthouami, la conscience du Nègre se caractérise par « la honte de soi ». L'esprit du colonisé selon les conclusions de ces auteurs est atteint par le mal colonial et le pessimisme a atteint son paroxysme, la fatalité s'est installée si bien que l'esprit Nègre est devenu négateur de soi ou pour parler comme

Axelle Kabou (1991) un esprit défavorable au développement puisque pauvre en imagination et en créativité. L'effort serait donc à tout égard de provoquer davantage chez le Nègre l'estime de soi.

Par ailleurs, l'estime de soi suppose de l'amour pour soi qui réside d'abord dans la prise du pouvoir comme volonté indéfectible de se mesurer à l'échelle de l'universel. C'est donc une confiance en soi (l'estime de soi) qui est le déploiement de l'être dans une capacité de créativité mais qui nécessite un travail de désaliénation par décrispation psychologique. Opérant sur la conscience du Nègre qui désormais doit posséder de soi, la politique de libération alors prend le sens d'une prise du pouvoir par le Nègre. On note également qu'à cet effet, dans cette politique de conscientisation Hourya Benthouami propose deux issues qu'elle définit chez Achille Mbembe (la promotion du capitalisme exploiteur) et chez Deleuze (instaurer la singularité du Nègre comme norme de l'universel). Car elle estime que soit : « (...) le devenir-nègre [est] une nouvelle manière de proposer un autre récit de l'universel à partir d'une intériorité qui produit une faille dans cette logique tautologique de l'universel. » soit « (...) le devenir-nègre, c'est, s'identifier avec un autre universel, celui de la lutte pour sa propre libération, ou du moins celui de la résistance à sa négation. » (Benthouami, H., 2017 : 191). On comprend qu'il s'agit d'un projet mais d'un projet qui contient en lui-même ses propres conditions d'échec et en cela l'auteure n'indique pas la vraie voie de la libération du Nègre, elle nous abandonne dans notre dilemme.

Et d'ailleurs nombreuses sont ces réflexions en philosophie africaine malgré la sublimité de leurs propositions, n'ont pas effrayé véritablement le chemin de la libération. Le vrai chemin est encore fondamentalement à emprunter puisque ce qui reste à faire et qui correspond à la véritable condition de libération c'est d'inventer une nouvelle histoire pour une Afrique nouvelle, pour un nouvel homme africain à partir des mythes fondateurs de réhabilitation du Nègre et de l'Afrique contre ce qui psychologiquement maintient l'Africain dans sa conscience de dominé et de convaincu de sa situation de domination. L'urgence est qu'il faut libérer de bonne heure ou mettre fin à « l'école de dépendantisme » qui est cette forme de perpétuation de la domination ne serait-ce que du point de vue mental. Il faut donc

décoloniser les mentalités et nous croyons que c'est la condition *sine qua non* de la libération.

Soulignons bien à raison que la dépsychologisation correspond donc à une décolonisation mentale. Elle est cette manière qui consiste alors à réactiver la puissance créatrice à partir de la confiance en soi pour l'Africain afin qu'il assume son passé historique et assure l'avenir. La dépsychologisation dont il est question est alors une lutte pour la décolonisation de l'être, un être qui se trouve anéanti économiquement mais de plus grave mentalement. Le défi pour la dépsychologisation c'est comment mettre fin à la honte de soi qui conduit le colonisé à une exclusion de soi de toutes les compétences humaines jusqu'à se nier autrefois l'attribue anthropologique. Cette préoccupation fondamentale est celle que nous essayons de prendre en charge à travers la politique de dépsychologisation telle qu'annoncée ci-haut.

Certes plusieurs tentatives de détruire le complexe d'infériorité du Noir ancré dans son esprit ont été effectuées et ceci depuis les idéologies de lutte culturelle et politique mais le même problème persiste. L'urgence devient pressante en ce sens que le complexe d'infériorité est d'un impact psychologique mortel. Oui mortel pour les esprits des colonisés en ce sens que le mal mortifiant détruit leur mental avant de se manifester dans les institutions politiques, économiques et les structures sociales. Dans notre perspective, la politique de la libération de bonne heure nécessite un système éducatif favorable qui permet d'agir sur l'univers mental du Nègre en apportant de changements conséquents sur la manière de se représenter et de signifier le monde. De grâce, la dépsychologisation telle qu'envisagée ici entre dans le cadre de la transformation concrète du sujet colonisé. Nous sortons de l'idéal représentationnel de ce sujet, du rêve qui ne se réveille pas pour le réaliser concrètement, le produire. C'est la part de l'action concrète qui a plus ou moins manqué à la lutte intellectuelle pour la libération du Nègre.

D'une manière plus claire, ce qui légitime notre démarche est que la dépsychologisation du sujet Nègre commence par tout travail consistant à détruire le complexe d'infériorité du Noir à partir de la rencontre. Et ce que nous proposons se veut une révolution mentale,

une libération effective de l'esprit dans son génie créateur étant donné que la créativité est norme de tout développement, car celle-ci est condition de l'invention de l'avenir. Certes, notre proposition peut manquer de profondeur théorique et que les scientifiques-juges ne nous en veulent pas au nom de la puissante rigueur scientifique mais la cause que cette proposition embrasse, l'esprit qui la caractérise et son ambition qui font corps avec l'esprit de la décolonisation en Afrique justifient toute sa pertinence. Souvent les grandes difficultés se résolvent à partir des petites actions qui paraissent insignifiantes. Ce n'est donc pas la taille des difficultés qui doivent tant nous préoccuper ou nous agacer. Pour abattre un baobab surtout avec un outil rudimentaire on aura qu'à s'en prendre aux racines. Ce dont il faut prendre en lutte dans le cas de la dépendance de l'Africain d'aujourd'hui, c'est la racine du mal et cette racine c'est son esprit qu'il urge de libérer de ce complexe d'infériorité, de cet anéantissement mental. C'est à cela qu'on doit appréhender le mérite de notre proposition, celle de libérer de bonne heure, celle d'une transformation ou de reconfiguration de l'univers mental du Nègre dont la démarche requiert beaucoup plus de compétences de la science philosophique mais surtout psychologique. La tâche consiste à l'invention d'une Afrique nouvelle et d'un Africain décomplexé. Du coup, il s'agit d'inventer un mythe positif ou une nouvelle mythologie comme un nouveau récit ou un imaginaire culturel et politique pour l'Afrique. Cette mythologie nouvelle qui réinventera l'Afrique et le nouvel *homo africanus*, doit principalement cibler les enfants où on peut construire avec plus de performance des nouvelles consciences.

Du point de vue de la méthodologie et de la cible qui est ici les enfants qui sont les espoirs de l'avenir qu'il faut sauver, dans cette démarche d'inventer une nouvelle histoire d'Afrique et d'un nouvel homme africain dont le besoin est exprimé plus haut, ce qui sera envisager à cet effet l'élaboration d'une nouvelle mythologie qui positive le cours de l'histoire de l'humanité. Il doit être investie la psychologie de l'art à travers l'image et d'autres formes de la communication relevant des techniques de la société d'avant l'écriture. L'intérêt est de mettre en évidence l'impact de l'art imagé, des contes et légendes qui forment ensemble un art qui soit capable de nous réconcilier avec nous-mêmes et avec notre utopie ou notre

imaginaire culturel et politique. Ce type d'art à concevoir pour la dépsychologisation du jeune sujet Nègre est celui qui porte en lui un imaginaire culturel, politique et économique. La conscience du vieux Nègre semble être complètement détériorée, le vieux Nègre est un espoir perdu, aucune catharsis ne peut réhabiliter sa conscience il faudra donc sauver les jeunes consciences. Sauver les jeunes consciences c'est avant tout agir sur elles, les impacter à partir de cet art, de cette philosophie qui seront capables d'instaurer une nouvelle conscience du Nègre, une conscience décomplexée qui fait bouillir le liquide de la confiance en soi dans toute sa capacité inventive.

Nous avons à l'esprit que la question de la rationalité va être soulevée relativement à ce projet qui sans un œil préparé et un esprit critique ne peut être vu que comme porteur d'illusions, illusion en ce qu'il peut être vu comme aberration de l'esprit. Mais puisque la foi est la croyance en quelque chose auquel nous conférons tout pouvoir, nous avons la foi en ce projet dont le prix de la délivrance psychologique est à ce prix. Et pour ce fait, les sociétés africaines modernes avec tous les moyens dont elles disposent aujourd'hui, ont un arsenal assez significatif pour réinventer un nouveau sujet Nègre décomplexé à partir d'un nouveau récit à élaborer. Il va sans dire que l'enjeu fondamental à cet instant pour l'Afrique se rapporte moins à la restructuration de son espace épistémologique par rapport à la rationalité occidentale mais à une urgence de renouvellement de l'homme africain, un nouvel homme à réinventer en tant que capable de désaliénation et de créativité. C'est le sujet africain qu'il convient de recréer, de le replacer dans son univers culturel en tant que lieu de réconciliation, de renouvellement et de création de possibilités du devenir.

Pour cette fin, la méthode à envisager ici doit être donc multiple : philosophique, psycho-anthropologique, psychopédagogique qui sont elles-mêmes comme déjà soulignées plus haut, des orientations de la *praxis* philosophique. Il s'agit donc d'une méthode qui se fonde essentiellement sur l'éducation. Car c'est évidemment toujours par le biais de l'éducation que l'on arrive à (ré)construire la personnalité, à (ré)créer un modèle de citoyen. Par exemple, la conscience occidentale qui croit à un Occident comme

centre de l'humanité et à un occidental comme seul véritablement humain puisque rationnel, a été construite par une éducation qui y amenait le jeune occidental à croire en ce principe d'inégalité des races dont sa race serait la race supérieure. Conséquemment, c'est seulement de cette façon (l'éducation à l'estime de soi) que nous pouvons sauver et mettre fin à l'aliénation coloniale. Pour débarrasser l'Africain du complexe d'infériorité, cette perspective est une meilleure alternative qui nous paraît plus réaliste. On rappelle alors que l'une des tâches essentielles de ce travail de reconstruction de la personnalité africaine qui est avant tout d'ordre de sa mentalité, consiste à développer en lui la confiance en soi, celle qui est une croyance en ses capacités de création ou d'invention des futurs possibles.

Il s'agit d'une question de fond qui demande un travail de fond, c'est pourquoi nous estimons qu'une politique générale d'éducation et d'enseignement doit accorder une place considérable pour briser ce complexe. Une politique d'éducation tout au moins à l'estime de soi doit être priorisée à cet effet. Le système éducatif moderne compte tenu de sa dimension et de son rôle dans la formation des citoyens va servir de cadre d'application ou d'opérabilité de ce qui s'envisage ici quand bien même tout l'espace public servira de cadre global. Conformément donc à la structure du cadre éducatif moderne, cette politique de libération de bonne heure occupera l'essentiel du contenu du *curricula* d'enseignement et s'effectuera de manière domaniale. Pour l'enseignement de base qui correspond à la cité des "vierges consciences", un intérêt particulier doit être accordé à la psychologie de l'image, aux contes et légendes dont le rôle consistera à surestimer les éléments à partir desquels l'en-face identifie le Nègre et si l'on veut le biologique auquel on identifie l'Africain à savoir la couleur de la peau, la génétique et d'autres. À cet effet, il va s'agir d'un long et pénible processus qui se fera de façon domaniale et graduelle. Il consistera à cet effet de créer d'abord des « mythes fondateurs » qu'ils soient des contes et légendes de la nouvelle Afrique. Ces mythes au crible de l'éducation joueront deux fonctions, celle de briser les mythes occidentaux faisant du Nègre le sous-homme et celle de développer le sentiment de l'estime de soi en tant producteur de valeurs universelles.

Il s'agit à ce titre des mythes dans lesquels les récepteurs en s'y reconnaissant, les incorporent pour ainsi participer à bâtir un avenir qu'ils auraient eux-mêmes défini son contenu et sa signification. Ce contenu doit correspondre aux futurs possibles comme des éléments nouveaux pour un monde nouveau. Dans ce processus, chaque niveau d'enseignement doit avoir un objectif principal bien défini pour la libération de bonne heure. Pour ce fait, la tâche fondamentale de l'enseignement de base doit être celle d'amener par exemple les enfants Noirs depuis leur bas âge à croire en leur potentialité humaine. C'est ici que la psychologie doit jouer un grand rôle à travers l'établissement des chapitres imagés qui montrent le Noir en train de faire des grandes réalisations extraordinaires. Ou encore des images dans lesquelles dans plusieurs disciplines le Noir sort toujours meilleur à propos des sujets ou des situations données. Cette psychologie de l'image doit être appuyée par des mythes à raconter qui abondent dans le même sens. Cela pourrait cultiver chez le jeune de la maternelle ou du primaire la confiance en soi et la marque d'une puissance qui le déploie dans une même égalité de puissance créatrice que les autres. Ainsi, l'enfant grandira sans aucun complexe d'infériorité et même s'il s'agit d'un mythe il se convainc toujours de quelque chose auquel on l'a fait croire (sa puissance d'inventer l'avenir), qui doit se concrétiser et dont il en est lui-même le réalisateur. On nous dira que nous manquons de réalisme en se fondant sur le mythe, mais sans s'étendre sur la notion du mythe, nous savons de lui qu'il joue un rôle incontournable du point de vue de l'éducation et qu'il est néanmoins capable d'instaurer les bases de la croyance et ce qui est recherché ici c'est rendre possible la croyance en la puissance du Noir. Pour le conte son importance aujourd'hui se légitime par la prise de conscience du rôle qu'il est capable de jouer dans le développement personnel et du *managment* des ressources humaines. Aujourd'hui, le conte est récupéré pour son importance par la *storytelling* qui est un type ou un mode de communication employé dans tous les secteurs qui requièrent des compétences humaines (politique, gestions, les sciences, etc.).

Conclusion

Au regard de cette analyse de l'identité africaine qui en réalité est celle de l'humanité dans sa mise en relation avec d'autres identités humaines, il ressort de retenir que la question de l'identité est au diapason de toutes les préoccupations intellectuelles. Les divers conflits, quelle que soit leur nature ont au fond la crise de l'identité humaine comme question fondamentale. Les sociétés africaines ne sont guère à l'abri de cette situation. Des conflits ethniques aux guerres tribales, aux difficultés politiques et économiques en Afrique, il y a la question de l'identité qui sert de thermomètre de mise en évidence. Cette mise en évidence de la crise identitaire en Afrique a été une préoccupation majeure pour l'entreprise théorique comme une philosophie qui s'élabore dans le monde afro-diasporique. Cette philosophie est celle qui met en évidence l'idée de définir une nouvelle identité du colonisé à partir de son expérience vécue. Elle s'élabore en trois dimensions. D'abord elle dénonce ce qui fut faussement établi ou mis en place sous forme de dénégation de soi, puis en transfiguration comme changement d'identité, du non-lieu à l'être véritable et enfin cette transfiguration aboutit à une annonce qui ici repose l'humain tout court comme quelque chose devant tenir lieu d'identité commune. Il s'agit d'une problématique de la libération du Nègre qui commence initialement par la décolonisation de son univers mental à partir de l'invention des mythes fondateurs c'est-à-dire une nouvelle mythologie positive contre une autre mythologie négative. Ces mythes fondateurs sont normes de l'invention d'une Afrique nouvelle et d'un nouvel homme africain à partir de la richesse de sa culture. Fondamentalement, comment peut-on se réapproprier l'héritage culturel africain dans toute sa richesse pour l'élaboration des mythes fondateurs de la nouvelle Afrique et du nouvel homme africain ?

Bibliographie

Aguessy Honorat (2007), « Conflit des rationalités : destinée et destination des recherches africanistes » in *La Rationalité, une ou plusieurs ?* dirigé Paulin Hountondji, Dakar, CODERSIA, pp. 149-162.

Anzif U. Didier (1995). *Le Moi-Peau*, Paris, Dunod.

Bâ Amadou Hampâté (1973), *L'étrange destin de Wangrin*, Paris, Présence africaine.

Benthouami Hourya (2017), « Comment peut-on être Africain.e ? De la honte de soi à la conscience de l'opprimé.e. Réflexions philosophiques à partir Steve Biko et Malcolm X et Auder Lorde », in *Ecrire l'Afrique-Monde*, Les Ateliers de la pensée, dirigé par Achille Mbembe & Felwine Sarr, Dakar, Sénégal, Jimsaan.

Elungun P. E. Alphonse (1984), *Eveil philosophique en africain*, Paris, l'Harmattan.

Fanon Frantz (1952), *Peau noire masques blancs*, Paris, Editions du Seuil.

Fanon Frantz (2002), *Les damnés de la terre*, Paris, La Découverte.

Finkielkraut Alain (1987), *La Défaite de la pensée*, Paris, Gallimard.

Huntington Samuel (1997). *Le choc des civilisations*, Paris, traduction française Editions ODILE JACOB.

Kaboul Axelle (1991), *Et si l'Afrique refusaot le développement ?* Paris, l'Harmattan.

Kalanda Mabika Auguste (1967). *La Remise en question. Base de la décolonisation mentale*. Bruxelles, Remarques Africaines.

Kisukidi Nadia Yala (2017), « "Laetitia Africana". Philosophie, décolonisation et mélancolie » in *Ecrire l'Afrique-Monde*, Les Ateliers de la pensée, dirigé par Achille Mbembe et Felwine Sarr, Dakar, Sénégal, Jimsaan.

Kodjo-Grandvaux Séverine (2013), *Philosophies africaines*. Paris, Présence africaine.

Lalande André (2018), *Vocabulaire technique et critique de la philosophie*, Paris, 4^e tirage, PUF.

Lénine Vladimir Ilitch (2005), *L'Impérialisme, stade suprême du capitalisme*, Science marxiste, Montreuil-Sous-Bois.

Mbembe Achille (2013), *Critique de la raison négre*, Paris, La Découverte.

Memmi Albert (1989), *Portrait du colonisé*, Paris, ACCT.

Michel Meyer (2010), *La Problématologie*, Paris, PUF.

Nkrumah Kwame. (1969), *Le Consciencisme*, Paris, Présence Africaine, trad. de l'anglais par Starr et Mathieu Howlett.

Nkrumah Kwame (1973), *Le Néocolonialisme, dernier stade de l'impérialisme*, Paris, Présence africaine.

Samb Djibril (2010), *Le vocabulaire de philosophes africains*, Paris, l'Harmattan.

Affectivité des élèves bénéficiaires du passage automatique (PA)

NABI Abdoul Aziz

Docteur en Sciences de l'éducation

*Laboratoire de Psychopédagogie, Andragogie, Mesure et
Évaluation et Politiques Éducatives (LAPAME)*

*Université Norbert ZONGO, Koudougou, Burkina Faso
abdoulaziznabi@gmail.com*

Résumé

Dans l'optique de rendre l'éducation plus équitable, le système éducatif burkinabè a adopté le passage automatique (PA) depuis 2002. Cela consiste à faire promouvoir les élèves à un niveau immédiatement supérieur à celui de l'année achevée quelle que soit la moyenne acquise. Cette mise en œuvre n'a cependant pas épousé l'assentiment des enseignants. Selon une précédente recherche Nabi (2022), les enseignants burkinabè dans leur grande majorité rejettent la mesure. Cette même étude révèle que la perception que les élèves ont du passage automatique est fortement influencée par les enseignants. Ces faits nous ont poussé à nous demander si cette influence n'a pas aussi des effets sur l'affectivité des élèves bénéficiaires du passage automatique ? L'enquête, conduite sur le terrain au moyen de quatre outils que sont le questionnaire, l'observation, l'entretien semi-directif et des échelles de mesure, nous a permis d'aboutir à la conclusion que la perception négative du passage automatique des enseignants influence négativement le sentiment d'efficacité personnel, l'estime de soi et la motivation en contexte scolaire de leurs élèves.

Mots clés : Perception, passage automatique, affectivité.

Abstract

With a view to making education more equitable, the Burkinabè education system has adopted automatic progression (AP) since 2002. It consists of promoting students to a level immediately higher than that of the year completed without taking into account the acquired average. However, this implementation did not meet with the approval of teachers. According to previous Nabi research (2022), the vast majority of Burkinabè teachers reject the measure. This same study reveals that students' perception of automatic passage is strongly influenced by teachers. These facts led us to wonder if this influence does not also have effects on the affectivity of students benefiting from automatic passage ? The investigation, conducted in the field using four tools : the questionnaire, observation, semi-directive interview and measurement scales, allowed us to reach the conclusion that the negative perception of automatic

passage of teachers negatively influences their students' sense of personal efficacy, self-esteem and motivation in the school context.

Key words : Perception, automatic passage, affectivity.

Introduction

Le système éducatif burkinabè connaît la mise en œuvre du passage automatique depuis 2002. Cette innovation trouve sa justification dans l'effort de rendre l'éducation plus accessible moins coûteuse et de réduire les méfaits psychologiques du redoublement. Pour ce qui concerne les méfaits psychologiques du redoublement, beaucoup de recherches l'ont prouvé. Le redoublement est selon des auteurs, ressenti comme une punition, un stigmate qui marquera pendant longtemps la carrière scolaire de l'élève. Selon Bobasch (1995), les adolescents citent le redoublement comme le second événement le plus redouté après celui de la disparition d'un de leurs proches. Catheline (2003) reconnaît à son tour l'origine déshonorante du redoublement qui « *laissait supposer soit que l'élève avait été paresseux, soit qu'il était bête* » (p.139). Quant à Paré-Ouédraogo (2009), le redoublement est ressenti comme une punition qui peut affecter l'équilibre psychologique de l'enfant, entraîner une baisse de sa motivation, de sa confiance en ses capacités et peut conduire à l'abandon scolaire.

Dès lors, le passage automatique, qui se positionne sous la dynamique de l'ouverture de l'éducation à tous, viendrait comme une solution à ces effets « ravageurs » du redoublement. Il conviendrait à l'un des principes fondamentaux clés à la psychopédagogie qui voudrait qu'on aborde chaque élève avec une hypothèse optimiste et engagerait l'apprenant dans la dynamique d'un apprentissage individualisé, inclusif et motivant. Les stratégies d'émulation pour stimuler les efforts des élèves en difficulté sont quasi-inexistantes dans le système éducatif burkinabè. Les gratifications officielles prévues par le système à l'endroit des élèves, sont les distributions des prix d'excellences qui -comme leur nom l'indique- sont réservées aux excellents. Dans un tel contexte de manque de stimulation aux apprentissages à l'endroit de l'élève en difficulté, l'on pourrait penser que le passage automatique serait une sorte de gratification qui

contribuerait à améliorer l'estime de soi et la motivation de cette catégorie d'élève déjà éprouvée tout au long de l'année. De toute évidence, l'élève en difficulté qui vient d'être promu, est agréablement surpris de la décision de sa promotion. Cependant, cette flamme d'espoir allumée, pourrait ne pas être entretenue dans un contexte où les principaux acteurs du système, n'adhèrent pas à la procédure salvatrice. C'est dans ce sens que nous posons l'interrogation suivante : quel est l'effet de la perception du passage automatique des enseignants sur la perception et l'affectivité des élèves promus sans la moyenne ?

Tout ce qui touche au processus d'enseignement/apprentissage préoccupe les sciences de l'éducation. Ainsi, s'interroger sur l'influence du contexte d'apprentissage sur les élèves constitue un enjeu scientifique majeur. Si l'attention portée sur le redoublement en tant que facteur de fragilisation et de démotivation scolaire des enfants semble aujourd'hui presque aller de soi de nos jours au vu des multitudes recherches sur la question, il n'en demeure pas certain pour l'effet du passage automatique sur l'affectivité des élèves. Notre recherche vise à combler cette insuffisance. Le passage automatique qui est actuellement objet de débat sur l'échiquier national semble pourtant avoir échappé à l'analyse scientifique. Il est temps que la science se penche sur les questionnements des acteurs de notre système éducatif pour y donner des réponses plus objectives. Pour ce faire, nous formulons la réponse provisoire générale suivante : la perception que les enseignants ont du PA influence négativement la perception et l'affectivité des élèves promus sans la moyenne. Cette influence porte plus spécifiquement sur la perception que les élèves ont du PA, sur leur SEP, sur leur estime de soi et enfin sur leur motivation en contexte d'apprentissage. Notre recherche s'intéresse à la compréhension des phénomènes naturels et la mise en place de théories ou de modèles explicatifs est une recherche fondamentale (**Bimbot R. & Martelly I**, 2009). Elle soumet nos hypothèses à l'épreuve du terrain. Elle est donc une recherche fondamentale, empirique vérificatoire. Elle a consisté à faire une estimation quantitative et qualitative des données collectées à travers le questionnaire, l'entretien, l'observation et des échelles de mesure. Les résultats issus de cette recherche confirment que la perception du PA

et les composantes de l'affectivité des élèves promus sans la moyenne subissent effectivement l'influence négative de la perception des enseignants. Le présent article qui rend compte du cheminement de notre étude est structuré en une partie théorique qui précise le contexte de l'étude et la méthodologie suivie et en partie pratique constituée des résultats et de la discussion.

1. Contexte de l'étude

Le Burkina Faso, qui a souscrit à différents engagements dont le but est de propager les bénéfices de l'éducation à tous les enfants (Jomtien, 1990 ; Dakar, 2000) s'était vite mis à l'œuvre dans l'espoir de respecter ce rendez-vous. Cela a valu la mise en œuvre de mesures de réduction du redoublement tel que le passage automatique. Ce dernier étant compris comme la promotion d'un apprenant en classe supérieure sans exigence aux résultats scolaires obtenus (UIS, 2012 : 17). Il en existe deux sortes. D'abord, le passage automatique tout au long du cycle, au cours duquel l'enfant évolue normalement sans interruption jusqu'à la fin. Le redoublement est dans ce cas défendu durant tout le cycle. Cette pratique se rencontre dans les pays scandinaves comme le Danemark (Crahay, 2019 ; p.21-51). Ce passage automatique est dit **total**. Puis le passage automatique à l'intérieur des sous cycles. À ce niveau le redoublement est permis à certains niveaux du cycle. Le Burkina Faso a pris cette deuxième option depuis 2001 en interdisant le redoublement à l'intérieur d'un sous cycle de l'enseignement primaire et en l'autorisant entre les sous-cycles sans toutefois excéder un taux de 10% (Décret, N°2001). C'est un passage automatique **partiel**. Le politique le désigne sous l'appellation de « la politique du non-redoublement ».

Bien que cette mise en œuvre soit fondée sur des raisons objectives, elle n'a pas reçu l'onction des acteurs du terrain que sont les enseignants qui l'appliquent à leur corps défendant. Le passage automatique fait face à de multiples critiques. Selon Nébié (2005), 98,16% des enseignants et 44,45% des encadreurs enquêtés se déclarent favorables au redoublement au détriment du passage automatique. Six parents sur huit estiment que le redoublement est une pratique indispensable. Toujours selon cette étude, 84,29 des élèves

interrogés désirent redoubler en cas de non-obtention de la moyenne requise. Bazié (2008) pour sa part, indique des taux de non adhésion à la politique du non-redoublement à 100% pour les enseignants, 91% pour les parents et 87% pour les élèves. Enfin Dabiré (2014) et Kam (2019) ont montré que la tendance actuelle est le refus de son application par certains enseignants. Or, il est établi que les enseignants ont le pouvoir de persuasion et d'influence sur les enfants en dépit du dictat de l'influence de la majorité sur la minorité de Asch (1956). Même si numériquement, l'enseignant est minoritaire face à un groupe d'élèves, Moscovici (1979) pense que celui-ci peut être influent même lorsqu'il défend une position minoritaire. Cela s'explique d'une part par l'autorité qu'il incarne et d'autre part par la rhétorique de consistance : « *face à un agent qui s'en tient inévitablement à son point de vue et qui le présente de façon récurrente sans broncher et sans changer d'avis, on en vient à douter de nos propres convictions et c'est le début du processus d'influence* » (Moscovici, 1979).

Pour cette étude, l'influence de l'enseignant porte sur l'action qu'il exerce d'une part sur le point de vue des élèves à propos du PA et d'autre part sur leur affectivité. Le concept affectivité est un concept synthétique, très global qui referme plusieurs composantes (Deschênes et al., 2014 ; Chartrand & Prince, 2009). Pour éviter ce que ces auteurs qualifient de « *travers dans les recherches sur l'affectivité* » qui la traitent sous forme généralisée en la reléguant à tout ce qui n'est pas cognitif, nous avons procédé au choix raisonné de quelques composantes pertinentes ayant des liens avec à la fois le contexte pédagogique et la relation enseignant-élève, mais aussi pour l'aisance de leur mesure à travers des échelles. Il s'agit du sentiment d'efficacité personnelle (SEP), de l'estime de soi et de la motivation.

2. Méthodologie de la recherche

2.1. Méthode et champs d'étude

L'éducation formelle comprend l'éducation de base qui regroupe le préscolaire, l'enseignement primaire, le post-primaire. L'étude s'est orientée vers l'enseignement primaire qui est le plus concerné par l'obligation scolaire et le passage automatique. Les enseignants, les

élèves, les parents d'élèves et les autorités en charge de l'éducation sont entre autres, les acteurs du système éducatif. Mais pour cette étude, nous avons privilégié la relation enseignant/ élèves. La structure en charge de l'éducation au Burkina Faso est le Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales. Il compte de nos jours dix-neuf (19) directions centrales, et des directions déconcentrées réparties selon la logique de la division administrative du pays en treize directions régionales et quarante et cinq directions provinciales. Nous nous sommes intéressés à la Direction Provinciale du Boulikiémdé plus précisément à la commune de Koudougou pour deux raisons. D'abord, le rapport EAS 2016 de la DGESS/MEN indique que toutes les localités du pays partagent les mêmes caractéristiques sur le plan des acquis scolaires. À l'exception des régions du Sahel et de de l'Est qui se distinguent dans l'explication des contreperformances par des causes d'origines culturelles et ethniques, les autres régions vivent des réalités endémiques à savoir que les performances des élèves sont liées aux variables élève, enseignant, ou l'environnement pédagogique dans lequel se réalise l'apprentissage. La deuxième raison est l'accès facile du terrain et les circonstances favorables. En effet c'est dans cette localité que nous avons connu les péripéties de la mise en œuvre du passage automatique ; où nous nous sommes préoccupés durant des décennies, en tant qu'enseignant puis encadreur, de la question du passage automatique. Certes, la connaissance du terrain par le chercheur peut contribuer à biaiser la sincérité de la recherche. Cependant, il faut le reconnaître aussi, elle nous a permis l'approche facile et des échanges francs avec les participants. Nous n'avons pas eu des difficultés à interpeller des collègues sur des questions insuffisamment renseignées ou pour demander des précisions sur certaines réponses. La recherche n'a de sens que si elle cherche à confirmer ou à infirmer une réalité vécue, une expérience empirique. Selon Le Goff, J. (1986), l'objectivité est à la fois la « qualité de ce qui est exempt de partialité, de préjugé », mais aussi la « qualité de ce qui donne une représentation fidèle d'un objet ». Pour notre part, la connaissance du terrain et du sujet enquêté peut permettre de parvenir à une analyse fidèle de l'objet d'étude et donc à une certaine objectivité.

2.2. Échantillonnage

L'échantillonnage est « l'ensemble des opérations permettant de sélectionner un sous-ensemble d'une population en vue de constituer un échantillon » (Angers, 1992 cité par Dépelteau, 2000, p. 214).

Notre étude ne pouvant se dérouler que dans un contexte de mise en œuvre effective du passage automatique nous oblige à procéder à ce choix raisonné. La commune de Koudougou est ainsi considérée comme ce que Lamoureux (2006, p.178) désigne de « *cas typique de population visée par la recherche* ». Les écoles dans cette commune ont deux statuts : 97 écoles publiques et 30 écoles privées. Notre choix s'est porté sur les écoles publiques. Cela est justifié par le fait que le passage automatique n'est pas mis en œuvre dans les 30 écoles privées reconnues. Malgré le rappel à l'ordre du Ministère par lettre circulaire sur ce fait, ces écoles continuent d'ignorer la mesure en clamant leur statut d'établissement privé. Pour la sélection des écoles publiques, nous avons adopté une méthode probabiliste aléatoire. Notre travail de collecte de données sur le terrain a été facilité par la lettre d'autorisation N°2021-0099/MENAPLN/RCOS/DREPPNF-COS/DPEPPNF-BLK du 16 février 2021 à mener des enquêtes de Madame la Directrice Provinciale de l'Éducation Préscolaire, Primaire et Non-Formelle. Elle avait déjà été ventilée dans les CEB et dans les écoles avant notre arrivée. Nous avons eu l'embarras du choix des écoles. Sur les 97 écoles publiques de la ville 24 nous ont donc reçu de manière aléatoire. Pour ce qui concerne le choix des classes, nous avons au début prévu 5 classes par école visitée. Mais la réalité du terrain nous a ramené à 4 classes suite à l'omission de la classe du CP2. En effet, les élèves de cette classe avaient des difficultés pour répondre au questionnaire. Beaucoup de choses sur le processus enseignement/apprentissage et du passage automatique ne leur sont pas connues. La taille d'un échantillon doit répondre à un certain nombre de critères (Dépelteau, F. 2000). Selon Dépelteau (2000), un échantillon doit représenter au moins 10% de la taille de la population mère et composer d'un minimum de 30 individus. Si le second critère a été respecté (30 individus minimum), ce n'est pas le cas du premier (10% de la taille). Les raisons suivantes expliquent cela. D'abord la collecte des données de notre enquête s'est déroulée au premier trimestre de l'année scolaire 2020-2021. Les données statistiques de

l'année toujours en traitement au niveau régional et provincial n'étaient pas encore accessibles. Selon la responsable du service provincial en charge des études statistiques et de la planification, Madame Kolosnore, les données statistiques de l'année scolaire en cours étaient toujours en collecte. Nous n'avions donc pas connaissance des effectifs de la population mère de l'année en cours. Ensuite, les données statistiques mêmes disponibles, ne précisent pas les effectifs des bénéficiaires du passage automatique. Le nombre d'individus de l'échantillon dépendait de la disponibilité des écoles, des enseignants et du choix raisonnable d'un effectif à 202 participants-élèves pour le traitement des données.

Ainsi, l'échantillon retenu pour l'enquête se présente à 202 élèves enquêtés. Le rehaussement de 100 élèves prévus au début à 202 s'explique par le fait que plusieurs écoles s'étaient montrées disponibles à nous accueillir. Il s'agit des élèves promus sans la moyenne avec des conditions de vie relativement acceptables en tenant compte du niveau de vie des parents. Les participants ont été repartis de la façon suivante : 38 à 45 élèves par CEB et au moins 08 élèves par écoles répartis dans les classes de CE1, CE2, CM1 et CM2.

Tableau 1: Répartition des participants-élèves selon l'école et selon la classe

CEB	Écoles	CE1	CE2	CM1	CM2	Total
Koudougou1 :	4	2	12	11	13	38
Koudougou2 :	6	4	12	13	12	41
Koudougou3 :	4	4	9	12	10	35
Koudougou4 :	5	4	15	14	12	45
Koudougou5 :	4	4	14	13	12	43
Total	24	18	62	63	59	202

Source : Données de l'enquête-terrain

Pour les enseignants, nous avons 78 contre 50 prévus. Une grande majorité des enseignants des classes visitées ont pris part à l'enquête (titulaires comme suppléants). Aucune distinction liée au statut, à l'âge et à l'ancienneté n'a été faite.

Tableau 2 : Répartition des participants-enseignants selon l'école et selon la classe

CEB	Écoles	CE1	CE2	CM1	CM2	Total
Koudougou1	4	3	4	3	4	14
Koudougou2	6	4	6	5	4	19
Koudougou3	4	2	4	3	3	12
Koudougou4	5	3	6	5	3	17
Koudougou5	4	4	3	6	3	16
Total	24	16	23	22	17	78

Source : Données de l'enquête-terrain

2.3. Les procédures d'administration des outils et de collecte de données

L'administration des outils a commencé dans chaque classe visitée par la phase de l'observation. Les sujets concernés étaient l'enseignant qui dispense le cours, les élèves bénéficiaires du PA. Elle s'est faite comme lors des visites habituelles de classe sans que les acteurs concernés ne soient mis au courant de l'intention réelle de l'observateur. Les attitudes observées sont consignées dans une grille d'observation selon des thèmes précis : pour l'enseignant, il s'agissait de constater les sollicitudes et les appréciations envers les élèves ; pour les élèves, il s'agissait d'observer leurs attitudes pendant le cours et le degré de participation.

À l'issue de l'observation, un entretien exclusivement consacré à chaque élève enquêté a été fait pour comprendre certaines attitudes. Il est composé d'une série de questions ouvertes dans le but d'amener l'élève à justifier dans un premier temps l'attitude qu'il adopte en classe et dans un second temps de dire ses ressentiments et ses perceptions sur les attitudes et impressions des enseignants. Ensuite, le questionnaire et les échelles de mesure ont été directement remis aux enquêtés. Les élèves ont été guidés pour comprendre leur contenu et le respect des consignes.

Nous avons par la suite examiné quelques aides pédagogiques (les cahiers de devoirs journaliers, les cahiers de compositions) pour juger de la qualité de persévérance des élèves à travers le niveau d'exécution des exercices et des devoirs. Cette phase nous a également permis de

relever les moyennes du premier trimestre des élèves afin de procéder à l'évaluation du progrès des performances des élèves. Un à deux jours ont été nécessaires par école pour l'administration de ces outils. L'intervention dans chaque établissement commence par une concertation avec le Directeur de l'école pour le choix du jour et la planification de la procédure de l'enquête. Débutée le lundi 22 février 2021 avec l'école du secteur 2 classique, elle s'est achevée le 20 avril 2021 avec les écoles Sogpélcé.

Tableau 3 : Récapitulatif du mode de collecte des données

Mode de collecte de données				
Méthode quantitative		Méthode qualitative		
Questionnaire	Échelle engagement scolaire, Échelle du SEP, Échelle estime de soi.	Observation	Analyse documentaire	Entretien semi-dirigé
Élèves bénéficiaires du PA	Élèves bénéficiaires du PA	Élèves bénéficiaires du PA et élèves travailleurs	Cahiers d'exercices, de devoirs et de composition	Élèves bénéficiaires du PA
Enseignants titulaires et suppléants	-	Enseignants en charge du cours	-	-

2.4. Les procédures et outils de traitement et d'analyse des données

Les réponses issues du questionnaire sont regroupées par thème dans des tableaux ou sous forme de graphiques pour permettre leur analyse. Les tendances sont observées à travers l'analyse des taux ou des moyennes. Le logiciel Spss. 24 a été utilisé pour le traitement et l'analyse des données statistiques du questionnaire et des échelles. Il a facilité plus tard le croisement de certaines données en vue de voir leurs liens. Pour ce qui est de l'observation et de l'entretien, une

analyse des contenus a permis de leur donner une signification. Il s'est agi d'une analyse simple au regard de la quasi transparence des propos tenus par les élèves.

3. Résultats

3.1. État de recouvrement

Le bilan succinct de l'état de recouvrement issu des outils se présente ainsi qu'il suit :

Tableau 4 : État de recouvrement

Population cible	Échantillon potentiel	Échantillon réel	Taux de recouvrement
Enseignants	50	78	156%
Élèves promus sans la moyenne	100	247	247%
Total	150	325	216,66%

Source : Données de l'enquête-terrain

Ce taux est très satisfaisant et témoigne de l'engouement des enseignants à s'exprimer sur la question du passage automatique mais aussi de notre effort à recouvrer des données complètes.

3.2. Présentation, analyse des résultats

3.2.1. Relation entre les données et la première hypothèse

- **Influence de la perception des enseignants sur celle des élèves**

Tableau 5 : Répartition des enseignants selon qu'ils évoquent ou non le PA avec leurs élèves

Réponses	Nombre	%
Oui	71	91,02%
Non	7	8,98%
Total	78	100%

Source : Données de l'enquête-terrain

À la question de savoir si les enseignants parlent du passage automatique à leurs élèves, 91,02% ont répondu par l'affirmative contre 8,98%. Selon les premiers, les élèves et les parents pensent que les enseignants sont responsables de la prise de décision de passer ou de redoubler. Le fait d'en parler aux parents et aux élèves permet de situer les responsabilités. Ils ajoutent que face à la nécessité de justifier les résultats de certains élèves, ils sont obligés d'évoquer le passage automatique. Sur cette question, il faut noter que certains pourraient esquiver la réponse oui pour ne pas avoir à répondre aux autres questions qu'elle induit. En témoigne cet aveu fait par une enseignante qui, au moment de recevoir la fiche d'enquête, nous a confié qu'elle venait juste de parler du sujet (passage automatique) à ses élèves du CE1. Mais paradoxalement elle a répondu « non » sur la fiche.

➤ **Connaissance et source de l'information sur le PA**

Tableau 6 : Répartition des élèves selon leur connaissance/ignorance sur leur passage sans la moyenne

	Informés	Non informés	Total
Nombre	187	15	202
Taux	92,57%	7,42%	100%

Source : Données de l'enquête-terrain

Ce tableau fait le point sur la connaissance des élèves de leur situation d'élèves ayant passé sans la moyenne. Au regard de ces résultats, nous constatons que 92,57% des élèves sont informés de leur passage en classe supérieure sans la moyenne contre seulement 7,42%. Ce qui nous convainc que la majorité des élèves savent qu'ils ont été promus sans la moyenne.

Tableau 7 : Répartition des élèves selon la source de l'information sur leur passage sans la moyenne.

Source	Enseignants	Parents	Élève lui-même	Total
Nombre	122	46	19	187
Taux	65,24%	24,06%	10,16%	100%

Source : Données de l'enquête-terrain

Ce tableau fait le point sur le ou les auteurs ayant permis aux élèves de connaître leur situation d'élèves ayant passé sans la moyenne. Au regard des résultats, nous notons que la principale source de l'information du passage automatique aux élèves demeure l'enseignant. Cela se passe en classe selon les enseignants à l'occasion d'une contre-performance de l'élève, d'une mauvaise réponse donnée suite à une interrogation, lors de la remise des notes ou suite à une inconduite de l'élève. Il est aussi important de rappeler qu'à la fin de chaque trimestre, le calcul des moyennes et le classement se font en présence des élèves.

Tableau 8 : Inventaire des critiques faites sur le passage automatique avec les élèves

Ce tableau fait l'état des critiques faites par les enseignants lors des échanges avec les élèves sur le sujet.

Critique	Propos tenus face aux élèves pour expliquer la difficulté d'apprentissage	Nombre	Total
Positive	Évoque Plus, les avantages du P. A	6	16
	Fait savoir aux élèves que leur passage est mérité et qu'ils peuvent réussir,	3	
	Fait savoir aux élèves que leurs difficultés d'apprentissage sont liées à autres choses que le P. A	7	
Négative	Évoque plus, les inconvénients du P. A	37	113
	Fait savoir aux élèves qu'ils ne devraient pas passer.	40	
	Fait savoir aux élèves que leurs difficultés sont liées au P. A	36	

Source : Données de l'enquête-terrain

On constate que la majorité des critiques faites sont d'une coloration négative. Ce qui veut dire que parmi les enseignants qui parlent de la promotion automatique à leurs élèves, nombreux sont ceux qui tiennent des propos désapprouvateurs à son égard. Ils leur font croire qu'une promotion sans la moyenne dans une classe supérieure n'est pas favorable à leur réussite et qu'il était préférable pour eux de redoubler pour renforcer leurs acquis avant d'aller en classe supérieure.

Tableau 9 : Inventaire des réponses des élèves sur la perception qu'ils ont du PA

Il permet de juger de la qualité de perception des élèves promus sans la moyenne sur le passage automatique (PA).

Qualité	Perceptions	Eff.	Total
Positive	Le PA peut être utile pour moi	38	134
	Je suis capable de réussir en classe supérieure même avec le PA	96	
	Le PA peut me permettre de résoudre mes difficultés en classe	53	
Négative	Le PA n'est pas utile pour moi	164	419
	Je ne suis pas capable de réussir en classe supérieure avec le PA	106	
	Le PA ne peut pas me permettre de résoudre mes difficultés en classe	149	

Source : Données de l'enquête-terrain

Ces résultats indiquent 419 réponses négatives contre 134 positives à propos de la perception des élèves sur le passage automatique. Ce qui indique que la plupart des élèves comme leurs enseignants ne sont pas favorables au passage automatique. Ils considèrent que le passage automatique ne leur est pas utile et qu'ils ne croient pas qu'il leur permettra de résoudre leurs difficultés d'apprentissage. À noter que la majorité des 96 réponses favorables à leur capacité de réussir en contexte de passage automatique viennent des élèves du CM2.

Tableau 10 : lien entre perception du passage automatique des enseignants et celle des élèves

Ce tableau permet d'établir le lien possible entre influence de la perception des enseignants sur celle des élèves.

		As-tu l'impression que le maître apprécie ton passage en classe supérieure ?		Total	
		Oui	Non		
Es-tu content de passer en classe supérieure	Oui	Effectif	9	28	37
		%	24,3%	75,7%	100,0%
	Non	Effectif	3	162	165
		%	1,8%	98,2%	100,0%
Total		Effectif	12	190	202
		%	5,9%	94,1%	100,0%

$P = 0.001$

Source : SPSS

Graphique 4 : Représentation du lien entre perception du passage automatique des enseignants et celle des élèves

Source : SPSS

Sur un total de 202 élèves, 190 (soit 98,2%), qui pensent que leur maître n'apprécie pas leur passage en classe supérieure, ne sont pas contents de passer en classe supérieure sans la moyenne. Ces résultats sont exprimés par le test de khi-carré dont la valeur est de 27,397 avec une valeur de $p = 0,001 < 0,05$; ce qui nous permet de rejeter l'hypothèse nulle H_0 (absence de lien entre les réponses des deux questions) et de confirmer qu'il y a une influence de la perception négative du passage automatique des enseignants sur celle des élèves. Les enseignants qui échangent sur la promotion automatique avec leurs élèves laissent voir ses aspects négatifs et par conséquent, laissent apercevoir leur préférence pour le redoublement. Ils transfèrent donc leur perception sur le passage automatique à leurs élèves.

Ces analyses nous permettent de conclure que les élèves sont influencés par leurs enseignants dans leur perception sur le passage automatique. L'hypothèse HS1 est donc vérifiée.

3.2.2. Relation entre les données et la deuxième hypothèse

L'hypothèse 2 postule que la perception négative du passage automatique par les enseignants influence négativement l'affectivité des élèves à savoir leur SEP, leur estime de soi et leur motivation en contexte scolaire.

➤ SEP

Tableau 11 : Répartition des élèves selon le score au test du SEP

En rappel, la relation entre le score et le SEP s'établit comme suit :

- Score est inférieur à 25, SEP faible,
- Score est entre 25 et 50, SEP élevé.

Le tableau ci-dessous classe les élèves selon le score obtenu au test du SEP.

Scores	Inférieur à 25	Supérieur ou égal à 25	Total
Fréquence	161	41	202

Source : Données de l'enquête-terrain

Ces proportions sont traduites en taux dans le graphique ci-dessous.

Graphique 1 : Évaluation du SEP des élèves

Source : SPSS

Il indique que la grande majorité des élèves ayant passé sans la moyenne a un SEP inférieur à la moyenne soit 79,70% contre 20,30% ayant un SEP acceptable. Ce qui traduit que la plupart des élèves en situation de passage automatique ont un sentiment d'efficacité personnelle faible et pourraient ne pas se sentir capables de réussir dans ce contexte. Quelques-uns ont un sentiment d'auto efficacité acceptable ou élevé. Ces derniers par contre pourraient s'estimer capables de réussir même en étant élèves bénéficiaires du passage automatique.

L'analyse du lien entre l'impression que les élèves ont sur la perception des enseignants et leur SEP confirme cette première analyse.

Tableau 12: Lien entre l'impression des élèves et leur SEP

Ce tableau fait voir la relation entre le SEP des élèves et les impressions des élèves sur la perception de leurs enseignants.

		SEP par intervalle		Total
		Inférieur à 25	Supérieur ou égal à 25	
As-tu l'impression que le maître apprécie ton passage en classe supérieure ?	Oui	6	6	12
	Non	177	13	190
Total		183	19	202

Khi-carré de Pearson = 24,672^a avec p = 0,000

Le test de Khi-carré donne : $\text{Khi-carré} = 24,672$ avec une valeur significative $p = 0,00 < 0,05$. On peut donc rejeter l'hypothèse nulle H_0 et admettre l'existence d'un lien entre l'impression des élèves sur la perception du passage automatique par leurs maîtres et leur SEP. Les élèves qui ont le sentiment que leurs enseignants n'apprécient pas leur passage en classe supérieure ont aussi un sentiment d'efficacité personnel faible. Ce qui nous permet de dire que la perception négative du PA des enseignants influence négativement le SEP des élèves qui en sont bénéficiaires.

➤ **Estime de soi**

Tableau 40 : Répartition des élèves selon le score au test.

En rappel, la relation entre le score et l'état d'estime de soi s'établit comme suit :

- Score est inférieur à 25, estime de soi est très faible,
- Score est entre 25 et 30, estime de soi est faible,
- Score est entre 31 et 34, estime de soi est dans la moyenne
- Score est entre 35 et 39, estime de soi est forte
- Score est supérieur à 39, estime de soi est très forte et la personne très affirmée.

Le tableau 13 classe les élèves selon le score obtenu au test.

Score	Inférieur à 25	25 à 30	31 à 34	35 à 39	Plus de 39	Total
Fréquence	140	44	12	6	0	202

Source : Données de l'enquête-terrain

Ces proportions peuvent s'évaluer en taux selon le graphique ci-dessous :

Graphique 2 : Évaluation de l'estime de soi des élèves promus sans la moyenne.

Le graphique 2 permet d'évaluer le degré d'estime de soi des élèves promus sans la moyenne.

Source : SPSS

Il indique que 69,31% des élèves ont une estime de soi très faible et 21,78% ont une faible estime de soi faible. Contre seulement 5,94% et 2,97% respectivement moyenne et forte. Ce qui montre que la grande majorité des élèves soit 91,09% ont une basse estime de soi et s'évaluent négativement en rapport avec leur situation d'élèves ayant passé sans la moyenne. Le reste, soit 8,91%, a un score moyen ou fort entre 31 et 39 et s'évalue positivement en tant qu'élèves bénéficiaires du passage automatique.

L'analyse du lien entre l'impression des élèves sur la perception du PA de leurs enseignants et leur estime de soi est traduite dans le tableau suivant :

Tableau14 : Lien entre impression des élèves et leur estime de soi

Le tableau établit le lien entre l'estime de soi en contexte de passage automatique des élèves et leurs impressions sur la perception des enseignants.

		Estime de soi par intervalle		Total
] 0-30]] 31-39]	
As-tu l'impression que le maître apprécie ton passage en classe supérieure ?	Oui	4	8	12
	Non	173	17	190
Total		177	25	202

Khi-carré de Pearson = 18,853 p = 0,000 < 0,05

Graphique 5 : Représentation du Lien entre impression des élèves et leur estime de soi

Khi-carré= 18,853 p = 0,00 < 0,05.

De cette analyse, il ressort que le Khi-carré= 18,853 avec une valeur significative $p = 0,00 < 0,05$. Ce qui amène à rejeter l'hypothèse nulle H_0 et admettre l'existence d'un lien entre l'impression que les élèves ont sur la perception du passage automatique de leurs enseignants et leur estime de soi en contexte scolaire. Ce qui nous permet de dire que la perception négative des enseignants a entraîné la baisse de l'estime de soi des élèves en contexte de passage automatique.

➤ La motivation

En rappel, selon Viau (1994, p.23) la motivation en contexte scolaire est constituée des variables suivantes : le choix de participer aux activités, l'engagement, la persévérance et la performance.

○ **Le choix des élèves bénéficiaires du passage automatique de participer aux activités.**

De l'observation des élèves en difficulté, il résulte qu'ils affichent des attitudes très peu favorables aux activités d'apprentissage : des allures nonchalantes, des airs absents et de repli sur soi. À titre illustratif, alors que ses camarades de CE2 de l'école Sud A étaient prêts pour le calcul mental avec la craie levée et étaient en train d'écouter la consigne du maître, D.R était en train de fouiller son sac. Interpellée par l'enseignant, elle dit qu'elle ne retrouve pas sa craie. Et l'enseignant de lui dire « c'est tout temps comme ça chez toi... ». KL, un élève du CM1 de l'école de Zinguédinguin A promu sans la moyenne, recopie un exercice de conjugaison sur les verbes du second groupe sans le traiter. Interpellé par l'enseignante à la fin du temps imparti, il dit qu'il recopie d'abord l'exercice avant de le traiter. NT, un autre élève du CE1 de l'école du secteur 2 promu sans moyenne, interrogé lors de la séance de lecture pour lire un passage du livre du CP2 (classe en retard dans la lecture), ne retrouve pas le passage où son camarade s'était arrêté. Cette catégorie d'élèves promus sans la moyenne lève rarement le doigt pour répondre aux questions posées par leurs enseignants. Certains semblent craindre les interrogations par leur posture recroquevillée et affichent un air étonné quand le maître vient à leur adresser la parole. Les attitudes de ces élèves sont presque communes : position couchée, regard baissé, un ou deux bras soutenant la tête, manipulation d'objets comme le stylo, la règle, la croix au coup, ou sommeillant en plein cours de 9h ou de 10h.

L'analyse faite de l'observation sur les attitudes des élèves indique que:

- Les élèves ne participent pas aux travaux collectifs par leur attitude passive, absents aux cours ou fuyants le regard et les interrogations des enseignants,
- Les élèves en situation de passage automatique ne choisissent pas de s'impliquer dans les activités d'apprentissage individuelles. Ils ne s'engagent pas suffisamment dans les exercices et les devoirs.

○ **L'engagement scolaire**

Tableau 15 : Influence de la perception du PA des élèves sur leur engagement scolaire.

Propositions Je suis un élève ayant passé sans la moyenne, pour cela :	Échelle d'appréciation		
	Pas d'accord +Peu d'accord	Accord + Très d'accord	Total
1. Je suis heureux à l'école	111	91	202
	54,95%	45,04%	100%
2. Ma classe est un lieu plaisant où j'aime être	118	84	202
	58,41%	41,58%	100%
3. J'aime aller à l'école	89	113	202
	44,05%	55,94%	100%
4. Je suis enthousiaste par le travail que je fais en classe	135	67	202
	66,83%	33,16%	100%
5. je trouve l'école ennuyante	120	82	202
	59,40%	40,59%	100%
6. Je suis intéressé par le travail que nous faisons en classe.	66	136	202
	32,67%	67,32%	100%

Source : Données de l'enquête-terrain

Au vu des résultats du tableau, on constate que plus de la moitié des élèves bénéficiaires du passage automatique dit aimer aller à l'école (55,94%). Paradoxalement, ils trouvent l'école ennuyante (59,40%) et manquent d'enthousiasme pour le travail en classe (66,83%). Cette situation nous fait dire que les élèves sentent la nécessité de faire l'école mais leurs attentes vis-à-vis d'elle ne sont pas comblées. En dehors de l'amour que les élèves manifestent pour l'école, les données sont défavorables quant à leur engagement scolaire dans le contexte du passage automatique. Aussi, le lien entre l'impression que les

élèves ont de la perception du PA par le maître et leur engagement est-il établi par l'analyse illustrée par le tableau suivant :

Tableau 16 : Lien entre impression des élèves et leur engagement

Ce tableau illustre le lien qui existe entre engagement scolaire et les impressions des élèves sur la perception des enseignants à propos du PA

		Engagement par intervalle	
] 0-11]	[12-24]
As-tu l'impression que le maître apprécie ton passage en classe supérieure ?	Oui	2	10
	Non	182	8

χ^2 de Pearson = 87,056 avec $p = 0,000$

Le test de Khi-carré donne : Khi-carré= 87,056 avec une valeur significative $p = 0,00 < 0,05$. On peut donc rejeter l'hypothèse nulle H_0 et admettre l'existence d'un lien entre l'impression des élèves sur le rejet du passage automatique par leur maître et leur engagement à l'école. Ce qui permet de dire que la perception du maître joue négativement sur l'engagement scolaire des élèves.

○ **La persévérance**

Pour persévérer, il faut d'abord faire le choix de s'impliquer dans les activités d'apprentissage et de s'y engager. Tel ne semble pas être le cas dans cette étude avec les élèves qui ont bénéficié du passage automatique. La grande majorité de ces élèves manquent d'enthousiasme et d'entrain pour les cours. L'analyse documentaire a montré qu'ils n'achèvent pas toujours les exercices écrits pendant les devoirs et les compositions. L'observation de leurs attitudes en classe a aussi indiqué que les travaux écrits de révision et d'évaluation post cours ne sont pas achevés pour la plupart de ces élèves. Ces faits permettent de conclure le manque de persévérance des élèves bénéficiaires du passage automatique.

○ **La performance**

Tableau 17 : Évolution du rendement des élèves promus sans la moyenne.

Ce tableau fait l'état de l'évolution des résultats des élèves en comparant les moyennes obtenues à l'année (n-1) à celles du premier trimestre de l'année scolaire en cours (2020-2021)

Moyenne	[1 2[[2 3[[3 4[[4 5[[5 6[[6 7[[7 8[[8 9[[9 10[Total
Année	Fréq.	Fréq.								
Année (n-1)	3	16	95	88	0	0	0	0	0	202
Pourcentage (%)	1,49	7,92	47,03	43,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
Premier trimestre de l'année n	16	50	108	26	2	0	0	0	0	202
Pourcentage (%)	7,92	24,75	53,47	12,87	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100

Source : Données de l'enquête-terrain

Les constats suivants peuvent être faits selon les données du questionnaire destiné aux élèves :

Sur 202 élèves bénéficiaires du passage automatique à l'année n-1, seulement 2 ont réussi à avoir la moyenne au premier trimestre de l'année n,

De 3 élèves qui avaient la moyenne « 1 » à l'année n-1, on est passé à 16 élèves à l'année n,

De 88 élèves qui avaient une moyenne comprise [4-5[à l'année n-1, on est passé à 26 à l'année n.

Les taux d'évolution contenus dans le tableau suivant expliquent mieux l'état de progression des élèves bénéficiaires du passage automatique.

Tableau 18 : Taux indicatif de la progression

Ce tableau permet de suivre l'évolution des performances des élèves.

	Progression	Régression	Total
Nombre	12	190	202
%	5,95%	94,05%	100%

Source : *Données de l'enquête-terrain*

En comparant les moyennes des deux années des élèves, on note que 94,05% ont connu une régression nette dans leur rendement, contre seulement 5,95% de progression nette. Beaucoup de facteurs peuvent expliquer la régression du rendement des élèves. Il s'agit notamment du changement de maîtres, des conditions de vie des apprenants. Mais c'est surtout l'accentuation des difficultés au fur et à mesure que les élèves progressent dans leur cursus qui semble être la principale cause, au regard du contexte de manque de soutien quasi-total à l'endroit des élèves qui accèdent au niveau supérieur sans la moyenne. Ce point de vue semble être confirmé par la conclusion de l'analyse des données statistiques de la DGESS sur les acquis scolaires qui indique que les élèves passent en classe supérieure sans valider les apprentissages de leur niveau d'étude. « *Ce qui laisse entrevoir que ces élèves trainent des difficultés d'apprentissage non résolues qui les empêcheront d'apprendre efficacement tôt ou tard dans leur cursus scolaire* ». Ce qui nous permet de conclure que les performances des élèves bénéficiaires du passage automatique ne s'améliorent pas dans leurs nouvelles classes.

Au regard de la conclusion sur l'analyse de l'influence extérieure des sous-composantes de la motivation, nous pouvons conclure que la faible motivation des élèves promus sans la moyenne a un lien avec l'impression qu'ils ont de la perception du passage automatique des enseignants.

Dès lors, l'ensemble des résultats ainsi obtenus permettent de répondre par l'affirmative à la question générale de la recherche. À savoir que la perception que les enseignants ont du PA a une influence négative l'affectivité des élèves.

4. Discussion

Les résultats de notre recherche, pourraient-ils en être autrement quand on sait que de multiples influences s'exercent sur le processus enseignement/apprentissage ? Autrement dit, quelle analyse contradictoire peut-on faire de la conclusion des résultats de la recherche.

On pourrait tout d'abord, penser à la complexité de l'origine de l'affectivité. Il semble qu'en plus de l'influence du contexte et des facteurs environnementaux, il faut également considérer l'immense contribution de la génétique. C'est la position innéiste portée par les théories maturationnistes et éthologiques de l'affectivité. Pour elles, la nature serait la plus forte face à l'influence environnementale. « *When he is born, an infant is far from being a tabula rasa* » (Bowlby (1969/1982), p. 265). Pour Gesell (1916), le développement psychoaffectif est, à l'image du développement physique, essentiellement affaire de maturation et d'actualisation du potentiel génétique de l'individu en tant que membre d'une espèce spécifique donnée.

Ensuite, la conclusion de l'étude généralise des contacts et cache des particularités. Les données de l'étude indiquent que pour la classe du Cours Moyen 2 (CM2) qui est une classe d'examen, la perception des enseignants n'influence que très peu le sentiment d'efficacité personnelle et la motivation aux apprentissages des élèves. La séance d'observation dans ces classes confirme que l'engagement des élèves aux activités d'apprentissage est relativement bon et le SEP sensiblement au-dessus de la moyenne. Cela pourrait s'expliquer par une prise de conscience des enseignants d'une part, sur la nécessité d'encourager les faibles à réussir pour avoir de bons taux de succès aux examens et des élèves d'autre part sur la nécessité de s'engager pour réussir à l'examen de fin de cycle en fin d'année.

Au-delà de ces deux observations, l'on peut noter, malgré tout, que les résultats de notre étude s'accordent avec les travaux théoriques de recherches sur les influences et la communication des attentes de la personne la plus significative pour l'élève. Les attentes moindres de l'enseignant sur l'élève influencent négativement ses perceptions, son affectivité et sa performance scolaire. Des études emblématiques sur

l'effet Pygmalion ou sur l'effet des attentes moindres des enseignants de Rosenthal et Jacobson (1968) ont montré que ces effets participent à la construction de la perception de soi, de l'image de soi de l'élève et de sa motivation en contexte d'apprentissage

Pourtois et Desmet (2004) sur les besoins psychosociaux des élèves sont également arrivés à la conclusion que la considération d'un élève par ses enseignants est positivement reliée à la plupart des autres besoins de base : le besoin d'attachement, d'acceptation, de stimulation, de communication. Ainsi les bons élèves sont plus proches et plus attachants à leurs enseignants. Les élèves en difficulté, sont eux, plus distants et moins coopératifs avec eux.

Conclusion

Notre recherche a analysé l'influence des enseignants sur la perception du PA et l'affectivité des élèves promus sans la moyenne. Sur ce point, le constat est clair : les enseignants pensent que le passage automatique est un obstacle à la qualité des apprentissages par la culture de la paresse qu'il instaure au détriment de l'excellence. Ce qui n'est pas sans conséquence sur leur relation avec les élèves bénéficiaires du passage automatique. La présente étude a montré que ce climat de désapprobation affecte négativement d'une part la perception des élèves sur le PA et d'autre part leur sentiment d'efficacité personnel, leur estime de soi et leur motivation en contexte scolaire. Loin de nous l'idée d'avoir pu épuiser le contour du sujet, nous restons surtout attachés aux nouvelles interrogations qu'elles suscitent pour continuer la recherche sur la question. C'est notamment les questions sur la résilience des élèves affectés, sur le mode d'évaluation en contexte de passage automatique et sur les mesures et des méthodes d'accompagnement des élèves bénéficiaires du passage automatique.

Bibliographie

Asch, Solomon Elliott (1956), « Studies on independence and conformity: A minority of one against an unanimous majority ». *Psychological Monographs*, 70(serial N° 416). 1.

Bazié, Bassié. (2008), La promotion automatique des élèves à l'école primaire : mythe et réalité. Mémoire de fin de formation à l'emploi d'Inspecteur de l'enseignement du premier degré. Mémoire de Master à l'Université Norbert Zongo de Koudougou, 148 pages.

Bobasch, Michaëla. (1995). « Le redoublement. Maladie honteuse ou seconde chance ? » *Le monde de l'éducation*, N°227, 40-52.

Bowlby John. (1969) : *Attachment and loss: Attachment*, (1^{re} et 2^e édition respectivement), Basic Books, London,.

Catheline, Nicole. (2003). *Psychopathologie de la scolarité*. Paris: Masson.

Hartrand, Suzanne- Geneviève. et PRINCE, Michèle. (2009). « La dimension affective du rapport à l'écrit d'élèves québécois », *Canadian Journal of Education* Revue canadienne de l'éducation, 32(2), 317-343.

Crahay, Marcel. (2019). *Peut-on lutter contre l'échec scolaire ?* De Boeck.

Dabiré, Nambagnou. (2014). Pratique de la promotion automatique sur la qualité de l'enseignement-apprentissage à l'école primaire. . (Mémoire de fin de formation d'IEPD).

Dépelteau, François. (2000). *La démarche d'une recherche en sciences humaines : de la question de départ à la communication des résultats*. Presses Université Laval.

Deschênes, André-Jacques. Gagné, Pierre. Bilodeau, Hélène. Dallaire, Suzanne. Pettigrew, François. Beauchesne-Rondeau, Maude. Côté, Caroline. Maltais, Martin sylvain, Louise. Thériault-Fortier, Jacinthe. (2014). « Le tutorat à distance : qu'en pensent les étudiants, les tuteurs et les concepteurs ? » *Distances et savoirs*, 2(2), 233-254.

Drabo, David. (2004). Les conséquences pédagogiques du redoublement à l'école primaire : cas des élèves de la classe de CM2 dans la commune de Koudougou au Boulkièmdé. . Mémoire de fin de formation des élèves IEPD de ENS/UK.

Gesell, Arnold. ILG, Frances (2016) *Le Jeune enfant dans la civilisation moderne, l'orientation du développement de l'enfant à l'école des tout-petits et à la maison* -Jean-Denis Touzot Libraire – Paris.

Dewey, John. (2004), L'enfant et les programmes d'études dans *L'École et l'enfant*, trad. L.S. Pidoux, Fabert.

Kam, Obi. (2019). La promotion automatique à l'école primaire et la question de la remédiation aux difficultés d'apprentissage des élèves. Mémoire de fin de formation des Élèves Inspecteur de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ' à l'ENS/K.

Lamoureux, Enriquer. (2006). Etude de la susceptibilité des circuits intègres numériques aux agressions hyper-fréquences. (Doctoral dissertation, Toulouse, INSA).

Le Goff, Jacques. (1986). *Histoire et mémoire*. Paris : Gallimard.

Moscovici, Serge. (1979), *Psychologie des minorités actives*. Paris : Presses Universitaires de France.

Nébié, Ouébétiga Dramane. (2005). (Le redoublement en question. Mémoire ENS/K.

Paré-Ouédraogo, G. (2003). Le redoublement dans l'enseignement primaire au Burkina Faso de 1996 à 2001 : Problèmes et défis. Mémoire de Master Institut International de Planification de l'Éducation. Paris.

Pourtois, Jean-Pierre. Desmet, Huguette. et Lahaye, Willy. (2004). *Connaissances et pratiques en éducation familiale et parentale. Enfances, Familles, Générations*.

Rosenthal, Robert. Et Jacobson, Lenore. (1968). *Pygmalion in the classroom: Teacher expectation and pupils' intellectual development*. New York, NY : Holt, Rinehart and Winston. [Crossref], [Google Scholar]

UNESCO Institute of statistics (UIS, 2012). Recueil de données mondiales sur l'éducation 2012, opportunités perdues : impact du redoublement et du départ prématuré de l'école. Montréal : UIS.

De la guerre à l'ébranlement des certitudes identitaires dans *Sang de Kola* de Noel Netonon Ndjekery

Samedi KOYE

Maitre-Assistant (CAMES)

*Département de Lettres Modernes- Université de Moundou
(TCHAD)*

samedikoye@gmail.com

Yambaïdjé MADJINDAYE

Maitre de Conférences (CAMES)

*Département de Lettres Modernes Université de N'Djaména -
(TCHAD)*

madji_genial@yahoo.fr

Résumé

Sang de Kola de Noël Nétonon Ndjekéry est le récit d'une guerre fratricide qui a ravagé N'Djaména, la capitale du Tchad. L'auteur tchadien y traite principalement de la question de la violence et, en particulier, de la guerre. L'analyse minutieuse de ce roman rend compte de la recrudescence récurrente des hostilités entre les frères ennemis en dépit de la quête permanente de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Le présent article vise donc à étudier l'ébranlement des certitudes identitaires à partir de la guerre, phénomène à la fois séculaire et inhérente à la nature humaine. Il s'agit précisément de procéder, dans une perspective à la fois polémologique et sociocritique, à l'autopsie de l'événement afin de comprendre les raisons pour lesquelles cette spirale de la terreur ne cesse de s'abattre sur le pays. L'analyse aboutit finalement au résultat ci-après : source de perturbation sociopolitique, la guerre fonctionne dans Sang de Kola comme un frein à l'épanouissement des Tchadiens tant au niveau moral que social.

Mots clés : guerre, guerre fratricide, violence, identité, N'Djaména.

Abstract

Sang de Kola by Noël Nétonon Ndjekéry is the story of a fratricidal war that ravaged N'Djaména, the capital of Chad. The Chadian author deals mainly with the issue of violence and, in particular, war. A close analysis of this novel reveals the recurrent upsurge in hostilities between enemy brothers, despite the ongoing quest for peace, social cohesion and living together. The aim of this article is therefore to study the shaking of certainties about identity based on war, a phenomenon that is both age-

old and inherent in human nature. From both a polemological and sociocritical perspective, the aim is to carry out an autopsy of the event in order to understand the reasons why this spiral of terror continues to sweep across the country. The final result of the analysis is that, as a source of socio-political disruption, the war in Sang de Kola acts as a brake on the moral and social development of Chadians.

Key words : war, fratricidal war, violence, identity, N'Djaména.

Introduction

Au cours des années 60 du siècle dernier alors que l'Afrique francophone à l'image du Cameroun, du Congo, de la Côte-d'Ivoire, du Sénégal par exemple, bénéficiait déjà de la célébrité internationale sur la scène littéraire grâce à la profusion des œuvres, le Tchad y passait pour un pays quasiment inexistant. Rares sont des écrivains Tchadiens ayant imprimé leurs marques par le biais de l'écriture. Les périodes des indépendances passées, ont cédé la place à une situation socio-politique beaucoup plus délétère animée par des scènes de guerre altérant ainsi le moral, les habitudes de vie voire la culture ou l'identité des Tchadiens. Malgré ce climat, l'école tchadienne a pu subsister pour former des jeunes même si certains ont reçu une formation en dehors des frontières nationales.

Après quelques décennies de troubles, le Tchad voit des voix émerger pour témoigner, dénoncer la violence qui l'ébranle. Ces voix sont celles des écrivains Tchadiens comme Zakaria Fadoul Kidhir, Antoine Bangui, Ahmed Kotoko ou encore Noel Netonon Ndjé kry pour ne citer que ceux-là. Profondément marqué par la gravité de la guerre dans son pays, celui-ci a choisi de libérer sa mémoire, d'écrire pour dire la violence, la guerre, laquelle depuis des décennies, continue de tarauder sa conscience, de le faire revivre les scènes de vie les plus horribles qu'il n'a jamais vécues. La présente analyse voudrait partir de la problématique selon laquelle la réflexion sur l'ébranlement de l'identité né de la guerre dans un pays comme le Tchad, n'est-il pas nécessaire à une prise de conscience de l'écrivain Ndjekery sur la culture. Ou bien, l'on est en mesure de se poser la question de savoir comment l'œuvre est-elle créée à partir d'un constat terrifiant, froissant la dignité, l'identité Tchadienne même si on dit avec Josisas Semunjunga qu'« *On sait qu'il existe toujours un écart entre les*

données de la nature et les mots de la langue pour en rendre compte et les transmettre » ? (Semunjunga, 2003 : 3). Pour répondre à ces questions, nous avons convoqué la sociocritique de Claude Duchet. Considérée comme outil d'analyse axé sur le social, la sociocritique met l'accent sur la socialité du texte. De cette méthode, nous analyserons l'œuvre en considérant la littérature comme une passerelle à partir de laquelle le romancier dénonce les faits de société comme la guerre, décrit le comportement des acteurs tout en relevant les raisons qui l'ont conduit à produire.

I. La littérature, alternative symbolique de la guerre

Nul ne peut nier ou même contester, et cela depuis l'antiquité, que le texte littéraire constitue le miroir d'un peuple, c'est-à-dire qu'il fait référence à des éléments de la société ou de la conscience commune d'une nation ou d'une communauté. La littérature, au-delà de son rôle d'éveilleur de conscience, contribue à lutter contre tout ce qui constitue un frein à l'épanouissement de la société humaine. Les romanciers, pour juguler certaines crises ou catastrophes, se réfugient dans leurs écritures pour pointer leur arme scripturale contre la guerre. Tout en procédant de la sorte, le romancier garde sa neutralité, se dissimule derrière ses personnages, les laisse porter seuls leurs histoires, leurs messages, mais ne les situe jamais ouvertement sur une position partisane d'une attitude politique ou idéologique d'une autre. Ces personnages posent des actes et assument la responsabilité de leur destin. Pour l'écrivain, le lecteur est le seul juge de ses romans. Il opte pour une attitude de dévoilement comme meilleure manière de situer le monde.

1.1. Les lieux référentiels comme cadre de déroulement du récit

La question de l'espace en littérature a été le substrat à partir duquel tout romancier enracine son récit. Aucun récit, aucune histoire ne peut faire l'objet d'une narration dans un espace qui peut être un village, une ville ou un pays. Il s'agit de montrer comment et dans quel espace se déroule le récit à l'intérieur de la fiction de Netnon Ndjekéry. Comme tout récit, l'œuvre de cet auteur Tchadien fournit un nombre important d'éléments susceptibles de faciliter la tâche à

tout lecteur ayant une connaissance du Tchad. La ville de Ndjaména avec ses lieux connus de tous sont cités ; la grande mosquée et l'Hôpital central. Tout ceci, « *pour rester dans la vraisemblance* » (Semunjunga : 7). Il est question de voir comment est née cette société du texte pour en fin de compte en arriver à son évolution.

De ce fait, dans *Sang de Kola*, N'Djamena est présenté comme un espace où évolue le récit, une ville carrefour où les personnages issus des milieux périphériques viennent s'installer suite à la guerre. Située en plein cœur du Sahel, la région de Ndjamena porte les stigmates des aléas climatiques comme Niamey, Bamako ou encore Ouagadougou qui sont aussi grandes villes. La sécheresse y fait rage. Le lecteur a l'impression que la guerre se déroule en saison sèche. Ndjamena paraît une ville dont les habitants sont rongés par la haine les obligeant à aller s'entasser dans les camps de la Croix Rouge censés être sécurisés. C'est un lieu où leurs souffrances sont aiguës par la violence à laquelle les Ndjamenois sont d'ailleurs habitués à tels point que ce phénomène redouté pourtant par beaucoup d'entre eux devienne une culture. Au Tchad, le plus souvent, la course au pouvoir se fait souvent par des coups de canons dans la capitale ou dans les autres localités sont souvent les points de départ des rébellions.

Le romancier présente un espace réel loin d'avoir les caractéristiques d'une fiction. L'hypertexte bien manifeste, paraît clairement lisible au niveau référentiel et événementiel. Pour attirer l'attention du lecteur, le romancier a choisi dans *Sang de kola*, cette ville qui peut être un lieu de refuge pour les uns et un terrain favorable au chaos. C'est un lieu présenté comme un théâtre de guerre qui « *flirtait de nouveau avec les démons* » (Ndjekery, 61). Partout les combattants des deux camps ennemis sèment le chaos, le désordre, donnant l'impression de Ndjamena une ville fantôme frappé par un tsunami. Son environnement dégage partout de « *la puanteur* » (Ndjekéry, 148). Chaque habitant gère cette atmosphère à sa guise selon le narrateur :

« N'Djamena continuait à brûler, à saigner et à tuer. La plupart de ses habitants avaient déserté ses ruines depuis belle lurette. Mais beaucoup de civils restaient encore pris au piège de la guerre. Certains avaient refusé de fuir pour veiller sur leurs biens ou s'adonner à d'inavouables trafics. D'autres avaient été faits captifs par les combattants à qui

ils servaient d'esclaves. Les premiers comme les seconds, talonnés nuit et jour par la mort, n'avaient de cesse d'en appeler au ciel : jamais ferveur religieuse n'avait été aussi intense que dans cette capitale dévastée » (Ndjekery, 89).

Cette question de la guerre au sein de la capitale tchadienne racontée avec la munitie d'un artiste, confère véritablement au roman un réalisme indiscutable. D'autres lieux phares comme la grande Mosquée et l'Hôpital central permettent au lecteur de comprendre le fil du récit. Comme le dit Barthes, « *Il n'y a point et il n'y aura jamais de réel sans symbole* » (Barthes, 1964 : 87). Une telle description des lieux est symbolique de l'anéantissement, de la mort et du chaos ou encore de l'extrême souffrance des Tchadiens. Elle dépasse les limites de la discrimination ethnique dans la mesure où elle ne brosse pas seulement au lecteur que la douleur d'une seule communauté. Au contraire, le lecteur voit en elle l'amertume de tout un peuple : arabe, sara, hadajaray ou encore moundang. C'est une forme de la manifestation de la cruauté tout de tout un peuple.

Les autres espaces réels dans *Sang de kola* A côté de N'Djaména, retenu comme un espace réel, on retrouve d'autres espaces réels à l'intérieur tout comme à l'extérieur de la capitale tchadienne ou la grande mosquée, Kousseri (ville camerounaise situé en face de la capitale tchadienne séparée par le fleuve chari) et l'aéroport de Ndjamenas évoqués respectivement à la page 91 et 99 et 249. Ils participent à donner un caractère réel de ces romans. Ces espaces témoignent de la volonté de l'auteur à peindre la réalité. Bien entendu, la réalité du Tchad dans toute sa configuration sociogéographique. Toutes les fois, à travers la description des milieux, se dégage une portée critique du milieu. Cette critique s'oriente beaucoup plus vers l'autorité en charge de veiller à l'aménagement des espaces y compris les populations tchadiennes.

Le romancier recrée l'Histoire en créant son histoire, sa diégèse. Il exhume l'histoire du Tchad pour faire revivre un pan de la vie socio politique, avec une frénésie créative à son lecteur épris de connaissances de son pays. L'espace du Tchad ne s'est donc pas altéré dans son identification fictive, loin de là ! Il s'est même clairement révélé bien que le roman que nous analysons est une fiction. Les lieux

apparaissent comme une représentation de la mémoire, des tristes souvenirs et participent en réalité d'une actualité brûlante de son pays à chaque perturbation socio politique, ce sont ces lieux qui sont régulièrement désignés.

En fait, Noël Nétonon Ndjékery s'est inspiré du quotidien des tchadiens pour écrire son œuvre. Ce réalisme est corroboré à travers la représentation des espaces réels au Tchad y compris la mise en scène des personnages qui ont réellement vécu et plus précisément dans le champ politique de ce pays. A partir de ces actes (les mauvais actes surtout) posés par tous les acteurs politiques, l'auteur appelle à une prise de conscience nationale en vue de restaurer le climat de paix et d'entente cordiale entre les enfants du Tchad. D'où l'arrière -plan idéologique ou plutôt la prise de position de Noël Nétonon Ndjékery.

1.2. Le devoir d'écrire dans Sang de Kola

Mais quelles peuvent être les raisons qui poussent cet auteur à se focaliser sur ces thèmes et quel est l'implicite de l'auteur dans le roman ? Le monde dans lequel nous vivons est en fait marqué par des événements malheureux qui entravent son épanouissement. C'est ce qu'exhume Ndjékery dans l'espoir qu'un jour les hommes d'une manière générale, les Tchadiens en particulier, apporteront leur pierre de construction de la paix, d'union dans ce coin de la terre, ce, en vue de dissuader ceux qui seraient encore hantés par les démons des atrocités. Ces événements sont entre autres : les guerres, les conflits, les embargos etc... Comme tout écrivain, Noël Nétonon Ndjékery dont les œuvres nous intéressent, s'est prononcé pour faire croire au lectorat sa vision du monde. Il pose les différentes dimensions de son écriture en inscrivant une part de sa vie psychique et social dans le social. Comme l'écrivait Achille Mbembe, l'approche sociologique prête un degré de vérité à la littérature en décrivant le roman comme « [...] à la fois une biographie et une chronique sociale » (Mbembé, 2020 : 30).

D'après nos lectures, ce prosateur à travers sa fiction littéraire voit le monde d'une double façon. Il pense dans ses écrits que l'espoir de vivre dans la quiétude est un mythe en ce sens où tant de foyers de tensions se multiplient en dépit des sensibilisations et des appels au calme.

Pour lui, la valeur de l'homme est méconnue. Ce dernier est considéré comme objet ou esclave, maltraité et brimé par son semblable. Au regard des guerres qui entraînent des instabilités, des tueries macabres, des déplacements des populations dans les pays africains, il n'y a aucune lueur d'espoir. En outre, le romancier remarque que le continent africain est en proie à toute sorte de violences et d'horreurs marquées par le martèlement de bottes et le cliquetis des armes. La situation n'est pas meilleure ailleurs : le monde moderne, selon lui, est atroce que le monde ancien. Les villes comme N'Djamena sont perçues comme des lieux représentatifs de l'enfer : « *Bara était bloqué depuis des mois dans l'enfer de Ndjamen.* » (Ndjekery, 140). Selon Roland Barthes, le parti-pris de l'écrivain est évident : « *Nul ne peut écrire sans prendre parti passionnément (quel que soit le détachement apparent de son message) sur tout ce qui va ou ne va pas dans le monde : les malheurs et les bonheurs humains, ce qu'ils soulèvent en nous, indignations, jugements, acceptations, rêves, désirs, angoisses...* ». (Barthes, 1964 : 14).

On comprend qu'à travers ce récit de l'horreur et des atrocités entretenues par les Tchadiens que par les autres habitants de la terre comme en Palestine, en Afghanistan, en Libye ou encore en Somalie sont des signes qui démontrent à plus d'un titre que l'Homme se heurte à un monde au climat social et politique invivable, incompréhensible qu'il a d'ailleurs lui-même créé . Un monde où l'Homme, en se regardant en face, ne se reconnaît plus pour en fin de compte ignorer ou remettre en cause son identité ou encore n'accorde aucune importance à la vie de son semblable. En fait, à voir de plus près l'écriture de *Sang de Kola*, le romancier a une vision désespérée d'un continent enlisé dans les conflits sans fin offrant une image apocalyptique du monde d'ailleurs prévue par les livres saints comme la Bible. L'auteur donne l'explication de l'enjeu des conflits qui est très complexe, le rend par contraste absurde et effroyable.

Aussi, l'écrivain Tchadien n'a pas nourri son écriture à partir du discours du chaos. Il relève malgré tout un pan d'éléments qui suscite en tout Tchadien, en tout être humain de l'espoir, des ambitions susceptibles de faire ragaillardir ses compatriotes. Il apporte un début de réponse à la question fondamentale de la souffrance des humains. Pour lui, la solution ne peut qu'être la prise de conscience collective

des grandes puissances. C'est aux hommes de déceler les maux qui les entourent à tous les niveaux, et d'en trouver les solutions idoines. Les humains sont responsables de leur destin, s'ils ne se comprennent pas, Allah ne viendra pas les unir. Bref, la quiétude est une utopie dans le monde actuel selon Noël Nétonon Ndjékery .Dans l'histoire de l'humanité, tant de personnes ont écrit pour dévoiler les maux qui minent les sociétés. Parmi ces personnes, nous avons les humanistes à l'instar de Ghandi et bien d'autres qui ont opté pour la voie de la non-violence, pour que le monde vit dans la quiétude et la paix totale. Ce point de vue conduit naturellement à la validation de la non-violence comme meilleur moyen de résoudre tous les problèmes d'ordre national et international.

En outre, il sied de mentionner que Noël Nétonon Ndjékery n'a pas hésité à plaider pour la paix au Tchad. Il a jugé utile de lever le voile sur tous ceux qui prônent le culte du mal. Pour lui, l'univers dans lequel nous vivons connaît diverses formes de violences susceptibles de désagréger la légitimation d'appartenance à une communauté ou à un pays. Des rapports qui naissent d'une puissance corrompue, qui font du plus fort un tyran et du plus faible un esclave.

La violence éclate là où la société est injuste, là où la société permet à l'homme de maltraiter l'homme, d'ôter sa dignité. Là où la société apprend à ses individus le sens de l'intolérance, de la haine, de la soif de vengeance. Pour lui, pour que la paix règne dans ce monde, il faut éviter d'humilier certains peuples et laisser choir la colonisation orchestrée par les grandes puissances sur les plus faibles.

La vocation première d'un écrivain est de dénoncer tous les maux qui minent la société et d'éviter que le monde se dépasse. L'univers dans lequel nous sommes est hostile à l'homme et les causes de ces débordements sont légion. On parlera de la vraie paix le jour où les hommes s'entendent de tous les horizons et acceptent de mettre terme à la violence.

Pour lui, la violence freine l'évolution, l'épanouissement des cités qu'il faille chercher les voies et moyens pour son éradication. Analysant certains faits violents, Noël Nétonon Ndjékery prouve que ce sont les dominations des puissances extérieures qui font que le monde actuel chavire et ne peut plus vivre dans la quiétude. Il a fait de la non-violence son cheval de bataille et entend la faire disparaître en

conscientisant ses lecteurs à travers le message principal de sa fiction. Il trouve que seule la littérature est le lieu où on peut dénoncer les horreurs et prétendre au salut un jour.

En somme, cet écrivain a consacré son temps à revisiter l'histoire du Tchad en se remémorant des événements des années 1979 et 82. Il s'appuie sur des faits réels mais, en tant que romancier, il est conscient de la dimension fictive et complète de son entreprise littéraire ayant les traits des documents historiques bien façonnés avec la manie d'un artiste. Son texte prend en compte la particularité et l'esthétique de la poétique du genre romanesque. Elles sont marquées par la réalité et le caractère fictif corroborant ainsi le rôle que leur confère Paul Ricoeur :

« Dans la notion de document, l'accent n'est plus mis sur la notion d'enseignement (...) mais sur celle d'appui, de garant apporté à une histoire, à un récit, à un débat (...). Ce rôle de garant constitue la preuve matérielle (...) de la relation de l'histoire qui est faite d'un cours d'événements. Si l'histoire est un récit vrai, les documents constituent son ultime moyen de preuve » (Ricoeur : 1991, 213-214).

Tout compte fait, tout document fictif révélant l'histoire d'une société évoque en réalité le comportement des acteurs celui des hommes et des femmes dans la violence de la guerre.

II. Les catégories sociales et les mouvements de la population dans la guerre

En général, dans le contexte d'une guerre, il est donné à un observateur de catégoriser les couches sociales. Souvent, les grands acteurs sont les hommes. Ils rendent invivable l'atmosphère et sont toujours des auteurs des crimes commis, du chaos envers les populations vulnérables constituées des femmes et des enfants. Ce sont celles-ci qui en payent le prix du point de vue psychologiques et physique. C'est ce que décrit Netonon Ndjekery dans son œuvre à travers une femme (Fatou). Elle se démarque par sa conduite, par son statut de mère aux sensibilités incommensurables contrairement à une Mato qui se livre, pour gagner sa vie, à la prostitution.

II.1. La violence de la gent masculine

Généralement, dans la littérature africaine de la guerre, les grands acteurs des violences sont les hommes. N'ayant pour seules armes le viol, ils estiment que saper le moral d'une société par le sexe est la voie royale par laquelle l'ennemi sombrera dans le désespoir, le doute et enfin de compte déposer les armes pour être sous son contrôle. C'est cette forme de stratégie qui fonctionne sous la plume de Ndjekery dans *Sang de Kola* où nous constatons que ceux qui font la guerre sont repartis en deux groupes d'hommes d'une violence sans égal, prennent aussi pour cibles les femmes et posent des actes inhumains vis-à-vis de ces dernières.

« Les hommes furent ligotés, les enfants, molestés et les femmes violées sous le nez de leurs époux et le regard épouvanté de leurs gosses. Les cris de filles et de mères, crucifiées à terre, remplissaient la nuit et remuaient jusqu'aux étoiles. En écho à ce désespoir, les hurlements des enfants lanciaient à faire frémir les pierres. Alors pères, maris ou fiancés, jusque-là muets tels des statues, reprirent leur voix à la peur et se mirent à sangloter avec une véhémence à rendre jalouses de métier » (Ndjekery, 19).

Le viol public de toutes les femmes a fini par rompre les équilibres. Cet extrait est on ne peut plus clair. Bien qu'elle fasse office d'un extrait d'une fiction, nous y lisons tout comme dans l'ensemble du roman une intention cachée. Il y a une forme de réminiscences qui réapparaît dans la conscience de l'écrivain. Il semble marqué par les guerres qui se sont déroulés dans son pays. Mais précisons que celle décrite ici rappelle la guerre de 1979 qui a effectivement eu lieu au Tchad. Il écrit comme par « *devoir de mémoire* ». Il annonçait en réalité déjà, sans le savoir, l'œuvre de dénonciation entreprise par Nocky Djedanoum, Abderamane Wabéry, Véronique Tadjou ou encore Tierno Monenembo suite au génocide rwandais d'avril 1994. Ici, la guerre, caractérisée par la particularité de la violence exacerbée par les hommes politiques rongés par une recherche effrénée du pouvoir, met à mal la quiétude de la communauté de Yelileh, un village est devenu l'ombre de lui-même. Car il est vidé de ses habitants laissant la place aux belligérants de le

raser à leur guise par toute forme de pillage souligné par le narrateur en ces termes :

« Une fois leurs instincts assouvis, les vandales firent venir un camion au centre du village. Ils vidèrent les greniers, les poulaillers et les étables. Ils ne laissèrent pas le moindre grain, pas l'ombre d'une bête. Même pas la semence nécessaire à la prochaine saison des labours ! Tout fut embarqué, puis ils s'en allèrent précipitamment, chassés par les premiers rayons du soleil. Les chiens partis, les hommes pensaient que les femmes allaient aussitôt se revêtir, puis accourir pour les détacher. Mais ils s'aperçurent, stupéfaits, qu'elles n'accordaient aucune priorité à ces gestes qu'ils considéraient comme d'urgence absolue. Pire encore, elles affectaient tout simplement de ne pas faire cas d'eux, même pas des blessés (Ndjekery, 19-18).

Intellectuel, ce Tchadien a une vue panoramique de la politique de l'Occident dans les pays africains. Il connaît sûrement aussi ce que cherche la France au Tchad. Ce pays, fait et défait les dirigeants Tchadiens depuis les premiers jours de l'indépendance du Tchad. Pour atteindre efficacement son objectif, elle identifie un groupe de mécontents contre un régime, lui fournit des armes et organise la guerre, une guerre au cours de laquelle l'Etat perd de son pouvoir pour céder la place au désordre, à l'anarchie dont les premières victimes sont les enfants et les femmes. Ces dernières sont les plus vues et sont considérées par les combattants comme des objets sexuels. Une vision qu'ils ont en réalité héritée de la société tchadienne misogyne. Dans l'imbroglio, certains membres des groupes armés par curiosité, s'arrangent pour satisfaire leur libido, d'autres, convaincus de l'efficacité du viol comme arme de guerre se livrent à cette pratique. Voilà qui fait que le viol occupe une place dans l'œuvre du romancier. *Dans Sang de kola*, le lecteur est tenté de croire à une action endogène sur fond de haine, de méchanceté, et du sadisme dont les personnages nourrissent les uns vis-à-vis des autres. L'auteur fonde ce conflit sur une complicité entre militaires et civils, autochtones et allogènes. Cette chaîne de complicité témoigne de la trahison, de la trahison et de l'hypocrisie qui alimente en partie majeure la thématique du roman. La responsabilité de ces événements

douloureux incombe en grande partie aux fils du terroir, même les tenanciers des boutiques y sont impliqués. Bichara Masdongar aussi est de mèche avec les « *chiens* » qui ont mis le village sens dessus-dessous à l'aube d'un petit matin. Sarzan Djongo est un soldat dont le seul souci est de tuer : « *Il est dépourvu de toute conscience, de toute considération pour la vie humaine. C'est un homme dont les intentions, les comportements et les attitudes frisent l'animosité et l'animalité. C'est à juste titre que le texte le qualifie de « fauve* » (Ndjekery, 18). Son sadisme et sa méchanceté se révèlent exacerbés lorsque s'adressant à Menodji lors de la scène du viol collectif, il dit « *Après moi, tu auras droit à tous mes hommes. Je te jure que seul notre camion ne te passera pas dessus.* » (Ndjekery, 46).

Dès lors, chaque individu exerce son pouvoir sur son prochain en fonction de sa capacité. Ndjekery comme l'ensemble des écrivains africains produisant sur les guerres nous fait comprendre que la complexité de notre monde et l'horreur s'érige en une arme des forts sur les faibles. Le monstrueux, l'atrocité ou l'extrême violence présentée sous la plume du romancier Tchadien qui est une métaphore de la violence armée et une poétique de la guerre civile, participe de la réalisation de l'œuvre littéraire dans le processus de dévoilement de la vérité. C'est d'ailleurs à cet exercice que certains romanciers africains qui représentent les conflits armés meurtriers forgent leurs écrits, face à ce qui prend les allures d'une fatalité pour les pays africains depuis la période des indépendances.

Voilà comment les femmes, dans tout conflit sont maltraitées mais quelques-unes se démarquent par leur manière de faire, de lutter.

II.2. L'autre représentation de la figure de la femme tchadienne

Dès l'indépendance des pays africains, le thème de la prostitution était considérablement traité dans la littérature noire francophone. En effet, la femme africaine traitée dans les productions littéraires comme un être sacré et de valeur. Dans d'autres productions, elle a été jugée par certains écrivains comme étant une personne qui ne représente plus sa communauté dans une Afrique encore très conservatrice malgré les changements des comportements avec la pénétration de la culture occidentale.

Dans cette production de Ndjekery, la plume de ce dernier brosse les différents visages de la femme tchadienne. Le lecteur comprend que le discours de l'auteur est bâti autour de deux personnages féminins représentatifs de la société tchadienne. Nous avons Fatou mère de deux soldats frères ennemis chacun dans un camp adverse et la femme aux petites vertus appelée Mota. Fatou est décrite par son époux comme une mère rongée par les soucis du fait qu'elle craint de perdre ses enfants combattants dans deux camps ennemis : « » Dans une étude consacrée à la situation des femmes, André Doré Audibert et Annie Morzelle formulaient la remarque qu' « *Etre femme [en Afrique] est une aventure de la vaillance. Vaillance d'être soi malgré la pression des rôles, ces rôles quotidiens de mère et d'épouse si dévoreurs de temps et si grignoteurs d'identité. Vaillance aussi de sortir des clichés, les clichés de l'éternel féminin.* (Audibert et Morzelle, 1991 : 5-6).

Le narrateur promène le regard du lecteur de cette femme dans cette ville pour la quête de ses enfants. Ce, pour dire combien, une mère, telle Fatou, accepte de braver tout danger susceptible de mettre en péril sa vie quand il est question de sauver celle de ses progénitures. Là où les accès sont interdits, Fatou s'y rend simplement pour s'assurer que l'existence d'une preuve de vie de ses enfants. Elle jette un regard négatif sur Ndjamenà, une ville de débauche. Son amie Mota profite de la situation pour se livrer à la prostitution. Elle se livre aux hommes pour subvenir à ses besoins vitaux. C'est ce qui est une image bizarre de la ville capitale.

Fatou qui se veut l'honneur et la dignité de la femme devant cette vie de débauche car elle a reçu « *une éducation rigoureuse* » (Ndjékery, 77) de la société et surtout de sa mère. Cette dernière, défunte, n'a cessé d'orienter sa fille aux pages 105 et 146. Mais le plus grand drame de sa vie de femme et d'épouse est la mort de son mari. Une mort qui lui arrache tout et la laisse inconsolée. Ce drame se comprend facilement dans un contexte traditionnel où la femme dépend de l'homme et n'assume que les fonctions de procréation et de protection de l'enfant. Sa douleur se traduit par cette hyperbole pendant les obsèques de son mari : « *Kalaou soutenait Fatou qui pleurait comme une source.* »

Mais davantage, le texte nous convainc de l'angoisse et de la tristesse, bref du malheur qui s'abat désormais sur Fatou. Le narrateur la présente comme une femme bien qu'abattue mais forte : « *Fatou était effondrée. Les paroles de réconfort que kalaou et Djougoultakia lui prodiguaient ne l'éteignaient pas. Les yeux bouffis d'avoir pleuré, la veuve inconsolable s'était enfermée dans sa peine* » (Ndjekry, 130). La guerre, comme depuis toujours bien sûr dans tous lieux avec n'importe qui, a été la principale source de ses multiples malheurs. Elle est dépourvue de tout. Elle n'a bénéficié d'aucun réconfort, d'aucun soutien psychologique. Elle est abandonnée à son triste sort exactement comme les femmes victimes des guerres issus des milieux pauvres ou ruraux loin des centres hospitaliers ou des bureaux des organismes internationaux susceptibles de la prendre en charge du moins psychologiquement ou décrier la précarité dans laquelle elle est plongée. Sa maison tant ornée, pleine d'objets d'arts traditionnels qui reflètent la culture de son terroir n'est que l'ombre d'elle-même. Son défunt époux « semble » tout emporter avec lui :

« Elle trouvait maintenant sa case immense et remplie de vide car tout son contenu paraissait avoir brusquement rétréci, rapetissé. Elle ne reconnaissait plus les meubles, les masques muraux, les jarres, les paniers et même les ustensiles de cuisine comme si Ndo avait emporté avec lui dans la tombe ce petit rien qui leur donnait un air familier et rassurant » (Ndjékery, 130).

Ici, c'est la description de toute une vie qui vient de s'effondrer. Aucun matériel, considéré comme le bien le plus précieux faisant son bonheur semble emporté par des inconnus ou ne se retrouvent plus dans son état normal suite au pillage ou « la réaction » des ancêtres. Au delà de tous ces chagrins réunis, susceptibles pour la faire effondrer désormais durant chaque instant de la vie, Fatou demeure une femme dont la résilience n'a d'égal que sa propre image de femme africaine chantée, vantée par une génération d'écrivains qui sont entre autres Henri Lopès, Fatou Diome. Il est vrai que le personnage de la femme a fait l'objet des thématiques décriées dans la littérature africaine mais le texte de Ndjekery ne se penche pas seulement sur l'aspect pendant de l'actualité africaine portant sur la femme africaine victime victimes des événements. Son écriture

oriente aussi la lecture vers une autre image de la femme à travers Fatou. Victime des événements ayant désormais écrasé son destin, Fatou s'affiche en une femme combattive face aux multiples difficultés de toute sorte auxquelles elle se trouve confrontée. Elle refuse de se laisser emporter par les contingences, les vicissitudes de la vie pour reprendre son combat sans son époux décédé et peu sure de l'existence de ses enfants, Ainsi, le narrateur dit :

« Après que le père de ses enfants ait cassé sa pipe, le souci de voir ses enfants ou du moins de retrouver leurs corps pour une sépulture, s'ils ne sont plus de ce monde, la hante. D'où ses errements et sa pérégrination dans les hôpitaux, aux lieux des fosses communes, partout où sont exposés les cadavres. Ce fut une recherche stérile qui a failli encore lui être fatale n'eut été la présence et l'intervention de sa belle-fille Menodji, pour qui elle n'a que haine » (Ndjékery, 155).

Cette intervention pousse en réalité le narrateur à procéder à la description du contexte du malheur qu'elle vit, car complètement écrasé physiquement par le cours des événements où le désordre est entretenu partout :

« Par un matin froid et poussiéreux où un soleil crinière rasait les nuages, des gamins la surprirent dans ses œuvres. Ils se crurent en face d'un cannibale et se mirent à la lapider. La pluie de projectiles l'obligea à reculer si précipitamment qu'elle finit par tomber dans le charnier, rejoignant les cadavres putrescents. Les pierres lancées de tout force continuait à la frapper et à s'amonceler sur elle, menaçant de l'ensevelir vivante. Elle se croyait déjà perdue quand contre le cours des événements, elle entendit les enfants pousser des cris de sauve-qui-peut et s'éloigner très vite au pas de course » (Ndjékery, 155- 156).

Même si dans l'élaboration du discours développé par le narrateur nous relevons des paroles qui passent pour une sorte de logorrhée des mots violents ne pouvant franchir les portes du malheur, de la mort, le romancier essaie, de son mieux, par le canal de sa plume de déconstruire l'image, la vision de l'homme, de le déshumaniser, de le déposséder de sa masculinité enfermée dans un carcan dont il ne peut se débarrasser. Cela, afin de créer un nouveau type d'homme pour une

société de type nouveau qui pourra être gérée conjointement par les hommes et les femmes.

Conclusion

Tout compte fait, notre analyse de l'œuvre romanesque de Nétonon Njekéry, en convoquant l'unique outil d'analyse littéraire à savoir la sociocritique de Duchet, nous a permis de décrypter, une fois de plus, la stratégie mise en place pour le fonctionnement de son écriture. S'inspirant des moments difficiles qu'a traversés le Tchad, ce romancier est marqué par les méfaits de la guerre qui, finalement restent gravé dans mémoire malgré son âge. La guerre, étant une nébuleuse qui frappe la conscience humaine, n'est pas passée inaperçue dans celle de l'écrivain Tchadien. Celui-ci, épris de paix et du sens de la fraternité de l'humanité, a jugé utile de lutter, dénoncer cette guerre avec son corollaire de violence.

En même temps, il saisit sa plume pour sensibiliser et non seulement les Tchadiens, mais aussi les Africains de la guerre. Laquelle guerre engendre des violences, des traumatismes et de la perte du bon sens, en réalité à une déperdition source d'incertitudes identitaires.

Les personnages de l'œuvre de Ndjékery ont été, à ce titre des exemples les plus édifiants. Que ce soit Ndo, le chef de village de Yélileh et ses enfants frères combattants dans des groupes armés opposés ou Ouadajrass ou encore Masdongar ou bien la femme prostituée du nom Mota, ces personnages ont perdu le sens de l'identité Tchadienne. Un chef comme Ndo, aurait dû afficher face à son peuple une conduite digne d'exemplarité avec sa progéniture que de verser dans l'alcool ou la guerre. Mota, quant à elle ne ressemble plus à la femme africaine dont les valeurs sont vantées par les figures emblématiques de la littérature coloniale comme Senghor. Dans l'écriture de Nétonon Ndjékery, c'est un monde en décrépitude morale, physique et du sabotage des valeurs de l'identité Tchadienne dont Fatou s'est acharnée à tenir haut le flambeau par son faire. *Sang de Kola* est aussi un cri de cœur de l'auteur. Il attire l'attention de plus

d'un sur la nécessité de s'attacher à la retenue, au dialogue pour une société tchadienne de demain plus radieuse.

Bibliographie

1. Corpus

Ndjekeyer Noel, *Sang de Kola*, Paris, L'Harmattan, 1999.

2. Ouvrages consultés

Barthes Roland, *Le Degré zéro de l'écriture*, Paris, Seuil, 2000.

Audibert A. D. & Morzelle, A. *Révolutionnaires silencieuses au XX^e siècle*, Kerdoré, 1991.

Boni Tanella, *Que vivent les femmes d'Afrique ?* Paris, Panama, 2008.

Goldmann Lucien, *Pour une sociologie du roman* Paris : Gallimard, 1992.

Kesteloot Lilyan, *Anthologie Négro-africaine*, Vanves, EDICEF, 1992.

Mbembe Achille, *Brutalisme*, Paris, La Découverte, 2020.

Ricoeur Paul, *Temps et récit*, Tome 2, Paris, Seuil, 1991.

Spivak Gayatri Chakravorty. « Subaltern Studies: Deconstructing Histography ». In

Other Worlds : essays in cultural politics, New York : Routledge, 2006, pp.271-304.

Semujanga Josias, « Les méandres du récit du génocide dans *L'ainé des orphelins* » in *Etudes littéraires*, Volume 35, numéro 1, hiver 2003, URI : <https://id.erudit.org/iderudit/008636ar> consulté le 02 décembre 2023.

Westphal Bertrand, *La Géocritique. Réel, fiction, espace*, Paris, Minuit, 2007.

Analyse des Pratiques d'Interprétation Anglais-Twi dans les Églises au Ghana : État des Lieux et Perspectives

Sampson AWAFO

University of Energy and Natural Resources- Ghana
sampson.awafo@uenr.edu.gh, awafosampson@gmail.com

Élie YOUANÉ

Ecole Normale Supérieure Burkina Faso

Tahiru DJATO

University of Energy and Natural Resources Ghana

Richard Baffour OKYERE

University of Energy and Natural Resources Ghana

Theophile Kwame ATONON

University of Education, Winneba Ghana

Résumé

La traduction ou l'interprétation constitue depuis belle lurette un outil essentiel de communication dans une situation d'interaction entre personnes ou communautés où s'érige une barrière linguistique ou culturelle. C'est bien souvent le cas, dans les lieux publics dont les églises rassemblant des fidèles de langues variées et diverses. En effet, les cultes dans les églises, en général et ceux du Ghana en particulier, posent l'impérieux besoin en interprétation de l'anglais vers les langues nationales les plus parlées dont le Twi. Contre toute attente l'interprétation dans les églises dans le contexte ghanéen est exécutée par des interprètes dits communautaires ; c'est-à-dire de simples polyglottes jouant le rôle d'interprètes dans le but de satisfaire les besoins spontanés ou immédiats de communication entre des personnes de langues différentes bien souvent de façon bénévole ou très peu rémunéré. Cet état de fait qui pose la problématique de qualité des interprétations dans les églises ghanéennes constitue le point d'achoppement de la présente recherche dont les données ont été collectées par les outils dont l'observation non participante, l'entretien semi-dirigé, le questionnaire, l'enregistrement de serment suivis d'interprétations auprès des pasteurs, prêtres et interprètes des églises ciblés. L'Appropriation Sélective de Valdeón (2008) a surtout été utilisée pour évaluer la qualité de l'interprétation dans les églises. Des recommandations ont été faites à l'adresse des interprètes, des églises, des départements de langues des universités et du gouvernement ghanéen. De toute évidence, le manque de formation rend les interprètes communautaires des églises peu professionnels. En conséquence, leurs interprétations s'en trouvent impactées au point de causer des distorsions de sens bien souvent contradictoires et

quelque peu ennuyeuses lors des sermons. C'est un phénomène inquiétant pour les églises et la communauté.

Mots-clés : Interprétation, interprétation communautaire d'église, interprétation consécutive, sermon, pasteur (prêtre).

Abstract

Translation or interpreting has long been an essential tool of communication during interactions between people or communities where linguistic or cultural barriers are erected. This is often the case in public places including church congregations of various and diverse languages. Indeed, the services in the churches in general and those of Ghana in particular pose the imperative need for interpretation from English into most national languages including twi. Contrary to all expectations, interpretation in churches in the Ghanaian context is carried out by so-called community interpreters, that is, simple polyglots playing the role of interpreters with the aim of satisfying spontaneous or immediate needs for communication between people of different languages very often on a voluntary basis or with very little remuneration. This state of affairs poses a problem of the quality of interpretations in Ghanaian churches and constitutes the stumbling block of this research. Data was collected through impartial observation, unstructured interviews, questionnaires and tapping sermons with their respective interpretations for analysis. Valdeón's Selective Appropriation (2008) was especially used to assess the quality of interpretation in the churches. Recommendations targeting at interest groups (i.e. interpreters, churches, departments of languages and the government) were derived from the responses. Lack of training really makes the interpreters in the churches less professional. This makes their interpretations deficient, misleading and boring during sermons. This is a worrying phenomenon for the churches and the community.

Keywords: Interpreting, church community interpreting, sermon, consecutive interpreting pastors (priests).

Introduction

L'histoire de l'humanité indique que l'Afrique est le berceau de l'humanité caractérisée par une multitude de races humaines composées elles aussi de plusieurs groupes de communautés subdivisés en plusieurs groupes sociolinguistiques et culturels ayant en commun ou pas des langues, des cultures et des civilisations. Avant la colonisation, la vie des africains était animée par les langues régionales et transfrontalières. De nos jours, les langues coloniales dont l'arabe, l'anglais, l'allemand ou le français etc. participent à l'animation du quotidien des africains. Cependant, ces langues

régionales en plus des langues coloniales ne suffisent pas pour satisfaire aux besoins quotidiens de communication de tous les africains du fait de l'inaccessibilité de ces langues à eux tous dont les langues et cultures sont aussi nombreuses que différentes. C'est ainsi que la traduction ou l'interprétation interviennent pour palier la barrière linguistique causée par la différence de langues.

1. Revue de la littérature et théories de traduction-interprétation

L'interprétation, à l'image de la traduction est une profession à la fois redoutée et enviée. Loin de paraître encore comme un art aux yeux de ses praticiens ou de ses consommateurs, l'interprétation est un domaine scientifique autonome. La compétence interprétative, n'est pas inné comme l'on serait tenté de le croire avant l'autonomisation de la traduction ou de l'interprétation comme domaines scientifiques à l'image des mathématiques, de l'histoire, de la géographie ou encore des sciences de la vie et de la terre. L'on ne naît donc pas interprète, l'on le devient par la formation. Ainsi, plusieurs écoles de formation à l'interprétation de conférence sont créées à travers le monde pour répondre au besoin d'interprètes professionnellement bien pointus aux fins de satisfaire les besoins d'interprétation de qualité dans les organisations non gouvernementales, les institutions publiques ou privées, internationales, les tribunaux, les lieux de cultes dont les Eglises. La littérature en matière d'interprétative est très abondante à l'échelle internationale et se recoupe avec celle de la traduction. (YOUANE 2016) indique que l'interprétation et la traduction sont coanimées essentiellement par plusieurs théories qui se sont constituées de façon chronologique. Il s'agit de :

1.1 Théorie linguistique de la traduction-interprétation

La première théorie fut la théorie linguistique de la traduction-interprétation. Selon cette théorie, la traduction/interprétation est une activité qui relève de la linguistique différentielle et sert à comparer les langues aux fins de déceler les similitudes et les différences. Cette théorie commande le mot à mot comme méthode de traduction. Les

auteurs tels que (Vinay & Darbelnet 1977) et (Peter Newmark 1981) sont plus ou moins les précurseurs de cette théorie.

1.2 Théorie culturelle de la traduction-interprétation

Ensuite, la théorie culturelle de la traduction-interprétation défendue par (Bassnet 1991) s'est constituée suite aux insuffisances constatées dans l'application de la théorie linguistique. Les culturalistes considèrent la traduction/interprétation comme une activité de transfert de culture d'une langue source à une langue cible. Cette théorie qui se focalise sur la dimension culturelle de l'activité d'interprétation, commande les techniques de traduction-interprétation telles que l'équivalence, l'adaptation ou l'emprunt.

1.3 Théorie sociale et psychologique

Parallèlement à la théorie culturelle, la théorie sociale et psychologique se penche sur la dimension socio-psychologique de la traduction qui stipule que préalablement à la traduction ou l'interprétation d'un texte, soit-il écrit ou oral, il est nécessaire de connaître le contexte sociale ou psychologique dans lequel ledit texte a été écrit.

1.4 Théorie de l'herméneutique biblique

Dans le domaine de l'interprétation ecclésiale, l'une des approches les plus répandues est la théorie de l'herméneutique biblique, une méthode d'interprétation centrée sur la Bible. Cette théorie repose sur la conviction que la Bible constitue la parole de Dieu, et que chaque passage doit être compris dans son contexte historique et culturel. Le principe herméneutique questionne la pratique consistant à interpréter les textes religieux de manière figurative ou métaphorique afin d'en extraire un sens objectif. En s'alignant sur la méthode historico-critique, ce principe permet à l'interprète de situer le texte dans son contexte religieux avant de l'analyser. Une autre théorie notable est celle de l'interprétation narrative, axée sur la manière dont les récits bibliques sont narrés et sur leur applicabilité à la vie moderne. Enfin, la théorie de l'interprétation rhétorique se concentre sur la présentation des sermons et sur la manière dont ils sont perçus par l'auditoire.

1.5 Méthode historico-critique

La méthode historico-critique, appliquée aux textes bibliques, passe par différentes étapes, de la critique textuelle à la critique littéraire, puis à l'étude critique des formes et enfin à l'analyse de la rédaction. Elle vise à comprendre l'intention des auteurs bibliques, dans ce cas les prêcheurs, et le message adressé aux destinataires. Cette méthode, à la fois historique et critique, cherche à élucider les processus de production des textes bibliques et opère avec des critères scientifiques pour rendre le sens des textes plus accessible. Une approche incontournable pour les interprètes ecclésiastique, qui cherche à comprendre les textes religieux en les replaçant dans leur contexte historique et culturel. Malheureusement, cette méthode est rarement exploitée au Ghana, en particulier lorsque l'on fait appel à des interprètes communautaires largement non professionnels.

1.6 Analyse rhétorique

Les analyses rhétoriques, bien que descriptives, présentent des limites et un intérêt souvent stylistique. Ces analyses, fondamentalement synchroniques, ne doivent pas être utilisées sans discernement, soulevant des questions sur l'éducation des auteurs bibliques et l'application des règles rhétoriques. Cependant, malgré ces questions, l'analyse rhétorique reste un outil utile pour comprendre la structure des textes bibliques.

1.7 Analyse narrative

L'approche narrative comprend des méthodes d'analyse et une réflexion théologique. Elle étudie comment une histoire est racontée pour engager le lecteur dans son contexte. L'analyse narrative offre une nouvelle perspective pour apprécier la portée des textes bibliques en tant que fenêtre et miroir, influençant la manière dont le lecteur perçoit le monde.

1.8 Analyse sémiotique

La sémiotique repose sur les principes d'immanence, de structure du sens et de grammaire du texte. Elle analyse le texte comme un tout de signification, explore les relations entre les éléments et identifie la grammaire du texte. La sémiotique offre une approche

structurée pour comprendre le sens des textes bibliques sans recourir à des données extérieures.

1.9 Approche canonique

L'approche canonique souligne l'importance de l'Écriture inspirée telle que reconnue par l'Église. Elle réagit contre la valorisation excessive de l'originalité, mettant en avant la forme finale des livres et l'ensemble du Canon comme critères bibliques.

1.10. Recours aux traditions juives d'interprétation

L'interprétation de la Bible a commencé dans le monde juif, avec des témoignages tels que la Septante grecque et les Targoumirn araméens. Les exégètes chrétiens ont depuis longtemps tiré profit de l'érudition biblique juive pour mieux comprendre l'Écriture, une pratique qui continue aujourd'hui. L'interprète doit, à son tour, avoir recours à ce monde pour bien analyser ce que le prêcheur veut dire.

1.11. La théorie interprétative

Enfin, l'auteur ferme la boucle des théories par la théorie interprétative développée, entre autres auteurs, par (Lederer et Seleskovitch 1994). Il s'agit là d'une théorie propre à l'interprétation professionnelle de conférence qui stipule que dans la pratique professionnelle l'interprète doit se focaliser sur le sens d'où son appellation de théorie de sens. La présente recherche se base sur cette théorie comme théorie de référence qui a, selon les termes de (YOUANE 2016), l'avantage de combiner toutes les théories de la traduction/interprétation. Cette théorie fait appel à toutes les méthodes de traduction pour peu qu'elles aident à rendre le sens.

Revenant dans le contexte ghanéen, force est de remarquer que la pratique de l'interprétation est très abondante en dépit d'une littérature assez mince y relative. La forme d'interprétation la plus majoritaire est l'interprétation communautaire d'église. Elle est pratiquée par un profane de l'interprétation professionnelle mais locuteur des langues concernées c'est à dire l'anglais et le twi dans notre cas, mais bien souvent quelque peu avisé des domaines ou thématiques à interpréter. Cet état de fait, laisse entrevoir que le

secteur de l'interprétation est confronté à de nombreux défis dans le contexte ghanéen

Aussi faut-il remarquer que malgré les progrès en matière de traduction et d'interprétation à l'échelle internationale, force est de constater qu'en Afrique sub-saharienne en général et au Ghana en particulier, le domaine de la traduction et de l'interprétation constitue un champ en friche et de ce fait, regorge peu de travaux de recherche y relatifs. En dépit de cet état de fait, il y a très peu de travaux de recherche sur l'interprétation des églises, d'où l'originalité de notre thématique de recherche dans le contexte ghanéen caractérisé par le multilinguisme.

2. Multilinguisme

Le Ghana à l'instar de nombreux pays d'Afrique subsaharienne se distingue par son multilinguisme et sa diversité culturelle animée par une multitude d'ethnies. Ainsi selon la Société Internationale de Linguistique, SIL (2020), le Ghana, à l'instar d'autres pays d'Afrique au sud du Sahara est un pays hétérogène au plan sociolinguistique et culturel avec environ quatre-vingts et un (81) langues parlées au Ghana. Le contexte Ghanéen n'est pas assez différent de celui du Burkina Faso décrit par Youané (2022 e : 72) :

Au Burkina, les échanges et interactions entre communautés de langues et cultures différentes, que ce soit en milieu rural ou urbain, se font majoritairement au travers des langues interethniques à savoir le *moore*, le *jula*, le *fulfuldé* et le français, langue officielle. Ainsi, les communautés du grand ouest du Burkina font recours au *jula* pour communiquer entre elles, celle du grand centre utilise le *moore* pour se faire comprendre entre elles et enfin les populations du grand Nord font usage du *fulfuldé* pour les besoins de communication intercommunautaire. Cependant, il faut remarquer que toutes les communautés du grand ouest ne sont pas forcément locuteurs du *jula* ; il en est de même pour les deux autres zones citées plus haut. Ainsi, une communication ou un échange impliquant ces personnes pose l'obligation de recourir à la traduction communautaire dans ses diverses formes en fonction du besoin de communication.

Au Ghana les langues les plus parlées sont entre autres le twi, l'ewe, le ga. Toutefois, l'anglais bien que langue minoritaire, c'est-à-dire parlé par un nombre de locuteurs relativement réduit, est la langue la plus dominante grâce à son statut de langue officielle. Un tel paysage sociolinguistique ne se caractérise pas des besoins d'interaction d'intercompréhension, d'échange qui nécessite des outils de dialogue où de médiation linguistique et culturelle. Ce besoin est plus criant dans les Eglises ghanéennes où le culte est bien souvent fait en Anglais à l'attention de populations parlant principalement le twi ; d'où le recours à l'interprétation dont il convient de faire l'historique.

2.1. *Historique de l'interprétation*

L'on peut affirmer sans risque de se tromper que la notion et les pratiques d'interprétation entre les langues africaines ont précédé l'arrivée des missionnaires, commerçants et explorateurs européens en Afrique, eu égard au caractère multiculturel et multilingue des pratiques africaines liées au paysage sociolinguistique pluriel des pays africains avant cette période (Záhořík 2010).

Dans le cas Ghanéen, la traduction de certains passages de la Bible d'abord, du Nouveau Testament ensuite, et enfin de la Bible toute entière en langue nationale *Ga* remonte respectivement à 1843, 1859 et 1866, dates indicatives de la naissance de la traduction et de l'interprétation au Ghana : « *Parts of the Bible were translated into Ga and published for the first time in 1843 ; the New Testament in 1859 ; the complete Bible in 1866* » (Schaaf 2002 p.89). Des parties de la bible ont été traduites vers le *Ga* et publiées en 1843 ; le nouveau testament en 1859 et la bible en entière en 1866 [*Notre traduction*].

Au niveau mondial, il reste encore quelque peu incertain de déterminer avec exactitude les dates marquant le début de la traduction et de l'interprétation. Cependant, George Steiner s'y essaie sans nous convaincre dans *Après Babel* à propos de l'histoire occidentale de la traduction (Berman 1992 pp.235-242). D'ailleurs, il s'avère peu aisé de dissocier l'histoire de la traduction/ interprétation de celle des langues, des cultures et des littératures, voire de celle des religions et des nations.

2.2. Les enjeux de la qualité en interprétation

Nul besoin de dire les bienfaits d'une interprétation de qualité à l'image de toute œuvre humaine de qualité. Cependant, une interprétation défailante, ou peu qualitative peut avoir des conséquences fâcheuses non seulement sur le processus de communication ou d'échange dont elle est le medium, mais aussi elle peut impacter négativement les parties concernées par l'interprétation. De nombreux exemples sont légion dans ce sens.

En droit, la qualité insuffisante d'une interprétation peut avoir un impact néfaste sur les verdicts de jugements et l'accès à la justice (Berk-Seligson 2002 ; Hale et al. 2017). En exemple, une interprétation de faible qualité a été à l'origine d'un appel contre 287 jugements en Australie au cours de la période 1991-2008 (Hayes et Hale 2010 : 122). Une interprétation de qualité insuffisante a aussi conduit à un appel auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (*Katsuno, Masaharu et al. (2006)*). En 2017, la condamnation d'un suspect pour homicide involontaire a été annulée en Australie-Occidentale en raison d'une interprétation peu satisfaisante (Kagi 2018). Récemment, en raison d'absence d'interprète un tribunal de grande instance du Ghana, de peur de porter un jugement erroné, n'a pas pu auditionner un suspect vietnamien maintenu en prévention pour avoir prétendument participé à des activités minières illégales.

En effet, l'interprétation est encore un domaine relativement inexploré, nonobstant sa récurrence et son expansion sans précédent ces dernières années au travers de l'immigration massive, de la diplomatie, du commerce international et surtout de l'évangélisation. L'interprétation communautaire est une activité sociale pratiquée bien souvent par des profanes de la traduction ou de l'interprétation professionnelle et moyennant aucun paiement et visant à établir une communication entre des communautés ou personnes de langues et cultures différentes (Youané 2022e, p. 67). Il s'agit d'interprètes non professionnels qui sont des personnes ayant un certain degré de compétence multilingue qui effectuent des tâches d'interprétation sans compensation financière ni formation spécifique préalable (Martínez-Gómez 2015 p. 429-443). Les interprètes communautaires ghanéens sont en majorité peu formés et peu

professionnels (Awafo 2022). Cet état de fait, pourrait présager d'activités d'interprétation de qualité insuffisante et son corollaire de déficit de communication résultant entre autres de fautes de langue (faible maîtrise de l'anglais) et d'interprétation (méconnaissance ou faible maîtrise des techniques, règles et principes de traduction ou d'interprétation).

3. Problématique de l'étude

La communication ou les interactions entre communautés de langues et cultures différentes ou dans les lieux publics dont les églises font recours principalement aux langues interethniques à savoir l'Éwé, le *Twi* ou le *Ga* ou à la langue officielle, l'anglais. Cependant, l'usage des langues suscitées ne suffit pas pour assurer le culte dans les églises qui compte tenu du multilinguisme, le contexte des Eglises exige l'interprétation de sermons dans les églises ghanéennes de l'anglais vers le *twi*.

En fait, au Ghana la recherche sur l'interprétation d'Eglise a fait l'objet de peu de recherche bien qu'elle soit une pratique courante dans les Eglises du monde entier (Hild, 2017) en général et au Ghana en particulier. C'est bien le déficit de résultats de recherche dans ce domaine combien émergent qui suscite la curiosité de savoir comment les sermons d'église sont interprétés de l'anglais vers le *twi* ou vice versa dans le contexte Ghanéen en Afrique sub-saharienne.

3.1. Objectifs de l'étude

Cette étude vise à ;

1. Analyser le niveau de professionnalisme des interprètes Anglais-*Twi* des églises dans le contexte ghanéen.
2. Identifier les difficultés rencontrées par les interprètes d'églises pendant les séances d'interprétation lors des cultes.
3. Proposer la formation professionnelle ou continue des interprètes d'églises comme alternative d'amélioration de leurs pratiques professionnelles dans l'exercice de leurs fonctions.

Les analyses des interprétations proposées par ces interprètes est par l'Appropriation Sélective de Valdeón (2008). Le cadre de Valdeón

(2008), distingue les ajouts, les omissions et les permutations dans des traductions ou des interprétations proposées.

3.2. Questions de l'étude

Des questions spécifiques de recherches sont :

1. Les interprètes Anglais-*Twi* des églises, pratiquent-ils l'interprétation avec professionnalisme ?
2. Quelles sont les difficultés rencontrées par les interprètes d'églises pendant les séances d'interprétation pendant les cultes ?
3. La formation professionnelle ou continue des interprètes d'églises constitue-t-elle une alternative pour améliorer leurs pratiques professionnelles dans l'exercice de leurs fonctions ?

3.3 Hypothèses de l'étude

Des hypothèses de recherche sont :

1. Les interprètes communautaires Anglais-*Twi* des églises pratiquent l'interprétation avec peu de professionnalisme.
2. Les interprètes communautaires d'églises rencontrent de nombreuses difficultés pendant les séances d'interprétation lors des cultes.
3. La formation professionnelle des interprètes communautaires d'églises permet entre autres d'améliorer leurs pratiques dans l'exercice de leurs fonctions.

4. Méthodologie de l'étude

La présente investigation est à la fois quantitative et qualitative d'où l'approche mixte de collecte de données. Par voie de conséquence, des données quantitatives et qualitatives ont été collectées à l'aide de questionnaire, d'entretiens non structurés et des enregistrements courts de discours oraux et leurs interprétations respectives dont nous avons pris le soin de transcrire. Les outils de collecte de données dont le questionnaire et l'entrevue semi-dirigée ont été utilisés pour collecter les données auprès d'interprètes, de pasteurs, ou de prêtres d'Eglises disposant de service d'interprète. Dans les 10 régions du pays, nous avons choisi de visiter cinq Eglises dans chaque région où l'interprétation est assurée pendant les services

religieux Ainsi, 50 pasteurs ou prêtres et 50 interprètes, soit au total 100 répondants, ont répondu à notre questionnaire.

Une échelle pour évaluer les interprètes professionnels peut être un outil précieux pour évaluer leurs performances dans divers contextes. La conception d'une telle échelle devrait prendre en compte les aptitudes et compétences spécifiques pertinentes à l'interprétation. Récemment, les échelles d'évaluation basées sur des descripteurs pour évaluer l'interprétation sont apparues comme une alternative viable fournissant sans doute une base pour des évaluations fiables, valides et pratiques (Han 2016).

Dans le contexte ghanéen où les interprètes communautaires sont largement peu professionnels, nous avons trouvé approprié d'utiliser L'Appropriation Sélective de Valdeón (2008). Cette méthode s'aligne sur la méthode d'évaluation traditionnelle qui est basée sur l'analyse des caractéristiques linguistiques de l'interprétation (y compris des éléments tels que les omissions, les substitutions, les pauses non remplies et les autocorrections). Certains sermons interprétés de l'anglais vers le *twi* ont été enregistrés, transcrits et analysés à l'aide de la grille d'évaluation de Valdeón (2008). Il s'agit là d'une grille d'évaluation des interprètes professionnels qui peut servir d'outils d'évaluation dans divers contextes de pratique de l'interprétation.

5. Les résultats

Cette étude a ciblé des Eglises qui font usage de l'interprétation pendant les cultes. Il a, cependant, été remarqué que la plupart des populations des villes et villages de certaines régions étaient homogènes sur le plan sociolinguistique de sorte que l'interprétation n'était pas effectuée pendant les offices religieux car les offices se faisaient dans les langues locales. Cependant, nous avons découvert qu'il y avait au moins une Eglise dans les Chefs-lieux de régions, qu'il s'agisse d'Eglises orthodoxes ou non orthodoxes, qui fait l'interprétation principalement de l'anglais vers la langue communautaire la plus parlée, dans certains cas, le *twi*. Ainsi, dans certaines régions il y avait trois (3) ou quatre (4) Eglises faisant de l'interprétation tandis que d'autres régions avaient plus que les 5

Eglises initialement prévues. La prolifération des églises ne facilite pas la tâche d'inventaire aux fins de trouver exhaustivement le nombre d'églises au Ghana, d'où la difficulté pour la présente recherche de présenter un échantillon suffisamment précis. En réponse, la présente étude a opté pour l'échantillonnage raisonnée. Il ressort de notre investigation qu'il y a certes des congrégations religieuses qui font le culte dans des églises proprement dites tandis que d'autres le font dans des bâtiments qui, à l'origine, ne sont pas conçus pour le culte. Il s'agit entre autres d'écoles, de magasins et de bâtiments résidentiels loués à cet effet.

De plus en plus, les cultes des Eglises, en milieu rural, sont faits en langues locales au détriment de l'anglais d'où le besoin en interprétation. Or, l'utilisation d'interprètes pendant les cultes dans les villages est limitée. Même dans certaines villes non cosmopolites, le besoin en interprétation pendant les services religieux est limité. Cependant, dans les villes cosmopolites notamment Accra, Kumasi, Tema etc. l'interprétation se fait pendant les services religieux. L'interprétation se fait principalement de l'anglais vers la langue dominante de la communauté. Par exemple, il est très courant d'entendre des interprètes dans une communauté à dominante *éwé* ou, une communauté à dominante *ga* ou une communauté à dominante *twi* interpréter de l'anglais vers l'*éwé*, le *ga*, le *twi* etc. L'étude s'est concentrée sur l'interprétation effectuée de l'anglais vers le *twi*, car le *twi* est communément reconnu des interprètes Ghanéens comme étant la langue cible la plus répandue au Ghana.

Aussi, Certaines Eglises orthodoxes dont les églises Catholiques, Presbytériennes, Pentecôtes, Méthodistes, Anglicanes et les Églises Adventiste du Septième Jour (EASJ) ne sauraient être évitées dans le cadre de cette étude. Ces églises, de temps en temps selon le besoin de leurs fidèles, exploitent les services des interprètes. D'après eux, à cause de manque d'interprète beaucoup d'entre eux ont deux sessions de culte chaque dimanche ; une en anglais et l'autre en langues locales. D'autres églises non orthodoxes fréquentent toujours les interprètes et télévisent même leurs sermons d'église à des fins de mercatique.

5.1. Formation des interprètes

Cinquante (50) interprètes ont confirmé qu'ils sont instruits mais, à peine 50 % d'entre eux avaient un diplôme universitaire comme niveau d'étude. Aucun d'entre eux n'avait la maîtrise d'aucun domaine d'étude. Certains avaient étudié dans des domaines différents des langues ou de la traduction et l'interprétation mais bien contradictoirement, ils officiaient en qualité d'interprètes dans des Eglises. Toutefois, quarante-quatre pour cent (44%) d'entre eux sont titulaires d'un diplôme universitaire. 34% d'entre eux sont diplômés. 22% sont des diplômés du secondaire.

5.2. Formation professionnelle des interprètes

100% des interprètes n'ont aucune formation professionnelle et n'ont jamais participé à des séminaires d'interprètes ou à des séances de formation continue. Tous les pasteurs ou prêtres confirment ce fait. Tous les 50 répondants acceptent unanimement que les interprètes des églises manquent de formation professionnelle et justifie cet état de fait par le manque d'écoles d'interprètes au Ghana. En tout état de cause, le manque de formation professionnelle chez les interprètes d'Eglise explique bien évidemment la multitude de difficultés auxquelles ces derniers sont confrontés pendant l'exercice de leur profession. Ceci confirme la deuxième hypothèse de cette étude.

5.3. Recrutement des interprètes

La plupart des interprètes d'Eglise ne disposent pas de documents de contrat de travail entre eux et les Eglises pour lesquelles ils interprètent. Ils exercent l'interprétation de façon informelle, volontaire et bénévole. En conséquence, ils se soumettent peu aux exigences professionnelles, d'éthique et de déontologie dont la qualification professionnelle dans le métier d'exercice.

5.4. Le défi professionnel

Tous les 100 répondants sont d'avis que l'absence de la formation professionnelle impacte négativement la qualité d'interprétation d'où leur insatisfaction vis-à-vis de leurs propres prestations lors des cultes. Collectivement, les employeurs ne sont pas tout à fait satisfaits des performances de leurs interprètes pendant les

séances d'interprétation. Les interprètes eux-mêmes avouent unanimement leurs limites à pouvoir satisfaire qualitativement le besoin d'interprétation dont ils font face. Il s'agit là d'un désaveu de la part des interprètes eux même, qui remettent en cause, non seulement leur propre professionnalisme mais aussi la qualité de leurs travaux, confirmant ainsi notre première hypothèse selon laquelle les interprètes communautaires d'Eglises pratiquent l'interprétation avec peu de professionnalisme.

5.5. Rémunérations

Certains des interprètes reçoivent de temps en temps des rétributions provenant des recettes de la quête de l'Eglise. Cependant, la plupart des interprètes ne sont pas satisfaits de leurs simulacres de rémunérations. Toutefois, les Eglises maintiennent le cap de la motivation de leurs interprètes, même si financièrement elles le font peu, pour maintenir les fidèles et attirer de nouveaux autres. Aussi, faut-il signaler qu'elles ne parviennent pas à organiser des stages pour leurs interprètes par faute de moyens financiers.

6. L'interprétation

Avec l'autorisation des directions d'Eglises, un bon téléphone portable était utilisé par les chercheurs pour enregistrer les allocutions et leurs interprétations. Les interprétations ciblées sont de l'anglais vers le *twi* ou du *twi* vers l'anglais. Les prestations orales et leurs interprétations sont enregistrées et transcrites.

6.1 Transcription et analyse d'un sermon enregistré

Il y avait plusieurs sermons enregistrés. Nous présentons l'une de ces transcriptions et les analyses qui nous conduisent à tirer des conclusions. Les discours sont suivis de leurs interprétations. Ensuite, l'Appropriation Sélective de Valdeón est utilisée pour évaluer la qualité des interprétations faites par ces interprètes.

Pasteur: (TS) *To redeem those who were under the law so that we might receive adoption as whom? - Adoption as whom? To redeem us from the law to become sons. Meaning those under the law were children. And Jesus also lived as a child. On to us a child is born. On*

to us a son is given and became a son. So when we become sons, our live now is to fulfil the law but not to abolish it because the law shall not pass away.

Interprète: (TA) *Sedeε εβεγε a wɔbeyi wɔn a wɔwɔ mmara ase. Wɔgye yen aye yen mma. Wɔgye yen aye yen mma. Se wɔβεgye yen afiri mmara ase no aye yen mma. Yeβεγε mma a, abolishe biribi ma ne ye... Efri se mmara no ntwam da.*

Ce vers ou cette strophe est très long. Des répétitions de la part du pasteur en sont la cause. Alors, il faut la compétence professionnelle pour être capable de discerner les éléments nécessaires à interpréter en prenant des notes.

L'interprète a bien évité telles répétitions et des questions rhétoriques. La question « *we might receive adoption as whom ?* » « nous pourrions recevoir l'adoption en tant que qui ? » dans le (TS) est essentiellement évitée dans l'interprétation. De cette façon, l'interprète se conforme impulsivement aux besoins de la théorie interprétative et la traduction communicative. La technique d'effacement rend l'interprétation plus claire à comprendre au public de l'expression *twi*.

Malgré ces points forts de cet interprète, on remarque chez lui quelques faiblesses. Nous pouvons relever quelques fautes de grammaire de temps et d'omission. Dans le propos source; « *Meaning those under the law were sons.* » « Ce qui signifie que ceux qui étaient sous la loi étaient des fils. » ; « *And Jesus also lived as a son.* » « Et Jésus a aussi vécu comme un fils. » ; « *On to us a son is born.* » « Pour nous un fils est né. » ; « *On to us a son is given and became a son.* » « Un fils nous a été donné et est devenu un fils. » ; « *So when we become sons, our life now is to fulfil the law* » « Ainsi, lorsque nous devenons fils, notre vie consiste maintenant à accomplir la loi » ne sont pas interprétées dans l'interprétation. Manquez cinq phrases dans une interprétation n'est pas professionnel.

Notre interprétation : (TT) *Se wɔbeyi wɔn a na wɔhye mmara ase no ama yen akwanya abeye mma. Ekyere se wɔn a na wɔhye mmara ase no yeε mma. Yesu nso bɔɔ ne bra se ɔba. Na wɔawo akɔkoaa ama yen*

na wɔama yen ɔbabanin. Enti yebeye mma a, ewɔ se ye hye mmara no ma na enye se yebeyi mmara no afri hɔ ɛfri se mmara no ntwam da.

Pasteur: (TS) Verse six, it says; «*And because you are sons, God has sent his spirit. God has sent the spirit of his son into our hearts crying "abhah Father"*»). *And we have received the Holy Ghost. We have received... to live as son. We have received... to live as... brother we have received...to live as...until I hear an uproar, I will say it thousand times. We have received... to live as... Why? Because the fruit of the Holy Spirit is what has set aside the law. The fruit of the holy spirit against such... against such... against such... against such... against such...*

Interprète :(TA) *Ye nsa ka honhom kronkron no. Ye nsa ka honhom kronkron no. Se yebɛbɔ yen bra se mma. Ye nsa ka honhom kronkron no. Se yebɛbɔ yen bra se mma. Honhom kronkron n'aba no eno na etwe mmara no asi nkyen. Honhom kronkron n'aba no, yei no akyire no... mmara biara nkyen yeinom.*

Dans le but d'éviter des répétitions inutiles, l'interprète néglige beaucoup d'informations essentielles. Deux phrases importantes dans la parole source ; « *Verse six, it says ; « And because you are sons, God has sent his spirit. God has sent the spirit of his son into our hearts crying " abhah father "* » « Verset six dit ; « Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé son esprit. Dieu a envoyé l'esprit de son fils dans nos cœurs en pleurant "abhah Père"» sont inutilement omises. Le public manquera d'informations nécessaires du propos source. Il y a encore une faute de grammaire de temps dans l'interprétation. Finalement, l'interprète tombe dans le traquenard de répétition piégé par le pasteur. Il a répété « *Ye nsa ka honhom kronkron no. Se yebɛbɔ yen bra se mma* ». D'autre part, l'interprète a bien employé l'étoffement dans la dernière partie de son interprétation. L'expression « *mmara biara nkyen yeinom* » « Il n'y a pas de loi plus grande que ceux-ci « le fruit du Saint-Esprit » est nécessaire pour terminer la phrase incomplète « *against such...* » dans la parole source.

Notre interprétation : *Nkyekyemu ɔ se, ɛsan se yeɣe mma nti, ɔyankopɔn somaa Ne Homhom.*

W'asoma Ne Ba homhom no a esu 'abhah Agya' yen akoma mu. Ye nsa aka honhom kronkron no se yebebɔ yen bra se mma. Honhom kronkron aba no ayi mmara no asi nkyen. Mmara biara nkyen homhom kronkron aba no.

Pasteur: (TS) *Speak in the Holy Ghost. Speak in the Holy Ghost. Speak in the Holy Ghost. Against such, there are no laws. You are a child of the spirit. You are a son of God. You live not under the law because the spirit in you causes you to fulfil the law. Speak in the spirit. Speak in the spirit. Speak in the spirit. Speak in the spirit.*

Interprète: (TA) *Kasa honhom kronkron no mu. Kasa honhom kronkron no mu. Mmara biara nkyen yeinom. Woye honhom ba. Woye Onyankopɔn ba. Wommɔ wo bra mmara no ase. Efri se honhom a ewɔ wo mu no, na ehye wo ma wodi mmara no so. Kasa honhom kronkron no mu. Kasa honhom kronkron no mu. Kasa honhom kronkron no mu. Kasa honhom kronkron no mu.*

L'interprète sans savoir, emploie le mot à mot. C'est pourquoi qu'il répète presque chaque mot prononcé par le pasteur. Nous estimons que l'interprète a faussement remplacé « *Against such, there are no laws* » « contre cela, il n'y a pas de lois » par « *Mmara biara nkyen yeinom* ». « *No laws are greater than these* ». « Il n'y a pas de lois qui sont plus grandes que celles-ci ». L'erreur de répétition inutile et l'erreur de grammaire sont commises. Ces erreurs sont seulement professionnelles mais elles ne nuisent pas au sens d'interprétation.

Notre interpretation: *Kasa honhom kronkron no mu. Na mmara biara ntia yeinom. Woye honhom no ba. Woye Onyankopɔn ba. Wommɔ wo bra mmara no ase efri se honhom a ewɔ wo mu no na ema wo hye mmara no ma. Kasa honhom kronkron no mu.*

Pasteur: (TS) *Lift up your right hand. From today, from today, from today, I, I want you to mention your name. From today, from today, I... I... I... live not under the law but by the power of the Holy Ghost and by the presence of the Holy Ghost I live to fulfil the law.*

Interprète : (TA) *Pagya wo nsa nifa. Efri ene kɔ yi, efri ene kɔ yi, efiri ene kɔ yi, me, bɔ wo din. Efri ene kɔ yi, efri ene kɔ yi, me... me... me...me*

nnti mmara ase na mmom, honhom kronkron no tumi nti no, honhom kronkron mae mu no, me ti ase se medi mmara no.

Impulsivement, l'interprète utilise le calque ou le mot à mot dans cette interprétation. Il y a aussi un bon emploi d'effacement. L'expression « I want you » est bien effacée et est simplement remplacé par « *bo wo din* ». « *Mention your name* » « mentionne ton nom » il y a une fausse interprétation de « *and by the presence of the Holy Ghost* » comme « *honhom kronkron mae mu no* ». « *The coming in of the Holy Ghost* » « l'arrivée du Saint Esprit ». D'abord, le mot « *and* » « et » manque dans l'interprétation. Encore, le mot « *presence* » « présence » est mal interprété comme « *mae* » « *coming* » « l'arrivée ». L'expression « *to fulfil* » « accomplir » dans le TS est encore mal remplacée par « *di* » « *obey* » « obéir à » dans l'interprétation.

Pour conclure, les interprètes d'Eglises au Ghana sont peu professionnels. Les interprètes dans les églises parfois profitent de la répétition d'un même message prononcé aux assemblées différentes.

7. Suggestions

Les instituts de formation d'interprètes professionnels sont très limités, voire inexistants. Ce défi majeur a des conséquences négatives sur les interprètes non professionnels et, par extension, sur les églises et leurs congrégations dans le pays. Cela rend leurs interprétations peu professionnelles, déficientes, trompeuses et ennuyeuses pendant les sermons.

Pour pallier ces difficultés, plusieurs alternatives sont proposées par les interprètes et les Eglises. Pour faciliter la compréhension de ces suggestions, nous les rassemblons selon les groupes ciblés responsables de résoudre les problèmes. Ils comprennent l'interprète, les Eglises, les départements de langues des universités et le gouvernement.

7.1. L'interprète

L'interprète doit faire l'effort de se former à travers l'internet ou cours à distance, visionner des vidéos de professionnels

en exercice etc. même s'il a le don d'interprétariat. Ils doivent créer une association ou l'ordre des interprètes communautaires des Eglises du Ghana pour résoudre les problèmes de salaire et de profession de l'interprète au Ghana.

7.2 Les églises

Les églises doivent embaucher des interprètes professionnels sur la base d'un contrat de travail en bonne et due forme. Pour parer aux difficultés professionnelles de leurs interprètes, les Eglises sont invitées à organiser des stages de renforcement de capacité ou de perfectionnement.

7.3 Les départements de langues des universités :

Les universités sont au service de la société. A ce titre, les offres de formation universitaire ou professionnelles doivent répondre aux besoins de formation exprimés par la société ou inhérents au vécu quotidien des populations. Ainsi les universités sont invitées à jouer leur partition en créant un ou des institutions de formation d'interprètes de compétence nationale et internationale. Ce faisant, les universités Ghanéennes offriront l'opportunité aux Eglises ghanéennes de former leurs interprètes sur place au pays.

7.4 Le gouvernement

Le gouvernement lui aussi a un rôle à jouer. La création d'une école ou un institut professionnel pour les interprètes au Ghana va profiter au pays entouré des pays francophones. Le manque d'une école professionnelle des interprètes en Afrique et surtout en Afrique de l'Ouest montre qu'une école d'une telle envergure va attirer des étudiants d'interprétation des pays voisins ; ce qui constitue des opportunités d'affaires et d'entrée de devises étrangères au Ghana.

Conclusion

La problématique de la qualité des prestations d'interprétations dans les Eglises au Ghana, comme ailleurs en Afrique subsaharienne, reste préoccupante eu égard à la place qu'occupe ces prestations dans le processus de communication tant

dans le déroulement du culte que dans les activités d'évangélisation. Il ressort de cette étude que les interprètes d'Eglise éprouvent de nombreuses difficultés dans l'exercice de leurs métiers car ils n'ont pas reçu de formation professionnelle y relative et pis, ils ne reçoivent aucun renforcement de capacité. Les interprètes d'Eglise dans le contexte Ghanéen sont de simples polyglottes qui acceptent volontiers de jouer le rôle d'interprètes pour satisfaire au besoin en interprétation au profit des Eglises. Pour améliorer les pratiques interprétatives dans les Eglises la présente étude propose de nombreuses alternatives dont la création d'écoles de formation d'interprète professionnel dans les universités ghanéennes, l'organisation de stage ou de séminaire de renforcement de capacité, la création d'un ordre des interprètes communautaires d'Eglises. Au-delà de ces suggestions il apparaît très capital pour les interprètes de recourir aux nouvelles technologies pour s'autoformer aux bonnes pratiques professionnelles de l'interprétation.

Bibliographie

Awafo, Sampson. (2022), *Formation professionnelle des interprètes judiciaires en Afrique sub-saharienne, le cas du Ghana*. Collection FLE/FLA (VOL3. NO 6 SEPT 2022) ISBN 978-2-493659-14-9.

Bassnett, Susan. (1980/1991), *Translation studies*. Routledge London- Newyork.

Berk-Seligson, Susan. (2002), *The Bilingual Courtroom. Court Interpreters in the Judicial Process*. Chicago: The University of Chicago Press.

Berman, Antoine. (1992), *The Experience of the Foreign: Culture and Translation in Romantic Germany*. Albany: State University of New York Press.

Hale, Sandra. Martschuk, Natalie. Ozolins, Uldis. and Ludmila, Stern. (2017), *The effect of interpreting modes on witness credibility assessments*. *Interpreting* 19(1), 69-96.

Han, Chao. (2016b), *Reporting practices of rater reliability in interpreting research: A mixed-methods review of 14 journals (2004–*

2014). *Journal of Research Design and Statistics in Linguistics and Communication Science*, 3(1), 49–75.

Hayes, Alejandra and Sandra, Hale. (2010), *Appeals on incompetent interpreting*. *Journal of Judicial Administration* 20, 119–130.

Hild, Adelina. (2017), *The role and self-regulation of non-professional interpreters in religious settings: The VIRS project*.

<https://testimonia.fr/1-interpretation-de-la-bible-dans-l-eglise>.

Rachelle, Antonini. Letizia, Cirillo. Linda, Rossato. and Ira Torresi. (2017), *Non-Professional Interpreting and Translation: State of the Art and Future of an Emerging Field of Research*, (Eds.). Amsterdam: John Benjamins.

Judicial Service of Ghana (2017-2018), *Annual Report*.

Kagi Jacob. (2018), *Gene Gibson Freed as Conviction for Broome Manslaughter of Josh Warneke Quashed*.

<https://www.abc.net.au/news/2018-04-18/gene-gibson-gets-payment-after-josh-warneke-wrongful-conviction/9671792#:~:text=Attorney%2DGeneral%20John%20Quigley%20confirmed,the%20death%20of%20Mr%20Warneke>. (consulted 11.06.2023).

Katsuno, Masaharu. Katsuno, Mitsuo. Katsuno, Yoshio. Honda, Chika. and Asami, Kiichiro. (2006), **Katsuno, Masaharu et al. v. Australia, Communication No. 1154/2003, U.N. Doc. CCPR/C/88/D/1154/2003 (2006)**.

Seleskovitch, Danica. and Lederer, Marianne. (1994), *La traduction aujourd'hui*. Paris : Hachette- Livre.

Martínez-Gómez, Aída. (2015), *Non-professional interpreters*. In *The Routledge handbook of interpreting* (pp. 429-443). Routledge.

Schaaf, Ype. (2002), *On Their Way Rejoicing: The History and Role of the Bible in Africa*.

Revised. Edition. Carlisle, Cumbria: Paternoster Press.

SIL International. (2020), *Nom et codes de langue. Société internationale de linguistique*. Organisation non gouvernementale chrétienne évangélique, Dallas.

Valdeón, Roberto A. (2008), *Anomalous news translation : Selective appropriation of themes and texts in the Internet*. In *Babel* 54(4):299– 326. <https://doi.org/10.1075/ babel.54>.

Vinay, Jean Paul et Darbelnet, Jean-Louis. (1977), *Stylistique comparée du français et de l'anglais*, Paris : Didier.

Wikipedia (2022). *Languages of Ghana*.

Youané Elie (2016), *Didactique de la traduction au cours d'anglais dans les Établissements secondaires au Burkina Faso : états des lieux et perspectives*. Thèse de doctorat. Université de Koudougou, Burkina Faso. Manuscrit.

Youané Élie (2022 e), *La fonction de la traduction dans la vie des communautés au Burkina Faso* COLLECTION FLE/FLA (Français Langue étrangère/le Français et les Langues en Afrique) VOL.3 No 6, Septembre 2022, ISBN 978-2-493659-14-9, 64-73.

Youané Élie (2022 h), *Didactique de la traduction professionnelle au Burkina Faso : Analyse qualitative de la formation des élèves traducteurs, dans LES CAHIERS DE L'ACAREF*, Vol. 4 No 10/Octobre 2022, ISSN 2790- 0371 (Print), ISSN 2790- 038X (Online).

Záhořík, Jan. (2010), *Languages in Sub-Saharan Africa in a broader socio-political perspective*. ISSN 1648–2662. ACTA ORIENTALIA VILNENSIA 11.2 (2010): 77–90.

Constitution du passe et mémoire collective chez Paul Ricoeur

Sena AVONYO

*Docteur en philosophie politique et sociale
Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest
Unité Universitaire à Abidjan (Côte d'Ivoire)
enestamail@yahoo.fr*

Résumé

Cette étude examine les enjeux politiques de la constitution et de la pratique de la mémoire chez Paul Ricoeur. Pour le philosophe français, la mémoire est la représentation présente d'une chose absente. Les phénomènes mnémoniques sont de deux types : la mémoire-habitude et la mémoire-souvenir. L'usage pratique de la mémoire engendre des altérations individuelles et collectives qui peuvent prendre, soit la forme d'une mémoire empêchée, soit celle d'une mémoire manipulée, soit celle d'une mémoire commandée abusivement. Voilà pourquoi Ricoeur dénonce les célébrations mémorielles excessives et préconise un travail de remémoration suivi d'une remise définitive de dette. Mais la conception de la mémoire collective de manière analogique avec la mémoire personnelle pourrait constituer une limite à la portée extensive de la pratique collective de la mémoire.

Mots clés: mémoire personnelle, mémoire collective, abus de mémoire

Abstract

This study examines the political issues of the constitution and the practice of memory in Paul Ricoeur's work. For the French philosopher, memory is the present representation of an absent thing. Mnemonic phenomena are of two types: habit-memory and recollection-memory. The practical use of memory generates individual and collective alterations which can take the form of either a prevented memory, a manipulated memory, or an abusively controlled memory. This is why Ricoeur denounces excessive memorial celebrations and recommends work of remembrance followed by definitive forgiveness of debt. The conception of collective memory in an analogical manner with personal memory could constitute a limit to the extensive scope of the collective practice of memory.

Keywords: personal memory, collective memory, abuse of memory

Introduction

La phénoménologie de la mémoire de Paul Ricœur s'inscrit dans la perspective de la phénoménologie husserlienne. Elle se structure autour de deux questions : de quoi y a-t-il souvenir ? De qui est la mémoire ? Dans son investigation, Ricœur découvre que la tradition philosophique a longtemps posé la question « qui ? » avant la question « quoi ? ». Ce primat du côté égologique de l'expérience mnémonique conduit l'analyse des phénomènes mnémoniques dans une impasse dès qu'ils sont envisagés dans la perspective de la mémoire collective.

Dans le but de se frayer un chemin pour une réflexion approfondie sur la mémoire collective, Paul Ricœur propose de répondre à la question intentionnelle « quoi ? » avant la question égologique « qui ? ». Il entreprend, dès lors, l'analyse de la mémoire par une approche du moment « objectal » en accentuant sa réflexion sur la capacité de la mémoire à représenter le passé d'un groupe humain. Dans le but d'examiner les enjeux politiques de cette démarche de Ricœur, la présente étude s'organise autour des questions suivantes : si la mémoire est « souvenir de quelque chose », de quoi y a-t-il souvenir ? Quelles sont les caractéristiques de la mémoire personnelle ? Quels sont les défis de la pratique de la mémoire collective ?

Trois hypothèses guident cette lecture de l'auteur. Premièrement, la mémoire est un acte de constitution du passé. Depuis l'Antiquité, la représentation dans le présent de quelque chose du passé se confronte à l'aporie de l'imagination et de la mémoire. Deuxièmement, en prenant le temps comme guide, il ressort que les phénomènes mnémoniques sont de deux types : la mémoire-habitude et la mémoire-souvenir. Troisièmement, la représentation collective d'une chose souvenue est à la fois sujette aux abus de mémoire et aux pièges de l'approche analogique.

Pour mener à bien notre réflexion, nous avons recours à une méthode à la fois analytique et phénoménologique. L'analyse de *La mémoire, l'histoire, l'oubli* de Paul de Ricœur permet de mettre au jour les problèmes que la mémoire comme constitution du passé pose à la réflexion philosophique. La description des phénomènes

mnémoniques, placée sous l'égide de la phénoménologie au sens husserlien du terme, fait le lien entre l'approche cognitive de la mémoire et le versant pragmatique de l'examen de l'acte de faire mémoire.

Nous adoptons une structure ternaire dans le présent travail. La première est consacrée à l'origine grecque de l'aporie de l'imagination et de la mémoire. La deuxième développe la typologie ricœurienne des phénomènes mnémoniques. La dernière aborde l'exercice de la mémoire et les pièges et les abus qui lui sont attachés.

1. Les sources grecques de la théorie de la mémoire chez Ricœur

En optant pour le primat de la question « quoi », la phénoménologie ricœurienne de la mémoire s'est confrontée à la redoutable aporie de l'imagination et de la mémoire. C'est une vieille aporie déjà abordée par la philosophie socratique en deux théories à la fois rivales et complémentaires : l'une platonicienne et l'autre aristotélicienne. La première, centrée sur le thème de l'*eikon* (représentation sous forme d'image), parle de représentation présente d'une chose absente. La seconde met l'accent sur le thème de la « représentation d'une chose antérieure perçue, acquise ou apprise » (Ricœur, 2000, p. 8).

1.1. La théorie platonicienne : la représentation présente d'une chose absente

Platon a élaboré une phénoménologie de la méprise dans *Théétète* et *Le Sophiste* afin de résoudre l'énigme de la présence et de l'absence. Il part, à cet effet, de la notion d'*eikon* qu'il a définie comme une manière de contempler la chose sensible en recomposant en image ses traits. De cette définition résulte la distinction de deux types d'images : le premier imite les choses selon les vraies proportions tandis que le second les imite selon l'apparence. Dans *Le Sophiste*, le premier type d'image est appelé *eikon* et le second *phantasma*. Ainsi, l'image et, par implication, la mémoire sont frappées dès l'origine de suspicion : « Comment, demande Socrate, le sophiste est-il possible, et avec lui, le parler faux, et finalement, le non-être impliqué par le non-vrai ? » (Idem). Pour résoudre ce paradoxe

qui consiste à « prendre une chose pour une autre » (Ibidem, p. 10), Socrate propose la métaphore du morceau de cire. Il pose alors qu'il est dans nos âmes un bloc malléable de cire sur lequel nous imprimons ce que nous voulons rappeler, qu'il s'agisse des choses que nous avons vues, entendues ou que nous avons reçues dans l'esprit. Deux cas de figure se présentent : soit l'image (*eidólon*) reste longtemps imprimée et nous nous rappelons, soit il y a effacement de ce qui est imprimé ou incapacité d'impression et nous oublions (Platon, 1995, p. 250).

Paul Ricœur observe que sous le signe de la métaphore du bloc de cire, l'erreur est assimilable soit à un effacement des marques, soit à « une méprise semblable à celle de quelqu'un qui mettrait ses pas dans la mauvaise empreinte » (Ricœur, 2000, p. 8). Au fond, la phénoménologie de la méprise pose, doublement dès le début, le problème de l'oubli : l'oubli comme effacement de traces et comme défaut d'ajustement de l'image présente à l'empreinte (à la manière de celle d'un anneau dans la cire). Selon Ricœur, l'énigme de la présence de l'absent est commune à celle de l'imagination et de la mémoire. Mais la métaphore du bloc de cire se trouve confrontée à une difficulté dans la résolution de l'énigme de l'imagination et de la mémoire : le problème de l'identification fautive du résultat de l'addition deux nombres. De fait, certaines erreurs abstraites échappent inexorablement à l'explication d'une « faute d'ajustage entre perceptions » (Ibidem, p. 11). Il s'opère alors un passage : celui de la « métaphore en apparence passive de l'empreinte laissée par un sceau à une métaphore où l'accent est mis sur la définition du savoir en termes de pouvoir ou de capacité » (Idem). Il s'agit de l'allégorie du colombier. Ce nouveau modèle admet « l'identification entre posséder un savoir et s'en servir de façon active, à la façon dont tenir en main un oiseau se distingue de l'avoir en cage » (Idem). Cette allégorie du colombier, selon Paul Ricœur, est bel et bien assimilable à l'usage erroné d'une capacité et, pour ainsi dire, à une méprise : « l'analogie du colombier se révèle égale à celle du pas mis par erreur dans la mauvaise empreinte » (Ibidem, p. 12). Par l'analogie du colombier, il se dégage qu'une mauvaise mémorisation des règles, par exemple, conduirait à une faute de comptage. Dès lors, l'ajustement manqué et la prise erronée apparaissent comme deux figures illustratives de la

méprise. En ce sens, la phénoménologie de la méprise apporte un éclairage au problème de la mémoire.

Par ailleurs, la dimension « vériditive de la mémoire », c'est-à-dire la « possibilité d'arracher le discours vrai au vestige de la fausseté et de son réel non-être » (Ibidem, p. 15) mérite d'être explicitée. Déjà dans le champ des « techniques imitatives », Platon n'hésite pas à déclarer la mimétique « fantasmagorique » trompeuse par destin et à préférer la mimétique « iconique » réputée « véridique ». Pour ce faire, Paul Ricœur se demande si l'exigence de fidélité, de véracité, contenue dans la notion d'« art eikastique » (art de copier), trouve un cadre approprié dans la notion d'art mimétique (art d'imiter). Il retient que la relation de ressemblance qui se met en œuvre dans l'art mimétique est comparable à celle existant entre *eikon* (copie/image) et empreinte. À la vérité, « il y a mimétique véridique ou mensongère parce qu'il y a entre l'*eikon* et l'empreinte une dialectique d'accommodation, d'harmonisation, d'*ajustement* qui peut réussir ou échouer » (Idem).

En réalité, l'hypothèse de l'empreinte a suscité, au cours de l'histoire des idées, un cortège de difficultés qu'il convient d'expliciter. Il s'agit d'une certaine confusion relative à l'emploi du mot « trace » dans le sillage de celui d'« empreinte ». Pour dissiper cette confusion, Paul Ricœur applique la méthode platonicienne de division utilisée dans *Le sophiste*. De cet exercice se dégagent trois emplois majeurs de l'idée indiscriminée de trace : trace écrite sur un support matériel, trace comme impression-affection "dans l'âme" et trace comme empreinte corporelle, cérébrale, corticale (Ibidem, p. 18). Cependant, le problème des rapports entre empreinte cérébrale et impression vécue, entre conservation-stockage et persévération de l'affection initiale reste non élucidé. La lecture et l'interprétation du *De memoria et reminiscentia* d'Aristote ont permis à Paul Ricœur d'apprécier la contribution du Stagirite dans la tentative de résolution de ce problème.

1.2. La théorie aristotélicienne : « La mémoire est du passé »

La mémoire est caractérisée chez Aristote comme affection (*pathos*) et se distingue du « rappel » ou de la « remémoration ». Deux questions sont posées. La première est relative à la « chose » souvenue

et c'est à ce niveau que Paul Ricœur tire la phrase clé qui accompagne cette recherche : « La mémoire est du passé ». De fait, il y a mémoire quand le temps s'écroule. Selon Aristote, « c'est dans l'âme que l'on dit qu'on a antérieurement entendu, senti, pensé quelque chose » (Ibidem, p. 19). Autrement dit, il faut un intervalle de temps pour percevoir l'avant et l'après d'une affection. La sensation (perception) du temps « consiste en ceci que la marque de l'antériorité implique la distinction entre l'avant et l'après » (Idem). D'emblée, en percevant le mouvement, nous percevons le temps. C'est-à-dire que nous pouvons distinguer deux instants, l'un comme antérieur, l'autre comme postérieur (Cf. Ricœur, 1985, p. 35). Ainsi, « l'analyse du temps et l'analyse de la mémoire se recouvrent » (Ricœur, 2000, p. 20).

La seconde question concerne le rapport entre mémoire et imagination, leur lien étant assuré par leur appartenance à la même partie de l'âme, l'âme sensible. Aristote associe le corps à l'âme et élabore sur cette base double une rapide typologie des effets variés d'empreintes. Il attribue à la *mneme* une simple présence du souvenir (évocation simple) et à l'*anamnesis*, l'effort de rappel en tant que recherche (Cf. Ibidem, p. 18). D'un côté, le simple souvenir survient à la manière d'une affection (*pathos*) tandis que le rappel est une recherche active. De l'autre, le simple souvenir est sous l'emprise de l'agent de l'empreinte, alors que les mouvements et toute la séquence du changement ont leur principe en nous. Paul Ricœur met ici en lumière le rôle de la distance temporelle dans la distinction entre mémoire et imagination. En effet, l'acte de se souvenir (*mnemoneuein*) se produit lorsque le temps s'est écoulé (*prin klronisthenai*) et c'est précisément cet intervalle de temps, entre l'impression première et son retour, que le rappel parcourt. En réalité, le temps chez Aristote est le nombre du mouvement selon l'avant et l'après et repose sur la distinction, par la pensée, de deux extrémités et d'un intervalle (Cf. Ricœur, 1985, pp. 28-29). Comme note distinctive du souvenir dans le champ de l'imagination, Ricœur observe qu'Aristote fait référence au temps : « Avec le souvenir, l'absent porte la marque temporelle de l'antérieur » (Ibidem, p. 24). Dès lors, la notion de distance temporelle se trouve inhérente à l'essence de la mémoire et assure la distinction de principe entre mémoire et imagination.

Au regard de tout ce qui précède, un lien peut être alors établi entre Platon et Aristote en dehors de celui de l'aporie en résolution. Il s'agit de la fidélité socratique dans l'emploi de deux termes emblématiques : « apprendre » et « chercher ». Ces deux termes emblématiques portent en germe une sorte de typologie des phénomènes mnémoniques qu'il convient d'élucider.

2. Typologie des phénomènes mnémoniques

Cette section est réservée à l'établissement d'une typologie des phénomènes mnémoniques. Le premier point est un exposé détaillé de deux paires oppositionnelles : le couple « *habitude/mémoire* » et la paire « *évocation/recherche* ». Le second point est consacré à l'analyse des phénomènes mnémoniques.

2.1. Le couple de « l'habitude et de la mémoire » et la paire « évocation/recherche »

Paul Ricœur propose comme guide de ce parcours du champ polysémique du souvenir « une série de paires oppositionnelles dont la mise en ordre constituerait quelque chose comme une typologie réglée » (Ibidem, p. 29). Il s'agit du couple de « l'habitude et la mémoire » et de la paire « évocation/recherche ». Dans l'expérience de présuppositions métaphysiques, l'habitude et la mémoire constituent les deux pôles d'une suite de phénomènes mnémoniques. Ces deux pôles entretiennent un commun rapport au temps : « Ce qui fait l'unité de ce spectre, c'est la communauté du rapport au temps » (Ibidem, p. 30). En effet, le premier pôle, celui de l'habitude, fait allusion à un « vécu présent, non marqué, non déclaré comme passé » (Idem), tandis que le second fait référence à un « vécu ancien », c'est-à-dire une acquisition ancienne, marquée. Ricœur souligne que dans les deux cas, la mémoire demeure « du passé », mais selon deux modes : non marqué et marqué. Dans la culture philosophique contemporaine, cette paire oppositionnelle, constituée par le couple de l'*habitude* et de la mémoire, trouve une illustration dans la fameuse distinction proposée par Bergson entre la mémoire-habitude et la mémoire-souvenir. Le chapitre 2 de *Matière et Mémoire* offre à cet

effet une présentation succincte de la distinction entre « les deux formes de la mémoire » (Bergson, 1986, pp. 225-235).

La première forme de mémoire selon Bergson est celle qui répète. Ricœur réalise que Bergson, à la suite d'Augustin et des rhétoriciens, « se place dans la situation de récitation d'une leçon apprise par cœur » (Ricœur, 2000, p. 31). Pour lui, la mémoire-habitude est celle que nous mettons en œuvre quand nous récitons sans évoquer une à une des lectures successives de la période d'apprentissage. Bergson précise que la leçon apprise « fait partie de mon présent au même titre que mon habitude de marcher ou d'écrire ; elle est "agie", plutôt qu'elle n'est représentée » (Bergson, 1986, p. 227). Pour tout dire, la mémoire-habitude met en valeur l'ensemble des savoir-faire qui ont tous pour trait commun d'être disponibles sans requérir l'effort d'apprendre à nouveau, de réapprendre.

La seconde forme de mémoire appelée mémoire-souvenir ne présente aucun caractère de l'habitude. Bergson la présente comme « un événement de ma vie » qui a pour essence de « porter une date, et ne pouvoir par conséquent se répéter (...) L'image même, envisagée en soi, était nécessairement d'abord ce qu'elle sera toujours » (Ricœur, 2000, p. 227). Autrement dit, la mémoire-souvenir fait allusion à un souvenir spontané et tout de suite parfait à telle enseigne que le temps ne pourra rien ajouter à son image sans le dénaturer. En réalité, ce souvenir reste une représentation seulement, une représentation sous forme d'image qui « conservera pour la mémoire sa place et sa date » (Ibidem, p. 229). Ce souvenir-représentation nous permet de remonter dans notre vie passée pour chercher une certaine image. Ricœur retient de ce qui précède que la mémoire qui répète s'oppose alors à la mémoire qui imagine. Car « pour évoquer le passé sous forme d'image, il faut pouvoir s'abstraire de l'action présente, il faut savoir attacher du prix à l'inutile, il faut pouvoir rêver » (Ibidem, p. 227). Qu'en est-il de la paire « évocation/recherche » ?

Ricœur entend par évocation la survenance actuelle d'un souvenir. Ainsi, il rattache l'évocation au terme *mneme* qui caractérise l'affection chez Aristote. L'évocation reste une affection par opposition à la recherche désignant l'*anamnesis* aristotélicienne (Cf. Ibidem, p. 32). L'évocation porte dès lors la charge de l'énigme qui a mis en mouvement les investigations de Platon et d'Aristote, à savoir

la présence maintenant de l'absent antérieurement perçu, éprouvé, appris. Paul Ricœur peut donc écrire : « Ce qui doit être porté au premier plan, à la suite d'Aristote, c'est la mention de l'antériorité de la « chose » souvenue par rapport à son évocation présente » (Ibidem, p. 33). Si pour Platon l'*anamnesis* est en quelque sorte "un réapprendre de l'oublié", Aristote la rapproche de ce que nous appelons dans l'expérience quotidienne le rappel. Ricœur estime que l'*anamnesis* peut signifier en quelque façon répétition « dans la mesure où l'*ana* de l'*anamnesis* signifie retour, reprise, recouvrement de ce qui a été auparavant vu, éprouvé ou appris » (Idem). Cependant, l'effort de rappel pourrait réussir ou échouer. Pour ce faire, Paul Ricœur se propose de porter l'examen du mécanisme de rappel à la lumière de la réflexion moderne. Bergson est à cet effet une référence à travers son essai intitulé « Effort intellectuel » dans *L'énergie spirituelle* (Cf. Bergson, 1967, pp. 930-959).

Dans les pages consacrées à l'« effort de mémoire », Bergson opère une distinction principale entre le « rappel instantané » tenu pour le degré zéro de la recherche et le « rappel laborieux » pour sa forme expresse (Cf. Ibidem, pp. 932-938). D'un côté, le rappel des souvenirs appartient à une vaste famille des faits psychiques : quand nous remémorons des faits passés, lorsque nous interprétons des faits présents, quand nous entendons un discours, quand nous suivons la pensée d'autrui et quand nous nous écoutons penser nous-mêmes, enfin « quand un système de représentation complexe occupe notre intelligence, nous sentons que nous pouvons adopter deux attitudes différentes l'une de tension et l'autre de relâchement » (Ibidem, p. 930). Ces attitudes se distinguent surtout « en ce que le sentiment de l'effort est présent dans l'une et absent dans l'autre » (Idem). D'un autre côté, la question précise est celle qui suit : « Le jeu des représentations est-il le même dans les deux cas ? Les éléments intellectuels sont-ils de même espèce et entretiennent-ils entre eux les mêmes rapports ? » (Ricœur, 2000, p. 35).

Bergson propose un modèle d'examen du « travail intellectuel » pour départager la part d'automatisme, de mécanique, et celle de réflexion, de constitution intelligente, intimement mêlées dans l'expérience ordinaire. Prenant appui sur la distinction opérée dans *Matière et Mémoire*, il souligne que c'est dans la méthode

d'apprentissage « qu'il faut chercher la clé du phénomène de rappel, celui par exemple de la recherche inquiète d'un nom récalcitrant » (Bergson, 1967, p. 939). En clair, c'est à travers l'évocation volontaire du souvenir que prend pratiquement corps une série de plans de conscience différents depuis le "souvenir pur", c'est-à-dire le souvenir non traduit en images distinctes, jusqu'à ce même souvenir actualisé en sensations naissantes et en « mouvements commencés » (Cf. Ibidem, p. 932). Cette représentation contenant l'indication de ce qu'il faut faire pour reconstituer les images elles-mêmes, Bergson l'appelle schéma dynamique. Ainsi, le schéma dynamique opère à la façon d'un guide indiquant une certaine direction selon un mode de traversée des plans de conscience. Ce mode est une « descente du schéma vers l'image » (Ibidem, p. 941). De fait, l'effort de rappel constitue un cas d'effort intellectuel et le sentiment d'effort d'intellection se produit sur le trajet du schéma à l'image. C'est ce travail intellectuel que Ricœur nomme « travail de mémoire ».

Par ailleurs, Paul Ricœur découvre dans le travail de mémoire une difficulté, celle qui se manifeste sous forme de résistance : l'habitude résiste à l'invention. Cette résistance est illustrée lors de l'effort intellectuel, soit par la gêne éprouvée ou la rencontre d'un obstacle, soit par l'aspect temporel de ralentissement et de retard. Il écrit à cet effet : « Des combinaisons anciennes résistent au remaniement exigé tant du schéma dynamique que des images elles-mêmes dans lesquelles le schéma cherche à s'inscrire » (Ricœur, 2000, p. 36). Puisqu'il y a du *pathos* dans la recherche, la dimension intellectuelle croise alors la dimension affective de l'effort de rappel, comme en toute autre forme de l'effort intellectuel.

Au terme de l'étude du rappel, Paul Ricœur se propose d'établir un rapport entre l'effort de rappel et l'oubli. Il réalise que la recherche du souvenir réalise l'une des finalités majeures de l'acte de mémoire, à savoir de lutter contre l'oubli, d'arracher quelques bribes de souvenir à la « capacité » du temps, à l'« ensevelissement » dans l'oubli (Idem). Une bonne part de la recherche du passé est logée à l'enseignement de la tâche de ne pas oublier ; « la crainte d'avoir oublié, d'oublier encore... de se souvenir » (Ibidem, p. 37).

Mémorisation et remémoration sont les deux faces de la constitution du passé que l'on aborde aussi bien par l'approche cognitive que par l'approche pragmatique.

2.2. Les faces de la constitution du passé

Paul Ricœur formule une mise en garde contre toute tendance à vouloir aborder la mémoire à partir de ses déficiences. Il se donne la liberté de présenter le plus simplement possible les phénomènes qui, dans le discours de la vie quotidienne, sont placés sous le titre de la mémoire. À ses yeux, la description des phénomènes mnémoniques doit être abordée du point de vue des *capacités* dont ils constituent l'effectuation « heureuse ». Cette première remarque, qui veut plaider pour la « bonne » mémoire, s'appuie sur une évidence : « nous n'avons pas d'autre ressource, concernant la référence au passé, que la mémoire elle-même » (Ricœur, 2000, p. 26). À la vérité, la mémoire a une ambition, celle de prétendre être fidèle au passé. Pour ce faire, les déficiences relevant de l'oubli ne doivent pas être traitées « comme des formes pathologiques, comme des dysfonctions ». Elles doivent plutôt être abordées « comme l'envers d'ombre de la région éclairée de la mémoire, qui nous relie à ce qui s'est passé avant que nous en fassions mémoire » (Idem). Ricœur souligne que, s'il arrive de faire reproche à la mémoire d'être peu fiable, c'est parce qu'elle est notre « seule et unique ressource pour signifier le caractère passé de ce dont nous déclarons nous souvenir » (Idem). S'il est clair que nul ne peut formuler pareil reproche à l'imagination du fait qu'elle a pour paradigme l'irréel, le fictif, le possible et d'autres traits non personnels, il est inéluctablement vrai que nous n'avons pas mieux que la mémoire pour signifier que quelque chose a eu lieu, est arrivé, s'est passé avant que nous ne déclarions nous en souvenir (Idem).

Dans la seconde remarque, Paul Ricœur souligne une difficulté : l'aspect décourageant de toute tentative de mise en ordre du champ sémantique désigné par le terme de mémoire qui peut se dire de multiples manières. Pour parvenir à une esquisse phénoménologique, au moins éclatée, de la mémoire face à cette polysémie, l'auteur fait référence au temps comme guide : « Le rapport au temps reste l'ultime et unique fil conducteur » (Ibidem, p. 27). Selon l'assertion aristotélicienne empruntée depuis le début de

cette réflexion affirmant que la mémoire « est du passé », il faut rappeler qu'être du passé se dit de multiples façons. Ainsi, la dominante expression éclatée de cette phénoménologie tient au caractère objectal même de la mémoire : on se souvient de quelque chose. En ce sens, Ricœur suggère qu'il faut absolument opérer une distinction dans le langage des phénomènes mnémoniques entre la mémoire comme visée et le souvenir comme chose visée. Ordinairement, on dit « la mémoire » et « les souvenirs ». Car ce qui « est du passé », ce sont des souvenirs, des « choses » passées. Au fond, il s'agit précisément d'une phénoménologie du souvenir : c'est de ce que nous avons fait, éprouvé ou appris, en telle circonstance particulière, que nous nous souvenons (Cf. Ibidem, p. 28).

La mémorisation est, chez Ricœur, la pratique par excellence de l'acte de « faire mémoire ». Elle se distingue de la remémoration. En effet, il y a remémoration lorsque l'accent est mis sur le retour à la conscience éveillée d'un événement reconnu comme ayant eu lieu avant le moment où celle-ci déclare l'avoir éprouvé, perçu, appris (Cf. Ricœur, 2000, p. 69). En réalité, le trait distinctif de la remémoration reste la « marque temporelle de l'aparavant » qui donne à voir « sous la double forme de l'évocation simple et de la reconnaissance concluant le processus de rappel » (Idem). Il s'agit précisément d'une mémoire-souvenir. La mémorisation, en revanche, peut être tenue pour une des formes de la mémoire-habitude (Cf. Ibidem, p. 70). L'acte de « faire mémoire », écrit Paul Ricœur, est spécifié par « le caractère construit des manières d'apprendre visant à une effectuation facile, forme privilégiée de la mémoire heureuse » (Idem). À vrai dire, la mémorisation est un art : l'art d'apprendre par cœur.

Il est une manière d'apprendre par cœur que l'on a appelée l'« art de la *mémoire artificielle* ». Encore appelée *mémoire locale* (Cf. Kieft, 2006, p. 766), la mémoire artificielle a été inventée par le Grec Simonide de Céos. Elle est entraînée de façon à en augmenter la capacité, c'est-à-dire à augmenter le nombre de choses que l'on peut retenir. L'essentiel de la mémorisation consiste à « associer des images à des lieux organisés en systèmes rigoureux » (Ricœur, 2000, p. 74). Dans cet art d'« apprendre par cœur », Ricœur découvre deux sortes de préceptes : « Les uns régissent la sélection des lieux, les autres celle des images mentales des choses dont on veut se souvenir

et que l'art assigne à des places choisies » (Idem). Ici, les « choses » figurées par les images et les lieux font allusion aux objets, personnages, événements et faits relatifs à une cause à plaider. Autrement dit, les idées doivent être attachées à des images et aux temps emmagasinés dans les lieux (Cf. Idem). De cette façon, l'âme jointe au corps n'est plus le support de l'empreinte, comme cela a été décrit dans la métaphore de la cire, « mais l'imagination tenue pour une puissance spirituelle » (Ibidem, p. 75).

Dès lors, le souvenir ne consiste plus à évoquer le passé, mais à effectuer des savoirs appris, « rangés dans un espace mental ». La remémoration signifie alors cette superposition, dans la même opération de l'*anamnesis* (de la recherche ou du rappel), des deux problématiques : cognitive et pragmatique. L'acte de faire mémoire, commente Paul Marinescu, est un composé de la face cognitive et de la face pragmatique de la mémoire en ce sens qu'il faut y « desceller aussi bien une opération consistant à recueillir des représentations du passé qu'un travail visant à faire remonter à la surface tel ou tel souvenir » (Marinescu, 2019, pp. 76-77). La mémoire-souvenir comme la mémoire-habitude intéressent à un titre particulier la suite de la réflexion sur la pratique politique collective de la mémoire. Son usage comporte la possibilité de l'abus. Il reste maintenant à réfléchir sur les manières de « faire mémoire ». Ainsi, à l'approche cognitive, nous voudrions joindre la dimension pragmatique qui concerne le côté opératoire de la mémoire.

3. Abus de mémoire et politique de la juste mémoire

L'« *eikon* » de Platon et l'« *anamnèsis* » d'Aristote développées dans la face cognitive du rappel nous introduisent dans le champ pratique de la mémoire. Pour se souvenir, il faut faire quelque chose. Cet acte qui consiste à faire quelque chose, compris comme « effort de mémoire » chez Bergson et « travail de remémoration » selon Freud, comporte des possibilités d'abus sur le plan social. Pour mieux apprécier chez Ricœur les enjeux politiques de la juste pratique de la mémoire qu'il préconise, les us et abus de l'exercice de la mémoire sont d'abord analysés. S'ensuivra une discussion de l'approche de la mémoire collective chez Ricœur.

3.1. Les altérations et abus de la mémoire collective

Paul Ricœur conçoit la mémoire collective, au nom de laquelle sont mis en scène des souvenirs communs, comme « un recueil des traces laissées par les événements qui ont affecté le cours de l'histoire des groupes concernés » (Ricœur, 2000, p. 145). La typologie des *us* et *abus* de la mémoire individuelle et collective, chez le philosophe français, va de la mémoire *empêchée* à la mémoire *commandée* en passant par la mémoire *manipulée*.

Paul Ricœur expose au premier niveau ce qu'on peut appeler la mémoire *blessée* ou *empêchée*, voire *malade* mettant ainsi en exergue « les altérations individuelles et collectives redevables à l'usage, à la pratique de la mémoire » (Ricœur, 2000, p. 84). Il s'inspire d'un essai de Freud (Cf. 1970). En effet, Freud porte un regard clinique sur le principal obstacle rencontré par le travail d'interprétation dans l'effort du rappel des souvenirs traumatiques. Il s'agit d'une sorte de « résistance du refoulement » que Freud appelle « compulsion de répétition » caractérisée entre autres par le passage à l'acte. Ricœur retient que le mot travail, plusieurs fois répété, se trouve symétriquement opposé au mot compulsion. Il résume l'essai en ces termes : « travail de remémoration contre compulsion de répétitions » (Ricœur, 2000, p. 85). Les mémoires perdues ou bloquées sont restaurées au moyen de la perlaboration psychanalytique. « Parce que la mémoire collective souffre des mêmes maladies, des problèmes semblables se posent au niveau social » (Reagan, 2008, p. 167). Ricœur transpose l'analyse clinique de Freud au point de vue de la mémoire collective.

À la lumière de son analyse, on comprend ce qui, dans les célébrations mémorielles, fait figure de paradoxe. Le *trop* de mémoire par-ci et le *pas assez* de mémoire par-là ne sont rien d'autre que des catégories de résistance traduites en compulsion de répétitions. Le *trop de mémoire* se rapporte particulièrement à la mémoire-répétition des célébrations funèbres et des commémorations qui devraient être soumises à l'épreuve du difficile travail de remémoration. Tel est aussi le cas du *trop peu* de mémoire qui relève bien évidemment de la même réinterprétation. C'est toujours la même mémoire-répétition que les uns cultivent avec délectation et que les autres fuient. En réalité, il ne s'agit pas d'un réel effort de souvenir. Les uns et les autres souffrent

d'un *déficit* du travail de remémoration. Il en résulte que le travail de remémoration assure le passage de la mémoire-répétition à la mémoire-souvenir. Comme une mémoire critique, la mémoire-souvenir reste fondamentalement celle qui convient au mieux dans nos manières de faire mémoire du passé.

En second lieu, Paul Ricœur s'intéresse à l'essai de Freud intitulé « Deuil et Mélancolie » (1968) où l'accent est mis sur le deuil et la mélancolie. Paul Ricœur opère un subtil rapprochement entre « au lieu du souvenir, le passage à l'acte » du premier essai et « au lieu du deuil, la mélancolie » du présent essai. De fait, la notion d'objet perdu trouve une application directe dans les blessures de la mémoire collective qui affectent aussi bien « le pouvoir, le territoire, les populations qui constituent la substance d'un état » (Ricœur, 2000, p. 95). Le deuil est compris comme une réaction à la perte d'une personne aimée ou « d'une abstraction érigée en substitut de cette personne, telle que : patrie, liberté, idéal, etc. » (Ibidem, p. 87).

Pour une juste représentation du passé, il ne convient pas d'occulter ni d'interdire un quelconque aspect des souvenirs. Comme le travail du souvenir, le travail de deuil une fois achevé, « le moi se trouve à nouveau libre et désinhibé » (Idem). Paul Ricœur fait observer qu'il existe une récompense de gaieté qui couronne le travail de deuil : « oui, la gaieté est la récompense du renoncement à l'objet perdu et le gage de la réconciliation avec son objet intériorisé » (Ibidem, p. 84). Dès lors, le travail de deuil reste le chemin obligé du travail de souvenir et « la gaieté peut aussi couronner de sa grâce le travail de mémoire » (Idem).

De fait, la juste représentation des souvenirs douloureux exige un double travail de deuil et de remémoration soutenu par un engagement responsable des victimes. Les deux essais de Freud apportent, d'une part, un éclairage au phénomène de hantise des souvenirs douloureux, et d'autre part, permettent de contourner la difficulté relative au travail de mémoire.

La question d'une politique de la mémoire trouve des points d'appui dans la deuxième typologie des us et abus de la mémoire que Paul Ricœur appelle la mémoire *imposée ou manipulée*. En effet, les communautés ou les personnes longtemps oubliées et niées dans leur

identité et dans leur souffrance de victimes appellent de leurs vœux un devoir de mémoire. En conséquence, ils accueillent l'injonction de se souvenir comme un geste courageux, un acte de bravoure politique. De cette injonction prend forme ce que Ricœur nomme la mémoire *imposée*. Il s'agit des manipulations par les forces extérieures du pouvoir qui empruntent la voie d'intimidation, de peur ou de répression pour imposer un récit sélectif à leurs concitoyens (la crise rwandaise de 1994 a été interprétée diversement par les parties). De manière générale, Paul Ricœur préfère parler de « travail de mémoire » plutôt que de « devoir de mémoire » « dont il souligne le paradoxe grammatical qui consiste à conjuguer au futur une mémoire gardienne du passé » (Dosse, 2004, p. 264). Ricœur n'écarter pas pour autant le principe du devoir de mémoire qui, dans le cadre d'une politique de la juste mémoire, consiste à se réapproprier le passé historique par « une mémoire instruite par l'histoire », parce que blessée par elle. Ce devoir s'impose pour la mémoire collective d'autant plus qu'il s'agit du « devoir de rendre justice, par le souvenir, à un autre que soi » (Ricœur, 2000, p. 106).

L'idéologie est aussi présentée par Ricœur comme une espèce de mémoire *manipulée*. En pratique, l'idéologie ajoute une plus-value à la créance offerte par les gouvernés comme réponse à la revendication de légitimation élevée par les gouvernants. Cette plus-value « présente elle-même une texture narrative : récits de fondation, récits de gloire et d'humiliation nourrissent le discours de la flatterie et de la peur » (Ibidem, p. 104). Dès lors, la mémoire *imposée* se trouve armée par une histoire « autorisée », « une histoire enseignée, histoire apprise, mais aussi histoire célébrée » (Idem). À la mémorisation forcée s'ajoutent alors des commémorations convenues et « un pacte redoutable se noue ainsi entre remémoration, mémoration et commémoration » (Idem).

En s'appuyant sur Todorov (Cf. 1995, p. 13), Paul Ricœur met ici en garde contre ce qu'il appelle un « éloge inconditionnel de la mémoire » (Ricœur, 2000, p. 104). Car les enjeux de la mémoire sont trop grands pour être laissés à l'enthousiasme ou à la colère. Aussi, dénonce-t-il la prétention de ses contemporains à s'installer dans la posture de la victime : « avoir été victime vous donne le droit de vous plaindre, de protester, et de réclamer » (Idem). Cette posture, à vrai

dire, engendre un privilège exorbitant, qui met le reste du monde en position de débiteur de créances. Abondant dans cette logique, Jeanne-Marie Gagnebin soutient qu'après un laborieux travail de mémoire, il pourrait subsister l'espoir qu'une dette soit définitivement remise (Cf. Gagnebin, 2018, p. 145). Mais remettre une dette n'est pas synonyme d'oubli.

Les abus de la mémoire placés sous le signe de la mémoire *obligée* ou *commandée* se présentent sous des formes institutionnelles d'oubli. C'est l'exemple des histoires officielles récitées par des écoliers, des hymnes nationaux chantés avant les compétitions sportives, pendant les commémorations officielles et les défilés de fêtes nationales (Cf. Reagan, 2008, p. 168). S'agissant d'abus, au nom de la grâce de l'amnistie, le pouvoir politique interdit de rappeler les maux, mettant ainsi fin à tous les procès en cours et suspendant toutes les poursuites judiciaires : « Il est interdit de raconter les malheurs » (Ricœur, 2000, p. 586). L'oubli de la discorde se dresse ainsi contre des torts subis. L'oubli devient de la sorte une faculté positive, une force d'inhibition active du souvenir (Cf. Ricœur, 1990, p. 398).

Ricœur ne voit dans cette pratique de l'oubli, celle de l'amnistie en particulier, qu'un dessein de thérapie sociale d'urgence, sous le signe de l'utilité et non de la vérité (Cf. Ricœur, 2000, p. 589). L'oubli pose un problème à la mémoire collective. Il en devient un facteur d'altération et une forme d'abus. Appréhendé sous l'angle de l'identité individuelle, l'oubli est perçu comme une distorsion psychologique ou une vulnérabilité psychique de la personne humaine. Cependant, l'oubli envisagé d'un point de vue collectif, lui, s'interprète dans la direction des abus politiques. Dans ce sens, Paul Ricœur identifie l'amnistie comme une forme d'oubli commandé dont la finalité reste la paix civile. Elle a souvent été évoquée dans plusieurs États africains durant les dernières décennies : crises d'alternance de Blaise Compaoré au Burkina, crises successives en Côte d'Ivoire, crises diverses sous Patrice Talon au Bénin. D'après François Dossé, l'oubli commandé est toléré par les populations, « car une société ne peut être indéfiniment en colère avec elle-même » (Dossé, 2014, p. 68).

En raison de la fonction médiatrice du récit, les abus de mémoire se font abus d'oubli. De fait, dans l'usage de la mémoire, se révèle le caractère inéluctablement sélectif du récit (Cf. Ibidem, p.

579). Tel qu'il est impossible de se souvenir de tout, c'est de la même manière qu'il est aussi évident de ne pouvoir non plus tout raconter. L'idée de récit exhaustif, soutient Ricœur, « est une idée performativement impossible. Le récit comporte par nécessité une dimension sélective » (Idem). Mais l'enjeu devient important lorsque « des puissances supérieures prennent la direction de cette mise en intrigue et imposent un récit canonique par voie d'intimidation ou de séduction, de peur ou de flatterie » (Ibidem, p. 180). Alors s'entretient une forme retorse d'oubli « résultant de la dépossession des acteurs sociaux de leur pouvoir originaire de se raconter eux-mêmes » (Ibidem, p. 580). D'où l'expression clé : « voir une chose, c'est ne pas en voir une autre. Raconter un drame, c'est en oublier un autre » (Ibidem, p. 584). Les abus liés à l'exercice de la mémoire sont des pesanteurs pour une politique de la mémoire et pour la cohésion de la vie en commun. Ils s'ajoutent à la difficulté qu'éprouve Paul Ricœur à passer de la dimension individuelle de la mémoire à sa pratique collective.

3.2. Mémoire individuelle et mémoire plurielle

Dès la première page de *La mémoire, l'histoire, l'oubli*, Paul Ricœur indique clairement son ambition lorsqu'il affirme que l'idée d'une politique de la juste mémoire fait partie de ses premières préoccupations (Cf. Ricœur, 2000, p. 1). Dans cet ouvrage, l'auteur développe « le rôle de la mémoire comme source de la cohésion sociale » (Barash, 2008, p. 27). La question qui oriente son étude sur la mémoire collective peut se formuler de la manière suivante : comment rendre compte d'une mémoire collective (d'une mémoire à plusieurs) en partant de l'expérience personnelle de la mémoire ?

La mémoire est la persistance dans la conscience des traces cérébrales et mnémiques de nos propres expériences passées (Cf. Ricœur, 1990, p. 160). Cependant, il n'y a de mémoire que relativement à une appartenance communautaire et historique. La mémoire individuelle se saisit sous l'angle de l'expérience personnelle d'appartenir à un groupe. C'est à travers le récit ou l'enseignement reçu des autres que la mémoire individuelle prend forme. Le témoignage des autres (ceux de la famille, de ses collègues, par exemple) aide à la reconstitution des souvenirs par lesquels nous nous

reconnaissons comme membres d'un groupe. Les souvenirs font voyager de groupe en groupe. « De façon générale, tout groupe assigne des places. C'est de celles-ci que l'on garde ou forme mémoire » (Ricœur, 2000, p. 148).

Si l'on considère que le sujet de la mémoire se décline à la première personne du singulier, précise Ricœur, alors « la notion de mémoire collective ne peut faire figure que de concept analogique, voire de corps étranger dans la phénoménologie de la mémoire » (Ibidem, p. 3). À partir de ce que l'on sait de l'expérience du moi, on peut parler de traumatismes collectifs, de blessures de la mémoire collective, de mémoire historique... Il est donc tout à fait possible d'étendre « analogiquement la mienneté des souvenirs à l'idée d'une possession par nous de nos souvenirs collectifs » (Ibidem, p. 146). La mémoire collective s'édifie lorsque l'on se souvient des commencements, des recommencements et des traditions qui se sédimentent sur le socle du vouloir vivre et agir d'un peuple (Cf. Ricœur, 1990, p. 304).

Nous essayons d'interroger ici le statut de la mémoire collective envisagée par notre auteur d'une manière analogique à partir de la mémoire individuelle. S'appuyant sur la théorie husserlienne de l'intersubjectivité, Ricœur s'efforce d'étendre le champ du souvenir personnel à celui de la souvenance collective. L'aperception analogique de l'autre permet la constitution en moi d'autres non-moi sous forme d'autres moi. Certes, Ricœur rejette dans son travail herméneutique la souveraineté du cogito issu de l'idéalisme transcendantal de Husserl. Mais il conserve le rôle paradigmatique que ce dernier « attribue à l'analogie entre la conscience personnelle et la communauté et il l'utilise pour élaborer toute sa conception de la cohésion sociale et de la mémoire collective » (Barash, 2008, p. 188).

Nous avons abordé plus haut, dans la perspective de l'identité personnelle, la distinction proposée par Bergson entre la mémoire-habitude et la mémoire-souvenir (Cf. Bergson, 1986, pp. 225-235). Ces deux formes de mémoire inspirent la réflexion de Ricœur sur la mémoire collective. Il conçoit la mémoire-habitude comme celle que nous mettons en œuvre quand nous récitons sans évoquer une à une des lectures successives de la période d'apprentissage. « C'est cette mémoire réitérative qui régit l'action habituelle au niveau collectif »

(Barash, 2008, p. 30). La seconde forme de mémoire collective, appelée mémoire-souvenir, fait allusion à un souvenir spontané et complet. Ce souvenir-représentation nous permet de remonter dans notre vie passée pour chercher une certaine image. Cette mémoire qui imagine est, selon Jeffrey Andrew Barach, celle du « rappel commémoratif ». Cet auteur énumère d'autres types de souvenirs qui marquent l'expérience collective sur la durée : les expériences traumatiques, les expériences d'équilibre et de stabilité politique, par exemple celle de la démocratie (Cf. Ibidem, p. 30-31).

Remarquons que Barach remet en question la conception ricœurienne de la mémoire collective. Il considère comme un abus de langage ou une passerelle intellectuelle abusive le fait pour Ricœur d'utiliser le terme de mémoire « pour rassembler des phénomènes extrêmement hétérogènes » (Ibidem, p. 31). Comme l'histoire, à l'influence de laquelle elle est régulièrement exposée, la mémoire collective est « un ensemble hétérogène, composé de plusieurs strates dont la succession traduit son historicité intrinsèque » (Pomian, 1998, p. 107).

Frédéric Worms, de son côté, regrette que notre auteur oublie le récit du mal, c'est-à-dire « le récit absolu du mal absolu ». Ricœur se serait contenté d'affirmer le caractère insoutenable de la Shoah et aurait insuffisamment évoqué le génocide du Rwanda. L'auteur de *Temps et récit* aurait oublié ainsi les grands récits qui disent le mal général. La réflexion de Ricœur sur la mémoire collective est présentée comme se situant entre défaut et excès. Worms est persuadé qu'il ne suffit pas de lutter contre le défaut et l'excès de mémoire « par une mémoire juste », ni par « une mémoire pure » au point d'oublier la mort même (Cf. Worms, 2004, p. 324).

Paul Ricœur, on le sait, critique le trop peu de mémoire (l'amnistie, l'interdiction de raconter...) et le trop-plein de mémoire (le ressassement mémoriel, la *commémorite*, la patrimonialisation...) comme des pathologies collectives de la mémoire (Cf. Dosse, 2004, pp. 264-265). Dans un autre article, Barash adresse une autre critique à Ricœur : « Comment doit-on entendre l'injonction morale à rétablir la *juste mémoire* en appliquant les catégories d'un *trop* de mémoire ou d'un *trop* d'oubli à de vastes collectivités politiques ? Dans quelle

mesure cette visée morale est-elle appropriée au domaine du politique ? » (Barash, 2006, p. 186).

Cet auteur n'est pas convaincu par le rapport analogique que Ricœur établit entre, d'une part, la conscience individuelle et la mémoire personnelle et, d'autre part, la mémoire collective et la politique de la juste mémoire. « À trop privilégier des catégories d'analyse tirées de l'expérience personnelle, il occulte la profondeur des couches de la mémoire collective (Cf. Ibidem, p. 193). Cette critique conduit Barash à envisager une autre approche de la mémoire collective qui puisse associer les différents membres d'une communauté. En posant en second lieu la question « qui ? » au phénomène mnémonique, on apprend que la mémoire s'attribue aux individus, aux proches et aux autres pris collectivement (Cf. Ricœur, 2000, p. 163). Ainsi, la mémoire collective peut renvoyer à des phénomènes de niveaux aussi variés que ceux qui se rapportent à une famille, une salle de classe, une association professionnelle, des pratiques politiques et religieuses, des individus de la même nationalité, de la même église...

La variété de niveaux impliqués dans la définition des événements de la mémoire collective fait appel à la puissance communicative des symboles, selon Jeffrey Andrew Barach. La quasi-absence de l'analyse du symbole par rapport à la mémoire collective lui paraît plus que surprenante. On peut invoquer à l'appui de sa position, l'argumentation de Krzysztof Pomian selon laquelle dans la civilisation de l'écriture et des images où nous sommes, « la mémoire collective n'existe plus uniquement dans et par les mémoires individuelles. Elle existe aussi, et ce, à un degré croissant, dans les images et les textes » (Pomian, 1998, p. 75). Barash regrette ainsi que le phénoménologue français, qui a consacré beaucoup de travaux aux symboles, n'ait pas insisté davantage sur la dimension *métapersonnelle* du symbole dans sa réflexion sur la mémoire collective. « Le lien entre interaction symbolique et mémoire collective pourrait bien être ce lieu du dépassement de l'analogie » (2006, p. 190). Voilà pourquoi, cet auteur en appelle à une théorie de l'incorporation symbolique dans le but de mieux rendre compte de la mémoire collective dans ses dimensions les plus profondes.

Conclusion

La mémoire est soit la représentation présente d'une chose absente, soit la représentation d'une chose antérieure perçue, acquise ou apprise ; elle est « du passé » en ce sens qu'il faut un intervalle de temps pour percevoir l'avant et l'après de la chose souvenue. À la représentation du passé se rattachent la méprise (la prise erronée ou l'ajustement manqué) et l'oubli (l'incapacité d'impression ou l'effacement de ce qui est imprimé).

En prenant le temps comme un guide dans l'investigation sur la mémoire, il apparaît que les phénomènes mnémoniques sont de deux types : la mémoire-habitude et la mémoire-souvenir. Le premier fait allusion à un « vécu présent, non marqué, non déclaré comme passé » (Ricœur, 2000, p. 30), tandis que le second fait référence à un « vécu ancien », marqué. Ainsi, la mémoire reste « du passé », mais selon deux modes : non marqué et marqué. Cependant, l'exercice de la mémoire-souvenir exige une réflexion et une constitution intelligente. Ricœur comprend cet effort de rappel comme un « travail de mémoire » qui vise la lutte contre l'oubli.

La dimension pragmatique de la mémoire dévoile, d'une part, les possibilités de distorsions idéologiques et socio-pathologiques de la mémoire et, d'autre part, l'irremplaçable fonction de l'oubli dans la conservation des souvenirs. La pratique de mémoire engendre des altérations individuelles et collectives qui se déclinent en mémoire *empêchée* (relève du refoulement psychanalytique), en mémoire *manipulée* et en mémoire *abusivement commandée* (relèvent des distorsions politiques et idéologiques de la mémoire). Ricœur dénonce la multiplication des célébrations mémorielles abusives. Face aux abus, la mémoire-souvenir lui apparaît comme celle qui convient au mieux à nos manières de faire mémoire.

La réponse à la question intentionnelle « quoi » avant la question égologique « qui », à laquelle la tradition philosophique est accoutumée, a eu pour effet de permettre à Ricœur de dépasser la présupposition de l'expérience commune selon laquelle la mémoire serait uniquement un phénomène individuel. Elle met à l'abri de l'opposition habituelle entre la mémoire individuelle et la mémoire collective. Toutefois, comme l'a souligné Barach, la tendance de

Ricœur « à ramener la mémoire collective aux figures analogiques de la mémoire personnelle » lui fait courir le risque d'occulter les aspects de la mémoire qui échappent à la caractérisation par analogie avec l'identité personnelle (Cf. Barash, 2006, p. 189).

Références bibliographiques

Barash Jeffrey Andrew (2008), « Les enchevêtrements de la mémoire », in *Paul Ricœur. De l'homme faillible à l'homme capable*, dirigé par G. Fiasse, Paris, PUF, pp. 19-36.

Barash Jeffrey Andrew (2006), « Qu'est-ce que la mémoire collective ? Réflexions sur l'interprétation de la mémoire chez Paul Ricœur », in *Revue de Métaphysique et de Morale*, Vol 2, n° 2, pp. 185-195.

Bergson Henri (1967), « Effort intellectuel », *L'énergie intellectuelle*, Paris, PUF.

Bergson Henri (1963), *Matière et Mémoire. Essai sur la relation du corps à l'esprit*, Introduction de H. Gouhier, Textes annotés par A. Robinet, Paris, PUF.

Dosse François (2014), « Travail et devoir de mémoire chez Paul Ricœur », in *Revue Armée de terre*, Vol 1, n° 25, pp. 61-70.

Dosse François (2004), « Lieux, travail, devoir de mémoire chez Paul Ricœur », in *Paul Ricœur*, dirigé par M. Revault d'Allonnes et F. Azouvi, Éditions Cahier de l'Herne, pp. 256-270.

Gagnebin Jeanne-Marie (2018), « Faute, culpabilité et dette », in *Études Ricœuriennes*, Vol. 9, N° 2, pp. 138-148.

Kieft Xavier (2006), « Mémoire corporelle, mémoire intellectuelle et unité de l'individu selon Descartes », in *Revue philosophique de Louvain*, quatrième série, tome 104, N° 4, pp. 762-786.

Marinescu Paul (2019), « L'énigme du passé. Vers les fondements du rapport entre l'histoire et la psychanalyse », in *Études Ricœuriennes / Ricœur Studies*, Vol 10, N° 2.

Platon (1995), *Théétète*, Trad. Michel Nancy, 2^e édition corrigée, Paris, Flammarion.

Pomian Krzysztof (1998), « De l'histoire, partie de la mémoire, à la mémoire, objet d'histoire », in *Revue de Métaphysique et de Morale*, Vol 1, N° 1, pp. 63-110.

Reagan Charles (2008), « Réflexions sur l'ouvrage de Paul Ricœur: La mémoire, l'histoire, l'oubli », in *Transversalités*, vol 2, n° 106, pp. 165 -176.

Ricœur Paul (2000), *La Mémoire, l'histoire, l'oubli*, Paris, Seuil.

Ricœur Paul (1990), *Soi-même comme un autre*, Paris, Seuil.

Ricœur Paul (1985), *Temps et Récit*, Tome III, Paris, Seuil.

Todorov Tzvetan (1995), *Les Abus de la mémoire*, Paris, Arléa.

Worms Frédéric (2004), « Paul Ricœur entre la vie et le mal, ou les coordonnées philosophiques du siècle », in *Paul Ricœur*, dirigé par M. Revault d'Allonnes et F. Azouvi, Éditions Cahier de l'Herne, pp. 315-325.

Main auxiliaries in English and Laali : A Contrastive Analysis

Robson Perrin MBERI NGAKALA

*Maître-Assistant CAMES, Enseignant-chercheur
Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines/
Centre de Recherches
en Linguistique et Langues Orales (CERELLO)
Université Marien NGOUABI, Congo Brazzaville
robsonngakala@gmail.com*

Abstract

This study contrasts main auxiliaries between English and Laali, a Bantu language spoken in the South-west of Congo Brazzaville. The study is carried out on the basis of Chomsky's Minimalist Program. The analysis proves that English intensively makes use of main auxiliaries in its sentential constructions. Accordingly, English attests three main auxiliaries namely be, have and do. Be is responsible for deriving progressive and passive structures. Have is used to construct perfective structures whereas do is utilized for realizing a number of syntactic constructions predicated on by lexical verbs. In fact, the English lexical verbs fail to realize negative, interrogative, emphatic and anaphoric constructions without a do-support. Yet, Laali attests only one main lexical auxiliary namely óbá (be) which is used to realize progressive and past perfective constructions. However, its have congener is expressed syntactically thanks to the merger of the óbá (be) and ñà (with) but also by the affix màà which appears in the prefix position of the verb stem to denote present perfect. Indeed, if English requires an intensive use of main auxiliaries for many of its syntactic constructions, Laali however, does not need main auxiliaries to derive structures like negatives and interrogatives.

Key words: Main auxiliaries, English, Laali, contrastive analysis

Résumé

Cette étude oppose les auxiliaires principaux entre l'anglais et le laali, une langue bantoue parlée dans le Sud-ouest du Congo Brazzaville. L'étude est réalisée sur la base du Programme minimaliste de Chomsky. L'analyse prouve que l'anglais utilise intensivement les principaux auxiliaires dans ses constructions phrastiques. En conséquence, l'anglais atteste trois auxiliaires principaux à savoir be, have et do. Be permet de former des structures progressives et passives. Have est utilisé pour construire des structures perfectives alors que do est utilisé pour réaliser un certain nombre de constructions syntaxiques basées sur des verbes lexicaux. En fait, les

verbes lexicaux anglais ne parviennent pas à réaliser des constructions négatives, interrogatives, emphatiques et anaphoriques sans l'appui de *do*. En revanche, le laali n'atteste qu'un seul auxiliaire lexical principal à savoir *óbá* (*be*) qui est utilisé pour réaliser des constructions perfectives et progressives passées. Cependant, son congénère *have* s'exprime syntaxiquement grâce à la fusion de *óbá* (*être*) et *ɲà* (*avec*) mais aussi par l'affixe *màà* qui apparaît en position préfixale du radical verbal pour désigner le passé composé. En effet, si l'anglais requiert une utilisation assez imprtante des auxiliaires principaux pour bon nombre de ses constructions syntaxiques, le Laali n'a cependant pas besoin d'auxiliaires principaux pour dériver des structures comme les négatifs et les interrogatifs.

Mots-clés : Auxiliaires principaux, anglais, laali, analyse contrastive

Introduction

This paper is concerned with contrasting the functioning of main auxiliaries in English, an Indo-European language and Laali, a Bantu language. In fact, according to Chomsky's Universal Grammar postulate, world languages share many similar properties (principles) although they are distant in terms of families. Correspondingly, this article seeks to find out what is similar and dissimilar between English and Laali as regards main auxiliaries' operation. As such, it aims at reinforcing Chomsky's UG hypothesis. Actually, auxiliaries constitute a subcategory of verbs distinguishing from lexical verbs through some semantic and syntactic criteria. From Latin *auxiliaris* meaning 'giving aid', auxiliaries are viewed as helping verbs (Bussmann 1998 : 113) as they usually occur before lexical verbs to which they assign morphosyntactic features such as tense, aspect, voice, negative and question forms, emphasis, number, person, etc. Accordingly, Damanik (2010 : 16) asserts that "*in English the extra meaning of the auxiliary verbs alters the basic form of the main verb*". Indeed, in English auxiliary dependent constructions, morphosyntactic features supposed to occur on main verbs appear on auxiliaries. As such, when helping the main verb, the auxiliary may change its morphology. Furthermore, the use of English relative tenses implies the mastery of different variations of the English auxiliaries. This shows how the notion of auxiliary is relevant to a large extent. However, this work is restricted to answering the following questions: (1) What are the main auxiliaries attested in English and Laali? (2)

What are the morphological aspects of main auxiliaries in the two languages? (3) What are the possible syntactic distributions of main auxiliaries in the two languages? (4) How similar and dissimilar are main auxiliaries in the two languages ? The work is based on the following hypotheses :

(1) No language is somehow free from the utilization of auxiliary ; as such, its scrutiny in world languages would be worthwhile.

(2) Many language morphosyntactic constructions are auxiliary based; consequently, a particular attention should be paid to both its form and function.

(3) As word order is language specific, main auxiliaries might have different positions related to each language.

(4) Chomsky's UG hypothesis claims languages to share both variant and invariant aspects. The veracity of such a hypothesis could only be proved through the comparison of linguistic notions of different languages.

The work is structured as follows : section 1 introduces the term auxiliary. Section 2 analyses main auxiliaries in English. Section 3 scrutinizes main auxiliaries in Laali.

1. Auxiliaries : An overview

This section is concerned with presenting the term auxiliary. To start with, Crystal (2008 : 46) argues what follows:

Auxiliary is a term used in the grammatical classification of verbs to refer to the set of verbs, subordinate to the main lexical verbs, which help to make distinctions in mood, aspect, voice, etc.; also called auxiliary verbs. In English the main auxiliaries are **do**, **be** and **have**, e.g. *she is leaving*, **does** *she know?* *she has taken*. (...) The class of auxiliaries is distinguished grammatically from lexical verbs in several ways; for instance, they have a special negative form (e.g. *isn't*, *hasn't*, *can't*, as opposed to **walkn't*), and they can be used with subject inversion (e.g. *is he*, *does he*, *will they*, as opposed to **walks he*).

Taxonomically, auxiliaries are regarded as a sub class of the verb whose main part is to provide additional morphosyntactic information that should appear on the main verb. Indeed, except the positive statements linked to the simple present and past tenses such as *I teach syntax, I taught syntax* and the positive imperative statement like *Teach syntax*, all other English constructions require an auxiliary to be grammatically meaningful. In other words, apart from the forms indicated above, every tensed structure either absolute or relative in any mood needs an auxiliary for its well-formedness. Greenbaum *et al* (2002 : 22) refers to auxiliaries as “*operators*” because they are the first elements of the verb phrase predicate via which many syntactic operations are realized. Yet, auxiliaries are further cleaved into main or primary and secondary or modal auxiliaries. Main auxiliaries include **do**, **have** and **be**. **Do** is referred to as a dummy auxiliary (Newson *et al*, 2006 :198) as it is purely used for syntactic reasons rather than semantic ones. Its main task is to help the transformation of basic declarative sentences whose main verbs are ordinary into other forms including negative, interrogative and emphatic. **Have** and **be** are also known as aspectual auxiliaries (Newson *et al*, 2006 :197). **Have** is used to form perfect aspect structures whereas **be** is referred to as a progressive as well as passive auxiliary. Progressive, because it allows the construction of progressive derivations ; and passive, because the passivization process in English implies **be** insertion in its derived constructions. Furthermore, auxiliaries include different properties. First, they are grammatical devices, and as such, they belong to the functional word category (Radford 2009 :5) in much the same way as determiners, pronouns and complementizers. Second, they belong to a ‘closed’ category of words because they cannot generate new words based on derivational processes. Also, they are finite and fixed. Third, they are elements which overtly or covertly inflect for tense and agreement when occurring before main verbs. Fourth, they are almost semantically empty, i.e., they bear less semantic meaning and cannot therefore assign semantic roles to different arguments of the sentence. Fifth, they have the WH/Q feature which allows the *subject-auxiliary-inversion* which entails yes-no questions in their interrogative sentences (including tag questions). Sixth, they enable the negative particle **not** to occur after them in

negative structures (Aarts 2001 :39). Finally, unlike main verbs that select nominal arguments as their complements, auxiliaries usually take main verbs under their c-commanded domain. In Minimalist Programme (MP), auxiliaries are viewed as occurring in complementary distribution with tense affixes. As a result, they appear as heads of the TP projection. The following sub-section is concerned with main auxiliaries in English.

2. Main auxiliaries in English

Murthy (2007 :128) defines main auxiliaries as ‘*verbs used to form negatives, questions and tense*’. This definition has some weaknesses because except the overt morphosyntactic tense markers, modals can give rise to negative and interrogative structures on their own in spite of being secondary auxiliaries. The definition which matches main auxiliaries is the one by Damanik (2010 : 15) which states that main or primary auxiliaries are mainly used to change the tense, the aspect or the voice of the main verb, but also to make questions and negatives. As stated earlier, Crystal (2008 : 46) divides main auxiliaries up into three namely *be*, *have* and *do*. The subpart below focuses on the English *be*.

2.1. *Be*

Be is the English auxiliary which has more finite forms than other English auxiliaries. Its finite forms are summarized in the chart (1) for the present tense and (2) for the past one.

(1) *The finite forms of the auxiliary be in present tense*

	Person	Present
Singular	1 st	I am handsome
	2 nd	You are sent a pen.
	3 rd	S/he/it is handsome
Plural	1 st , 2 nd & 3 rd	We/you/they are handsome

(2) *The finite forms of the auxiliary **be** in the past tense*

	Person	Preterit
Singular	1st & 3 rd	I/he/she/it was sleeping
	2 nd	You were sleeping
Plural	1 st , 2 nd & 3 rd	We/you/they were sleeping

In addition to the finite forms provided in these charts, the auxiliary **be** has three main non-finite forms namely the bare infinitive **be**, the present participle and gerund '**being**' and the past participle '**been**'. However, it is worth highlighting that **be** can be used both as a main verb as well as an auxiliary verb. *Be* is used as a main verb when it refers to a copulative verb as illustrated in the following examples:

- (3) a- I **am** [NP a doctor]
b- The match **was** [AP very interesting]
c- We **were** [PP in the classroom]
d- Enough **is** [AdvP enough]

It comes out of these examples that when used as a main verb, the commanding domain of **be** is either a nominal, an adjectival, a prepositional or an adverbial phrase as instantiated in (3a) (3b), (3c) and (3d) respectively. In this connection, the phrase following **be** is counted as the (predicative) subject complement because it describes the state of the subject. Accordingly, **be** in this case relates its following phrase to its preceding one. Consequently, the post **be** phrase is viewed as the predicate of its determiner phrase (DP) subject. As such, *a doctor* in (3a) is considered as the predicate of the DP subject *I*. and the same rule applies for the remaining examples. The following tree diagram shows **be** as occurring under the V node rather than the T one.

(4)

However, *be* is used as an auxiliary when it plays the role of the helping verb occurring before the main verb and bearing all the grammatical properties of the latter as instanced below :

- (5) a- They **are** [VP **looking** at me]
b- He **was** [VP **beaten** by people]

As it is noticeable, *be* utilized as an auxiliary as an auxiliary, goes in conjunction with the 'ing' or the 'en' forms of the verb (Newson *et al*, 2006 : 155). The former refers to progressive aspect whereas the latter alludes to the passive voice. Accordingly, the progressive aspect is actualized through the following formula **be + V-ing**. This means that the 'ing' form of the main verb in progressive structures is *be* conditioned as shown in (5a).

However, in English passive structures, *be* is inserted before the main verb that it entails the morphological change. In fact, *be* requires the past participle morphology on its following verb. So, the format for the English passive structures is as follows : **Be + V-ed/-en**.

According to Minimalist Program, it is argued that since the auxiliary is the only tensed unit in passive and progressive constructions, it is considered as head of the Tense Phrase. Of interest is also the fact that the progressive and the passive affixes which are basically associated with the auxiliary do not inflect on the auxiliary itself, but they rather lower onto the following verbal element thanks to the process known as affix hopping that Radford (2009 :277) refers to as "*an operation by which an unattached affix in T is lowered onto a verb*". All of this is summarized via the following P-marker :

(6)

Having a strong WH/Q feature, *be* in (3) and (5) structures can be promoted to the Complementizer position via the *subject-auxiliary-inversion* mechanism. The Minimalist Program jargon refers to this this inversion as T-to-C movement (Radford 2009 :151, 481) i.e. a movement of an auxiliary verb from the T position to C position. Consider the following examples :

- (7) a- Am I a doctor ?
c- Are they looking **ing** at me?
e- Was he beaten **en** by people?

These sentences are in PF because the words making them do not occur in their canonical distribution as it is the case for their LF counterparts in (3) and (5). In fact, the auxiliary *be* whose underlying position is pre-verbal in (3) and (5) occurs in ex-situ position in (7) sentences. The issue which arises at this level is to know whether the moved *be* in interrogatives can still be viewed as head of TP as in the (6) tree diagram. Put otherwise, does *be* play the same role before and after movement ? The answer to this concern is provided by Radford (2009 :443) as follows : “Complementizers are not the only kinds of word which can precede subjects in clauses. [...], auxiliaries can also precede subjects in yes-no questions [...]. In this respect, inverted auxiliaries seem to resemble complementizers”. In fact, in addition to complementizers such as *if, that, whether, who, where, for, to, because* etc. introducing subordinate clauses, the notion of complementizer can also be fulfilled by moved auxiliaries in interrogative constructions. Indeed, interrogative sentences are characterized by feature [+WH/Q]

(Haegeman 1994 :117, Mberi Ngakala 2014 : 63) which is strong in English in that it attracts the T to C via Attract Closest Condition. Consequently, *be* in (7) structures is head of the CP rather than TP as shown in (8) below :

(8)

The additional issue to point out about *be* is that the negative particle *not* can directly occur after it. To exemplify :

- (9) a- I *am not* a doctor.
- b- They *are not* looking at me.
- c- The thief *was not* beaten.

In these examples the negative occurs in the position between *be* and its complement. If in (9a) *not* is followed by a nominal, in (9b) and (9c) it is rather followed by a main verb. As a matter of fact, when *not* is positioned in front of the main verb, it is said to occupy the specifier position of the Negation Phrase (Radford op. cit.: 468). Accordingly, the derivation of (9b) can be represented in the way which is as follows :

(10)

In non-contracted interro-negative sentences, the finite *be* raises from the head T to the Spec-CP thus leaving its associate negative particle *not* in situ in the Spec-NEGP. To be indebted to Radford (op. cit.: 478), the finite *be* in non-contracted interro-negative sentences c-commands the negative particle *not* insofar as *not* cannot raise from the Spec-NEGP to the position higher than the TP as shown below:

However, in the contracted interro-negative sentences, the negative particle *n't* is pie-pipped i.e., dragged along with its nearby auxiliary as illustrated in (12) where *are* is raised up from its lower position below the T node to the higher position above T.

Another point about *be* is its status of a raising auxiliary. Indeed, when used as a main verb or as an aspectual progressive verb in negative constructions, *be* often entails a raising auxiliary movement known as V-to-T. Let us look at the following of sentences to see how this works:

- (13) a- Paul may not *be* ill
 b- Paul *is* not ill

In these examples, *be* is a copulative verb. If, in (13a) *be* appears in non-finite form, preceded by the negative particle *not*, in (13b), however *be* is finite and is followed by the negative particle *not*. Basically, according to Radford (op. cit.: 160) when *be* is in its bare form preceded by the negative marker *not* which in turn is preceded by an auxiliary occupying the head position of Tense (T) in the TP as in (13a), *be* occupies the head position of V in the VP as shown in the tree diagram below:

However, when *be* is finite and followed by the negative particle *not* as in (13b) above, it is said to occupy the head position of T as represented in the following tree :

This amounts to saying that *be* in bare form appears as head of the VP and when it is finite, it moves from that position into that of the head TP as shown in (16).

In the following subsection, I am going to deal another main auxiliary namely *have*.

2.2. Have

The auxiliary *have* in English is the main concern of this subsection. The charts below charts presents the finite forms of the auxiliary *have* in both present and past tenses.

(17) *The finite forms of the auxiliary have in present tense*

	Person	Present Tense
Singular	1 st & 2 nd	have
	3 rd	has
Plural	1 st , 2 nd & 3 rd	have

(18) *The finite forms of the auxiliary have in past tense*

	Person	Preterit
Singular	1 st & 2 nd	had
	3 rd	had
Plural	1 st , 2 nd & 3 rd	had

Actually, in addition to the non-finite form *having*, *have* has three main finite forms namely *has*, *have* and *had*. Like *be*, *have* can be utilized both as a main verb and an auxiliary verb. When used as a main verb, *have* attests the same syntactic features as other ordinary verbs. In other words, its negative, interrogative and emphatic constructions will contain the same syntactic information as other lexical verbs as presented in the following examples.

- (19) a- I have children.
 b- I **do** not have children.
 c- **Do** I have children?
 d- I **do** have children.

In these structures, (19a) is referred to as the underlying structure as it appears in a simple declarative form. However, the remaining are known as transformed or surface structures due to the additional information brought to them. In (19b) for instance, the dummy *do* is inserted after the DP subject in order to allow the occurrence of the negative particle *not* whose syntactic distribution is always after the auxiliary in negative structures. In (19c) the dummy *do* is introduced to the initial position of the basic sentence so as to turn it into an interrogative structure ; which operation is usually applied to lexical verbs. However, (19d) denotes emphasis with the dummy *do* appearing before *have* for the sake of that emphasis.

Semantically, *have* used as a main verb is much more similar to the verb *possess* or *own*. Consider the following examples :

- (20) a- Maryse **has** a very beautiful face.
 b- Collin Powel **had** a huge knowledge of American politics.
 c- Those managers **have** many petrol companies in our economic city.
 d- I **have** a small shop just at the corner of this street.

In these examples, the finite form of *have* can be replaced by the verbs *possess* or *own*. In this regard, Bailleul (2013:16) asserts that *“la possession est sans aucun doute une relation exprimée par les verbes **have** et **avoir**, les énoncés en **have** ou **avoir** dénotant cette relation semblent très bien supporter une paraphrase en **own**, **possess**”*¹⁸⁸. Accordingly, (20) examples can be paraphrased as follows :

- (21) a- Maryse **possesses** a very beautiful face.
 b- Collin Powel **possessed** a huge knowledge of American politics.
 c- Those managers **own** many petrol companies in our economic city.

¹⁸⁸ *The possession is arguably a relation expressed by the verbs **have** and **avoir**, utterances containing **have** and **avoir** that denote that relation seem to sustain a paraphrase in **own** and **possess**. (My translation)*

d- I *own* a small shop just at the corner of this street.

Since *have* can be substituted by *possess* or *own*, it is thus viewed as a content verb and hence can theta-mark its DP specifiers and complements. So, all the arguments clustering around the verb *have* in (19) and (20) examples are assigned a THEME role by the latter.

In addition to *possess* and *own*, *have* can also mean *take* ; especially when it is followed by such DP complements as *breakfast*, *lunch* or *dinner* as exemplified in the sentences below :

- (22) a- I *had* breakfast early this morning.
 b-They *have* lunch late back in Pointe Noire.
 c- We will *have* dinner by noon.

Have in these sentences has the same connotation as *take* or *eat*. In this respect, it is viewed as a main verb. Being a main verb, *have* in (19), (20) and (22) appear under the V node in a tree diagram. Accordingly, (22c) will be represented as follows :

Another aspect of *have* is its capacity to act as a causative verb. Consider the following data:

- (24) a- Professor Ndongo *had* his assistant *teach* syntax.
 b- I will *have* Yemine *cook* that food very quickly;
 d- Relfy *has* my son *read* his lessons every night.

In these data, *have* has a meaning similar to causative verbs such as *cause*, *let*, *get* and *make*. When a VP includes two verbs one of which is causative and the other lexical, the current conventions for the structural representation calls for the VP shell hypothesis to solve the situation. The VP shell hypothesis is about the division of a VP into two distinct layers namely the light verb phrase (vP) headed by the

light verb (v) and the VP headed by the lexical verb (V)¹⁸⁹. Based on Baker's (1988) Uniform Theta Assignment Hypothesis (UTAH) which states that each theta-role assigned by a particular kind of predicate is canonically associated with a specific syntactic position: e.g. spec-vP is the canonical position associated with an agent argument (Radford 2009: 482), the causative *have* in (24) VPs assigns the AGENTIVE role to its subjects *Professor Ndongo, I* and *Relfy*. However, the verbs *teach, cook* and *read* assign the THEME role to their subjects *his assistant, Yemine* and *my son* and to their objects *syntax, that food* and *his lesson*. The (24a) sentence would give us the following structure :

However, as an auxiliary verb, *have* is used to fulfill the aspectual perfective part. The perfective aspect indicates that the action was completed prior to some point of reference in the present, past or future. The verb that follows perfective *have* occurs in past participle as shown below :

- (26) a- Bossine **has** called me.
 b- My mother **had** broken the pot when I entered the house.
 c- The teacher will **have** arrived by that time.

As it can be seen from these examples, *have* expresses the perfective aspect because it requires the past participle morphology on its following verb. Yet, since *have* in (26) structures are followed by the main verbs *call, break* and *arrive* which select the number of

¹⁸⁹ The light verb in this case is fulfilled by the causative verb *have* which is head of the light verb phrase. The light verb is represented by the lower case v and the light verb phrase by vP. Under the verb shell analysis, the vP occurs as the higher projection of the VP which is its complement and therefore occurs as the lower projection of vP.

arguments and determine whether the verb is monadic, the case of *arrive* in (26c) or dyadic, the example of *call* and *break* in (26a) and (26b), it fails to assign the theta roles to these arguments ; the task which is exclusively devoted to main verbs occurring after it. So, the perfective *have* is weak to theta-mark arguments of a structure. Some other idiosyncratic properties of the auxiliary *have* been related to its position as the head T position in TP in declarative sentences as shown in the tree below :

In yes-no questions, *have* allows the *subject-auxiliary inversion* which entails the T-to-C movement operation. To illustrate :

In negative structures, *have* can immediately be followed by the full enclitic negative particle **not** (which is the head of the NegP) as the following sentences illustrate :

- (28) a- *Mvoutou has not* seen me.
- b- Those men *have not* told us the matter.
- c- They *have not* called the manager.
- d- I *have not* got money.

However, in the structures wherein *not* is not contracted, *have* moves from its basic distribution under T where it is the head of TP to the head of CP leaving its enclitic negative particle *not* in situ has the (29) structure shows it:

In contracted interro-negative sentences however, *have* attracts its *n't* negative enclitic from below T to above T as shown below :

In perfective negative structures, the auxiliary *have* can imply the Aux-to-T movement. When this occurs, the auxiliary *have* raises from the head position of the Auxiliary Phrase (AUXP) in front of the negative *not* onto the head T position in TP before the negative *not*. Consider the following :

- (31) a- Mberi may **not** *have* said it
- b- Mberi *has* **not** said it

The head position of TP in (31a) is occupied by *may* and the head position of VP by *said*. Since *may* and *said* in (31a) are respectively

heads of TP and VP, the issue arises as to what the non-finite perfective *have* is the head. This concern is compensated for by Radford (op. cit.: 161) who proposes that the non-finite perfective *have* lying between a modal auxiliary and a main verb and occurring after *not* as in (31a) is rather an auxiliary serving as head of the auxiliary phrase (AUXP). In (31b) however, the finite *has* occurring before *not* is head of the TP. In short, if the perfective *have* is non-finite and is preceded by the negative particle *not*, it is the head of the auxiliary phrase (AUXP), but when it is finite and followed by the negative particle *not*, it raises from that position to that of the tense phrase (TP) as presented below :

In the next sub-section is concerned with the English auxiliary *do*.

The English dummy auxiliary Do

This subsection scrutinizes the utilizations of the auxiliary *do* in English. Newson *et al.* (2006 :198-199) states that “*The auxiliary do seems to have a variety of uses, mainly to do with providing an element to fulfil a purpose that the main verb is not suited for (...), this auxiliary is used to do something that main verbs cannot do*”. This assertion accounts for the idea that *do* insertion in English is due to the poverty of that language to operate some syntactic operations. Consider the following examples :

- (33) a- Yemine **is** meeting me today.
- b- Yemine **is** not meeting me today.
- c- Is Yemine meeting me today?
- d- Leshem **has** met me today.
- e- Leshem **has** not met me today.
- f- Has Leshem met me today?

What we realize with examples is that the auxiliaries *be* and *have* allow the negative particle *not* to be immediately adjacent to them to form negatives. Equally, they occur in initial position for the sake of interrogative structures. The question which emerges is to know whether the same mechanisms can also apply to main verbs such as *eat*, *go* or *meet*. Put differently, can we negate or turn into questions structures whose core verb is a main verb as it is the case for the following sentences ?

- (34) a- Bossine meets me every day.
b- *Perrine not meets me every day
c- *Meets Perrine me every day?

As a matter of fact, to turn such a structure as (34a) into negative and interrogative forms, the convention calls for a *do-support rule*. Consequently, the auxiliary *do* can be thought of as an auxiliary whose main function is to help lexical verbs operate the same syntactic processes performed by *be* and *have* auxiliaries.

The auxiliary *do* has three main finite forms viz *do*, *does* and *did*. The finite form *do* is utilized in all singular and plural persons in present tense except the third (3rd) person singular which is realized as *does* for agreement reasons. *Did*, however is used in all singular and plural persons in past tense. Since the auxiliary *do* plays a purely syntactic function rather than a semantic role in negative and interrogative structures, it is said to be a ‘dummy’ or a ‘meaningless’ auxiliary (Aarts, 2001 :290). According to Carnie, (2001 : 206), “*the dummy (contentless) auxiliary do is inserted in auxiliaryless structures to support non-filled inflectional affixes.*”

With regard to Chomsky’s Minimalist Programme (1995), the T node is argued to contain a tense affix whose origin depends on the phi features (ϕ -features) of its subject. This T is either strong or weak depending on how it acts in a structure. Accordingly, the Minimalist Programme literature claims that this tense affix cannot stand on its own but rather needs a verbal host to attach to either by merger, the case of the *auxiliary+affix* as shown below :

(35)

or by attracting some item below T to adjoin to (*attract closest condition*), the example of V-to-T movement in Elizabethan English. Concretely, in Elizabethan English the V which underlyingly occurs after the negative particle *not* appears before it in the spell-out, entailing the V-to T movement as the verb *know* in the following tree diagram illustrates :

(36)

Radford (2009 : 153) explains this movement in the following terms :

In Elizabethan English, T was strong enough to attract the V to it. This means that in a sentence in which the T position is not filled by an auxiliary, the verb moves from V to T in order to fill the strong T position. (...)

When a finite T in Elizabethan English contains no auxiliary, the verb moves out of the head V position of VP into the head T position of TP in order to fill T.

In Radford's view, T in Elizabethan English, was so strong that it had to be filled either by an overt finite auxiliary or by an attracted finite item of V.

However, if T can still be filled by overt finite auxiliaries with clauses containing auxiliaries in present-day English, it can no more be filled by the V-to-T movement operation in auxiliariesless clauses ; the reason being that T in current English contains a weak tense affix which is

unable to attract the V. In this respect, such derivations as those in (37) below are said to converge in Elizabethan English but to crash in present-day English.

- (37) a- Their sons not know me.
b- My father not calls my mother.

The causes of the crash of (37a) and (37b) is explained by Newson *et al* (2006 : 223) inasmuch “*apparently in English, the negative is not the sort of verbal element that can support tense and hence the only option available is to insert an auxiliary. As there is no aspectual morpheme to deem otherwise, the inserted auxiliary will be do.*

As a matter of fact, the structures in (37) have an abstract tense affix occurring between the DP subject and the negative phrase. As such, (37b) can be label-bracketed as follows :

- (38) [TP *My father* [T *Af*] [NEGP *not* [NEG \emptyset] [VP [V *calls*] *my mother*.]]]]

As it is generally known, the V-to-T movement is impossible in present-day English. Consequently, the abstract affix T in (38) cannot attract the verb *call* from its V underlying occurrence so as to form a negative structure. According to Radford (2006 :168), since an unattached weak tense affix such as the one in (38) has a V feature, it needs to lower onto its nearest verbal element (**Head Movement Constraint**) through the Affix Hopping process. But by looking at the (38) representation, we realize that the tense affix is followed by a non-verbal element, i.e., the negative particle *not* which is inappropriate to be attached to because of its verbless property. In Minimalist terminology, the affix T in this case is stranded or blocked. The strandedness of T then turns the tense affix (T *Af*) to the dummy or the expletive auxiliary *do* which is the appropriate inflected form for the negative particle *not* to attach to. So, *do* is in complementary distribution with auxiliaries and other tense affixes as Radford (2009 :168) opines :

If H has a complement headed by an overt verb, the affix is lowered onto the relevant verb [=Affix Hopping].

if not (i.e. if H does not have a complement headed by an overt verb and the affix is stranded), the affix is spelled out as an appropriately inflected form of do [= do support].

This means that if the c-commanding domain of T is headed by an overt verbal element, the affix hopping process is possible, but if it is c-commanded by a non-verbal host (the case of the negative particle *not*) or a covert verbal host (the case of VP anaphora), the affix hopping process is impossible and so gives rise to the *do-support* operation. Consequently, *affix hopping* and *do-support* are also complementary distribution notions. That is the reason why *do* is capable of performing syntactic operations like other auxiliaries. It can for example allow the negative particle *not* to occur after it as shown below :

- (39) a- I **do** *not* know that man.
 b- My father **does** *not* call my mother.
 c- We **do not** own a company.

Like other auxiliaries, *do* can also undergo the *T*→*C* movement operation through the Affix Attachment process as it is represented in the following P-marker.

The auxiliary *do* is also relevant for VP anaphora and polarity phrases. The VP anaphora is about the replacement of VP by an anaphoric auxiliary *do* as exemplified in:

(41) Tell stories, he *does*.

It emerges from the (41) sentence that by economic reasons, the elliptical auxiliary *does* replaces the VP *tell stories*. Based on Chomsky's (1981) Binding theory, the auxiliary *does* would be said to be co-indexed to the VP *tell stories*. The derived structure would thus look like the following :

However, polarity is about the morphological, syntactic or lexical negative-positive contrastivity found in a language (Crystal 2008 : 373). Regarding syntax, Radford (2009 : 473) affirms that “*a polarity phrase (henceforth PolP) constituent is a phrase which marks whether a sentence is positive or negative*”. Basically, an English sentence has a positive polarity if it has no negative particle inside, however it has a negative polarity if it has a negative particle inside it. Consider the following :

- (43) a- Robson *DOES* do his tasks.
- b- Robson *DOES NOT* do his tasks.

In these examples, (43a) has a positive polarity whereas (43b) has a negative polarity. The (43a) structure can thus be represented as follows:

The following section tackles main auxiliaries in Laali

3. Main auxiliaries in Laali

This section looks at main auxiliaries in Laali. In this respect, I start with the Laali auxiliary *óbá* which is the English congeneric auxiliary *be*.

3.1. *Be* counterpart in Laali

Óbá is the counterpart of the English *be* in Laali. This auxiliary is threefold. It can be used as a main verb, a progressive auxiliary and a perfective auxiliary. The following structures illustrate *Ó-bá* as a main verb.

- (45) a- Mè *ndì* mùùntò.
 Me I-be person
 “I am a person”
- b- Yèdùùrò *àlì/àbì* mùùntò (Laali proverb)
 Ghost it-be person
 “The ghost was once a living person. (remote past)”
- c- Yè *lì* wà-bèlè.
 You be you-ill
 “You (Sg) are ill.”
- d- Bísè *bì* ñà tààtà.
 Us be with father
 “We were with father. (recent past)”
- e- Bènè *dèlì* dà-bèlè.
 You you-be you-ill
 “You (Pl) are ill.”
- f- Bàààà *bàlì* mùnsà nzò.
 Children they-be inside house
 “Children are inside the house.”
- g- Bɔ̀ *bàlì* ñà/àṅɔ̀
 Them they-be here/there.
 “They are here/there”

It results from these examples that *óbá* used as main verb can be followed by a DP as illustrated in (45 a & b), an AP (45 c & e), a PP (45 d & f) or an AdvP (45g). Accordingly, phrases following the finite

forms of *óbá* are predicative complements of their respective DP subjects. What is worth highlighting is that *lì* whose variant is *dì*¹⁹⁰ in the first person singular is the finite form of *óbá* in present tense. Equally, *àlì/àbì* and *bì* are its past tense forms. However, *àlì/àbì* is concerned with the remote past tense whereas *bì* with the recent past one. The following charts which stick on the morphological structure of the auxiliary *óbá* summarize both its present and past finite forms.

(46) *The finite forms of óbá auxiliary in present tense*

	Object personal pronouns	agreement prefixes	<i>óbá</i> present finite forms
Singular	1 st Mè	n-	lì
	2 nd Yè	∅	lì
	3 rd Ndè	∅	lì
Plural	1 st Bísè	dé-	lì
	2 nd Bènè	dé-	lì
	3 rd Bɔ	bà-	lì

(Mberi Ngakala, 2017: 210)

(47) *The finite forms of óbá auxiliary in recent past tense*

	Object personal pronouns	agreement prefixes	<i>óbá</i> recent past finite forms
Singular	1 st Mè	∅	bì
	2 nd Yè	∅	bì
	3 rd Ndè	∅	bì
Plural	1 st Bísè	∅	bì
	2 nd Bènè	∅	bì
	3 rd Bɔ	∅	bì

(Mberi Ngakala, 2017: 210)

¹⁹⁰ The change of *lì* to *dì* is due to the fact that many Bantu languages the sound /l/ often tends to turn from /l/ to /d/ in the environment of /n/ in the 1st person singular. The formula is thus as follows: 1 → d/n —

(48) *The finite forms of ó-bá auxiliary in remote past tense*

	Object personal pronouns	agreement prefixes	ó á remote past finite forms
Singular	1 st Mè	∅	àli/àbi
	2 nd Yè	∅	àli/àbi
	3 rd Ndè	∅	àli/àbi
Plural	1 st Bísè	∅	àli/àbi
	2 nd Bènè	∅	àli/àbi
	3 rd Bò	∅	àli/àbi

(Mberi Ngakala, 2017: 211)

What is outstanding in these charts is that in present tense there is an agreement between the object personal pronouns (except the 2nd and 3rd person singular pronouns *Yè* and *ndè*) and the finite form of *óbá* auxiliary via the resumptive pronouns whilst in remote and recent past tenses there is no agreement. What is more, in charts (46) and (48), we realize that in the present tense and in one of the realisations of the remote past, the verb root of the auxiliary *óbá* which is *-b-* turns into *-l-*. Based on Bobaljik (1995) Free Agr Parameter, the (45f) structure would have the following derivation:

Óbá as a progressive auxiliary is illustrated in the following sentences.

- (45) a- Mè ndì mòlyà ngòdombò
 Me I-be prog. eat beef

- “I am eating the beef meat”
- b-** Mè **mbì** lyà ngòòmbò (recent past) .
 Me I-be eat beef
 “I was eating the beef meat.”
- c-** Yè **lì** mònwà mààmbà.
 You (Sg) be prog. drink water
 “You are drinking water.”
- d-** Yè **bì** nwà mààmbà (recent past)
 You (Sg) be drink water
 “You were drinking water.”
- e-** Yè **àbì** nwà mààmbà. (remote past)
 You (Pl) they-be drink water
 “You were drinking water.”
- f-** Bò **bàbì** lyà ngòòmbò.(remote past)
 Them they-be eat beef
 “They were eating beef.”

These examples lead to the conclusion that the Laali present progressive is formed by attaching the morpheme *mò* to the initial position of the verb stem following the present tense of the auxiliary *óbá* (**lì/bì**) as in (45a) and (45c). However, in both recent and remote pasts, the morpheme *mò* is dropped and the recent and remote pasts of *óbá* namely **bì** and **àlì/àbì** respectively are maintained for the past progressive as instanced in (45b), (45d), (45e) and (45f). However, it is important to point out that in present and past progressive, the DP subject in Laali agrees in number and person with the finite form of *óbá* in its initial position as in (45a), (45b), (4e) and (45f).

The auxiliary *óbá* is also useful for perfective aspect as illustrated in the following structures.

	(45) Recent past				Remote past			
	Mè	bì	nàb wà	ngòòmbò	Mè	àbì	nàb wà	ngòòmbò
a-	Me	I-be	I-fall	beef	Me	I-be	I-fall	beef
	“I had fallen down”				“I had fallen down”			
	Yè	bì	wàlyà	nsü.	Yè	àbì	wàlyà	nsü.
b-	Me	I-be	eat	beef	Me	I-be	eat	beef
	“I had eaten fish.”				“I had eaten fish.”			
c-	Yè	ŋa	mè bì	dàyù yò	Yè	ŋa	mè àbì	dàyù yò

	You	and	me	be	we-hear	it	You	and	me	be	we-hear	it
	"You and I had heard about it."						"You and I had heard about it."					
	Bàngwàlà	<i>bì</i>	<i>bàbísè</i>	<i>óyirè</i>	Bàngwàlà	<i>àbì</i>	<i>bàbísè</i>	<i>óyirè</i>				
d-	Uncles	be	they-refuse	come	Uncles	be	they-refuse	come				
	"Uncles had refused to come."											

These illustrations show how *óbá* is used to in Laali perfective constructions. The first remarkable issue worth of attention is that the perfective *óbá* is restricted to the only past perfect¹⁹¹. The second point is that in past perfect, the agreement marker does not appear in the prefix position of *óbá* (as with progressive aspect), but it rather appears in the prefix position of the main verb following *óbá*.

In interrogative structures the auxiliary *óbá* does not undergo the auxiliary-subject-inversion operation. In fact, in Laali the distribution of words in both questions and statements remains in situ as exemplified below:

(46)	Declaratives				Interrogatives			
a-	Mberi	lì	moyènè	ngàgwèlè	Mberi	lì	moyènè	ngàgwèlè èh?
	Mberi	be	prog.go	tomorrow	Mberi	be	prog.go	tomorrow
	"Mberi is going tomorrow"				"Is Mberi going tomorrow?"			
	Tààtà	lì	ngà	yè àngò	Tààtà	lì	ngà	yè àngò òh?
b-	Father	be	with	you there	Father	be	ith	you there
	"Father is with you there."				"Is father with you there?"			

As it can be noticed, both declaratives and interrogatives have the same phonetic form. As a matter of fact, when the structure is used as a statement, the intonation is low but when it is used as a question, the final vowel (usually **i, e, o, a**) of the last word of the structure carries the high intonation.

Dealing with the same issue in Embösi, Ndongo-Ibara (2011) argues that in the surface form, both the statements and the yes-no questions appear like ideal declarative sentences, the only difference being in terms of their intonation which is low with statements and high with yes-no questions. Due to the absence of syntactic clue for Embösi's

¹⁹¹ The present perfect construction with *óbá* is not attested in Laali. There is another mechanism for the present perfect construction in that language. In fact, we cannot combine the present simple of *óbá* (to be) which is *dì/li* with the root of a given verb to have such a present perfect structure as *Mè ndi nalyà.

interrogative structures Embösi, Ndongo-Ibara (2011:55) states that “if Chomsky (1995) considers C as strong head capable of triggering T to move to C, Ndongo Ibara dissertation offers another point of view which considers C as a weak head in Embösi as it fails to attract some of elements bearing its features”

According to him, since there is no syntactic indication which proves the interrogative form of sentential structures in Embösi, the Embösi C has a weak head and as such, it fails to attract some of elements bearing its features like [EPP, Tns, Wh/Q]. Ndongo-Ibara’s hypothesis is on Embösi is also attested in Laali. Basically, in Laali, the T-to-C movement process impossible because its interrogatives resemble its declaratives in the phonetic form, though different regarding their intonation patterns. So, like in Embösi, the complementizer in Laali interrogatives has a null (\emptyset) spell-out as shown in tree representation below.

(47)

However, like other Laali verbs, óbá allows its c-commanding domain to appear in its pre-position especially when it is used as a copulative or main verb as shown below :

(48	Underlying structure	Derived structure
a-	Mè <i>ndì</i> mùùntò. Me I-be person “I am a person”	Mè mùùntò <i>ndì</i> Me person I-be “I am a person/It is a person that I am”
b-	Yèdù <i>àlì/àbì</i> mùùntò ùrò Ghost it-be person	Yèdùùrò mùùntò <i>àlì/àbì</i> Ghost person it-be

“The ghost was once a living person.” “The ghost was once a living person.”
 Bààná bàlì m̀̀nsà nzò. Bààná m̀̀nsà nzò bàlì

f-

Children they-be inside house Children inside house they-be
 “Children are inside the house.” “Children are inside the house.”

The forthcoming subsection is about the auxiliary *have* counterpart in Laali.

3.2. Laali have counterpart

Let us look at the following examples to explain the auxiliary *have* counterpart in Laali.

- | | | | |
|---------|-----------------------------|----|------------------------------|
| (49) a- | Mè ndì òà mbòòngò | d- | Mè mààndyà ngúúmbó |
| | Me be with money | | Me perf. I-eat porcupine |
| | “I have money.” òà | | “I have eaten the porcupine” |
| | Ngwàlà ò òà énkóó | | e- Bìsè dèmààlyà nyàmà |
| b- | Uncle be with totem | | Us we-perf. eat meat |
| | “Uncle has a totem” | | “We have eaten meat” |
| | Bàkùùtò bàlì òà bónzùünzè | f- | Mànzò màààb̀̀wà |
| c- | Old men they-be with wisdom | | Houses they perf. fall |
| | “Old men have wisdom.” | | “Houses have fallen down.” |

It emerges from these examples that Laali has no specific word counterpart for *have*. In fact, as a non-auxiliary verb, Laali *have* counterpart is syntactically denoted by the merger of *óbá* (to be) and *òà* (with) as instantiated in (49a), (49b) and (49c). However, the bound morpheme *màà* when used before the verb root expresses the same function as *have* in present perfect use as exemplified in (49d), (49e) and (9f). Of interest is that with singular personal pronouns, i.e., Mè, Yè and Ndè, *màà* does not inflect for any number agreement morpheme as illustrated in (49d), while in plural personal ones namely Bìsè, Bènè and Bò, we notice the number agreement in the initial position of the morpheme *màà* (e.g. (49e)). Yet, it is relevant to pinpoint that *màà* agrees in number with its preceding DP via the associative morpheme in case this DP is a Referring expression (henceforth R-expression) as in (49f) above :

According to Mberi (2002 :28), since Bantu verbal particles help mark tense, agreement, aspect, modality and voice, they can be viewed as auxiliaries for Bantu languages. Based on Doke (1935) he states the following :

Aiding, helping ; particularly applied to assisting to form tenses, moods, etc. of the verb. The term verbal auxiliary can well be applied to what are commonly called verbal particles ; those formative elements which serve to differentiate the various tenses, aspects etc....

But the term auxiliary verb is not strictly applicable in Bantu languages (Mberi, 2002 :32)

In Doke’s opinion the term auxiliary verb is not applicable to Bantu languages because some of their morphemes (verbal particles) responsible for marking tense, aspects and agreement are not full verbs. That is the reason why he prefers the term verbal auxiliary for Bantu languages rather than auxiliary verb which, according to him, refers to specific helping verbs whose task is to assign morphosyntactic properties such as aspects, tenses, agreement etc. So, based on Doke’s verbal auxiliary hypothesis, the verbal particle *màà* occurring before Laali root verbs in above can be counted as a verbal auxiliary as it serves to mark the present perfect aspect of their following main verbs. With reference to the split VP hypothesis, the (49a) structure will have the following representation :

(49)

Conclusion

This this work has contrasted main auxiliaries in English and Laali. The study has shown that the two languages show some similarities as well as dissimilarities. To start with, English has three main auxiliaries namely *be*, *have* and *do* whereas Laali has one attested auxiliary namely *óbà* which is the equivalent of the English *to be*. The English auxiliary *be* has five finite forms which include *am*, *is*, *are*, *was* and *were*, and two infinite forms viz *been* and *being*. Additionally, *be* is twofold. First, it is used as a main verb when it is followed by a DP, an AP, a PP or an AdvP. Second, it is used as an auxiliary when responsible for the progressive aspect and the passive process.

The Laali *óbà* however, has three finite forms including *lí* for present, *bí* for the near past and *àbí/àlí* for the remote past. Apart from its infinitive form, *óbà* has no non-finite form. Like the English *be*, *óbà* in Laali can be used as a main verb as well an auxiliary. As a main verb, *óbà* can be followed by a DP, a PP an AP and AdvP. As an auxiliary, *óbà* is used to express the present progressive, the past progressives and the past perfect. In fact, *óbà* is not responsible for the expression of the present perfect in Laali since that language has a specific morpheme for expressing the present perfect namely *màà* which usually occurs in the initial position of the lexical verb stems.

The English auxiliary *have* has three finite forms which include *have*, *has* and *had*, and one non-finite form which is *having*. Like *be*, *have* has two utilizations, i.e., it can used as a main verb as well as an auxiliary. As a main verb, *have* is followed by a DP and is semantically similar to the verbs *own* and *possess*. The additional meaning associated to *have* as a main verb is that it denotes causativity. However, as an auxiliary, *have* is utilized to express perfective aspect. Laali has no specific counterpart word for *have*. Basically, *have* in that language is obtained through the combination of *óbà* (to be) and *ɲà* (with). Yet, *óbà ɲà* (to be with) can only be used as a main verb and not as an auxiliary. In this respect, *óbà ɲà* is similar to the English lexical verbs *own* and *possess* and not to the English auxiliary verb *have*. The English auxiliary *do* has two finite forms namely *do* and *did*. *Do* is responsible for helping English lexical verbs turn into negative and interrogative forms. It is also relevant for expressing

emphasis in structures headed by lexical verbs in addition to replacing those structures through the anaphoric VP process.

In negative structures, all the above-mentioned auxiliaries allow one single negative particle whose distribution is after them. In interrogative structures, however, they can undergo the subject-auxiliary inversion since the English C is strong and allows the attraction of T which entails the T-to-C movement operation.

Laali does not require any auxiliary to support its negative, interrogative, emphatic and anaphoric VPs structures whose core verb is lexical. As such, Laali disallows T-to-C movement as the Laali Wh/Q feature is weak to attract any constituent from its c-commanding domain. As a consequence, the Laali C in its interrogative sentences is unfilled. Also, Laali does not need an auxiliary to support its negative and interrogative structures whereas many English sentential structures are auxiliary dependent.

Bibliographical References

Aarts, Bas (2001), *English Syntax and Argumentation*, 2nd edition. London : Macmillan Palgrave

Bailleul, Charlotte (2013), *Etudes sur have et avoir*, Thèse de doctorat de Langues et Littérature anglo-saxonnes. L'Université de Caen Basse- Normandie

Bobaljik, David Jonathan (1995), *Morpho-syntax : the syntax of verbal inflection*. Doctoral dissertation, Cambridge Mass : MIT

Bussmann, Adumod (1998), *Routledge Dictionary of Language and Linguistics*, New York : Routledge

Carnie, Andrew (2001), *Syntax*. Oxford : Blackwell Publishers

Chomsky, Avram Noam (1995), *The Minimalist Program*, Cambridge : MIT

Crystal, David (2008), *A Dictionationry of Linguistics and Phonetics 6th Edition*, UK : Blackwell Publishing

Damanik, Mariyam (2010), *A brief Description of English Primary Auxiliary Verbs*. A Paper in partial fulfilment of the requirement of the diploma (D-III) in English submitted to the Faculty of Letters : Sumatera Urata University

Greenbaum, Sidney and Nelson, Gerald (2002), *An Introduction to English Grammar*, second edition, London : Longman

Guthrie, Malcom (1953), *The Classification of Bantu Languages*. London : O.U.P Klotchkolf.

Mberi Ngakala, Robson Perrin (2014), *A Contrastive Analysis of the Verb Phrase in English and Laali*. Mémoire de Master Recherche en Linguistique anglaise. FLSH : Université Marien N'gouabi de Brazzaville

Mberi Ngakala, Robson Perrin (2017), *A morphosyntactic and semantic analysis of absolute tenses in English and Laali*, Thèse de doctorat unique, Université Marien Ngouabi, Congo-Brazzaville

Mberi, Nhira Edgar (2002), *The Categorical Status and Functions of Auxiliaries in Shona*. PhD Thesis. University of Zimbabwe in partial fulfilment of the requirements for the degree of doctor of philosophy.

Murthy, J D (2007), *Contemporary English Grammar*. Lagos : West African Edition

Newson, Mark et al (2006), *Basic English Syntax with Exercises*. Budapest : Bölcsész Konzorcium.

Radford, Andrew (2004), *Minimalist Syntax : Exploring the Structure of English*, Cambridge : CUP

Radford, Andrew (2009), *Analysing English Sentences : A Minimalist Approach*, Cambridge : CUP